

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ETUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

REDACTION ET ADMINISTRATION
86, Bd HAUSSMANN — PARIS 8^e
Téléphone : EUROPE 47-08

OCTOBRE 1956

Le peuple hongrois contre le communisme

Numéro spécial

LES HONGROIS ONT CHANGÉ LE « SENS DE L'HISTOIRE »	1
PREMIÈRE PARTIE. — LE COMMUNISME EN HONGRIE DE 1918 A 1939	3
I. — LA DICTATURE DE BELA KUN (21 mars - 3 août 1919), 3. — La république du comte Karolyi, 3. — Les 133 jours, 4.	
II. — DOCUMENTS. Rapport du Parti communiste hongrois au II ^e Congrès de l'Internationale communiste (Moscou, 1920), 5. — Le salut de Lénine aux ouvriers hongrois, 11. — Bela Kun vu par Trotski, 12. — Bela Kun vu par Victor Méric, 13.	
III. — LE P.C. HONGROIS DE 1919 A 1939, 15. — Querelles dans l'émigration, 16. — Activité dans le pays, 17.	
DEUXIÈME PARTIE. — LA RÉVOLUTION DE LA SERVITUDE (1940-1955)	18
I. — LA CONQUÊTE DU POUVOIR. A) Le P.C. hongrois pendant la guerre, 18. — B) La Libération et le Gouvernement Provisoire, 21. — La réforme agraire, 23. — C) L'élimination du parti des petits propriétaires, 28. — D) L'élimination des socialistes, 33. — E) La lutte contre les Eglises, 36. — F) Une conférence de Rakosi : « La voie de notre démocratie populaire » ou comment les communistes établirent leur dictature, 41.	
II. — LE RÈGNE DE RAKOSI, 64. — Le Front populaire de l'indépendance, 64. — Le procès Rajk, 65. — La mise au pas des intellectuels, 66.	
III. — LE « COURS NOUVEAU » ET LE RETOUR DE RAKOSI (1953-1955). A) Le Kremlin impose Imre Nagy puis... l'abandonne, 67. — B) La révolte des intellectuels, 79. — C) Document : « Pour la défense du peuple hongrois », par Imre Nagy, 82.	
TROISIÈME PARTIE. — LA RÉVOLUTION DE LA LIBERTÉ (octobre 1956)	89
I. — LE CHEMIN DE L'INSURRECTION, 89. — Réhabilitation de Rajk, 89. — Le Cercle	

(Lire la suite du sommaire au verso.)

PREMIER ANNIVERSAIRE

Il était du devoir de tous ceux qui luttent contre le despotisme communiste sous toutes ses formes de célébrer le premier anniversaire de l'insurrection hongroise, à la fois pour honorer les morts, pour témoigner de leur solidarité envers les victimes qui souffrent dans les prisons et dans les camps, et pour entretenir l'espérance qui est née en ces jours héroïques.

Il nous a semblé que nous ne pouvions, quant à nous, mieux faire, sans sortir du cadre de nos activités habituelles, que de consacrer un numéro spécial de notre bulletin à l'étude de l'insurrection contre le communisme et, par voie de conséquence, au communisme hongrois lui-même.

Le sujet était immense, et nous n'avons pas eu la prétention de le traiter en son entier. Nous nous sommes attachés surtout à mettre en relief ce qui nous paraissait le plus riche d'enseignements, en particulier les méthodes utilisées par les communistes pour s'emparer du pouvoir par la ruse et le mensonge autant que par la force. C'est pourquoi nous avons cru utile de publier la conférence de Matyas Rakosi intitulée « La voie de notre démocratie

populaire », plus connue sous le titre de « La tactique du salami ».

Nous avons essayé aussi d'éclairer les événements politiques obscurs qui eurent lieu, entre mai 1953 et juillet 1956, dans les hautes sphères de l'Etat communiste hongrois, événements toujours mal connus et trop souvent déformés par des commentaires aventureux.

Nous avons tenté également de jeter quelque lumière sur les intentions qui furent celles des communistes hongrois des différents groupes ainsi que des dirigeants soviétiques dans la seconde quinzaine d'octobre 1956, jusqu'au jour où, le 1^{er} novembre sans doute, le Kremlin se décida pour la répression brutale.

Enfin, il était bon de sortir de l'oubli la République des Conseils de Bela Kun qui fut comme une sorte de rideau sanglant au drame que vit le peuple hongrois depuis douze ans.

A ce numéro ont collaboré : Georges Albertini, P. Carol, Maurice Coquet, Lily Doblhoff, Claude Harmel, Branko Lazitch et Georges Szucs.

SOMMAIRE (suite)

Petőfi, 90. — La chute de Rakosi, 91. — Rentrée d'Imre Nagy, 94. — Les funérailles de Rajk, 95.

II. — LES JOURNÉES RÉVOLUTIONNAIRES. Lundi 22 octobre, 96. — Mardi 23, 102. — **Carte géographique de la Hongrie**, 104 et 105. — Mercredi 24 octobre, 108. — Premier discours d'Imre Nagy (24 octobre), 110. — Premier discours de Janos Kadar (24 octobre), 111. — Jeudi 25 octobre, 112. — Deuxième discours d'Imre Nagy (25 octobre), 114. — Vendredi 26 octobre, 115. — Déclaration du Parti des Travailleurs Hongrois au peuple hongrois, 116. — Samedi 27 octobre, 118. — Dimanche 28 octobre, 120. — Troisième discours d'Imre Nagy (28 octobre), 121. — Programme du Conseil ouvrier et du Parlement des étudiants de Miskolc (28 octobre), 122.

III. — LA HONGRIE LIBRE (29 octobre - 3 novembre). La libération de Nagy, 123. — Le retrait des troupes soviétiques, 123. — La nouvelle république des Conseils, 124. — Le gouvernement à la poursuite de l'insurrection, 126. — Quatrième discours d'Imre Nagy (30 octobre), 127. — La rupture avec Moscou, 128. — Cinquième discours d'Imre Nagy (31 octobre), 129. — Deuxième discours de Janos Kadar (30 octobre), 130. — Troisième discours de Janos Kadar (1^{er} novembre), 132.

IV. — LA RESTAURATION DU RÉGIME COMMUNISTE (4-9 novembre), 133. — La formation du gouvernement Kadar, 136. — La fin du gouvernement Nagy, 137.

V. — LES INTELLECTUELS DEPUIS L'INSURRECTION, 139. — DOCUMENT : Le rapport d'activité présenté par Géza Képes à l'Assemblée générale de l'Association des Ecrivains hongrois (17 septembre 1956), 142.

1917-1957. — HISTOIRE ET BILAN DE LA RÉVOLUTION SOVIÉTIQUE

Nous rappelons que notre précédent numéro (N° 180) est entièrement consacré à la révolution russe. Nous insistons sur les points auxquels, dans leur propagande, les communistes attachent le plus d'importance ou sur lesquels ils ont répandu le plus de mensonges.

Le N° 600 francs

LES HONGROIS ONT CHANGÉ LE "SENS DE L'HISTOIRE"

EN ces jours anniversaires, à l'évocation de l'insurrection hongroise, que d'exaltants souvenirs s'éveillent, voilés, hélas ! de mélancolie. Un an seulement, et que d'esprits qu'avait ébranlés la geste héroïque, en ranimant en eux le sens des libertés véritables et, avec l'espoir, le goût du combat, sont retournés par précaution, par lâcheté ou par lassitude à leur complaisance d'antan envers l'ennemi du genre humain ! Un an déjà, et ceux qui sont demeurés sur la brèche s'étonnent que tant de jours aient passé quand la bataille leur semble de la veille, sans doute parce que, pour eux, elle n'est pas finie !

Voici un an, il n'était pas dans le monde un homme soucieux des libertés nationales, civiles et humaines qui ne se sentît soulevé d'enthousiasme, d'espérance et bientôt de colère par toutes les forces conjuguées de l'instinct et de la raison. Même ce vieux peuple français, si blasé jusque dans sa jeunesse, après tant d'aventures courues sous des drapeaux souvent menteurs, fut secoué dans ses profondeurs par cette révolte dans laquelle il reconnaissait cette même passion des libertés authentiques qui anime son histoire deux fois millénaire. A Paris, mais aussi jusque dans les plus petites villes et les villages, on vit des manifestations où, toutes opinions confondues, chacun apportait aux insurgés un témoignage lointain, hélas ! mais fervent de solidarité. Grandes heures de passion civique, si rassurantes, si prometteuses, car il apparut que cette nation qu'on croit irrémédiablement divisée se retrouverait aisément unanime si ses guides savaient sans tergiverser la conduire à la bataille contre les forces de destruction et de servitude qui la menacent et menacent le monde — car il fut évident pour tous que cette volonté de résistance au communisme dont on dénonce à l'envi la stérilité pouvait mieux qu'aucune autre arracher l'opinion aux querelles intérieures ou extérieures dans lesquelles s'étend le sens du

devoir civique et se perd la claire vision du rôle que la France devrait jouer dans le monde. Les hommes des partis se trouvaient au coude à coude, tout surpris d'être ensemble, de frémir du même espoir et de la même indignation. Et du même coup aussi les conflits des nations étaient dépassés. On ne voulait plus savoir qui la veille était l'allié et qui l'ennemi. Les drapeaux qui, le 7 novembre 1956, montaient fraternellement mêlés vers l'Arc de Triomphe, les uns marqués de vert, les autres marqués de bleu, avaient flotté de 1914 à 1918, de 1939 à 1945, par l'effet des hasards de l'histoire, au-dessus de camps affrontés : ils s'étaient réconciliés dans la bataille commune, et il n'est guère aujourd'hui de Français à qui le nom hongrois, naguère honni ou ignoré, ne soit devenu familier, sympathique. Ainsi se forge, en des retournements brusques de passion, l'amitié des peuples.

**

L'année 1956 fut une grande année, peut-être une de ces années cardinales, où il semblerait qu'une page a été tournée au livre de l'histoire, qu'une porte a tourné sur ses gonds. La révélation officielle d'une partie des crimes de Staline et de sa démence sanguinaire avait ébranlé en juin la confiance ou les illusions de ceux qui avaient chanté la louange du communisme. Quelques semaines après, les ouvriers de Poznan se soulevaient contre leurs oppresseurs. En octobre, toute la Pologne entraînait en effervescence, et l'apaisement ne s'y était pas encore fait que le peuple hongrois, unanime, se lançait à l'assaut du régime et brisait pour quelques jours le monstrueux appareil d'institutions despotiques sous lequel le communisme tient les nations prisonnières.

Ainsi l'espoir n'était pas perdu. On avait cru que les âmes touchées par le communisme étaient empoisonnées à jamais, résignées pour toujours à la servitude, inconscientes peut-être de ce qu'étaient au juste les libertés humaines

fondamentales. Or, non seulement la publication du rapport Khrouchtchev dessillait des yeux en Occident, mais au-delà du rideau de fer, jusque dans les générations les plus jeunes, celles qui n'ont à peu près pas entendu parler d'autre chose que du communisme, la haine de la servitude demeurait vivante. La preuve était administrée aux hommes libres devenus incrédules que la révolte était possible, même contre le despotisme soviétique, que le colosse avait des défauts à sa cuirasse, que la victoire du communisme n'était nullement dans la logique des choses et que le prétendu sens que des intellectuels voyaient à l'histoire pouvait être infléchi, détourné, renversé même, pour peu que des hommes le voulussent. Aucune fatalité historique ne pèse sur nous. L'évolution des sociétés ne suit pas une voie tracée d'avance, dont il serait impossible de s'écarter d'un pas. Il n'est écrit nulle part que nous devons passer un jour par le communisme. La race humaine fait sa route elle-même à mesure qu'elle marche, et, si elle croit que la voie lui est inéluctablement tracée, c'est parce que les esprits sont prisonniers d'idées toutes faites, de formules rigides comme des dogmes, d'idéologies qui stérilisent l'expérience, paralysent l'intelligence créatrice, exercent sur des générations entières une espèce d'envoûtement. Les idées mènent le monde, les fausses tout autant que les vraies. C'est parce que les idées qui sont propres au communisme ou dont le communisme a fait sa proie nous ont été apprises souvent dès l'école sous des formes diverses, c'est parce que nous les avons retrouvées partout diffusées par la propagande, c'est parce que nous les avons pour ainsi dire respirées dans l'air du temps que le communisme a pris aux yeux de tant d'entre nous l'allure d'une fatalité impossible à secouer.

**

L'insurrection hongroise aura brisé quelques-unes de ces idées qui sont des chaînes. Elle a pu être écrasée sous le poids des armes, sous une brutalité répressive qui ne recule devant rien. Les insurgés n'en ont pas moins remporté plus qu'une victoire. Ils ont giflé la face de Méduse et, pour des milliers d'esprits, le charme a été brisé : le communisme n'est donc effectivement qu'un despotisme comme un autre, plus lourd, plus savant, plus oppressif,

mais de même nature. Rien, aucun scrupule, ne retient donc de le combattre. Il n'est pas l'incarnation du destin. Il n'est pas non plus invincible. Les Hongrois ont montré qu'on pouvait lui porter les coups les plus rudes. Ils ont été vaincus dans ce premier combat. Mais la révolte écrasée n'est pas morte. Elle est, si l'on peut dire, à fleur de peau dans tout le pays. Elle n'attend que l'occasion de renaître. Elle a débordé des frontières hongroises. Il n'est pas un peuple tombé sous le joug, pas même les peuples russes, qui, depuis les journées de Pologne et de Hongrie, ne supporte plus impatiemment la servitude, qui ne se soit mis à rêver d'une libération. Si fermé que nous demeure ce monde d'au-delà des frontières de la liberté, nous n'ignorons plus l'existence de ces forces que nous pressentions, des forces nécessairement éparses, impuissantes dans leur éparpillement, mais qu'un des hasards providentiels de l'histoire peut rassembler un jour et qui d'ailleurs, même ainsi, même dispersées, même hésitantes peuvent à la longue affaiblir, user ce régime. La mer ne façonne pas les grèves seulement à grands coups de boutoir les jours de tempête, mais à l'aide aussi de ces vagues murmurantes qui meurent à nos pieds. Il suffit qu'elle se meuve.

Or, dans cet immense empire hier encore immobile sous la peur, les peuples ont remué, et rien n'arrêtera plus ce mouvement. La Hongrie n'est pas soumise puisqu'il faut encore que ses maîtres menacent pour l'empêcher de se rebeller à nouveau. La jeunesse polonaise n'a pas renoncé à imposer le respect des libertés qu'elle a déjà conquises et leur élargissement. En vérité, le communisme, même s'il paraît continuer son ascension, est entré déjà dans la phase du déclin. L'insurrection hongroise, les tumultes polonais lui ont porté, voici un an, un coup décisif. Il est certain maintenant qu'il en recevra d'autres, et jusqu'à ce qu'il s'abatte ou se transforme s'il peut se transformer sans se détruire. La lutte ne s'arrêtera plus, et c'est pourquoi, en dépit du souvenir des morts qu'il faut honorer, en dépit du spectacle des oublis et des défaillances, même chez certains qu'on aurait cru plus fermes, ces jours anniversaires ne doivent pas être des jours de deuil : l'insurrection hongroise n'a pas été un dernier soubresaut, une fin. Elle fut un commencement.

Claude HARMEL.

Première partie

LE COMMUNISME EN HONGRIE

de 1918 à 1939

DE l'activité du communisme en Hongrie de 1918 à 1939, nous ne voulons donner qu'une étude sommaire, juste ce qu'il est nécessaire de savoir de cette histoire mal connue et encore à écrire pour comprendre certains aspects des événements dont ce pays a été le théâtre depuis la guerre. On verra, par ces rapides esquisses, que le Parti communiste ne tint à peu près aucune place dans la vie hongroise jusqu'à ce que l'armée soviétique l'installât au pouvoir. On verra aussi que les communistes, dans les surprises et les désordres de l'autre « après-guerre » s'étaient déjà livrés sur ce peuple à une de leurs san-

glantes expériences. La « République de Bela Kun » est une préface fort congruente à la « République de Rakosi ». D'ailleurs, au temps du « culte de la personnalité » alors que le nom de Bela Kun avait été rayé des livres, effacé des mémoires par un caprice de la démence stalinienne, n'est-ce pas Rakosi lui-même qui avait jugé bon d'occuper la place laissée vide dans les manuels d'histoire, et de se faire attribuer le mérite d'avoir fait triompher pendant 133 jours la République des Conseils? Il est donc utile de dire quelques mots de ces événements au cours desquels il fit ses classes — où il se fit la main.

I. — LA DICTATURE DE BELA KUN

(21 mars - 3 août 1919)

LA RÉPUBLIQUE DU COMTE KAROLYI

EN octobre 1918, — au vent de la défaite prochaine, — l'empire austro-hongrois se désintégra. Les concessions faites aux nationalités furent impuissantes à enrayer les mouvements séparatistes, alors que le pouvoir impérial était ébranlé à Vienne même. Le 23 octobre, le comte Michel Karolyi, député depuis 1910, connu pour son hostilité à l'égard de l'Allemagne, ses sympathies pour les pays de l'Entente et pour ses relations avec les partis et les hommes de gauche, forma un *Conseil National Hongrois* dont le programme était la séparation d'avec l'Autriche, la paix immédiate, le suffrage universel, la réforme agraire. Malgré la pression exercée sur lui par les campagnes des journaux socialistes, et l'agitation dans les rues de la capitale, le roi Charles IV hésitait à confier la direction du gouvernement au comte Karolyi.

Ce fut le putsch, organisé dans la nuit du 30 au 31 octobre par les socialistes et le Conseil national avec l'aide de certaines unités de Budapest qui dénoua la situation (1). Il fit du Conseil national le pouvoir souverain — auquel prêta serment l'archiduc Joseph qui, depuis quatre jours,

assumait en Hongrie, de par le roi, la plénitude du pouvoir. Le roi allait renoncer à ses droits quelques jours plus tard (14 novembre).

Président du Conseil depuis le coup de force, Karolyi se rendit presque aussitôt à Belgrade pour connaître du général Franchet d'Esperey les conditions d'armistice. On rapporte que lorsque Karolyi lui présenta, parmi les membres de la délégation qui l'accompagnait, les « représentants des Conseils de soldats et d'ouvriers », le général français lui aurait dit : « *Etes-vous déjà tombés si bas?* » (7 novembre). Malgré les espérances qu'avaient conçues Karolyi, les conditions de l'armistice furent très dures. Elles permettaient aux forces de l'Entente d'occuper la totalité du territoire hongrois.

Une telle perspective n'était pas faite pour concilier au nouveau pouvoir la sympathie de l'opinion, et, malgré la proclamation de la république le 16 novembre, le gouvernement du comte Karolyi fut en proie à des attaques venues de sa gauche : sous la direction des communistes, un second pouvoir se constituait, selon le principe défini par Lénine dix-huit mois plus tôt.

LA FONDATION DU PARTI

Les premiers partisans étrangers de Lénine étaient des prisonniers de guerre d'Autriche-Hongrie en captivité en Russie, parmi lesquels les Hongrois se firent remarquer plus particulière-

ment. Lorsque les bolcheviks décidèrent la formation des groupements communistes parmi ces prisonniers libérés, l'organisation des communistes hongrois fut la plus active. En janvier

(1) Le lendemain, le Parti social-démocrate fit afficher cet appel : « *Ouvriers! Camarades! L'égoïsme de la classe dirigeante a poussé inéluctablement ce pays dans la révolution. Les régiments se sont joints sans effusion de sang, mercredi, dans la nuit, au Conseil national, et ils ont occupé les principaux points de la capitale : la Poste, les centraux téléphoniques, le quartier général. Ils ont juré*

fidélité au Conseil national. Camarades! Ouvriers! Voici maintenant votre tour. La contre-révolution voudra sans doute ressaisir le pouvoir. Il faut montrer que vous nourrissez les mêmes sentiments que vos frères les soldats! Descendez dans la rue! Cessez tout travail.

Le Parti social-démocrate de Hongrie.

1918 fut créée une Fédération des groupements communistes étrangers, dont la présidence échet à un dirigeant communiste hongrois : Bela Kun, aidé dans sa besogne par un autre Hongrois rallié au communisme : Ernst Por, secrétaire de l'organisation des communistes hongrois à Moscou.

Ces militants communistes hongrois restèrent encore quelques mois en Russie, puis, après la paix de Brest-Litovsk, ils rentrèrent au pays. Très vite, ils se mêlèrent à l'agitation socialiste qui prépara la chute de la monarchie, et ils fondèrent un *Parti communiste hongrois* qui vit le jour le 25 novembre 1917.

TENTATIVE DE RÉSISTANCE

Contre la propagande et l'action des communistes, le gouvernement essaya de réagir. Le 18 janvier 1919, Karolyi, devenu président de la république, appela Berinkey à la présidence du Conseil, tout en conservant la direction générale des affaires. Il jeta les bases d'une réforme agraire fondée sur le partage des terres. A Budapest, à la suite de manifestations de chômeurs organisées devant l'immeuble du journal socialiste *Nepszava*, il décide de frapper le Parti communiste. Son journal, *Vörösis Újság (La Gazette rouge)*, est interdit, plusieurs de ses militants arrêtés et jetés en prison, dont Bela Kun (et Rakosi) (22 janvier 1919).

En même temps, les socialistes tentaient d'organiser des manifestations pour appuyer l'action du gouvernement.

Sur ces entrefaites, le 19 mars, le colonel Vyx, chef de la Commission militaire interalliée envoyée à Budapest après l'armistice de Belgrade, faisait parvenir au comte Karolyi une note fixant les limites des territoires qu'avant même la signature du traité de paix la Hongrie devait céder à la Tchécoslovaquie et à la Roumanie.

C'était, pour le comte Karolyi, une défaite très amère, puisque la justification de son action révolutionnaire disparaissait du moment qu'il n'avait pu fléchir la sévérité des Alliés à l'égard de la Hongrie.

Sa réaction fut assez étonnante. Le 20 mars, le gouvernement démissionne et, le lendemain, 21 mars 1919, le comte Karolyi fait sortir Bela Kun de prison et lui confie le pouvoir.

Ainsi les communistes installèrent-ils leur dictature à peu près sans coup férir.

Ils en étaient les premiers surpris, et Bela Kun, le lendemain de la prise du pouvoir, le dira aux commissaires du peuple réunis : « *Cela a marché trop aisément. Je ne pouvais pas dormir, je pensais toute la nuit : Où avons-nous*

Ce parti naissait de la fusion de trois groupuscules politiques :

1. Les prisonniers de guerre gagnés au bolchevisme, qui prirent la direction effective du parti. Les plus connus étaient : Bela Kun, Tibor Szamuely, Karl Vantus, Franz Jancsik, Josef Rabinovitch. Alexander Kellner (Matyas Rakosi appartenait également à ce groupe, mais il ne sera connu comme dirigeant communiste que plus tard).

2. Un groupe antimilitariste dirigé par Oto Korvin.

3. Un noyau d'opposition de gauche dans le Parti social-démocrate, dirigé par Vago et Szanto.

commis une erreur ? Car une faute doit se cacher quelque part. Cela a été trop aisé. Nous la découvrirons, bien sûr, mais trop tard, je le crains » (2).

La proclamation du Comte Karolyi ne pouvait laisser croire pourtant qu'il y eût dans sa décision la moindre manœuvre contre les communistes :

« *Au peuple de Hongrie !*

« *Le gouvernement a démissionné. Ceux qui, jusqu'à présent, ont gouverné par la volonté du peuple et avec l'appui du prolétariat hongrois, ont compris que la force des choses commandait une nouvelle orientation. On ne peut assurer l'ordre et la sécurité que si le prolétariat prend le pouvoir en main. A la menaçante anarchie de la production s'ajoute la gravité de notre situation politique intérieure. La conférence de Paris a secrètement décidé d'occuper militairement presque tout le territoire de la Hongrie. La Mission de l'Entente a déclaré qu'elle considèrerait désormais la ligne de démarcation comme une frontière politique. Le but évident de cette occupation étendue est de faire du sol hongrois une base stratégique contre l'armée des soviets russes combattant à la frontière roumaine. Les territoires qui nous sont volés constitueraient la solde des troupes roumaines et tchèques, que l'on destine à combattre l'armée russe des soviets. Moi, en ma qualité de président de la République du peuple magyar, et devant cette décision de la Conférence de Paris, je m'adresse au prolétariat du monde entier pour obtenir aide et justice. Je donne ma démission et je remets le pouvoir au prolétariat des peuples de Hongrie.* »

MICHEL KAROLYI.

Après sa démission, le comte Karolyi resta encore quelque temps en Hongrie, mais son rôle était fini, et il passa à l'étranger.

LES 133 JOURS

L'avènement de la dictature de Bela Kun fut marqué par la fusion — le 21 mars — du Parti socialiste avec le Parti communiste.

Le gouvernement comprit donc des socialistes en même temps que des communistes. Ses principaux membres en étaient :

Bela Kun, commissaire du peuple aux Affaires étrangères, et son adjoint *Agoston Jozsef Pogany*, commissaire à la Guerre, et ses adjoints *Bela Szanto* et *Tibor Szamuely*; le socialiste *Eugen Landler*, commissaire à l'Intérieur, et son adjoint *Bela Vago*; le socialiste *Sigismond Kunfi* (3), déjà ministre dans le gouvernement *Karolyi*, commissaire à l'Instruction publique, et son adjoint *Georges Lukacs*. Le socialiste *E. Varga* était

commissaire du peuple au Commerce. Le commissaire à la Production était *Matyas Rakosi*.

Outre l'action répressive menée avec une rare brutalité contre les adversaires politiques et sociaux de la dictature du prolétariat, l'action de la « Commune de Hongrie » se développa avec une particulière ampleur dans deux directions.

A l'intérieur, Bela Kun décréta la nationalisa-

(2) Bela Czanto : « *Klassenkämpfe und die Diktatur des Proletariats in Ungarn* ». Wien 1920, p. 96.

(3) C'est Kunfi qui, d'accord avec Karolyi, avait été trouver Bela Kun dans sa prison et qui avait passé avec lui l'accord qui aboutit à la constitution du Conseil des Commissaires du peuple.

II. — DOCUMENTS

A. — La Commune hongroise jugée par Rakosi

AVANT le second congrès de l'Internationale communiste qui se tint à Moscou en juillet-août 1920, les délégués du Parti communiste hongrois alors en exil adressèrent, comme tous les autres partis, un rapport écrit au Comité exécutif de l'Internationale. Ce fut « Mathias Racoczy » (telle était l'orthographe alors adoptée) qui fut chargé de sa rédaction. Il fut publié avec la plupart des autres dans un recueil collectif intitulé : Le Mouvement communiste international. Rapports adressés au deuxième congrès de l'Internationale communiste, 1920, et publié

par les soins des Editions de l'Internationale communiste, Pétrograd, 1921, 440 pages. Le rapport de Rakosi occupent les pages 39-59. Il vient au second rang, tout de suite après celui du parti allemand, ce qui constituait une place d'honneur. Nous le reproduisons tel quel, sans rien modifier à son style peu correct, parfois obscur, quitte à éclairer d'un mot, par une note, les passages qui prêtent à équivoque. Nous en avons toutefois rectifié la ponctuation, extrêmement défectueuse. Les intertitres sont de la rédaction d'Est & Ouest.

Rapport du Parti Communiste hongrois au II^e Congrès de l'Internationale communiste (Moscou 1920)

LE Parti communiste de Hongrie a été fondé vers la fin du mois de novembre 1918. Ses premiers membres furent les communistes rentrés de Russie avec Bela-Kun, où ils avaient participé au mouvement révolutionnaire russe, ainsi que les ouvriers et intellectuels qui, ayant pris part aux grèves de la dernière année de guerre, avaient travaillé à la préparation de la révolution hongroise.

« Le Parti communiste de Hongrie n'était pas un parti rigoureusement réservé, et ce n'est que pour l'admission des intellectuels qu'il exigeait la recommandation de deux de ses membres. Le

laps de temps qui s'était écoulé depuis sa fondation jusqu'au 22 janvier 1919 (époque à laquelle les chefs du parti furent arrêtés et ses organes légaux supprimés) fut trop bref pour créer une organisation puissante. Toutefois les actions révolutionnaires, la façon exacte de s'adapter à la situation, la tactique marxiste, le choix heureux des mots d'ordre et la divulgation impitoyable des machinations de la social-démocratie réveillèrent le prolétariat de sa torpeur. Le parti sut mettre à profit le mécontentement régnant parmi les démobilisés, les invalides rentrés de captivité et les chômeurs qui, dans la masse, n'appar-

tion des usines, des banques, des mines, des chemins de fer, des propriétés terriennes de plus de 100 arpents (57 hectares), ainsi que l'augmentation des salaires, toutes mesures précipitées qui, dans les circonstances où elles furent prises, ne pouvaient qu'aggraver le désordre économique et la misère. L'histoire officielle rejette la responsabilité de leur échec sur le sabotage des socialistes (4).

Seule sera reconnue l'erreur que fût la nationalisation des terres : on déclara plus tard qu'il eût fallu partager les domaines nationalisés au lieu d'en faire des fermes d'Etat.

L'autre partie de l'action du Conseil des commissaires du peuple fut militaire. Il repoussa la note Vyx et les diverses propositions qui suivirent. Aussi se trouva-t-il en face d'une attaque concentrique, le 16 avril, des Tchèques au Nord, des Roumains à l'Est, des Yougoslaves et des Français au Sud.

Malgré le peu d'empressement de l'état-major, qui jugeait la situation militaire désespérée, le Conseil organisa la résistance, improvisa une Armée rouge d'ouvriers et de paysans, et remporta quelques succès locaux. Mais, en juillet, les armées roumaines marchèrent sur Budapest.

La situation était sans issue, et l'explication officielle de la défaite par la trahison des sociaux-démocrates et des officiers de l'ancienne armée est de pure convention (5).

Le 1^{er} août 1919, deux jours avant l'entrée des Roumains à Budapest, le Conseil des commissaires du peuple se retirait et laissait la place à un Conseil syndical formé de socialistes et de militants ouvriers (6).

(4) « Ces décrets qui avaient été élaborés par la minorité communiste au Conseil du gouvernement ne rencontrèrent pas d'opposition ouverte de la part des sociaux-démocrates. Ceux-ci s'efforcèrent simplement d'en saboter l'exécution. » (Béla Illés : *Matyas Rakosi*. Préface de Marcel Cachin. Les Editeurs français réunis. Paris 1952.)

« Les sociaux-démocrates, ministres, chefs militaires, dirigeants de syndicats, montrent une étonnante inertie qui, dans nombre de cas, confine à la trahison. » (E. Tersen. *Histoire de la Hongrie*. Paris P.U.F. 1955.)

(5) L'historiographie officielle attribue un grand rôle militaire à Rakosi, et monte en épingle la victoire qu'il remporta en mai dans le secteur de Salgotarjan (voir B. Illés, *o. c.*, pp. 22-27 et E. Tersen, *o. c.*, p. 98).

(6) La République des Conseils se heurta très vite à l'hostilité populaire. Ainsi, au début de juin, les cheminots — dont ceux qui avaient reçu une formation militaire avaient l'ordre de rejoindre l'armée rouge, — firent une grève quasi générale de six jours. La répression fut sanglante.

tenaient à aucun parti, en les dressant contre la bourgeoisie et la social-démocratie; en outre, il réussit à placer les social-démocrates, de même que leurs ministres et toute leur presse dans une posture telle, qu'il devint clair pour tout le monde, que ces gens-là n'étaient que les laquais de la bourgeoisie et des traîtres au prolétariat. D'autre part, en cas de nécessité, comme, par exemple, dans sa lutte contre la réaction, il marchait de front avec les social-démocrates, sans toutefois fusionner avec eux.

« Le Parti communiste hongrois avait ses organisations clandestines, disséminées un peu partout, voire dans l'armée et dans les écoles d'officiers. Cet état de choses permit de répandre deux jours après le début des répressions et arrestations des meneurs, l'appel du Parti communiste hongrois; de voter trois jours plus tard, à la réunion des chômeurs de la métallurgie à laquelle prirent part cinq mille ouvriers, un blâme à la police pour ses brutalités, aux ministres social-démocrates, pour leur attitude à l'égard des communistes; de faire paraître clandestinement, quelques jours après, la *Gazette Rouge* et, chose essentielle, de poursuivre la lutte sans l'interrompre un seul instant.

« L'aggravation générale de la situation économique, certaines actions prématurées des contre-révolutionnaires et le sabotage des gros fabricants et propriétaires fonciers donnèrent au Parti communiste la possibilité d'effrayer la bourgeoisie par la perspective d'une socialisation violente des fabriques, par la mainmise sur les grands domaines, ainsi que par d'exorbitantes revendications économiques présentées aux capitalistes et au gouvernement. Le résultat fut que le trouble s'empara de la petite bourgeoisie, qui ne vit plus son salut que dans la création d'un gouvernement social-démocrate à qui elle remettait la défense des intérêts capitalistes contre les communistes. Aussi s'empressa-t-elle de profiter des nouvelles exigences excessives de l'Entente pour passer le pouvoir aux mains de ses alliés, les social-démocrates. Mais le Parti social-démocrate traversait lui-même un moment critique. Le nombre de ses adhérents grossissait considérablement, mais tant dans le parti que dans les syndicats, les masses penchaient de plus en plus vers le communisme. Elles exigeaient la mise en liberté des communistes emprisonnés, manifestant avec véhémence aux assemblées leur mécontentement des chefs et réclamant avec insistance la réalisation des mots d'ordre bolcheviks et l'entente avec les communistes. Mais elles ne cessaient de demeurer membres du Parti social-démocrate qui, par vieille habitude, exigeait que

tout syndicat fût membre du Parti social-démocrate.

« Sous l'influence de ces masses qui étaient parvenues à se grouper sous le nom de social-démocrates de gauche au sein même du parti, celui-ci se vit, vers le commencement de mars, dans l'obligation d'entrer en pourparlers avec les communistes emprisonnés. Ainsi qu'on le sait, dans sa réponse, Bela-Kun désigna l'adoption sans restriction ni réserve du programme communiste, comme base unique des négociations.

« La solution fut hâtée par la crise gouvernementale précitée et par l'approche du 23 mars, pour lequel les communistes avaient, de concert avec une fraction de la garnison de Budapest, projeté une démonstration en masse qui, étant donné son ampleur et l'incertitude de l'issue, causait aux social-démocrates des craintes considérables. Ils se trouvaient devant le dilemme de continuer, en dépit de la volonté des masses et au risque de perdre le peu qui leur restait d'autorité et de pouvoir, à traquer les communistes ou d'adopter, bien qu'à contre-cœur le programme communiste. A une énorme majorité contre une minorité insignifiante, on se prononça pour cette dernière solution. Les opportunistes de toujours optèrent pour la révolution prolétarienne, car, vu les circonstances, l'heure de reconnaître cette révolution leur paraissait propice.

« Au sein des partis bourgeois, c'était le désarroi le plus complet, l'écrasante défaite militaire venait de ruiner l'influence et la puissance des propriétaires et capitalistes. Le gouvernement Karolyi, ayant pris le pouvoir après cet échec, était devenu le représentant à peu près exclusif de la petite bourgeoisie. Son « entente cordiale » ainsi que sa politique « d'orientation occidentale » firent totalement fiasco. L'Entente elle-même rendit cette politique impossible. La déconfiture du gouvernement devenait de jour en jour plus manifeste, le mécontentement parmi ses partisans croissait avec une rapidité telle, qu'il saisit avec joie les exigences précitées de l'Entente pour s'en aller. La résolution votée peu de jours avant le 21 mars, par le Parti radical représenté dans le gouvernement et groupant les éléments de la petite bourgeoisie urbaine, caractérisa bien la situation de ce moment. Dans cette résolution, le parti déclarait se dissoudre « vu l'état de guerre civile où se trouvait le pays » et recommandait à ses adhérents de voter aux élections pour les social-démocrates. D'autres organisations bourgeoises, récemment formées et dépourvues de toute influence, se hâtèrent à leur tour dès les premiers jours de la dictature de se dissoudre.

LA DICTATURE DES SOVIETS

« Toutes les forces adverses furent disloquées et dispersées. D'autre part, les voix grandissaient et un vaste courant d'opinion se dessinait de plus en plus au sein des larges masses en faveur de la prise du pouvoir. C'est alors que le Parti communiste de Hongrie résolut d'instituer la dictature des soviets. Certes, il s'attendait bien à une offensive imminente de l'Entente, mais il espérait toutefois que les contradictions d'intérêts de celle-ci et les Etats nationaux nouvellement créés donneraient le temps au prolétariat occidental de venir en aide à la Hongrie révolutionnaire. De plus, un contact immédiat avec la Russie soviétiste était encore chose possible.

« Le point faible de la dictature consistait en ce qu'elle avait été instituée et réalisée par un parti insuffisamment fort et inexpérimenté. Le Parti communiste ne comptait pas mal de forces

révolutionnaires, mais comme organisation il était par trop faible.

« Par la suite, il aurait certainement pris en mains la conduite des événements, si toutefois il n'avait pas, dès le début, commis la grosse erreur de fusionner avec le Parti social-démocrate.

« Le Parti social-démocrate se prononça pour la dictature prolétarienne, adoptant sans réserves le programme communiste et excluant de son sein les chefs de « l'extrême-droite ». Selon l'expression du leader de la droite Garami, bien que membres du Parti social-démocrate, la plupart de ceux-ci étaient d'esprit communiste, et si, au lieu de fusionner, le Parti communiste n'était resté que coalisé avec le Parti social-démocrate, il aurait dû admettre dans son sein tous ceux qui « sympathisaient au communisme » et les

social-démocrates de gauche, à la pression desquels cédait le Parti social-démocrate. Ces éléments indécis et tout d'abord chancelants devinrent, il est vrai, lors de la dictature et même après, de bons communistes. Mais leur inévitable affiliation au parti même sans fusionnement avec les social-démocrates, aurait transformé le Parti communiste en un groupe « social-communiste ». En outre, on ne pouvait avoir aucune confiance particulière dans le Parti social-démocrate ainsi remanié car il fallait s'attendre, au cas où il conserverait son organisation, à ce qu'il cherchât à se sauver dès la première crise en passant à la bourgeoisie. Pour passer (1) à cette éventualité, il avait fallu, en fusionnant avec lui, le compromettre aux yeux de la bourgeoisie. D'autre part, on se savait alors à la veille de la guerre et l'on désirait renvoyer le règlement définitif des comptes avec la social-démocratie au jour où un répit dans la guerre civile le permettrait.

« On ne tarda pas à s'apercevoir que, malgré leur fusion, les social-démocrates cherchaient à profiter de toute occasion pour saper la dictature. La fusion n'empêcha pas les dirigeants social-démocrates de participer aux négociations secrètes avec les représentants de l'Entente, quant à l'écrasement du pouvoir soviétique et à la formation d'un gouvernement social-démocrate.

« Il faut dire encore que, même à Budapest,

les organisations communistes étaient très faibles, et en province les affaires étaient loin d'aller mieux. Plusieurs organisations locales avaient été complètement détruites par les persécutions des dernières semaines précédant la dictature.

« Dès lors la fusion se réduisait tout simplement à une dissolution d'organisations communistes débiles, décimées par la répression, dans les vieilles organisations, restées à l'écart de la lutte, et par conséquent intactes, des social-démocrates.

« En vue de l'organisation du pouvoir soviétique et de l'Armée rouge et de la socialisation de l'économie publique, toutes les forces effectives des deux partis avaient été à un tel point utilisées que le nouveau parti comme tel ne pouvait pas prétendre à jouer le rôle du Parti communiste russe, car en général il était incapable de toute activité sérieuse. Lorsque les communistes reconnurent leur faute, soutenus par les masses, ils se mirent sans succès (2) à réorganiser leur parti et à l'épurer des saboteurs social-démocrates. Mais il était trop tard; il ne fut plus possible de parer le coup de l'Entente. Bien que fatalement diminué, le Parti communiste n'en serait pas mieux (3) venu à bout des social-démocrates, mais il n'était pas en état de défendre la dictature contre les troupes de l'Entente.

L'HOSTILITÉ DES CHEFS SYNDICALISTES

« Déjà, avant l'institution de la dictature du prolétariat, les communistes avaient réussi à obtenir des résultats fort satisfaisants dans les syndicats; ne fût-ce qu'encre un peu et le pouvoir de la bureaucratie syndicale eût été brisé. Mais sitôt la dictature proclamée, les communistes chargés de ce travail furent obligés de se consacrer à d'autres travaux. La bureaucratie syndicale eut ainsi la possibilité de consolider de nouveau sa situation fortement ébranlée. Cette bureaucratie en affinité organique et idéologique avec le Parti social-démocrate, n'avait pas la moindre idée du changement qui s'était opéré dans les attributions des syndicats par suite de la prise du pouvoir par le prolétariat. Au lieu de porter une attention toute particulière sur le (4) rétablissement de la discipline ouvrière avec restriction des revendications des travailleurs, ces syndicats ne s'occupaient principalement, comme toujours, que de faire de la politique, de saboter le travail d'organisation qui leur était confié et de critiquer d'une façon malveillante et dans un sens qu'on devine, les difficultés inévitables et les erreurs de la dictature.

« C'est justement à ces éléments que les communistes déclarèrent la guerre. S'adressant aux ouvriers syndiqués, ils forcèrent la bureaucratie syndicale de s'acquitter de son devoir. Nous réussîmes à attirer à nous les meilleurs chefs des syndicats, mais la plupart d'entre eux demeurèrent aussi hostiles qu'auparavant. Nous ne laissons pas un moment de répit à ces bureaucrates et ébranlions leur situation; alors ils se soulevèrent contre la dictature du prolétariat, cherchant leur salut dans la victoire de la contre-révolution. Par suite de l'absence d'une organisation active politique, prolétarienne, la lutte fut fort pénible. Nous aurions été obligés de confier aux syndicats, seules organisations prolétariennes, des tâches politiques, ce qui permettait à leurs dirigeants de s'occuper moins des questions économiques que politiques.

« Doués d'une grande expérience, les chefs des syndicats dépassaient de beaucoup, sous ce rapport, la plupart des communistes; en outre, ils surent présenter sous formes d'attaques contre les

syndicats toute la critique qui était dirigée personnellement contre eux et leur activité. Ils savaient, également, exploiter chaque expression plus ou moins irréfléchie ou exagérée de certains jeunes communistes, ou bien ils se mettaient à débattre, par exemple, la question de dissolution des syndicats (ce qui, naturellement, n'avait été envisagé par aucun de nous), donnant ainsi l'impression que les communistes voulaient dissoudre les syndicats.

« D'autre part, les conseils de députés ouvriers, loin de déployer autant d'activité que ceux de Russie, ne pouvaient refléter ni exécuter la volonté des prolétaires. Avant l'institution de la dictature du prolétariat, ils n'étaient autres que des comités *sui generis* du Parti social-démocrate et, comme tels, ils se refusaient résolument à y admettre les communistes.

« Il est vrai que, pendant la dictature, ils comprennent leur rôle. Mais leur système d'élections et l'absence de lutte de classe, firent qu'ils ne reflétèrent même pas l'opinion de l'avant-garde de la classe ouvrière, pas plus d'ailleurs que celle des larges masses prolétariennes. Cet état de choses fut mis à profit par les bureaucrates syndicaux qui représentèrent les syndicats comme les seules organisations prolétariennes, et firent entendre qu'eux-mêmes étaient les seuls chefs capables de diriger le prolétariat.

« Sans un Parti communiste éprouvé et rigoureusement centralisé, réunissant en lui les militants les plus éclairés de la classe laborieuse, ayant mérité la confiance révolutionnaire de la majorité des prolétaires et entraînant à sa suite, dans le pays tout entier, les masses de syndiqués, le prolétariat ne pourra garder le pouvoir dont il se sera emparé, même dans les circonstances les plus favorables.

« Il est à regretter que, pendant la dictature

(1) Lire : *parer*.

(2) Lire : *non sans succès*.

(3) Lire : *moins*.

(4) Lire : *au*.

hongroise, il n'y ait pas eu un parti de ce genre. En outre, toutes les questions économiques, politiques et d'organisation révolutionnaire qui, en Russie, s'étaient posées successivement durant les dix-sept premiers mois et qui avaient été solutionnées sur-le-champ, se dressèrent devant nous dès le premier jour, exigeant une solution rapide et une application immédiate. C'est ainsi qu'il nous fallut créer une Armée rouge au moment

où la Hongrie soviétiste était attaquée par les Roumains et les Tchèques sur un front de 600 kilomètres. Tout cela devait être réalisé par un prolétariat ne possédant aucune expérience révolutionnaire et dont les larges masses, bien qu'aspirant à la prise du pouvoir, n'avaient pas, pour le garder après l'avoir conquis, la force de volonté nécessaire pour supporter les privations, la faim, la lutte, voire la mort.

L'ATTITUDE DE LA BOURGEOISIE ET L'OFFENSIVE DE L'ENTENTE

« Au début, la bourgeoisie était si impuissante, si peu organisée, mal préparée et prise au dépourvu qu'il ne put être question de résistance spontanée de sa part. En outre, l'expérience de la révolution russe lui avait été profitable. Au lieu de se lancer ouvertement dans la lutte, comme il en avait été en Russie, la bourgeoisie hongroise s'empressa d'offrir ses services à la jeune république soviétiste. Les secrétaires d'Etat, officiers, banquiers, gros propriétaires et négociants assaillirent les comités exécutifs des soviets pour obtenir du travail. Les décrets les plus douloureux du pouvoir soviétiste étaient exécutés par les personnes mêmes qui en étaient frappées et apparemment sans la moindre opposition. Les communistes savaient à quoi s'en tenir quant à cette attitude, sachant bien que l'humilité de la bourgeoisie ne durerait que jusqu'à la première éventualité d'une attaque déclarée et qu'en attendant la bourgeoisie se bornerait à saboter.

« Quant au prolétariat, on réussit à le duper en majeure partie par une attitude analogue; lorsque nous le mettions en garde contre ces éléments, on nous répondait qu'en Russie les bourgeois désireux de travailler n'avaient pas que trouvé application de leurs forces, mais avaient obtenu comme spécialistes des postes importants et tous nos avertissements ne furent utilisés qu'en vue de représenter les communistes comme des ultraradicaux. Cette attitude de la bourgeoisie facilita la transmission sans encombre de l'industrie et la continuation de la production; le renvoi de ces éléments était entravé par la guerre et le blocus qui exigeaient la tension de toutes les forces; ils demeurèrent pour la plupart dans les domaines et fabriques en qualité d'employés, où ils multipliaient à qui mieux mieux un sabotage en règle, corrompant l'ancien personnel, paralysant, par le seul fait de leur présence, l'énergie révolutionnaire, accomplissant ainsi une œuvre plus néfaste que s'ils avaient mené la lutte ouvertement.

« Il faut ajouter que la Hongrie est un petit pays et que le front Nord-Ouest se trouvait à 60 kilomètres de Budapest, le front Nord à 160, le front Nord-Est à 100 et le front Sud à 150. L'ennemi se trouvait ainsi à quelques journées de marche de la capitale et disposant de contingents supérieurs, par une trouée heureuse et une avance rapide, s'empara du cœur même de la révolution. Ce danger, comme le glaive de Damoclès suspendu au-dessus du prolétariat, enhardissait la bourgeoisie et, le 2 mai, alors que les Roumains se trouvaient à 70 kilomètres à peine de

Budapest et que l'armée hongroise reculait sans opposer de résistance, il se fit particulièrement menaçant. Les social-démocrates conseillaient de fuir, mais les communistes, s'adressant au prolétariat de la capitale, mirent sur pied en l'espace de deux jours une nouvelle armée, qui fit prendre une autre tournure aux opérations militaires de la république.

« Pris au dépourvu, les mercenaires de l'Entente durent arrêter leur offensive; l'Armée rouge qui avait été anéantie, était de nouveau réorganisée; en prenant l'offensive, elle repoussa les Roumains au-delà de la Tissa, et pénétra sur le territoire de la Slovaquie.

« La situation était momentanément sauvée; mais peu à peu les communistes les plus conscients partirent pour le front et, cette fois, l'arrière se trouva affaibli. Les travailleurs les plus éclairés et les militants les plus actifs du parti regagnèrent les rangs de l'Armée rouge dont le chiffre monta, avec la milice rouge militarisée, à 280.000 hommes sur un total de 7 millions d'habitants.

« L'Entente se vit forcée d'entamer des pourparlers avec la république soviétiste hongroise, ce qui ne l'empêcha pas, toutefois, de préparer en même temps une nouvelle offensive. Le blocus fut renforcé, les légations étrangères manifestèrent une activité fébrile, préparant le retour de la contre-révolution et répandant des bruits alarmants sur l'offensive décisive de l'Entente et sur les intentions de la Quadruple de reconnaître et de soutenir la république hongroise en la ravitaillant en produits alimentaires et matières premières dans le cas où il se constituerait un gouvernement purement ouvrier ou social-démocrate. On mobilisa les social-démocraties tchécoslovaque et austro-allemande. D'autre part, on chercha à faire marcher ouvertement contre la dictature des soviets les social-démocrates hongrois et les bureaucrates syndicaux, dont la position devenait après chaque nouvelle victoire de l'Armée rouge de plus en plus désespérée. Ils se rendaient parfaitement compte que l'affermissement de la dictature soviétiste marquerait pour eux la fin de leur règne, aussi se cramponnaient-ils à toutes les branches de salut. Ils se livrèrent à un sabotage discret et à une propagande contre-révolutionnaire dans les usines et fabriques, ainsi que dans l'armée. Enhardie par l'Entente et par l'attitude de ces traîtres, la bourgeoisie tendit à son tour tous ses efforts dans ce sens. Et l'aggravation de la situation économique facilita considérablement leur tâche.

LES DIFFICULTÉS ÉCONOMIQUES S'AGGRAVENT

« Malgré la guerre, la Hongrie était encore suffisamment riche. Elle avait à sa disposition une si grande quantité de vivres, que la ration alimentaire des ouvriers agricoles et autres catégories de travailleurs put même être augmentée. Mais le sel, le bois, les graisses, les vêtements, le pétrole et la petite monnaie faisaient défaut. Et comme

la fabrication des papiers-monnaie se trouvait à Vienne, le pouvoir soviétiste se vit contraint d'en mettre en circulation de nouveaux qui, refusés par la petite et moyenne classe paysanne, ne servaient que de prétexte à un blocus de la ville de plus en plus systématique. Par suite du blocus, le manque de matières premières et de pièces

nécessaires à la réparation des machines se faisait dûment (5) sentir. De plus, les meilleurs ouvriers se trouvaient au front. Cet état de choses eut pour résultat une diminution de la production.

« Les communistes se mirent à l'œuvre avec un redoublement d'énergie. Les meilleurs militants « de la social-démocratie de gauche » ainsi que certains chefs de syndicats, assumèrent de nouvelles tâches économiques. On réussit même à mettre un frein à l'ardeur des contre-révolutionnaires de la classe laborieuse de la capitale.

« Mais, pour le travail en province, on ne pouvait pas compter sur les prolétaires inconscients et la petite bourgeoisie, pour donner les forces nécessaires. Les prolétaires des campagnes n'étaient pas suffisamment révolutionnaires. Dans la plupart des cas, ils avaient obtenu leurs terres, non par accaparement révolutionnaire, mais en vertu d'un décret du gouvernement soviétiste.

« La présence d'anciens propriétaires et l'activité contre-révolutionnaire du syndicat des travailleurs de la terre ne tardèrent pas à porter leurs fruits. Toutefois l'attitude des prolétaires de campagnes était bonne, car de tous les actes du gouvernement soviétiste, il n'en résultait pour eux que des avantages. Mais, par contre, rien ne fut fait pour amener la majeure partie des semi-prolétaires, des petits et moyens propriétaires à sympathiser avec la dictature du prolétariat. Le Parti communiste ne voulait même pas entendre parler de la répartition des terres ayant appartenu aux fermiers et petits propriétaires, et en tout cas il ne pouvait en être question qu'après la récolte de la moisson.

« Certaines mesures, quoique bienveillantes, mais insuffisamment mûries et entreprises en vue

de gagner la sympathie de ces masses (suppression des impôts, etc.) ne touchèrent pas le but et furent même utilisées par la contre-révolution. L'interdiction du commerce des vins, qui avait causé des dommages considérables au petit paysan, et le manque toujours croissant d'allumettes, de levure, de pétrole, etc., suscitèrent leur mécontentement et en firent des contre-révolutionnaires. Les commissaires politiques, pour la plupart des jeunes gens novices, les autres plus âgés et expérimentés occupant des postes plus importants, dans le meilleur des cas ne faisaient aucun tort. D'autres éléments, qui avaient réussi à pénétrer dans les soviets ruraux, y faisaient leur mauvaise besogne. Maintes dispositions prises en vue d'améliorer la condition des masses semi-prolétaires ne furent presque jamais appliquées.

« Dans les villes, les affaires n'allaient guère mieux. Si une action militante était entreprise même avec succès parmi les ouvriers des grandes usines, les membres du parti et des syndicats, en revanche toute la masse des prolétaires « neutres » et les éléments prolétariés de la petite bourgeoisie demeuraient hors de la sphère de son influence. Leur affluence continuelle vers les syndicats donnait à la bureaucratie de ces derniers un point d'appui et des réserves considérables. Parfois on édictait des décrets offensants souvent intentionnellement les petits boutiquiers et artisans. On donnait également des ordres rigoureux dont personne ne surveillait l'exécution et qui, par cette raison, n'étaient pas observés, ce qui ne faisait que jeter le discrédit sur les autres décrets. L'incapacité de beaucoup de chefs n'apparut qu'après qu'ils eurent commis de grosses erreurs. La désorganisation résultait souvent du fait que certains postes étaient occupés par des gens qui n'en pouvaient assumer la tâche.

L'ATTITUDE CONTRE-RÉVOLUTIONNAIRE DES MASSES

« Les meilleurs travailleurs et les plus capables étaient si surchargés de travail et de missions si différentes que souvent leur activité en était entravée. Les petits profiteurs sans expérience qui, dès la révolution, avaient remplacé leurs prédécesseurs plus experts en la matière aux postes importants, devinrent les boucs émissaires et servirent de cible à la haine de tous ceux qui, simultanément, s'étaient assurés contre toute éventualité chez la bourgeoisie, ce qui ne manqua pas de porter les plus grands préjudices matériels et moraux au gouvernement prolétarien. Le sabotage du personnel des réfectoires préparant mal les produits confisqués ou les dilapidant; le sabotage des marchands qui s'étaient entendus pour ne pas vendre contre argent soviétiste ou qui fermaient boutique, obligeant ainsi les clients à stationner des heures entières, tout en trafiquant en cachette contre ancien argent à des prix exorbitants ou en échange contre des produits; la spéculation toujours croissante et, enfin, l'argent que tout le monde avait à profusion, mais avec lequel on ne pouvait rien s'acheter, ont été les causes qui, en plus de l'agitation contre-révolutionnaire, retournèrent les éléments petits-bourgeois et non-prolétaires contre le pouvoir des soviets.

« Les masses qui, au début, s'étaient convaincues par expérience de la rectitude des actes du gouvernement soviétiste, avaient l'impression de plus en plus de l'accroissement d'un état d'esprit contre-révolutionnaire. Le 24 juillet il se produisit à Budapest un acte contre-révolutionnaire. Le soulèvement, il est vrai, fut réprimé, mais les auteurs ne purent être châtiés, comme ils l'eussent mérité, par suite d'une protestation faite au nom de l'Entente par la mission italienne contre la peine de mort, ce qui, naturellement, ne fit

qu'enhardir tous les contre-révolutionnaires. Vers les premiers jours du mois de juillet, sous la menace d'une déclaration de guerre imminente de Clemenceau, et cédant à la pression de l'armée tchèque accrue par les efforts des social-démocrates tchèques, l'Armée rouge dut évacuer la Slovaquie.

« Cet échec fournit aux officiers de l'armée active le prétexte de démontrer l'inutilité de continuer la guerre, ce qui provoqua un affaiblissement moral du soldat déjà suffisamment abattu sans cela. On était à la veille de la récolte de la moisson et la vie était devenue fort pénible; en outre, les organes de répartition des produits alimentaires sabotaient le travail, et le mécontentement ne faisait que croître. C'est à ce moment que devait se déclencher la « grève générale » organisée pour le salut de la Hongrie et de la Russie soviétistes, et qui devait manifester l'empressement de la classe laborieuse de l'Entente à venir en aide au prolétariat de la Hongrie et de la Russie combattantes en détresse. On avait fondé de grandes espérances sur cet événement, les ouvriers au front y puisaient un renouveau de force et de réconfort. L'insuccès de la grève répercuta douloureusement parmi nous. Il devint évident que dans la lutte contre les gouvernements soviétistes, le prolétariat de France et d'Angleterre avaient été du côté de Clemenceau et de Lloyd George. Autant la perspective de la journée du 21 juillet avait été réconfortante, si bien qu'on l'avait célébrée sur tout le territoire de la Hongrie par des démonstrations en masse, autant cette trahison eut un effet démoralisant.

(5) Lire : *durement* ?

« Le sort de la dictature soviétiste fut définitivement fixé par la défaite sur le front roumain; le sabotage au grand jour et général des officiers, les refus de combattre et les mutineries de plusieurs unités militaires et même de détachements d'ouvriers, précipitèrent la chute. Vainement quelques communistes restés à l'arrière, se hâtèrent de partir pour le front; avec une armée défaite et battant en retraite on ne pouvait plus rien espérer. On pouvait bien recommencer avec le prolétariat de Budapest l'expérience du 2 mai, mais... au nord-ouest, les Roumains venaient d'occuper Hatvan, au sud Ketchkemat et se trouvaient à deux étapes de Budapest. Sous les suggestions de M. Tussar, alors premier ministre social-démocrate tchèque, les troupes tchécoslovaques prenaient l'offensive et s'emparaient du bassin houiller de Salgotarjan, de Sataralja-Ouigel et de plusieurs autres localités. Cependant sur ce front nos forces étaient insuffisantes et au nord-ouest comme au nord la route était ouverte.

« C'est alors que les social-démocrates et la bureaucratie syndicale engagèrent des pourparlers avec l'Entente. Ils obtinrent la promesse que tout gouvernement ouvrier qui ne comprendrait pas de communistes, serait reconnu et soutenu et même qu'ordre serait donné aux Roumains de se retirer au-delà de la Tissa. On alla jusqu'à faire miroiter la possibilité de recevoir des vivres ainsi que la levée du blocus.

« Les social-démocrates firent grand bruit autour de ces conditions, afin que nul n'en ignorât, et l'écrasante majorité de Budapest ne vit plus qu'en elles son salut. Le 1^{er} août, plusieurs batail-

lons, sous la direction des communistes, essayèrent bien, avec quelques petits succès, de repousser le centre de l'armée roumaine, mais au même moment, un des régiments exigea son renvoi immédiat à Budapest, afin d'y établir un gouvernement « purement socialiste ». Pareil désir fut exprimé par la division Haubrich qui, recrutée parmi les travailleurs métallurgistes, constituait la garnison de la capitale.

« Bela-Kun qui au cours de ces derniers jours n'avait pas quitté le front, dans un état de fatigue extrême, essaya de prouver à la dernière séance du conseil des députés ouvriers que toutes les promesses de l'Entente n'avaient pas la moindre valeur, qu'après la dictature du prolétariat aucun gouvernement social-démocrate ou même démocratique en général ne serait possible, et qu'à cette dictature succéderait, sous forme d'une effroyable terreur blanche, celle de la bourgeoisie. Mais rien n'y fit. Ainsi croula la première dictature prolétarienne.

« N'indiquant que ses erreurs, ces lignes nous donnent un aspect unilatéral de la dictature soviétiste hongroise. Durant les quatre mois et demi de son existence, le prolétariat de Hongrie a fait preuve d'innombrables actes d'héroïsme et de dévouement, montrant ainsi ses capacités pour un travail organisé et une discipline consciente, ainsi que pour une conception intuitive de ses tâches, ce à quoi jusqu'ici nous n'avions fait aucune allusion. Puisse cet aveu sincère des erreurs et des fautes servir de leçon à la prochaine révolution prolétarienne.

LA « TRAHISON » DES SOCIAL-DÉMOCRATES ET LA « TERREUR BLANCHE »

« Le gouvernement « purement social-démocrate » ouvrit son activité en s'empressant de faire paraître un décret sur la désocialisation des terres, banques, immeubles, et fabriques; il ferma la *Gazette Rouge*, désarma le prolétariat et se mit en demeure de poursuivre les communistes. Et lorsque le prolétariat fut désarmé et la police bourgeoise reconstituée, la bourgeoisie n'eut plus aucune peine à renverser le gouvernement « social-démocrate » et à établir à l'aide des Roumains qui en dépit des promesses de l'Entente, pénétrèrent à Budapest deux jours après, un système de terreur blanche interminable qui sans trêve, ni répit sévit depuis plus d'un an.

« Mais la trahison ne fut d'aucun profit pour les social-démocrates qui ont été traqués tout autant que les communistes. Leurs meneurs, ceux qui avaient été contre la République des soviets et même ministres dans le cabinet Khorti, où ils signaient comme tels les condamnations à mort des communistes, se virent en définitive dans l'obligation d'émigrer.

« La Hongrie ne connaît plus aucune activité de parti. Le parti social-démocrate n'a plus de membres. Seuls, les meneurs qui ont plus ou moins soutenu la terreur blanche peuvent rester en Hongrie, tandis que parmi les émigrés ce n'est que scissions et discordes. Les syndicats existent bien encore, mais ne peuvent faire preuve d'aucune activité et leur seule raison d'être est qu'ils constituent l'unique lieu de réunions légales du prolétariat.

« Le pouvoir se trouve entre les mains de corps d'officiers, composés d'officiers de cadres, de jeunes officiers de réserve, d'étudiants à l'Université, de sous-officiers et de fils d'exploiteurs. toutes ces organisations appliquant la terreur ne peuvent s'appuyer sur aucune classe. Ils opèrent avec des mots d'ordre chauvinistes, chrétiens et

antisémites, tout en maugréant contre le capital et parfois même contre le gros propriétaire. Ils organisent des expéditions de répression contre ceux qui s'opposent à la réquisition des produits alimentaires ou à la levée des paysans. Ils ne vivent que de brigandages, de rapine et de pillage de toutes les classes possédantes. Vient ensuite les éléments déclassés de la bourgeoisie, les déserteurs, aventuriers et étudiants, tous les résidus de la bourgeoisie et les indésirables de la classe ouvrière. Avec le concours bienveillant de ces messieurs ils organisent des pogroms et des désordres, terrorisant le gouvernement, le Parlement, les institutions et Horthy lui-même.

« La bourgeoisie voudrait bien posséder un instrument servile pour appliquer la terreur, mais elle n'a pas la force de venir à bout de ses mercenaires. Les bandes d'officiers le comprennent et ne se laissent épouvanter par aucune menace de crise ministérielle ou autres intimidations. Afin de justifier leurs actes, ils prétextent dans leurs journaux de l'avance constante de l'armée rouge et le danger permanent d'une recrudescence de bolchevisme en Hongrie, qu'on ne pourra éviter qu'à force de pogroms, de persécutions et de désordres. Aussi créent-ils une atmosphère de panique et d'énervement, rendant tout apaisement impossible et acheminant les ouvriers vers le communisme, seule branche de leur salut.

« Le Parti communiste hongrois s'est réorganisé. Des milliers de ses meilleurs combattants ont péri au milieu d'effroyables tortures. S'inspirant de l'exemple des Samuel, Korvin, Laglo, Gomboya et Sirmaja, de nouvelles et nouvelles victimes périssent journellement en poursuivant intrépidement la lutte. Livrés aux blancs sans la moindre formalité, par les gouvernements de Yougoslavie, de Roumanie, de Tchécoslovaquie et

d'Autriche, plusieurs centaines de militants ont été mis à mort après de longs martyres. Des dizaines de milliers gémissent dans les prisons et camps de concentration, et près de 70.000 ont passé la frontière. Ceux qui sont restés sont condamnés à de longs mois d'épreuves et de misère. Ceux qui avaient des parents à la campagne s'y sont enfuis, les autres vivent péniblement par des moyens de fortune. Il en est résulté à Budapest, un manque excessif d'ouvriers qualifiés qui s'est manifesté dans toute son ampleur, lorsque les Anglais et les Italiens ayant acheté les fabriques hongroises, voulurent les remettre en marche.

« La première mesure d'ordre économique de la terreur blanche fut une diminution des salaires,

LA RÉORGANISATION DU P. C. HONGROIS ET SON ACTION CLANDESTINE

« Réorganisé d'après le modèle russe, le Parti communiste de Hongrie constitue un parti rigoureusement centralisé, avec une discipline de fer. Tout membre « militant » ou même « sympathisant » est soumis à une rude épreuve. L'action clandestine du parti et les dangers qui en découlent, le garantissent contre tout mauvais élément.

« L'activité du nouveau Parti communiste hongrois ne s'étend pas que sur la Hongrie de l'amiral Horthy, mais aussi sur toutes les contrées de langue hongroise. Les sections du parti existant en Hongrie ne peuvent être que clandestines, il y en a dans presque tous les centres industriels du pays. Leur organisation s'est faite au prix de grandes difficultés et a coûté la perte de nombre de nos meilleurs militants. Malgré toutes les mesures de précaution, les blancs ont réussi parfois à découvrir des membres isolés et même des groupements entiers, toutes les personnes ainsi arrêtées ont été mises à mort, après d'effroyables tortures.

« Ces sections communistes travaillent d'après un plan mûrement établi; leurs membres font partie de syndicats, de sociétés d'éducation et de culture, ainsi que de clubs ouvriers et d'unions de travailleurs chrétiens. Leur activité est entravée surtout par les social-démocrates qui attirent l'attention de la police sur les éléments suspects et sur ceux qui se distinguent par leur esprit révolutionnaire. Néanmoins, ces temps derniers, des sections ont commencé à travailler avec quelques succès. Quant à l'organisation du prolétariat, c'est là une chose plus complexe et plus difficile. Et le Parti communiste hongrois ne s'en est pas encore sérieusement occupé.

« Toute publication périodique, ne fût-ce que d'un seul journal en Hongrie, ne paraît pas possible pour le moment. Il suffit de lancer la moindre feuille communiste pour qu'on arrête une centaine d'ouvriers; on est donc obligé de se procurer en contrebande de la littérature de propagande à l'étranger. A Vienne, un grand journal hongrois, *La Gazette Rouge* est publié qui, de quotidien qu'il était jusqu'en juin, est devenu depuis en vue de faciliter les conditions d'envoi, un organe hebdomadaire. En outre, à Vienne paraît en allemand un hebdomadaire scientifique communiste. En outre, le Parti dispose en Tchécoslovaquie de journaux et de revues en langues hongroise et russe. Il édite également des tracts, des brochures et ouvrages pour être transportés clandestinement en Hongrie.

« Notre lutte est grandement entravée par l'appui considérable que les blancs reçoivent de l'Entente. Dès lors tout soutien aussi bien moral que matériel, de la part des travailleurs de l'Entente nous paraît d'extrême urgence, car il

dans l'industrie comme dans l'économie rurale; les nouveaux salaires ne devaient pas dépasser 50 % de ceux qui avaient été fixés lors de la dictature du prolétariat. De plus, l'annulation de l'assurance sociale jeta les travailleurs dans une misère excessive, que nombre d'autres décisions gouvernementales ne fit qu'aggraver. Et dans tous les domaines de la vie, la répression était à l'ordre du jour.

« Cet état de choses provoqua l'indignation de la classe laborieuse, surtout des prolétaires ruraux qui, plongés de nouveau dans les précédentes conditions d'esclavage, ne voyaient leur salut que dans une nouvelle révolution et l'attendaient avec impatience. Le devoir du Parti communiste hongrois est de réaliser ces espoirs en la révolution.

importe de soutenir les détenus, les réfugiés et leurs familles qui se trouvent dans d'affreuses conditions de misère. Toute action du prolétariat international contre la terreur blanche hongroise marque la défaite du capital mondial et un pas en avant sur la voie que suit le Parti communiste hongrois éprouvé et trempé dans la lutte et qui aura pour aboutissant la proclamation de la deuxième République Rouge Hongroise, puissante et invincible.»

Moscou, le 23 juillet 1920.

MATHIAS RACOCZY.

27 mai 1919

Le salut de Lénine aux ouvriers hongrois

« Les nouvelles que nous recevons des hommes politiques des Soviets hongrois nous remplissent d'enthousiasme et d'allégresse. Il y a un peu plus de deux mois seulement que le pouvoir soviétique existe en Hongrie. Or, en fait d'organisation, le prolétariat hongrois semble nous avoir déjà dépassés. Cela se conçoit. En Hongrie, le niveau de culture générale de la population est plus élevé; ensuite, la proportion des ouvriers industriels parmi les habitants y est infiniment plus grande... Enfin, le passage au régime soviétique, à la dictature du prolétariat en Hongrie a été incomparablement plus facile, plus pacifique...

« La révolution prolétarienne aide même les aveugles [les socialistes] à recouvrer la vue. Le passage à la dictature du prolétariat en Hongrie s'est effectué sous une tout autre forme qu'en Russie : démission volontaire du gouvernement bourgeois, rétablissement instantané de l'unité de la classe ouvrière, de l'unité du socialisme sur la base du programme communiste. L'essence du pouvoir soviétique apparaît d'autant plus clairement : aucun pouvoir soutenu par les travailleurs avec le prolétariat à leur tête n'est possible maintenant dans le monde, si ce n'est le pouvoir soviétique, la dictature du prolétariat.

« Cette dictature suppose l'exercice d'une violence implacable, prompte et résolue, en vue d'écraser la résistance des exploités, des capitalistes, des grands propriétaires fonciers et de leurs suppôts. Quiconque n'a pas compris cela n'est pas un révolutionnaire. Il faut le chasser de son poste de chef ou de conseiller du prolétariat.

« Camarades ouvriers hongrois, vous avez donné au monde un exemple meilleur encore que celui de la Russie soviétique, parce que vous avez su rallier d'emblée tous les socialistes sur la plate-forme d'une véritable dictature prolétarienne. Une tâche très difficile, mais très féconde vous est dévolue : tenir bon dans l'âpre guerre contre l'Entente. Soyez fermes. Si parmi les socialistes qui, hier, se sont joints à vous, à la dictature du prolétariat, ou parmi la petite bourgeoisie, des hésitations se manifestent, réprimez ces hésitations sans merci. Etre fusillé, voilà le sort légitime du lâche à la guerre.

« ... Tout ce qu'il y a d'honnête dans la classe ouvrière du monde entier est à vos côtés. Chaque mois rapproche la révolution prolétarienne mondiale.

« Soyez fermes, la victoire vous sera assurée ! »

Lénine. *Œuvres choisies*. Tome II, p. 574-8, Moscou, 1947.

B. — Portraits de Bela Kun

NÉ en 1886, en Hongrie, près de Győr, Bela Kun appartenait à la petite bourgeoisie juive. Il avait fait des études juridiques et embrassé la carrière d'avocat. Mais la politique surtout l'attirait. Il entra au parti social-démocrate et fut, avant 1914, l'un des collaborateurs de son journal *Nepszava*.

Mobilisé en 1914 dans l'armée austro-hongroise, il fut fait prisonnier sur le front russe. Il fut donc, en 1917, de ces prisonniers, pour beaucoup déjà socialistes, qui furent séduits par la propagande bolchevique. On a vu plus haut quel fut son rôle politique en 1918 et 1919.

Réfugié en Russie, il fut nommé commissaire politique à l'armée du Sud. Il usa de ses pouvoirs en faisant exécuter les officiers de Wrangel qui s'étaient rendus et auxquels on avait promis la vie sauve. Ce trait est caractéristique de sa brutalité sanguinaire. Quand il apprit cette félonie, Lénine, hors de lui, parla de faire fusiller Bela Kun. Ce n'était évidemment qu'une menace, car Lénine croyait nécessaire de ménager le chef du Parti communiste hongrois, afin de ne pas ternir la légende de la Commune de Budapest.

D'autres missions lui furent confiées, comme on verra plus loin, et il fut l'un des grands personnages de l'Internationale, y compris dans la première partie de la période stalinienne. Il était dans la « ligne », et loin d'avoir été un partisan de Trotski, il prit part à la cam-

pagne contre le trotskisme. Il devait disparaître au cours de la grande purge de 1936-1937. M. François Honti a décrit ainsi les circonstances de sa liquidation, d'après, dit-il, les révélations d'un témoin de la scène. En juillet 1937, Bela Kun, qui n'était plus membre du Presidium du Komintern depuis quelque temps et se trouvait confiné dans des tâches subalternes — preuve de sa disgrâce — fut convoqué à une séance de cet organisme, ainsi qu'Eugène Varga. Manouïlsky lui aurait alors reproché d'avoir adressé aux organisations du Parti communiste hongrois une circulaire où il critiquait la politique du Komintern. [Ceci ne nous paraît vraisemblable que s'il s'agissait d'un texte écrit dans des circonstances différentes pour exposer la critique alors licite, puis redevenue « déviationniste », d'une ligne politique qui avait été un moment celle du Komintern.] Bela Kun aurait essayé de se défendre, tout en reconnaissant être l'auteur du texte incriminé. La parole aurait ensuite été donnée à Varga, qui accabla l'accusé (sur lequel il devait écrire, le 21 février 1956, l'article qui consacra sa réhabilitation). Dimitrov aurait conclu les débats en déclarant que Bela Kun avait tenté de créer une fraction au sein de l'Internationale, qu'il s'était conduit en ennemi du peuple et devait être traité comme tel. Emmené à la sortie par des policiers, Bela Kun aurait été exécuté une quinzaine de jours plus tard à Ouman, en Ukraine. (Cf. F. Honti : *La fin de Bela Kun*. *Le Monde*, 14-5-1949.)

Bela Kun vu par Trotski

CE texte est extrait d'un livre que Trotski publia en 1930, à une époque où, pour ne pas ternir le renom d'une Internationale qui restait grande dans son souvenir et dont il ne voulait pas encore désespérer, il modérait l'expression de sa pensée. Son jugement n'en a que plus de poids. Il permet en tout cas de faire justice de la légende qui, un moment, présenta Bela Kun comme un trotskiste.

A ce portrait, nous en avons ajouté un autre, extrait du même livre. L'économiste Eugène Varga (à la vérité, un statisticien plus qu'un économiste) qui, le 21 février 1956, publia dans la *Pravda* et *Szabad Nep* l'article qui réhabilitait Bela Kun, passe à tort pour être un personnage important, le « conseiller économique » des dirigeants soviétiques. Il n'a jamais fait autre chose que de justifier par des chiffres la politique décidée en dehors de lui. Quelqu'un qui l'a connu rapporte que, sollicité un jour, par télégramme, de fournir des statistiques pour alimenter une discussion importante sur « la stabilisation du capitalisme », il avait répondu par un autre télégramme demandant « pour conclure en quel sens? ». Ce trait correspond parfaitement au personnage, tel que l'a peint Trotski.

**

« ...Comme je ne prétends pas me livrer, dans ces notes rapides, à un travail systématique et qu'il faut cependant aborder la galerie de l'Internationale stalinienne en commençant par quelqu'un, je citerai tout d'abord *Bela Kun*, sans vouloir par là exagérer son importance dans le bon ou dans le mauvais sens. En toute justice, on doit reconnaître que Bela Kun n'est pas, en tout cas, le pire élément des milieux dirigeants de l'Internationale. Deux autres communistes hongrois le complètent : Varga et Pepper. Tous les trois

jouent un rôle international, intervenant presque continuellement comme professeurs et directeurs de conscience des sections nationales. Deux d'entre eux, Kun et Pepper, sont des spécialistes hautement qualifiés de la lutte contre le « trotskisme ». L'éphémère république soviétique hongroise jette encore sur eux un certain lustre d'autorité. Cependant, il ne faut pas oublier que ces politiques n'ont pas eu à prendre le pouvoir; il leur fut mis sous le nez par la bourgeoisie échouée dans une impasse. Ayant pris le pouvoir sans combat, les dirigeants hongrois montrèrent qu'à beaucoup près ils n'étaient pas de taille à le garder. Leur politique fut une chaîne d'erreurs. Borens-nous à en mentionner deux chaînons : tout d'abord, ils oublièrent l'existence des paysans en ne leur donnant pas la terre; ensuite, dans leur joie, ils fusionnèrent le jeune Parti communiste avec la social-démocratie de gauche dès que celle-ci s'accrocha au pouvoir. Ils montrèrent ainsi — et Bela Kun en premier lieu — que l'expérience de la révolution russe ne leur avait appris à comprendre ni la question paysanne ni le rôle du parti dans la révolution.

« Naturellement ces fautes, qui coûtèrent la vie à la révolution hongroise, s'expliquent par la jeunesse du Parti hongrois et par le manque extrême de préparation politique de ses chefs. Mais n'est-il pas stupéfiant que Bela Kun, comme son ombre social-démocrate Pepper, puissent se croire désignés pour dénoncer en nous, oppositionnels, une sous-estimation des paysans et une incompréhension du rôle du parti? Où est-il dit qu'un homme qui, par légèreté, a cassé bras et jambe à ses familiers est promu de ce fait au titre de professeur de chirurgie?

« Lors du III^e Congrès, Bela Kun, flanqué de son indispensable complément, adoptaient une attitude ultra-gauche. Ils défendaient la stratégie employée en Allemagne en mars 1921, et dont

Bela Kun fut l'un des principaux inspirateurs. Leur point de départ était le suivant : si l'on ne provoquait pas tout de suite la révolution en Occident, la République soviétique était vouée à la mort. Bela Kun chercha maintes fois à me convaincre de « tenter la chance » dans cette voie. J'ai toujours repoussé son aventurisme et, avec Lénine, je lui ai expliqué, au III^e Congrès, que la tâche des communistes européens n'est pas de « sauver » l'U.R.S.S. en procédant à des mises en scène révolutionnaires mais en préparant sérieusement les partis européens à la prise du pouvoir.

« Aujourd'hui Bela Kun, avec les Pepper de tout poil, croit pouvoir m'accuser de « scepticisme » envers les forces vives de la République soviétique, et de « spéculer » uniquement sur la révolution mondiale. Ce qu'on appelle l'ironie de l'histoire revêt ici l'aspect d'une véritable bouffonnerie. A vrai dire, ce n'est pas fortuitement que le III^e Congrès entendit retentir, ainsi qu'un leit-motiv, la formule de Lénine : « *Tout cela, par la bêtise de Bela Kun* ». Et lorsque, dans mes conversations en tête-à-tête avec Lénine, j'essayais de prendre la défense de Bela Kun contre des attaques trop cruelle, Lénine répondait : « *Je ne conteste pas que ce soit un homme combatif,*

mais c'est un politique qui n'est propre à rien; il faut faire en sorte qu'on ne le prenne pas au sérieux. »

« Il faut répéter de Varga ce que j'en ai déjà dit : qu'il est le type achevé du Polonius théoricien, au service de toutes les directions de l'Internationale communiste. Il est vrai que ses connaissances et ses qualités d'analyse font de lui un militant utile et qualifié. Mais il n'y a pas trace en lui de force de pensée ou de volonté révolutionnaire. Il était brandlériste sous Brandler, masloviste sous Maslov, thaelmaniste sous ce néant qui a nom Thaelman. Consciencieusement et scrupuleusement, il sert toujours les arguments économiques de la ligne politique d'autrui. Quant à la valeur objective de ses travaux, elle se limite entièrement à la qualité politique de la commande, sur laquelle il n'a lui-même aucune influence. Il défend la théorie du socialisme dans un seul pays, comme je l'ai dit, en excipant du manque de culture politique de l'ouvrier russe qui a besoin de perspectives « consolantes ».

(L. Trotski : *L'Internationale communiste après Lénine*. Paris, 1930. Rieder, pp. 399-401.)

Bela Kun vu par Victor Méric

S'IL était quelqu'un qui fût peu apte à faire un communiste, même du type léniniste, c'était bien Victor Méric. Cet humoriste, dont le socialisme frisait l'anarchie, qui avait collaboré à la Guerre sociale et aux Hommes du Jour, avait été de ces socialistes qui réclamèrent le ralliement à la Troisième Internationale poussés par cette haine de la guerre qui devait rester jusqu'à la fin de ses jours l'idée directrice de l'action du fondateur de la Patrie Humaine. Le parti de Lénine paraissait être alors celui de la paix. Mais l'homme épris de libre pensée et de libre langage qu'était Méric ne pouvait demeurer longtemps dans les rangs de la section française de l'Internationale communiste. Il en fut exclu en janvier 1923. Il avait été membre du Comité directeur du Parti, il avait été chargé, à quelques reprises, de missions d'une certaine importance. C'est ainsi qu'il fut délégué en Allemagne en mars 1921 pour représenter le parti français dans la tentative révolutionnaire des communistes, faite sur l'ordre de l'Internationale, et sous la direction des délégués de son Comité exécutif : Bela Kun, Josef Pogany, qui dirigea plus tard le mouvement communiste en Amérique sous le nom de Pepper, et A. Guralsky. Méric fut ainsi mis en présence de Bela Kun. Sa cruauté le frappa. Il devait quelques années plus tard le faire figurer dans une galerie de portraits, où, avec une verve amusante, il a peint les personnages les plus caractéristiques rencontrés par lui au cours de sa carrière militante. Couillises et Tréteaux, seconde série de A travers la jungle politique et littéraire, fut publié à la Librairie Valois en 1931.

« Je fus mis en sa présence, son auguste présence, un matin vers midi. Cela se passait dans un quartier ouvrier de Berlin. Depuis plusieurs jours, nous allions de réunions en réunions, dans des salles basses et grises, donnant des mots de passe, nous séparant brusquement à la moindre alerte... C'était R... qui m'avait dit, en se frottant les mains :

« — Ça va chauffer!

« Et il avait ajouté :

« — Nous allons Le voir!... Il est ici.

« Il », c'était le redoutable dictateur, l'homme qui représentait la Révolution russe, le grand chef. Une petite émotion me gagnait au fur et à mesure que nous approchions. J'avais hâte de contempler de près ce phénomène. Enfin nous arrivâmes. Selon le rite, R... frappa à une porte d'une façon spéciale, prononça quelques mots et nous fûmes introduits dans un salon sommairement meublé.

« Une demi-douzaine de personnes se trouvaient là. Je cherchais des yeux le dictateur. Il n'était point encore arrivé. Les autres bavardaient paisiblement. Par bonheur, je découvris un camarade hongrois qui répondait au patronyme de Révo (un renégat, celui-là aussi) et qui me servait d'interprète. Il me dit :

« — Ça vient de commencer.

« — Quoi?

« — La révolution.

« Je dissimulai ma surprise. La ville m'avait paru bien tranquille, comme à l'ordinaire. Aucun émoi dans les rues. Pas de barricades. Pas de foules déchainées. Pas de service d'ordre. Comment diable s'y prenaient-ils pour faire leur révolution?

« Comme j'en étais là de mes réflexions, « Il » fit son entrée tout souriant. « Il », lui, Bela Kun. Je le dévisageai avec stupéfaction.

« Imaginez un garçon boucher endimanché moulé dans un complet impeccable, coiffé d'un chapeau melon. Une grosse tête, un gros cou, de grosses mains, tout rond, les yeux ronds, le regard rond, la bouche ronde... Physionomie quelconque où la jovialité se mêlait à la férocité. Je n'écrirai pas qu'il avait l'aspect d'une brute. Non. D'un lourdaud, tout au plus, avec un pétilllement de malice dans les paupières et une extrême agilité dans tout son corps massif. Et, avec ça, un sourire collé sur les lèvres, un sourire qu'il ne devait

quitter que pour se coucher. Revo alla vers lui, lui dit quelques mots. Alors, il se tourna vers moi, cligna de l'œil, prononça :

« — Bonjour, k'm'rade!

« Et il me tendit sa large patte.

« C'est ainsi que j'entrai en contact avec le grand homme.

✱

« Dans cette pièce où nous étions réunis ainsi que des conspirateurs, on n'attendait plus que lui, Bela Kun, le grand ordonnateur et metteur en scène. Très à son aise, il bavardait avec le sourire sur les lèvres, comme s'il se trouvait invité à une partie de plaisir, entre bons amis... Plusieurs fois, je le vis qui se frottait les mains plein de joie, une lueur de satisfaction dans les yeux. Je me penchai vers Révo :

« — Que se passe-t-il donc?

« — On vient de nous apporter des nouvelles de la Révolution. Tout va bien, pour commencer. En Rhénanie, les ouvriers sont tous debout... A Berlin, ça se dessine...

« J'étais quelque peu abasourdi. Ainsi, nous présidions à la révolution prolétarienne allemande. Demain, dans quelques jours peut-être, les travailleurs, ayant conquis le pouvoir, seraient maîtres de leurs destinées. Le capitalisme allait se voir atteint, en plein cœur, en plein centre de l'Europe et un tel événement ne pouvait manquer d'entraîner des conséquences incalculables. Et nous étions là quelques-uns à écrire cette formidable page d'histoire.

« Avouez que, quoique mon rôle fût bien modeste et effacé, il y avait de quoi en concevoir un juste orgueil. Mais quelle étrange révolution! Le matin, pas plus que la veille, je n'avais observé le moindre symptôme. La foule était calme, à son habitude. Pas un mouvement suspect, pas une parole, pas même un regard. La tranquillité la plus absolue. Et, tout à coup, le déclenchement... sur un signe mystérieux, sur un ordre jeté on ne savait d'où!... Jamais à Paris on ne concevrait une révolution semblable. Il y aurait d'abord du chahut, des rues enflévrées, des chants, des cris, des menaces... Ici, rien. La révolution s'accomplissait au lieu indiqué, réglée comme papier à musique. Et ce dictateur grimaçant, hilare, se frottait les paumes! Je n'en revenais pas.

« Révo, d'instant en instant, me chuchotait à l'oreille :

« — Du nouveau!... Une usine est en flammes. Il y a eu rencontre avec la troupe. Quinze blessés, deux morts.

« Je regardais Bela Kun. Son visage exprimait une intense jubilation. Il dodelinait du chef, se frottait les mains avec une ardeur nouvelle.

« Un second émissaire, puis un troisième. D'autres détails. Dans un quartier de Berlin, bataille rangée entre les prolétaires et les soldats. De nombreux cadavres. Et Bela Kun toujours hilare, toujours se frottant les pattes. Puis une explosion dans une fabrique. Puis l'électricité coupée. Puis des rencontres sanglantes, encore des morts, des blessés, des victimes. Révo ne cessait de répéter :

« — Ça va! ça va!...

« Et Bela Kun ne cessait de rigoler. Un instant, il se tourna vers moi, clignant de l'œil, prononça :

« — Bien... Très bien!... Ya!

« La matinée s'écoula ainsi. L'heure du déjeuner s'envola. J'avais des crampes à l'estomac. Mais la Révolution était en marche.

« Quand il eut fini de donner ses instructions détaillées à ses lieutenants; dont quelques-uns disparurent soudainement et mystérieusement — Je ne jurerais pas qu'ils ne s'étaient enfoncés dans les murs — l'ex-dictateur hongrois daigna s'occuper de ma personne. Il fit signe à Révo et se mit à lui parler avec volubilité. L'autre me regardait de côté, secouait la tête, s'agitait. Enfin, il se tourna tout à fait vers moi :

« — Voilà, fit-il, le camarade Bela Kun voudrait avoir une petite conversation avec vous. Mais il ne comprend pas le français. Alors, je vais vous transmettre ses questions.

« Les questions n'avaient pas grand intérêt. Bela Kun me demandait des nouvelles de tel ou tel camarade qu'il avait connu à Moscou. Il voulait avoir mon avis sur le fameux Comité de la III^e Internationale que d'aucuns prétendaient supprimer, que d'autres entendaient conserver. Je répondis en quelques mots que Révo traduisit. Chose curieuse, en passant par la bouche de l'interprète, ces quelques mots devenaient un véritable discours. Ça ne finissait pas. Je ne m'imaginai pas, vraiment, en avoir dit aussi long.

« Enfin, le dictateur aborda un problème très grave. Révo, sur ses indications, me posa la question suivante :

« — Que comptez-vous faire avec les soldats français de l'occupation?

« Je le dévisageai avec effarement. Ce que je comptais faire? Que le diable m'emporte si j'avais là-dessus la moindre idée. Je me souciais bien des soldats et de l'occupation. Et je répliquai que je ne comprenais pas très bien le sens de la question.

« — Voilà, dit Révo, le Parti communiste de France vous a délégué en Allemagne pour aider à la Révolution. Le seul moyen de nous être utile, c'est d'organiser la propagande dans l'armée et de prêcher la fraternisation... Vous saisissez? Déjà vous avez agi et mis votre signature sur des affiches et des proclamations...

« C'était vrai. Au cours de nos réunions précédentes, après avoir essayé des harangues interminables et incompréhensibles, j'avais signé, au nom du parti français, tout ce qu'on avait voulu : appels à l'émeute, appels aux soldats, placards antimilitaristes. Tout. Et je n'avais rien lu de cette prose subversive. Je pensais d'ailleurs que ça n'avait qu'une importance relative, attendu que ça se passait en Allemagne. Mais, en face de Bela Kun et de la Révolution, je commençais à songer que le jeu était peut-être dangereux.

« Bela Kun, cependant, s'expliquait, par l'organe de Révo :

« — Il faut absolument toucher les soldats. Pour cela, il est indispensable qu'on envoie des équipes de Paris, des jeunes gens armés de tracts et de brochures.

« Du coup, je sursautai :

« — Des équipes d'agitateurs... ici, en Allemagne... en territoire occupé. Pas possible.

« — Pourquoi? demandèrent sévèrement Révo-Bela Kun.

« — Parce que, ma foi, cette propagande antimilitariste accomplie en territoire ennemi, sous les yeux de l'ennemi, serait par trop périlleuse. Ce serait envoyer directement ces jeunes gens au conseil de guerre, peut-être même au poteau, étant donné qu'on les accuserait de trahison.

« Bela Kun, au fur et à mesure que je m'expliquais, non sans quelque véhémence, ne cessait de m'observer. J'ai su depuis qu'il entendait parfaitement le français. Il crut nécessaire toutefois

III. — LE P.C. HONGROIS DE 1919 A 1939

APRÈS la chute de la Commune hongroise, presque tous les chefs communistes se retrouvèrent dans l'émigration à Vienne d'abord et finalement à Moscou. Mais ceux qui devaient rentrer un jour dans leur pays étaient le tout petit nombre (1).

Arrivés dans l'émigration avec la réputation d'avoir participé à la fondation de deux républiques soviétiques : celle de Russie et celle de Hongrie, les chefs communistes hongrois étaient entourés d'un prestige sans égal. Seuls, les communistes russes les dépassaient dans la gloire.

Aussi peuplèrent-ils l'appareil de l'Internationale communiste qui venait d'être fondée et qui avait besoin de dirigeants expérimentés et éprouvés. Bela Kun entra au Presidium de l'Internationale; d'autres reçurent des postes de confiance et leur influence ne tarda pas à se faire sentir.

Les vingt et une conditions d'admission dans l'Internationale communiste, proclamées au II^e Congrès du Komintern en 1920, provoquèrent la scission dans deux grands partis socialistes d'Europe : la S.F.I.O. et le Parti socialiste indépendant d'Allemagne, et la majorité des adhérents de ces deux partis se prononça pour le ralliement à l'Internationale communiste.

de se faire traduire mes observations. Et pendant que Révo parlait, traduisait — interminablement — le dictateur secouait la tête, l'air mécontent. A une table à côté, deux « camarades » prenaient des notes.

« Bela Kun parut réfléchir un instant et me fit dire par Révo :

« — Un révolutionnaire doit braver les dangers et risquer sa vie.

« — Sans doute, ripostai-je, mais avec quelque utilité... Or, les jeunes gens que l'on expédierait en Rhénanie ne pourraient même pas commencer leur besogne. Ils seraient immédiatement signalés, repérés. Ils ne pourraient franchir les frontières sans passeports, s'installer paisiblement dans une ville sans attirer l'attention... Le résultat serait extrêmement négatif... Pas la peine de risquer la fusillade pour rien...

« Un petit silence, puis :

« — On pourrait peut-être les faire accompagner et conduire par des députés. Les élus ont certaines facilités et nul n'oserait les inquiéter.

« Cette fois, je me mis à rire. Ça devenait vraiment comique. Une compagnie de jeunes agitateurs guidés par le député Berthon, par Marcel Cachin ou par Vaillant-Couturier!... Ce Bela Kun en avait de drôles. Mais je crus nécessaire, tout en riant, de rétorquer :

« — Les députés? Marcheront pas... Même s'ils marchaient d'ailleurs, ils se feraient pincer comme les autres, car l'autorité militaire ne manquerait pas de se demander ce que ces messieurs viennent faire là... Mais je suis tranquille, ils ne bougeront pas...

« Je m'aperçus alors que Bela Kun rigolait lui aussi. Il se rapprocha de moi et me dit :

« — Députés... là-bas !... Pff!... Fousillés!...

Au contraire, la troisième épreuve — le Congrès du Parti socialiste italien, — en janvier 1921, ne tourna pas à l'avantage du Komintern. Ce parti avait adhéré collectivement à l'Internationale communiste, et son chef, Serrati, présida même le II^e Congrès du Komintern. Mais, devant les résistances que provoquèrent dans le parti les vingt et une conditions, le Komintern décida d'envoyer au Congrès de Livourne deux représentants particulièrement éminents : Radek et Boukharine. Ils ne réussirent pas à se rendre en Italie. A leur place furent envoyés un communiste bulgare, Kabaktchiev, et Rakosi dont la connaissance des langues étrangères était au-dessus de la moyenne. Ces deux émissaires menèrent l'affaire de telle façon qu'une scission se produisit, les communistes restant en minorité. Dans un discours prononcé au III^e Congrès du Komintern, en 1921, Radek évoquera ainsi cet épisode :

« *Ce congrès se transforma littéralement en un cirque. Lorsque Kabaktchiev monta à la tribune, on cria : « Vive le Pape ! ». On lança une*

(1) Parmi les manquants, les plus connus étaient Tibor Szamuely et Otto Korvin, tués durant les derniers jours de la République des Conseils.

« Et il se frottait les mains, tout comme si on venait de lui annoncer qu'une usine flambait et sautait.

« Mais, ici, il faut que je m'explique. A cette joyeuse époque, le député communiste Ernest Lafont n'était pas en odeur de sainteté parmi les bolchevistes. En voyage à travers la Pologne et à Moscou, il avait fait des blagues. On le tenait pour suspect. On le considérait comme un traître et un agent de la bourgeoisie. Ses amis étaient également des traîtres et des « petits bourgeois ». Il y avait, pour tout dire, un « cas » Lafont et il était fortement question de l'exclusion de cet indésirable.

« Aussi, l'exclamation de Bela Kun m'apparut très claire. Ernest Lafont, expédié en Allemagne, conduisant la propagande antimilitariste, prêchant la révolte et la désertion; puis, pincé, traduit devant la justice militaire et condamné. Quelle bonne petite plaisanterie, hein!

« — Fousillé! fousillé...

« Sacré Bela Kun. Je ne le verrai jamais autrement que je l'ai vu ce jour-là, avec sa face épaisse, ses lèvres épaisses, son rire épais et le mouvement de ses grosses pattes frottées l'une contre l'autre :

« — Fousillé! fousillé! »

(O.c. pp. 69-77.)

**

(Ces pages furent écrites en juillet 1928. Bela Kun avait été arrêté quelques mois auparavant en Autriche. Le gouvernement hongrois avait demandé son extradition; l'Autriche refusa. Bela Kun fut condamné, pour son activité en Autriche, à une peine très légère, et, au moment où Méric écrivait, il pouvait dire que « l'ancien dictateur de Hongrie allait pouvoir bientôt reprendre sa carrière d'agitateur ».)

colombe et on provoqua des scènes chauvines inouïes... » (2)

Ce Congrès de Livourne fut pour Rakosi l'occasion d'un conflit non seulement avec la majorité du Parti socialiste italien, mais aussi avec Paul Lévi, président du P.C. allemand, qui y assistait également et qui blâma la rupture provoquée avec Serrati.

Après avoir épuré le Parti en Italie, Rakosi suivit Lévi à Berlin et réclama, fort de ses pleins pouvoirs, que le Comité central du P.C. allemand désapprouvât la position de son président pour se déclarer d'accord avec lui, Rakosi. Il réussit, avec l'appui de Moscou, à faire voter une nouvelle résolution du Comité central du P.C. allemand.

L'affaire n'était pas close, bien que Paul Lévi, avocat de Rosa Luxembourg, signataire du document approuvant le passage de Lénine à travers l'Allemagne en 1917, eût été démis de son poste de président. Au même moment, arrivèrent en effet à Berlin de nouveaux émissaires, dont deux (sur trois) étaient hongrois : Bela Kun et Josef Pogany. Ils étaient porteurs d'une directive de Zinoviev (donnée sans qu'eût été demandé l'avis du Komintern) de déclencher dans le plus bref délai une insurrection armée en Allemagne.

Dès le 17 mars, les communistes de Silésie et de Saxe furent jetés dans un soulèvement dépourvu de la moindre chance de succès. Après l'occupation passagère de quelques grandes usines et de quelques localités, l'insurrection échoua complètement. Le 1^{er} avril 1921, l'ordre était partout rétabli, alors que les émissaires hongrois retournaient déjà vers Moscou. Cette équipée amena la rupture de Paul Lévi avec Moscou, dont

il stigmatisa les méthodes par une brochure : « *Les émissaires secrets du Komintern ne travaillent jamais avec nous, mais toujours par derrière et souvent contre les directions des partis communistes des divers pays. Eux, jouissent de la confiance du Komintern, et pas les autres... Le Comité exécutif du Komintern n'agit pas autrement qu'une Tchêka projetée en dehors des frontières russes.* »

Trois mois plus tard s'ouvrait le III^e Congrès du Komintern, où ces émissaires hongrois firent bloc avec une partie des délégués allemands et italiens pour défendre la prétendue théorie de l'« offensive révolutionnaire ». Ils étaient mal inspirés. C'était le moment où Lénine se rendait compte de l'impossibilité de provoquer une action de type révolutionnaire en Europe occidentale. Il jugea sévèrement Bela Kun et ses acolytes hongrois, allant jusqu'à dire à Rakosi, qui défendait l'action de mars : « *Vous aussi, Rakosi, vous dites des inepties, sans réfléchir à vos paroles.* »

Ces échecs ne mirent pas fin à la carrière internationale des Hongrois. Après ce III^e Congrès, Bela Kun restera dans le Presidium et Rakosi au Secrétariat du Komintern. Déjà les bolcheviks appréciaient davantage chez les communistes étrangers la servilité (et l'équipe de Bela Kun n'en manquait pas) que l'indépendance du jugement.

D'autres communistes hongrois occupèrent diverses fonctions au Komintern, comme Julius Alpari, à la rédaction de l'organe de l'Internationale « *Inprekor* », ou J. Pogany, qui devait prendre le nom de Pepper et être envoyé aux États-Unis pour y diriger le mouvement.

QUERELLES DANS L'ÉMIGRATION

Dans la période 1920-1922, Bela Kun et ses partisans jouissaient ainsi de la confiance de Moscou, sans avoir réussi à organiser le mouvement communiste dans leur pays ni même à maintenir une certaine cohésion dans l'émigration communiste hongroise. Toute défaite suivie de la perte du pouvoir amène inévitablement un débat sur les responsabilités de l'échec. Et si les promoteurs du mouvement, après avoir perdu la bataille dans leur pays, se retrouvent collectivement dans l'exil — comme ce fut le cas des chefs communistes hongrois — ces discussions tournent rapidement en querelles à la fois politiques et personnelles.

Le Komintern fut ainsi mis au courant non seulement des divergences politiques à l'intérieur de l'émigration, mais aussi d'affaires plus sordides. Le Comité exécutif élargi du Komintern, réuni en 1922, dut désigner une commission d'enquête à la suite des accusations portées contre Bela Kun, soupçonné d'avoir gardé par devers lui des sommes importantes après sa fuite de Budapest en août 1919.

Déjà au III^e Congrès du Komintern de 1921, deux délégations prétendaient chacune représenter la majorité du P.C. hongrois. Lorsque, à la treizième séance, le 2 juillet 1921, Georges Lukacs vint prendre la parole, le président de séance, avant de la lui accorder, jugea nécessaire de préciser : « *La majorité de la délégation hongroise a déposé, à propos de ces discours, une déclaration, où elle affirme que, pour le présent débat, elle n'a nommé aucun orateur et que le camarade Lukacs ne parle qu'au nom de la minorité de la délégation hongroise.* »

En termes clairs, le Komintern accordait son appui à la fraction Bela Kun-Pogany-Rakosi, ce

qui donna lieu à la déclaration suivante de la fraction opposée :

« *Puisque le Bureau du Comité exécutif du Komintern a reconnu Bela Kun et ses partisans comme fraction indépendante, la délégation hongroise se subdivise maintenant en deux parties... Les partisans du groupe Bela Kun qui attendaient jusqu'à présent à Moscou la décision du Comité exécutif forment une majorité numérique par rapport aux représentants du Parti communiste hongrois. Ce dernier n'a pas protesté contre une telle composition de la délégation car un accord était intervenu d'après lequel les deux fractions représentent le même nombre de voix. Dans ces conditions, l'on ne peut parler d'une majorité de la délégation hongroise.* »

Avaient signé : Eugen Landler, président de la délégation hongroise, Johann Hiroseik, Albert Kiraly et Georges Lukacs.

Au IV^e Congrès de l'Internationale, en 1922, Zinoviev — dans son rapport au nom du Komintern — ne fut pas tendre pour l'émigration communiste hongroise :

« *En Hongrie [c'est-à-dire dans le P.C. hongrois], la situation est déplorable. Je vois ici beaucoup de camarades qui ont très énergiquement combattu dans la lutte de fractions et ont, par là, très énergiquement contribué à empirer la situation... Le Comité exécutif a déjà pris des mesures énergiques pour mettre fin à ces conflits internes. Je ne veux pas de mal à l'émigration... Nous avons souvent été portés à dire que l'émig-*

(2) F. Heckert, *l'Internationale communiste*, 1935, n° 3, p. 212.

gration était nécessaire. Mais il y a émigration et émigration. Nos camarades hongrois ont forcé la mesure, ils ont exagéré leur émigration... »

Trois jours plus tard, à la séance plénière du Congrès, E. Landler parlait au nom de sa fraction du P.C. hongrois. Son discours ne fut pas publié dans le procès-verbal des débats du IV^e Congrès, où l'on peut lire, au contraire, la riposte de Rakosi, au nom de la fraction aux ordres du Komintern : « Dix mois durant, le Comité exécutif du Komintern s'est occupé de la question hongroise. Le fait subsiste que l'émigration avait déchainé un scandale qui dura dix mois. On a écrit des brochures qui constituèrent une bonne proie pour les social-démocrates... de sorte que notre révolution, que notre dictature des Soviets, notre Parti communiste et l'Inter-

nationale communiste en furent éclaboussés et souillés... Camarades, je voudrais répéter que lorsque le Comité exécutif s'est attaqué à cette écurie d'Augias et a voulu y mettre un peu d'ordre, l'odeur a été un peu désagréable. Chaque camarade hongrois a eu le cœur serré de voir son parti couché sur la table de dissection du Comité exécutif [du Komintern] et nous avons éprouvé une très vive douleur en voyant notre travail, notre lutte, donner, en fin de compte, des fruits pareils. »

Quant à l'activité du P.C. hongrois dans le pays, le rapport de la commission des mandats présenté par X. Eberlein disait laconiquement : « Le Parti communiste hongrois travaille illégalement et aucune véritable activité n'a encore pu être développée en Hongrie. »

ACTIVITÉ DANS LE PAYS

Dans les années qui suivirent immédiatement l'écroulement de la République de Bela Kun, l'action communiste, en Hongrie même, fut en effet pratiquement inexistante.

Au III^e Congrès du Komintern, le rapport de Zinoviev sur la situation des partis communistes dans le monde entier passait prudemment sous silence le Parti communiste hongrois. Le même silence fut de règle dans les années suivantes, pour faire place, dans le meilleur cas, à des phrases vides sur une prétendue reprise de l'activité dans le pays, sans qu'aucune précision, aucun fait fût fourni à l'appui de cette affirmation.

Lorsque le Komintern publia en 1928 un recueil volumineux sur l'activité des partis communistes entre le V^e et le VI^e Congrès (1924-1928), le tableau de la situation politique et de l'activité communiste en Hongrie se présentait ainsi pour cette période de quatre ans :

« Le Parti social-démocrate [hongrois] continue son ignoble trahison envers les ouvriers [il comptait 14 députés sur un ensemble de 245]... Les chefs syndicaux ont complètement adapté aux besoins du capital leur tactique syndicale... Il n'y a pas de syndicats rouges. Dès qu'apparaît un mouvement d'opposition dans les syndicats, les leaders syndicaux peuvent compter sur l'appui de la police qui leur est assuré. Néanmoins, le Parti communiste a réussi ces derniers temps à gagner une influence considérable parmi les ouvriers du cuir et du bois, les tailleurs et les ouvriers du textile : il organise les groupes désagrégés des ouvriers mineurs et il a de plus en plus d'influence parmi les ouvriers métallurgistes... » (3)

L'état réel de l'activité du Parti est dissimulé sous des généralités :

« Le terrain social est favorable au travail du Parti, car la plus grande misère et le plus grand mécontentement règnent parmi les travailleurs, ouvriers, paysans et artisans. L'exaspération des ouvriers conscients contre la trahison continuelle des réformistes a permis au Parti communiste, malgré l'illégalité complète et les pires répressions, de se maintenir et d'étendre lentement son influence dans la classe ouvrière, avant tout au point de vue moral, mais aussi au point de vue de l'organisation... L'influence idéologique du Parti sur le prolétariat est plus grande que sa force organique; cependant, il existe des comités de districts dans la capitale, dans les bassins charbonniers les plus importants, au centre du mouvement des ouvriers agricoles et dans quelques grandes villes de province... »

Les faits saillants de cette activité faible et sporadique sont les suivants :

Le P.C. hongrois tint son premier congrès — dit « Congrès de fondation » — en juillet 1925 à Vienne. C'est dire que l'on considérait comme nul le congrès qui avait eu lieu en juin 1919 à Budapest, et qu'on repartait à zéro. Rakosi, qui, revenu clandestinement en Hongrie en décembre 1924, l'avait quitté à nouveau pour assister au congrès, mais était parvenu à traverser à nouveau la frontière fut arrêté le 22 septembre 1925 en se rendant à un rendez-vous qu'il avait avec Zoltan Vas : « l'agent de liaison qui avait préparé la rencontre était un traître au service de la police » (B. Illés, o.c. p. 41). Quarante militants communistes le rejoignirent en prison. Leur procès eut lieu en novembre 1925.

Ce procès fournit l'occasion d'une campagne internationale contre le régime Horthy mais aussi en vue d'un objectif plus immédiat : la levée de l'interdiction du parti, comme l'avouait le rapport du Komintern :

« Le Parti n'a cessé de lutter pour sa légalisation, afin de pouvoir défendre ses idées devant l'opinion publique ouvrière; jusqu'à présent, cette lutte n'a pas eu grand succès. Ce n'est qu'à l'occasion des procès des camarades arrêtés qu'il a été possible au Parti de défendre publiquement ses idées. »

Une deuxième tentative pour réorganiser le P.C. hongrois aboutit à un échec : en février 1927, Zoltan Szanto, venu avec la même mission que Rakosi, fut arrêté et bientôt soixante-dix communistes prirent le chemin de la prison. Leur procès eut lieu en octobre 1927.

Malgré son extrême faiblesse, le P.C. hongrois ne fut pas épargné par la lutte des tendances, — y compris la tendance liquidatrice, comme le constate le rapport du Komintern :

« ... Dans les pires conditions que nous venons de décrire, il est naturel que les tendances liquidatrices se manifestent de temps à autre parmi les adhérents... Mais le Parti a réussi sans grande peine à liquider idéologiquement ces tendances : il n'a fallu exclure que quelques membres. »

Le II^e Congrès du P.C. illégal eut lieu en mai 1930, mais la direction nommée à l'issue de ce congrès fut bientôt écartée, accusée d'avoir été noyauté par les trotskistes et autres provocateurs.

Ce n'est que dans les années 1930 que les pre-
(Lire la suite au verso, en bas de page.)

(3) « L'activité de l'I.C. du V^e au VI^e Congrès », pages 304-405.

Deuxième partie

LA RÉVOLUTION DE LA SERVITUDE (1940-1955)

I. — LA CONQUÊTE DU POUVOIR

A. — Le P.C. hongrois pendant la guerre

Le 19 mars 1944, les armées allemandes occupèrent le territoire hongrois. Quatre jours plus tôt, Hitler avait fait venir l'amiral Horthy à Kleisheim pour lui faire connaître sa décision. Les raisons officiellement invoquées étaient d'ordre stratégique — encore que les troupes soviétiques fussent alors très loin des frontières hongroises. En vérité, le Führer songeait à mettre fin au double jeu du gouvernement hongrois. La Hongrie était l'alliée de l'Allemagne, et ses soldats combattaient aux côtés de la Wehrmacht sur le front de l'Est. Mais son gouvernement ne croyait plus à la victoire du Reich, et l'anéantissement de la deuxième armée hongroise à Voronej en janvier 1943 devait encore accroître la conviction des dirigeants hongrois : l'Allemagne allait à la défaite. Le président du Conseil, Kallay, avait déjà effectué des sondages auprès des gouvernements occidentaux, jeté à l'étranger les bases d'un gouvernement libre pour le cas où les Allemands viendraient à occuper le pays. Il donnait aussi son appui, en sous-main, aux deux grands partis de l'opposition démocratique, le Parti des petits propriétaires indépendants et le Parti social-démocrate. Dès 1943, ces deux groupements avaient effectué un rapprochement, et examiné en commun les moyens d'arriver à un armistice et de retirer la Hongrie de la guerre.

Le coup de force hitlérien les surprit, sans que rien fût prêt pour la résistance, et le président du Conseil ne put mettre en action le

mécanisme prévu, car le régent, après des velléités de rébellion, s'était finalement incliné, avait demandé sa démission à Kallay, et désigné à sa place à la tête du gouvernement, le général Sztojaj, ministre de Hongrie à Berlin. Cet ancien officier de l'armée austro-hongroise, croate d'origine (il s'appelait Stoiakovitch) que les hasards de l'autre après-guerre avaient seuls fait Hongrois, plutôt qu'Autrichien ou Yougoslave, était un admirateur fanatique de l'Allemagne; il engagea plus avant son pays dans la guerre, accroissant l'aide militaire de la Hongrie, et surtout pratiquant à l'égard des juifs une persécution intense sans commune mesure avec la politique antisémite en comparaison très modérée qu'avaient pratiquée auparavant les gouvernements hongrois. Il ne présentait aux yeux du régent que l'avantage d'être très hostile aux *Croix fléchées*, organisation fondée en 1934-1935 sur le modèle du Parti hitlérien.

Son antisémitisme atroce, la défaite prochaine des forces de l'axe, l'invasion menaçante décidèrent le régent à appeler, le 29 août, un nouveau président du Conseil, le général Lakatos, qui reprit les négociations secrètes avec les Alliés occidentaux en vue de conclure un armistice et déclara la guerre à la Roumanie envahie par les troupes soviétiques. Enfin, essayant de brusquer les choses, l'amiral Horthy faisait annoncer à la radio, le 15 octobre, que la Hongrie sollicitait un armistice, tout en demandant aux

miers signes de l'activité communiste se manifestèrent, plus chez les intellectuels et la jeunesse universitaire que chez les ouvriers.

En 1935 eut lieu un nouveau procès contre Rakosi et, selon l'organe du Komintern : « *La Hongrie repoussa une proposition d'échange de l'U.R.S.S. en faveur de Rakosi : échanger Rakosi contre vingt réfugiés et contre des reliques provenant de la révolution de 1848.* » Ce marchandage ne se réalisa finalement qu'en 1940.

Au cours de la guerre civile d'Espagne, plu-

sieurs communistes hongrois jouèrent un rôle important, comme Maté Zalko, le général Lukacs. Une compagnie « Rakosi », composée de communistes hongrois, luttait dans les brigades internationales. Cette compagnie comprenait des militants communistes vivant en exil ou même venus du pays, et elle eut quelque temps pour commissaire politique Laslo Rajk (4).

(4) Cette compagnie appartenait au bataillon « Edgar André » qui portait le nom d'un communiste pendu en Allemagne en 1936.

troupes hongroises de continuer à se battre jusqu'à ce qu'un accord fût conclu.

Les Allemands réagirent en s'emparant de l'amiral — ce qui se fit sans difficultés, car le commandant de la garnison de Budapest refusa de se ranger à ses côtés — et les *Croix fléchées*, sans difficulté non plus, accomplirent un coup de force qui mit leur chef Szalassy (1) à la tête de l'Etat.

La Hongrie connut alors un redoublement des persécutions antisémites et de la terreur — tandis qu'à partir de novembre, les armées soviétiques ayant franchi ses frontières, les combats commençaient sur son territoire.

**

Au lendemain du 19 mars 1944, les partis de l'opposition démocratique avaient été dissous, et une bonne partie de leurs chefs jetés en prison ou placés en résidence surveillée.

C'est alors que l'opposition antiallemande s'organisa en un mouvement clandestin de résistance dirigé par un Comité de Libération, dont le chef était l'un des principaux leaders du Parti des petits propriétaires indépendants, André Bajcsy-Zsilinsky. En septembre, quand le régent eut fait appel au général Lakatos, les leaders de l'opposition incarcérés six mois plus tôt furent libérés en secret, consultés secrètement par l'amiral et le président du Conseil au sujet des négociations engagées avec les Alliés à l'insu des Allemands. Au lendemain du coup de force de Szalassy, ils tentèrent d'entraîner la population à la résistance armée, mais les troupes allemandes réprimèrent tout de suite le mouvement. Un mois après, les principaux membres du Comité étaient arrêtés — au moment où ils essayaient d'aller en délégation à Moscou (2). Plusieurs d'entre eux furent exécutés; Bajcsy-Zsilinsky était du nombre.

**

Comme tous les communistes du monde, les communistes hongrois, durant la première partie de la guerre, mêlèrent leurs voix à celles des propagandistes de l'Axe pour dénoncer l'impérialisme franco-britannique. Le pacte germano-soviétique leur dictait leur conduite, d'autant plus aisément qu'ils en tiraient profit. Deux de leurs principaux leaders, Matyas Rakosi et Zoltan Vas, furent réclamés par le gouvernement soviétique, et échangés par le gouvernement hongrois contre les drapeaux que les Russes avaient pris en 1849 sur les armées de Kossuth.

De même, après mai 1940, les communistes hongrois, qui avaient pris part à la guerre civile en Espagne et avaient été internés en France, furent libérés sur l'ordre des Allemands et beaucoup partirent travailler en Allemagne, en attendant de gagner l'U.R.S.S. ou la Hongrie (3).

Dès le 21 juin 1941, l'attitude des communistes hongrois changea du tout au tout. L'Allemagne a déclaré la guerre à l'U.R.S.S., suivie le 27 juin par la Hongrie : il faut aller au secours de la patrie soviétique, donc se dresser contre l'Allemagne, contre la Hongrie. Leur tour est venu de saboter l'effort militaire de leur propre pays, de pratiquer le « défaitisme révolutionnaire » prôné par Lénine.

Les communistes hongrois s'y employèrent. Mais ils étaient sans importance numérique et sans influence dans le pays. Leurs principaux militants se trouvaient en U.R.S.S. Quelques-uns, libérés par les Allemands des camps français, avaient rejoint le pays : c'était le cas de *Laszlo Rajk*, de *Gyula Kallai*, de *Gabor Peter* (lesquels

La politique hongroise de 1940 à 1944

QUAND éclata la seconde guerre mondiale, (septembre 1939), la Hongrie, — dont le gouvernement était dirigé par le comte Paul Teleki depuis février 1939, — resta d'abord hors du conflit. En août 1940, un arbitrage rendu à Vienne par Ribbentrop et Ciano lui accorda la Transylvanie du Nord, cédée par la Roumanie. Le 20 novembre, elle adhéra au Pacte tripartite et conclut, le 12 décembre, un traité d'amitié avec la Yougoslavie. Désapprouvant l'agression contre la Yougoslavie, le comte Teleki se suicida le 5 avril 1941, il fut remplacé par *Bardossy*, ministre des Affaires étrangères, et l'armée hongroise prit part, le 11 avril, à la guerre contre les Yougoslaves. Le 27 juin, la Hongrie déclarait la guerre à l'Union soviétique, et ses armées gagnaient le front de l'Est. Le 9 mars 1942, *Bardossy* donna sa démission, et fut remplacé par *de Kallay*. Le 5 juin, les Etats-Unis déclarèrent la guerre à la Hongrie. Le fils du régent, son successeur éventuel, déjà vice-régent, fut tué en combat aérien au mois d'août 1942. En janvier 1943, la seconde armée hongroise fut anéantie à Voronej. *Kallay* engagea des négociations secrètes avec les Alliés. Le 19 mars 1944, les troupes allemandes occupèrent la Hongrie. *Kallay* fut remplacé par *Sztójay*, qui intensifia l'effort de guerre, et que l'amiral *Horthy* révoqua et remplaça, le 29 août, par le général *Lakatos*. Après l'arrestation du régent, qui avait annoncé le 15 octobre qu'il demandait l'armistice, *Szalassy*, le 16 octobre, s'empara du pouvoir. L'armée soviétique pénétra en Hongrie par le Sud, en novembre 1944, s'empara de Budapest après une très dure bataille le 13 février 1945. Le 4 avril, elle occupait tout le territoire hongrois.

devaient tous être accusés de « titisme » ou d'espionnage pour le compte des « impérialistes » à partir de 1948). Mais le Parti, réduit depuis de longues années à la vie clandestine, ne disposait que d'un nombre très faible de membres. Il réussit à publier, à partir de février 1942, quelques numéros de son journal, *Szabad Nep* (= Peuple libre). Mais ce début d'activité devait être enrayé par une vaste opération de police. Au dire d'un laudateur (4), des mouchards s'étaient infiltrés dans les rangs du parti clandestin, profitant « de l'inexpérience de la lutte illégale de nombreux camarades » et en firent arrêter des centaines, dont *Ferenc Rozsa*, le rédacteur en chef du *Szabad Nep* clandestin — qui fut fusillé. On est quelque peu étonné de voir invoquer l'inexpérience de l'action illégale, alors que le Parti était dans l'illégalité depuis 1920. Peut-être la publication d'un journal était-elle une entreprise périlleuse. Il semble en tout cas que ce soit le seul haut fait dont puisse se glorifier la résistance communiste en Hongrie. Et il ne paraît

(1) Arménien d'origine (son nom était *Salosian*), *Szalassy* était un ancien officier d'état-major et avait fondé les *Croix fléchées* en 1934. Son parti avait été dissous et lui-même condamné à trois ans de prison en 1938.

(2) Au début d'octobre, le général *Lakatos* avait envoyé en secret une délégation à Moscou pour porter des propositions d'armistice à Staline.

(3) Autre bénéfice que les communistes hongrois tirèrent de l'alliance de la Hongrie avec l'Allemagne. Le rattachement à la Hongrie d'une partie de la Slovaquie et de la Transylvanie, en 1940, dota le P.C. hongrois de cellules bien organisées, notamment à *Kassa* (*Kosice*), à *Kolozsvár* (*Cluj*) et à *Losonc*.

(4) *Béla Illés* : *Matyas Rakosi*, préface de *Marcel Cachin*. Paris, les Editeurs français réunis, 1952, p. 56.

Au temps du pacte germano-soviétique

La libération de Rakosi

DURANT la première partie de la seconde guerre mondiale, d'août 1939 à juin 1941, les communistes hongrois se trouvèrent en dehors du conflit, sans être neutres tout à fait, car, aux côtés de l'Union soviétique, ils menaient campagne contre les impérialistes franco-britanniques, c'est-à-dire, en définitive, en faveur de l'Allemagne.

De cette attitude favorable aux puissances de l'Axe, ils retirèrent de précieux avantages, et tout d'abord la libération de leur principal militant, Matyas Rakosi.

Voici comment Zoltan Vas, ancien secrétaire de l'Union de la Jeunesse du P.C. hongrois, arrêté en 1925, raconte comment lui-même et Rakosi sortirent des prisons hongroises (1).

« Avec une confiance sans bornes, j'attendais le jour qui, je le savais, devait venir. »

« Je savais, et jamais ma foi n'a faibli, que le temps viendrait où les travailleurs hongrois briseraient mes chaînes. [A la vérité, les travailleurs hongrois ne jouèrent aucun rôle dans la libération de Z. Vas et de M. Rakosi.] »

« Mon attente ne fut pas déçue. »

« Ma captivité avait commencé le 22 septembre 1925. Le 30 octobre 1940, la porte de ma cellule s'ouvrit. [Le 30 octobre 1940, on était en pleine guerre; la Pologne avait mis bas les armes depuis six semaines, occupée à la fois par les armées allemandes et les armées soviétiques.] J'y étais entré adolescent à l'âge de 22 ans. J'en sortis à trente-sept, comme un homme qui a ses plus belles années derrière lui. »

« Mon premier chemin me conduisit à la légation de l'Union soviétique à Budapest. Les détectives me faisaient escorte. Mon cœur battait à se rompre. »

« Chaque pas que je faisais me remplissait de joie. Et, tout de même, la douleur me serrait le cœur : je croyais en effet que Rakosi, le plus cher des amis et frères d'armes, le chef du parti des communistes de Hongrie, se trouvait toujours à la prison de Szeged, condamné à la maison de force à perpétuité. »

Il est bien remarquable, ce souci que prit Staline de Rakosi et de Vas. Ne laissa-t-il pas les communistes allemands prisonniers aux mains de Hitler (ainsi Thaelman)? Il fit mieux même, puisqu'il lui en remit quelques-uns qu'il gardait dans ses propres prisons.

« Devant l'immeuble de la légation de l'Union soviétique, une automobile attendait. Lorsque nous dépassâmes la voiture, une voix m'appela... C'était sa voix... Et je vis Rakosi, le « prisonnier à vie », assis aux côtés du consul de l'Union soviétique, sous la protection du pays des Soviets. »

« Lorsqu'en 1925 et, plus tard, en 1934, les fascistes, sous la pression de l'opinion mondiale [Quels libéraux, ces fascistes que la « pression de l'opinion mondiale » empêchait de condamner un communiste à mort! Rakosi n'aura pas de ses faiblesses.] n'osèrent pas condamner à mort Rakosi, Horthy consola ceux qui demandaient sa tête en leur disant que, la maison de force à perpétuité, c'était aussi la mort. [Assurément, de quinze ans de travaux forcés en régime soviétique, peu d'hommes sont sortis vivants.] Et Horthy d'ajouter : « Tant que Horthy vivra, Rakosi ne sortira pas ». »

« Et voici que, malgré tout, Rakosi est assis dans l'automobile de la légation des Soviets.... »

« ... Nous arrivâmes à Moscou, le 6 novembre 1940. »

(1) Zoltan Vas : *Seize années en prison* (cité d'après M. Rakosi : *Face au tribunal fasciste*. Trad. fr. Paris. Editions sociales 1952).

pas interdit d'émettre l'hypothèse qu'à la publication de ce journal clandestin la police ait, par personne interposée, prêté la main. Ainsi s'expliquerait la rapide allusion aux « mouchards » du biographe de Rakosi, — et aussi la décision de dissoudre le Parti prise à Moscou par le bureau politique hongrois, vraisemblablement sur l'ordre du secrétariat de l'Internationale et de Staline (5).

LES CHEFS COMMUNISTES AU MICRO DE MOSCOU

La résistance hongroise était plus décidée en Union soviétique, où, selon un hagiographe, « les émissions du poste libre Radio-Kossuth définissaient au peuple hongrois ses tâches dans la conquête de la liberté. Les camarades Rakosi, Gerö, Révai, Farkas, Vas se relayaient sans cesse au micro de ce poste hongrois parlant de Moscou pour éclairer les combattants de la libération (6). Une autre tâche devait bientôt s'offrir aux communistes hongrois réfugiés en U.R.S.S. En janvier 1943, la deuxième armée hongroise était anéantie à Voronej. Les Soviétiques firent de nombreux prisonniers. Alors commença « le travail de rééducation », sous la direction de Rakosi.

En 1917-1918, les bolcheviks avaient mené parmi les prisonniers hongrois, une grande action de propagande. Beaucoup s'étaient convertis au communisme, et Rakosi était de ceux-là. La même besogne recommençait. On peut penser qu'elle fut menée avec moins de précautions encore qu'un quart de siècle plutôt.

Plus que nulle part ailleurs, en dehors de l'Allemagne, les communistes ne pouvaient rien par eux-mêmes en Hongrie.

Selon les consignes données par Moscou à toutes les sections de l'Internationale, ils essayèrent de constituer avec les autres partis un Front national qui, en Hongrie, aurait eu plus particulièrement pour tâche de contraindre le gouvernement à entamer des négociations d'armistice et à sortir le pays de la guerre.

Des coalitions de ce genre, — d'ailleurs très factices, — se constituèrent à l'étranger, parmi les émigrés hongrois. En Hongrie, même en 1943, quand les partis de la gauche démocratique et anti-allemande se furent mis d'accord pour mener

(5) Cette dissolution est un épisode peu connu de l'histoire du P.C. hongrois. Elle a été révélée par Mosha Pijade, en 1948, au cours des polémiques que provoqua l'excommunication de Tito. L'explication que nous en proposons est évidemment hypothétique. Elle a pour elle, hors ce que nous en disons dans le texte, la déclaration de Manouïlsky en 1939, au XVIII^e Congrès du P.C. soviétique, selon laquelle trois partis communistes auraient été, à l'époque, noyautés par la police : les partis communistes polonais, yougoslave et hongrois. On peut, semble-t-il, écarter l'explication qui verrait dans cette dissolution, comme dans celle du Parti communiste des Etats-Unis en 1944, un moyen de rassurer une partie de l'opinion démocratique.

(6) B. Illés : o. c., p. 56. Citons ce qu'écrivit à ce sujet un communiste français, agrégé de l'Université, professeur d'Histoire de l'enseignement secondaire, M. Emile Tersen, qui, dans une collection quasi officielle (la collection *Que sais-je ?* des P.U.F.) a publié une *Histoire de la Hongrie* (1955) qui est un modèle de la falsification historique pratiquée par les communistes. Dans l'exemple présent, il pêche (véniellement) par omission : « [Les communistes] réagissent vigoureusement [en face de la répression] aux appels multipliés du poste Radio-Kossuth qu'a créé Rakosi. » (p. 112). Il n'est pas dit où se trouve alors Rakosi, ni comment il est parvenu en Union soviétique. Et, bien entendu, ce n'est pas Rakosi, mais le gouvernement soviétique, qui a « créé » *Radio-Kossuth*.

en commun leur effort en faveur de la paix, les communistes échouèrent dans leurs tentatives de se faire accepter au sein de cette coalition secrète. Depuis la Commune hongroise de 1919 — qui avait laissé un souvenir atroce, — tous les partis hongrois, qu'ils fussent de gauche, de la droite ou du centre, professaient à l'égard du communisme pour le moins de la méfiance.

Ce fut seulement après l'occupation de la Hongrie par les troupes allemandes (19 mars 1944), et la dissolution de leurs partis que les leaders de la gauche anti-allemande répondirent moins défavorablement aux avances que leur faisaient les communistes. Sans doute attendaient-ils moins d'eux un concours efficace sur le plan de la résistance intérieure qu'une aide pour entrer en contact avec le gouvernement soviétique. Jusqu'alors, tous ceux qui spéculaient sur l'intervention soviétique en Hongrie leur paraissaient des fous dangereux, et longtemps ils espérèrent que les Anglo-Saxons débarqueraient dans les Balkans et arriveraient assez tôt au cœur de l'Europe pour que les Soviétiques n'aient pas l'occasion de franchir les frontières hongroises. Jusqu'au milieu de 1944, cet espoir subsistait chez certains. Mais il fallut se rendre à l'évidence : la Hongrie serait « libérée » par les armées soviétiques. Mieux valait s'entendre avec les communistes.

Un biographe de Bajcsy-Zsilinsky a rapporté l'entrevue que celui-ci eut avec le représentant du Parti communiste, Gyula Kallaï, fin octobre 1944, pour conclure définitivement l'entente.

« C'est au domicile de M. Makay que Zsilinsky rencontra le délégué du Parti communiste, M. Gyula Kallaï, collaborateur du Nepszava. Zsilinsky n'est pas encore complètement rassuré à cause de l'association avec le Parti communiste. Un entretien extrêmement important et intéressant s'engage entre eux.

« Zsilinsky : Dites-moi franchement : y a-t-il dans votre Parti communiste un délégué de Moscou ?

« Kallaï : Je peux déclarer catégoriquement qu'il n'y en a pas.

« Zsilinsky : Je ne suis toujours pas rassuré.

« Kallaï : Je puis vous tranquilliser. Moscou ne souhaite pas du tout la bolchevisation de la Hongrie » (Lévai, *Le Héros des Héros*, 1945).

Kallaï se trompait-il? Cherchait-il à tromper son interlocuteur? On n'hésitera pas un seul instant à préférer la seconde hypothèse. Les dirigeants soviétiques, et leurs agents d'exécution hongrois, ne souhaitaient assurément pas, dans l'immédiat, la bolchevisation de la Hongrie. En ce sens, Kallaï disait donc la vérité, à condition qu'on lui supposât cette restriction mentale. Il est vrai qu'elle est habituelle chez un communiste. Car, ce que le communisme a retenu, à tort ou à raison, de la dialectique hégélienne et des philosophies du devenir, c'est le droit de ne pas se sentir lié par la parole qu'il a donnée. Elles correspondent à une phase particulière de l'évolution : quand les nécessités de l'action réclament le reniement de cette parole, c'est que l'on est entré dans une autre période historique!

Dès la fin d'octobre, semble-t-il, les communistes se trouvèrent associés au *Comité hongrois de Libération* que présidait Zsilinsky, mais il fallut attendre l'entrée des troupes soviétiques en Hongrie et leur occupation d'une ville d'une certaine importance, Szeged, près de la frontière méridionale, pour que fût vraiment constitué un Front national du type préconisé par les communistes : le *Front national hongrois de l'indépendance*.

A l'instigation des communistes (qui y furent notamment représentés par Josef Révai revenu de Moscou), une conférence se tint dans cette ville, le 5 décembre 1944. Y avaient des délégués, — outre le Parti communiste, — le Parti des petits propriétaires indépendants, le Parti social-démocrate, le Parti national paysan et les syndicats. Un programme de réformes démocratiques y fut adopté. Il était d'un caractère socialiste prononcé, mais sans être marqué du sceau communiste (en vertu de la tactique des étapes successives). La politique extérieure qui s'y trouvait définie reposait sur une entente sincère avec les puissances anglo-saxonnes.

Pendant que se tenait la conférence de Szeged, les Allemands écrasaient les tentatives de soulèvement lancées par le Comité national hongrois et en arrêtaient les principaux dirigeants : les deux parties de la résistance, celle où dominaient les communistes, celle qu'animaient les libéraux et les patriotes, se trouvaient pour ainsi dire sur deux plans différents. L'une combattait encore, et perdait les meilleurs des siens. L'autre, sans tarder, songeait à donner à la Hongrie de nouveaux gouvernants.

B. — La Libération et le Gouvernement Provisoire

LES armées soviétiques pénétrèrent en territoire hongrois en novembre 1944. Dès la fin du mois, elles arrivaient aux abords de la capitale, défendue par une armée germano-hongroise, et bientôt réussissaient à l'encercler. Le siège dura deux mois et demi. Budapest ne fut prise que le 13 février 1945, après de violents combats de rue qui accumulèrent les ruines. Quand la résistance fut anéantie, 127.000 prisonniers tombèrent aux mains des Soviétiques. Ceux-ci, le 4 avril, étaient maîtres de la totalité de la Hongrie.

Les mois qui vont d'octobre à la fin des hostilités furent pour la Hongrie particulièrement atroces. D'abord, il y avait la guerre elle-même,

et les combats furent particulièrement acharnés dans ce secteur du front. Ensuite, depuis octobre, les pouvoirs étaient aux mains de Szalassy et des *Croix fléchées*, qui, comme sous l'emprise d'une fièvre obsidionale, alors qu'il n'y avait pour eux aucune espèce d'avenir politique, multiplièrent jusqu'au dernier moment les brutalités de toutes sortes à l'égard de la population qu'ils voulaient plier malgré elle à l'effort de guerre. Enfin, les troupes soviétiques semèrent partout la terreur.

Des centaines de milliers de Hongrois s'enfuirent à leur approche : ceux qui demeurèrent chez eux furent traités de la façon la plus odieuse — quels qu'ils fussent, riches ou pau-

vres, de droite ou de gauche, Magyars, Slaves ou Juifs. Inutile de s'attarder sur ces horreurs. Elles furent analogues à celles que connut un peu plus tard l'Allemagne occidentale. On ne sait s'il faut les mettre sur le compte de la barbarie inhérente à toute soldatesque déchaînée, surtout quand celle-ci a été formée par vingt-cinq ans d'un régime qui pratique le mépris de l'homme, ou sur celui d'un plan froidement conçu d'extermination des peuples ennemis (1).

**

Revenus en Hongrie sur les pas des armées soviétiques les leaders communistes hongrois avaient donc constitué à Szeged le *Front national hongrois de l'indépendance* avec le concours de représentants des partis de l'opposition démocratique. C'était la première étape.

Quinze jours plus tard, les troupes germano-

hongroises ayant été chassées de Debreczen par les armées soviétiques, un Etat provisoire était constitué dans la ville avec l'agrément, ou, plus exactement, à l'instigation des autorités soviétiques. Le choix de la ville était symbolique. C'était là qu'en 1848, Kossuth avait proclamé la première république hongroise.

Il comprenait deux organes principaux : une assemblée nationale provisoire et un gouvernement lui aussi provisoire.

Les deux cent trente membres de l'Assemblée avaient été élus de façon fort peu démocratique. Les délégués des partis qui constituaient le Front national de l'indépendance avaient établi des listes de candidats, puis convoqué les citoyens sur la place publique dans les villes et les villages libérés des troupes allemandes : l'« acclamation populaire », dont on devine la spontanéité, remplaça le scrutin. Soixante-douze députés, à peu près le tiers, étaient communistes.

LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE

Le gouvernement provisoire, qui comportait douze membres — censément, désignés par l'Assemblée, — avait été composé de manière à n'effrayer personne, ni à l'intérieur de la Hongrie, ni surtout à l'extérieur.

Il était présidé par le général Bela Dalnoki-Miklos, qui avait commandé la première armée hongroise. (Il était chevalier de la Croix de fer.) Le 15 octobre, lorsque le Régent avait fait savoir qu'il demandait l'armistice, le général Miklos avait aussitôt déposé les armes et il était passé dans le camp allié avec une partie de ses troupes.

Deux autres généraux hostiles aux Allemands, Vörös et Farago, faisaient partie de la combinaison, ainsi que le comte Geza Teleki, fils de l'ancien président du Conseil qui s'était suicidé en 1941, plutôt que d'assumer la responsabilité de l'entrée en guerre de la Hongrie contre la Yougoslavie (2).

A ces trois hommes, dont on pouvait dire qu'ils étaient gagnés à l'idéologie communiste s'en ajoutaient six autres, de moindre relief, qui, bien qu'ils eussent appartenu à l'ancienne opposition démocratique, ne faisaient aucunement figure d'extrémistes. Sur cet ensemble de douze ministres, trois seulement étaient communistes, Imre Nagy, Erik Molnar et Jozsef Gabor. Tous trois revenaient de Moscou, mais leurs noms, même celui d'Imre Nagy, n'étaient pas particulièrement connus (3).

Aux yeux des communistes hongrois et de leurs « conseillers » soviétiques — à qui, dans cette période revinrent toutes les initiatives — former un gouvernement provisoire ne constituait pas une opération suffisante pour faire la révolution. Selon Lénine et Trotski, la « dualité des pouvoirs » est l'un des principes fondamentaux de l'action révolutionnaire. Malgré la place qu'y occupaient les communistes et l'influence décisive qu'exerçaient sur lui les autorités soviétiques, le gouvernement provisoire devait être à la fois poussé et contrôlé par un autre pouvoir, analogue au Comité exécutif du Congrès des Soviets ouvriers et paysans dans la Russie de 1917. Aussi, à mesure que les troupes allemandes évacuaient de force les villes et les villages, il s'y constituait des *Comités nationaux* qui, de leurs propres chefs, assumaient l'administration de la localité ou du département. Les communistes ne tardèrent pas à se rendre maîtres d'un bon nombre d'entre eux, quand ils n'en avaient pas suscité la création. Dans leur circonscription, ces comités — comme jadis les Soviets en Russie — constituèrent la

seule autorité véritable, et les communistes ne tardèrent pas à les avoir si bien en main qu'ils s'opposèrent à l'élection de conseils municipaux réguliers, jusqu'à ce qu'ils eussent bien en main la situation politique.

A Budapest, où le gouvernement provisoire s'installa deux mois après la reddition de la ville, siégeait un *Comité national de Budapest*, qui se prétendait le représentant de l'ensemble des comités nationaux. Les communistes ne tardèrent pas à y exercer une influence prépondérante.

Gouvernement provisoire, « Soviets » : pour que le mécanisme fonctionne comme en 1917 en Russie, il fallait que le Parti communiste se reconstituât, afin de coordonner l'action des militants communistes épars. Dissous en 1942, il fut reformé dès le mois de décembre 1944 et tint sa première conférence nationale en janvier 1945, sans doute après le retour de Matyas Rakosi, qui revint en Hongrie ce mois-là. Il reprit ses fonctions de secrétaire général. Les six autres militants qui, avec lui, formèrent le premier Bureau politique du Parti communiste reconstitué revenaient tous, eux aussi, de Moscou. Ce ne fut qu'au mois de mai 1945, qu'un communiste de la « résistance intérieure » entra au Bureau politique, en la personne de Laszlo Rajk.

(1) Les soldats soviétiques — qui se livrèrent sur les femmes hongroises aux pires violences — amenaient avec eux tant de maladies vénériennes qu'en 1947 encore, à Budapest, 12 % de la population (129.447 personnes) étaient encore soignées pour cette raison (d'après François Hontl, *o.c.*, page 41).

(2) « Cet assemblage me parut quelque peu étrange. Il s'agissait de gens complètement inconnus ou appartenant à l'arrière-garde des partis démocratiques. Le chef d'état-major général Jean Vörös, qui, au 15 octobre de triste mémoire ne s'était pas présenté sur la grand-place de Budapest, mais était passé aux Russes à Kecskemet, sous un froc de franciscain, puis était allé « se reposer » à Moscou pendant deux mois, devenait ministre de la Guerre. Etienne Vasary, le vaillant champion de l'opposition, prenait le portefeuille des Finances. En dehors de ces deux noms, seul celui du ministre-président était connu. Les Affaires étrangères avaient été attribuées à Janos Gyöngyösi, du Parti des petits propriétaires, anciennement libraire dans une petite ville et éternel candidat malheureux à la députation. L'important portefeuille de l'Intérieur était confié à F. Erdei, un écrivain paysan sans caractère que j'avais envoyé en reconnaissance au-delà du front, en novembre, à Szeged... » (Imre Kovacs, *o.c.*, pp. 119-120).

(3) Le gouvernement provisoire subit quelques remaniements au cours de sa carrière. Le 25 juillet 1945, Istvan Riesz (socialiste) remplaçait Valentiny à la Justice. Sander Ronal (socialiste) remplaçait le général Farago au Ravitaillement, Imre Oltavanyi (petits propriétaires) remplaçait Vasary aux Finances. Le 20 septembre 1945, Takacs céda le Ministère de l'Industrie au socialiste Antal Ban.

Le Bureau politique en 1945

Secrétaire général : Matyas Rakosi.
Membres du Bureau : Ernő Gerő, Mihaly Farkas,
Zoltan Vas, Imre Nagy, Istvan Kossa.
Laszlo Rajk fut coopté au Bureau politique
en mai 1945.

D'après l'*Encyclopédie Soviétique*, 1953, tome XXII, p. 190, le Parti communiste hongrois était, au moment de sa reconstitution, fort de 10.000 membres.

Numériquement très faible, à peine reconstitué, le Parti communiste eût été incapable d'assurer la direction des affaires politiques, même en jouant de la dualité des pouvoirs, s'il n'avait été soutenu par les autorités soviétiques qui, en quelque sorte, firent l'intérieur et décidèrent de tout.

Sans même tenir compte des abominations commises par les troupes jusqu'à la fin des hostilités (et longtemps après, les exactions des soldats demeurèrent nombreuses), la politique des Soviétiques fut double. D'un côté, ils montrèrent dans la liquidation de la guerre qu'ils firent assumer par le gouvernement provisoire une dureté qui ne pouvait qu'indisposer l'opinion publique à leur égard et à l'égard des communistes. Mais, par ailleurs, ils s'efforçaient de rassurer et de flatter les Hongrois, et de les préparer à faire un meilleur accueil aux idées et aux hommes du communisme.

Le 28 décembre, le gouvernement Miklos dénonça le pacte tripartite, le 29 il demanda l'armistice et le 30, il déclara la guerre à l'Allemagne. L'armistice fut signé à Moscou avec les Alliés le 20 janvier 1945. Staline en avait fait les conditions très dures. On était loin de « la paix sans annexions ni contributions » prônée en 1917 par Lénine et Trotski. Le 10 mars, bien que ni les communistes hongrois, ni les communistes russes n'aient jamais reconnu ni approuvé le traité de Trianon qui, après la première guerre mondiale, avait fixé les frontières de la Hongrie, la Hongrie devait restituer la Transylvanie à la Roumanie, ce qui permettait aux Soviétiques de dédommager celle-ci de l'annexion à l'U.R.S.S. de la Moldavie et de la Bessarabie. Le principe du retour aux frontières de 1940 n'était admis qu'en ce qui concernait les frontières soviétiques. Le 21 juin, Staline imposait à la Hongrie, par un « accord » signé à Moscou, le paiement à l'U.R.S.S. d'une indemnité de guerre de 50 millions de livres sterling. Et cela, sans préjudice de ce que les armées soviétiques prélevaient sur le pays, soit pour leur propre consommation, soit pour l'envoyer en Union soviétique.

Mais, en même temps que, sous le couvert d'accords avec le gouvernement provisoire, ils se livraient au pillage systématique de la Hongrie et à sa réduction territoriale, les Soviétiques

Le gouvernement provisoire 23-XII-1944 - 12-XI-1945

Président : Général Béla *Dalnoki-Miklos*.
Affaires étrangères : Janos *Gyöngyössi* (petits propriétaires).
Intérieur : Ferenc *Erdei* (national paysan).
Défense : Janos *Vörös*.
Justice : Agoston *Valentiny* (socialiste).
Commerce : Jozsef *Gabor* (communiste).
Industrie : Ferenc *Takacs* (socialiste).
Agriculture : Imré *Nagy* (communiste).
Ravitaillement : Général Gabor *Farago*.
Education et Affaires religieuses : Géza *Teleki*.
Questions sociales : Erik *Molnar* (communiste).
Finances : Istvan *Vasary* (petits propriétaires).

Le général Miklos et J. Gyöngyössi sont morts en 1951. En 1949, ont disparu le général J. Vörös, A. Valentiny et le général Farago; en 1950, F. Takacs et I. Vasary. G. Teleki a émigré. J. Gabor a été ambassadeur de Hongrie en Tchécoslovaquie. E. Molnar était ministre de la Justice en octobre 1956. F. Erdei fut pris par I. Nagy dans le gouvernement qu'il constitua le 29 octobre 1956.

tentaient de se concilier et de concilier aux communistes l'opinion de la population.

Le gouvernement provisoire fit de grandioses funérailles à Zsilinsky, ce héros de la résistance nationale, universellement connu pour son hostilité au communisme : le gouvernement soviétique s'y fit représenter, et son ministre à Budapest célébra le dévouement à l'indépendance nationale. Cela pouvait paraître un encouragement. De même, les communistes se répandaient en dénégations quand on leur demandait s'ils ne voulaient pas subordonner la Hongrie à l'U.R.S.S.

Le geste le plus caractéristique de cette politique fut la réforme agraire — car ce sont les Soviétiques qui décidèrent d'y procéder sans retard, à la fois pour briser la classe des grands propriétaires fonciers et des capitalistes agraires, et pour s'attirer, et pour attirer aux communistes qui furent censés en avoir eu l'initiative, la sympathie, ou à tout le moins, la neutralité bienveillante du prolétariat rural, qui formait près d'un tiers de la nation. Ils rééditaient ainsi, très consciemment, la politique de Lénine et son décret sur la terre (sans tenir compte des déboires économiques que la division des terres avait entraînés en Russie, sans considérer non plus qu'il n'y avait pas en Hongrie en mars 1945, cette ruée des paysans sur les grandes propriétés, qui était déjà sensible en Russie dès la fin de l'été 1917, plusieurs mois avant le décret sur la terre). L'imitation de Lénine allait même plus loin, puisque, comme lui, ils empruntèrent à d'autres le programme agraire qu'ils appliquèrent. Lénine s'était éparé du programme des socialistes révolutionnaires. Les autorités soviétiques de Hongrie, suivies par les communistes hongrois, prirent celui du Parti national paysan du moins en partie.

LA RÉFORME AGRAIRE

Il est difficile de dire quelle part les communistes avaient prise dans la création du Parti national paysan. En 1952, expliquant aux cadres communistes les méthodes employées pour s'emparer de la totalité du pouvoir, Rakosi s'était exprimé à ce sujet en ces termes : « Dès 1944, nous décidâmes de soutenir un nouveau parti, le Parti national paysan, qui avait pour but de rallier la masse des paysans pauvres. Ce parti, qui dès sa création, avait établi des liens étroits avec le Parti communiste, devint le rival du Parti

des petits propriétaires auprès des paysans pauvres chez lesquels, au début, et pour des raisons diverses, notre influence n'avait pu se développer. Il empêcha le Parti des petits propriétaires de jouer le rôle de parti unique de la paysannerie » (4).

On connaît trop la méthode communiste des

(4) On trouvera plus loin le texte intégral de cette conférence de Rakosi : « La voie de notre démocratie populaire ».

« organisations satellites » pour ne pas penser que le Parti national paysan ait joué ce rôle. Mais il est des « satellites » que le Parti crée de toutes pièces, d'autres qui se créent avec sa participation occulte, d'autres encore qui, à leur fondation, indépendants du Parti et sans compromission avec lui finissent par être « noyautés », puis « contrôlés » par lui.

Le Parti national paysan fut vraisemblablement de cette troisième catégorie, peut-être de la seconde. Il fut fondé par des écrivains que les questions paysannes préoccupaient de longue date et qui, sans que leur position politique eût toujours été très précise, se situaient dans la gauche démocratique et socialisante, et parfois éprouvaient une curiosité sympathique pour le communisme. Tel était le cas de *Peter Verès*, qui avait travaillé un moment avec les socialistes, fait aussi à une autre époque « quelques pas vers l'idéologie nationale-socialiste » (F. Honti, o. c., p. 70). Ce « vieux paysan, qui avait écrit des livres de sociologie, et, renouvelé, selon lui, les thèses du marxisme » (5) fut le président du parti. Le secrétaire en fut *Imre Kovacs*, qui, en 1937, à vingt-quatre ans, avait été condamné à trois mois de prison pour son premier livre : *La Révolution muette*, et qui avait consacré un autre de ses ouvrages à la politique agraire soviétique. On trouvait encore parmi eux *Gyula Illyès*, le romancier de *Ceux des Puszta*, *Zoltan Szabo*, *Ferenc Erdei* (6), d'autres encore.

Ces hommes avaient tous participé avant guerre au mouvement d'idées qu'avait suscité dans les milieux intellectuels l'éternel problème agraire de la Hongrie, dont les effets de la grande crise économique mondiale accroissaient encore l'urgence. Des ethnographes, des historiens, des économistes s'étaient penchés eux aussi en grand nombre sur la question, qui avait passionné aussi à certaines heures les cercles d'étudiants.

Les idées essentielles auxquelles s'étaient généralement arrêtés les intellectuels qui se groupèrent dans le Parti national paysan étaient le résultat d'un effort pour satisfaire à la fois les deux exigences contradictoires de la question agraire.

Dans ce pays où les deux tiers de la population vivaient de l'agriculture, trois millions d'habitants, — la moitié de la population rurale, — n'exploitaient aucune terre : ils vivaient des salaires gagnés en travaillant sur les terres des autres, aux périodes des grands travaux. Travail irrégulier et maigres salaires faisaient d'eux « trois millions de mendiants ». Le premier objectif devait donc être de donner des terres à ces faméliques, en partageant les grands domaines, en prélevant sur les grosses exploitations paysannes.

Au-devant des difficultés économiques

Mais il n'échappait pas que cette solution au problème social agraire provoquerait des difficultés économiques considérables. Les grands domaines et les grosses fermes étaient les seules exploitations rentables, les seules à fournir un excédent de produits pour les villes et pour l'exportation. Le partage des terres amènerait une diminution de la production marchande, par suite de l'accroissement de la consommation rurale, et surtout de l'affaiblissement de la production.

Ce péril, les écrivains « populistes » pensaient le prévenir d'abord en préservant du partage les exploitations agricoles, qui, sans être de grands domaines, avaient déjà assez d'importance pour avoir des excédents de production substantiels. Mais ils en cherchaient surtout la parade dans une seconde transformation de l'agriculture hon-

groise. Elle ne passerait pas seulement du grand domaine à la petite exploitation : d'extensive, elle deviendrait intensive, de céréalière maraîchère. L'hégémonie traditionnelle des céréales venait de provoquer une crise quasi mortelle en 1930-1933, qui répétait à quarante ans de distance celle de la fin du XIX^e siècle. L'élevage, la culture « maraîchère » et fruitière s'accommoderaient beaucoup mieux de la petite exploitation que la culture céréalière (encore qu'elle exigeât plus de science), et les partisans de ces réformes tiraient argument pour leurs thèses de deux réussites agraires indéniables accomplies sous le régime de la petite exploitation : le développement des vergers et des villages dans les régions sablonneuses du centre du pays, celui de l'élevage à l'ouest.

Les communistes s'étaient mêlés à ces discussions par l'intermédiaire de *Josze Revai* qui, tout en parlant des caractères spécifiquement hongrois de la question agraire, se gardait bien de conclure au partage des terres. Il n'était pas le seul — surtout parmi les communistes demeurés en Hongrie — à se prononcer pour le maintien des grands domaines transformés en kolchozes ou en sovkhoses (7).

Mais les Soviétiques étaient d'un avis différent. Comme l'écrivit *Varga* deux ans plus tard, dans la revue soviétique *Mirovoje Khoziaistvo Politika* (1947, n° 3), il fallait « se garder de renouveler l'erreur commise par les communistes hongrois qui ont voulu sauter une étape historique nécessaire en nationalisant directement les terres au lieu de les distribuer d'abord entre les paysans pauvres afin d'assouvir leur faim de terre ». On ne devrait même pas attendre que la guerre fût finie, que la situation intérieure ait repris un caractère normal. C'est tout de suite qu'il fallait agir.

L'initiative fut prise par les autorités soviétiques — auxquelles le gouvernement fantoche du général *Miklos* ne pouvait rien refuser. Mais l'on ne se soucia même pas de garder les formes.

Imre Kovacs a raconté comment on vint les réveiller en pleine nuit, lui et son ami *Cserepálvy*, dans la chambre qu'ils s'étaient aménagée dans un immeuble en ruines de Budapest, pour qu'ils prissent part à la réunion où fut imposée la réforme agraire :

« Je sautai hors du lit et m'habillai rapidement. Je n'avais pas achevé qu'un colonel russe entra précipitamment dans la chambre. Deux

(5) *Imre Kovacs* : *D'une occupation à l'autre*. Paris. 1949. Calmann-Levy, p. 205.

(6) Selon *Imre Kovacs*, o. c., p. 203, ce fut par *Ferenc Erdei* que les communistes s'introduisirent dans le Parti national paysan. « *F. Erdei* représentait le Parti national paysan dans la coalition gouvernementale de Debreczen. Cet homme sans caractère et prêt à toutes les compromissions, sans formation politique, connaissait bien la question fermière et ses livres avaient fait quelque peu sensation. Je l'avais envoyé à l'arrière du front, à l'automne 1944, vers Szeged, pour obtenir des renseignements sur la situation. Il parvint à franchir les lignes en s'installant comme valet dans une ferme. Lorsque le front se déplaça, il se rendit à Szeged et entra alors au Parti communiste. Il avait déjà eu des relations avec le Parti communiste clandestin, mais, à Szeged, il continua à faire figure de représentant du Parti paysan parce que ses nouveaux camarades préférèrent qu'il en fût ainsi. Ils avaient déjà placé dans les autres partis des gens qui leur rendaient compte, secrètement, de tout ce qui s'y passait et recevaient leurs directives. Il en résulta que, dans les quatre partis de la coalition qui formaient le « Front hongrois de l'indépendance », les communistes menaient le jeu tandis que les autres n'étaient que des comparses. *Ferenc Erdei*, communiste confirmé, était devenu ministre de l'Intérieur sous le masque de membre du Parti paysan. C'est lui qui créa la trop célèbre police démocratique ».

(7) On cite, parmi les communistes adversaires du partage, *Sandor Zöld*, qui en 1950 se suicida au moment où il allait être arrêté par l'A.V.H.

officiers le suivaient. Ils nous éclairèrent le visage avec leurs lampes électriques et le colonel interrogea vivement :

« — Imré Cserepfalvy ?

« — Oui.

« Puis il me désigna :

« — Imré Kovacs ?

« — Oui.

« — Suivez-moi.

« Il sortit en hâte de la chambre. Les officiers se placèrent de chaque côté de moi et nous descendîmes l'escalier, laissant Cserepfalvy derrière nous. Je dus monter dans la jeep qui démarra à toute vitesse dans la nuit noire vers un but inconnu. Dans les rues sombres, nos phares éclairaient de temps à autres quelques groupes de soldats. Près du théâtre national, une patrouille de la N.K.V.D., armée de mitraillettes, nous fit signe d'arrêter, mais après avoir vu qui nous étions, elle nous laissa poursuivre notre route. Le colonel était silencieux; les deux officiers relevèrent le col de leur manteau, car le vent glacial, dans cette voiture ouverte, nous pénétrait. Je me demandais où l'on pouvait bien me conduire. Je constatai bientôt que nous nous dirigeons vers l'état-major de la place. La voiture s'arrêta devant le bâtiment magnifiquement éclairé du Parti communiste. Les partisans qui montaient la garde saluèrent et ne demandèrent aucun papier. C'est avec calme que je montai avec le colonel russe jusqu'au premier étage.

« Dans une pièce, je me trouvai en présence de tous ceux que l'on pouvait considérer comme des spécialistes de la question agraire et qui étaient tous mes amis. C'était la première fois que je revoyais certains d'entre eux. Nous nous saluâmes avec beaucoup de joie et ils me racontèrent qu'on les avait également tirés du lit et qu'ils avaient éprouvé les mêmes angoisses que moi. Les communistes étaient représentés par Ferenc Donath qui, tout en remplissant nos verres de cognac, nous apprit le but de cette réunion précipitée. Il devait y avoir le lendemain, à Debreczen, une conférence interpartis pour discuter le programme de la réforme agraire et il nous fallait en conséquence partir sur le champ. Ce fut en vain que nous soulignâmes l'imprudence qu'il y avait à parcourir 240 kilomètres de chemin, car on pouvait nous abattre ou nous dépouiller dans n'importe quel village. Le colonel taciturne qui présidait se fit traduire nos propos et nous rassura poliment. Il déclara qu'il prenait la responsabilité de notre sécurité. Il fallait que nous fussions le lendemain matin à sept heures à Debreczen. Tel était l'ordre qu'il avait reçu, il le regrettait pour nous, mais lui non plus ne pouvait aller se coucher : il partait avec nous. »

« A la conférence, Imré Nagy, ministre communiste de l'Agriculture, nous exposa le programme de la réforme agraire. Mathias Rakosi et Joseph Revaï étaient venus l'appuyer. Selon le projet, tous les biens des propriétaires au-dessus de cent jugères et toutes les terres des paysans dépassant deux cent jugères devaient être expropriées. Ce projet avait été préparé en moins d'un mois par Imré Nagy et ses collaborateurs, parmi lesquels Ferenc Donath. La conférence devait l'approuver. Le Parti des petits agriculteurs et le Parti socialiste avaient également préparé des projets avant la guerre, mais on n'avait tenu aucun compte de leurs suggestions, et les communistes avaient écarté l'observation que j'avais faite suivant laquelle la limite inférieure

des expropriations devait être de cinq cent jugères afin que le ravitaillement ne fut pas affecté et pour conserver une certaine réserve... » (8).

L'atomisation des exploitations agricoles

La loi fut publiée le 15 mars, jour anniversaire de la révolution nationale de 1848. Elle soumettait au partage :

1° La totalité des terres des Allemands établis en Hongrie (9), des Croix fléchées, des traîtres, criminels de guerre et ennemis du peuple (= 313.023 ha);

2° Tous les domaines dépassant 575 ha, appartenant à des particuliers, des banques ou des sociétés;

3° La partie des exploitations de moins de 575 ha compris entre 57,5 et 575 ha. Les propriétaires de cette catégorie seraient indemnisés (ce qui ne fut jamais fait). Les propriétaires exploitants pourraient conserver jusqu'à 105 ha et, s'ils étaient résistants, jusqu'à 162,5 ha (10).

Une telle réforme répondait à diverses intentions. Elle démantelait la puissance de l'aristocratie terrienne et, pensaient les communistes, celle aussi de l'Eglise qui, propriétaire de 578.628 hectares avant la réforme, n'en devait plus conserver que 104.112. Elle attirerait aux Soviétiques et au Parti communiste la sympathie active des paysans, qui se trouvaient, pour ainsi dire, compromis avec le régime nouveau. Mais en même temps, elle ménageait l'avenir. Les communistes hongrois n'entendaient aucunement renforcer la classe des petits propriétaires paysans — qui est, de leur point de vue, la plus conservatrice de toutes les classes sociales. Aussi, l'émiettement exagéré de la propriété auquel ils se livraient visait-il très consciemment à multiplier considérablement le nombre des exploitations qui ne seraient pas viables, qui non seulement ne fourniraient rien au marché, mais encore ne permettraient pas à leurs propriétaires de vivre convenablement des produits de leur terre.

Sans doute se faisaient-ils, sur ce point, des illusions : ils oubliaient l'extraordinaire capacité des paysans à se suffire à eux-mêmes sur leurs terres, à force de travail et de privations. Mais leur intention était bien, non de supprimer, mais de maintenir la misère dans les campagnes : elle leur serait d'un grand secours quand il faudrait franchir l'autre « étape historique » de la révolution agraire selon leur schéma doctrinal, la collectivisation, l'entrée au kolkhoze.

Les communistes tenaient à donner à la réforme le caractère le plus révolutionnaire possible, à engager en quelque sorte la responsabilité des paysans. On aurait pu faire appliquer la loi par des fonctionnaires, ingénieurs, agronomes, agents du cadastre ou autres. On décida que le partage serait effectué par les paysans non propriétaires eux-mêmes. Ils devaient se réunir et désigner des délégués qui constitueraient un « comité des prétendants aux terres ».

(8) Imre Kovacs : *o. c.*, pp. 234-237. Un jugère ou arpent vaut 0,575 ha.

(9) C'était en majorité de petits propriétaires.

(10) Au total 3.219.795 hectares de terres furent expropriés. Si l'on tient compte du fait que 40 % de la surface totale touchée par la réforme furent accordés à l'Etat ou à diverses collectivités, c'est un peu moins de 2 millions d'hectares qui furent partagés entre un peu plus de 640.000 paysans (ouvriers agricoles, domestiques de fermes, propriétaires naîns ou fils de petits paysans). La surface moyenne attribuée à chacun était donc d'environ 3 hectares.

Le comité nommerait dans son sein un bureau qui assurerait l'expropriation et la répartition des terres.

Les comités locaux étaient coiffés d'un comité départemental auquel ils soumettaient leurs propositions. Un comité national couronnait la pyramide : il était présidé par Peter Veres (11).

Cette façon de procéder donnait un certain caractère illicite au partage des terres (et c'était assurément ce que cherchaient les communistes). Les paysans intéressés, si émus qu'ils fussent, hésitèrent un moment « à s'approprier le bien d'autrui », comme le remarque Imre Kovacs. Ils se décidèrent enfin à formuler leur demande. Mais assurément, ils auraient été plus confiants si la procédure avait été plus normale, si le passage du droit ancien au droit nouveau s'était fait sans rupture de continuité. Peut-être sentaient-ils obscurément que ce qui leur était alloué de façon peu licite pouvait leur être retiré à aussi bon droit de la même façon. Ils aspiraient à être propriétaires, et voilà que leur accession à la propriété s'effectuait de telle sorte qu'elle était la négation même du droit de propriété.

LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Cette politique audacieusement réformatrice et pourtant apparemment modérée des communistes et des autorités soviétiques atteignit partiellement son but : une large partie du personnel politique, non seulement socialiste, mais modéré, s'y laissa prendre. On finit par croire que le Parti communiste n'était plus ce qu'il avait été, ou ce qu'on avait cru qu'il était, qu'il ne représentait nullement un danger, et que l'on pouvait coopérer avec lui en toute tranquillité, sans avoir rien à craindre de sa déloyauté.

Rien de plus caractéristique de cet état d'esprit que l'analyse que faisait en mai 1945 de la situation politique en Hongrie au lendemain de la Libération M. François Honti, dans un rapport dédié « A la mémoire d'André Bajcsy-Zsilinsky » (13) :

« Du fait des persécutions qu'il a subies », écrivait M. François Honti, « [le Parti communiste] ne possède que des cadres limités. Ses principaux chefs ont été obligés d'émigrer et de vivre longtemps à l'étranger. Sa clientèle la plus importante, c'est-à-dire l'ensemble des travailleurs manuels des villes, constitue à peine 18 % de la population; encore doit-il, dans ce milieu, partager son influence, avec les socialistes qui, par les cadres dont ils disposent et l'action constante qu'ils ont exercée depuis plus de cinquante ans, sont des concurrents sérieux. Ayant aujourd'hui le vent en poupe, il risque d'être

Le rôle d'Imre Nagy

Quelle fut, dans cette réforme, la part d'Imre Nagy ? Ministre de l'Agriculture, ce fut lui qui la présenta, et sans doute avait-il été choisi pour cette fonction parce qu'il était depuis longtemps, de par son origine et sa formation, un spécialiste des questions agricoles. On peut penser qu'il avait contribué à faire triompher l'idée du partage des terres auquel nombre de communistes hongrois était hostile. Il semble bien pourtant que le choix fut fait à un autre échelon et que ce fut à Moscou que l'on décida de la tactique qui serait suivie. Si Nagy avait été séduit par les programmes élaborés avant guerre dans les cercles intellectuels de gauche, il se serait montré plus soucieux de ne pas détruire les « microfundia » et d'assurer la transformation des modes culturels en même temps que de partager les terres. La réforme aurait été marquée de préoccupations économiques et sociales, au lieu d'être avant tout politique.

Rien ne permet de supposer que Nagy n'ait pas alors approuvé entièrement l'esprit de la réforme communiste (12).

envahi par la foule des intellectuels, qui sont des néophytes instables et peu sûrs. Le P.C. aurait doublement tort de se laisser glisser vers une politique d'expansion sans mesure; il risquerait par là de mettre en danger la coalition gouvernementale.»

C'était oublier que, derrière le Parti communiste, il y avait les autorités soviétiques, lesquelles, en dépit d'apparences trompeuses, n'étaient nullement décidées à laisser libre le jeu de la démocratie. C'était oublier aussi que le Parti communiste hongrois de 1945 n'était plus celui de 1920, et qu'il avait acquis, comme tous les partis communistes du monde, l'art et la science de se servir des intellectuels, sans leur laisser la moindre influence sur l'orientation de sa politique et le choix de ses méthodes d'action.

Il n'est pas impossible que les communistes aient été dans une certaine mesure trompés sur l'état véritable de l'opinion par cet état d'esprit des dirigeants des autres partis, et qu'ils aient cru que l'opinion publique, l'opinion paysanne en particulier, avait laissé tomber bien des préventions à leur égard. En 1952, dans la conférence citée plus haut, Rakosi ne disait-il pas qu'« au printemps 1945, le Parti était profondément enraciné dans la masse des ouvriers et des paysans ». Sans doute, ce singulier historien ne tenait-il pas un compte très exact des faits. Mais il reproduisait alors ce qui avait été sept ans

(11) Voici comment Imre Kovacs juge l'homme : « Ce paysan rusé avait annoncé pendant la guerre avec une sympathie voilée, la victoire du socialisme. Il prévoyait la socialisation du monde entier, ce qui ne l'empêcha pas de prononcer, devant les étudiants des universités, des conférences animées d'un esprit racial et antisémite, destinées à lui assurer l'avenir si Hitler l'emportait. Peter Veres avait appartenu, à l'origine, au Parti social-démocrate, mais ses idées anarchistes l'en avaient fait exclure. Il continua de s'intituler « socialiste », mais en donnant à ce mot une signification qui pouvait le faire accepter par un communiste et par un national-socialiste. Seule resta constante sa haine de la propriété privée, il était au véritable sens du mot un non-possédant. Aussi estimait-il que les autres ne devaient rien posséder non plus. Je me trouvai placé devant un fait accompli lorsque je pris la direction du Parti paysan. A la demande de Ferenc Erdet et de Jolan Majlath, sa compagne, les communistes avaient imposé cet homme comme président de notre parti. On connaissait son passé, et on ne manquait pas de lui jeter à la face ses discours fascistes, mais c'est justement ce qui en faisait l'homme des communistes, ceux-ci sachant fort bien qu'il leur obéirait aveuglément pour ne pas être anéanti par eux » (o.p., pp. 237-238).

(12) Dans une interview donnée à la revue communiste française *Démocratie Nouvelle* (n° 11-novembre 1957), Istvan Dobi a prétendu qu'« en 1945, Nagy regardait la réforme comme un fétiche. Il se prenait la tête à deux mains et prétendait qu'il faudrait au moins deux ans. La réforme fut accomplie pratiquement par les activistes décidés à la campagne, dans l'enthousiasme des bénéficiaires, ce qui n'empêcha pas Nagy de se vanter par la suite d'avoir été le ministre du partage des terres ». Mais la volonté de dénigrement est si évidente dans ce propos que l'on ne peut guère en tenir compte.

(13) Genève, mai 1945. Nous le citons d'après la Documentation française. *Notes et Editions documentaires*, n° 2-244-27 décembre 1956. *La Hongrie de 1945 à 1955*, p. 6. — Membre du personnel diplomatique hongrois, M. F. Honti, en raison de ses sympathies pour les Alliés, fut compris dans le mouvement diplomatique effectué dans les pays neutres par Kallay, pour poursuivre des négociations avec les Alliés et jeter les bases d'un gouvernement hongrois en exil pour le cas où les Allemands occuperaient la Hongrie. M. Honti fut nommé consul à Genève. Il était aussi le représentant à l'étranger du Parti des petits propriétaires et cherchait à gagner en sa faveur les gouvernements anglo-saxons.

plus tôt sa conviction et celle des autres dirigeants communistes : il était conforme à la théorie que la réforme agraire leur eût gagné en grand nombre les sympathies paysannes.

Peut-être est-ce pour cette raison que les Soviétiques laissèrent se faire fort librement les élections générales du 4 novembre 1945. Elles devaient leur causer une profonde désillusion.

Elections de 1945

RESULTATS

	Voix	Sièges
Petits propriétaires.....	2.697.503	246
Social-démocrates	823.314	70
Parti communiste	802.122	67
Parti national paysan.....	325.284	23
Parti libéral	76.424	2
Parti radical	5.762	0

A lui seul, le Parti des petits propriétaires recueillait 57 % des voix (2.691.000) et 60 % des sièges. Les communistes n'avaient que 17 % des voix, pas plus de voix que les socialistes, et ils obtenaient moins de sièges. A peu près nulle part, les suffrages qu'ils avaient recueillis ne dépassaient ou n'atteignaient le tiers des suffrages exprimés. Les départements agricoles de l'Ouest leur avaient été particulièrement défavorables.

Comme devait le dire Rakosi, dans la conférence déjà citée : « Nous avions cru que le fait pour les paysans d'avoir reçu de la terre avec l'aide du Parti communiste nous aurait acquis [les paysans]. Les élections de 1945 nous apprirent que nous n'avions pas su faire comprendre aux nouveaux propriétaires à l'Ouest du Danube qu'ils devaient la terre au Parti communiste et qu'ils ne pouvaient la conserver que s'ils le soutenaient. »

A la vérité, l'attitude des paysans prouvait qu'ils avaient éventé le piège, et ne savaient aucun gré aux communistes d'un dévouement à la cause paysanne qui n'était qu'un calcul. Elle prouvait qu'elle est bien sommaire, la philosophie qui prétend expliquer le comportement politique des hommes par le seul jeu de leurs intérêts. Rakosi s'indignera plus tard que, dans les départements occidentaux, les candidats du Parti des petits propriétaires eussent fait figurer sur leurs affiches électorales « la Bible, le Chapelet et la Croix ». N'était-ce pas reconnaître que les valeurs spirituelles comptent, elles aussi, pour les hommes, et plus que ne le reconnaît le matérialisme marxiste ?

Quoi qu'il en fût, le Parti communiste sortait vaincu de la consultation électorale. Il allait lui falloir, pour triompher, user de pressions que peut-être ses chefs et ses inspirateurs soviétiques avaient espéré pouvoir éviter.

Éléments statistiques sur la réforme agraire

EN 1935 — à l'issue de la crise agricole consécutive à la crise économique mondiale — les terres exploitées en Hongrie se trouvaient ainsi réparties :

RÉPARTITION DES TERRES AVANT 1936

Grandeur des exploitations	Nombre de propriétés chiffres absolus		Superficie hectares	
		%		%
De 0 à 2,87 ha..	1.184.783	72,49	938.725	10,1
De 2,87 à 57,5 ha	437.560	26,77	3.862.397	41,8
De 57,5 à 575 ha	10.994	0,67	1.686.091	18,2
Plus de 575 ha..	1.070	0,07	2.767.325	29,9
Total	1.634.407	100,0	9.254.538	100,0

Source : *Annuaire Statistique Hongrois*, Budapest, 1937.

De l'avis unanime, les petites exploitations, de moins de 5 arpents ou jugères (un arpent = 0,575 ha) étaient trop nombreuses et insuffisantes pour faire vivre une famille : il fallait au moins 5,75 ha pour permettre une culture rémunératrice.

Les réformes agraires avant 1945.

En 1920, 600.000 ha de terres (= 5,7 % de la surface cultivée) avaient été distribués.

En 1936, une loi avait rendu possible l'aliénation d'une partie (70 %) des grands domaines, jusqu'alors inaliénable, et une seconde loi, sur la colonisation intérieure, qui permit à l'Etat de se rendre acquéreur en 1937 et 1938 de 24.900 ha, dont 15.200 furent répartis entre 13.000 familles.

En 1942, la loi portant expropriation des biens juifs aurait permis la confiscation et le partage de 460.000 hectares.

La réforme de 1945.

Elle porta sur 3.219.795 hectares, soit un peu plus du tiers de la surface cultivée.

RÉPARTITION DES TERRES AVANT LA RÉFORME DE 1945

Grandeur des exploitations	Nombre de propriétés (en %)	Superficie (en %)
De 0 à 2,87 ha.....	68,07	17,9
De 2,87 à 57,5 ha.....	31,44	61,2
De 57,5 à 575 ha.....	0,46	12,8
Plus de 575 ha.....	0,03	8,1

Source : *Bulletin de Statistiques Economiques*, décembre 1947.

RÉPARTITION DES PROPRIÉTÉS INDIVIDUELLES APRÈS 1945

Grandeur des exploitations	Nombre de propriétés (en %)	Superficie (en %)
De 0 à 2,87 ha.....	68,51	22,5
De 2,87 à 57,5 ha.....	31,34	74,6
De 57,5 à 575 ha.....	0,15	2,9

Source : *Bulletin de Statistiques Economiques*, décembre 1947.

La comparaison du second tableau avec le premier permet de conclure à l'efficacité des réformes pratiquées entre 1936 et 1945, puisqu'elles avaient ramené la superficie globale des domaines de plus de 575 ha, de 29,9 % de la surface totale à 8,1 %. De même, le nombre et l'importance des domaines de plus de 575 ha avaient diminué. Il est vrai que la multiplication des petites exploitations fut défavorable au point de vue du rendement à l'hectare. Les gouvernements d'alors s'efforçaient de remédier à ces difficultés en organisant l'assistance technique aux paysans ainsi que des coopératives.

C. — L'élimination du parti des petits propriétaires

La victoire électorale du Parti des petits propriétaires pouvait-elle être autre chose qu'une victoire à la Pyrrhus? On formule d'ordinaire sur ses chefs d'alors un jugement très défavorable; on les tient pour de médiocres politiques qui s'avèrent inférieurs aux tâches auxquelles ils avaient à faire face. Et, sans doute, est-il vrai qu'ils firent des fautes. Sans doute est-il vrai qu'ils n'avaient de la souplesse tactique, de la puissance du mensonge des communistes qu'une idée fort imparfaite, et qu'il leur arriva plus d'une fois de se laisser prendre au jeu de l'ennemi. Leur ignorance trouverait une excuse — si cela en était une — en ceci qu'elle était alors le lot commun à tous les hommes politiques de l'Occident (et elle est encore celui d'un grand nombre d'entre eux).

Mais leur science du communisme et leur habileté tactique eussent-elles été incomparablement plus grandes qu'ils ne seraient sans doute pas parvenus à des résultats bien meilleurs. La situation politique hongroise était déterminée par la présence des armées soviétiques. Eût-il été possible de se rebeller contre ses ordres, de se soulever contre elle? Cette insurrection d'un pays ex-ennemi, longtemps soumis à un régime autoritaire, n'aurait pas rencontré en Occident beaucoup d'écho. Le peuple hongrois eût été exterminé en masse. Restait à durer assez pour voir le départ des armées soviétiques en vertu des traités de paix qui allaient être signés. L'avenir allait montrer que c'était là un espoir fallacieux. Mais les hommes politiques hongrois, en 1945 et 1946, pouvaient encore nourrir cet espoir.

**

Les résultats des élections mécontentèrent les chefs communistes et les autorités soviétiques, qui s'attendaient à mieux. Il eût été parfaitement conforme à l'esprit de la démocratie parlementaire de former un gouvernement sans les communistes, et beaucoup y pensèrent. On les acceptait dans le ministère, en vertu de l'accord passé quelques jours avant la consultation électorale et qui prévoyait que les partis groupés dans le Front national de l'indépendance continueraient à collaborer au sein du gouvernement après le scrutin.

Mais la « possession de l'appareil d'Etat » — fût-ce de façon partielle — est devenu un élément essentiel de la tactique communiste de la prise du pouvoir. Il fallait à tout prix, non seulement que le parti restât représenté au gouvernement, mais qu'il y eût officiellement et effectivement la charge de postes-clés.

Aussi Vorochilov — président de la Commission de contrôle interalliée — intervint-il au moment de la constitution du nouveau gouvernement. Il fit venir les chefs du Parti des petits propriétaires et leur intima l'ordre de confier au Parti communiste le Ministère de l'Intérieur. Il fallut s'incliner.

C'est cette scène dramatique que Rakosi devait résumer en deux mots dans sa conférence déjà citée : « Notre Parti demanda la vice-présidence du Conseil des ministres et le ministère de l'Inté-

rieur, ce qu'il obtint après quelques atermoiements. »

Ces atermoiements, c'était le refus des petits propriétaires brisé par le « diktat » de Vorochilov.

Le gouvernement fut constitué le 15 novembre. Il était présidé par un leader des petits propriétaires, Zoltan Tildy. Sur ses 18 membres, la moitié appartenait à ce même parti. Socialistes et communistes disposaient d'un nombre égal de portefeuilles : quatre. Le dernier était confié à un national-paysan. Mais, sur les quatre communistes, — tous les quatre venus de Moscou, — trois au moins figuraient parmi les personnalités les plus fortes du parti : Rakosi, à la vice-présidence du Conseil, Gerö aux Communications, Nagy à l'Intérieur.

Le gouvernement Tildy

(15 septembre 1945 - 3 février 1946)

Président : Zoltan Tildy (petits propriétaires).
Vice-présidents : Matyas Rakosi (communiste); Arpad Szakasits (socialiste); Istvan Dobi (petits propriétaires).
Affaires étrangères : Janos Gyongyossi (petits propriétaires).
Intérieur : Imre Nagy (communiste).
Défense : Général Jenö Tombor (petits propriétaires).
Justice : Istvan Riesz (socialiste).
Commerce : Sandor Ronai (socialiste).
Industrie : Antal Ban (socialiste).
Agriculture : Bela Kovacs (petits propriétaires).
Ravitaillement : Karoly Baranyos (petits propriétaires).
Education et questions religieuses : Dezso Keresztury (national paysan).
Questions sociales : Erik Molnar (communiste).
Finances : Ferenc Gordon (petits propriétaires).
Reconstruction : Gyula Misteth (petits propriétaires).
Information : Antal Balla (petits propriétaires).
Communications : Ernö Gerö (communiste).

Sont morts : J. Gyongyossi (1950), général Tombor (1947), Istvan Riesz (liquidé en 1950), A. Ban (mort en émigration), K. Baranyos (1956), A. Balla. Ont émigré : A. Ban et F. Gordon. Szakasits a été condamné en 1949, et E. Misteth en 1947. Dezso s'est retiré de la vie politique.

Le fait le plus significatif — avec le recul des années — est la présence d'Imre Nagy au Ministère de l'Intérieur. Peut-être certains penseront-ils qu'en confiant ce poste à un communiste « modéré » les Soviétiques (puisque c'est d'eux qu'il s'agit) voulaient rassurer un peu, après leur intervention brutale. Mais ils tenaient trop à ce ministère pour y placer un homme qui n'aurait pas eu toute leur confiance. Or, Imre Nagy, à n'en pas douter, était cet homme de confiance. On ne comprendrait, sans cela, ni le choix qui fut fait alors de lui, ni non plus l'impossibilité dans laquelle se trouva, quelques années plus tard, Rakosi de « liquider physiquement » son rival. A Moscou, on ne voulait pas que la querelle allât jusqu'à faire disparaître un militant qui paraissait toujours « utilisable ».

LES COMMUNISTES MÈNENT LE JEU

Le gouvernement constitué, les communistes, plus décidément encore qu'auparavant, menèrent le jeu. Ils poursuivaient un triple objet : détruire ce qui tenait encore de l'ancien régime, affaiblir les autres groupements politiques, accroître leur propre force.

La Hongrie était un royaume sans roi. Dès la réunion de la nouvelle Assemblée, le président du Conseil déposa un projet de loi qui visait à l'établissement de la république. C'était donc les petits propriétaires qui prenaient l'initiative de la « révolution républicaine », alors que le nombre de leurs députés et assurément la majorité de leurs électeurs n'aspiraient nullement à l'abolition du « royaume apostolique » traditionnel. Mais comment pouvaient-ils refuser d'avancer dans cette voie, sans se couper des socialistes et de l'aide indépendante des nationaux paysans, sans apparaître à l'extérieur comme des tenants du passé, sans créer dans leurs rangs des conflits d'autant plus redoutables que plusieurs de leurs leaders étaient favorables de longue date à la république ? Au reste, la présidence était promise à l'un d'eux.

Sous la pression communiste encore, on se hâta de procéder à une première série de nationalisations : le 1^{er} janvier 1946, l'Etat devenait propriétaire des mines de charbon ainsi que des centrales électriques et des usines de produits chimiques dépendant des mines. La mesure n'était sans doute pas économiquement très opportune — car ce transfert de propriété ne pouvait guère qu'accroître encore le désordre économique à un moment où il eût fallu ne songer qu'à la reconstruction. Mais les communistes ne craignent jamais de créer des situations difficiles, puisqu'elles justifient les mesures exceptionnelles. Et comment socialistes et petits propriétaires auraient-ils pu s'opposer, soit pour des raisons de doctrine, soit pour des raisons d'opportunité, à des mesures tenues pour progressistes, sans passer pour des conservateurs ou des réactionnaires ? Car ce fut toujours une des habiletés des communistes que de prendre leurs adversaires au piège de leurs programmes électoraux.

Pendant qu'ils mettaient leurs adversaires dans l'embarras, les communistes accroissaient leurs forces. Dans le parti d'abord.

Dès la fin de l'année 1945, selon un rapport de Rakosi, le nombre des adhérents atteignait 150.000. Il sera de 653.000 en octobre 1946 (si l'on en croit l'article déjà cité de l'*Encyclopédie soviétique*). Toutes les méthodes étaient employées pour obtenir ce recrutement massif, depuis l'impunité promise aux « petits nazis » jusqu'à la menace, en passant par l'appât des avantages que procurait la possession de la carte du parti. Sans doute, les membres ainsi recrutés n'étaient-ils pas des communistes bien solides. Mais, du moment que « l'appareil » du parti était soigneusement préservé de toute contagion, de tout affaiblissement, les avantages que présentait cet afflux massif étaient supérieurs aux inconvénients.

Dans l'Etat aussi, les communistes se consolidaient. Ils créèrent une police politique, l'A.V.H., et, comme le déclarait Rakosi dans sa conférence déjà citée, ce fut le seul organisme dans lequel le Parti réclama « dès la première minute la direction et où aucun partage proportionnel des responsabilités ne joua jamais en faveur des autres partis de la coalition ». De même, « un combat acharné se déroula dans la police [normale] que le Parti avait prise en main » du fait qu'il détenait le portefeuille de l'Intérieur. On remplaça les anciens officiers et sous-officiers horthystes

par des hommes « sortis de la classe ouvrière et de la paysannerie » — ce qui veut dire des hommes acquis au Parti, car bien entendu, du temps du régent aussi, les gendarmes se recrutaient dans les classes populaires, notamment la paysannerie (1).

Le gouvernement F. Nagy (4 février 1946 - 30 mai 1947)

Président : Ferenc Nagy (petits propriétaires).
Vice-présidents : Matyas Rakosi (communiste);
Arpad Szakasits (socialiste); Istvan Dobi (petits propriétaires).
Affaires étrangères : Janos Gyongyossi (petits propriétaires).
Intérieur : Imre Nagy (communiste).
Défense : Général Jenő Tombor (petits propriétaires).
Justice : Istvan Riesz (socialiste).
Commerce : Sandor Ronai (socialiste).
Industrie : Antal Ban (socialiste).
Agriculture : Béla Kovacs (petits propriétaires).
Ravitaillement : Karoly Baranyos (petits propriétaires).
Education et questions religieuses : Gyula Ortutay (petits propriétaires).
Questions sociales : Erik Molnar (communiste).
Finances : Ferenc Gordon (petits propriétaires).
Reconstruction : Gyula Misteth (petits propriétaires).
Communications : Ernő Gerő (communiste).
Information : Antal Bala (petits propriétaires).

La république fut proclamée le 1^{er} février 1946, et le président du Conseil, Zoltan Tildy (2), fut élu à la présidence. On procéda au remaniement du gouvernement, si du moins on peut appeler remaniement le remplacement de Zoltan Tildy par un autre leader du parti des petits propriétaires, Ferenc Nagy, et celui de D. Keresztury (national paysan) à l'Education par G. Ortutay (petits propriétaires).

C'est à partir de la constitution du ministère Ferenc Nagy que les communistes engagèrent ouvertement la bataille contre le Parti des petits propriétaires. Ils procédèrent selon une méthode dont ils n'étaient pas les inventeurs et qui fut employée par tous les communistes, mais dont l'application revêtit en Hongrie une netteté qu'on pourrait dire classique. Réserves faites sur l'amoralité et le cynisme dont ils firent preuve, on a loué l'habileté des meneurs de jeu. Elle est certaine. Mais il faut reconnaître qu'il est aisé d'être habile quand on a, pour appuyer ses manœuvres, la menace de la toute puissante armée soviétique.

(1) L'organisation de l'A.V.H. fut confiée au « général » Gabor Peter, dont on annonça en octobre 1954 la condamnation comme « ennemi du peuple hongrois » : Il avait été le responsable à la sécurité du P.C. pendant la clandestinité. Il est vraisemblable qu'il fut alors au service de la police. En tout cas, dès qu'il fut le maître, il procéda à la liquidation systématique de tous ceux qui avaient pu le connaître dans cette période. Il aurait été finalement dénoncé, avec preuves à l'appui, par deux de ces personnes dont il allait obtenir la « liquidation physique ».

(2) Zoltan Tildy était de ceux que les communistes menaçaient par le chantage. Il était personnellement un honnête homme, écrit Imre Kovacs : « il n'avait ni volé, ni détourné de fonds, ni spéculé sur les devises : son fils et son gendre s'en chargeaient à sa place... La police les laissait faire, mais inscrivait tous leurs délits au caster de Tildy père. Rakosi faisait semblant de ne rien savoir, mais rappelait à Tildy, chaque fois que celui-ci essayait de résister, les exploits de la famille. Et Tildy ne résistait plus » o.c. p. 274. Le gendre de Tildy, qui fut nommé ministre de Hongrie au Caire, y noua des relations avec les anglo-américains. Il fut rappelé, arrêté et condamné à mort. *Id.* p. 290.

Le Parti des petits propriétaires était redoutable par le nombre. C'était le premier ennemi à abattre. Mais c'était un trop gros morceau pour qu'il fût possible de le « liquider » d'un coup. On ne pouvait pas non plus l'isoler : car, « isolé », il eût été encore trop fort à lui tout seul, et, peut-être, cet « isolement » lui eût-il donné plus de cohésion.

LA « TACTIQUE DU SALAMI »

Les élections du 13 novembre 1945 avaient été des élections libres, à ce détail près que, seuls, les partis du Front national de l'indépendance avaient pu présenter des candidats. La conséquence la plus immédiate en fut que les électeurs de la droite ou des droites traditionnelles donnèrent leurs voix au Parti des petits propriétaires. Il en résulta que ce parti de gauche, devenu le porte-parole de la droite, se trouva comme en porte à faux, et que le manque d'homogénéité de son corps électoral se refléta, dans une certaine mesure, dans la composition de son groupe parlementaire, qui fut loin de présenter l'aspect d'un bloc uni et sans fissure. Assurément, pour des libéraux véritables, il n'y aurait eu aucune espèce de difficultés à reconnaître que les partisans de la monarchie, les défenseurs du régime antérieur et de la tradition avaient le droit d'exprimer leur opinion dans le respect des opinions d'autrui. Mais l'ère du libéralisme est passée et, parmi les dirigeants du Parti des petits propriétaires, plus d'un, au lieu de se faire gloire d'être le protecteur et le porte-parole de ceux qui se trouvaient réduits au silence, devaient éprouver une sorte de mauvaise conscience à la pensée que leurs adversaires de la veille ou de l'avant-veille formaient une part abondante de leur corps électoral. Ce n'était pas là des dispositions d'esprit qui permettraient une résistance bien solide aux attaques des communistes.

Quant aux socialistes, voire aux nationaux paysans de l'aile indépendante du parti, celle qui suivait Imre Kovacs, ils pensaient encore, comme presque tous les socialistes du monde, qu'ils sont, en dépit de tout, plus proche parents des communistes que de la droite traditionnelle. Une alliance avec la droite, en particulier avec la droite catholique, même si cette ou ces droites se présentaient sous les aspects du Parti des petits propriétaires, leur paraissait plus contraire à leurs intérêts et à leur nature que la formation d'un front unique avec les communistes. Ceux des chefs des théoriciens ou des militants socialistes que la réflexion ou l'expérience avaient amenés à se rendre compte qu'en dépit de la référence commune à de lointains doctrinaires, socialistes et communistes représentaient deux mondes différents et incompatibles, craignaient de traduire cette conviction dans leur action publique, de peur que leurs troupes électorales ne les suivissent, comme si, dans tous les pays du monde, il n'y avait pas aujourd'hui parmi les électeurs socialistes plus de travailleurs qui refusent le communisme que de petits bourgeois qui n'osent pas aller jusqu'à lui.

Les communistes exploitèrent cet état d'esprit. Au début de mars 1946, ils proposèrent au Parti socialiste, au Parti national-paysan et au Conseil des syndicats de constituer avec eux un *bloc des gauches* au sein du Front national de l'indépendance. Tactique d'un admirable cynisme : le Front national était maintenu, et si, pour sa défense, le Parti des petits propriétaires venait à dénoncer cette alliance et à n'en plus observer les clauses, on rejeterait sur lui la responsabilité de la rupture. En attendant, contrairement à ce qui avait paru être l'esprit de l'alliance, on mène-

C'est à le diviser que les communistes, d'abord, s'employèrent.

Ils jouèrent, pour mener à bien leur première opération, d'une part du *manque de cohésion intellectuelle et sociale du Parti des petits propriétaires* et des *préventions excessives des hommes de gauche* et notamment des socialistes à l'égard de la droite.

rait contre l'allié, non pas de la veille mais du jour même, une lutte ouverte et sans merci.

Certains des chefs sociaux démocrates consentirent sans joie à la formation de ce bloc des gauches. S'ils s'étaient fait jusqu'alors quelques illusions sur les intentions des dirigeants soviétiques et le rôle des communistes, leurs yeux depuis les élections s'étaient ouverts (3). Mais l'aile gauche du parti, déjà « noyautée » par les communistes et en tout temps d'une sensibilité extrême aux critiques comme aux flatteries qui viennent des communistes, fit taire les objections et entraîna tout le parti.

Fort de cet appui, les communistes organisèrent à Budapest, le 12 mars 1946, une manifestation gigantesque qui draina dans les rues de la capitale plus de 400.000 participants : le Parti des petits propriétaires était rendu responsable du chômage, de l'inflation, de la pénurie. Plus précisément, c'était aux « éléments fascistes et réactionnaires » de ce parti que les manifestants étaient invités à s'en prendre.

Sous la menace de la rue — qui, pourtant, ne signifiait rien d'autre que la pire violence, dans une ville où six mois plus tôt les électeurs avaient voté en majorité pour le Parti des petits propriétaires et enlevé la mairie aux communistes — Zoltan Tildy et Ferenc Nagy cédèrent : ils « épurèrent » leur parti. Vingt et un députés furent exclus de leur groupe parlementaire, dont les plus connus étaient l'avocat libéral D. Sulyok, V. Nagy, ancien ministre de la République de Karolyi, Imre Vèr.

Les « expulsés » fondèrent un parti, le « Parti de la liberté », qui devait être supprimé en 1947. Pour le fonder, ils en avaient reçu l'autorisation de la Commission de contrôle, c'est-à-dire de Vorochilov, car cette autorisation était obligatoire : à ce moment, les communistes ne se jugeaient pas encore assez forts, assez sûrs de leurs « alliés » pour exiger la « liquidation physique » de leurs adversaires, — alliés de la veille : il leur suffisait provisoirement d'avoir divisé la droite, affaibli le principal obstacle qui se dressait sur leur route.

Ce n'était qu'une première étape — car, ainsi que le dira Rakosi, « *le repérage, l'éloignement et l'isolement des éléments réactionnaires du Parti des petits propriétaires se poursuivait. Ce parti fut sans relâche contraint d'exclure et d'expulser ses membres compromis. On appelait cela la « tactique du salami », qui consistait à débiter la réaction, jour après jour, tranche par tranche* ».

Etonnant cynisme.

(3) Voici ce qu'écrivit à ce sujet Antal Ban, qui, alors, était ministre socialiste de l'Industrie : « *L'Exécutif du Parti social-démocrate se réunit secrètement en mars 1946 et aboutit à la conclusion que la Russie n'avait pas l'intention d'interpréter l'accord d'armistice avec la Hongrie de la même manière que ses alliés et qu'elle voulait créer une situation plaçant totalement la Hongrie sous sa dépendance. Cette volonté était clairement indiquée par la façon dont les Russes aidaient les communistes à renforcer leurs positions en dépit du résultat des élections* », in Denis Healey : *Le rideau tombe*. Paris, 1952, p. 86.

Rajk « fabrique » le complot des leaders des petits propriétaires

Il ne semble pas qu'il faille attribuer une importance particulière — du moins du point de vue de l'évolution politique générale — au remplacement d'Imre Nagy au Ministère de l'Intérieur par Laszlo Rajk. Cette éclipse ministérielle d'Imre Nagy — qui devait durer plusieurs années — a quelque chose de mystérieux. Mais l'explication doit en être cherchée vraisemblablement dans les rivalités et les querelles internes à la direction du parti, plutôt que dans des divergences de vue sur l'orientation générale de la politique communiste, laquelle d'ailleurs relevait au premier chef des autorités soviétiques et de Moscou (4).

L'expulsion de Sulyok et de ses amis, loin d'apaiser les communistes, amena un redoublement de leurs attaques qui maintenaient le pays dans cet état de « crise politique permanente » (F. Honti) qui est le terrain nécessaire à la progression communiste. Mais ce fut à la fin de l'année que fut frappé le grand coup.

Selon la technique classique, un complot fut découvert, où furent impliqués presque tous les principaux leaders du Parti des petits propriétaires, notamment Bela Kovacs, qui en était le secrétaire général, ami du président du Conseil, de même que Misteth, ministre de la Reconstruction, lui aussi accusé. Les réunions amicales qu'organisaient périodiquement les membres d'une ancienne organisation de résistance antiallemande, la *Communauté hongroise*, fournirent une apparence de prétexte. Ce n'avait été qu'un jeu pour la police de Rajk d'introduire dans ce cercle un agent provocateur, chargé de pousser l'assemblée à prendre des positions politiques qui eussent permis de les accuser de lèse-démocratie. Il n'y parvint d'ailleurs pas, mais on se passa de ces « preuves » supplémentaires.

On présenta ces rencontres parfaitement légitimes comme « une conspiration clandestine » qui, « au moment opportun, en rassemblant les éléments ennemis introduits dans l'armée et la police, les partisans du régime Horthy et des Croix fléchées, en s'appuyant également sur les forces impérialistes étrangères », visait à « supprimer par les armes toutes les conquêtes de la démocratie populaire » (Rakosi).

La preuve de l'appui étranger était une note adressée par le gouvernement travailliste anglais pour lui demander d'autoriser la rentrée en Hongrie de 3.500 anciens gendarmes qui avaient fui en Allemagne lors de la débâcle des armées hungaro-allemandes sur le front hongrois !

Les chefs des petits propriétaires se défendirent « avec désespoir », dira Rakosi. Les dirigeants du Parti socialiste essayèrent de s'interposer et d'offrir leur médiation. La police se contenta de rétrécir son coup de filet : on laissa en dehors pour cette fois quelques personnalités « compromises ». Il y eut plusieurs condamnés à mort, de nombreuses condamnations aux travaux forcés à temps ou à perpétuité.

Bien entendu, après leurs arrestations, les accusés étaient passés aux aveux. En février 1947, quelques jours après la signature du Traité de Paix (10 février), un communiqué du Ministère de l'Intérieur faisait savoir que, d'après les aveux des conspirateurs, Bela Kovacs avait pris part au complot contre la république. Son crime unique était d'avoir tenu tête aux communistes et annoncé que leurs agissements susciteraient contre eux une réaction nationale identique à celle de 1919 contre Bela Kun. La presse communiste demanda l'arrestation de Kovacs. On présenta à l'Assemblée nationale une demande de levée de

l'immunité parlementaire, mais elle fut rejetée. Kovacs alors se déclara prêt à se rendre volontairement à la police politique pour subir un interrogatoire.

Les communistes reculèrent, mais les Soviétiques intervinrent. Bela Kovacs fut arrêté par le N.K.V.D., sous l'accusation d'avoir comploté contre la sécurité de l'armée soviétique, le 21 février 1947.

On ne devait plus le revoir avant de longues années. Il ne parut même pas au procès qui fut fait aux membres du « complot ». On y lut toutefois les « aveux » que le N.K.V.D. prétendait avoir obtenus de Bela Kovacs (5).

Devant les accusations portées contre Bela Kovacs, le Parti des petits propriétaires avait protesté, mais cette protestation était équivoque, puisque, sur un point essentiel, elle épousait la thèse communiste. « *Le matériel de preuves fourni jusqu'ici* », lisait-on dans le communiqué, « est loin d'être suffisant pour établir que Béla Kovacs a pris part au complot ou en a eu connaissance. » C'était reconnaître la réalité du complot, comme la reconnaissait le 29 mars, à la tribune de l'Assemblée, Ferenc Nagy lui-même : « *On peut discuter la question de savoir quel a été dans le complot le rôle de tel ou tel prévenu, mais on ne saurait mettre en doute que cette conspiration n'ait été dirigée contre la démocratie hongroise et contre le progrès du peuple hongrois.* »

Ainsi en est-il toujours quand on a accepté de tenir au moyen de concessions. Aucune concession n'arrête jamais la progression des communistes : ils en demandent toujours de nouvelles.

Moins de deux mois après cette déclaration, F. Nagy se trouvait en Suisse. L'accalmie qui avait suivi semblait l'autoriser à prendre quelques jours

Gouvernement Dinnyès

(1^{er} juin-24 septembre 1947)

Président : Lajos Dinnyès (petits propriétaires).
 Vice-présidents : Matyas Rakosi (communiste) ;
 Arpad Szakasits (socialiste) ; Istvan Dobi (petits propriétaires).
 Affaires étrangères : Erno Mihalvffy (petits propriétaires).
 Intérieur : Laszlo Rajk (communiste).
 Défense : Lajos Dinnyès (petits propriétaires).
 Justice : Istvan Riesz (socialiste).
 Commerce : Sandor Ronai (socialiste).
 Industrie : Antal Ban (socialiste).
 Agriculture : Karoly Baranyos (petits propriétaires).
 Ravitaillement : Janos Eross (petits propriétaires).
 Education et questions religieuses : Gyula Ortutay (petits propriétaires).
 Questions sociales : Eryk Molnar (communiste).
 Finances : Miklos Nvaradi (petits propriétaires).
 Reconstruction : Peter Veres (parti paysan).
 Communications : Ernő Gerő (communiste).
 Informations : Ernő Mihalyffy (petits propriétaires).

(4) Le 1^{er} mars 1956, un premier remaniement avait eu lieu au sein du ministère : Bela Kovacs avait quitté le Ministère de l'Agriculture, où il avait été remplacé par Istvan Dobi, lui-même remplacé à la vice-présidence par un troisième « petit propriétaire », Istvan Szabo. En août, d'autres portefeuilles changèrent de titulaire, la Défense nationale, qui passa à A. Barta (20 août), et les Finances à Geno Racz (petits propriétaires) (30 août).

(5) Voir F. Honti, o.c., pp. 95-99. C'est au lendemain de cette arrestation qu'Imre Kovacs envoya à Peter Veres, en signe de protestation, sa démission du Parti national paysan.

de repos. Josef Révai ne venait-il pas de déclarer — le 27 avril — que Z. Tildy et F. Nagy avaient toujours été des démocrates? Ne lui avait-on pas assuré qu'on éviterait de soulever des questions épineuses en son absence? Il était à peine en Suisse depuis quelques jours qu'il apprenait que, dans les procès-verbaux des interrogatoires subis par B. Kovacs, il était dit que le président du Conseil avait été au courant du complot contre la république. Consultés de loin, Zoltan Tildy et d'autres de ses amis conseillèrent à F. Nagy de ne pas rentrer. Il consentit à condition qu'on lui envoyât son fils. Ce qui fut fait. Il démissionna le 31 mai.

Ainsi, les communistes avaient habilement évité les difficultés qu'avait rencontrées l'arrestation de Bela Kovacs et prévenu le scandale que n'aurait pas manqué de provoquer l'arrestation du président du Conseil hongrois par l'armée soviétique (6).

Le 3 juin, le Comité directeur du Parti des

petits propriétaires excluait Ferenc Nagy et Bela Varga — le président de l'Assemblée nationale qui, « compromis » lui aussi dans le complot, avait passé la frontière.

Le Parti des petits propriétaires était décapité.

On ne lui en laissa pas moins la direction du gouvernement qui fut confié à un petit propriétaire « de gauche », *Lajos Dinnyés*, personnage insignifiant qui ne dédaignait pas de jouer les hommes de paille pour faire carrière. Il avait accepté d'être ministre de la Guerre, lors du remaniement du 14 mars (7), auquel il avait fallu procéder à la suite du complot, et il avait montré dans ce poste, bien plus de compréhension que ses prédécesseurs aux exigences des Soviétiques et des communistes. Cela le désignait tout naturellement à l'attention de Vorochilov et de Rakosi pour succéder à Ferenc Nagy. Mais, dans ce gouvernement devenu incapable de leur résister, les communistes ne détenaient encore que 4 portefeuilles sur 18.

LES ÉLECTIONS DU 31 AOÛT 1947

Pour assurer la défaite définitive du Parti des petits propriétaires, il ne restait plus aux communistes qu'à procéder à des élections générales qui permettraient de donner une apparence de légalité à son élimination. Malgré l'opposition des députés, l'Assemblée nationale fut dissoute, grâce à la complicité du président de la République et du président du Conseil, tous deux du Parti des petits propriétaires, et les citoyens convoqués aux urnes pour le 31 août.

Les élections du 31 août 1947

Suffrages exprimés : 4.996.183.

Front national (3.007.027 voix = 60,2 %) :

Communistes	1.082.597	21,5 %
Parti national paysan	427.000	8,7 %
Social-démocrate	739.000	14,8 %
Petits propriétaires ..	757.000	15,2 %

Opposition (1.989.156 voix = 39,8 %) :

Parti de l'indépendance	804.300	16,1 %
Parti démocrate populaire	719.400	14,4 %
Parti démocratique indépendant	105.400	5,3 %
Femmes chrétiennes ..	47.700	2,4 %
Parti radical	33.800	1,7 %

L'Union des femmes chrétiennes, de M^{me} Schlachta, et le Parti démocratique indépendant du R. P. Balogh, astucieux personnage, avaient été fondés de connivence avec les Soviétiques pour diviser les voix de droite (F. Honti, *o.c.*, pp. 113-114). Les nombres des voix, dans la plupart des cas, sont restitués à partir des pourcentages, lesquels sont partiellement conjecturés pour les trois derniers partis.

Cette fois, les élections furent préparées avec soin. Tout en supprimant le Parti de la liberté, de Sulyok, le 22 juillet, Rajk (Intérieur) autorisait la formation de trois ou quatre partis de droite dont le rôle serait de diviser les voix et d'affaiblir de toutes façons le Parti des petits propriétaires. Une nouvelle loi électorale permit d'écartier des listes électorales, sous prétexte de collusion avec les Allemands ou d'immoralité, des centaines de milliers de citoyens : le Ministère de l'Intérieur décidait sans appel de ceux qui

seraient rayés. Il fut aussi décidé que « les électeurs en déplacement » pourraient prendre part au vote, grâce à des bulletins bleus qui leur permettraient de voter dans n'importe quelle commune. C'était le Ministère de l'Intérieur qui, là encore, devait distribuer les bulletins.

Les élections eurent lieu le 31 août 1947.

Elles donnèrent des résultats très remarquables. Malgré les multiples radiations effectuées sur les listes électorales, les votants furent plus nombreux qu'en 1945 — 4.996.000 au lieu de 4.730.000 — plus que par le retour des prisonniers, des évacués ou des fugitifs (lesquels s'étaient presque tous vus privés du droit de suffrage), cet accroissement s'explique par la distribution des bulletins bleus qui firent double ou triple emploi (8), et dont le nombre fut de plusieurs centaines de milliers (les estimations, toutes hypothétiques, varient entre 300.000 et 500.000).

Grâce à ces « bulletins bleus », le Parti communiste recueillit 280.000 voix de plus. Il dépassait le million (1.082.000), soit 21,5 % des voix, et devenait le premier parti, mais seulement grâce au partage entre plusieurs formations des voix qui étaient allées auparavant au Parti des petits propriétaires. Comme ce parti était demeuré dans le Front national, cette coalition avait 60,2 % des voix, et les communistes pouvaient prétendre qu'ils constituaient le parti le plus fort de la majorité.

En réalité, si, ce qui va de soi, on faisait figurer dans l'opposition les voix récoltées par les candidats des petits propriétaires, on constaterait que le nombre des électeurs résolument hostiles aux communistes était supérieur à ce qu'il avait été aux élections précédentes (2.744.000 contre 2.697.000). Il représentait encore 55 % des suffrages exprimés (y compris les bulletins bleus) au lieu de 57 %.

Et si l'on retirait du total des suffrages communistes les bulletins bleus, on s'apercevrait

(6) F. Honti, *o.c.*, pp. 100-103.

(7) Ce remaniement du 14 mars 1947, provoqué par la découverte du « complot », avait amené à la Défense L. Dinnyés, aux Finances Nvaradi Miklos (petits propriétaires), à la Reconstruction Peter Veres (national paysan) et à l'Information Erno Mihalyfy (petits propriétaires).

(8) Ou plus : Antal Ban rapporte (*o.c.*, p. 92) qu'on trouva sur un militant communiste 156 bulletins de vote pour électeurs en déplacement.

D. — L'élimination des socialistes

MALGRÉ tous leurs efforts, la victoire n'avait pas souri aux communistes. Il était d'autant plus urgent d'assurer au P.C. des bases plus solides que les Soviétiques allaient bientôt diminuer quelque peu la densité de leur occupation militaire, et perdre le droit d'intervenir aussi directement dans la vie politique du pays. Le traité de paix avait été signé à Paris le 10 février 1947; il allait bientôt être ratifié par l'Assemblée nationale hongroise et entrer en application. Quand la Commission de contrôle alliée présidée par un général soviétique ne serait plus là, des affaires du genre de l'arrestation de Bela Kovacs deviendraient particulièrement difficiles à résoudre. Tout moyen d'expression devait être enlevé au plus vite à l'opposition déclarée de la droite, et à l'opposition déjà menaçante des socialistes.

Les communistes s'en prirent d'abord au Parti de l'indépendance, fondé en juillet par un député exclu du Parti des petits propriétaires, Zoltan Pfeiffer, qui, pendant l'occupation allemande, représentait les petits propriétaires au Comité clandestin des organisations démocratiques. On lui avait donné l'autorisation de fonder son groupement dans l'intention de diviser les voix de droite, mais les communistes ne s'en étaient pas moins livrés aux pires violences contre les orateurs du nouveau parti lors de la campagne électorale, sous l'œil placide de la police. Rajk, près de qui on portait plainte, déclara que les meetings de Z. Pfeiffer étaient autant de provocations!

A peine la nouvelle assemblée était-elle réunie, et le gouvernement légèrement remanié, que les communistes « mirent en doute l'authenticité des signatures figurant sur les listes de recommandation que, conformément à la loi électorale, les

députés de ce parti avaient dû présenter pour faire reconnaître leur candidature » (F. Honti, o.c. p. 115). La police politique obtint d'un certain nombre de signataires qu'ils retirassent leur signature. Quelques mois plus tard, Pfeiffer fut accusé d'avoir fait libérer un S.S. hongrois lorsqu'il était sous-secrétaire d'Etat à la Justice dans le gouvernement Nagy, et la levée de son immunité parlementaire fut demandée. Il préféra s'exiler et son parti fut dissous. Une partie de ses sièges à l'Assemblée fut attribuée au Parti démocrate populaire, présidé par Barancovics, dont l'opposition modérée n'empêcha pas la dissolution en janvier 1949. Il n'avait d'ailleurs joué aucun rôle notable durant sa courte existence (1).

Entre temps, les communistes avaient déjà réglé son compte au Parti social-démocrate.

On aurait pu croire que l'expérience de 1919 avait découragé les communistes hongrois de l'espoir d'absorber les socialistes par la fusion, car ils avaient souvent attribué leur défaite d'alors à l'union organique des deux partis réalisée dès le premier jour de la « République des Conseils ». Mais la technique des communistes s'était améliorée depuis lors, et les directives de Moscou prescrivaient alors à tous les P.C. du monde la réalisation de l'unité totale avec les partis socialistes.

Dès 1946, les communistes hongrois proposèrent donc aux sociaux-démocrates de ne plus faire qu'un seul parti. Leur proposition fut rejetée à l'unanimité, mais, bien que soucieux de ménager la social-démocratie durant les premières phases de leur lutte contre les petits propriétaires, les communistes ne renoncèrent pas à leur projet.

LE NOYAUTAGE DE LA SOCIAL-DÉMOCRATIE

Ils essayèrent d'élargir les appuis qu'ils possédaient dans l'aile gauche du Parti socialiste. Les leaders de cette aile étaient Arpad Szakasits, qui, depuis le début de 1944, était le secrétaire général du parti, Gyorgy Marosan, son adjoint, Sandor Ronai et Istvan Riesz. L'un au moins de ceux-ci, A. Ronai, était un agent conscient du Parti communiste. Il appartenait depuis longtemps au Parti social-démocrate — où il avait assumé le secrétariat d'une section paysanne — mais, à l'arrivée de l'armée soviétique, il avait demandé à adhérer au Parti communiste : la réponse qu'il avait reçue était de n'en rien faire, et de rester dans son parti, où il pourrait rendre plus de services (2). D'autres, comme Szakasits, étaient d'autant plus enclins à s'incliner devant les communistes que, de peu de courage, ils craignaient qu'on ne leur reprochât les articles qu'ils avaient écrits contre l'Union soviétique durant la guerre.

Cette « gauche » n'influait encore en 1946 et au début de 1947 qu'une portion restreinte du parti. Mais ceux qui, depuis la fin de la guerre, constituaient le centre — Anna Kethly, Vilmos Boehm, Imre Szelig, Antal Ban — n'hésitaient pas à s'appuyer sur elle pour repousser les atta-

ques de la « droite », représentée par Karoly Peyer qui, jusqu'à son arrestation le 19 mars

(1) Devant les menaces qui pesaient sur eux, les petits propriétaires s'inquièrent. Leur congrès, réuni fin septembre, protesta contre les truquages électoraux. Il y eut, dira Rakosi, une tentative pour élire un « Comité exécutif réactionnaire », mais elle échoua, et « la direction du parti, sous la conduite d'Istvan Dobi, se trouva composée d'éléments qui, depuis 1945, avaient fermement pris position pour la collaboration avec le Parti communiste » (o.c.). Dès lors, ce ne fut plus qu'un parti à la remorque. On le vit demander la suppression du parti de Z. Pfeiffer!

(2) « Ce fait fut divulgué à la fin de 1947 par Mihaly Farkas, secrétaire adjoint du Parti communiste, qui ajouta que Ronai était venu lui demander à être admis au P.C. » (Antal Ban, Hongrie, in Denis Healey : *Le rideau tombe; Histoire des socialistes en Europe orientale*, Paris, 1952. Wapler, éd.) Ce noyautage du Parti socialiste datait de loin. Imre Kovacs raconte qu'en 1944, G. Kallai — parlant devant trois autres communistes, dont F. Donath, comme lui rédacteur au *Nepszava*, l'organe alors clandestin du Parti socialiste, — lui déclara : « Tu dois savoir que nous ne sommes pas des sociaux-démocrates, mais des communistes. Le parti n'aurait pas pu trouver de meilleurs paravents que les sociaux-démocrates. Ceux-ci, il est vrai, ont donné beaucoup de nos camarades à la police, probablement pour détourner l'attention; nous avons pris note sans l'admettre et sans le pardonner. Maintenant, nous travaillons pour notre compte. » (O.c., p. 27.)

qu'en dépit de la terreur, de manœuvres de toutes sortes et de la plus violente démagogie, les communistes n'avaient pas, en deux ans, élargi leur clientèle électorale.

Tout bien considéré, les résultats des élections, même acceptés tels quels, traduisaient plus d'hostilité au nouveau régime que celles de 1945 :

quarante électeurs sur cent avaient voté pour l'opposition.

Il est vrai que, par un autre effet de la loi électorale, la coalition gouvernementale (ou ce que l'on feignait de considérer comme une coalition) se voyait adjuger 74,5 % des sièges, alors qu'elle n'avait eu que 60,2 % des voix.

1944, lors de l'occupation allemande, avait été secrétaire général. A son retour de captivité, après la défaite allemande, Peyer n'avait plus retrouvé son audience d'autrefois auprès de la majorité des militants auxquels son hostilité au communisme paraissait dépassée. Au Congrès de février 1947, l'Exécutif qu'il attaquait fit bloc contre lui, centre et gauche confondus. Aux élections du 31 août 1947, l'investiture du parti lui fut refusée (3).

Les chefs sociaux démocrates avaient déjà senti la menace communiste se rapprocher d'eux au début de 1947, quand Rajk essaya de compromettre deux socialistes, Szeder et Takacs, dans le complot contre la république. Mais il fallut l'annonce des élections et les manœuvres pré-électorales des communistes pour effrayer sérieusement les leaders « centristes ». Les radiations arbitraires, sous prétexte de fascisme ou d'immoralité, de centaines de milliers de citoyens des listes électorales soulevèrent leurs protestations. Ce qui permit à Rakosi de dire, plus tard, qu'ils avaient « défendu avec fougue le droit de vote des éléments fascistes de manière à recueillir leurs suffrages ». En réalité, selon A. Ban, la révision des listes aurait entraîné la radiation de plus de 100.000 électeurs sociaux-démocrates. Ils osèrent pour la première fois prendre position « contre toutes les formes de dictature », parler de « terreur communiste », et dire que le P.C. hongrois voulait faire de la Hongrie « un Etat membre de l'U.R.S.S. ». Mais les « gauchistes » qui détenaient le secrétariat étaient suffisamment puissants encore pour faire accepter par l'Exécutif la signature d'un manifeste électoral commun avec le Parti — palinodie dont Rakosi attendait à juste titre qu'elle empêchât le Parti socialiste d'opérer autour de lui le rassemblement des éléments anticommunistes.

Après les élections, les militants, exaspérés par la chute des voix socialistes qu'à bon droit ils attribuaient aux truquages communistes, se déchainèrent contre la partie « gauchiste » de la direction du parti. Il y eut même, à Budapest, des manifestations d'ouvriers socialistes qui vinrent des quartiers industriels dans le centre de la ville pour manifester contre les pro-communistes du parti. Szakasits fut attaqué si violemment au Conseil national qu'il dut abandonner un moment le secrétariat général.

Toutefois, les Soviétiques veillaient. Le commandant des troupes d'occupation déclara que la manifestation socialiste était « dirigée contre l'Union soviétique », ce qui lui conférait une gravité exceptionnelle. Cependant, la Pravda soutenait l'aile gauche du parti, et Staline lui-même

adressa à Szakasits un télégramme de félicitations.

Les « centristes » finalement reculèrent. Estimant que le parti avait été lésé d'au moins 250.000 voix par les opérations de Rajk, ils réclamèrent une représentation plus importante au sein du gouvernement; ils demandèrent notamment le Ministère de l'Intérieur. Les communistes n'étaient pas d'humeur à céder. Le second gouvernement Dinnyès, formé le 24 septembre, ne comporta pas plus de socialistes que le premier.

D'autres défaites devaient suivre. Le vieux Karoly Peyer fut si violemment attaqué par la presse communiste qu'il lui fallut chercher la sécurité dans l'exil. Les leaders du « centre » voulurent protester contre la dissolution du Parti de l'indépendance de Z. Pfeiffer. Mais, « après une longue discussion et sous la pression menaçante du Parti communiste », dira Rakosi, il leur fallut donner leur approbation.

A la fin de l'année — le Kominform avait été créé en septembre 1947, et il avait mis à son programme la lutte contre les socialistes — les communistes réussirent une de leurs opérations familières. Une section social-démocrate de Budapest vota une résolution invitant le parti à appuyer inconditionnellement la politique de l'Union soviétique. Cette résolution fut présentée comme l'opinion de la « base ». Grâce aux gauchistes du parti, des comités de liaison entre sections socialistes et communistes se constituaient. On réclamait l'exclusion de la direction du Parti socialiste des « ennemis de l'unité ouvrière et de l'Union soviétique ». En février 1948, un membre de l'Exécutif socialiste, Gyula Kelemen, sous-secrétaire d'Etat au Ministère de l'Industrie, fut accusé d'abus de confiance et jeté en prison.

Le 18 février, la gauche tint une réunion publique d'où les leaders centristes — qualifiés désormais de droitiers — furent expulsés, et on y annonça la réunion d'un congrès extraordinaire qui déciderait de la fusion. Les membres du parti étaient si bien convaincus que cela signifiait la fin de la social-démocratie qu'ils se ruèrent en masse au Parti communiste. Selon Rakosi, celui-ci en aurait accueilli 200.000 dans le premier trimestre de 1948. Cette désertion des éléments les moins jeunes prit une telle ampleur qu'elle risqua d'affaiblir les positions des leaders de la gauche : il n'allait plus rester au parti que les adversaires de la fusion avec les communistes. Aussi demandèrent-ils au P.C. de ne plus accepter

(3) A. Ban assure qu'au Congrès de février 1947, l'Exécutif avait l'intention de poser le problème du crypto-communisme de la gauche, mais qu'il en fut empêché par les attaques de Peyer et des quatre autres députés qui l'appuyaient. Ainsi, écrit-il, aurait été manquée « la dernière occasion où l'aile gauche du parti aurait pu être battue publiquement et d'une manière décisive ». Cette explication paraît bien tendancieuse. Dans le memorandum qu'il avait adressé le 8 décembre 1945 à l'Exécutif du parti et qui fut discuté au Congrès de février, K. Peyer constatait que « la nouvelle bourgeoisie qui s'est développée en face de la misère des masses est, à beaucoup d'égards, pire que les anciens capitalistes. De sales et touchés individus, parfois au castor judiciaire chargé, se sont emparés de situations politiques et économiques importantes, de postes dans les services extérieurs et poursuivent leurs activités avec une témérité inimaginable sous l'ancien régime ». Ce langage d'un vieux militant ouvrier dut scandaliser bien des idéologues qui croient que tout est réglé quand on a réalisé la nationalisation ou la propriété collective. Privé de l'investiture du parti, K. Peyer se présenta sur une liste du Parti radical, dont les communistes appuyèrent les listes. D'où une légère poussée des voix de ce parti. « Après les élections, les chefs radicaux refusèrent de céder aux partisans de M. Peyer les trois sièges que ceux-ci réclamaient en vertu du pacte conclu en ce sens et se retournèrent contre leur allié de la veille en l'injuriant, à la grande joie des communistes. » F. Honti, o.c., p. 116.

Karoly Peyer réfugié aux Etats-Unis, est mort d'émotion, à New-York, devant son poste de radio, en écoutant les récits du soulèvement populaire de Budapest, en octobre 1956.

Second gouvernement Dinnyès

(24 septembre 1947 - 30 juillet 1948)

Président : Lajos Dinnyès (petits propriétaires).
 Vice-présidents : Matyas Rakosi (communiste);
 Arpad Szakasits (socialiste).
 Affaires étrangères : Erik Molnar (communiste).
 Intérieur : Laszlo Rajk (communiste).
 Défense : Peter Vérès (national paysan).
 Justice : Istvan Riesz (socialiste).
 Commerce : Sandor Ronai (socialiste).
 Industrie : Antal Ban (socialiste).
 Agriculture : Arpad Szabo (petits propriétaires)
 Education et questions relig. : Gyula Ortutay
 (petits propriétaires).
 Questions sociales : Karoly Olt (communiste).
 Finances : Miklos Nvaradi (petits propriétaires).
 Reconstruction : Jossef Darvas (national paysan).
 Communications : Ernő Gerő (communiste).

pendant un certain temps les adhésions des militants socialistes.

Un congrès socialiste, réuni le 6 mars, admit le principe de la fusion. On procéda alors — avant même la fusion — à une épuration massive du parti, dans lequel le 8 février Szakasits avait reconnu qu'il existait en effet une aile droite. Ainsi furent chassés du parti Anna Kethly, vice-présidente de l'Assemblée nationale, députée socialiste depuis 1922, Antal Ban, Ferenc Szeder, Kochazi et Vas, président et secrétaire adjoint du Conseil des syndicats. « *La persécution devint une véritable chasse à l'homme. Des commissions, présidées par des communistes, procédèrent à des purges et 40.000 membres furent exclus du Parti. Cette exclusion impliquait pour celui qui était frappé, la perte de son travail; 35 des 67 députés socialistes furent privés du droit de siéger au Parlement* » (A. Ban, o.c., p. 94).

Direction du Parti des Travailleurs Hongrois (juin 1948)

Président : Arpad Szakasits*.
Secrétaire général : Matyas Rakosi.
Vice-secrétaires généraux : Mihaly Farkas, Janos Kadar, Gyorgy Marosan*.
Bureau politique : Antal Apro, Mihaly Farkas, Erno Gero, Harustyak*, Janos Kadar, Istvan Kossa, Gyorgy Marosan*, Imre Nagy, Laszlo Rajk, Matyas Rakosi, Jozsef Revai, Sandor Ronai*, Arpad Szakasits*, Vajda*.

* Anciens socialistes.

Le 12 juin 1948 s'ouvrit un congrès commun des deux partis qui décida la création du « *Parti des travailleurs hongrois* ». Théoriquement, c'était là une organisation nouvelle. En fait comme devait le dire Rakosi, « *les deux partis fusionnèrent suivant les principes marxistes-léninistes et ainsi se réalisa sous l'égide des communistes hongrois l'unité de la classe ouvrière* ».

La direction du « nouveau » parti — qui, en apparence, conservait partiellement une structure social démocrate — était composée de quatorze membres, dont cinq venaient du Parti social-démocrate.

Comme prix de sa complaisance, Szakasits fut nommé président de la République deux mois à peine après la fusion. En effet, en juillet, les communistes contraignirent Zoltan Tildy à démissionner : ils lui reprochaient la « trahison »

Troisième gouvernement Dinnyès (3 août - 8 décembre 1948)

Président : Lajos Dinnyès (petits propriétaires).
Vice-présidents : Matyas Rakosi (communiste); Ferenc Erdei (parti paysan).
Affaires étrangères : Laszlo Rajk (communiste).
Intérieur : Janos Kadar (communiste).
Défense : Peter Vérès (parti paysan); Mihaly Farkas (communiste).
Justice : Istvan Riesz (socialiste).
Commerce : Sandor Ronai (socialiste).
Industrie : Istvan Kossa (communiste).
Agriculture : Istvan Dobi (petits propriétaires).
Éducation et questions religieuses : Gyula Ortutay (petits propriétaires).
Questions sociales : Karoly Olt (communiste).
Finances : Miklos Nyaradi (petits propriétaires).
Reconstruction : Jozsef Darvas (petits propriétaires).
Communications : Ernö Gerö (communiste).

de son gendre — qui, diplomate au Caire, était entré en relations avec des fonctionnaires anglais et américains, ainsi que sa compromission dans le « complot » de Bela Kovacs et Ferenc Nagy contre la république.

On eut, après cette élection présidentielle, un troisième gouvernement Dinnyès. Sur 16 membres, il comprenait 7 ex-communistes et 2 ex-socialistes.

Fait remarquable : Laszlo Rajk abandonnait le Ministère de l'Intérieur à Janos Kadar et prenait celui des Affaires étrangères. C'était déjà sans doute le signe avant coureur de son proche destin. Staline, pas le truchement de Kominform, avait excommunié Tito et le P.C. yougoslave le 28 juin 1948.

Les socialistes hongrois avaient bien choisi leur moment pour opérer la fusion!

LA RÉCOMPENSE

« A l'époque de la fusion, les communistes n'eurent pas assez d'éloges pour leurs agents à l'intérieur du Parti social-démocrate, ces héros qui avaient vaincu les ennemis de la démocratie hongroise en choisissant la route du marxisme-léninisme sur laquelle, sous la conduite du sage Staline et de Rakosi, ils s'avançaient vers le Socialisme. On leur donna des postes éminents dans le nouveau régime. Mais ils ne tardèrent pas à s'apercevoir qu'ils n'avaient aucune influence réelle et que leur présence ne servait qu'à camoufler la dictature du Parti communiste. Sous la direction de Rakosi, le Parti communiste s'était succédé à lui-même sous un nouveau nom, le Parti ouvrier hongrois. Sur les 66 membres du nouveau Comité central, il n'y avait que 20 ex-sociaux-démocrates. Dans le tout-puissant Bureau politique, ceux-ci n'étaient que 5 sur 14. Terrorisés par l'idée qu'ils pourraient tomber en disgrâce, ils surpassaient de zèle les communistes pour dénoncer leurs anciens camarades. Leur rôle, cependant, touchait maintenant à sa fin. Leur destin est un terrible avertissement pour tous les socialistes, où qu'ils soient, qui croient possible de collaborer avec les communistes.

« Arpad Szakasits, le premier président du Parti unifié, fut président de la République hongroise. Après une courte période de gloire, il fut forcé de démissionner en avril 1950 et fut mis en résidence forcée dans sa propre maison.

« Gyorgy Marosan fut secrétaire adjoint du nouveau parti et ministre de l'Industrie légère. Sa démission fut annoncée le 5 août 1950. Il disparut au cours d'un voyage en Russie.

« Istvan Riesz devint membre du Bureau exécutif et garda son poste de ministre de la Justice. Il fut arrêté en juin 1950. Deux mois plus tard, on annonça qu'il était mort d'une maladie des reins, — euphémisme habituel des pays totalitaires pour dire que quelqu'un est mort à la suite de coups reçus.

« Zoltan Horvath, le conseiller le plus intime de Szakasits et le rédacteur en chef de « Nepszava », fut arrêté au cours de l'été 1949 et condamné à une longue détention.

« Pal Justus était un des principaux leaders de l'aile gauche et le premier vice-président de la Radio-diffusion hongroise. Il fut arrêté au moment du procès Rajk et condamné à la prison à vie.

« Presque tous les traités du Parti social-démocrate ont perdu leur poste. La plupart sont en prison. Les deux secrétaires de Szakasits, placés auprès de lui par les communistes pour le contrôler, sont maintenant en résidence surveillée. Le seul ex-social-démocrate qui ait gardé son poste est Sandor Ronai, président de l'Etat. Rakosi a dit de lui à l'auteur qu'il avait des capacités extrêmement limitées. C'est probablement pour cela qu'on s'en sert encore dans un rôle représentatif. »

Antal BAN,
in « Le Rideau tombe ».
Paris. 1952. Wapler, éditeur.

Quand ce texte fut écrit, A. Ban ne pouvait savoir que Sandor Ronai, à son tour, connaîtrait le sort commun.

E. — La lutte contre les Églises

Les partis politiques et les syndicats anéantis ou réduits à une déshonorante servitude, il restait en dehors du Parti communiste et en face de lui des organisations beaucoup plus fortes numériquement que lui et surtout beaucoup plus solidement implantées dans la terre et le peuple hongrois : les églises, l'Église catholique d'abord — à laquelle appartenaient les deux tiers de la population hongroise — puis les églises protestantes, la calviniste et la luthérienne.

Entre elles et le communisme, le conflit était inévitable — mais, instruits par l'expérience soviétique, soucieux aussi de ne pas réaliser contre eux le front le leurs victimes, les communistes ne s'en prirent que tardivement à l'Église catholique d'abord, puis aux églises protestantes. Et plutôt que leur destruction immédiate — qui n'avait pas donné en Russie après 1917 les résultats attendus — c'est à leur asservissement qu'ils s'employèrent.

**

L'attitude des troupes soviétiques à l'égard de l'Église fut un mélange de brutalités sauvages et d'apparent respect. Telle devait être aussi l'attitude des communistes pendant plusieurs années. Il y eut des meurtres sans nombre de prêtres ou de religieuses, des pillages ou des destructions sauvages dans les édifices du culte. Mais, en même temps, le commandement qui avait des ordres, s'efforçait de se montrer le protecteur des églises.

Deux faits particulièrement notoires témoignent de cette dualité des attitudes :

Le meurtre de l'évêque de Győr, le baron Vilmoos Apor, assassiné par les soldats soviétiques, alors qu'il essayait de protéger de leurs violences les femmes et les jeunes filles réfugiées dans les caves du palais épiscopal. Le commandant soviétique regretta publiquement ce meurtre.

Les honneurs funèbres rendus par les troupes soviétiques à la dépouille du prince-primat de Hongrie, le cardinal Sérédi, décédé la veille de leur entrée à Esztergom : une garde d'honneur soviétique fut placée devant la porte du palais épiscopal, mais le palais et la salle même où était dressé le catafalque furent pillés par les soldats.

Toutefois, passé le temps des combats et celui

des désordres et des pillages (qui dura longtemps après la fin des hostilités), les violences cessèrent, et on entra dans une ère de respect apparent et de tolérance affectée.

C'est ainsi que Mgr Grösz, évêque de Kalocsa, qui devint automatiquement chef de l'épiscopat à la mort du cardinal Sérédi, fut reçu par le maréchal Vorochilov avec tous les honneurs dus à son rang. Un des premiers décrets du commandement militaire spécifia que les prêtres ne devaient pas être arrêtés, que les églises devaient être laissées intactes. Vorochilov lui-même se fit photographe à diverses reprises descendant les marches d'une église où il avait été inspecter les dégâts, et la presse, chaque jour, annonçait que le maire communiste de tel village ou de tel autre avait aidé de ses propres mains à reconstruire l'église bombardée. « *On vit même, en 1945-1946, des sections communistes faire bénir leur drapeau par des prêtres catholiques qui voulaient bien se prêter à une telle cérémonie* » (F. Honti, o.c. p. 122). En 1947 encore, le 14 avril, M. Farkas — au nom particulièrement sinistre — pouvait déclarer avec satisfaction : « *Je désire particulièrement souligner qu'à la suite du mouvement des équipes communistes envoyées dans les villages [pour réparer les églises], notre Parti a réussi à se rapprocher des masses paysannes à sentiment religieux. Les équipes communistes envoyées dans les villages ont reconstruit ou réparé jusqu'à ce jour une soixantaine d'églises dans les communes.* »

Tel était le but de cette immense mise en scène : tromper les « masses paysannes », l'ensemble des croyants et le clergé lui-même sur la nature véritable du communisme, sur les intentions vraies du Parti.

Ils firent mieux. Vorochilov déclara que, dans un pays comme la Hongrie, il était nécessaire qu'un prêtre catholique fit partie du gouvernement provisoire et prit part aux conversations d'armistice à Moscou. C'est ainsi que Jozsef Revaï et Ferenc Erdei — qui représentait alors le Parti national-paysan — s'en furent chercher dans sa cure le curé de la paroisse d'Alsoszeged, l'abbé Istvan Balogh, et lui confièrent un poste de sous-secrétaire d'Etat à la présidence du Conseil.

LE TRAVAIL DE SAPE CONTRE L'ÉGLISE

Le premier coup porté à l'église le fut de façon indirecte, lors de la réforme agraire. Imre Kovacs a noté le désir que manifestaient les communistes, lors des discussions préliminaires, d'affaiblir la puissance de l'Église catholique en lui enlevant les terres dont elle tirait les ressources nécessaires à son existence. Elle possédait au total 578.628 hectares de terres arables et de forêts. On en laissa 104.112 aux églises et paroisses; le reste fut distribué aux paysans et devint propriété d'Etat. On s'était ingénié d'ailleurs à insinuer que la réforme n'atteignait que le haut clergé, qu'on prétendait être le bénéficiaire à peu près exclusif de ces richesses terriennes, à l'exclusion du bas clergé pour lequel au contraire les communistes montraient beaucoup de sollicitude en lui attribuant la plupart des terres laissées à l'église. C'est une tentative sans cesse renouvelée des communistes, que de semer la division dans l'église, d'y introduire « la lutte de classes » (1).

D'autres signes annoncèrent cette même année 1945 que la « politique de compréhension » n'était qu'un masque menteur, et que l'on cher-

(1) Le 24 mai 1945, le corps épiscopal exprimait son inquiétude dans une lettre pastorale collective : « *Parmi les mesures de notre gouvernement actuel, celle qui atteint le plus profondément la structure sociale du pays est la réforme agraire. Nous avons exposé aux responsables les conséquences constitutionnelles et morales de ces mesures, nous n'insisterons donc ici que sur les conséquences relatives à la vie de l'Église. L'ordonnance en question veut lui donner une preuve particulière de sollicitude en laissant prévoir la possibilité d'un amortissement des charges du patronat (jus patronatus) et en instituant dans cette intention des commissions spéciales, chargées d'enquêter sur la situation des diverses fondations. Malgré cela, nous devons constater avec tristesse que l'existence même des institutions ecclésiastiques est menacée par cette ordonnance, en ce sens que la base matérielle leur est enlevée. Les séminaires, les églises ont été entretenus jusqu'à ce jour au moyen des revenus de propriétés foncières ecclésiastiques. Qui s'en chargera à présent? On peut faire la même remarque au sujet de nos vieilles écoles dont la réputation est*

chait avant tout à saper l'autorité de l'église en faisant semblant de la respecter.

Le gouvernement refusa aux catholiques le droit de constituer un parti en vue des élections, et celui de publier un quotidien. Il ne les autorisa

LE CARDINAL MINDZENTY

Le futur cardinal naquit le 29 mars 1892, à Mindzent, dans la Hongrie de l'Ouest. Il portait alors le nom de Joseph Pehm, qu'il gardait d'une très lointaine origine germanique, dont ce nom est la seule trace. Il le changera contre celui que son martyre a illustré, seulement au cours de la seconde guerre mondiale, à une époque où l'alliance entre l'Allemagne et la Hongrie, puis l'occupation de la Hongrie par les armées allemandes, donnaient à cette « magyarisation » de son patronyme une signification très précise — qui n'était pas de flagornerie à l'égard des puissants du jour.

Ses parents étaient des cultivateurs qui possédaient la terre qu'ils travaillaient, pareils en cela à la multitude des petits propriétaires terriens qui formaient avant cette guerre à peu près la moitié de la population rurale. L'enfant fit ses études, ni plus ni moins favorisé par la fortune que le boursier Rakosi, qui devait être son bourreau.

D'abord vicaire dans la commune de Felsépaty, puis professeur d'enseignement religieux, il fut nommé curé de Zalaegerszeg, chef-lieu d'un canton peu peuplé du même nom, en 1919. Au lendemain de l'effondrement de la République des Conseils, le jeune curé publia en faveur de la presse catholique une courte brochure : « **Attention aux journaux** », qui devait beaucoup lui être reprochée par la suite et que lui-même regretta fort, car elle était fort marquée d'antisémitisme, conformément à la conception fort répandue à l'époque, même en dehors des milieux conservateurs, qui faisait du bolchevisme et du marxisme, son lointain ancêtre, un phénomène juif.

Cette incursion dans la vie politique devait rester accidentelle. Pendant les vingt-cinq années où il fut curé de Zalaegerszeg, il fut exclusivement occupé de son ministère et de méditations religieuses et morales ; en 1942, il publia un gros ouvrage en deux volumes : *La Mère*, que lui dicta sa piété filiale.

Elevé à la dignité épiscopale à Veszprem, en mars 1944 (au moment même où les Allemands allaient occuper la Hongrie), il fut du nombre des évêques qui, à l'exemple du prince-primat Seredi, intervinrent en faveur des juifs persécutés. Il refusa de célébrer des actions de grâce à l'occasion de leur déportation, et le 31 octobre, avec tous les évêques de la Hongrie transdanubienne, il adressa au gouvernement Szalassi une lettre l'invitant à mettre fin à la guerre. Il fut arrêté le 27 novembre avec vingt-six de ses prêtres, et incarcéré à la prison de Sopronkoehida, où il demeura quatre mois.

Il fut libéré en mars 1945, après l'occupation de la ville par les troupes soviétiques.

Le 2 octobre 1945, il était fait archevêque d'Esztergom, prince-primat de Hongrie, et, peu après, cardinal de l'Eglise romaine.

qu'à publier deux hebdomadaires sur l'ensemble du territoire, alors qu'ils disposaient avant guerre de deux quotidiens à Budapest, de seize quotidiens en province, ainsi que d'un grand nombre d'hebdomadaires et de revues. Encore ces deux hebdomadaires eurent-ils à compter avec le manque de papier — la répartition officielle les ayant fait figurer parmi les journaux de seconde catégorie. Enfin, l'imprimerie St. Istvan (St-Etienne) fut confisquée, ce qui ne simplifiait pas les choses, et la censure, vigilante et tatillonne, rendit de plus en plus difficile la diffusion des nouvelles religieuses.

Les communistes s'étaient bornés jusqu'alors à des refus. En 1946, ils prirent l'offensive. Sur l'ordre du général soviétique Sviridov, le gouvernement ordonna la dissolution de toutes les associations de jeunesses catholiques, au nombre de 3.000, sous prétexte que « la jeunesse catholique avait organisé des attentats contre des membres de l'armée rouge ». La police politique fit savoir qu'on avait tiré du haut d'un toit de la place Octogone sur les soldats soviétiques, que des étudiants catholiques avaient organisé des complots, etc.

La dissolution de ces associations entraîna, naturellement, la confiscation de leurs biens au bénéfice des groupements communistes qui s'installèrent dans leurs maisons.

Une mesure analogue fut prise contre les syndicats chrétiens, sous prétexte de réaliser l'unité syndicale de la classe ouvrière.

Puis, l'attaque commença contre l'enseignement catholique.

En 1938, on comptait en Hongrie :

1° Parmi les 6.875 écoles primaires : 2.979 écoles catholiques (43,3 %) ; 1.079 calvinistes (15,7 %) ; 394 luthériennes (5 %) ; 883 communales (12,1 %) ; 1.266 entretenues par l'Etat (18,3 %) ; 145 israélites ; 90 privées ; 25 orthodoxes.

2° 32 écoles normales catholiques d'instituteurs et d'institutrices sur 54.

3° 35 collèges catholiques pour les garçons (23 %) et 14 pour les jeunes filles (36 %) (2).

C'était là un obstacle redoutable à l'instauration de l'Etat totalitaire. Les communistes ne pouvaient pas ne pas entreprendre sa ruine.

On commença, selon la tactique habituelle, par découvrir des complots dans lesquels des prêtres furent impliqués.

Puis, les communistes s'en prirent à la loi qui rendait l'enseignement religieux obligatoire dans les écoles. Un projet visant à le rendre facultatif fut déposé devant le Parlement, mais, grossière habileté, Rakosi avait obtenu que le Parti des

fort ancienne. La question est de savoir si nos fidèles qui vivent dans un pays appauvri et exsangue peuvent assumer la charge de ses institutions.

« Nous ne doutons pas de l'esprit de sacrifice de nos catholiques. Plutôt à Dieu que le bonheur des nouveaux propriétaires console l'Eglise de ses propres pertes et de ses soucis. »

Après son intronisation, le cardinal Mindszenty publia une lettre pastorale (18 octobre 1945) sur la réforme agraire :

« Il nous faut aussi dire qu'il y a des dispositions de la loi agraire qui ont l'air d'être destinées à ruiner entièrement une certaine classe sociale. Et ce qui est plus, d'après les aveux de quelques-uns, ces dispositions ont eu pour but de punir les propriétaires terriens des abus dont se seraient rendus coupables leurs ancêtres. Cette affirmation est-elle toujours conforme à la vérité, compatible avec le droit naturel ? Le principe de la justice collective est-il légitime ?... Peut-on admettre que quelqu'un soit puni pour la faute de son frère ? Que les descendants soient rendus responsables des prétendues omissions des ancêtres ? Seules les considérations de parti ont présidé au partage des terres. Nos soldats en ont été frustrés... »

« Il n'est pas dans nos intentions de faire ici le procès de la réforme agraire. Nous voulons seulement stigmatiser l'esprit de vengeance qui s'y manifeste. Il est vrai qu'on promet une indemnité aux expropriés, mais c'est là une promesse fallacieuse. En ce qui concerne la réforme en elle-même, nous sommes obligés de constater que son application manquait par trop de sagesse, de dignité. »

« Ce qui nous effraie le plus, c'est de voir quel état d'esprit cette ordonnance, qui a pour base la force brutale, a créé dans le pays. »

(Cité d'après R.P.J. Szalay. *Le cardinal Mindszenty*. Paris, 1949, p. 154-8.)

(2) R.P.J. Szalay : *Le cardinal Mindszenty*. Paris, 1950. L'enseignement libre avait été consacré en 1848, selon l'esprit qui fut celui de cette révolution. Une loi prise alors précisait : « Chaque religion peut fonder des écoles. Si, dans certaines communes, il y a plusieurs confessions, une école peut être ouverte pour chacune si le nombre des élèves atteint 50. Les dépenses scolaires de chaque religion reconstruite seront couvertes par l'Etat. » (Id., p. 170.)

petits propriétaires, définitivement « épuré » et soumis, prit la responsabilité du dépôt de ce projet. Mais celui-ci souleva de telles protestations dans le pays tout entier et jusque dans les petits villages que le gouvernement retira le projet avant l'ouverture de la discussion. Rendre l'enseignement facultatif, c'était créer une division dans le pays, forcer les croyants à se déclarer, les désigner d'avance à la persécution (3).

Le cardinal Mindszenty était à la tête de l'opposition à la loi nouvelle, et c'est alors, en décembre 1947, que sa perte fut décidée.

Rakosi fit marche arrière... et reprocha aux petits propriétaires d'avoir « mis à l'ordre du jour la question de l'enseignement religieux facultatif d'une façon légère et irresponsable ».

Le 11 janvier 1948, la lutte fut ouvertement engagée par un discours de Rakosi qui déclara que la tâche de son parti dans l'année serait de régler les rapports entre l'Eglise et la démocratie populaire, et d'en finir « avec le fait que la majorité des ennemis du peuple hongrois se cache derrière les églises et en premier lieu derrière l'Eglise catholique ».

Début 1948, le gouvernement déposa un nouveau projet de loi, visant, celui-là, à la sécularisation des écoles libres, c'est-à-dire, en fin de compte, au monopole de l'enseignement. Le cardinal Mindszenty crut que l'opposition du pays serait assez forte, cette fois encore, pour faire retirer le projet. Il se trompait, car il ignorait que Rakosi avait reçu entre temps de Moscou l'ordre de ne reculer devant rien.

Des échauffourées se produisirent un peu partout dans le pays. Des meetings de protestation se tinrent dans les villages, le plus souvent dispersés par la police (4). Mais les communistes étaient résolus à ne pas céder. La loi fut votée en quelques heures le 16 juin 1948 par 232 voix contre 64.

**

A cette politique d'hostilité sournoise d'abord, ouverte ensuite, à l'Eglise catholique, le cardinal Mindszenty s'était opposé, dès son élévation à la Primatie, en août 1945. Il fut intronisé à Esztergom le 7 octobre 1945, et il voulut rendre visite au commandant militaire. Il ne fut pas reçu : Vorochilov le fit attendre longtemps dans

l'antichambre. Soucieux de la dignité de l'Eglise, le cardinal, après avoir patienté longtemps, s'en alla en priant qu'on dise au maréchal qu'il y avait exactement autant de chemin de Budapest à Esztergom que d'Esztergom à Budapest.

Non seulement il protesta contre les mesures frappant les œuvres de l'Eglise, les associations de jeunesse et les établissements scolaires, mais il intervint pour protéger les persécutés, demandant l'amnistie générale (1^{er} août 1946), protestant contre l'expulsion des Souabes de Hongrie (1947), défendant les droits du peuple hongrois, dénonçant la cruauté de la déportation des minorités hongroises incluses dans les frontières des pays limitrophes.

Cette attitude assurément courageuse valut au cardinal une popularité immense. Il devenait le symbole de la résistance spirituelle de la Nation. Il était urgent de l'abattre. Durant l'automne 1948, trois conseils des ministres eurent lieu à de brefs intervalles pour décider de la manière dont serait menée l'affaire. Rajk, ministre de l'Intérieur, était hostile à l'arrestation du cardinal : il craignait l'émotion populaire et celle de l'étranger. Il proposa que le cardinal soit nuitamment arraché à son lit et à son palais, conduit en auto jusqu'à la frontière. Ce qui lui arriverait ensuite ne regarderait plus les autorités hongroises.

C'était reprendre la tactique qui avait si bien réussi avec Ferenc Nagy.

Mais le cardinal n'était pas homme à quitter la Hongrie, ni à fuir le martyr. Il attendit.

On ne s'en prit pas tout de suite au cardinal. Un premier procès fut monté contre l'Action catholique, accusée d'entretenir un réseau d'espionnage au profit des impérialistes anglo-saxons. L'accusé principal, l'évêque Zsigmond Mihalovics avait réussi à s'enfuir au moment où l'on était venu pour l'arrêter.

Le 19 novembre 1948, le Père Zakar, secrétaire du cardinal Mindszenty, fut arrêté et torturé pendant des semaines.

Le 26 décembre enfin, le prince primat lui-même était arrêté dans sa résidence d'Esztergom. Son « interrogatoire » dura quarante jours. Il comparut devant ses juges le 2 février 1949, absolument brisé, et, après quatre jours d'« aveux », il fut condamné à la prison perpétuelle.

TENTATIVE DE SCHISME NATIONAL

La condamnation du cardinal Mindszenty eut un tel retentissement dans le pays et à l'étranger que le gouvernement hongrois trouva plus sage de ne pas entreprendre pour le moment de nouvelles mesures spectaculaires contre l'Eglise. Par contre, il essaya de provoquer un schisme au sein de l'Eglise catholique hongroise, de créer une église catholique nationale opposée à Rome.

L'idée n'était pas nouvelle. Mais, aussi longtemps que le cardinal Mindszenty avait été à la tête de l'Eglise de Hongrie, cinq ou six prêtres seulement s'étaient laissé séduire par les promesses communistes (5).

Après le procès du cardinal, la thèse officielle, largement répandue, fut que c'était uniquement « l'attitude butée du prince primat qui empêchait un accord entre l'Etat et l'Eglise », et que « des négociations allaient normaliser les relations entre le gouvernement et l'Eglise ». Le ministre des Cultes, Jules Ortutay, se référait sans cesse à la lettre extorquée au cardinal dans sa prison, et dans laquelle il déclarait « se reti-

rer de son poste pour que sa personne ne soit pas un obstacle à un accord avec le gouverne-

(3) Les protestations furent aussi vives dans les milieux ouvriers que dans les campagnes. Le 26 mars 1947, une députation de Csepel composée de 280 parents catholiques remit à F. Nagy une pétition signée par 10.000 ouvriers contre la réforme envisagée.

(4) Ainsi, dans la petite commune de Pocspetri, dans le Comitat de Szabolcs, une lutte armée éclata le 8 juin 1948, lors d'un grand meeting de protestation contre l'étatisation de l'école. Un homme y trouva la mort, le curé ainsi que quelques autres habitants furent arrêtés. Le curé János Asztalos fut condamné à mort, mais le président de la République qui était à ce moment le pasteur protestant Zoltán Tildy, le grâcia, donnant comme raison que, pasteur, il ne pouvait signer l'arrêt de mort d'un autre prêtre, fut-il catholique.

(5) Citons deux exemples : l'abbé J. Lukács, de Satoraljanhely, gagné au nouveau régime dès son retour d'U.R.S.S. où il était prisonnier de guerre, et Mgr Laszlo Bánáss, évêque de Oradea Mare (Nagyvarad) qui était demeuré dans sa ville de 1918 à 1938, du temps où la province était rattachée à la Roumanie, et que, peut-être, l'attitude d'un « minoritaire » désireux de se concilier la bienveillance des autorités préparait à cette tentative d'entente avec les communistes.

ment, si les évêques trouvaient juste de conclure un tel accord ».

En même temps d'ailleurs une nouvelle vague de persécutions, plus discrètes, mais efficaces (6), décidait l'épiscopat hongrois à autoriser le clergé de Hongrie à prêter le serment exigé par le gouvernement. Ainsi espérait-on que les fidèles ne seraient pas laissés sans guides spirituels. Les évêques, quant à eux, ne prêteraient pas ce serment, qui différerait un peu de celui que les communistes exigeaient des fonctionnaires, mais contenait comme celui-ci la phrase : « *Je ferai de mon mieux pour aider au développement de la république populaire hongroise.* »

1950 vit se déployer plus largement l'offensive. Le signal en fut donné par un rapport de Joseph Révai à la réunion du Comité central du Parti et publié dans le *Szabad Nep*, organe officiel du Parti, le 6 juin 1950, sous le titre « *Ennemis de la Paix* ». Révai déclarait que la réaction cléricale avait pris de nouvelles forces, ce qui avait conduit les évêques à refuser leur signature à l'appel de Stockholm, et l'ensemble du clergé à saboter les fêtes officielles en organisant des messes et des processions pour empêcher les travailleurs de participer aux manifestations du Parti. En conséquence, Révai proposait la suppression des monastères et des couvents, « *le pays n'ayant nul besoin de ces institutions parasites* ». Le 21 juin, le ministère annonçait l'arrestation de cinq moines franciscains et de sept paysans qui avaient organisé des manifestations antigouvernementales. Il créait en même temps un « *groupe de prêtres progressistes* », sous la direction du Révérend Père Richard Horvath, cistercien, et de l'abbé Balogh, l'ancien ministre du gouvernement de Debreczen.

Devant ces attaques, l'épiscopat accepta de négocier — ce qui ne mit d'ailleurs pas fin aux accusations qui continuèrent d'être lancées durant les négociations pour maintenir la pression sur les évêques. Deux mille religieux et religieuses furent arrêtés en juillet et en août. Finalement, l'accord fut signé entre le gouvernement et l'épiscopat, représenté par Mgr J. Grösz, le 30 août 1950. Les évêques promettaient de respecter et de faire respecter par le bas clergé les lois et ordres de la République populaire hongroise et de ne plus s'opposer au Mouvement de la Paix, en échange de quoi le gouvernement assurait « *la liberté religieuse des citoyens ainsi qu'un soutien financier au clergé pour une durée de dix-huit ans* ».

La persécution continue

Immédiatement après la signature de l'accord, le gouvernement ordonna la dissolution de 57 ordres religieux (7 septembre 1950). Les membres de ces ordres — 10.000 ecclésiastiques groupés dans 500 maisons religieuses — furent tenus de quitter leurs couvents sans délai. Trois ordres de moines enseignant — les Franciscains, les Dominicains et les Piaristes — et un ordre de religieuses échappèrent seuls à la dissolution. En même temps, le Père Wendelin Endredy, prieur du Monastère de Zirc, une des personnalités les plus respectées du clergé catholique hongrois, était arrêté sous l'accusation d'avoir aidé 21 étudiants en théologie à s'enfuir vers l'Occident.

En avril 1951, Mgr Grösz, dont l'arrestation du cardinal Mindszenty avait fait, par droit d'ancienneté, le chef de l'Eglise hongroise, était violemment attaqué par le *Szabad Nep* comme « *ennemi de la paix, qui a refusé de signer l'appel de Stockholm* ». Arrêté, il fut accusé

d'avoir tramé un complot contre la République populaire de Hongrie. Son procès vint en juin. Il se déroula comme celui du cardinal, avec les mêmes aveux, la même condamnation. Une seconde fois, l'Eglise hongroise était décapitée.

On ne peut qu'énumérer, très succinctement, les mesures qui ont suivi. Il s'agissait d'accumuler les difficultés et de rendre impossible la vie religieuse. Un décret précisa que l'enseignement religieux dans les écoles ne serait donné qu'après les autres cours, ce qui — sous ce régime policier — signifiait une surveillance accrue, un dénombrement plus facile des catholiques irréductibles. En avril 1952, le conseil municipal de Budapest interdit les « *fêtes de la dédicace des paroisses* » et ordonna, par contre, que les conseils locaux organisent des festivités sous le titre « *Gai Budapest* ». Le même mois, le séminaire théologique de Veszprem était fermé par la police.

De même les autorités firent organiser à Budapest, le Samedi Saint 1952, des excursions, des visites au Zoo, etc., pour détourner les enfants et les jeunes gens de prendre part à la traditionnelle procession de ce jour-là — ce qui n'empêcha pas celle-ci de grouper plus de 100.000 fidèles.

Les prêtres « *résistants* » sont envoyés dans de petits villages, les cures importantes confiées à des prêtres « *progressistes* », les maisons des évêques réquisitionnées. Certaines églises, comme celle des Lazaristes, n° 26, Nagyboldogaszony ut. à Budapest, ont été accaparées par le Parti communiste qui y a installé des clubs. Déjà, fin 1951, une église très connue de Budapest, *Regnum Marianum*, a été détruite pour faire place à une gigantesque statue de Staline. Le gouvernement fit dire que « *les autorités ecclésiastiques avaient donné leur assentiment à la destruction de l'église* ».

Les curés des villages et des villes de province reçurent des ordres très stricts : des processions équivalentes à nos rogations furent interdites; le 1^{er} mai, la dernière messe doit être dite avant 7 h. 30, pour ne pas enlever des manifestants au défilé « *populaire* ». Dans certaines régions, le président des Prêtres Partisans de la Paix se fait soumettre le contenu des sermons qu'entendent prononcer les prêtres au cours du trimestre à venir. Ceux-ci reçoivent le « *conseil* » de protester, dans leurs sermons, contre l'arrestation de Jacques Duclos ou d'exhorter les paysans à plus d'exactitude et de zèle dans leurs livraisons à l'Etat.

Une forte pression financière est exercée sur les prêtres depuis que, par l'accord du 30 août 1950, ceux-ci sont dans une certaine mesure des fonctionnaires d'Etat. L'*Office des questions ecclésiastiques* qui traite avec l'Eglise à la place de l'ancien ministère des Cultes doit, entre autres, pourvoir les églises du matériel nécessaire au culte, notamment de cierges. Au cours du premier trimestre, il ne fit livrer aucun cierge, puis, brusquement, le 15 mai, il livra d'un seul coup les cierges de deux trimestres, mettant les paroisses dans l'impossibilité de payer en une seule fois une si forte somme.

En juillet 1952, le gouvernement annonça qu'à la rentrée scolaire, les séminaires de Esztergom, Kalocsa, Vác, Pécs, Veszprem, Székesfehérvár et Szombathely seraient fermés. Cinq resteraient ouverts, ceux de Budapest, de Győr, de Szeged et d'Eger pour le rite romain, celui de Nyiregyháza pour le rite grec.

(6) 200 ecclésiastiques furent alors arrêtés, d'après une déclaration du Vatican, en juin 1949.

LA PERSÉCUTION CONTRE LES ÉGLISES PROTESTANTES

La politique poursuivie par les autorités soviétiques et les communistes hongrois à l'égard des églises réformées fut exactement la même que celle qu'ils menèrent à l'égard de l'Eglise catholique, en 1945 et au début de 1946. La tolérance, la compréhension même étaient à l'ordre du jour. Il y eut quelques arrestations de pasteurs, des accidents individuels, que la faute en incombât aux pasteurs eux-mêmes ou au zèle intempestif de quelque sous-ordre. En dehors d'eux, rien qui pût passer pour une persécution. D'ailleurs, en 1946 encore, les délégués de la Fédération luthérienne mondiale et du *World Council of Churches* et ceux du Conseil Œcuménique obtinrent la permission de visiter les églises de Hongrie et de les aider de leurs dons.

La première mesure qui visa les Eglises protestantes fut le projet de 1947 qui devait rendre facultatif l'enseignement religieux dans les écoles. Aussitôt, les chefs des Eglises protestante et luthérienne joignirent leurs protestations à celles des catholiques, et les évêques Ravasz et Ordass firent auprès des pouvoirs publics des démarches en commun avec le cardinal Mindszenty.

L'année suivante, les communistes tentèrent de diviser l'opposition religieuse et de détacher protestants et luthériens des catholiques. Le président de la République était un pasteur protestant, Zoltan Tildy. Au printemps de 1948, il fit appeler les chefs des Eglises protestante et luthérienne et leur fit savoir que le gouvernement exigeait que les chefs « réactionnaires » de ces Eglises cédassent la place à des pasteurs comprenant mieux la situation nouvelle. Cette exigence visait avant tout l'évêque Laszlo Ravasz, un homme d'une profonde culture, orateur renommé, qui présidait la Convention générale de l'Eglise réformée de Hongrie. Il fut contraint de démissionner et on élit à sa place l'évêque Albert Bereczky, un ambitieux dont personne n'ignorait qu'il était un « compagnon de route ».

Sitôt « élu », Bereczky signa un accord engageant les Eglises réformées dans le nouveau régime.

L'effet fut désastreux dans l'opinion publique et parmi les protestants eux-mêmes, d'autant plus que le cardinal Mindszenty poursuivait alors sa lutte héroïque. Les chefs de l'Eglise luthérienne critiquèrent sévèrement l'accord signé par l'évêque Bereczky et firent savoir qu'ils n'en reconnaissaient pas la validité, le Synode n'ayant pas été consulté alors qu'il a seul le droit de prendre des décisions de ce genre. Ils exigèrent un sursis à la validation de l'accord et le gouvernement le leur accorda.

Mais, en août 1948, Ernő Mihalyfi, chef du cabinet du président de la République et membre influent de l'Eglise luthérienne — c'était le fils d'un pasteur et il était journaliste — prononça un violent discours dans la commune de Ber lors de l'inauguration de nouvelles cloches : il attaqua les chefs laïcs de l'Eglise luthérienne, réclama la convocation immédiate du Synode et la démission de ces « réactionnaires ». Son attaque visait tout spécialement l'évêque Ordass, Albert Radvanszky, président laïc de l'Eglise luthérienne, et le pasteur Sandor Nagy, secrétaire de la Convention.

Les mesures n'allaient pas tarder. L'évêque Ordass se vit refuser le visa qu'il avait demandé pour se rendre à Amsterdam où se tenait le Conseil Œcuménique et c'est au cours de cette conférence que l'on apprit l'arrestation des trois

chefs luthériens visés par Mihalyfi. Ils étaient accusés de trafic de devises : ils auraient dissimulé les dons envoyés par les Conseils Œcuméniques et autres organes internationaux aux communautés protestantes et luthériennes. La Fédération mondiale luthérienne eût beau publier des preuves indubitables de la fausseté de cette accusation, rien n'y fit. L'évêque Ordass fut condamné à deux ans de prison, Sandor Nagy à deux ans et demi, Albert Radvanszky à plusieurs mois.

L'Eglise luthérienne ne pouvait demeurer sans chef; c'était, du moins, la thèse du gouvernement. En avril 1950, l'évêque Ordass fut destitué et le pasteur Laszlo Dezséry nommé à sa place évêque de l'Eglise luthérienne.

C'était un homme qui avait beaucoup à se faire pardonner du nouveau régime, et qui était prêt pour cela à bien des servitudes. Pasteur universitaire durant la guerre, il avait déployé une grande action en faveur du national-socialisme auprès de la jeunesse des écoles. Il avait par exemple écrit en 1941, dans *Evangelikus Élet* (La Vie Evangélique) un article où il exprimait son assentiment enthousiaste au projet de loi visant à interdire aux chrétiens les mariages avec des juifs, fussent-ils baptisés. L'article fit scandale, et le Conseil luthérien, présidé déjà par A. Radvanszky, décida que les articles du pasteur Dezséry devaient dorénavant être soumis à une censure préalable. Ce qui n'empêcha pas Dezséry de publier des articles dithyrambiques lorsque les Allemands entrèrent en Hongrie en mars 1944.

Aussi, quand les troupes soviétiques pénétrèrent à leur tour en Hongrie, Dezséry se trouva devant l'alternative classique : ou la prison ou l'asservissement inconditionnel aux nouveaux maîtres. Il fut de ceux qui ne prirent pas la voie difficile — ce qui lui valut d'accéder en 1950 à la dignité épiscopale (7).

Après la nomination de l'évêque Bereczky à la tête de l'Eglise protestante, et celle de l'évêque Dezséry à la tête de l'Eglise luthérienne, la mise au pas des églises se poursuivit sur un rythme accéléré. Les questions religieuses furent soustraites à l'activité du Ministère de l'Education et des Cultes, et confiées à un Office national des Cultes qui traite directement de toutes ces affaires avec les Eglises. Les personnalités religieuses, trop peu dociles au régime furent écartées.

Chez les calvinistes, l'évêque Andor Enyedi, le pasteur Aladar Ecsedy et le doyen de la plus ancienne communauté de Budapest, l'église de Fasor, Imre Szabo, ont été destitués, et ce fut le rédacteur du journal communiste qui fut nommé à la place du doyen Szabo. Le pasteur de Debreczen, Geza Hegyalkai-Kiss, fut relevé de ses fonctions pour avoir refusé de faire de la propagande communiste du haut de la chaire. Et ce ne sont là que quelques exemples. Les différents collèges protestants connus de longue date, ceux de Sarospatk, de Pöpa, etc., ont été fermés.

Même politique d'épuration chez les luthériens, où l'on compte parmi les victimes les évêques Zoltan Turoczy et Joseph Szabo, l'inspecteur général Ivan Reök.

(7) L'évêque Janos Péter qui, aux côtés de l'évêque Bereczky, jouait un grand rôle à la tête de l'Eglise protestante était lui aussi un homme « compromis », il avait publié durant la guerre des articles à tendance fasciste.

F. — Une conférence de Rakosi

Comment les communistes établirent leur dictature

LE 29 février 1952, Matyas Rakosi fit à l'École Supérieure du Parti des Travailleurs Hongrois (le Parti communiste) une conférence qui fut publiée peu après dans la revue *Társadalmi Szemle* (*La Revue Sociologique*), mars-avril 1952, sous le titre : « *La voie de notre démocratie populaire* ». Il y retraça à des fins didactiques l'histoire de l'instauration de la dictature du prolétariat en Hongrie, moins soucieux, comme tout doctrinaire communiste, de la présentation exacte des faits que de l'illustration de la méthode mise en œuvre. C'est ainsi que sa conférence prend la valeur d'un écrit doctrinal : elle a d'ailleurs été considérée comme telle par les communistes hongrois, et les idéologues et les historiens du Parti n'ont pas cessé de s'y référer dans leurs écrits ou leurs leçons.

On ne pourra manquer d'être frappé par le cynisme, on n'ose dire l'espèce d'inconscience avec lequel Rakosi dévoilait les ruses, les mensonges, les pressions, les menaces dont les dirigeants avaient fait usage pour éliminer leurs adversaires. C'est tout juste s'il ne faisait pas allusion aux meurtres et aux emprisonnements. En 1952, la dictature communiste était à son apogée, et Rakosi, dans la satis-

faction du triomphe, osait faire l'apologie de la mauvaise foi et de la déloyauté comme armes normales de l'action politique. Après la mort de Staline, le numéro de la revue contenant le texte de la conférence fut retiré des bibliothèques.

On est frappé aussi, en lisant ce texte, par l'absence de tout sentiment social. Il n'y a pas un mot de pitié ou de sympathie pour les misères des uns ou des autres. Les communistes ne pensent qu'à une chose : la conquête du pouvoir, et tout ce qu'ils font, sur le plan économique et sur le plan social comme sur le plan politique, ne vise qu'à cette fin. Aucune des réformes par eux accomplies n'est conçue pour remédier à telle difficulté ou à tel mal social, mais pour affaiblir leurs adversaires, se constituer une clientèle, fût-ce de façon passagère. Jamais peut-être il n'a été montré de façon plus évidente que le communisme n'est pas (ou n'est plus) autre chose qu'une technique pour la prise et la conservation du pouvoir.

La traduction a été empruntée à la *Documentation française, Articles et Documents*, n° 2.536. Les intertitres sont de la revue hongroise, et les notes d'Est & Ouest.

« LA VOIE DE NOTRE DÉMOCRATIE POPULAIRE »

Les enseignements de Lénine et de Staline

sur les conditions préalables à l'établissement de la dictature du prolétariat

DANS les années qui ont suivi la révolution soviétique de 1917, nos grands maîtres Lénine et Staline, en se basant sur les expériences de la Révolution russe et en étudiant leur valeur internationale, ont précisé quelles étaient les conditions préalables à l'établissement de la dictature du prolétariat.

« *La dictature du prolétariat est la dictature de la majorité des opprimés sur la minorité des oppresseurs.* » L'ennemi a nié énergiquement cette donnée de base ; il a prétendu qu'au contraire, la dictature du prolétariat était le règne, par la violence, d'une infime minorité sur la majorité. Les sociaux-démocrates et les menchéviks ont été plus loin ; ils ont prétendu que la dictature soviétique, même dans la classe ouvrière, ne s'appuyait que sur une minorité. Ils répètent cette calomnie depuis trente-cinq ans et l'utilisent maintenant contre les démocraties populaires considérées comme constituant une forme nouvelle de la dictature du prolétariat avec, selon eux, cette variante que dans une démocratie populaire l'« *infime minorité* » tient la majorité sous sa dictature non pas par sa propre force mais en « *s'appuyant sur les baïonnettes russes* ».

« A l'automne de 1917, les ennemis de tous rangs de la révolution prolétarienne se réfèrent aux résultats des élections de l'Assemblée constituante russe pour étayer leurs allégations : à ces élections, le Parti bolchevik avait obtenu 25 % de l'ensemble des suffrages.

« Les vociférations sur la « *terreur exercée par une infime minorité* » prirent une ampleur particulière en 1919 lorsque, après la défaite militaire des Empires centraux et leur effondrement, la révolution éclata dans certains pays ; des partis communistes se formaient et les masses

ouvrières commençaient à lâcher les sociaux-démocrates pour se porter vers l'Internationale communiste. Les calomnies contre la dictature du prolétariat servirent d'une part à retenir ou à effrayer ces masses qui se dirigeaient vers la révolution et d'autre part à préparer idéologiquement l'agression impérialiste que les grands capitalistes d'Amérique, d'Angleterre, de France et du Japon avaient entreprise en 1918 et voulaient développer en 1919. Les calomnies sur « *la terreur d'une infime minorité* » avaient pour but de conférer un caractère « libérateur » à l'intervention armée des impérialistes et à leurs tentatives de rétablir en U.R.S.S. par la force la dictature sanglante des grands propriétaires (1).

« Les objectifs actuels du soi-disant « monde libre » conduit par les fauteurs de guerre américains sont pratiquement les mêmes. Ils veulent rétablir en premier lieu les anciens oppresseurs dans les démocraties populaires, à savoir chez nous les grands propriétaires féodaux, les grands capitalistes, les gendarmes et les généraux hor-thystes.

« Lénine lui-même a mené la lutte contre cette

(1) Sur l'intervention militaire des alliés en Russie — commencée en 1918, alors que la guerre n'était pas achevée, afin de maintenir un « second front » et d'empêcher le commandement allemand de retirer toutes ses troupes du front russe pour les reporter en France — les communistes ont multiplié les obscurités et les mensonges. En fait, les Alliés en restèrent à des commencements d'exécution, et leur intervention ne causa aucun danger au pouvoir des Soviets. Voir à ce sujet, dans *Est & Ouest* n° 180 du 1^{er}-15 octobre 1957, page 79, l'étude d'Alexis Dormont : « *La guerre entre les Alliés et la Russie soviétique (1918-1920)* ».

calomnie selon laquelle la dictature russe du prolétariat s'appuie sur la minorité contre la majorité. Il a posé directement la question : par quel « miracle » les bolcheviks qui, aux élections de 1917, avaient obtenu le quart des voix, purent-ils vaincre la coalition des partis capitalistes et petit-bourgeois qui disposaient des trois-quarts des suffrages ? En décembre 1919, il écrivit sur ce problème un article intitulé : « *Les élections à l'Assemblée constituante et la dictature du prolétariat.* » Dans cet article, il expose en premier lieu les résultats des élections : les bolcheviks avaient obtenu 25 % des suffrages (soit 9 millions), les menchéviks et les différents groupes de sociaux-démocrates russes à peine 4 %, les socialistes-révolutionnaires et le parti de la paysannerie 58 % des suffrages, le parti de la bourgeoisie, des grands propriétaires et des Cadets, 13 %.

« Lénine voit le premier facteur préalable de la victoire de la révolution prolétarienne dans le fait que, de 1903 à 1917, les bolcheviks, dans une lutte qui dura quinze ans, avaient organisé et forgé leur parti en une armée d'élite du prolétariat, dévoilant et éliminant par un combat continu les menchéviks et les sociaux-démocrates traîtres et opportunistes, leurs rivaux à l'intérieur du prolétariat. Aux élections, le parti bolchevik totalisa 9 millions des voix pour 1.700.000 aux menchéviks. « Sans un tel combat, déclare Lénine, sans une pleine victoire préalable sur l'opportunisme, il ne peut être question d'une dictature du prolétariat. En 1917-1919, le bolchevisme n'aurait pas pu vaincre la bourgeoisie si, au préalable, de 1903 à 1917, il n'avait pas appris comment il faut abattre et expulser impitoyablement du parti les menchéviks, les opportunistes, les réformistes et les sociaux-chauvinistes. En novembre 1917, l'énorme majorité du prolétariat se tenait derrière les bolcheviks. Le parti menchévik, leur adversaire dans les rangs du prolétariat, était à cette époque complètement en déroute » (2).

« Et Lénine ajoute : « Derrière les bolcheviks se tenaient non seulement la majorité du prolétariat, non seulement l'armée révolutionnaire d'élite aguerrie dans de longs combats contre l'opportunisme, mais aussi, si l'on peut employer un terme militaire, les puissantes « troupes d'assaut » des grandes villes.

« Au moment décisif, il faut, en effet, une supériorité décisive à l'endroit décisif. Cette loi des succès militaires est également la loi des succès politiques, en particulier dans cette guerre acharnée des classes qu'on appelle la révolution.

« Les capitales et, en général, les grands centres commerciaux et industriels décident dans une large mesure du sort politique des peuples.

« Dans nos deux capitales, c'est-à-dire dans les deux plus grands centres commerciaux et industriels de la Russie, cette force décisive se tenait derrière les bolcheviks. Nous avons là une force presque quatre fois supérieure à celle des

socialistes-révolutionnaires seuls et supérieure même à celle des socialistes-révolutionnaires et des Cadets réunis. De plus, nous avions divisé nos ennemis : dans les capitales, les menchéviks n'avaient obtenu que 30 % des voix » (3).

« La première condition préalable à l'établissement de la dictature du prolétariat, la majorité à l'intérieur de la classe ouvrière, était donc réalisée.

« Lénine, après avoir éclairci cette question, examine les rapports de force dans l'armée. Il fait connaître le nombre de voix obtenu dans l'armée et en tire la conclusion suivante : « Dès octobre-novembre 1917, l'armée était à moitié bolchevique... Mais si en moyenne la moitié des suffrages nous y appartenaient, nous disposions d'une majorité écrasante sur les fronts les plus proches de la capitale et dans les environs de celle-ci. Sauf sur le front du Caucase, les bolcheviks d'une façon générale avaient la majorité par rapport aux socialistes-révolutionnaires. Sur les fronts du Nord et de l'Ouest, il y avait plus d'un million de suffrages bolcheviks contre 420.000 suffrages pour les socialistes-révolutionnaires. Donc, dès novembre 1917, les bolcheviks disposaient dans l'armée de forces d'assaut politiques qui leur assuraient au moment décisif une supériorité décisive. »

« Lénine poursuit : « Nous venons ainsi de définir les trois conditions préalables à la victoire du bolchevisme :

« 1° Majorité écrasante dans les rangs du prolétariat;

« 2° Moitié des suffrages dans l'armée;

« 3° Supériorité décisive sur les points décisifs, c'est-à-dire dans les capitales et sur les fronts proches des grands centres (4).

« Ces conditions n'auraient cependant amené qu'une victoire éphémère et incertaine si les bolcheviks n'avaient pu rallier à eux la majorité des masses laborieuses non prolétariennes en les arrachant aux socialistes-révolutionnaires et aux autres partis petit-bourgeois.

« Et c'est ce qu'il y a de plus important. »

« Lénine explique alors comment le prolétariat victorieux peut rallier à lui les masses laborieuses non prolétariennes des partis petit-bourgeois. Il déclare : « Le fait pour une seule classe, le prolétariat, de détenir le pouvoir étatique peut et doit lui permettre de rallier au prolétariat les masses laborieuses non prolétariennes et d'arracher ces masses à la bourgeoisie ou aux partis petit-bourgeois. »

« Comment le parti bolchevik est-il arrivé à ce résultat.

« ... En satisfaisant par la voie révolutionnaire, les besoins économiques les plus urgents, grâce à l'expropriation de la bourgeoisie et des propriétaires terriens.

« Le prolétariat parvenu au pouvoir peut agir de la sorte immédiatement.

(2) Ainsi, la lutte essentielle des communistes est toujours celle qu'ils mènent au sein du mouvement ouvrier — syndical, socialiste ou coopératif — pour en prendre la direction. Ils consacrent plus de temps et d'effort à la lutte (ouverte ou cachée, selon les périodes) contre les socialistes, qu'à la lutte contre la bourgeoisie. D'où leur célèbre formule sur « la social-démocratie, principal soutien social du capitalisme ».

(3) Il y aurait beaucoup à dire sur la véracité des affirmations de Lénine, même en ce qui concerne la majorité qu'il prétendait avoir dans le prolétariat

des deux capitales. L'attitude de l'Union des Cheminots lors du coup de force du 7 novembre 1917 — pour ne pas parler de celle de l'Union des Unions de Fonctionnaires — prouve que le « prolétariat organisé » était loin de suivre les bolcheviks, qui d'ailleurs opérèrent à l'aide de la garnison militaire, sans le concours d'un « mouvement de masse » des ouvriers. En tout cas, le prolétariat ne représentait pas la majorité dans la nation, pas plus que la population des deux capitales. La tactique définie par Lénine est très exactement celle d'un coup de force militaire (« supériorité décisive à l'endroit décisif »).

« C'est ainsi que le prolétariat russe s'est acquis la paysannerie quelques heures après avoir conquis le pouvoir : quelques heures après la victoire de Pétrograd remportée sur la bourgeoisie, il promulguait le décret sur les terres et par cette mesure satisfaisait totalement et délibérément toutes les revendications économiques de la majorité des paysans expropriant entièrement et sans indemnisation les propriétaires. »

« Dans son article, Lénine montre que la paysannerie, bien qu'elle soit passée du côté des bolcheviks, qui lui avaient donné la terre, a, plus tard, hésité. Il écrit :

« La paysannerie se rallia au bolchevisme lorsqu'il lui donna la terre et lorsque les soldats démobilisés lui apportèrent la nouvelle de la paix; mais lorsque le gouvernement bolchevik exigea que les paysans livrassent le surplus de leur blé, ceux de l'Oural, de la Sibérie et de l'Ukraine, se tournèrent vers Koltchak et Denikine.

« L'expérience de Koltchak et de Denikine montra à la paysannerie que toutes les phrases de ceux-ci sur la démocratie n'étaient qu'une couverture dissimulant la dictature capitaliste. La paysannerie se tourna de nouveau vers le bolchevisme, les révoltes se multiplièrent dans les régions occupées par Koltchak et Denikine et l'Armée rouge y fut accueillie en libératrice. Finalement, ce furent ces oscillations de la paysannerie, qui représente l'élément le plus important des masses laborieuses de la petite bourgeoisie qui décidèrent du sort entre le pouvoir soviétique et celui de Koltchak-Denikine » (5).

« C'est précisément, observe Lénine, l'expérience que la petite bourgeoisie hésitante acquiert en comparant, au cours de longs et difficiles combats, la dictature prolétarienne à celle du capitalisme qui la conduit finalement à porter son choix sur la dictature du prolétariat.

« Lénine montre également que, pour la victoire de la révolution, il est très important que la force de l'ennemi soit dispersée et que ce dernier soit hésitant et incertain.

« Ces problèmes de la révolution prolétarienne demeurèrent au premier plan en 1919, 1920 et 1921. Ils acquièrent une actualité nouvelle du fait de la situation révolutionnaire qui régna alors dans beaucoup de pays européens et aussi parce qu'à cette même époque s'organisèrent les partis communistes de l'Internationale communiste. Dans la mise au point de la tactique et de la stratégie, nos grands maîtres Lénine et Staline se référèrent sans cesse aux expériences que nous venons d'exposer et à leurs enseignements.

« Il était d'autant plus indispensable de les rappeler que les jeunes partis communistes des différents pays ignoraient l'histoire de la Grande Révolution Socialiste d'Octobre. Même en 1921, au III^e Congrès de l'Internationale communiste, il y avait encore des partis qui considéraient

qu'il n'était pas nécessaire de rallier à soi la majorité de la classe ouvrière et du peuple travailleur pour réaliser la dictature prolétarienne. Ne connaissant pas l'expérience de la révolution russe, ils prétendaient que le parti bolchevik était un petit parti lorsqu'il conquit le pouvoir. Lénine leur répondit :

« En Russie, nous étions un petit parti, mais nous avons pour nous la majorité des Soviets de paysans et d'ouvriers, dans tout le pays. Près de la moitié de l'armée, qui se composait alors de dix millions d'hommes nous soutenait. Nous avons rallié à nous la paysannerie qui, en 1917, après notre victoire, avait voté contre nous et envoyé une majorité de socialistes-révolutionnaires à l'Assemblée constituante; nous l'avons ralliée non pas en quelques jours, comme je l'espérais moi-même à tort, mais en quelques semaines. Nous avons vaincu en Russie non seulement parce que nous avions une majorité sûre au sein de la classe ouvrière (les élections de 1919 l'ont montré), mais aussi parce que, après la prise du pouvoir, la moitié de l'armée et en quelques semaines les neuf dixièmes de la paysannerie se sont mis avec nous.

« Pour pouvoir vaincre, on a besoin de la sympathie des foules. On n'a pas toujours besoin de la majorité absolue pour vaincre et garder le pouvoir, mais on a besoin de la majorité de la classe ouvrière et de la majorité du prolétariat rural » (6).

« Quand, en 1924-1925 — après l'échec de la Commune hongroise — nous avons commencé à réorganiser le Parti communiste en Hongrie, nous nous sommes aussitôt rendu compte que la plupart de nos camarades ignoraient que la dictature du prolétariat ne peut se réaliser que si la majorité de la population laborieuse l'appuie. Nous étions nous-mêmes en grande partie responsables de cette ignorance; nous n'avions pas analysé les facteurs et les conditions de l'établissement de la dictature prolétarienne hongroise, mais comme nous étions sûrs que ces problèmes se poseraient de nouveau dans une autre situation révolutionnaire, nous nous sommes efforcés alors de les éclaircir. Lorsque, en 1935, je fus traduit devant les tribunaux d'Horthy en tant qu'ancien commissaire du peuple de la République hongroise des Conseils, je m'efforçai d'utiliser le peu de publicité que me laissaient ces débats fascistes pour attirer sur ces questions l'attention des communistes hongrois. Dans mon « discours de défense », j'ai montré que la dictature du prolétariat avait pu être établie en Hongrie, en 1919, grâce aux faits suivants :

« 1) Parce qu'au cours de l'hiver 1918-1919, le Parti communiste hongrois avait rallié la majorité de la classe ouvrière et notamment les ouvriers des usines de Budapest aux buts de la révolution prolétarienne, et avait battu son rival le Parti social-démocrate;

« 2) Parce qu'il s'était rallié les millions de paysans qui réclamaient la répartition des terres;

(4) Encore une fois, cet appel à la force armée et aux troupes proches du siège du gouvernement est entièrement contraire à l'esprit de la démocratie.

(5) Cet exposé du rôle de la paysannerie russe serait tout à reprendre. Lénine ne la gagna pas au communisme : il la neutralisa (pour six mois !) en décrétant le partage des grandes propriétés, de même qu'il se concilia les troupes en signant la paix de Brest-Litovsk. Cette paix eût été fatale pour la Russie si les Alliés n'avaient pas vaincu l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. De même, le partage des terres, qui ne donna aux paysans que des avantages très faibles (que Staline devait leur reprendre), ruina

l'agriculture russe : il en résulta une baisse de la production et une famine qui fit cinq à six millions de victimes.

(6) Cette démonstration de Lénine vise avant tout à cacher la vérité : la prise du pouvoir a bien été le fait d'une poignée d'hommes qui n'était suivie que par une faible portion de la population, assez souvent fort peu consciente des buts poursuivis par les bolcheviks. Le ralliement dont Lénine fait état fut superficiel et provisoire — ce qui explique qu'il fallut user des pires violences de la dictature contre les catégories sociales momentanément neutralisées par des concessions démagogiques et ruineuses.

« 3) Parce que la majorité de l'armée et en premier lieu la majorité des troupes stationnées à Budapest soutenaient les communistes;

« 4) Parce que, dans les jours précédant immédiatement la proclamation de la dictature du prolétariat, les partis et les organismes ennemis étaient troublés et désespérés;

« J'ai montré qu'en mars 1919, les conditions

préalables que Lénine et Staline (7) considéraient comme essentielles pour établir la dictature prolétarienne s'étaient réalisées dans notre pays.

« J'ai montré également qu'en plus de nos propres fautes et de la trahison des sociaux-démocrates hongrois, le facteur essentiel de l'échec de la jeune République des Conseils avait été l'intervention armée des impérialistes (8).

Problèmes essentiels de la stratégie et de la tactique de notre Parti après la Libération

« Au début de 1945, lorsque notre patrie a été libérée et que le Parti communiste hongrois, après vingt-cinq ans de travail souterrain, a pu légalement et ouvertement revenir dans l'arène politique, nous avons dû immédiatement constater que beaucoup parmi nous ne comprenaient pas la stratégie et la tactique du Parti (9).

« Quel était alors le but stratégique de notre Parti?

« Le Parti communiste de Hongrie, de même que les partis communistes des autres pays opprimés par Hitler, avait considéré, pendant la deuxième guerre mondiale que la tâche stratégique la plus importante était l'anéantissement des envahisseurs fascistes allemands (10). A cette fin, sur les conseils et selon les directives du camarade Staline, le Parti communiste hongrois, comme les partis communistes des autres pays, avait créé une large coalition antifasciste comprenant les paysans, les petits bourgeois antihitlériens et même les éléments de la bourgeoisie moyenne qui étaient hostiles au fascisme; en un mot tous ceux qui désiraient prendre part au combat de libération nationale. Dans tous les pays, les partis communistes, combattifs, aguerris, animés de l'esprit de sacrifice et disposant des expériences politiques acquises au cours de longues années de résistance contre le fascisme, étaient devenus les dirigeants de ces coalitions (11) et ils prévoyaient que la victoire, à la suite de ce combat difficile, non seulement signifierait la défaite de la barbarie nazie, mais entraînerait aussi la perte des grands propriétaires et des grands capitalistes alliés aux fascistes; la victoire devait amener non seulement l'anéantissement de l'impérialisme fasciste, mais aussi la liquidation des vestiges féodaux et entre autres le partage des grands domaines. On pou-

vait prévoir par ailleurs que cette lutte, bien qu'aboutissant d'abord à réaliser les objectifs de la révolution démocratique bourgeoise, ouvrirait en même temps la route à la dictature du prolétariat; car elle était dirigée par la classe ouvrière qui, sous la conduite du Parti communiste, donne le pouvoir au peuple. Cette prévision correspondait à l'enseignement stalinien d'après lequel, si la classe ouvrière assume le rôle dirigeant dans une coalition, cette situation porte en elle-même le germe de la dictature prolétarienne.

« Selon ce plan, nous avons commencé notre action en organisant le « *Front National de l'Indépendance hongroise* » (12), coalition des partis et des éléments hostiles à l'impérialisme nazi et au féodalisme.

« Une bonne partie de nos camarades, qui ne connaissaient pas et ne comprenaient pas les plans stratégiques élaborés par nous pendant la guerre, accueillirent avec surprise et souvent avec antipathie cette large coalition composée d'éléments divers. Combien de fois nous avons entendu ce reproche de leur part : « Nous n'attendions pas cela de vous ». Et ils nous exprimaient ainsi leur désir :

« *En 1919, les impérialistes ont vaincu grâce à leur force armée la République des Conseils et ont rétabli la dictature des grands capitalistes. Maintenant, l'Armée rouge nous a libérés; profitons de l'occasion et rétablissons la dictature du prolétariat* » (13).

« Une grande partie de la petite bourgeoisie s'attendait d'ailleurs, elle aussi, à ce « rétablissement », comme nous avons pu, par la suite, nous en convaincre.

« Ces camarades n'avaient pas compris que si les impérialistes avaient pu provisoirement

(7) Staline n'est cité là que par flagornerie. En mars 1919, comme en novembre 1917, il se bornait, en fait de tactique, à répéter ce que disait Lénine.

(8) Cette explication de la première révolution communiste hongroise est tout aussi contestable que celle de la révolution russe par Lénine sur laquelle elle est calquée. On remarquera que le nom de Bela Kun n'est pas prononcé. Il ne devait être réhabilité qu'en 1956 (voir plus loin). Sur la réorganisation du P.C. hongrois après 1924 et le procès de Rakosi, voir page 17.

(9) On se tromperait si l'on croyait qu'il existait des divergences aussi prononcées en 1945 à l'intérieur du P.C. hongrois. Cette façon de parler est une formule de style habituel du langage communiste. Elle est là pour faire croire qu'il existe des discussions véritables au sein des instances supérieures du Parti (ce qui, au plein de l'époque stalinienne, était plus impossible que jamais). Elle permet aussi, lorsqu'on procède à l'épuration du parti, de justifier les reproches faits alors à ceux qu'on élimine. La plupart du temps, les « divergences » sont en fait des « retards » : ou bien les militants, au moment d'un « tournant » n'ont pas été mis au courant des nouvelles consignes, mais ils ne tardent pas à s'aligner; ou bien, ils avaient été choisis comme porte-parole

de la politique maintenant abandonnée, ce qui permettra de leur reprocher cette politique (dont pourtant ils n'étaient pas responsables) si pour d'autres raisons (fort rarement publiées) ils viennent à déplaire.

(10) Comme tous les communistes du monde, ceux de Hongrie n'engagèrent la lutte contre les « fascistes allemands » qu'après la déclaration de guerre de l'Allemagne à l'Union soviétique. Durant la période du pacte germano-soviétique (25 août 1939 - 21 juin 1941), ils menèrent campagne contre l'impérialisme franco-britannique, et ils bénéficièrent des bonnes relations établies entre l'Allemagne et ses alliés, d'une part, et l'U.R.S.S. : c'est alors que Rakosi (qui pourtant était sujet hongrois) fut sorti de prison et échangé avec le gouvernement soviétique contre les drapeaux pris aux Hongrois par les Russes en 1849.

(11) Rakosi ne donne aucun fait précis. Et pour cause. Le rôle des communistes dans l'opposition hongroise durant la guerre fut pratiquement nul. Les histoires officielles elles-mêmes ne mettent à leur compte aucun haut fait. Ils essayèrent de s'allier aux partis démocratiques anti-allemands, le Parti social-démocrate et celui des petits propriétaires, mais tous deux refusèrent, bien que ces deux partis eussent conclu entre eux un accord en vue de mener en commun l'action pour faire sortir la Hongrie de la

abattre par la force la dictature du prolétariat en Hongrie [en 1919] et rétablir la dictature de la bourgeoisie et des propriétaires féodaux, c'est que de toute façon, avant comme après la Commune hongroise, le capitalisme consistait dans la dictature d'une minorité d'exploitants sur une majorité de travailleurs. La dictature prolétarienne, au contraire, comme Lénine et Staline l'enseignent, est la dictature d'une majorité d'exploités sur une minorité d'exploitants; et il n'était donc pas possible d'établir la dictature prolétarienne avant que le Parti communiste n'eût gagné la majorité de la classe ouvrière et du peuple travailleur à la cause de cette dictature. Or, au printemps de 1945, la Parti communiste n'avait pas encore acquis la majorité. La libération par l'Armée rouge ne pouvait suppléer à cette condition préalable qui exige que l'approbation et l'appui de la majorité du peuple travailleur soient acquis à l'établissement de la dictature du prolétariat.

« Le fait que cette question se soit posée pour tant de camarades et ait suscité au début tant de difficultés prouve que nous n'avions pas assez étudié ni enseigné l'Histoire de la Grande Révolution Socialiste d'Octobre et de la République Hongroise des Conseils. Cette lacune tenait à ce que le Parti avait vécu pendant vingt-cinq ans dans l'illégalité et, au moment de la Libération, nous n'avions pu expliquer ces questions à la masse de nos adhérents. En 1945 même, nous ne les avons évoquées qu'à l'intérieur du Parti, dans des cercles restreints. NOUS NE LEUR AVONS PAS DONNÉ DE PUBLICITÉ CAR LA DISCUSSION THÉORIQUE DE LA DICTATURE PROLÉTARIENNE, ENVISAGÉE COMME UNE FIN, AURAIT EFFRAYÉ NOS ALLIÉS DE LA COALITION ET AURAIT RENDU PLUS DIFFICILE NOS TENTATIVES POUR RALLIER LA MAJORITÉ NON SEULEMENT DES PETITS BOURGEOIS, MAIS AUSSI DES MASSES OUVRIÈRES (14).

« Nous ne nous sommes pas davantage préoccupés d'un autre problème soulevé par la question du rétablissement de la dictature du prolétariat : celui de savoir si la théorie léniniste de la dictature du prolétariat est valable sans changement quelles que soient les conditions prévalant dans les pays libérés par l'U.R.S.S. ou doit être modifiée selon chacun d'eux.

« Nous n'avons pas non plus soulevé cette question depuis lors. Sans l'examiner particulièrement en 1944-1945, nous avons considéré que la

théorie léniniste était valable sans changement. Depuis sept ans, le développement des démocraties populaires et notamment celui de la démocratie populaire hongroise prouve que notre point de vue était juste. Ce développement renforce la courageuse déclaration que le camarade Staline a faite il y a un quart de siècle : « *La théorie léniniste de la dictature du prolétariat n'est pas seulement une théorie « russe », c'est une théorie obligatoire pour tous les pays. Le bolchevisme n'est pas seulement un phénomène russe : le bolchevisme, a dit Lénine est un exemple de tactique pour tous* » (15).

« Le moment est venu pourtant de soulever cette question dans son ensemble et dans ses détails, de l'expliquer et de montrer qu'il n'est possible de réaliser la démocratie populaire en tant que dictature du prolétariat qu'après avoir rallié la majorité de la classe ouvrière et du peuple travailleur. NOUS DEVONS METTRE EN RELIEF LA VALEUR IMPÉRISSEABLE DE L'AIDE DÉCISIVE PAR LAQUELLE L'U.R.S.S. LIBÉRATRICE A RENDU POSSIBLE LA CRÉATION DES DÉMOCRATIES POPULAIRES (16); mais nous devons aussi montrer comment le Parti communiste hongrois a pu rallier à lui la majorité de la classe ouvrière, comment il a convaincu des quantités de paysans et comment il a su créer les autres conditions préalables à la dictature du prolétariat. Nous devons également exposer comment nous sommes passés de la première phase de la démocratie populaire — celle de l'accomplissement des tâches imposées par la révolution démocratique bourgeoise — à la seconde phase, celle de la dictature du prolétariat et de l'édification du socialisme. L'analyse et l'explication de ces questions et des expériences que nous avons acquises faciliteront pour l'avenir notre combat et renforceront notre sécurité.

« Examinons tout d'abord le rôle de l'U.R.S.S. dans l'établissement de la démocratie populaire hongroise et l'allégation impérialiste selon laquelle c'est la « brutale intervention » de l'U.R.S.S. libératrice qui a conféré au Parti communiste le rôle directeur et a permis l'établissement de la dictature du prolétariat. Dès le début de 1946, M. Churchill a commencé à répandre cette accusation. C'est alors que le camarade Staline dans une cinglante réponse, a expliqué que le développement des partis communistes était la conséquence naturelle de la lutte héroïque

guerre (ils étaient encouragés à mener cette action par le chef du gouvernement, Nicolas Kallay). Ce ne fut qu'après l'occupation allemande (19 mars 1944) et leur dissolution que ces deux partis, devenus clandestins, acceptèrent l'action commune avec les communistes.

(12) Le *Front national de l'indépendance hongroise* fut constitué après l'occupation allemande à la suite d'un accord entre les *sociaux-démocrates*, le parti des *petits propriétaires*, le *Parti communiste* (représenté en Hongrie par L. Rajk, G. Kallai, etc.) et un petit parti paysan d'extrême-gauche, le *Parti national paysan*. Après l'entrée des troupes soviétiques à Szeged (novembre 1944), le Front tint dans cette ville, sur proposition du P.C., une conférence qui adopta à l'unanimité un programme d'action politique. J. Revai y représentait les communistes. Outre les quatre partis mentionnés plus haut, étaient représentés le Parti bourgeois-démocratique et les syndicats.

(13) Rakosi ne donne aucun nom. Il n'aurait pas manqué de le faire s'il avait pu, avec un semblant d'apparence, accuser de cette déviation l'un des communistes « liquidés » sous son règne.

(14) Première affirmation du « cynisme révolutionnaire ». Pour les communistes, il est naturel de cacher ses intentions politiques et de considérer com-

me des ennemis à détruire ceux dont on sollicite le concours.

(15) Cette doctrine a été quelque peu modifiée après le XX^e Congrès du P.C. soviétique. On voit mal en quoi Staline montrait du courage en la formulant.

(16) Il est bon de rapprocher cette déclaration de deux autres. La première est extraite d'une lettre adressée à Tito, le 4 mai 1948, par le C.C. du P.C. de l'U.R.S.S. et signée Staline et Molotov : « *Le P.C. yougoslave ne doit sa réussite qu'au fait que l'armée soviétique créa en Yougoslavie des conditions favorables à la prise du pouvoir par les communistes. Nous regrettons que l'armée soviétique n'ait pu de la même façon aider les partis communistes italien et français* » (Mosa Pijade : *La fable de l'aide soviétique à l'insurrection nationale yougoslave*, 1950, p. 6). La seconde figure dans une déclaration du C.C. du P.C. polonais, en date du 2 septembre 1948 : « *Il est évident que nous n'aurions pas pu prendre la voie de la démocratie populaire si la condition essentielle, l'aide et la puissance de l'armée soviétique, nous avait fait défaut. Quel héroïsme avait montré le Parti communiste français ! Malheureusement, on n'aboutit pas en France aux mêmes réalisations que chez nous, car, là-bas, cette condition essentielle, l'entrée de l'armée rouge, a manqué; l'aide directe et la puissance de l'U.R.S.S. ont été absentes* ».

que ces partis avaient menée contre les barbares fascistes dans les pays occupés. Cette lutte a entraîné un accroissement similaire de leur influence dans des pays, tels que par exemple la France et l'Italie, où l'U.R.S.S. n'avait pas vaincu les fascistes (17). Cette calomnie a cessé un certain temps, mais elle a depuis lors ressuscité et maintenant elle constitue l'axe de la propagande ennemie.

« Quel est le rôle de l'U.R.S.S. dans l'établissement de la démocratie populaire? L'héroïque armée de l'U.R.S.S. nous a libérés de l'horrible esclavage des fascistes allemands et de leurs satellites *nyilas* (Croix fléchées ou nationaux-socialistes hongrois) (18). Par là, elle nous a ouvert la route vers le progrès démocratique. Il est évident que la condition préalable, l'origine même de l'établissement de notre démocratie populaire a été l'héroïque combat et la victoire de l'U.R.S.S. Sans cela, notre démocratie populaire n'aurait pu être créée. Ce fait est maintenant le trésor commun du peuple travailleur hongrois et la source de sa reconnaissance éternelle. L'armée de l'U.R.S.S. a enlevé par avance tout espoir aux tentatives de la réaction hongroise qui auraient pu s'inspirer de l'exemple de Denikine, Koltchak et autres généraux de la contre-révolution russe. D'une part, grâce aux forces armées de l'Union soviétique, la contre-révolution n'avait pas chez nous la possibilité d'employer des moyens aussi sanglants et, d'autre part, l'armée soviétique nous défendait également contre l'intervention impérialiste. L'U.R.S.S. nous a protégés contre l'action diplomatique des grandes puissances occidentales. Elle nous a aidés par la conclusion du traité de paix (19), par l'édification et le renforcement de nos relations avec l'extérieur. Tout ceci a contribué à développer en Hongrie l'influence communiste, car la sympathie qui s'est manifestée dans notre peuple à l'égard de l'U.R.S.S. nous a aidés dans notre

travail. Au moment de la reconstruction et depuis lors, sous mille formes différentes, nous avons senti l'appui de l'U.R.S.S. et il est naturel que la reconnaissance avec laquelle nos travailleurs accueilleraient son aide nous ait été d'un grand secours. L'appui le plus important consiste dans les directives et les conseils que nous avons reçus de notre chef avisé, le grand Staline, dans des situations difficiles et compliquées. Ces conseils se sont révélés bons, justes et favorables pour notre peuple laborieux qui a tant souffert (20).

« Sans tous ces facteurs, notre démocratie populaire n'aurait pas vu le jour, son développement n'aurait pas été aussi rapide et aussi vigoureux.

« Sans doute les « interventions » soviétiques dans les affaires de notre patrie ont été fréquentes et utiles au renforcement de notre Parti, mais ce mot n'a pas eu le sens que les impérialistes voudraient lui donner. L'U.R.S.S. est « intervenue » en faisant l'abandon de la moitié des réparations en libérant les prisonniers avant le délai fixé par le traité de paix, en mettant en mouvement et en pourvoyant en matières premières notre industrie, à une époque où nous ne pouvions rien recevoir des autres pays, en envoyant du ravitaillement quand nous en étions privés. Ces mesures magnanimes ayant été prises le plus souvent à l'instigation de notre Parti, il est naturel que notre popularité s'en soit trouvée accrue (21).

« Evidemment, les impérialistes n'imaginent pas des « interventions » de cette nature; pour eux, les interventions sont des actes sanglants comme ceux que le gouvernement travailliste anglais et le gouvernement de Truman ont perpétré contre les combattants grecs de la liberté pour rétablir le régime monarcho-fasciste. De telles « interventions » sont quotidiennes de la

(17) Le 5 mars 1946, Churchill prononça à Fulton (Missouri, Etats-Unis) un discours où, tout en affirmant son admiration et son amitié pour le vaillant peuple russe et pour son « camarade de combat, le maréchal Staline », il avait dit son inquiétude à l'égard des tendances à l'expansion et au prosélytisme de l'U.R.S.S. et de son organisation communiste internationale : « *De Stettin à Trieste, un rideau de fer est descendu à travers le continent... Les communistes, qui étaient très faibles dans tous ces pays de l'Est européen, ont été investis de pouvoirs qui ne correspondent nullement à leur importance numérique et cherchent partout à s'emparer d'un contrôle totalitaire.* » Staline répondit dans une interview à la *Prauda* (13 mars 1946). Après avoir dit que Churchill rappelait d'une façon étonnante Hitler, en particulier par son racisme, et l'avoir accusé de vouloir la guerre avec l'U.R.S.S., il avait ajouté :

« Cette partie du discours [qui concerne les pays de l'Est européen] présente un mélange de calomnies avec des éléments de grossièreté et de manque de tact... M. Churchill ne se trompe pas quand il parle de l'influence des partis communistes en Europe orientale : mais l'influence des partis communistes a augmenté non seulement en Europe orientale, mais aussi dans tous les pays où avait auparavant dominé le fascisme : Italie, Allemagne, Hongrie, Bulgarie, Roumanie, Finlande; là où avait existé la domination allemande, italienne et hongroise : la France, la Belgique, la Norvège, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, la Grèce, l'Union soviétique, etc. L'accroissement de l'influence communiste ne peut pas être considérée comme un fait du hasard, mais comme un phénomène entièrement légitime. L'influence des communistes a augmenté parce que, pendant les dures années de la domination fasciste en Europe, les communistes furent des combattants surs, dévoués et audacieux contre le régime fasciste pour la liberté des peuples. »

A un autre endroit, Staline affirme qu'il n'y a

rien d'étonnant dans le fait que l'U.R.S.S. veuille avoir dans les pays qui l'ont naguère attaqués des gouvernements qui lui soient favorables.

(18) Le mouvement des Croix Fléchées (= Nyilas) avait été fondé vers 1934, à l'image du Parti national-socialiste, par un ancien officier d'état-major, d'origine arménienne, Szalassi. Son programme était : dictature, nationalisme; racisme hongrois à base d'antisémitisme; hostilité au traité de Trianon et aux amputations territoriales imposées à la Hongrie; socialisme autoritaire. Il fut dissous en 1938, et Szalassi condamné à trois ans de prison. Au début de la guerre, il se reconstitua et absorba divers petits mouvements nationaux socialistes. Le 15 octobre 1944, jour où avorta le coup d'Etat préparé par l'amiral Horthy et la résistance hongroise pour arracher le pays à la guerre, les Allemands installèrent Szalassi au pouvoir, et les Croix Fléchées firent régner la terreur sur les parties du pays que la Wehrmacht commandait encore.

(19) Le traité de paix entre la Hongrie et les Alliés fut signé à Paris le 10 février 1947, en même temps que ceux qui concernaient l'Italie, la Finlande, la Roumanie et la Bulgarie. La Hongrie revenait aux frontières du traité de Trianon (sauf en ce qui concerne Sopron). Elle ne gardait qu'une armée de 65.000 hommes, et une aviation de 90 appareils et 5.000 hommes. Elle paierait 300 millions de dollars de réparations à l'U.R.S.S., 100 millions à la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie. L'U.R.S.S. n'avait pas reconnu le traité de Trianon (pas plus que celui de Versailles). Ses représentants ne se montrèrent pas moins les plus zélés partisans de son rétablissement et s'opposèrent (avec succès) aux tentatives timides des Anglo-Américains pour trouver une solution plus juste. Le gouvernement hongrois protesta, « dans l'intérêt d'une paix durable », contre le retour à la Roumanie de la Transylvanie du Nord, et l'« échange » de la population slovaque de Hongrie contre la population hongroise de Slovaquie ne se fit pas sans

part des impérialistes. Ce sont les accessoires inséparables de l'arsenal du Monde libre. Cela, l'U.R.S.S. ne l'a pas fait en Hongrie, pas plus que dans les autres démocraties populaires. L'ennemi ne peut pas en trouver un seul exemple. Ce qui ne l'empêche pas évidemment de propager la calomnie de « *l'intervention soviétique* » (22).

« Nous le répétons : sans le combat libérateur, héroïque, et l'aide constante de l'U.R.S.S., la Démocratie populaire hongroise — et nous pouvons ajouter les autres démocraties populaires — n'aurait pu voir le jour, mais elle n'aurait pu davantage exister si le Parti communiste hongrois, par son travail, par son exemple, par sa

défense des intérêts des travailleurs, par son combat victorieux contre la réaction, n'avait rallié à lui la grande majorité de la classe ouvrière, de la paysannerie et de notre peuple travailleur tout entier. Celui qui ne comprend pas cela ne comprend pas le rôle de notre Parti et en général le rôle des partis communistes : il nie ce rôle décisif et, qu'il le veuille ou non, il fait bande avec ceux qui considèrent l'établissement des démocraties populaires comme le résultat de « *l'intervention soviétique* ».

« Regardons maintenant comment notre Parti a pu rallier à lui la majorité du peuple travailleur, condition indispensable de la dictature du prolétariat.

La tactique du Parti communiste hongrois de la libération aux élections de 1945

« Comme nous l'avons dit, le Parti communiste hongrois pendant la guerre avait déjà préparé dans leurs grandes lignes les tâches qui permettaient d'acquies progressivement l'appui de la majorité du peuple travailleur dans la lutte contre les éléments fascistes et féodaux. Evidemment, en établissant nos plans, nous avions présente à l'esprit la déclaration de Lénine : « *L'histoire en général, et en particulier l'histoire des révolutions est beaucoup plus riche, plus mouvante, plus vivante, plus « intelligente » que ne se l'imaginent les troupes de choc les plus conscientes, les meilleures fractions des classes avancées* ». Nous ne pensions pas, en 1942-43 que nous commencerions notre action légale dans un pays en ruines, dont tous les ponts étaient coupés, dont la majeure partie du cheptel et le meilleur outillage des usines avaient été emmenés en Allemagne (23), dont la capitale n'avait ni gaz, ni eau, ni électricité, où il n'y avait plus de ravitaillement, etc. Dans les semaines et les jours qui avaient précédé la Libération, des pertes extrê-

mement graves avaient atteint notre Parti, persécuté impitoyablement pendant vingt-cinq ans, et dont les meilleurs combattants avaient été décimés par le régime Horthy (24). Cependant, dès le premier instant de la Libération, notre Parti s'est dressé et a commencé à accomplir des tâches difficiles, mais historiques.

« Nos difficultés ont été accrues par l'état de choses auquel Staline a fait allusion au sujet du parti bolchevik : « *En réalité, en mars 1917, les bolcheviks ne disposaient pas et ne pouvaient pas disposer d'une armée politique. Les bolcheviks ont dû travailler à édifier cette armée qu'ils ont enfin créée en octobre 1917. Le Parti crée lui-même son armée au cours de la lutte* » (25).

« A la Libération, notre Parti eut également à diriger la nation alors qu'il était à peine organisé. Nous participâmes immédiatement au gouvernement, ce qui signifiait qu'il fallait absorber dans les fonctions de l'Etat une large partie des forces qui autrement auraient été surtout employées à l'édification et à l'organisation du Parti.

heurt. Il reste actuellement trois millions de Hongrois en Roumanie, Yougoslavie et Roumanie.

L'U.R.S.S., contrairement aux affirmations de Rakosi, n'avait donc fait preuve d'aucune sympathie pour la Hongrie dans les négociations du traité de paix. Les communistes hongrois avaient d'ailleurs soutenu la position de l'U.R.S.S., avançant que les crimes des Hongrois contre les peuples voisins et leur fidélité à l'Allemagne rendaient inévitables ce dur traitement, que toute opposition au traité servirait la réaction et qu'en acceptant le traité, la Hongrie se ferait à l'extérieur des amis sûrs, garantie d'une paix durable.

(20) L'aide soviétique se ramène ainsi à « des directives et des conseils », c'est-à-dire à des ordres. Durant la première période de l'après-guerre, les interventions soviétiques furent incessantes et directes, Vorochilov, président de la Commission de contrôle, appelant à toute occasion le chef du gouvernement pour lui donner des ordres.

(21) Cette « magnanimité » soviétique était vraiment d'un genre très particulier. Il est rentré encore des prisonniers de guerre en 1956 — quatre ans après la conférence de Rakosi — et ils affirmaient qu'il restait encore des Hongrois en U.R.S.S.

(22) Les événements de 1956 devaient apporter un démenti aux propos de Rakosi. Mais ceux-ci étaient déjà mensongers, car, soit en 1918-1920, dans les provinces de l'ancien empire russe qui avaient repris leur liberté, soit en 1945-1947 dans les pays satellites, les dirigeants soviétiques n'avaient pas hésité à intervenir par la force. La répression de l'insurrection hongroise par l'armée soviétique en novembre 1956 ne fut pas un fait nouveau.

(23) La Hongrie a terriblement souffert de la dernière année de la guerre. Jusqu'en 1944, tout en devant fournir une partie de sa production agricole à l'Allemagne, elle avait, dans une certaine mesure, compensé ces pertes par les améliorations apportées

à son économie, industrielle et aussi agricole, par les techniciens allemands. Mais les opérations qui se déroulèrent sur son territoire lui firent perdre 90 % de ses ponts de chemin de fer, 69 % de ses locomotives, 86 % de ses wagons. A Budapest, 74 % des immeubles étaient endommagés ou détruits. Au total, les dommages avaient été de 21,85 millions de pengos 1935, soit cinq fois le revenu national d'avant guerre.

La misère était effroyable, d'autant plus que Vorochilov avait, président de la Commission de contrôle alliée, repoussé l'aide de l'U.N.R.R.A., sous prétexte qu'elle n'était pas nécessaire.

Enfin, l'U.R.S.S. traitait la Hongrie en pays conquis et elle lui enleva beaucoup plus de machines que ne l'avaient fait les Allemands. Pour échapper aux 5 % de pénalité mensuelle de retard (60 % par an) au cours de la deuxième moitié de 1945, la Hongrie dut démonter ses principales usines et en envoyer les machines en U.R.S.S. au titre de réparation. C'est pour cette raison qu'elle accepta de vendre les usines de Petrosény en Transylvanie pour 12.000.000 de dollars à l'U.R.S.S., alors que les usines, au dire des experts, valaient 40.000.000 au bas mot.

En ce qui concerne la composition des livraisons faites au titre des réparations, elles furent couvertes pour 30 % en produits industriels, 25 % en céréales, 30 % en péniches, locomotives, wagons et outillages, le reste en produits divers.

(24) Le Parti communiste hongrois avait été dissous par ordre de sa direction à la fin de 1942, après la vague d'arrestations du milieu de 1942, qui prouvait qu'il était infesté d'indicateurs. Il commença à se reconstituer clandestinement à l'été de 1944, puis en décembre 1944 dans la zone libérée par les Soviétiques. Il tint sa première conférence en janvier 1945. En décembre 1944, il comptait environ 1.000 adhérents.

(25) Retrouver la référence des citations de Staline est d'autant plus difficile que les textes cités n'énoncent jamais que des idées ressassées cent fois.

Cet « inconvénient » naturellement joua par ailleurs à notre profit; mais, surtout dans les premiers mois, en raison de la double mission de reconstruction du Parti et du pays, il exigea un travail et des efforts accrus. Notre Parti, par bonheur pour le peuple hongrois, a survécu à tant d'orages et s'est aguerri dans tant de luttes qu'il a pu immédiatement se mettre au travail avec courage et confiance pour vaincre les difficultés qui semblaient insurmontables. Grâce à ces efforts, nous avons commencé à attirer la masse des travailleurs. La déclaration du camarade Staline s'appliquait à nous : « *Le Parti n'acquiert pas la confiance de la classe ouvrière d'un seul coup. Il l'acquiert par son travail constant, par sa politique juste, parce qu'il peut convaincre les masses du bien-fondé de ses vues, parce qu'il peut attirer à lui les masses ouvrières* » (26). A partir du moment où notre Parti a pu descendre librement dans l'arène politique, il a non seulement proclamé la fusion des forces démocratiques nationales, mais il s'est affirmé l'ennemi le plus acharné des éléments fascistes et hitlériens, et il a pris en même temps la tête du mouvement de reconstruction. Il a pu choisir parmi les tâches les plus urgentes celles qui pouvaient satisfaire les besoins économiques pressants des masses laborieuses du village et de la ville. Il a su attirer l'attention générale sur ces problèmes et les résoudre. Dès les premiers instants de la Libération, non seulement il a toujours pris les initiatives, mais il a également entrepris l'exécution de la partie la plus difficile du travail résultant des dites initiatives. Pensons à ce que représentaient le ravitaillement de Buda, la lutte pour le rétablissement des communications, la bataille du charbon, la reconstruction des ponts et la remise en marche des usines! Notre Parti a déclaré à ceux qui doutaient qu'en nous appuyant sur l'U.R.S.S. libératrice nous pouvions nous redresser par nos propres moyens (27). Dès le début le peuple travailleur a vu et a reconnu ce rôle directeur. Il a commencé à considérer notre Parti comme responsable en tout. Ce rôle, doublé d'un bon travail, nous assurait le succès, mais provisoirement il comportait un désavantage : l'ennemi nous rendait responsables de toutes les difficultés et de tous les maux qui n'étaient que les conséquences des destructions de la guerre.

« Le travail de notre Parti était facilité par le fait qu'il participait au gouvernement. Cette participation nous était assurée en raison de nos sacrifices et de notre contribution prépondérante (28) dans la lutte antihitlérienne — et aussi par

le fait que l'U.R.S.S. avait libéré notre patrie. Notre Parti, à l'exemple du parti bolchevik, utilisa évidemment et de toutes ses forces l'influence immédiate qu'il exerçait sur l'Etat, pour satisfaire les besoins économiques des masses laborieuses et s'acquérir par là leur appui. La participation au gouvernement accéléra, dans une certaine mesure, les possibilités dont le parti bolchevik n'a joui que le 7 novembre 1917, après s'être emparé du pouvoir. C'est ainsi, que dès mars 1945, nous avons pu opérer le partage des terres, c'est-à-dire la liquidation des grands domaines féodaux et rallier ainsi immédiatement au Parti communiste ceux qui avaient reçu de la terre (29). Les mines et les plus grandes usines métallurgiques dont les propriétaires avaient fui à l'étranger ou s'étaient compromis en aidant les occupants fascistes, furent placés immédiatement sous le contrôle et la direction de l'Etat. Une des caractéristiques des démocraties populaires est qu'au cours de la première phase, celle de la révolution bourgeoise, les partis communistes participent au gouvernement et peuvent ainsi résoudre des problèmes qui, autrement, appartiendraient à la phase de la révolution prolétarienne.

« Lors de la réforme agraire, nous avons déjà employé la tactique qui consiste à disperser ou, si possible, à neutraliser l'ennemi; c'est la raison pour laquelle nous fixâmes à 200 arpents les limites de la réforme agraire qui ne s'appliqua pas ainsi à la majorité des koulaks et facilita l'exécution rapide de la réforme (30). Au début de la reconstruction, nous accordâmes notre appui à la partie de la bourgeoisie qui y prit part provisoirement. La reprise du travail des techniciens intellectuels, qui étaient alors dans la dépendance de la bourgeoisie, s'en trouva grandement facilitée.

« Chaque fois que nous présentions des revendications, nous examinions soigneusement les répercussions que l'on pouvait en attendre et, si c'était possible, nous nous engagions prudemment de façon à rendre plus difficiles à l'ennemi la concentration et la mobilisation de toutes ses forces. Ensuite, nous accroissions nos revendications, et quand il n'y avait pas d'autres possibilités, nous acceptions des solutions temporaires. C'est ainsi, par exemple, que nous demandâmes d'abord seulement un contrôle d'Etat sur les banques, puis la nationalisation des trois plus grandes d'entre elles. De la même façon, nous demandâmes que les mines fussent gérées par l'Etat, puis, progressivement, nous développâmes

(26) Même remarque que note 25.

(27) On a vu (note 23) ce qu'était l'aide de l'U.R.S.S. Les communistes refusaient l'aide occidentale (anglaise ou américaine) par désir de séparer la Hongrie de l'Occident. En juin 1947, sous la pression soviétique, le gouvernement hongrois déclina l'offre de bénéficier du plan Marshall, sans toutefois que cette pression donnât lieu à un éclat public, comme ce fut le cas pour la Pologne et surtout la Tchécoslovaquie. Sans aide étrangère, la reconstruction économique de la Hongrie ne pouvait se faire qu'au prix des plus grandes privations, de l'« exploitation » la plus intense du travail.

(28) Nettement exagéré. Voir notes 8 et 11.

(29) La loi du 15 mars 1945 expropriait intégralement tous les propriétaires de plus de 1.000 arpents (= 575 ha), partiellement ceux qui avaient de 57,5 à 575 ha. Furent ainsi redistribués 3.219.795 ha sur 9.291.963. Les élections de 1945 montrèrent que la réforme agraire n'avait nullement gagné les paysans au parti communiste.

(30) On admirera avec quel cynisme Rakosi reconnaît que la « modération » des communistes était

trompeuse et mensongère, aussi bien à l'égard de la paysannerie que de la bourgeoisie. On remarquera aussi que les communistes n'ont pas poussé à la réforme agraire pour faire progresser l'économie agricole — ils pensaient le contraire — mais pour des raisons politiques, pour « manœuvrer » les paysans.

(31) La nationalisation se fit par étapes : 1^{er} janvier 1946, les mines de charbon, avec les entreprises annexes, centrales électriques et usines de produits chimiques. Constitution, fin 1946, du N.I.K. (Centre de l'industrie lourde), fermé par la nationalisation des grandes entreprises métallurgiques. Juillet 1947 : nationalisation des sept grandes banques. Janvier 1948 : nationalisation des autres banques, et, mars 1948, de toutes les entreprises de plus de cent salariés.

(32) Faut-il noter qu'en Hongrie les communistes portent deux fois la responsabilité de l'absence de réforme agraire au lendemain de la première guerre : d'abord, parce qu'ils ne la firent pas, car ne voulant pas faire une réforme « bourgeoise », ils proposèrent un système qui ne pouvait aboutir, ensuite parce que leur comportement répandit une telle prévention à l'égard de tout ce qui était réforme et prévention que la tâche de ceux qui ne voulaient rien changer à l'état de choses antérieur s'en trouva facilitée. C'est

nos demandes en exigeant que les hauts fourneaux et les fabrications mécaniques fussent gérées par l'Etat et enfin nous réclamâmes la nationalisation. Ainsi, en quatre ou cinq étapes réparties sur plusieurs années, nous obtînmes la nationalisation de l'industrie (31).

« Le partage des grands domaines féodaux ne peut servir la révolution socialiste que s'il s'effectue sous la direction du prolétariat et du Parti communiste. Après la première guerre mondiale, il y eut une réforme agraire dans la plupart des pays édifés sur les ruines de la monarchie austro-hongroise (32). En Tchécoslovaquie, en Roumanie, en Yougoslavie et en Pologne, les terres des grands propriétaires hongrois, autrichiens, allemands et russes furent distribuées. Leur répartition fut le fait de la bourgeoisie et naturellement cette dernière utilisa les répercussions politiques de cette mesure pour renforcer son propre pouvoir. Les réformes agraires des démocraties populaires proposées et réalisées par les partis communistes conférèrent le rôle de « leader » à la classe ouvrière, assurèrent la création et le renforcement d'une alliance ouvrière-paysanne et continrent ainsi en elles-mêmes les germes de la dictature du prolétariat (33).

« Aux jours de la plus sauvage oppression nous étions sûrs que le Parti communiste hongrois avait de profondes racines chez les ouvriers et les paysans laborieux. Une preuve s'en manifesta immédiatement après la Libération : les grands syndicats élurent des directions communistes, en premier lieu ceux des mineurs, des maçons, des métallurgistes, des tailleurs, des travailleurs en cuir où le Parti communiste avait continué à exercer une sérieuse influence même au cours des longues années d'illégalité. Immédiatement aussi les syndicats des ouvriers agricoles et les petits propriétaires se placèrent sous la direction des communistes. Aux temps de l'illégalité, le Parti communiste possédait déjà des organisations paysannes développées. Quand en 1933, par exemple, la gendarmerie de Horthy découvrit partiellement une organisation clandestine, plus de 300 paysans furent emprisonnés (34). Dès sa réorganisation, le Conseil national des syndicats fut, lui aussi, par un vote de sa majorité, placé sous une direction communiste (35).

« Donc, au printemps de 1945, notre Parti était profondément enraciné dans la masse des ouvriers et paysans et il pouvait commencer sa lutte avec des perspectives favorables au ralliement de la majorité du peuple travailleur.

« Quelle était la situation de ses rivaux ?

« Son rival parmi les ouvriers d'usine était le Parti social-démocrate. La plupart de ses chefs avaient été des espions de la police de Horthy ou des espions des Anglais; progressivement après la Libération, ils se mirent au service des impérialistes américains, comme le firent également une partie des dirigeants du Parti des petits propriétaires. Evidemment, ces dirigeants auraient de beaucoup préféré que la Hongrie fut occupée par les troupes des U.S.A. et de la Grande-Bretagne. La plupart d'entre eux haïssaient l'U.R.S.S. et entretenaient des rapports étroits avec le Labour Party qui servait les intérêts de l'impérialisme britannique. Les chefs sociaux-démocrates s'efforçaient d'exécuter les ordres et de suivre les conseils du Labour Party; plus tard, ils se placèrent sous la direction des impérialistes américains (36). Au contraire, les ouvriers et les paysans sociaux-démocrates — et ces derniers étaient nombreux dans l'Alföld (37) — ressentait en grande majorité de la sympathie pour l'U.R.S.S. libératrice, approuvaient le front commun avec les communistes et exigeaient la lutte contre les impérialistes, contre les vestiges du fascisme et la réaction capitaliste. Dans ces conditions, de nombreux dirigeants du Parti social-démocrate et du Parti des petits propriétaires étaient amenés à jouer le double jeu : vis-à-vis des masses, ils se présentaient comme membres du Front de l'indépendance et de la coalition démocratique; mais en secret, et dès le premier jour, ils s'efforçaient d'éliminer les communistes du pouvoir et de diminuer leur influence sur les travailleurs.

« Cette politique constituait une vieille tradition pour le Parti social-démocrate. En 1919, lorsque le Parti communiste eut rallié la masse des ouvriers, la plupart des dirigeants sociaux-démocrates soucieux de conserver une partie de leur influence, acceptèrent en apparence les revendications communistes et soutinrent la République des Conseils; mais quand la situation devint critique, ils trahirent la direction prolétarienne et contribuèrent à son échec.

« Cette politique reposait également sur une autre tradition : pour mieux tromper les masses laborieuses, le Parti social-démocrate faisait tour à tour agir son aile droite ou son aile gauche. Cette aile gauche passait au premier plan quand le parti courait le danger de voir les foules l'abandonner à la suite d'une trahison trop évidente; en faisant montre alors d'une opposition factice et d'un radicalisme purement verbal cette

presque une loi, que le concours apporté par les révolutionnaires aux conservateurs et aux réactionnaires.

(33) Tout cela est pure récitation des formules rituelles, afin non d'éclairer le fait, mais d'en cacher la réalité.

(34) La situation économique et sociale extrêmement complexe des populations rurales hongroises, dominées par les gros propriétaires semi-féodaux, par des capitalistes terriens souvent juifs (la loi de 1942, relative à l'expropriation des biens fonciers juifs conduisit à une première distribution de 460.000 ha de terres arables) avaient conduit bien des paysans dans des impasses intellectuelles et politiques. On les vit se grouper dans des sectes mystiques, ou dans des mouvements semi-clandestins, socialistes, fascistes ou chrétiens. C'est pour enrichir l'histoire assez maigre du P.C. hongrois pendant la période où il était interdit que Rakosi lui attribue le mérite de l'agitation paysanne.

(35) Conformément à la conception social-démocrate du mouvement ouvrier, il y eut toujours un lien très étroit — organique — entre le Parti social-

démocrate et les syndicats. Au temps de son existence clandestine, et surtout après 1935 (tactique du Front populaire) et pendant la guerre, les communistes (qui s'abritaient derrière les socialistes dont l'action n'était pas interdite) s'infiltrèrent dans les syndicats sociaux-démocrates et y conquièrent d'importantes positions, notamment chez les mineurs. Après la guerre, profitant des avantages de la situation, ils réussirent à placer leurs hommes, notamment Istvan Kossa (membre du Bureau politique) au Conseil national des Syndicats. Toutefois, les socialistes parvinrent à ressaisir la majorité dans les syndicats. Une des raisons de la lutte menée par les communistes contre les leaders socialistes de droite est que beaucoup de ceux-ci étaient des chefs syndicaux (tels K. Peyer).

(36) L'internationalisme socialiste qui, à l'inverse de l'internationalisme communiste, laisse à chaque parti membre de l'internationale son entière liberté de décision, est dénoncé comme un crime parce que, comme la soumission de l'Eglise au Vatican, il permettait la pénétration dans le monde soviétique d'idées et d'influences du monde libre.

(37) Ou Alföld, nom hongrois de la plaine du Danube et de la Tisza.

gauche déguisée était chargée de troubler le jugement des masses mécontentes et de maintenir le prestige démocratique du Parti.

« Après la Libération, l'importance de cette gauche postiche s'accrut et ses manœuvres nous ont, nous aussi, souvent trompés. Il était d'autant plus facile de nous égarer qu'une partie des dirigeants sociaux-démocrates, comme d'ailleurs en 1919, était vraiment des hommes de gauche, souhaitait honnêtement le front commun avec les communistes, luttait pour la réalisation de ce front et est encore aujourd'hui avec nous.

« Tant que le combat ne fut pas décisif, les dirigeants sociaux-démocrates purent jouer ce double jeu, c'est-à-dire d'une part se présenter au public comme les alliés des communistes, comme les partisans de l'unité ouvrière, et d'autre part se rallier secrètement aux impérialistes en s'efforçant par tous les moyens d'empêcher cette unité. Mais lorsque la crise s'aggrava et que le Parti social-démocrate dut se jeter dans la bataille contre le peuple des travailleurs, alors les manœuvres cessèrent : les foules ouvrières découvrirent son vrai visage et l'abandonnèrent en passant au Parti communiste. Ceci n'eut lieu toutefois que deux ans et demi après la Libération; jusqu'à cette date, le Parti social-démocrate demeura, dans une certaine mesure, en deuxième ligne. La réaction avait placé sur la première ligne, en tant que force principale, le Parti des petits propriétaires (38).

« La majorité de la paysannerie, les paysans aisés, les koulaks et une bonne partie de la petite bourgeoisie affluèrent après la Libération au Parti des petits propriétaires. Ce parti, après l'échec de la République des Conseils, en 1920, avait obtenu la majorité absolue au Parlement (39); Nagyatadi Szabo, son chef koulak, aida les comtes, les gros propriétaires, les grands capitalistes à s'introduire dans ses rangs, à les saper, à en prendre la direction et à rétablir leur domination. A partir de ce moment, le Parti des petits propriétaires ne manifesta qu'une tiède opposition à Horthy et, en 1944, lorsque la défaite du fascisme fut certaine, il noua de vagues relations avec les communistes dans le Front national de l'indépendance hongroise (40).

« Dès 1944, nous considérions que si notre patrie était libérée par l'U.R.S.S., les anciennes classes exploitantes choisiraient la « méthode de Nagyatadi », c'est-à-dire essaieraient de réorganiser leurs forces et de reconquérir le pouvoir sous l'emblème du Parti des petits propriétaires. C'est pourquoi, dès 1944 également, nous décidâmes de soutenir un nouveau parti, le Parti national paysan (41), qui avait pour but de rallier la masse des paysans pauvres. Ce parti qui, dès

sa création, avait établi des liens étroits avec le Parti communiste, devint le rival du Parti des petits propriétaires auprès des paysans pauvres chez lesquels, au début et pour des raisons diverses, notre influence n'avait pu se développer. Il empêcha le Parti des petits propriétaires de jouer le rôle du parti unique de la paysannerie. En même temps notre Parti établit les relations qu'il a toujours conservées avec les travailleurs paysans; par ces relations, il soutint et prit sous son influence tous ceux qui ne voyaient pas d'un bon œil l'afflux des réactionnaires et des capitalistes, des grands propriétaires et de la petite bourgeoisie vers le Parti des petits propriétaires.

« Dans la coalition du Front de l'indépendance, les forces de désagrégation se manifestèrent lorsque le but principal constitué par l'anéantissement du fascisme eut été réalisé. A la fin de la guerre, en effet, une nouvelle situation se présentait et la question se posait de savoir quelle était la politique à suivre.

« Nous désirions continuer à progresser dans la direction de la révolution socialiste et, pour ce faire, nous nous appuyions sur l'U.R.S.S. Les dirigeants du Parti social-démocrate et de celui des petits propriétaires luttèrent pour le maintien et le renforcement du régime capitaliste (ce ne fut que contraints et forcés qu'ils prirent part à la réforme agraire) (42) et il s'appuyaient sur les impérialistes. Mais parce qu'ils ne pouvaient pas exprimer ouvertement et clairement leurs buts aux masses, ils n'osaient pas se séparer du Front de l'indépendance, et du Parti communiste (43). Ceci n'empêcha pas cependant le combat de s'intensifier et les routes de s'orienter dans des directions différentes.

« Au cours de l'été de 1945, il devint évident que tous les éléments de l'ancien régime, propriétaires terriens, banquiers, propriétaires immobiliers, politiciens et officiers horthystes se concentraient dans le Parti des petits propriétaires. Ce parti était soutenu par les Eglises et dans sa direction, les prêtres occupaient des positions prépondérantes. C'est principalement par l'intermédiaire de leurs représentations diplomatiques en Hongrie que les impérialistes entrèrent immédiatement en contact avec ce Parti. Tandis que le Parti communiste proclamait qu'en nous appuyant sur l'U.R.S.S., nous pouvions reconstruire le pays par nos propres moyens (44), la ligne officielle, et surtout non officielle, de la politique du Parti des petits propriétaires était de déclarer qu'une telle reconstruction n'était pas possible; d'après elle la reconstruction n'était possible que grâce à un gros emprunt à l'Amérique et évidemment en se soumettant aux conditions politiques découlant de cet emprunt. Tandis que le Parti communiste

(38) Les socialistes n'ouvrirent en effet la lutte contre les communistes qu'un peu avant, et surtout au lendemain des élections du 31 août 1947. On remarquera que la réaction devient une sorte de personnage mythologique, inconnu, insaisissable, indéfinissable, mais tout puissant, qui manie à sa guise les partis autres que le P.C. On rendra au matérialisme marxiste cette justice qu'il est à l'opposé de cette interprétation fétichiste de l'histoire.

(39) Les élections de 1920 avaient effectivement donné la majorité au Parti des petits propriétaires, dirigé par Nagyatadi Szabo, qui, par réaction contre la tyrannie de Bela Kun, était antisémite et antilibéral, mais partisan du partage des terres. A partir de 1927, Szabo fit alliance avec le comte Bethlen et l'appuya dans une politique autoritaire qui ramena la tranquillité, mais tourna le dos à la démocratie : en particulier, le scrutin public fut rétabli dans les campagnes. Rakosi oublie de dire que le *Parti des petits propriétaires indépendants*, auquel il se heur-

tait, avait été constitué en 1931 par des militants et des hommes politiques qui avaient quitté le Parti des petits propriétaires pour protester contre la politique antidémocratique de N. Szabo. Ce nouveau parti eut pour président G. Gaal, puis Tibor Eckhardt (lequel, par hostilité à la politique pro-allemande du gouvernement hongrois, s'exila en Amérique en 1941). Après lui, le leader le plus en vue du parti était A. Bajcsy-Zsilinszky. Après la guerre, il élit pour président le pasteur Z. Tildy, puis F. Nagy.

(40) Après l'occupation de la Hongrie par les armées allemandes — 19 mars 1944 — le Parti des petits propriétaires fut dissous. Avec le Parti social-démocrate, le Parti national-paysan, puis les communistes demeurés en Hongrie (Rajk, Kallai), il créa le *Front hongrois* où il était représenté (au Comité national) par Pfeiffer. C'est ce Comité qui prépara avec l'amiral Horthy le soulèvement avorté du 15 octobre 1944. Bajcsy-Zsilinszky en assumait la présidence de sa libération (début octobre 1944) à son

répandait la confiance dans le peuple travailleur, la majorité des dirigeants des petits propriétaires critiquait, faisait grise mine, semait le découragement et le mécontentement. Grâce à son expérience de vingt années passées dans l'opposition, le Parti des petits propriétaires élaborait petit à petit une politique consistant à s'arroger tous les avantages découlant de la participation au gouvernement tout en continuant son obstruction.

« Durant des dizaines d'années, et même des siècles, le peuple travailleur hongrois avait été exclu du pouvoir effectif. Il était en lutte avec la classe dirigeante, et c'est pourquoi l'opposition et la méfiance à l'égard du gouvernement étaient si profondément ancrées en lui que lorsqu'il commença à détenir le pouvoir, il lui fut difficile de s'adapter rapidement aux nouvelles conditions. Il fournissait ainsi un tremplin à l'opposition des petits propriétaires qui bénéficiaient, en plus, des difficultés causées par les destructions et par la guerre. Cette politique d'opposition d'un parti participant au gouvernement nous causa momentanément de sérieuses difficultés et affaiblit l'union des forces démocratiques; mais au fur et à mesure que se poursuivait, sous la

direction du Parti communiste, la reconstruction — ce facteur de confiance et de reconnaissance de la nation — la situation commença à se retourner.

« Il était déjà évident, au cours de l'été de 1945, que le Parti des petits propriétaires évoluait vers « la méthode Nagyatadi ». Notre tâche était de montrer aux masses des paysans et aux petits bourgeois de ce parti les véritables desseins de leurs dirigeants réactionnaires. Il convenait d'isoler ces dirigeants et de nous rallier les masses. Nous connaissions le double jeu et les sentiments ennemis de la majorité des chefs sociaux-démocrates et petits propriétaires. C'est pourquoi nous maintenions toutes les relations que nous avions avec ces partis par le truchement des commissions de Front populaire, des commissions inter-partis et des comités locaux de Front de l'indépendance. Par là, nous pouvions exercer une pression directe sur les masses ouvrières et paysannes alliées à nos partenaires de la coalition. Cette influence rendait plus difficiles les diverses manœuvres des chefs sociaux-démocrates et petits propriétaires et les contraignait souvent à faire preuve d'une apparence de collaboration avec les communistes.

Les enseignements des élections de 1945

« Les élections à l'Assemblée nationale, qui eurent lieu au début du mois de novembre 1945, sept mois après la Libération, mirent pour la première fois en évidence les rapports numériques de force entre les partis. A ces élections, le Parti des petits propriétaires gagna la majorité absolue, soit 56 % des suffrages. Le Parti communiste était à égalité avec le Parti social-démocrate : il obtint 17 % des suffrages et un mandat supplémentaire, devenant ainsi le deuxième parti du pays. Le Parti national paysan n'eut pas tout à fait 8 % des voix. Le Parti des petits propriétaires, comme on l'avait prévu au cours des semaines précédant les élections, avait obtenu la majorité des voix de la paysannerie. Il avait aussi derrière lui la majorité des petits bourgeois des villes et sans exception tous les éléments fascistes, capitalistes et réactionnaires. A Budapest, où avant la Libération, il ne disposait pour ainsi dire d'aucune organisation, il rassemblait également la majorité des voix.

« Le Parti communiste obtenait surtout des suffrages à Budapest, où plus de la moitié des ouvriers des usines avait voté pour lui, et dans les mines, où une écrasante majorité l'avait soutenu (à Salgotarjan, le Parti communiste eut 66 % des voix). Notre Parti atteignit 28 % des suffrages dans le département de Komaron, où les mi-

neurs de Tata avaient voté pour lui. Dans le département paysan de Csanad, il atteignit également 28 % des voix et dans les départements paysans de la Trans-Tisza nous ralliâmes 24 à 25 % des voix. Ce fut dans les départements agricoles de l'ouest que nous recueillîmes le moins de suffrages, car, avant la Libération, les partis fascistes y possédaient une sérieuse influence et la paysannerie catholique et religieuse y vota pour le Parti des petits propriétaires, qui avait fait figurer sur ses affiches électorales la Bible, le Chapelet et la Croix (45).

« Le fait que nos rivaux avaient compris la façon d'utiliser contre nous la portion du pouvoir que nous détenions se répercuta sur les résultats des élections. Par exemple, les jours précédant le vote, à Budapest et dans les villes industrielles, le ravitaillement disparut et en premier lieu le pain, ce qui, quelques semaines après les moissons, ne pouvait être qu'un acte prémédité (46).

« Lorsque nous analysâmes les résultats des élections, nous constatâmes que nous avions solidement pénétré les masses ouvrières et que les couches les plus importantes de la paysannerie nous suivaient — en premier lieu les paysans à l'est de la Tisza, qui avaient reçu de la terre lors de la réforme agraire et demeuraient fidèles à l'ancienne tradition révolutionnaire (47).

arrestation en décembre 1944. Le *Front national de l'Indépendance hongroise*, formé en décembre 1944 par les communistes dans la zone libérée des Allemands par les Soviétiques, ne comportait effectivement à l'origine qu'une représentation insignifiante des Petits propriétaires. Mais il n'a joué aucun rôle dans la résistance hongroise.

(41) « Méthode de Nagyatadi », c'est-à-dire de N. Szabo (voir note 38). Le *Parti national paysan* avait été créé pendant la guerre par des écrivains « populistes » préoccupés de questions agraires et des paysans progressistes. Son président était Peter Veres, son secrétaire général Imre Kovacs. Les communistes le noyautèrent avec le concours de Ferenc Erdei (voir plus haut, p. 24).

(42) Sur la réforme agraire, voir plus haut, p. 25. Socialistes et petits propriétaires furent mis devant le fait accompli. Les protestations qui furent élevées arguaient de la nécessité de maintenir les propriétés

moyennes pour assurer la production marchande, ou visaient les modalités d'exécution.

(43) Raison principale de ce manque d'audace : la présence de l'armée soviétique.

(44) Cette volonté de faire seul — l'U.R.S.S. n'apportant aucun concours matériel, au contraire — condamnait en tout état de cause la Hongrie à réaliser son industrialisation au plus haut prix, car cela exigeait la formation par prélèvements sur le travail de capitaux qu'il était possible d'obtenir de l'étranger.

(45) Voir plus haut, p. 26, les résultats des élections de 1945.

(46) Les communistes prêtent volontiers à leurs adversaires des manœuvres qu'eux-mêmes pratiquent supérieurement.

(47) C'est seulement lorsqu'ils suivent les communistes que les paysans sont félicités de suivre la « tradition révolutionnaire » !

Nous constatâmes, par contre, que la majorité de ceux qui avaient reçu de la terre dans la région à l'ouest du Danube n'avaient pas voté pour nous. Nous avions cru auparavant que le fait pour les paysans d'avoir reçu de la terre avec l'aide du Parti communiste nous les aurait acquis. Les élections de 1945 nous apprirent que nous n'avions pas su faire comprendre aux nouveaux propriétaires à l'ouest du Danube qu'ils devaient la terre au Parti communiste et qu'ils ne pouvaient la conserver que s'ils le soutenaient (48).

« Le résultat des élections fut accueilli avec une grande joie par la réaction hongroise, et nous ajouterons, par la réaction internationale. La seule ombre à ce tableau était que le Parti communiste avait démontré sa force non seulement chez les ouvriers des usines, mais aussi parmi la paysannerie. Notre Parti utilisa les résultats des élections pour renforcer sa position. Il demanda la vice-présidence du Conseil des ministres et le Ministère de l'Intérieur, ce qu'il obtint après quelques atermoiements (49). Cela reconforta ceux que le succès des petits propriétaires avait découragé. Pour renforcer notre influence sur le gouvernement, nous créâmes le Conseil supérieur économique, grâce auquel, progressivement, nous plaçâmes sous notre contrôle les positions-clés de l'économie. Les résultats des élections permirent donc à notre Parti d'étendre son influence dans les plus importants domaines du pouvoir.

« Le Parti des petits propriétaires obtint la présidence du Conseil et la moitié des portefeuilles. La réaction redressait la tête à la suite de son succès électoral. Les officiers et les fonctionnaires horthystes enfuis à l'Occident, songè-

rent à revenir en masse. L'expulsion des ennemis du peuple hors de l'administration gouvernementale se ralentit. Les maires horthystes des villages et les fonctionnaires de l'ancien régime dans les villes sentirent qu'ils pouvaient maintenant respirer librement et firent de plus en plus argument de l'opposition aux conquêtes de la démocratie. Un assaut général contre la réforme agraire, une des plus belles réalisations de la Libération, fut entrepris : des anciens propriétaires aidés de leurs avocats commencèrent à revendiquer leurs domaines sous différents prétextes. Il y eut un canton où, en janvier 1946, on rendit aux anciens propriétaires 18 % de la terre qui avait été distribuée. Dans plusieurs cantons, des procédures furent engagées pour récupérer 75 % des terres. Les maires et les fonctionnaires horthystes, qui étaient encore en fonction dans la majorité des villages, retardaient par tous les moyens la délivrance des extraits du registre foncier et accroissaient ainsi l'incertitude des nouveaux propriétaires (50). On commença à persécuter les paysans qui avaient reçu des terres souabes (51). La persécution devint rapidement plus hardie et plus provocante, vis-à-vis non seulement des nouveaux propriétaires, mais aussi des communistes et des partisans sincères de la démocratie.

« Les paysans qui étaient devenus propriétaires, et dont le nombre s'élevait à plus de 500.000, finirent alors par s'apercevoir de la signification de la victoire électorale du Parti des petits propriétaires. L'assaut pour la reprise des terres distribuées leur fit beaucoup mieux comprendre que les articles des journaux communistes et les réunions publiques ce que signifiait la démocratie des petits propriétaires.

Notre Parti, à la tête des foules laborieuses, défend les conquêtes de la réforme agraire et engage la lutte pour les nationalisations contre le capital

« Les paysans qui avaient reçu des terres s'adressèrent à notre Parti pour obtenir son aide. Des délégations de paysans effrayés se présentèrent en nombre sans cesse croissant à nos

organismes et nous demandèrent de les protéger. Une de ses délégations comprenait 300 membres. Naturellement, notre Parti se hâta d'assister son allié paysan en détresse et répandit le

(48) Il est clair qu'en faisant la réforme agraire — contraire à ses principes — le P.C. cherchait avant tout à tromper les paysans sur ses intentions, mais que ceux-ci s'en rendirent compte.

(49) Vorochilov, président de la Commission de contrôle alliée, intervint directement et força les leaders du Parti des petits propriétaires à donner le ministère de l'Intérieur à un communiste — qui fut d'abord Imre Nagy, remplacé par Laszlo Rajk, puis par J. Kadar.

(50) Fait de façon hâtive et souvent selon des méthodes abusives (les communistes le voulaient ainsi), le partage des terres ne pouvait manquer de comporter de nombreuses injustices et de provoquer des protestations, d'autant plus que les indemnités promises aux moyens propriétaires ne furent jamais payées. On comprend mal l'accusation portée contre les maires et les fonctionnaires, puisque la réforme s'accomplissait en dehors d'eux.

(51) Terres de paysans allemands installés depuis des générations en Hongrie, autour de Budapest, et dans le Sud-ouest et l'Ouest de la Transdanubie. Ils furent expulsés en 1946. Leurs terres devaient revenir par priorité aux colons venant de l'Est du pays et qui n'avaient pu bénéficier de la réforme dans leur village, faute de terre à partager, aux réfugiés de Transylvanie et de Slovaquie, aux prisonniers de guerre rentrés après le partage (ce dernier trait permet de souligner le désordre provoqué par une réforme décrétée alors qu'une bonne partie des paysans étaient encore à l'armée ou dans les camps de prisonniers).

(52) Tous les partis — ainsi que le Conseil national de la Réforme agraire — reçurent des délégations de ce genre.

(53) On voit qu'on a tort de prêter aux communistes chinois l'invention des « jugements populaires ». Ils sont conformes à la tradition communiste. Imre Kovacs a fait cette description de ceux qui eurent lieu en Hongrie :

« Dans le même temps qu'était proclamée la troisième République, les communistes organisaient les « jugements du peuple ». Tous les avocats, fonctionnaires, journalistes et hommes politiques qui ne leur agréaient pas furent chassés ou assommés dans les villes et les villages, particulièrement dans les comitats du Sud et de l'Est.

« Le Parti communiste provoquait des « jugements du peuple », puis faisait arriver, à bicyclette ou par camions, la plèbe des localités voisines et la lançait contre les demeures des gens condamnés. On tuait ceux-ci à coups de bâton ou à coups de briques; on détruisait le mobilier et on pillait la demeure. Ces « jugements du peuple » furent couverts politiquement par le ministère de l'Intérieur, juridiquement par le ministre de la Justice. Aucune entrave ne fut apportée à l'activité des exécuteurs; ils furent mis à l'abri de toute poursuite; dans les rares cas où il y en eut, elles furent vite suspendues. Les chefs communistes ne prêtèrent l'oreille que lorsque ces « jugements populaires » dégénérent en pogromes ou en pillages collectifs. Il est difficile de tracer des limites à une révolution. Ceux qui, antérieurement, en « chemises vertes » et suivant les mots d'ordre des « Croix fléchées », avaient attaqué les maisons et les entreprises

mot d'ordre : « Nous défendons la terre : nous ne rendrons pas la terre » (52).

« En même temps, nous déclenchâmes une contre-attaque contre la réaction. Dans les villes et les villages, nous mobilisâmes les foules et, sous la forme de « jugements et actions populaires », nous expulsâmes des villages et de l'administration des villes les éléments réactionnaires. Dans des centaines et des centaines de localités et de villes, les masses, après avoir adopté une résolution en réunion publique, expulsèrent ainsi le maire et les autres éléments anti-démocratiques. A la suite de ces jugements populaires inspirés par notre Parti, la confiance des foules s'accrut et en province la réaction fut repoussée (53).

« C'est alors que notre Parti entreprit la lutte pour démasquer les éléments réactionnaires qui s'étaient introduits dans le Parti des petits propriétaires, les en expulser, les isoler des foules démocratiques constituées par les paysans et les petits bourgeois appartenant au Parti des petits propriétaires et mettre ces foules au service de l'édification démocratique du pays. Notre Parti exigea que le Parti des petits propriétaires prit des mesures contre ses propres éléments réactionnaires, contribuât à assurer les résultats de la réforme agraire et exclût de ses rangs les réactionnaires les plus connus. L'aile gauche du Parti des petits propriétaires prit ouvertement position en faveur de ces revendications, montrant ainsi que notre influence commençait à s'exercer sur les éléments démocratiques de ce parti (54).

« A la suite de l'attaque de la réaction, il devint nécessaire de renforcer l'unité ouvrière et l'alliance ouvrière paysanne. Dans les premiers jours de mars 1946 et sur l'initiative de notre Parti s'organisa un bloc des gauches à l'intérieur du Front de l'Indépendance : ce bloc des gauches comprenait les partis communiste, social-démocrate et national-paysan, ainsi que le Conseil des Syndicats (55). Le nouveau groupement, dont les membres avaient obtenu aux élections près de 42 % des voix, renforça l'influence du Parti communiste sur toute la classe ouvrière

et la paysannerie pauvre; il limita considérablement les manœuvres dirigées contre nous par les dirigeants du Parti social-démocrate.

« Au début de mars 1946 et pour appuyer nos revendications, le bloc des gauches fit défiler les ouvriers de Budapest. Après cette grande manifestation qui avait groupé plus de 400.000 hommes, le Parti des petits propriétaires fut contraint d'accéder à nos demandes. Il exclut de ses rangs 21 députés compromis (56). Il accepta que l'on ne reprît pas leurs terres aux nouveaux propriétaires et qu'on nationalisât les mines de pétrole et de bauxite après les mines de charbon, que les banques fussent placées sous la surveillance de l'Etat, que l'usine Weiss Manfred de Csepel, les usines Ganz, les Hauts-Fourneaux de Ozd fussent gérés par l'Etat et que les représentants des syndicats siègassent dans des commissions chargées d'épurer l'administration de ses éléments réactionnaires. Cette manifestation de plusieurs centaines de milliers d'ouvriers de la capitale causa une profonde impression sur la réaction. Cette « troupe d'assaut », qui représentait plus de la moitié de la classe ouvrière hongroise, multiplia l'influence de notre Parti. Quelques mois après la victoire électorale du Parti des petits propriétaires, le peuple travailleur, sous la conduite de notre Parti, avait donc asséné un coup terrible à la réaction (57). Ce coup consolida notre influence tant sur le prolétariat que sur la paysannerie laborieuse bénéficiaire des terres.

« De même que la paysannerie russe n'avait pas manqué de comprendre, en voyant les agissements des propriétaires et des généraux « démocrates » venus avec Denikine et Koltchak, qu'il valait mieux être avec les bolcheviks, de même chez nous l'assaut général pour récupérer les terres a révélé à la paysannerie le vrai visage du Parti des petits propriétaires. Les dizaines et les centaines de milliers de nouveaux propriétaires comprirent que le Parti communiste était le ferme défenseur de leurs intérêts et que ce n'était qu'avec son appui qu'ils pouvaient conserver et défendre les terres distribuées à l'automne de 1945. L'attaque de la réaction contre la réforme agraire eut donc pour résultat de ren-

juives poursuivaient leurs activités antisémites, sous la démocratie, en « chemises rouges » et avec des mots d'ordre communistes.

« J'ai personnellement assisté à l'exécution d'un de ces jugements populaires dans une commune située au-delà de la Tisza. Les « justiciers » arrivèrent à l'aube dans des camions. Une véritable racaille ! Le chef de la police locale me demanda s'il pouvait tirer sur eux en cas de nécessité. Je répondis : « Oui, si la situation l'exige. » La canaille attaqua d'abord un ancien notaire qui avait perdu un bras pendant la première guerre mondiale, mais jouissait de la réputation d'être anticommuniste et avait été interné pendant toute une année pour ce motif. Les services judiciaires considéraient son affaire complètement réglée. La canaille le tua. Puis elle s'en prit à un avocat qu'on disait défendre la cause des propriétaires à qui on avait enlevé leurs terres, ce qui, d'ailleurs, était faux. L'avocat fut laissé sur place à moitié mort. La police intervint alors, mais n'osa pas faire usage de ses armes. Elle était composée en majeure partie de communistes et fut désarmée en un clin d'œil. La populace prit le pouvoir dans la commune pendant les vingt-quatre heures suivantes. Les maisons des citadins et des paysans les plus aisés furent pillées, ainsi que les magasins; la caserne de la police ne fut même pas épargnée. Les « justiciers populaires » emportèrent des lits, des couvertures, des souliers, des fusils, des selles et des chevaux. Finalement, ils s'approprièrent des distillateurs d'eau-de-vie. Les paysans hongrois n'ont que trop de propension à distiller eux-mêmes leur eau-de-vie. Cet excès de la distillation tourna à l'épidémie en 1945 et 1946. Les Russes aidèrent non seulement à tirer de l'alcool

du blé, du maïs et des betteraves, mais aussi à le boire. Les distillateurs officiellement confisqués furent donc également volés...

« En plus de ces « jugements du peuple » que connut la province, il y eut des « actions » à Budapest. Les ouvriers qui participaient aux défilés envahissaient les restaurants, les cafés, les bars, sous prétexte de lutter contre la vie chère. » (o.c., p. 76-77.)

(54) Cette aile « gauche » était représentée par Z. Tildy — dont les communistes firent le premier président de la république, pasteur protestant personnellement honnête, mais que l'on faisait chanter en menaçant de rendre publique l'inconduite de son fils et de son gendre, Istvan Dobi, Lajos Dinnyés, personnages insignifiants (le dernier fut tout surpris d'être promu président du Conseil).

(55) Notons ici l'inconscience des socialistes, y compris ceux du centre, qui, sous prétexte de battre la réaction, prêtèrent la main à une opération dont ils devaient être finalement les victimes.

(56) Le plus connu était un avocat libéral, Dezdo Sulyok. Il reçut l'autorisation de créer un groupement, le *Parti de la liberté*, qui, après une carrière mouvementée, fut dissous en juillet 1947 par Rajk, ministre de l'Intérieur, à la veille des élections législatives. Aucun des exclus ne pouvait être considéré comme un « fasciste ».

(57) Les ouvriers qui manifestaient contre la réaction — et beaucoup le firent ce jour-là avec conviction — manifestaient en fait contre la liberté et la démocratie, car il n'est pas de démocratie possible si une minorité tumultueuse impose par la force sa façon particulière de penser.

forcer l'union ouvrière-paysanne placée sous la direction du Parti communiste.

« Encouragée par le résultat des élections, la réaction avait déclenché une attaque, disproportionnée avec ses forces, contre les conquêtes de la démocratie populaire et contre la réforme agraire. Notre Parti comprit que l'ennemi s'était trop avancé. Nous déclenchâmes une contre-attaque et la réaction fut repoussée très loin de son point de départ. Le résultat de ces combats fut que le rôle dirigeant de notre Parti s'accrut. Que l'unité ouvrière se renforça, de même que l'union ouvrière-paysanne. Le succès de cette contre-attaque nous permit également d'inaugurer la lutte contre le capital pour les nationalisations. L'extension des nationalisations, le contrôle ou la gestion par l'Etat des banques et de l'industrie lourde illustrent l'impulsion que nous réussîmes à donner au développement du pays. Jusqu'en mars 1946, nous avons concentré nos forces sur la liquidation des grands domaines

féodaux et sur l'anéantissement des vestiges du fascisme. Nous n'avions pas encore proclamé la lutte générale contre le régime capitaliste, mais une nouvelle situation s'amorçait : ce n'était pas encore l'assaut général contre le capitalisme, mais c'était déjà l'occupation de positions importantes et avancées, occupation qui allait épauler notre progression vers la dictature du prolétariat.

« Le repérage, l'éloignement et l'isolement des éléments réactionnaires du Parti des petits propriétaires se poursuivit. Ce parti fut sans relâche contraint d'exclure et d'expulser ses membres compromis. On appelait cela la tactique du « salami » (58) qui consistait à débiter, jour après jour, tranche par tranche, la réaction qui se dissimulait dans le Parti des petits propriétaires. Par ce combat qui se poursuivait sans trêve, nous épuisions la vitalité de l'ennemi; nous entamions son prestige auprès des masses paysannes laborieuses et en même temps nous enracinions notre influence.

Lutte victorieuse de notre Parti pour élever le niveau de vie des travailleurs

Création d'une monnaie saine

« Tandis que cette lutte se poursuivait, un danger non moins menaçant apparaissait sur le front économique. En 1917, en Russie, les capitalistes espéraient que « la famine et la misère tordraient le cou à la révolution » et ils comptaient faire capituler les foules laborieuses en affamant les villes et les centres industriels. En Hongrie, l'effondrement de la monnaie et l'inflation qui s'ensuivit au cours de l'année 1946 menaçait de retourner contre nous les travailleurs des villes et des villages en raison des troubles économiques, des difficultés de ravitaillement et des souffrances qui en découlaient. L'inflation frappait en tout premier lieu et à un rythme sans cesse accéléré les masses laborieuses (59). Nous n'avions pas d'expérience dans ce domaine et, surtout au début, nous fûmes impuissants devant le phénomène. Les partisans des anciens régimes voyaient avec une joie maligne progresser l'inflation et le mécontentement du peuple travailleur; ils proclamaient que nous étions incapables de nous en sortir seuls et déclaraient qu'une aide étrangère, c'est-à-dire américaine, était indispensable. Fidèles à leurs principes, ces éléments faisaient tout ce qui était en leur pouvoir pour nous empêcher de freiner l'effondrement de la monnaie et utilisaient à cette fin la portion de pouvoir qu'ils détenaient. Au début de juin, sur la demande de notre Parti, une conférence fut enfin réunie, sous la présidence du président du Conseil qui appartenait au Parti des petits propriétaires. Elle avait pour objet d'élaborer les mesures nécessaires en vue d'arrêter l'inflation. Au début de la séance, le président du Conseil et le ministre des Finances, tous les deux du Parti des petits propriétaires, se retirèrent en prétendant qu'ils devaient assister à une réunion plus importante, mais auparavant l'expert financier des petits propriétaires,

ancien directeur de la Banque nationale, eut ce mot : « *Selon moi, il vaudrait mieux que l'inflation continue* ».

« Dans de telles circonstances, la création d'une monnaie saine s'imposait au Parti communiste. Notre Parti fixa au 1^{er} août la date de la réforme monétaire. Il y eut une grande discussion au sujet de cette date et l'expert financier du Parti social-démocrate, qui s'est d'ailleurs depuis lors enfui à Londres, bataillait pour qu'elle fut reportée au 1^{er} octobre ce qui aurait eu pour effet d'imposer deux mois de plus de souffrances au peuple travailleur : le fait d'accéder à cette demande aurait eu de graves conséquences car les privations avaient atteint un tel degré qu'aux derniers jours de juillet, à Miskolc, Ozd et Kunmadaras, des manifestations de caractère fasciste avaient eu lieu (60).

« Comme personne à l'exception des communistes n'avait confiance dans les succès de la nouvelle monnaie, les autres partis ne demandèrent pas à prendre part à la préparation de la réforme. Ce travail incombait au Parti communiste. Amis et ennemis attendaient avec une grande impatience le résultat de cette entreprise. Quand dans les premiers jours du mois d'août, on vit que notre Parti avait réussi à résoudre cette tâche difficile à laquelle il n'était pas préparé, notre influence s'accrut considérablement chez les ouvriers et les paysans pauvres, même chez les intellectuels et les petits bourgeois qui avaient été, eux aussi, les victimes de l'effondrement de la monnaie. Le florin, monnaie saine, fit comprendre à des millions d'hommes que notre Parti connaissait les besoins des masses laborieuses et pouvait les satisfaire. Grâce à cette question de la monnaie, il devint de plus en plus clair que notre politique visait à satisfaire les intérêts

(58) « *Tactique du salami* », dénomination cynique qui mérite de rester, comme « *la volaille à plumer* ».

(59) « L'inflation frappant en tout premier lieu les masses laborieuses » : voilà une formule qui vaut aussi pour la France; les communistes ont fini par s'en rendre compte et par accuser les autres de provoquer l'inflation.

(60) La débâcle militaire et la révolution déclenchèrent une crise financière des plus graves en Hongrie. La chute de la monnaie fut vertigineuse : la

circulation fiduciaire passa de 10.672 millions de pengos en novembre 1944, à 5.637.800 millions de pengos en février 1949.

A partir de février 1946, les cours des monnaies fortes et de l'or changèrent deux fois par jour. Le gouvernement hongrois n'avait pas le pouvoir d'arrêter l'écroulement de la monnaie. Il était impossible de freiner l'inflation avant d'avoir réuni les éléments nécessaires à une stabilisation monétaire.

Cette stabilisation n'intervint qu'après que le cours

économiques des masses laborieuses et que nos ennemis et nos rivaux, au contraire, espéraient atteindre leurs buts en aggravant la misère du peuple.

« Dans de nombreuses autres occasions, notre Parti a prouvé qu'il pouvait défendre les intérêts du peuple travailleur.

« A cette époque, la paysannerie était brimée par les minotiers usuriers; notre Parti proposa le contrôle de l'Etat sur les minoteries. Immédiatement, les capitalistes et les propriétaires ruraux qui avaient des intérêts dans les minoteries protestèrent et s'aliénèrent ainsi la sympathie d'une partie de la paysannerie laborieuse, qui vint alors vers nous.

« Pour aider les exploitants agricoles frappés par la guerre et les bénéficiaires de la réforme

agraire nous proposâmes d'exempter des prestations à effectuer à l'Etat les propriétaires de moins de quinze arpents et d'imposer des prestations plus fortes aux paysans aisés et aux koulaks. Le Parti des petits propriétaires repoussa cette proposition et, en fin de compte, après de longs atermoiements, seuls les propriétaires de moins de huit arpents furent exemptés (61).

« Pour couvrir les dépenses de la reconstruction, le Parti communiste demanda au nom de la classe ouvrière que fût établi un impôt sur le revenu pour que « les riches paient ». Le Parti des petits propriétaires s'y opposa; le Parti social-démocrate se rallia en rechignant. Toutes ces discussions augmentaient lentement mais sûrement l'influence de notre Parti sur les masses ouvrières et paysannes.

Le III^e Congrès du Parti communiste hongrois

Déclenchement de l'attaque générale contre le capital

« Ces succès permirent au III^e Congrès de notre Parti réuni à la fin de septembre 1946, de poursuivre et de tracer plus énergiquement la voie sur laquelle nous nous étions engagés au mois de mars. Les mots d'ordre du Congrès étaient : « *Les ennemis du peuple hors de la coalition! — Nous édifions le pays pour le peuple et non pour les capitalistes* ». Ce dernier mot d'ordre contenait en lui-même la nécessité d'une bataille générale contre le capitalisme. Le plus important des buts du Congrès était l'établissement de la démocratie populaire, car « *seule la démocratie populaire permet à notre pays de progresser vers le socialisme sans guerre civile* ». En vue d'atteindre ce but, le III^e Congrès présenta une série de revendications qui ne signifiaient pas encore l'assaut général contre le capitalisme, mais qui avaient pour dessein de le juguler peu à peu. La réalisation de ces revendications amena un élargissement progressif du secteur socialiste.

« Entre temps, les négociations de paix donnaient de nouveaux espoirs aux réactionnaires qui pensaient que les troupes soviétiques quitteraient le pays quelques mois après la signature du traité de paix. Cependant, la réaction se rappelait les grandes démonstrations populaires du mois de mars et elle savait que si elle déclenchait ouvertement la lutte contre les conquêtes de la démocratie, le Parti communiste avec l'aide des travailleurs saurait faire échouer ses projets. C'est pourquoi elle organisa une conspiration clandestine pour pouvoir au moment opportun, en rassemblant les éléments ennemis introduits dans l'armée et la police, les partisans du régime horthyste et les *nyilas* (Croix fléchées), en s'appuyant également sur les forces impérialistes étrangères, supprimer par les armes toutes les conquêtes de la démocratie populaire. Les conspirateurs, comme on le sait, étaient soutenus principalement par les dirigeants du Parti des petits propriétaires.

« La conjuration était parvenue à un stade si

avancé que, quelques jours avant qu'elle fut découverte, un de ses chefs pu déclarer avec satisfaction : « *Le piano est accordé, il n'y a plus qu'à jouer* »! Les conspirateurs étaient si sûrs d'eux-mêmes que le gouvernement travailliste anglais demanda par une note que le gouvernement hongrois autorisât la rentrée en Hongrie de 3.500 anciens gendarmes, rassemblés dans la zone anglaise d'Allemagne.

« Notre Parti ne manqua pas de faire ressortir le danger que faisait courir cette conspiration aux masses ouvrières et paysannes. Nous savions que la découverte de l'affaire constituait pour l'adversaire une défaite et qu'elle allait nous permettre d'accélérer notre tactique, qui s'était jusqu'ici développée lentement, et de progresser plus hardiment vers le but. C'est pourquoi, dans l'hiver 1946-1947, le combat contre les conspirateurs redoubla de violence. La plupart des dirigeants du Parti des petits propriétaires, informés des détails de la conspiration, se défendirent avec désespoir. La majorité des leaders sociaux-démocrates se hâta de les soutenir et proposa ses bons offices pour servir « d'intermédiaire » avec les conspirateurs; d'autre part, en vue de détourner l'attention de la classe ouvrière de la conspiration et d'occuper à d'autres fins les forces de notre Parti, elle exigea subitement au mois de décembre 1946 la réélection des comités d'usine. Notre Parti repoussa énergiquement les offres de « médiation » des sociaux-démocrates; quant à la réélection des comités d'usine, après avoir fait en sorte que les élections dans les premières douzaines d'usines se terminent par une sérieuse défaite des sociaux-démocrates, nous contraignîmes ces derniers à reculer et à abandonner leur projet.

« Un des ministres et même le secrétaire général du Parti des petits propriétaires, Bela Kovacs, étaient impliqués dans la conjuration : le Parti des petits propriétaires fut obligé d'exclure de nouveau une partie de ses membres, dont beaucoup furent emprisonnés comme conspirateurs.

du dollar eut atteint plusieurs trillions de pengos le 31 juillet 1946, chiffre record sans précédent dans l'histoire des finances.

L'entrée en vigueur du plan de stabilisation, élaboré par des experts économiques communistes et non communistes, devait coïncider avec la rentrée de la récolte qui s'annonçait assez bonne et la restitution au Trésor national hongrois, d'un montant de 32 millions de dollars, par les Américains.

La nouvelle monnaie, le « forint », entra en vigueur

le 1^{er} août 1946. L'opération fut draconienne, mais salutaire. Le mérite, comme on l'a vu, n'en revient pas plus aux communistes qu'aux autres.

(61) Il semble bien que l'état de la production agricole en 1946 ne permettait pas encore de supprimer les livraisons obligatoires aux services du ravitaillement. En tout cas, l'intention démagogique des communistes était évidente : la preuve en est qu'ils ont maintenu, lorsqu'ils ont été les maîtres, le système des prestations.

Leurs aveux dévoilèrent le but de la conspiration qui était de rétablir l'ancien régime capitaliste, de rendre la terre aux anciens propriétaires, de priver la paysannerie et la classe ouvrière des droits récemment acquis, d'instaurer une terreur sanglante avec l'aide des impérialistes étrangers (62). Tout cela fit naturellement une profonde impression sur les travailleurs et augmenta la sympathie de ces derniers à notre égard.

« En mai 1947 dans toute l'Europe, les impérialistes américains déclenchèrent une attaque générale contre l'influence communiste. En France, en Italie et en Finlande, ils firent exclure les partis communistes des gouvernements. Dans le même esprit, ils firent venir en Suisse le président du Conseil, Ferenc Nagy, qui appartenait au Parti des petits propriétaires, et confèrent avec lui sur l'action à mener en Hongrie. Tandis que Nagy était en Suisse, on eut la preuve qu'il était le véritable chef des conspirateurs. Mis au courant, le gouvernement décida à l'unanimité, avec l'accord des ministres petits propriétaires, d'inviter Ferenc Nagy à revenir immédiatement pour se justifier. Mais celui-ci, qui savait bien que les accusations contre lui étaient fondées, préféra démissionner et demeurer en Suisse d'où il émigra bientôt aux Etats-Unis. Le fait que le chef du Parti des petits propriétaires n'avait pas osé revenir mit en évidence le bien-fondé de l'accusation. Ferenc Nagy démissionna le 31 mai. Trois jours plus tard, le prêtre catholique Béla Varga, président du

groupe parlementaire des petits propriétaires, compromis lui aussi dans la conspiration, quitta clandestinement la Hongrie. Cette évasion provoqua une stupéfaction générale, surtout chez les paysans. L'indignation gagna l'ensemble de la nation et le 3 juin, le comité directeur du Parti des petits propriétaires les exclut tous les deux à l'unanimité (63).

« Ainsi, notre Parti avait méthodiquement démasqué l'ennemi et fait échouer le projet de rétablissement du régime capitaliste en s'appuyant sur la paysannerie et la petite bourgeoisie qui avaient été abusées. En dévoilant la conspiration, nous avions soustrait à l'influence de la réaction une grande partie des paysans et des petits bourgeois appartenant au Parti des petits propriétaires. Nous isolions les éléments capitalistes, et nous les forçions à agir ouvertement sous leur drapeau et non plus avec un faux-nez « démocratique ». Les fractions qui étaient acquises au capitalisme fasciste ou à la réaction cléricale tournèrent également le dos au Parti des petits propriétaires qui ne leur offrait plus aucune couverture et qui commença donc à se disloquer : trois ou quatre partis d'opposition se formèrent alors contre le Front de l'indépendance (64).

« Nous ne laissâmes pas à l'ennemi le temps d'organiser ses rangs et nous proposâmes des élections au cours des semaines où le désarroi atteignait son comble dans les nouveaux partis réactionnaires d'opposition.

La victoire électorale de 1947

« Les impérialistes occidentaux qui, pendant deux ans et demi, avaient essayé de réaliser leurs projets en se servant du Parti des petits propriétaires tentèrent, après la défaite de celui-ci de pousser le Parti social-démocrate au premier plan de la lutte contre le Parti communiste. C'est pourquoi le Parti social-démocrate essaya de rallier à lui les effectifs du Parti des petits propriétaires et de poursuivre contre la démocratie et le Parti communiste le travail de sape dans lequel les petits propriétaires avaient échoué.

« Avant les élections, le Parti social-démocrate annonça que celles-ci devaient faire de lui le plus grand parti. Le *Nepszava* publia des articles « compréhensifs » qui en substance invitaient les « anciens » fascistes à voter pour lui. Les sociaux-démocrates commencèrent à dresser des « listes B » des éléments anti-démocratiques qui avaient été expulsés de l'administration et, lors de l'établissement des cartes d'électeurs, ils défendirent avec fougue le droit de vote des éléments fascistes de manière à recueillir leurs

suffrages (65). Pour atteindre le Parti communiste, ils déclarèrent qu'ils défendaient l'indépendance de la patrie contre les tentatives de ceux qui voulaient en faire « un Etat membre de l'U.R.S.S. ». Ils prirent position « contre toutes les formes de dictature ». Ils commencèrent à parler de « la terreur communiste », ils promirent « une vie sans crainte » ; ils assurèrent aux paysans que les sociaux-démocrates étaient contre « le régime des kolkhozes et de la gamelle collective ». En un mot, ils prétendaient jouer le rôle de catalyseur des éléments anticommunistes.

« Notre Parti réagit vigoureusement ; il démasqua ces manœuvres et déclara qu'il était temps de réaliser l'union ouvrière et la fusion des deux partis. Cette suggestion eut un écho prolongé parmi les travailleurs sociaux-démocrates qui avaient compris les enseignements de la conspiration et elle jeta le trouble parmi certains éléments du Parti des petits propriétaires qui auraient éventuellement voté pour le Parti social-démocrate contre le Parti communiste (66). Les

(62) Sur le prétendu « complot contre la république » et l'affaire Bela Kovacs, voir plus haut, p. 31.

(63) Sur l'affaire Ferenc Nagy, voir plus haut, pp. 31-32.

(64) Ce sont : le *Parti de l'indépendance*, de Zoltan Pfeiffer ; le *Parti démocrate populaire*, de Baran Kovics ; les *Femmes chrétiennes*, de M^{me} Schlachta ; le *Parti démocratique indépendant*, du R.P. Balogh ; et le *Parti radical*, de Bela Zsolt. Les quatre partis recueillirent 39,8 % des suffrages exprimés (1.989.156 voix).

(65) Le *Nepszava* (= *La Voix du Peuple*) était, depuis très longtemps l'organe central du Parti social-démocrate. Rakosi y avait collaboré avant 1914. En vertu de la loi électorale qui retirait le droit de vote aux anciens « croix fléchées », aux personnes qui avaient fui devant les armées soviétiques, et aux

prostituées, Rajk procéda à une révision des listes électorales dans le sens que l'on devine. Le socialiste Antal Ban, alors ministre de l'Industrie, estime à plus de 100.000 le nombre des électeurs sociaux-démocrates qui furent rayés des listes (in D. Healey : *Le Rideau tombe*, Paris, 1952, p. 91). L'évêque calviniste Ravasz écrivit au président du Conseil, en constatant « qu'une partie considérable » des membres de sa communauté « avait été privée sans base juridique aucune du droit de vote », que « dans plusieurs cas, des personnes exerçant des fonctions dans l'Eglise avaient été également frustrées du droit de vote ; de plus, des femmes de confession réformée, jouissant du respect universel, et que nous citons en exemple à nos fidèles, s'étaient vu, en violation de la dignité féminine, refuser le droit de vote en vertu de l'alinéa concernant les prostituées ». « *Le droit de vote de certains citoyens ne leur a été retiré qu'après qu'on se fût confidentiellement informé par des envoyés pour qui ils se proposaient de voter.* »

sociaux-démocrates furent contraints au nom de l'unité ouvrière, de signer avec nous un appel électoral qui rendit plus difficile la transformation de ce parti en parti de rassemblement des éléments anticommunistes. Au cours des derniers jours avant les élections, on pouvait prévoir que le Parti social démocrate n'atteindrait pas le but qu'il s'était fixé : reléguer le Parti communiste à l'arrière-plan. Comme conséquence de la lutte victorieuse que nous avions menée contre les manœuvres réactionnaires des petits propriétaires, une partie des travailleurs sociaux-démocrates s'était tournée en effet vers le Parti communiste. Dans les semaines précédant les élections, le même phénomène s'était produit en ce qui concerne une partie de la paysannerie. Le jour du scrutin, le 31 août 1947, les sociaux-démocrates se livrèrent à de nombreuses tentatives de provocation qui facilitèrent le ministre de l'Intérieur, le traître Rajk, qui était de connivence avec eux (67). Ces provocations suscitérent quelque trouble et diminuèrent un peu le nombre des voix communistes. Au dépouillement, on s'aperçut que le Parti communiste devenait le premier parti du pays, avec 50 % de voix de plus que le Parti social-démocrate et que le Parti des petits propriétaires.

« Au cours des vingt-deux mois qui s'étaient écoulés depuis les élections de 1945, notre Parti avait augmenté d'environ 40 % le nombre de ses suffrages. Le Parti national-paysan, fidèle allié du Parti communiste, remporta lui aussi un succès important. Ces deux partis avaient recueilli ensemble 100.000 nouvelles voix. Les suffrages du Parti social-démocrate avaient diminué de 10 %. Le Parti des petits propriétaires avait perdu 71 % de ses électeurs. Le fait que, par endroits, il n'était devenu qu'une simple « feuille de vigne » de la réaction est démontré par le fait qu'il perdit de 85 à 90 % de ses voix dans des départements paysans tels que ceux de Vas, Zala, Győr, Sopron.

« Que signifiaient les résultats des élections de 1947 ? D'abord que notre Parti avait déjà rallié alors la grande majorité des ouvriers d'usine. A Budapest, où se trouvent plus de la moitié d'entre eux, les voix de notre Parti avaient augmenté de 53,4 %; nous laissons loin derrière nous les sociaux-démocrates. Le Parti communiste avait également accru son influence dans les rangs des ouvriers de la province; à Salgotarjan, par exemple, nous obtînmes 48,7 % des suffrages dans le département d'Esztergom et dans la région industrielle de Dorog-Tokod, 43,4 %; dans le canton minier de Tata, 40,7 %; dans certaines localités minières, 80 à 90 % et même souvent 100 %.

« Les chiffres des élections montraient que la paysannerie se ralliait à notre Parti. Nous

obtînmes les plus fortes augmentations en pourcentages à l'ouest du Danube et en général dans les départements agricoles. Dans le département de Somogy, nos voix s'accroissaient de 56 %, dans le département de Szalmar de 107,1 %, dans le département de Zemplén de 102,8 %, dans les départements de Vas, Zala et Sopron de 100 %, dans le département de Szabolcs de 75,2 %. Dans beaucoup de cantons paysans, nous avions triplé nos voix (68).

« Les élections révélaient que nous avions acquis la grande majorité du prolétariat et que la paysannerie laborieuse commençait à se ranger derrière nous. Les conditions préalables à la dictature prolétarienne commençaient à se réaliser.

« Après les élections, nos ennemis firent encore une tentative pour exclure les communistes du gouvernement avec l'aide du Parti des petits propriétaires et du Parti social-démocrate. Ils utilisèrent à cette fin le mécontentement qui s'était manifesté au sein du Parti des petits propriétaires à la suite de sa défaite électorale; au cours d'un congrès de ce parti convoqué d'urgence, ils essayèrent d'élire un comité exécutif réactionnaire, mais rapidement leur tentative échoua et une nouvelle direction du Parti des petits propriétaires, sous la conduite d'Istvan Dohi, se trouva composée d'éléments qui, depuis 1945, avaient fermement pris position pour la collaboration avec le Parti communiste. La lutte fut plus longue et plus difficile avec le Parti social-démocrate dont les chefs, s'appuyant eux aussi sur le mécontentement causé par leur échec électoral, se mirent à la tête du mouvement qui avait pour objet de supprimer l'ancienne coalition et de former un nouveau gouvernement sans les communistes. Ils présentèrent donc des revendications inacceptables. Ils réclamèrent notamment le Ministère de l'Intérieur. Notre Parti repoussa énergiquement ces prétentions et en appela aux ouvriers sociaux-démocrates auxquels évidemment leurs dirigeants n'avaient pas osé avouer leurs véritables desseins. Les instigateurs de la manœuvre furent alors contraints de reculer. A la fin de septembre, le gouvernement fut formé. Le rôle directeur du Parti communiste s'accroissait. A l'Assemblée nationale, le bloc des gauches disposait déjà de la majorité absolue (69).

« Après la formation du gouvernement, notre Parti accéléra son développement. Il veilla d'abord à ce que l'organisation fasciste connue sous le nom de Parti Pfeiffer (70) ne pût continuer à saboter la progression de notre démocratie. Bien que ce parti eût déployé une activité fasciste facile à prouver, les dirigeants sociaux-démocrates s'empressèrent de l'appuyer; ils déclarèrent sans ambages qu'ils aidaient le

(Cf. F. Honti : *Le Drame hongrois*, Paris, 1949, p. 111.)

(66) On voit que les propositions d'unité d'action faites périodiquement par les communistes aux socialistes — même lorsque ceux-ci les refusent — contribuent cependant à les isoler, en faisant douter de la sincérité de leur hostilité au communisme, leurs alliés éventuels de la gauche et du centre.

(67) Les sociaux-démocrates s'employèrent en effet à démasquer les truquages communistes. Une loi avait autorisé les électeurs absents de chez eux le jour des élections à voter à l'endroit où ils se trouvaient en utilisant des bulletins spéciaux, les « bulletins bleus ». Rajk, ministre de l'Intérieur, en fit distribuer plusieurs centaines de milliers aux militants communistes. Le jour des votes, des équipes sociaux-démocrates arrêtaient un certain nombre de ces porteurs abusifs de bulletins bleus. « On trouva sur l'un

d'eux 156 bulletins de vote pour absents. » (A. Ban, o.c., p. 92.)

(68) Ce déluge de chiffres ne vise qu'à cacher la réalité, à savoir qu'en dépit des truquages électoraux le scrutin traduisait l'opposition de la majorité de la population au communisme (voir ci-dessus, p. 32, les résultats des élections du 31 août 1947). Dans son analyse des résultats électoraux de novembre 1945 (voir ci-dessus, p. 51), Rakosi dit qu'à Salgotarjan, le P.C. avait recueilli 66 % des voix. En 1947, il n'en a plus que 48,7 %. A moins d'erreur typographique, on ne voit pas qu'il y ait progression.

(69) Grâce à une loi électorale qui donnait 75 % des sièges aux partis du Front de l'Indépendance, alors qu'il n'avait obtenu que 60 % des voix.

(70) Sur Zoltan Pfeiffer — qui n'était nullement un fasciste — et sur son Parti de l'Indépendance, voir plus haut, p. 33, et ci-dessus notes 39 et 63.

Parti Pfeiffer parce que si on le supprimait, l'influence communiste s'en trouverait accrue. Alors que le Parti des petits propriétaires avait déjà exigé la suppression du Parti Pfeiffer, les dirigeants sociaux-démocrates n'approuvèrent la dite suppression qu'au dernier moment, après une longue discussion et sous la pression menaçante de notre Parti et de leurs propres électeurs. Pfeiffer s'enfuit à Vienne où, en son nom et en celui de son Parti, il se déclara ouvertement l'ennemi de la démocratie, ce qui souleva l'indignation générale et accéléra la dissolution de son groupement. Les masses laborieuses avec à leur tête les ouvriers d'usine approuvèrent avec enthousiasme la suppression de cette organisation réactionnaire et condamnèrent avec indignation la tentative du Parti social-démocrate de sauver ces fascistes.

« Maintenant que les sociaux-démocrates avaient pris la place du Parti des petits propriétaires en première ligne du combat contre les communistes, ils se démasquèrent rapidement. Leurs électeurs suivirent leur activité avec une méfiance et un mécontentement croissants; quant à leurs dirigeants, la politique du double jeu qu'ils avaient pratiquée tant que le Parti des petits propriétaires était au premier plan leur devenait de plus en plus difficile.

« La dissolution du Parti Pfeiffer fut suivie d'une mesure importante : la nationalisation des grandes banques et celle d'une partie importante de l'industrie hongroise. Les ouvriers accueillirent avec joie et enthousiasme cette mesure que notre Parti avait mise à l'ordre du jour et réalisée malgré les manœuvres des sociaux-démocrates.

La découverte de la trahison des sociaux-démocrates

Création du Parti unifié marxiste-léniniste de la classe ouvrière

« La nationalisation avait encore accru notre influence sur les masses laborieuses et nous avait donné la possibilité de porter un coup décisif aux forces ennemies incorporées dans le Parti social-démocrate. Nous mîmes de plus en plus énergiquement en lumière les manœuvres par lesquelles les dirigeants sociaux-démocrates s'opposaient au développement de notre démocratie populaire et aidaient les ennemis de notre peuple. Par les commissions locales de liaison des deux partis, nous mobilisâmes les travailleurs sociaux-démocrates de Budapest qui s'opposaient progressivement à la politique de leurs chefs. En 1947 et sous l'effet de cette action, une crise éclata à Budapest dans la citadelle même des organismes sociaux-démocrates. Nous fûmes ainsi en mesure de mettre en évidence par des exemples concrets la collaboration de certains dirigeants sociaux-démocrates avec les fascistes ou les espions impérialistes (71).

« Les ouvriers apprirent cette collaboration avec indignation et comme le comité directeur du Parti social-démocrate hésitait et même protégeait les traîtres, les membres de ce Parti dans tout le pays commencèrent à passer au Parti communiste.

« Cet afflux vers notre Parti avait commencé à se produire à la fin de 1947 et au début de 1948, non seulement dans la classe ouvrière, mais aussi dans la paysannerie. Notre presse publiait chaque jour des informations selon lesquelles la majorité de la population masculine des grandes localités paysannes demandait son admission au Parti. Au milieu de février 1948, ces masses qui venaient au Parti communiste provoquèrent un véritable glissement de terrain au sein du Parti social-démocrate. En une semaine, 40.000 nouveaux membres demandèrent leur admission à notre Parti. La grande majorité de ceux-ci était constituée par des ouvriers sociaux-démocrates des usines de Budapest. Par endroits, les organisations social-démocrates d'usine demandaient en bloc leur admission dans le Parti communiste.

« Ce succès prouvait que nous avions définitivement acquis les masses ouvrières du Parti social-démocrate. Les ouvriers qui restaient dans ce Parti exigeaient avec de plus en plus d'impatience l'expulsion des dirigeants traîtres et la fusion avec les communistes. La presse social-démocrate voulut effrayer ceux qui adhéraient à nous en les accusant d'être des opportunistes et des rats qui fuyaient le navire en péril, mais

ceci ne fit que verser de l'huile sur le feu. En constatant le développement de cet état de choses, les dirigeants de gauche du Parti social-démocrate amorcèrent une manœuvre hardie. Pour sauver ce qui pouvait encore être sauvé, le 18 février 1948, au cours d'une séance publique, ils expulsèrent leurs dirigeants les plus compromis et annoncèrent qu'ils allaient convoquer un congrès extraordinaire qui se prononcerait sur la fusion avec le Parti communiste. Ils demandèrent donc au Parti communiste d'interrompre l'admission des membres sociaux-démocrates jusqu'au 15 mars. Notre Parti accéda à cette demande, mais la manœuvre ne changea rien au sort du Parti social-démocrate. Nous pouvions constater que, dans les trois premiers mois de 1948, plus de 200.000 sociaux-démocrates, dont environ 100.000 ouvriers, avaient demandé leur admission chez nous (72).

« La lutte pour le ralliement de la grande majorité des ouvriers des usines se terminait par la victoire des communistes et la défaite complète des sociaux-démocrates. En juin 1948, les deux partis fusionnèrent, suivant les principes léninistes-stalinistes et ainsi se réalisa sous l'égide des communistes hongrois, l'unité de la classe ouvrière (73).

« Les deux conditions essentielles de l'établissement de la dictature du prolétariat, le ralliement de l'écrasante majorité de la classe ouvrière et le ralliement d'une grande partie de la paysannerie, étaient remplies. A partir de ce moment, la progression s'accéléra. A la fin de mars 1948, nous nationalisâmes les usines qui employaient plus de cent ouvriers. La grande majorité des ouvriers travaillaient maintenant dans des usines nationalisées et nous pûmes donner de nouveaux mots d'ordre : « *Le pays l'appartient, c'est pour toi que tu construis!* ».

(71) Il s'agit des sous-secrétaires d'Etat socialistes Kelemen et Sakarny, et de Szelig, leader du groupe socialiste à l'hôtel de ville de Budapest. Les deux premiers furent accusés d'« espionnage économique » et condamnés aux travaux forcés à perpétuité.

(72) Beaucoup de militants socialistes, voyant leur parti prêt à être démantelé, adhérèrent au Parti communiste pour des raisons de sécurité, d'autant plus que ceux qui étaient expulsés de la social-démocratie perdaient leur travail et se voyaient entraînés dans la boue.

(73) Le nouveau *Parti des Travailleurs hongrois* était donc, bel et bien, un parti communiste.

« Le fait que nous ayons battu en 1947 les forces réactionnaires groupées derrière le Parti des petits propriétaires et que la défaite des traîtres sociaux-démocrates ne date que de 1948 ne signifie point que nous ne ralliâmes à nous la majorité de la classe ouvrière en 1948. Cette majorité se tenait à nos côtés dès l'hiver 1946-1947. Non seulement notre Parti comptait déjà plus d'ouvriers d'usines que le Parti social-démocrate, mais les ouvriers sociaux-démocrates obéissaient dès lors de plus en plus aux mots d'ordre et aux directives de notre Parti; il en était de même d'ailleurs pour les sans-parti. Sans cette majorité, qui allait se manifester numériquement aux élections de 1947, nous n'aurions pas pu emporter la bataille décisive de 1946-1947. L'effondrement du Parti social-démocrate ne fut que la conséquence du ralliement de l'énorme majorité des membres de ce Parti au nôtre. Chez nous, comme ailleurs, la première condition essentielle de l'établissement de la dictature du prolétariat fut donc le ralliement de la majorité de la classe ouvrière.

« Il est nécessaire d'examiner à propos de notre victoire la question des hésitations des foules. Par l'histoire de la révolution russe et par nos propres expériences, nous connaissons bien les hésitations des masses paysannes. Nous les comprenons et nous attendons que la paysannerie hésitante perde elle-même les doutes et la méfiance enracinés en elle par les expériences amères qu'elle a faites tout au long de son passé. Nous savons que le paysan qui se décide après de longues hésitations devient souvent l'allié le plus sûr de l'ouvrier.

« Nous devons ajouter que ces hésitations ne sont pas seulement le propre des paysans, mais aussi le fait des ouvriers qui ont été sous l'influence du Parti social-démocrate, ou qui ont subi plus ou moins longtemps le poison de l'influence fasciste nyilas, ou encore qui, provenant de la paysannerie et de la petite bourgeoisie, conservent au sein du prolétariat pendant de longues années leurs préjugés chauvins, leurs superstitions et leur méfiance à l'égard du communisme. L'expérience indique souvent que ces ouvriers qui ont été à l'origine hésitants et même hostiles au communisme, deviennent de fidèles soldats du Parti une fois qu'ils ont pu se convaincre par leur propre expérience de la vanité de leurs buts et de leurs préjugés; à l'intérieur du Parti, dans nos rangs, ils ne toléreront plus eux-mêmes l'hésitation et le doute. Nous avons fait preuve de patience à l'égard de ces ouvriers, nous les avons aidés à se débarrasser de leurs doutes et de leurs préjugés, car nous étions sûrs de notre cause et nous savions que tôt ou tard leurs expériences personnelles leur prouveraient qu'ils avaient raison de se joindre à nous.

« Dans la République populaire hongroise, il fallut attendre trois bonnes années pour que ces masses d'ouvriers se rangent à nos côtés. Tous les ans, la paysannerie et la petite bourgeoisie fournissent plus de 100.000 nouveaux membres à la classe ouvrière. Comme ces centaines de milliers de personnes ne peuvent pas se libérer immédiatement des entraves spirituelles du passé, nous devons poursuivre longtemps encore un patient travail de persuasion.

Notre Parti, utilisant la tactique bolchevique, se rallie la majorité des travailleurs et établit la dictature du prolétariat

« L'examen de notre progression démontre que le passage de la phase révolutionnaire démocratique bourgeoise à la phase de la dictature de la révolution socialiste n'a pas été aussi net, aussi dramatique et aussi délimité dans le temps qu'il le fut en novembre 1917 pour la révolution russe, ou le 21 mars 1919 lors de l'institution de la République hongroise des Conseils. Chez nous ce furent les succès du Parti communiste qui provoquèrent ce changement qualitatif en même temps qu'ils eurent pour résultat de nous rallier la majorité des ouvriers et des paysans. Dès la fin de 1947, nous commençâmes à proclamer que « nous avons franchi le Rubicon ». En janvier 1948, lors de la troisième conférence des fonctionnaires de notre Parti, nous pûmes déclarer : « Les partisans de la démocratie et, en premier lieu, les ouvriers, ne font que commencer à s'apercevoir du caractère décisif des transformations politiques et économiques qui se sont manifestées. Maintenant, ils savent que le peuple hongrois a laissé loin derrière lui la frontière qui séparait la démocratie populaire de la démocratie bourgeoise. Maintenant, ils commencent à voir que l'édification de la démocratie populaire est la voie de la réalisation du socialisme ».

La comparaison avec le franchissement d'une frontière prouve que nous savions qu'il existe deux phases dans l'établissement d'une démocratie populaire : la première, au cours de laquelle le travail important est d'accomplir les tâches de la révolution démocratique bourgeoise, et la seconde dont l'objet décisif est d'établir la dictature du prolétariat et d'édifier le socialisme. Mais cette comparaison pourrait donner l'impression que les deux phases sont strictement séparées alors qu'en réalité, chez nous et dans les

autres démocraties populaires, elles sont réunies. C'est pourquoi nous avons également déclaré que depuis la Libération il existait, dans la première phase, de nombreux éléments constitutifs de la dictature du prolétariat : rôle directeur des communistes, participation au gouvernement, nationalisation des mines, reprise en main des forces armées, dissolution de l'ancien appareil étatique et création d'un nouvel appareil de l'Etat recruté dans les rangs du prolétariat, etc. Si nous dûmes faire remarquer que « nous avons franchi le Rubicon », c'est parce que cette évolution s'est produite prudemment, graduellement, sans heurt important, sans destruction et sans effusion de sang. Cette évolution relativement pacifique de la démocratie populaire est une grande force d'attraction pour les éléments et les classes luttant en vue de leur libération.

« La réalisation de l'unité ouvrière et l'expulsion des dirigeants sociaux-démocrates traîtres furent suivies de mesures analogues dans les autres partis. Le Parti des petits propriétaires et le Parti paysan exclurent de leurs rangs la plupart des éléments dont le passé démocratique, la fidélité et la sincérité politique étaient douteuses et resserrèrent leur collaboration avec le Parti communiste. Ceci fut facilité par le fait qu'une partie importante des membres et des dirigeants locaux de ces partis demandèrent à être admis dans le nôtre (74). Le Parti démocrate indépendant hongrois et le Parti radical qui, en 1947, avaient obtenu, en tant qu'adversaires du

(74) C'est-à-dire que ces partis demeurèrent des états-majors sans troupe, dont le seul rôle était de sauvegarder les apparences.

Front de l'Indépendance, environ 7 % des voix demandèrent à être incorporés dans ce front après une épuration appropriée de leurs rangs (75). Le Parti démocrate populaire qui, aux élections de 1947, avait obtenu principalement les suffrages des paysans catholiques, commença à se désagréger. Son chef Barankovics s'enfuit à l'étranger et son parti prononça de lui-même sa dissolution sans qu'aucune pression ou persécution fut exercée, car il sentit que les foules l'abandonnaient et allaient au Front de l'indépendance conduit par notre Parti (76). La silhouette du peuple travailleur se dessinait plus nettement et les conditions de l'établissement d'un Front populaire et de la République populaire étaient obtenues.

« Examinons un instant la question du ralliement des forces armées. Dans les conditions du moment, alors que les troupes de l'Armée rouge libératrice se trouvaient dans notre patrie, il est évident qu'une révolte armée, telle que celle que nous avons constatée pendant la guerre civile en U.R.S.S., était d'avance vouée à l'échec; mais ceci n'empêcha pas qu'il y eut une lutte acharnée pour le contrôle des forces de l'armée, de la police et de l'A.V.H. (police politique), d'autant plus que notre Parti s'était fortement implanté dans ces organismes.

« Pendant tout le temps où nous fûmes entièrement occupés à rallier les masses paysannes et ouvrières et où les partis de la coalition gouvernementale exigèrent des postes de commandement proportionnés à leur représentation parlementaire, nous ajournâmes la lutte pour la conquête de l'armée. Nous réussîmes à empêcher que l'armée obtint les effectifs autorisés par l'armistice et par le traité de paix. Ainsi, au lieu des 65.000 à 70.000 hommes permis, les effectifs de l'armée ne s'élevèrent qu'à 12.000 hommes répartis pour la plupart dans de petits postes frontalières. A Budapest, où se jouait le sort politique du pays, il n'y avait pas de garnison militaire, à tel point que parfois nous arrivions difficilement à réunir une compagnie de parade pour la réception des ministres étrangers (77).

« Cependant, dans cette petite armée, une lutte acharnée se déroulait pour les postes de commandement depuis ceux d'officiers subalternes jusqu'à ceux de généraux. Quand le combat cessa sur le terrain politique la situation de l'armée naturellement se modifia, car nous pouvions déjà être certains que l'armée serait vraiment une armée populaire et que l'énorme majorité de ses cadres serait issue des ouvriers et des paysans, fidèles au peuple. Lorsque, à l'automne de 1948, notre Parti prit en main le Ministère de la Défense nationale, un vigoureux développement de l'armée put s'effectuer. Les chefs de l'armée issus du peuple montraient par leur seule présence, lorsqu'ils rendaient visite aux usines et aux villages, le changement intervenu dans le

rapport des forces et donnaient aux ouvriers et aux paysans, mieux que toute propagande eût pu le faire, une image tangible des temps nouveaux. Ainsi se renforçait l'union des ouvriers et des paysans et s'affermisssaient les fondements de la démocratie populaire.

« Un combat acharné se déroula également dans la police que notre Parti avait prise en main. Les anciens officiers et sous-officiers de Horthy essayaient d'expulser les éléments représentant la population laborieuse, c'est-à-dire les officiers et les policiers sortis de la classe ouvrière et de la paysannerie. La lutte cessa lorsque la majorité des ouvriers et des paysans passa de notre côté.

« Il n'y avait qu'un seul organisme où notre Parti avait réclamé dès la première minute la direction et où aucun pourcentage ne joua jamais en faveur de la coalition : c'était l'A.V.H. (police politique). Bien que l'ennemi ait réussi à s'y introduire dans une certaine mesure et en secret, nous la contrôlâmes solidement dès sa création et nous veillâmes à ce qu'elle fût une arme sûre dans la lutte pour la démocratie populaire (78).

« En un mot, dans la situation de la démocratie populaire hongroise et en raison de la présence des troupes soviétiques, la lutte menée pour le ralliement de la majorité de l'armée a été de moindre importance et a été moins violente que dans les semaines qui ont précédé la dictature du prolétariat en 1919 ou en automne 1917 en U.R.S.S.

« Le succès du plan triennal a joué un rôle important dans notre lutte pour le ralliement des masses laborieuses. Après avoir créé une monnaie saine, nous avons commencé à parler d'un plan triennal. Ce plan démontra non seulement comment nous pouvions en trois courtes années relever définitivement les ruines de la guerre, mais aussi comment il nous était possible de fonder notre vie économique sur des bases nouvelles et élargies. Le programme du plan énumérait les bienfaits apportés à chaque département, ville, canton ou village; les nouvelles usines, les machines agricoles, l'électricité, les routes, les foyers culturels — et il suscita l'intérêt de toute la population. Ce plan recueillit l'approbation générale et accrut la sympathie qu'on éprouvait pour notre Parti. Cette approbation et cette sympathie augmentèrent encore lorsque les promesses du plan furent réalisées, le plus souvent avant les délais fixés. Chaque détail de notre plan visait au bien de notre peuple travailleur et à l'élévation de son niveau de vie. Ses ennemis étaient ceux qui répandaient la défiance et qui souvent par leur sabotage actif s'efforçaient d'entraver ou de retarder l'exécution des projets et par là même le progrès économique et culturel. Les travailleurs le reconquirent immédiatement et chaque succès écono-

(75) Le *Parti démocratique indépendant* avait été fondé dans des conditions pour le moins curieuses. Son fondateur, le Révérend Père *Balogh*, secrétaire général du Parti des petits propriétaires, avait été chassé de ce groupement lors de la démission de *Ferenc Nagy*. Il s'était retiré dans un couvent, puis il réapparut brusquement au moment des élections, à la tête d'un parti qui avait obtenu l'autorisation du président soviétique de la Commission de contrôle. Il est vraisemblable qu'on l'avait laissé reprendre de l'activité politique pour qu'il enlève des voix aux Petits propriétaires.

(76) Le *Parti démocrate populaire*, assez analogue à notre M.R.P., disparut en janvier 1949.

(77) Le tout était corsé par une propagande antimilitariste et pacifiste, qui disparut comme par en-

chantement une fois les communistes maîtres de l'armée. En 1956, en dépit des traités, l'armée de terre comprenait 250.000 hommes, l'armée de l'air disposait de 500 avions, la flottille du Danube de deux brigades fluviales. A quoi il faut ajouter les unités d'infanterie et de blindés de la police de sécurité et de la police ordinaire, armée elle aussi.

(78) Les « ennemis » qui avaient réussi à s'infiltrer dans l'A.V.H. ne sont rien d'autre que des militants communistes victimes, pour une raison ou une autre, d'une épuration. Toutefois, le cas de *Gabor Peter*, qui fut l'organisateur de l'A.V.H., est spécial, car il avait sans doute été avant la guerre un indicateur de la police.

(79) Cette politique de paix consiste à entretenir des troupes plusieurs fois supérieures à celles qu'autorisent les traités. (Voir note 77.)

mique du plan devint simultanément un succès politique du Parti communiste.

« La politique de paix sincère de notre Parti (79) joua un rôle important dans le ralliement de la grande majorité des ouvriers et des paysans et de tout notre peuple travailleur. A cet égard, nous pûmes montrer clairement à chacun les buts des deux camps. D'un côté se présentaient ceux qui, sous la conduite du Parti, après tant de souffrances causées par la guerre, défendaient la paix créatrice et n'avaient d'autres desseins. De l'autre côté se tenaient les partisans de l'ancien régime dont les espoirs ne pouvaient se réaliser qu'au prix d'une nouvelle guerre sanglante et d'horribles épreuves pour les masses laborieuses.

« La maturité politique des travailleurs se renforça. Ce qui les aida à repousser la propagande des fauteurs de guerre impérialistes, ce ne fut pas seulement l'idée de l'horreur d'un nouveau conflit, mais aussi une raison politique : la reprise éventuelle de la terre aux paysans bénéficiaires de la réforme agraire et la crainte de centaines de milliers de ceux-ci de se voir retransformés en mendiants. La classe ouvrière avait clairement compris que le plan des fauteurs de guerre était de rétablir un esclavage haïssable, de supprimer toutes les conquêtes, tous les droits du prolétariat et de fermer au progrès, à un avenir meilleur, les portes que la démocratie populaire leur tenait grandes ouvertes. Naturellement, il est difficile de présenter les résultats numériques de notre combat pour la paix; mais sans aucun doute, ce combat nous fut d'un grand secours pour la conquête de la confiance et de l'appui des travailleurs. Nul peuple n'a jamais été aussi uni que pour la sauvegarde de la paix et il a soutenu avec reconnaissance notre Parti qui, à l'intérieur du pays, est à la tête de la lutte pour la paix, aux côtés de l'U.R.S.S. qui la dirige à l'échelle mondiale (80).

« La lutte contre la réaction dissimulée dans les plis du manteau de l'Eglise nous valut de sérieuses difficultés surtout au moment du ralliement des paysans et des petits bourgeois et aussi parfois des ouvriers d'usines. Dès la première minute, les hauts dignitaires des églises prirent en grande majorité position contre la démocratie. L'Eglise catholique, privée de ses domaines par la réforme agraire, adopta une attitude particulièrement violente (81). De 1945 à 1948, les Eglises luttèrent contre nous d'un front uni. Lorsque nos bases s'élargirent dans les villages, nous pûmes engager le combat. Avant toute chose, nous rompîmes ce front uni. En utilisant les possibilités démocratiques existant dans les Eglises réformée et luthérienne (82), nous pûmes mobiliser les fidèles sympathisants avec nous. Sur la demande de ces fidèles, un accord fut conclu

en 1948 dans un esprit de compréhension mutuelle qui permit la coexistence pacifique de la démocratie populaire et de ces Eglises.

« La situation était tout autre avec l'Eglise catholique. Sur l'ordre du Vatican, ses dirigeants étaient en contact étroit avec les impérialistes américains. Lorsque nous eûmes démontré que les dirigeants réactionnaires du Parti des petits propriétaires étaient des agents des impérialistes américains, ces derniers firent passer en première ligne le Parti social-démocrate. Quand les dirigeants traîtres sociaux-démocrates, puis les partisans de Pfeiffer subirent le sort des dirigeants du Parti des petits propriétaires, les chefs de l'Eglise catholique devinrent les représentants les plus exposés de l'impérialisme américain. Leur activité devint particulièrement vive à la fin de 1948 lorsque, ainsi que nous l'apprit le procès Rajk (83), ils décidèrent de participer à l'offensive que Tito et sa bande avaient projetée avec l'aide des espions et des provocateurs introduits dans le mouvement ouvrier hongrois.

« Mais la démocratie populaire hongroise maintenait sa vigilance et elle traduisit le cardinal Mindszenty devant un tribunal (84). Le procès dévoila l'activité de Mindszenty et de ses complices qui, sous le couvert de l'Eglise, voulaient rétablir non seulement le capitalisme, mais même le régime détesté des Habsbourgs. Le procès révéla également les vils plans des impérialistes américains, et la façon dont ceux-ci utilisaient Mindszenty contre notre peuple travailleur. Le ministre américain à Budapest fut expulsé. Le procès Mindszenty fut un coup très dur pour la réaction qui se cachait derrière l'Eglise catholique; il convainquit une grande partie des fidèles que notre démocratie populaire avait de bonnes raisons de combattre ces aventuriers réactionnaires. L'expulsion du ministre américain eut comme résultat une grave perte de prestige pour les fauteurs de guerre dans toute l'Europe (85). Ce procès persuada notre peuple travailleur que le Parti et la démocratie populaire pouvaient défendre légitimement et énergiquement ses propres intérêts. Notre prestige national s'en trouva accru parallèlement aux progrès économiques et politiques de notre démocratie populaire. Les traités d'amitié que nous conclûmes d'abord avec notre libératrice, la grande U.R.S.S., et avec les autres démocraties populaires furent approuvés unanimement et offrirent à notre population laborieuse la preuve que nous pouvions entrer dans la grande famille des peuples progressistes. Les intellectuels, dont une bonne partie avait pendant longtemps considéré notre activité avec méfiance, changèrent d'attitude sous l'influence de notre travail fécond. Ils se convainquirent que les communistes ne sont pas seulement les fidèles soldats de l'internationalisme prolétarien, mais aussi les défenseurs des intérêts du peuple travailleur et

(80) Autrement dit, la Hongrie n'a pas de politique extérieure indépendante.

(81) Les églises et paroisses possédaient 578.628 ha de terres; la réforme leur en laissa 104.112 hectares.

(82) Toujours cette même tactique de division ! Les différences étaient grandes, en effet — quant à l'orientation politique et sociale — entre catholiques, calvinistes et luthériens. Les protestants étaient traditionnellement hostiles aux Habsbourg, volontiers de tendances républicaines, patriotes à la façon jacobine (sans le tempérament de la tradition supranationale romaine). Les Eglises protestantes étaient loin de posséder les mêmes biens que l'Eglise catholique, et beaucoup de calvinistes avaient épousé avant guerre les idées des « populistes » en fait de réforme agraire.

Sur la lutte menée contre les Eglises, voir plus haut, pages 36 et suiv.

(83) D'après les « aveux » de Rajk, celui-ci aurait eu en octobre 1948 une entrevue (la seconde) avec le Yougoslave Rankovitch, au cours de laquelle aurait été mis au point un projet de coup d'Etat que serait venu soutenir l'armée yougoslave. Les chefs de l'Eglise y auraient pris part !

(84) Le cardinal Mindszenty fut arrêté le 26 décembre 1948, condamné le 9 février 1949.

(85) Des traités « d'amitié et d'assistance mutuelle » ont été signés par la Hongrie avec la Yougoslavie (8 décembre 1947), la Roumanie (24 janvier 1948), l'U.R.S.S. (18 février 1948), la Pologne (18 juin 1948), la Bulgarie (6 juillet 1948) et la Tchécoslovaquie (16 avril 1949).

les gardiens des traditions progressistes nationales. Ils virent comment, grâce à notre travail constructif, le chômage, cet horrible fléau du capitalisme, disparaissait. Notre programme d'édification amena la masse des intellectuels à la démocratie populaire car ils purent comparer, au fur et à mesure que nos plans se réalisaient, la situation humiliante où les avaient maintenus le capitalisme avec le rôle honorable qu'ils avaient à jouer dans la production socialiste (86). Combien de fois avons-nous entendu en 1948 les intellectuels déclarer : « Si telle est la voie du socialisme, nous n'avons rien contre elle ».

« Au cours du combat pour la démocratie populaire, la conscience politique, la culture générale de notre peuple s'élevèrent rapidement. Une véritable révolution culturelle prit naissance. Les enfants du peuple eurent enfin accès aux universités, ces forteresses de la science et de la civilisation qui auparavant leur étaient interdites. Un des plus importants résultats de cette révolution culturelle fut une nouvelle estimation du rôle de la science et de l'art soviétiques. Les expériences acquises au cours de l'édification et des succès de la démocratie élargirent l'horizon de notre peuple travailleur. Les délégations hongroises qui se rendaient en U.R.S.S., les savants, les ingénieurs, les artistes, les stakhanovistes qui venaient de ce pays permirent à notre peuple d'apprendre directement tout ce que l'édification du socialisme avait créé en U.R.S.S. depuis trente ans. Nous commençâmes à puiser de plus en plus largement dans l'arsenal intarissable des expériences soviétiques que le peuple de ce pays mettait d'une façon si désintéressée à notre disposition. Grâce à l'aide de l'U.R.S.S. et du grand Staline, nos sentiments de gratitude s'approfondirent. Tous ceux qui avaient d'abord cru aux calomnies répandues sur l'U.R.S.S. n'en apprécièrent que davantage tout ce que nous lui devons. Le sort tragique du peuple yougoslave voisin, que des dirigeants traîtres avaient arraché à la famille des démocraties populaires et placé aux côtés des impérialistes, ne fit qu'accroître cette conviction. Jour après jour, nous nous rendons compte que la misère des travailleurs yougoslaves augmente sans cesse, que le pays perd progressivement son indépendance et devient de plus en plus le satellite et l'esclave

des auteurs de guerre. L'exemple yougoslave nous apporte la preuve que celui qui se sépare de la grande famille des peuples défenseurs de la paix et bâtisseurs du socialisme, devient immanquablement le laquais des impérialistes et qu'il est traité à la fois par ses maîtres et par les peuples libérés avec le mépris qui revient aux traîtres et aux renégats.

« La lutte du peuple soviétique pour la paix, ses remarquables succès économiques, les mesures prises pour élever le niveau de vie des travailleurs, ses gigantesques projets d'asservissement de la nature ont une grande influence chez nous, de même que les succès politiques et économiques des autres démocraties populaires. La lutte féconde des partis communistes français et italien nous a causé une profonde impression. A l'automne 1947, alors qu'en Hongrie une fermentation décisive s'opérait dans les masses sociales-démocrates, le gouvernement travailliste d'Atlee en Angleterre, les traîtres socialistes Léon Blum et Ramadier en France, lançaient la troupe armée sur les grévistes et tentaient de briser leur élan. Les sociaux-démocrates hongrois en défendant ouvertement les briseurs de grève « socialistes », hâtèrent leur propre défaite (87). En 1948-1949, la victoire historique de la révolution chinoise commença à se dessiner. Les combats libérateurs des peuples coloniaux se ravivèrent. A la lumière de ces faits, de plus en plus nombreux furent ceux qui comprirent que la voie sur laquelle notre Parti conduisait le peuple travailleur était non seulement celle de la justice, mais aussi celle d'un avenir victorieux.

« Le développement de notre démocratie populaire fit cesser l'inégalité et l'oppression dont souffraient les femmes. Tous les obstacles qui, dans le monde capitaliste, empêchaient le libre développement de la jeunesse tombèrent, nous permettant ainsi d'étendre nos racines, de renforcer nos fondations. Après avoir rallié à lui d'une façon sûre toutes les masses laborieuses, notre Parti put à l'automne de 1948 poser la question de l'édification socialiste du village et de l'exploitation collective. Les succès que nous avons remportés dans ce domaine indiquent que nous avons commencé ce travail au bon moment et si nous ne sommes pas impatients, si nous attendons l'effet persuasif des bons exemples, un succès complet couronnera nos desseins.

La soi-disant « démocratie » des pays capitalistes n'est que la dictature sanglante d'une minorité d'opresseurs

La dictature du prolétariat est le règne de la majorité du peuple travailleur

« A la suite de la croissance et des succès de la démocratie populaire, le peuple travailleur accepta à l'unanimité les directives de notre Parti. Cette unité s'est manifestée en 1949 lors des élections du Front populaire de l'indépendance réorganisé (88). Sur les listes unifiées du Front populaire s'inscrivit l'élite de notre population laborieuse : ouvriers, paysans, intellectuels, femmes, jeunes gens — candidats des cinq partis formant le Front populaire. Les élections se déroulèrent dans un enthousiasme jusqu'alors

inconnu et le défilé de cinq millions de votants devant les urnes se transforma en une solennelle et imposante démonstration de l'unité populaire. Ainsi se manifesta la volonté du peuple. C'est ce que nos ennemis appelèrent calomnieusement la « dictature de la minorité ».

« Examinons un instant les pays impérialistes, les pays du « monde libre », de « la pure démocratie ». Là aussi il y a des élections. L'an dernier, nous avons vu que les lois électorales fran-

(86) Il est vraisemblable que les intellectuels des pays « socialistes » sont dans une situation matérielle meilleure que ceux des pays libres, si du moins l'on tient compte du niveau de vie moyen de l'ensemble de la société. Cela n'empêche pas que leur situation est plus « honorable » dans la société capitaliste que dans le monde socialiste.

(87) C'est effectivement à cette date que les communistes commencèrent à parler de collectivisation des terres, mais la résistance des paysans les contraignit à remettre à plus tard la grande offensive de la collectivisation.

(88) Ces élections, organisées par Rajk, les premières avec le système de la liste unique, eurent lieu le 15 mai 1949.

caises avaient été modifiées de façon à assurer dans tous les cas la majorité aux oppresseurs. Selon la loi électorale, il faut à Paris deux fois plus de suffrages pour élire un député communiste qu'un député fasciste. La situation est la même en Italie. Quelle est-elle aux Etats-Unis, dans ce pays « du monde libre » ? Cette année, il doit y avoir des élections. Un article a paru dans une revue américaine des plus influentes sous le titre : « *Comment le président sera-t-il élu ?* ». L'article constate que « *les électeurs ont peu de choses à dire au sujet de la candidature* » et explique en détail qu'en ce qui concerne le choix du candidat le rôle de l'électeur est sans grande importance. Dans les deux tiers des Etats, le chef politique local renvoie aux assemblées décidant des candidatures des délégués qui trafiquent des suffrages et des postes comme ils le feraient de vieilles voitures ou de bons d'essence. La décision définitive est prise au cours d'une conférence appelée « convention nationale » dans une petite salle où douze à quinze « boss », dans la fumée des cigares et après avoir absorbé une appréciable quantité de whisky, se mettent d'accord sur le candidat idoine. Dans les deux grands partis, ce candidat est celui que choisissent les maîtres véritables, les quelques milliardaires, propriétaires de grandes banques, de l'industrie métallurgique, de l'industrie aéronautique, des puits de pétrole : les familles Morgan, Rockefeller, Dupont.

« L'électeur américain peut voter « librement » pour l'un des deux candidats. Comme les milliardaires ont en main la presse, la radio, le cinéma, l'école, l'église et la plupart des dirigeants des syndicats, ils peuvent tromper une bonne partie du peuple américain; le reste, sentant son impuissance, ne peut rien faire d'autre que boycotter les élections. Ainsi aux Etats-Unis, les élections « libres » se déroulent sans la participation de la moitié des électeurs. C'est une proportion de 20 à 30 % de la population adulte qui élit le président et cette proportion est encore plus faible pour les élections à la Chambre des représentants et au Sénat. Dans les Etats du Sud, 5 à 10 % des électeurs seulement votent. Il n'est pas étonnant, dans de telles conditions, que les 30 millions de travailleurs américains ne puissent pas élire un seul représentant au Sénat

« Tel est le règne de la « majorité élue démocratiquement » dans la forteresse du « monde libre », où chaque jour la radio et la presse proclament que notre démocratie populaire est « le règne de la terreur d'une infime minorité ». Tous les livres d'histoire américains ou anglais attirent l'attention sur le fait que la démocratie grecque d'Athènes n'était pas une véritable démocratie, car elle était basée sur l'esclavage, mais en même temps ces livres louent leur propre démocratie, ce « monde libre » dont tous les dirigeants sans exception sont des colonialistes et des esclavagistes. Parce que maintenant les esclaves se révoltent, ces nouveaux croisés du monde prétendu libre versent le sang, comme le font les impérialistes américains en Corée, les Anglais en Malaisie et en Egypte, les Français au Viet-Nam et en Afrique du Nord, les Hollandais en Indonésie, les Belges au Congo, etc.

« Dans leurs propres pays, dans ces « forteresses de la liberté », combien de fois n'a-t-on pas utilisé les chars, les gaz lacrymogènes, les armes, les matraques, des centaines et des milliers de policiers, des gendarmes et des soldats contre le peuple travailleur et les chômeurs, contre ceux qui réclament davantage de pain ? Nous ne pouvons ouvrir une revue illustrée capi-

taliste sans y voir des photographies « sensationnelles » de ce genre d'incidents. Que ne donnerait pas la « Voix de l'Amérique » pour pouvoir citer un seul cas où l'on a employé des chars contre les foules dans les pays socialistes, où il a été nécessaire d'employer des armes comme cela se passe journalièrement dans les pays du « monde libre » ?

« Nous nous devons de proclamer que la démocratie populaire, dictature du prolétariat, est le règne de la majorité du peuple travailleur et que le régime de nos ennemis, des impérialistes capitalistes du « monde libre » est la dictature sanglante d'une minorité d'exploiteurs qui se dissimulent sous une phraséologie démocratique. Nos grands maîtres Lénine et Staline citent souvent cette phrase d'Engels : « Au jour et au lendemain de la crise, notre seul ennemi est la réaction qui se regroupe au nom de la pure démocratie ». Aujourd'hui, de nouveau, les impérialistes sanglants, les colonialistes, la réaction, ceux qui ressuscitent le fascisme allemand et japonais se rassemblent au nom de la « pure démocratie du monde libre ». Bien que la situation soit tout autre qu'il y a soixante ans quand Engels écrivit ces lignes, nous ne devons pas les oublier. L'ennemi a reconnu le danger que constitue la force d'attraction des démocraties populaires; c'est pourquoi il les calomnie. Il s'efforce d'effrayer et d'empêcher les peuples et les classes qui luttent pour leur liberté de suivre l'exemple des démocraties populaires, c'est pourquoi il est aujourd'hui particulièrement utile de proclamer que la démocratie populaire est le règne de l'écrasante majorité de la nation et de montrer comment nous avons pu rallier à nous la majorité de notre peuple travailleur et entrer sans bouleversements majeurs dans la voie victorieuse du socialisme. »

Rakosi, tel qu'il est

« Lorsqu'il fut sorti de prison en 1956, Szakasits me raconta, ainsi qu'à bien d'autres, ce qui s'était passé lorsqu'en 1950, Rakosi l'invita à dîner entre amis, avec Gerö et le général Farkas.

« Rakosi était enjoué comme à l'ordinaire. Toujours souriant, il sortit de sa poche à la fin du dîner quelques feuilles dactylographiées qu'il tendit à Szakasits. Celui-ci réalisa avec horreur que c'était une déposition détaillée dans laquelle il admettait une longue série de crimes et avouait qu'il avait été un agent de Horthy et un espion de la Gestapo, de l'Intelligence Service et du Labour Party.

« Pendant que Szakasits lisait, Rakosi lui dit : « Si vous signez, votre sort sera celui de Zoltan Tildy — résidence forcée pendant des années. Si vous refusez, il sera celui de Rajk : vous serez exécuté. » Szakasits dit : « Mais, Matyas, vous connaissez ma vie aussi bien que la vôtre. Vous savez que pas une syllabe n'est vraie dans cet infâme document. » Au lieu de répondre, Rakosi pressa une sonnette sur la table. Le général Gabor, de la police secrète, entra avec deux de ses officiers. Rakosi lui dit en montrant Szakasits : « Camarade général, emmenez cette saleté. » Le chef inquisiteur de la Hongrie mit sa main sur l'épaule de Szakasits. Rakosi se pencha sur sa chaise et scruta le visage de Szakasits avec une expression gourmande. Le lendemain — tandis que Szakasits était torturé pour qu'il la signe — Rakosi lut cette « confession » au Comité central du Parti et dit : « C'est là le document le plus infect de l'histoire de la classe ouvrière hongroise. »

Gyorgy Palocz-Horvath
(Sunday Times).

II. — LE RÈGNE DE RAKOSI

C'EST fut dans les derniers mois de 1947 et les premiers de 1948 que les communistes hongrois accélèrent la marche vers la démocratie populaire, brûlant les étapes en usant de plus de brutalité encore que par le passé pour abattre les adversaires du régime. Dès la fin de 1947, une formule apparut dans les discours des dirigeants : le Parti, disaient-ils, avait « franchi le Rubicon » et, en janvier 1948, à la troisième conférence des fonctionnaires du Parti, Matyas Rakosi commentait la formule en ces termes :

« Les partisans de la démocratie et, en premier lieu, les ouvriers, ne font que commencer à s'apercevoir du caractère décisif des transformations politiques et économiques qui se sont manifestées. Maintenant, ils savent que le peuple hongrois a laissé loin derrière lui la frontière qui séparait la démocratie populaire de la démoc-

cratie bourgeoise. Maintenant, ils commencent à voir que l'édification de la démocratie populaire est la voie de la réalisation du socialisme. »

Ne cherchons pas dans la situation hongroise elle-même les raisons de cette accélération. Depuis l'été 1947 et le refus de l'aide américaine, Staline avait décidé de couper définitivement son empire du reste du monde. Le Kominform avait été fondé en septembre 1947. La Tchécoslovaquie définitivement soumise par le coup de force de février 1948. En juin, Tito allait subir l'excommunication majeure. Dans tous les pays de l'Est de l'Europe disparaissait ce qui restait de démocratie libérale : la dictature du prolétariat — l'état de siège permanent — s'établissait partout sous l'étiquette de démocratie populaire. Il est donc clair que les communistes hongrois n'étaient pas demeurés maîtres du rythme de leur progression. L'ordre était venu du Kremlin de brusquer les choses.

LE FRONT POPULAIRE DE L'INDÉPENDANCE

La démocratie populaire suppose le monopole du pouvoir par le Parti communiste. On peut donc en faire remonter l'avènement en Hongrie au début de l'année 1949, quand tous les partis définitivement domestiqués se trouvèrent placés sous la tutelle directe et reconnue du Parti des travailleurs hongrois.

Le 31 janvier 1949, la direction de ce Parti convoqua les responsables des autres partis à une conférence, qui se tint à Budapest. Le Parti social-démocrate ayant disparu par fusion avec le Parti communiste, le Parti démocrate populaire venant de se dissoudre « spontanément » après l'émigration de Barankovics, son leader principal, il n'y avait là que le Parti des petits propriétaires, le Parti national paysan, le Parti démocrate indépendant de l'abbé Balogh et le Parti radical. Mais, tous les quatre avaient été épurés « des éléments dont le passé démocratique, la fidélité et la sincérité politique étaient douteuses » (M. Rakosi) et une partie importante de leurs membres et de leurs dirigeants locaux les avaient abandonnés pour entrer au Parti des travailleurs hongrois. Ils n'étaient donc plus que des états-majors sans troupe, qui ne devaient plus leur existence politique qu'à la complaisance intéressée des communistes, des états-majors d'hommes de paille (1).

C'est avec eux que les communistes constituèrent leur second front, qu'ils appelèrent *Front populaire de l'indépendance*, populaire remplaçant national pour signifier que dans ce front toutes les classes de la nation n'étaient pas représentées, que les classes non-populaires en étaient exclues, et par suite que la guerre menée sur ce front n'était pas une guerre nationale contre l'étranger, mais une guerre de classe contre la bourgeoisie.

Le secrétaire général de ce Front fut Laszlo Rajk, alors ministre des Affaires étrangères.

Ce fut lui qui prépara les élections générales. Elles eurent lieu le 15 mai 1949. Les électeurs se trouvaient en face d'une seule liste de candidats, qui comportait juste autant de noms que de sièges à pourvoir.

Le résultat — comme Rakosi le dira sans rire — fut « une solennelle et imposante démonstration de l'unité populaire » (2).

Sur 5.239.787 votants, 5.006.000, soit 95 %, se portèrent en faveur du Front populaire.

A la suite des élections, le gouvernement Dobi fut remanié : sur seize membres, la nouvelle formation comptait douze membres du Parti des travailleurs hongrois, dont trois anciens sociaux-démocrates.

Second gouvernement Dobi 8 juin 1949 - 8 mai 1950

Président : Istvan Dobi (petits propriétaires).
Vice-Président : Matyas Rakosi (communiste).
Affaires étrangères : Gyula Kallaï (communiste).
Intérieur : Janos Kadar (communiste).
Défense : Mihaly Farkas (communiste).
Justice : Istvan Riesz (com., ex-soc.-dém.).
Commerce intérieur : Jozsef Bogнар (petits propriétaires).
Commerce extérieur : Sandor Ronaï (com., ex-soc.-dém.).
Industrie lourde : Mihaly Zsofinyec (communiste).
Industrie légère : Gyorgy Marosan (com., ex-soc.-dém.).
Agriculture : Ferenc Erdei (national paysan).
Education populaire : Jozsef Revaï (communiste).
Questions sociales : Anna Ratko (communiste).
Finances : Istvan Kossa (communiste).
Reconstruction : Jozsef Darvas (nat. paysan).
Communications : Lajos Bebrics (communiste).

Le 20 février 1950, Kossa céda les Finances à K. Olt (communiste) et Darvas la Reconstruction à Laszlo Sandor (communiste).

(1) Ces partis avaient si peu d'existence que, pendant six mois, le Parti des Travailleurs leur fournit les fonds nécessaires à leur fonctionnement administratif.

(2) Quelques mois plus tard, les subventions versées aux quatre « partis » furent supprimées et leurs sièges fermés. Mais aucune mesure d'interdiction ne fut prise contre eux. Ils conservaient une existence juridique. On pourrait les ressusciter en cas de besoin.

LE PROCÈS RAJK

Le fait le plus remarquable de ce remaniement ministériel était la disparition de Rajk. Lorsqu'avait été formé, en décembre précédent, le premier gouvernement Dobi, il avait cédé le Ministère de l'Intérieur à Janos Kadar, et il était passé aux Affaires étrangères.

LASZLO RAJK

AVANT 1945, Rakosi et Rajk ne se connaissaient pas. Alors que Rakosi était à Szeged dans la prison « Csillag » (ou Etoile), Rajk, jeune professeur, enseignait la littérature française au Collège Eötvös de Budapest, équivalent de notre Ecole Normale Supérieure. Il militait en 1932 dans le P.C. clandestin, mais la police l'arrêta et Rajk comparut devant les tribunaux avec plusieurs de ses camarades, dont François Fejtő. Condamné à un an de prison, Rajk fut, en outre, exclu de l'Université. Après avoir purgé sa peine, il joua un rôle actif dans la vie syndicale, puis quitta la Hongrie. Il était en France en 1935 ; on le retrouvait un peu plus tard en Espagne pendant la guerre civile, dans les brigades internationales, où sa témérité devint notoire. Bientôt nommé « officier politique », il enseignait aux soldats le marxisme et l'idéologie communiste. Les défaites républicaines le refoulèrent en France où il se trouva interné dans les camps de Saint-Cyprien, de Gurs et du Vernet.

Bientôt, la France et l'Allemagne sont en guerre ; Rajk prend fermement position contre l'attitude officielle du P.C., condamne la « trahison soviétique » et est exclu du Parti. Quand vient l'armistice, il est envoyé en Allemagne comme travailleur forcé, mais réussit à passer en Hongrie.

En 1941, quand s'ouvrent les hostilités germano-soviétiques, Rajk retrouve sa place dans les cadres du P.C. Il devient l'un des chefs du Parti dans la clandestinité, avec Ferenc Donath, Gyula Kallai et Gabor Peter, le même Peter par qui il sera plus tard condamné. Déjà, Rajk est considéré, dans la résistance, par les socialistes et les petits agrariens, comme trop rigide. Toujours, il prend une position extrême, critiquant la politique de Front populaire prescrite par Moscou, souvent en conflit avec la ligne du Parti en raison de son caractère entier.

La guerre achevée, Rajk, qui avait passé plusieurs années dans la clandestinité sous l'occupation allemande, au lieu de se mettre à l'abri à Moscou, et qui même avait été arrêté en 1944, par suite d'une imprudence, sans qu'heureusement pour lui on sût quel rôle il jouait, se trouvait entouré d'un certain prestige. Il était l'homme indispensable pour le nouveau régime, mais il ne tarda pas à laisser voir son antipathie pour les « moscovites » Rakosi, Gerő et Revai, lorsque Moscou voulut donner le titre suprême à l'un de ces hommes ; c'est pourtant Rakosi qui fut choisi. Mais, de Rajk et Rakosi, c'est Rajk qui était populaire, on le vit bien lors du meeting de Debreczen où la foule salua l'apparition des deux hommes par une ovation prolongée au seul Rajk.

Ce n'est pas à des conceptions politiques différentes de celles de Rakosi, mais seulement à sa verve, à sa prestance physique et à son éloquence passionnée que Rajk devait la faveur du peuple. A la vérité, ce populaire Hongrois était d'origine souabe et sa famille (allemande de Hongrie) s'appelait Reich. La minorité souabe honorait donc en Rajk son compatriote. De leur côté, beaucoup de membres des crois fléchées qui étaient, après la guerre, entrés au P.C., saluaient en Rajk le frère d'un des leurs. Les jeunes intellectuels de gauche, de leur côté, idolâtraient l'ancien professeur du Collège Eötvös et son intransigeance, alors qu'ils n'aimaient guère le « mou » Rakosi et ses idées de « front populaire ».

Les Hongrois avaient fait leur choix, Rakosi s'en rendait compte. Lui était pour la prudence, l'action lente et la « tactique du salami ». Rajk, au contraire, préconisait des solutions radicales, la nationalisation, la réforme agraire, de toute urgence et sans demi-mesures. Il dut sa perte à la fois à Tito et à Rakosi qui le haïssait.

Sa disparition devait être expliquée un peu plus tard. On sut qu'il avait été arrêté le 18 juin. Son procès se déroula à Budapest du 16 au 24 septembre 1949.

Rajk fut condamné à mort, ainsi que deux de ses « complices » : Szönyi et Szalai ; le social-démocrate Justus à la réclusion à vie, ainsi que le Yougoslave Brankov ; un autre Yougoslave, Ognienovitch, à neuf ans de prison. Deux des accusés, qui appartenaient à l'armée, Palfy-Oesterreicher et Korondi, furent renvoyés devant une cour martiale qui les condamna à mort. Ils furent fusillés, tandis que Rajk, Szalai et Szönyi étaient pendus.

Tous les accusés étaient passés aux aveux. Ils avaient reconnu avoir travaillé en étroite liaison avec Tito. « *Ce procès n'est pas à proprement parler le procès de Rajk et de ses complices* », avait d'ailleurs dit le procureur Alapi, « *ce sont Tito et ses acolytes qui sont sur les bancs des accusés* ».

C'était donc là un épisode de la guerre menée par Staline contre Tito, une guerre dans laquelle dès l'origine, et avant même qu'elle n'éclatât, Rakosi avait joué un rôle important (3). Mais c'était aussi un pas de plus franchi vers l'Etat communiste : la Hongrie avait eu son « procès de Moscou », où avait été anéanti un des fondateurs du nouveau régime.

L'ÉPURATION CONTINUE

Le 2 avril 1949, le Comité central avait adopté le premier plan quinquennal hongrois, dont l'exécution devait couvrir les années 1950-1954. Ses deux idées maîtresses étaient, selon la règle générale, le développement accéléré de l'industrie lourde et la collectivisation des terres.

La réalisation d'un tel programme exigeait la dictature, comme elle l'avait impliqué en Russie, comme elle devait l'impliquer partout ailleurs. Aussi vit-on les communistes procéder au renforcement des organisations au moyen desquelles ils « contrôlent » les masses.

L'administration fut épurée, et des milliers de fonctionnaires furent envoyés comme manœuvres dans les usines.

Les *syndicats* furent réorganisés. Le 6 et le 7 juin 1950, par une sorte de coup d'Etat, furent arrêtés et internés 4.000 dirigeants syndicaux de tout rang, accusés d'avoir conservé des contacts étroits avec les socialistes. En janvier 1952, nouvelle épuration. La direction formée en juin 1950 fut remaniée et les « titistes » remplacés par des hommes sûrs.

En mai et juin 1950, les anciens socialistes furent accusés de complot. Le 24 avril, Arpad Szakasits, président de la République, fut contraint de démissionner, pour avoir caché le complot dans lequel son fils, diplomate à Paris, en liaison avec le gouvernement républicain espagnol en exil, aurait été impliqué. Szakasits fut remplacé par un autre ex-socialiste, Sandor Ronai, et le gouvernement à nouveau remanié, mais le président nominal resta Dobi, du Parti des petits propriétaires. Des socialistes furent arrêtés en grand nombre : Anna Kethly, vice-présidente de l'Assemblée, Valentiny, Agoston,

(3) Voir Dedijer : *Tito parle*, Paris, 1953, p. 361. D'après certaines informations, Rakosi se serait senti mal en cour (sans doute parce qu'il était juif) vers 1947-1948. Staline lui aurait alors cherché un remplaçant. Son zèle anti-titiste l'aurait sauvé.

Odon Kishazi, Ferenc Szeder, Imre Gyorky, Vilmos Zentay, Jozsef Buchler, Ferenc Takacs, etc. Furent également limogés de leurs fonctions ministérielles, puis arrêtés, les ex-socialistes Riesz (Justice), Marosan (Industrie).

Le *Mouvement des femmes démocratiques hongroises* (M.N.D.S.Z.) dont la secrétaire générale était jusqu'en 1949 M^{me} Rajk, vit sa direction remaniée : on lui donna une composition plus prolétarienne.

Bureau politique du Parti des Travailleurs Hongrois Deuxième Congrès, février 1951

Matyas Rakosi, secrétaire général.
Ernö Gerö.
Mihaly Farkas.
Jozsef Revai.
Janos Kadar.
Istvan Kovacs.
Marthon Horvath.
Antal Apro.
Sandor Ronai.
Jozsef Harustyak.
Istvan Szalbo.
Sandor Zöld.
Andras Hegedus.
Zoltan Vas.
Imre Nagy.
Mihaly Zsofinyecz.
Karoly Kiss.

Le 14 juin 1951, fut créé l'*Association de la jeunesse travailleuse* (D.I.S.Z.) qui devait remplacer l'ancienne organisation de jeunes officiellement sans-parti que les communistes dirigeaient en sous-main. La D.I.S.Z. devait être « la jeunesse du Parti communiste et recevoir une éducation marxiste-léniniste » (Rakosi). Mais elle devait être aussi l'organisation unique de la jeunesse.

Les *églises* sentirent sur elles s'appesantir le joug. En juin 1951, Mgr Jozsef Grosz, successeur du cardinal Mindszenty par droit d'ancienneté, fut arrêté et condamné à quinze ans de prison. Le 21 juillet, les évêques durent prêter serment à l'Eglise et à la constitution.

Le *Parti des travailleurs hongrois* lui-même fut soumis à de sévères épurations. Son second

Le gouvernement Rakosi 15 août 1952 - juillet 1953

Président : Matyas Rakosi.
Vice-Présidents : Ernö Gerö.
Istvan Hidas.
Karoly Kiss.
Imre Nagy.
Affaires étrangères : Erik Molnar.
Récolte : Joseph Ficza.
Intérieur : Joseph Gyore.
Défense : Mihaly Farkas.
Justice : Gyula Decsi.
Agriculture : Ferenc Erdei.
Santé publique : Anna Ratko.
Finances : Karoly Olt.
Reconstruction : Lajos Szijarto.
Communications : Lajos Bebrics.
Industrie légère : Arpad Kiss.
Commerce extérieur : Andras Szobek.
Industrie lourde : Istvan Kosa.
Culture populaire : Jozsef Revai.
Mines, Electricité : Sandor Czotner.
Postes : Antal Katona.
Industrie locale : Janos Szabo.
Matériaux constr. : Antal Apro.
Production collective : Imre Nagy.
Fermes d'Etat : Andras Hegedus.

congrès ouvert le 25 février 1951, fut consacré surtout aux difficultés économiques suscitées par l'application du plan.

Mais, à la réunion de mai 1951 du Comité central, Istvan Kovacs déclara qu'il fallait « balayer les ordures » qui s'accumulaient au sein du Parti. Furent limogés et arrêtés Gyula Kallaï, ministre des Affaires étrangères, Sandor Zöld, ministre de l'Intérieur, etc. Dans les mois qui suivirent disparurent d'autres militants de premier plan, comme Janos Kadar, Imre Dögei, etc.

L'apogée de la dictature de Rakosi se situe en août 1952. Rakosi devint président du Conseil, tandis que I. Dobi fut élu président du Conseil de présidence (président de la République), en remplacement de Sandor Ronai, élu président de l'Assemblée nationale.

LA MISE AU PAS DES INTELLECTUELS

« Il faut que l'attitude de nos écrivains, et en premier lieu celle de nos écrivains communistes, change radicalement... »

« ... L'heure est arrivée de déclarer ouvertement : C'est le Plan quinquennal qui doit déterminer la ligne générale de notre littérature et aussi le choix de ses sujets principaux. Pour ceux à qui cette exigence apparaîtrait comme une camisole de force, la Hongrie nouvelle tout entière ne peut être qu'une prison, et il ne leur reste guère de place dans la nouvelle littérature. »

« ... Que les écrivains montrent aussi notre passé, sans quoi nous ne pourrions comprendre ni notre présent, ni notre avenir. Mais il ne faut pas qu'ils le fassent comme ils l'ont trop fait jusqu'ici, en projetant l'ombre du passé sur les sujets actuels eux-mêmes. Qu'ils parlent donc aussi du passé, ce terrain si ingrat sur lequel notre victoire a tout de même fleuri. La pupille, chez beaucoup de nos meilleurs écrivains, ne se dilate que dans l'obscurité, et lorsqu'ils regardent notre vie ensoleillée, elle devient petite comme une tête d'épingle. La tâche est certes difficile : il faut changer d'yeux, changer de cœur au besoin, mais il faut avant tout participer enfin entièrement au travail de notre peuple en mobilisant toutes les ressources de la création littéraire. »

Marton HORVATH.

Szabad Nep. 17 avril 1949.

**

« Tibor Déry a déclaré que « l'écrivain s'efforce de défendre le droit qu'il a d'écrire ce qu'il veut ». Mais chez nous, l'écrivain n'a pas ce « droit ». Il a des droits bien supérieurs à celui-ci, car il peut écrire librement la vérité, et seulement celle-ci. Nous ne donnons pas à l'écrivain un sauf-conduit, nous ne lui donnons pas la « liberté » de défigurer la vérité de la vie. Nous n'admettons pas cette thèse d'esthétique selon laquelle « le goût et le jugement » de l'écrivain sont des critères suprêmes de ce qu'il doit écrire et de la façon dont il doit le faire. Le goût et le jugement de l'écrivain peuvent être contraires au jugement et aux intérêts du peuple, de l'Etat ou du Parti. Ce ne sont pas l'Etat et le peuple qui doivent se conformer à son goût et à son jugement ; c'est l'écrivain qui doit, par le travail et par l'étude, devenir solidaire des intérêts de l'édification du socialisme. »

« Le Parti et l'Etat demandent aux gens de lettres et à la littérature d'écrire la vérité et d'aider à éduquer le peuple. Les deux tâches sont étroitement apparentées. Mais peut-il aider le Parti et l'Etat dans l'éducation du peuple, l'écrivain qui, en défendant son « droit » d'écrire à sa guise, tend à rendre la littérature indépendante des intérêts du peuple, de l'Etat et du Parti — en d'autres termes de la politique — pour construire ainsi — qu'il le veuille ou non — un abri nouveau pour la littérature apolitique ? »

Jozsef REVAI.

Tarsadalmi Szemle, 1952, n° 8 et 9.

III. — LE "COURS NOUVEAU" ET LE RETOUR DE RAKOSI (1953-1955)

A. — Le Kremlin impose Imre Nagy puis... l'abandonne

Le détail des événements qui amenèrent Imre Nagy à la direction du gouvernement — on n'ose dire au pouvoir — en juillet 1953, est aujourd'hui partiellement connu grâce à la diffusion clandestine de la longue note que l'ancien président du Conseil hongrois rédigea après sa chute en mars 1955 et qu'il destinait aux membres du Comité central du Parti pour le jour — qui ne vint pas — où ils auraient à entendre sa défense et sa justification.

De ce détail, tout était resté secret, et tout le serait sans doute demeuré si l'insurrection d'octobre, en bouleversant le cours des choses, en brisant les chaînes dont les militants du Parti s'étaient laissés charger, s'étaient chargés eux-mêmes, n'avait permis que fût porté à la connaissance du public un document que son auteur ne lui destinait pas. En écrivant sa note à l'intention du Comité central, il demeurait encore dans la limite des libertés permises, et, si elle n'avait pas eu d'autres lecteurs que ses premiers destinataires, sans doute rien de ce que nous savons maintenant ne serait encore connu. Car la loi du silence aurait joué, cette loi dont l'observation est une des caractéristiques fondamentales de tout parti communiste et qui fait de lui quelque chose comme un gang (1).

Deuxième trait : les événements dont il s'agit non seulement n'ont pas eu de témoins, mais encore n'ont intéressé qu'un petit nombre de protagonistes. Le Parti n'est pas intervenu, pas même le Comité central, qui fut mis au courant lorsque tout fut fait. Tout se passa entre une dizaine ou une vingtaine de personnes, les membres des Bureaux politiques du P.C. soviétique et du Parti des travailleurs hongrois (et il n'est pas certain que le second, dont Rakosi et Gerö avaient accaparé tous les pouvoirs, ait été au

complet lors des décisions capitales). Quant au peuple hongrois, tenu à l'écart de tout cela, il n'a joué un rôle, sans le savoir, que dans la mesure où les protestations spontanées de certains groupes de la population jetèrent l'alarme dans les esprits déjà inquiets des maîtres du Kremlin.

Troisième remarque enfin : la décision capitale qui fut prise alors n'a pas été arrêtée, ni même suggérée par des Hongrois. Elle ne l'a pas été par Rakosi et Gerö, qui lui étaient hostiles et qui la subirent en renaclant. Imre Nagy, qu'elle allait remettre au pinacle, n'était pas encore sorti de l'espèce de néant politique où il avait été totalement plongé. Les dirigeants soviétiques décidèrent de tout. Ce sont eux qui écartèrent Rakosi de la présidence du Conseil, eux qui mirent à sa place Imre Nagy. On voit ici de façon claire ce que l'on savait déjà, mais ce que plusieurs ne voulaient pas croire : le Bureau politique soviétique nomme et révoque les détenteurs du pouvoir dans les pays et les partis satellites exactement à la manière dont un monarque absolu appelle à son conseil des ministres ou les frappe de sa disgrâce. Et, fait capital, Imre Nagy, au moins encore au moment où il écrivait sa note, trouvait, semble-t-il (2), cette intervention soviétique parfaitement normale. A notre tour, nous devons considérer cette attitude de Nagy comme normale de sa part en 1953 et en 1955 : il était encore alors, comme il l'était depuis 1918 — date à laquelle il avait adhéré au Parti bolchevik avant même que le Parti communiste hongrois ne fût fondé — un « homme de Moscou », un de ces multiples révolutionnaires professionnels qui n'ont pas cessé de voir à Moscou, dans le Politburo soviétique, relayé ou non par le Komintern, le centre et le cerveau de la révolution mondiale.

MOSCOU DÉCRÈTE LE « COURS NOUVEAU »

En mai 1953, le Politburo soviétique fit venir Matyas Rakosi à Moscou.

Quelle était la raison de cette consultation? Faut-il croire que la situation économique et sociale de la Hongrie inquiétait les dirigeants soviétiques et leur faisait craindre des troubles dangereux? Il semble bien que non. Autant que l'on puisse en juger, de telles craintes ne se firent jour que quelques semaines plus tard, et d'autre part, sauf cas exceptionnel — comme lors de l'insurrection hongroise d'octobre 1956 — les communistes évitent de répondre aux difficultés que provoquent leur politique par un limogeage spectaculaire. Celui-ci vient après, quand la crise est passée. Ils ne changent pas d'attelage au milieu du gué.

D'après ce que rapporte Nagy des propos que

tinrent Malenkov et Khrouchtchev à la réunion qui eut lieu le mois suivant, on ne parla que de questions politiques, si l'on peut dire, ou, pour user de l'expression plus exacte dont se sert Nagy, que de « questions de personnel ».

De quoi s'agissait-il? Depuis le 21 mars 1953, on avait mis fin en U.R.S.S. au cumul, instauré

(1) La diffusion du document Nagy offre à ce titre le même intérêt que celle du *Cahier de Jacques Duclos* en 1952. Grâce à celui-ci déjà, on avait pu se rendre compte de la façon dont on travaille aux instances supérieures du Parti. Le document Nagy apporte des révélations du même ordre et d'autant plus importantes qu'on y voit paraître le Politburo soviétique.

(2) Cette restriction nous est dictée par le fait qu'au moment où ces pages sont écrites, nous ne connaissons qu'environ le tiers du texte de Nagy.

par Staline, durant la guerre, entre le secrétariat du Parti et la présidence du gouvernement. D'autre part, il était mis fin à la prééminence du secrétaire général au sein du Bureau politique. C'est le 10 juillet 1953 que pour la première fois dans un texte officiel soviétique — la résolution annonçant l'arrestation de Béria — on fit l'éloge de la direction collective (3). Mais de toute évidence, suppression du cumul entre la présidence du gouvernement et le secrétariat du Parti, d'une part, direction collective de l'autre étaient à l'ordre du jour des préoccupations moscovites depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois quand Rakosi fut convoqué au Kremlin. Puisque ces deux formules étaient entrées dans les faits en Union soviétique, elles prenaient la valeur d'un dogme, d'une exigence doctrinale. Les partis « frères » devaient s'y conformer; dans le cas contraire, les dirigeants soviétiques seraient autorisés à voir dans leur attitude une désapprobation implicite des mesures qu'eux mêmes avaient prises.

On posa donc à Rakosi la question du partage des pouvoirs qu'il détenait. Il ne se montra pas hostile au principe : il dit, rapporta Malenkov, qu'il ne tenait pas à être chef du gouvernement. Mais il fit des objections sur les personnes.

« Nous lui demandâmes », raconta Malenkov, cité par Nagy, « qui recommandez-vous pour votre suppléant? Il ne voulut nommer personne. Il avait des objections contre tous ceux dont le nom fut prononcé. Il avait quelque chose contre chacun. Chacun était suspect, sauf lui. »

« Cette attitude nous consterna », concluait Malenkov.

On peut supposer que cette obstination ne plut guère aux dirigeants soviétiques. Mais sans doute pensaient-ils devoir user de quelques précautions (au moins tant que sa succession ne serait pas préparée) envers un vétéran du communisme international, universellement connu, et autour duquel on avait créé une légende héroïque (4).

Ils furent poussés à agir — c'est toujours une hypothèse — par les mouvements sociaux qui secouèrent en juin une partie de l'empire soviétique d'Occident, à la suite, vraisemblablement, de prélèvements plus importants sur la production des biens de consommation dans les satellites au profit de l'U.R.S.S. : l'aggravation de la situation alimentaire et des conditions de travail et de salaires provoqua des manifestations et des émeutes. On connaissait celles qui eurent pour théâtre Berlin et l'Allemagne orientale, Prague, Pilsen et d'autres villes de Tchécoslovaquie. La note d'Imre Nagy révèle qu'il y eut aussi des remous en Hongrie, à Csepel, Ozd, Diosgyor, trois centres industriels importants.

Quoi qu'il en soit des raisons de cette décision, le Politburo convoqua en juin à Moscou non seulement Rakosi mais aussi Imre Nagy et Istvan Dobi, — sans doute au début de la seconde quinzaine (5). Il fut cette fois question aussi des problèmes économiques.

Toujours selon Imre Nagy, « le camarade Mikojan fit les déclarations suivantes concernant la planification économique et la politique d'industrialisation : « La planification économique montre un certain esprit d'aventure, notamment en ce qui concerne le développement excessif de votre industrie sidérurgique. La Hongrie n'a pas de minerai de fer ni de coke. Tout cela doit être importé. Personne n'a encore calculé exactement en Hongrie le prix d'une tonne de minerai de fer ou d'acier. En 1952, par exemple, il y eut un manque de 700.000 tonnes de coke. Il y a

aussi de l'extravagance dans certains domaines de l'investissement. »

Le problème agricole aussi fut abordé, et, dit Nagy, nous exprimâmes quelque inquiétude au sujet des coopératives agricoles (les kolkhozes) que les Soviétiques conseillaient de dissoudre. « Le camarade Molotov nous rassura comme suit : Les coopératives ne doivent pas être dissoutes par décret, mais si elles choisissent de se dissoudre volontairement on ne doit pas les en empêcher. Cela ne fera aucun mal ».

Les dirigeants soviétiques déclarèrent donc qu'une situation extrêmement dangereuse s'était créée en Hongrie. Ils décrivirent cette situation atterrante, et affirmèrent « que les erreurs et les crimes de la direction à quatre du Parti en Hongrie conduite par Rakosi avaient mené le pays au bord de la catastrophe... Khrouchtchev dit que si nous ne prenions pas des mesures promptes, nous [dirigeants hongrois] serions flanqués sommairement à la porte ».

Les considérations économiques débouchaient donc sur la question politique. On discuta très sérieusement à nouveau le problème des relations du Parti et de l'Etat. Et les Soviétiques, décidant en maîtres, partagèrent les pouvoirs et nommèrent (c'est le mot qui convient) Imre Nagy, chef du gouvernement.

« Dans son discours à la réunion d'avril [1955] du Comité central, — écrit Imre Nagy — Matyas Rakosi aurait dit qu'il se sentait une lourde responsabilité quant au fait que j'étais devenu premier ministre le 4 juillet 1953... Dans l'intérêt de la vérité, il faut préciser que ce n'est pas Matyas Rakosi mais les camarades soviétiques — les camarades Malenkov, Molotov et Khrouchtchev — qui recommandèrent cela au camarade Rakosi et que tous les membres de la délégation hongroise approuvèrent ».

Il faut faire ici deux remarques.

Le renversement de la politique hongroise en juin-juillet 1953 n'a pas été l'œuvre d'Imre Nagy : ce sont les Soviétiques qui en décidèrent, jusque dans les détails, puisqu'ils allèrent jusqu'à conseiller la « décollectivisation » partielle des terres qui fut décrétée par la suite. Ils furent les responsables du « cours nouveau », comme eux ou Staline avaient été les responsables du « cours ancien », et Imre Nagy à ce moment-là, et même encore en 1955, était si bien intégré au système communiste qu'il ne protestait pas ni au moment où elle se produisit, ni quand il la racontait, contre cette intervention soviétique dans la vie intérieure de la Hongrie.

Les dirigeants hongrois furent reçus par le Politburo au grand complet — Béria y compris comme on le verra plus loin. Béria, quelques jours plus tard, — le 27 ou 28 juin sans doute fut, non pas arrêté, mais mis à mort en pleine séance du Presidium. Déjà, dans la pensée de tous ses collègues, son sort était décidé. On était donc dans une phase aiguë de la lutte des « diadoques ». Or, les dirigeants soviétiques se présentèrent parfaitement unis, sans que les com-

(3) « La force de notre direction réside dans son caractère collectif, cohérent et monolithique... Seule, l'expérience politique collective, seule la sagesse collective du Comité central, qui se fonde sur la base scientifique de la théorie marxiste-léniniste assure la justesse de la direction du Parti et du pays... »

(4) Il paraît certain que, du temps de Staline, Rakosi avait frôlé la disgrâce, vers 1947-1948. On lui cherchait un remplaçant. Pour quelle raison? Parce qu'on l'avait assez vu? Parce qu'il était juif? Il semble s'être sauvé en prenant une part active à la dénonciation de Tito et à la lutte contre lui. Cela ne pouvait que lui concilier Staline à nouveau.

(5) Nagy dit : « Avant la réunion du Comité central ». Celle-ci eut lieu les 27 et 28 juin 1953.

munistes hongrois pussent discerner une divergence entre eux. Cela invite — une fois de plus — à ne pas prêter foi aux informations qui prétendent décrire la lutte des tendances et des clans au sein du Politburo soviétique : même les dirigeants communistes étrangers les plus pro-

ches du Kremlin ne sont mis au courant qu'après coup. C'est dire ce que valent les explications des changements de personnel à la tête de ces mêmes partis étrangers par l'appartenance de tel ou tel au même clan (cette fois international) que tel personnage du Politburo de Moscou.

LE GOUVERNEMENT NAGY

Ces décisions prises — et prises à Moscou par les dirigeants soviétiques —, il restait à les appliquer et à les faire en quelque sorte enregistrer

La réforme de la direction du Parti expliquée par Rakosi

« ... Je dois traiter encore une question que posent souvent les membres de notre Parti depuis la session de notre Comité central, à savoir pourquoi on avait besoin des mesures de réorganisation opérées à la direction du Parti et du Conseil des ministres. La direction politique de notre Parti était trop compliquée. Outre le Comité central, il existait un Bureau politique, un Secrétariat et une Commission d'organisation qui tous s'occupaient de questions politiques. Nous venons de simplifier tout cela. Entre deux sessions du Comité central, les décisions politiques sont prises par le seul Bureau politique. Le travail du Secrétariat de trois membres consiste avant tout à faire exécuter les décisions. Cette réorganisation rend le travail politique du Parti plus coordonné et plus rapide. Elle intègre dans la direction des forces nouvelles et jeunes, et elle contribue à ce que la direction soit réellement collective et unifiée.

« A propos du Conseil des ministres, nous avons constaté que le trop grand nombre de ministères et la présidence composée des vice-présidents du Conseil des ministres, au lieu d'accélérer le travail, la gestion des affaires, les freinait plutôt. A la lumière de ces expériences, nous avons décidé la fusion de certains ministères. En ce qui concerne la disposition qui désigne des camarades différents pour remplir les fonctions de secrétaire du Comité central du Parti et de président du Conseil des ministres, la raison en est que chacune de ces tâches est à elle seule si vaste que pour la remplir il faut que le camarade qui en est chargé y consacre toutes ses forces.

« Bien entendu, l'ennemi essaye d'exploiter ces dispositions justes à ses fins de propagande, pour provoquer de la confusion. A ce propos, je suis en mesure d'annoncer aux camarades que les membres de l'ancien Bureau politique qui ne font pas partie du nouveau Bureau politique, ainsi que les membres de l'ancien Conseil des ministres qui ne sont pas actuellement ministres, continuent à travailler. Tous, sans exception, ils occupent des fonctions appropriées dans divers secteurs de notre Parti et de la démocratie populaire. Celui qui, dans cette question, s'est laissé dupé par la propagande mensongère de l'ennemi peut cette fois encore se rendre compte — comme tant de fois par le passé — qu'il a été berné. (...) »

Discours de MATYAS RAKOSI
à la réunion des militants de Budapest
du Parti des travailleurs hongrois
11 juillet 1953.

par les instances supérieures du Parti communiste hongrois, afin de leur donner l'apparence de mesures librement adoptées.

Le Comité central fut convoqué. Il siégea le 27 et le 28 juin. Une résolution y fut adoptée, qui fixa la ligne nouvelle du Parti. On devait dans les semaines qui suivirent évoquer ce texte sans cesse. Il ne fut pourtant jamais publié. Rakosi et d'autres responsables de l'ancienne politique s'opposèrent à sa publication, car il était très dur pour eux. L'intérêt d'Imre Nagy — on le vit bien par la suite — eût été que ce texte fût porté à la connaissance du Parti et de l'opinion. Il déclare, dans sa note déjà citée, qu'il aurait voulu le faire. Peut-être eût-il la faiblesse de céder? Il est vrai que la publication d'un texte du Parti dépendait du secrétariat du Parti, et, s'il abandonnait à Nagy la direction du gouvernement, il gardait la haute main sur le Parti. Conformément aux ordres de Moscou, le poste de secrétaire général avait été supprimé et remplacé par un secrétariat collectif de trois membres dans lequel Rakosi se trouvait assisté de deux inconnus, Lajos Acs et Béla Vég. Mais le dictateur d'hier n'en gardait pas moins le plus large pouvoir — et, dès les premiers jours du nouveau cours, par ce refus de publier la résolution, il portait au vainqueur du moment un premier coup sensible.

D'autres remaniements furent apportés à la composition du Bureau politique, par promotion et par rétrogradation (quelques jours plus tard, Rakosi tenait à rassurer les militants et déclarait que « les membres de l'ancien Bureau politique qui ne font pas partie du nouveau... continuent à travailler »). L'ordre hiérarchique également était changé : Imre Nagy arrivait maintenant au second rang, après Rakosi.

Le Bureau politique après le 28 juin 1953

Matyas Rakosi.
Imre Nagy.
Ernö Gerö.
Andras Hegedüs.
Istvan Hidas.
Istvan Kristof.
Rudolf Foeldvari.
Lajos Acs.
Mihaly Zsofinyecz.

Secrétariat

Matyas Rakosi.
Lajos Acs.
Bela Veg.

Le 3 juillet, l'Assemblée nationale était convoquée pour entériner à son tour cette révolution de palais (6). Le 4 juillet, Imre Nagy était officiellement nommé chef du gouvernement et prononçait un grand discours-programme qui fit sensation.

(6) Elle se réunissait pour la première fois, ayant été élue le 15 mai 1953. Les listes uniques du Front populaire avaient obtenu 6.256.653 voix contre 61.257.

Le gouvernement de Imre Nagy (juillet 1953-avril 1955)

Président du gouvernement : Imre Nagy.
Premier vice-président et ministre de l'Intérieur : Ernő Gerő.
Deuxième vice-président et ministre de l'Agriculture : Andras Hegedüs.
Ministre des Affaires étrangères : Janos Boldoczky.
Ministre de la Défense nationale : Istvan Bata.
Ministre des Finances : Karoly Olt.
Ministre de la Justice : Ferenc Erdei.
Ministre de l'Industrie métallique et des Machines : Mihaly Zsofinyecz.
Ministre de l'Industrie lourde : Istvan Hidas.
Ministre de l'Industrie légère : Arpad Kiss.
Ministre du Commerce : Jozsef Bogнар.
Ministre du Ravitaillement : Ivan Altomare.
Ministre des Livraisons agricoles : Jozsef Tisza.
Ministre de la Construction : Lajos Szijjarto.
Ministre de la Culture : Jozsef Darvas.
Ministre de l'Education : Tibor Erdei-Gruz.
Ministre de la Santé publique : Sandor Zsoldos.
Ministre des Postes et des Transports : Lajos Bebrits.
Président de la Commission du Plan : Bela Szalai.

Dans ce gouvernement figuraient deux membres du Parti des petits propriétaires : Bogнар et Erdei, un membre du Parti national-paysan : J. Darvas, le reste étant communistes ou « sans-parti ».

On le considéra alors comme un geste d'indépendance, comme la marque d'une volonté personnelle de rupture avec le passé. En fait, Moscou avait décidé lui-même cette rupture. Les propos de Nagy étaient donc beaucoup plus orthodoxe qu'on ne le crut alors, et qu'on ne le croit encore. Quelle que fût sa pensée sur le fond des choses, — et même s'il avait été choisi parce que l'on pensait que cette politique « libérale » était mieux dans ses cordes que dans celles de Rakosi, il ne s'écartait pas de la « ligne générale ».

Nagy avait dénoncé dans son discours la tyrannie du régime et les erreurs commises dans le domaine économique, aussi bien dans l'industrie que dans l'agriculture. Voici quelques fragments de son discours.

a) CONTRE LES ABUS DE LA POLICE :

« Nos organes policiers et judiciaires, ainsi que les conseils locaux ont manqué aux principes démocratiques et la légalité elle-même a souvent été trahie... Le nombre excessif des actions judiciaires, les méthodes administratives mises en vigueur, le grand nombre des irrégularités dans l'établissement des listes de koulaks, de la collecte et de la livraison des céréales, des impôts, de la répartition des terres, ainsi que des chicanes sans nombre ont éveillé dans l'esprit des travailleurs une profonde méfiance vis-à-vis de l'administration de l'Etat, ont heurté le sentiment de la justice, ébranlé la confiance dans les lois et détérioré les relations entre la population rurale et les conseils locaux. »

IMRE NAGY ET L'AGRICULTURE

C'est sur l'agriculture qu'Imre Nagy insista le plus — non pas surtout, comme on le dit alors, parce qu'il a toujours porté un intérêt particulier aux questions agricoles — mais parce que le problème économique le plus urgent était celui du ravitaillement, et aussi parce que le mécontentement de la population paysanne était l'un des plus profonds.

On entendit donc Nagy critiquer la politique

... « La grossièreté, la rigidité et le manque de compréhension avec lesquels les simples citoyens qui venaient exposer leurs problèmes dans les bureaux du pouvoir public ont été reçus et traités d'une manière bureaucratique justifient la critique la plus sévère... Des personnes ont subi un traitement injuste. L'institution de l'internement administratif a contribué aussi au déclin de la légalité... »

Le gouvernement allait élaborer d'urgence un projet de loi d'amnistie, arrêter les règlements relatifs à la suppression du système de l'internement et un décret portant règlement d'administration publique au sujet de la résidence des personnes éloignées de leur domicile par mesure administrative.

b) LES INTELLECTUELS :

« Malheureusement, il arrive encore que le travail intellectuel, et les intellectuels en général, mais surtout les anciens, ne jouissent pas de l'estime qui leur revient. Le gouvernement a décidé de changer radicalement cet état de choses. Les intellectuels sont souvent entourés d'une atmosphère de méfiance, ce qui aboutit à la mise à l'écart de certains d'entre eux, alors que dans presque tous les domaines de notre vie économique, culturelle et scientifique, nous manquons d'intellectuels disposant de l'expérience et de la formation nécessaires... »

« Au cours d'épurations injustifiées, des intellectuels honnêtes ont souvent été traités d'une façon indigne d'une démocratie populaire, privés de la possibilité de mettre leurs connaissances au service du pays. Le gouvernement agira avec la plus grande énergie pour mettre fin à ces procédés inadmissibles et remédier aux injustices. Les intellectuels ont droit à l'estime de toute la société dans notre régime de démocratie populaire, et il faut qu'ils occupent des postes dignes d'eux, à la mesure de leurs capacités, dans leur domaine propre, qu'ils soient professeurs ou ingénieurs, juristes, médecins ou agronomes. Tout le monde devra prendre bonne note qu'en régime de démocratie populaire l'instruction et le savoir sont mieux appréciés qu'à n'importe quelle époque du régime ancien des seigneurs. Ce respect devra se traduire par de vastes possibilités de travail et des avantages matériels. »

c) CONTRE L'ORIENTATION GÉNÉRALE DE LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE :

« Le plan quinquennal dépasse nos ressources, car il exige trop de nos capacités, freine le bien-être et abaisse le niveau de vie (...). Nous avons de graves erreurs à corriger, surtout en ce qui concerne les travailleurs industriels (...). La seule bonne voie vers la construction du socialisme est le relèvement du niveau de vie, et en particulier de celui des travailleurs industriels. Nous réviserons certaines clauses du code du travail et les peines d'amendes appliquées comme mesures disciplinaires aux ouvriers et employés seront abolies. »

de collectivisation agricole — conformément aux directives qu'il avait reçues à Moscou, non sans en éprouver de l'inquiétude.

« Il était prématuré de pousser la collectivisation à cet excès, car l'organisation exagérée de coopératives agricoles (= de kolkhozes) a eu une influence néfaste aussi bien sur le plan politique qu'économique. L'incertitude ressentie par les paysans dans ce domaine a causé un vaste recul

de la production agricole. Le gouvernement considère donc de son devoir de ralentir le rythme de constitution des coopératives pour rassurer la paysannerie et lui garantir une atmosphère de sécurité dans le travail. Le gouvernement veut rendre à chaque citoyen la possibilité de reprendre le travail agricole individuel et de quitter les coopératives à la fin de l'année agricole.»

Le programme agricole présenté par Nagy pouvait se résumer ainsi :

1. Les investissements agricoles seront augmentés au détriment des investissements industriels;

2. La propriété paysanne sera défendue. La collectivisation cessera;

3. Les exploitations individuelles seront aidées par des subventions;

4. La liste des koulaks sera supprimée et il sera mis fin aux mesures excessives prises contre les koulaks;

5. Il ne sera plus obligatoire d'adhérer aux exploitations collectives. Chacun agira à sa guise;

6. Les membres des kolkhozes seront autorisés à revenir à l'exploitation individuelle s'ils le désirent. Les kolkhozes dont les membres l'auront décidé à la majorité seront dissous;

7. Il sera permis de prendre et de donner des terres à bail;

8. Le niveau de vie de la population rurale devra être amélioré, les dettes envers l'Etat seront révisées, les amendes pour défaut de livraisons ne seront plus exigées.

C'était un renversement complet de la politique agricole.

Quelle était, sur les problèmes de l'agriculture, la pensée personnelle d'Imre Nagy?

Quelques semaines auparavant, il avait été reçu à l'Académie et son discours de réception fut publié dans la revue *Társadalmi Szemle* (juillet 1953) sous le titre : « *Quels problèmes pose, dans les démocraties populaires, le passage du système capitaliste au système socialiste.* » On y lisait : « *La transformation de l'agriculture individuelle en agriculture collective n'a pas seulement une importance primordiale au point de vue agricole : la disparition de la possession personnelle des machines et des instruments de culture donne un grand essor à l'économie tout entière. C'est par ce moyen que l'économie sera socialisée dans tous les domaines. Staline nous l'a appris : les deux piliers de l'économie ne peuvent reposer sur des systèmes différents, car cette divergence entraînerait la rupture. C'est pourquoi notre premier et principal devoir est l'organisation socialiste de l'agriculture.* »

Nagy n'aurait plus été communiste s'il avait pensé autrement.

A Moscou, on l'a vu, il avait exprimé des inquiétudes sur les effets de la nouvelle politique agri-

cole, et le proche avenir devait montrer que ses craintes et celles de ses collègues n'étaient pas sans fondement.

Dans la note qu'il écrivit en 1955, il est revenu à plusieurs reprises sur la question : il se dégage de ces textes une sorte de doctrine moyenne.

Expérience faite, il reste partisan des mesures prises en juin 1953 (à vrai dire, il lui eut été difficile de parler autrement, sa seule force étant d'avoir suivi la ligne fixée par le Parti et par Moscou). « *Les conclusions de la résolution de juin du Comité central concernant les collectivités et le conseil donné à ce sujet par les camarades soviétiques [autoriser la dissolution volontaire] se sont révélés justes; ils étaient la conséquence directe de la violation brutale et largement répandue du principe de libre choix au nom d'une collectivisation exagérée par l'intimidation, la pression financière (taxes, réquisition des récoltes, etc.) et aussi par l'application de punitions et autres procédures légales. Dans ce processus, le mécontentement dans les villages prit des proportions considérables et des centaines et des centaines de collectivités non viables virent le jour dans lesquelles les membres recrutés de force ne travaillaient tout simplement pas.* »

Il s'en prend, dans un autre passage, aux déviationnistes de gauche.

« *Ici, en Hongrie, quelques années seulement après l'achèvement de la réforme agricole, les fanatiques de gauche, contredisant Lénine, parlaient déjà des limites du développement des forces productives de l'agriculture et raillaient la possibilité qu'une politique économique appropriée élevât d'une façon tant soit peu sensible le niveau productif de la petite exploitation paysanne. Cela explique pourquoi en Hongrie les déviationnistes de gauche, malgré le fait que le secteur socialiste s'élevait à 30 %, maintenaient la production agricole au niveau d'avant-guerre, bien qu'il eût dû le dépasser d'au moins 25 à 30 %. Avec une telle politique, nous ne pouvons pas améliorer la situation des ouvriers, nous ne pouvons pas renforcer l'alliance ouvriers-paysans et la dictature du prolétariat.* »

Il n'était pas hostile, bien loin de là, au développement du secteur socialiste, mais il n'estimait pas nécessaire, ni peut-être possible d'en précipiter le développement en gênant le fonctionnement du secteur privé. Et il déclarait à un autre endroit de sa note :

« *Simultanément avec l'établissement de grandes collectivités agricoles, le développement de la prospérité et la production accrue des paysans aux exploitations moyennes sont une condition indispensable de l'élimination rapide de notre retard agricole.* »

Il semble bien que sa pensée de l'époque soit là tout entière.

LES DIFFICULTÉS DU « COURS NOUVEAU »

Le « cours nouveau » ainsi annoncé par Nagy se heurta tout de suite à des difficultés considérables.

Les plus graves vinrent des paysans. Ceux-ci crurent qu'ils avaient toute liberté pour choisir le mode qui leur conviendrait le mieux. En grand nombre, ils commencèrent à quitter les kolkhozes. A peine le discours de Nagy du 4 juillet leur fut-il connu que dans nombre de village, une sorte de fièvre s'empara de la paysannerie. On voulut tout de suite partager les terres, sans attendre la parution des textes légis-

latifs, sans attendre non plus que les récoltes fussent engrangées. Il y eut des désordres nombreux, des commencements d'émeutes et de jacqueries. Par certains côtés, ce fut une espèce de répétition générale de ce qui devait se passer en octobre et décembre 1956.

Ce mouvement fut si brusque que, dès le 11 juillet, Rakosi et Imre Nagy dénonçaient les dangers qu'il faisait courir au pays et proféraient des menaces, à la réunion des militants de Budapest. Voici ce que disait Rakosi :

« ... Il convient de prendre des mesures contre

ceux qui, à l'heure actuelle, en pleine moisson, essayent de semer la confusion dans les coopératives de production en déclarant qu'ils veulent en sortir immédiatement ou qui exigent leur dissolution immédiate. La proposition qui a été faite à l'Assemblée nationale concernant la sortie des membres des coopératives de production stipule que ces sorties ne seront autorisées qu'à la fin de l'exercice en cours, donc en octobre prochain. Aux membres des coopératives de bonne volonté qui voudraient quitter les coopératives à l'heure actuelle, alors que le travail des champs bat son plein, ou qui, allant plus loin, exigent la dissolution des coopératives, il faut expliquer patiemment que, même s'ils ne suivent pas les conseils de l'ennemi, par cette exigence ils désorganisent au fond le travail de la coopérative de production et cela précisément dans les journées et semaines décisives, alors que nous nous préparons à faire rentrer la récolte de toute l'année. Il faut faire comprendre à ces impatientes que ce n'est pas le moment de troubler les travaux de la moisson et des livraisons à l'Etat, d'entraver la rentrée de la récolte et qu'au lieu de cela ils doivent attendre patiemment jusqu'à la fin de l'exercice en cours, et que, s'ils veulent quitter la coopérative, ils peuvent le faire comme nous l'avons proposé, à la fin de l'exercice en cours, en octobre, c'est-à-dire dans trois mois.

« Nous devons souligner cela avec d'autant plus d'insistance que nous constatons coup sur coup que des éléments ennemis exclus des coopératives de production, et surtout les koulaks, passent maintenant à une offensive générale contre les coopératives. Nos organisations du Parti, nos conseils locaux et avant tout les vieux membres des coopératives de production et les partisans de celles-ci doivent repousser ces attaques énergiquement, toutes leurs forces réunies. (...) »

« Il faut surtout prendre des mesures contre les koulaks qui interprètent comme une faiblesse nos décisions destinées à élever le niveau de vie de notre peuple laborieux. Ces éléments exploités des campagnes tirent du fait que nous allons procéder à la suppression des listes de koulaks la conclusion que leur heure a sonné. Nous devons faire le nécessaire pour qu'ils reviennent vite de cette illusion. »

« Nous avons proposé la suppression de la liste de koulaks car celle-ci a donné lieu à de très nombreux abus et vexations inutiles. Nous avons constaté que de nombreux koulaks ont trouvé moyen de se faire rayer de ces listes et que, par contre, on y a fait porter plus d'une fois des paysans moyens qui, par la suite, ont été soumis à des mesures restrictives, voire aux vexations comme des koulaks. Voilà pourquoi nous avons supprimé les listes. Mais le koulak reste le koulak avec ou sans liste. Celui qui aurait eu des doutes à cet égard a pu s'en convaincre maintenant, au cours de ces derniers jours, et constater que le koulak a repris de l'audace. C'est à nous de lui rabattre le caquet. (...) »

« Aussi nos autorités ont-elles bien fait en appréhendant les koulaks qui avaient fait leur apparition sur des terres de coopératives pour y commencer à moissonner et les autres koulaks qui, ayant cru que leur heure avait sonné, ont enfreint les lois de la démocratie populaire. Les expériences de ces derniers jours à propos des koulaks ont montré que les loups resteront toujours des loups. Voilà pourquoi, lorsque nous respectons scrupuleusement nos propres dispositions en mettant en application les mesures de limitation des koulaks, nous ne tolérerons pas que les koulaks gênent notre édification socia-

liste à la campagne, réclament la restitution de leurs terres intégrées dans une coopérative ou une ferme d'Etat, attaquent les coopératives, leur causent des dommages et encore moins qu'ils se livrent à une propagande d'excitation contre notre démocratie populaire. (...) » (7)

De son côté, Imre Nagy déclarait :

« Je voudrais attirer l'attention, une fois de plus, sur ce que j'ai affirmé, il y a huit jours, de façon claire et ferme. Les mesures prises dans l'intérêt du peuple prouvent — et le camarade Rakosi l'a vigoureusement souligné dans son rapport — que le Parti et le gouvernement sont unis dans l'accomplissement des tâches que nous avons accepté de réaliser devant le pays, qu'elles le seront pleinement et entièrement, et que nos promesses seront tenues, comme le peuple hongrois a pu tant de fois en faire l'expérience au cours des années écoulées. Cela dit, je dois souligner, une fois de plus, que ceux qui répondraient à la bonne volonté et à la sollicitude efficace de l'Etat par la négligence des intérêts du pays et l'infraction aux lois ne devront s'en prendre qu'à eux-mêmes. Ils se heurteront aux lois de notre République populaire, que nous appliquerons sévèrement contre tous ceux qui les auront enfreintes. Ils ne bénéficieront pas non plus des droits et des avantages étendus accordés en vertu des mesures projetées. Nous n'allons pas étendre sur ceux-là l'effet de nos dispositions. Ils ne l'auront pas mérité. Celui qui n'écoute pas le Parti et le gouvernement, mais la voix de l'ennemi, celui qui, au lieu de marcher sur le chemin de la loi, s'égare sur les voies de l'illégalité et s'opposera à nos lois, celui-là ne doit pas compter sur l'aide du Parti et du gouvernement. Cette constatation est valable pour toutes nos dispositions et pour tous. Elle est valable également pour ceux qui, sans attendre le mois d'octobre, la fin de l'exercice en cours, voudraient quitter les coopératives de production dès maintenant, lorsque les gros travaux d'été battent leur plein, ou pour ceux qui voudraient prononcer la dissolution des coopératives au lieu d'user de leur droit selon les prescriptions du gouvernement et au moment opportun. Elle est valable également pour ceux qui interprètent l'extension des droits et des libertés, de l'aide et des avantages, en pensant qu'ils n'ont désormais aucune obligation envers l'Etat, ni en matière d'impôts, ni en matière de livraisons, au lieu de s'acquitter ponctuellement de ces obligations. Elle est enfin, mais non en dernier lieu, valable pour les koulaks qui répondent aux mesures du gouvernement mettant fin aux actes illégaux et aux mesures de violence par une attitude hostile au Parti, au gouvernement et à la démocratie populaire, par la violation des lois et par des violences contre notre peuple laborieux. »

« Ces gens-là non plus ne doivent pas espérer la clémence. Ils verront que nous les frapperons avec toute la rigueur de la loi. (...) »

C'est le 4 octobre seulement que Szabad Nep publia le décret définissant les conditions dans lesquelles il était permis d'abandonner le kolchoze ou d'en obtenir la dissolution : elles étaient draconiennes.

Pourtant, dès le 31 octobre, Rakosi pouvait déclarer devant le Comité central que 10 % des coopératives avaient été dissoutes au cours de l'été.

(7) Rakosi s'adressait aussi aux ouvriers, d'un ton qui n'était pas moins menaçant :

« Celui qui prétend que maintenant nous devons ralentir le rythme du travail, que nous devons diminuer les normes... fait le jeu de l'ennemi. »

Le « cours nouveau » chez les intellectuels

La proclamation du cours nouveau eut sur les intellectuels un effet à peu près aussi soudain et tout aussi profond que sur les paysans. Presque tous firent leur autocritique, et, bien que ce fût encore dans un style qui se sentait des déclamations de naguère, cette fois c'était librement qu'ils parlaient.

Voici, choisi entre beaucoup d'autres, le *mea culpa* d'un écrivain communiste connu, Tibor Tardos :

« Avec discipline et fièrement, j'ai arraché de moi l'habitude de lire un journal vrai, d'écouter une radio véridique, qui auraient nourri ma pensée d'informations vivantes. Et je me suis déshabitué aussi d'avoir des connaissances multiples... Et j'ai commencé à oublier qu'il existe de par le monde des films où se meuvent des hommes qui vivent, où les rues sont des vraies rues, où le bon n'est pas toujours récompensé, où le

méchant n'est pas toujours puni. Et j'ai désappris la vraie conversation. Je suis allé dans les usines, et dans les cours des écoles des villages — et si j'ai entendu de quelques-uns des plaintes, j'ai expliqué que c'étaient des exceptions et des exagérations, et parfois j'ai pensé même : « C'est la voix de l'ennemi... ». Et le temps est venu où, tout d'un coup, nous avons expulsé de notre âme le respect même de la vie humaine, et où nous l'avons sacrifié à la croyance. Et nous, qui avons parié jadis sur le pouvoir vertigineux de la pensée, nous nous sommes retrouvés avec un cœur pur comme le cristal, mais la tête vidée, comme les amphores desséchées dans les vitrines des musées. Et les amphores hochaient la tête à tout. »

Quand Nagy fut écarté du pouvoir, cet état d'esprit ne devait pas disparaître. Le « cours nouveau », qui devait renforcer le régime, avait ainsi ébranlé un de ses piliers : le consentement au mensonge servile des intellectuels — journalistes et écrivains au premier rang (8).

L'OPPOSITION DE RAKOSI

Sentant peut-être que la préférence accordée par les Soviétiques à Imre Nagy pourrait, en se prolongeant, entraîner son éviction complète et peut-être sa « liquidation », Rakosi résista autant qu'il le put à la nouvelle politique.

Apparemment, ses discours publics étaient conformes à la « ligne » définie par la résolution de juin 1953. Sans doute, dans la mesure où il pouvait sans trop se démasquer, gênait-il, ou incitait-il ses fidèles à gêner l'application de la nouvelle politique. Il était cependant trop au fait de l'esprit du communisme pour entrer en lutte ouverte contre Nagy : un bon communiste doit suivre la « ligne », même s'il croit qu'elle mène à la catastrophe. Au demeurant, Rakosi savait parfaitement bien que son retour au pouvoir, à la plénitude du pouvoir, ne dépendait ni du peuple hongrois, ni du Parti des travailleurs hongrois, mais du Politburo moscovite. C'est donc vers celui-ci qu'il se tournait, tentant de saper auprès de lui le crédit de Nagy, profitant pour cela des difficultés, des insuffisances, des maladroitures et des erreurs que ne pouvaient pas manquer de comporter ou de susciter une politique assurément bâtarde et véritablement improvisée.

Le plus extraordinaire dans cette opposition, c'est qu'elle se soit poursuivie de façon si ferme alors que les dirigeants soviétiques observaient les choses de très près, et renouvelaient sans cesse leurs critiques. On peut même supposer, à partir de certains passages de la note de Nagy que Rakosi alla presque jusqu'à mettre en doute la validité des directives données par le Politburo en juin 1953.

« Matyas Rakosi, écrit Nagy, tenta en d'innombrables occasions depuis 1953 de réviser la résolution de juin en se servant tour à tour de Béria, de la tension internationale, de mes erreurs et excès allégués et ainsi de suite. A ce propos, le camarade Khrouchtchev déclara clairement ce qui suit :

« En juin 1953, nous jugeâmes correctement la direction du Parti hongrois et cette appréciation reste correcte jusqu'à ce jour. Ils peuvent se cacher derrière Béria, comme Rakosi cherche à le faire. Nous y étions nous aussi quand ces erreurs furent établies, chacun de nous ! Nous avions raison et ce que nous décidâmes alors [en modifiant la politique agricole] est juste aujourd'hui aussi. On aurait déjà dû agir en conséquence ! »

Et dans un autre passage, auquel il a déjà été fait allusion plus haut :

« En plusieurs occasions, Matyas Rakosi chercha à rejeter la responsabilité sur Béria de façon à compromettre aussi bien la résolution de juin que ceux qui en appliquaient les dispositions... Cependant, le fait est que lorsqu'en discutant la question des collectivités agricoles à la conférence de juin 1953 à Moscou, nous exprimâmes quelque inquiétude, le camarade Molotov (et non Béria), nous rassura comme suit : « Les collectivités ne doivent pas être dissoutes par décret, mais si elles choisissent de se dissoudre volontairement, on ne doit pas les en empêcher. Cela ne fera aucun mal. »

N'est-on pas autorisé à penser que Rakosi essaya de mettre en cause les directives de juin en disant qu'elles avaient été inspirées par Béria, dont on avait appris quelques jours plus tard qu'il était un agent au service d'un impérialisme étranger ? S'il le fit, comme tout porte à le croire, c'est qu'il oubliait le grand principe que lui rappela Khrouchtchev — à savoir que l'homme qui parle au nom du Parti et en exprime la pensée ne compromet pas par son indignité la pensée qu'il exprime (9).

A la réunion centrale du 31 octobre 1953, l'unité de la direction du Parti ne parut pas troublée. Rakosi défendit la politique de la résolution de juin, y compris ce qui concernait l'agriculture.

(8) Dans sa note, Imre Nagy écrit :

« Les résultats obtenus à la suite de la politique de juin [1953] concernant une atmosphère plus libre pour le travail culturel, un décroissement marqué du degré excessif de centralisation et l'élimination des méthodes bureaucratiques eurent une influence favorable sur notre vie culturelle... »

« ...Les contributions de Tamas Aezel, Tibor Dery, Sandor Erdei et Gyula Hay sont de véritables pas en avant vers la clarification d'importantes questions de principe dans la littérature hongroise. Je suis d'accord avec leurs idées et leur position sur les principes. Ils sont des plus compétents pour montrer les voies et les tâches de la politique littéraire. »

Or, les quatre auteurs cités devaient bientôt prendre la tête de la révolte des intellectuels.

(9) On remarquera que le 10 juillet 1953, Béria fut accusé de vouloir saper la propriété kolkhoziennne. Peut-être cela a-t-il encouragé Rakosi à dénoncer la main de Béria dans les mesures prises.

Mais les dirigeants soviétiques n'étaient pas dupes de cette apparente soumission.

« A la fin de juin 1953 et au début de 1954 », écrit Nagy, « il était déjà devenu évident pour les camarades soviétiques aussi qu'il y avait opposition aux résolutions de juin et ils en blâmèrent au premier chef Matyas Rakosi. Le camarade Malenkov déclara : « Il est remédié très lentement aux fautes que nous avons relevées en juin. Rakosi n'a pas pris la tête de l'effort pour remédier à ces fautes. » Le camarade Khrouchtchev nota de son côté que « Gerö n'a pas d'autorité ou de sens des responsabilités quant aux graves erreurs de la politique économique; tout au plus il admet : « Il est possible que le camarade Nagy ait raison de croire que je suis attiré vers un retour à l'ancienne politique économique. »

« ... Le camarade Khrouchtchev, le premier janvier de l'année dernière [1954] insistait... sur les réhabilitations, disant : « Les prisonniers sont relâchés lentement. C'est la faute de Rakosi parce qu'il n'a pas pris la chose en main. Rakosi se réfère au fait que ses nerfs sont en mauvais état. Les nerfs ne comptent pas. Il a perdu le degré de confiance en soi nécessaire pour corriger ses erreurs. »

Le 10 janvier 1954, le Bureau politique annonçait que le III^e Congrès du Parti des travailleurs hongrois se réunirait le 18 avril. Mais il devait s'ouvrir seulement le 24 mai.

Entre temps, une réunion avait eu lieu à Moscou au début de mai, et, à nouveau, le Politburo soviétique marqua, contre Rakosi, sa volonté de voir se poursuivre le cours nouveau.

L'ancien secrétaire général du Parti fut tancé de façon vigoureuse.

« Les camarades soviétiques déclarèrent très justement qu'un des plus graves défauts de l'ancienne direction était qu'« en Hongrie, une vraie direction collective ne s'est pas développée parce que Rakosi était incapable de travailler collectivement. » « Il a perdu la confiance en soi nécessaire pour corriger les erreurs et il est possible qu'une direction convenable surgisse par-dessus sa tête, ce qui est catastrophique pour un chef », a dit le camarade Khrouchtchev à la conférence de mai 1954 à Moscou.

« Le camarade Malenkov trouvait aussi que nous étions lents à corriger nos erreurs dans la direction du Parti et que Rakosi, comme premier secrétaire, ne faisait pas bien ce travail, qu'il était incapable de prendre la tête de la correction des erreurs. Chaque fois que nous y étions, les camarades soviétiques remarquaient que les rapports de Rakosi sur nos problèmes s'abstenaient de mentionner les principales questions, les problèmes urgents touchant la vie du Parti. Ce furent les camarades soviétiques qui soulevèrent la question de l'unité du Parti et de la direction collective. Ils affirmaient que leurs critiques et leurs conseils n'avaient été suivis d'aucune action. »

« Le camarade Khrouchtchev dit de même ceci : « Rakosi est responsable des arrestations. Donc il ne veut pas les relâcher parce qu'il se sait coupable et que cela le compromettra. Il n'est pas permis de dénoncer des hommes et de jeter sur eux la suspicion. » Le camarade Khrouchtchev recommanda que « les réhabilitations se fassent de façon à ne pas détruire l'autorité de Rakosi ». Mais, afin que ses paroles ne fussent pas mal interprétées, il ajouta : « Nous ne protégerons l'autorité de Rakosi que dans la mesure où cela n'est pas préjudiciable à l'autorité du Parti. »

« ... Le camarade Kaganovitch fit la déclaration suivante au sujet de notre politique économique : « Les erreurs commises précédemment dans la politique économique n'ont pas encore été complètement corrigées. La proportion entre les industries lourde et légère est presque inchangée. Vous avez voulu construire le socialisme — tâche qui nous a occupés pendant trente-cinq ans — trop rapidement. La situation en Russie est tout à fait différente de celle qui prévaut en Hongrie et vous ne voulez pas reconnaître ce fait. La situation doit être changée plus profondément. »

C'est fort de cet appui renouvelé que Nagy se présenta devant le III^e Congrès du Parti des travailleurs hongrois (24-30 mai 1953). Les deux adversaires s'affrontaient en de longs discours, où tous deux disaient les mêmes choses (ou de peu s'en fallait, mais en les nuancant différemment). La résolution finale affirma qu'il fallait poursuivre la politique adoptée en juin 1953. Après la confirmation des directives de Moscou, il n'en pouvait pas être autrement.

Le Bureau politique du Parti des travailleurs hongrois en 1954

Matyas Rakosi, premier secrétaire.
Imre Nagy.
Ernö Gerö.
Mihaly Farkas.
Andras Hegedüs.
Antal Apro.
Istvan Hidas.
Lajos Acs.
Bela Szalai.

Secrétariat du Comité central

Matyas Rakosi, premier secrétaire.
Mihaly Farkas.
Lajos Acs.
Bela Veg.
Janos Matolesi.

Les choses continuèrent ainsi jusqu'à la fin de l'année 1954. Rakosi manœuvrait toujours, incitant à la passivité l'appareil du Parti, profitant d'une courte absence de Nagy due à la maladie pour faire prendre une résolution hostile à la politique qu'il incarnait, adressant au Politburo soviétique des rapports peu véridiques.

« C'est un fait désormais reconnu », observe Nagy, « que Rakosi, premier secrétaire du Parti, incita le Parti — et avant tout son appareil — à assumer une attitude passive à l'égard de l'exécution de la résolution de juin [1953] et de la réalisation du programme du gouvernement. Cherchant à retourner la situation contre moi, il essaya, dans la résolution de mars [1955], de créer l'impression que le gouvernement voulait repousser le Parti à l'arrière-plan. En réalité, le Parti, en suivant l'attitude passive inspirée par Rakosi, se repoussa à l'arrière-plan lui-même ou plutôt choisit d'assumer une telle position, mettant ainsi d'énormes obstacles sur le chemin de la résolution de juin et du programme du gouvernement. »

« ... Même avant le troisième congrès, Rakosi chercha à atteindre ce qu'il réussit en effet au printemps 1955... Armé d'affirmations sans fondement, il profita de mon absence pour cause de maladie pour faire accepter au Politburo une résolution condamnant la politique du nouveau cours... Non seulement Rakosi fit discuter la question au Politburo en mon absence, mais il voulait aussi aller à Moscou sans moi. Les

camarades soviétiques jugèrent qu'il avait tort et refusèrent de lui donner l'autorisation. Ainsi, les tentatives de Rakosi en 1954 furent un fiasco. Il fut obligé d'admettre tant à Moscou que devant le Politburo qu'il avait fait accepter à celui-ci une résolution qui contenait des affirmations non fondées et trompeuses concernant la direction collective, l'unité de principe et la démocratie du Parti, et qu'il en avait informé de même les camarades soviétiques.»

La réunion d'octobre 1954 du Comité central sembla consacrer la victoire définitive d'Imre Nagy.

Entre temps, le Comité central du Parti communiste hongrois tenait une réunion de grande importance. Pendant plusieurs jours, les dirigeants du Parti et du gouvernement examinèrent la situation de l'économie nationale, dénonçant les erreurs commises dans le passé et soulignant que la résolution de juillet 1953 (qui décréta le cours « nouveau » en Hongrie) n'était que partiellement suivie. Rakosi était absent de cette réunion et son absence fut interprétée comme la preuve de sa prochaine « liquidation » (10).

A partir du 10 octobre, la presse poursuivait pendant plusieurs semaines ces attaques contre la politique antérieure à juin 1953. Rakosi n'y était pas nommé, mais les lecteurs ne pouvaient pas s'y tromper : c'était lui qui était visé. Chose extraordinaire : il ne répondait pas; il n'écrivait pas, ni ne parlait. Il paraissait avoir disparu. Pendant ce temps, Imre Nagy se trouvait louangé comme s'il eut été à son tour le grand homme. Vers le 20 octobre, les Editions Szikra publiaient un recueil complet des articles et des discours d'Imre Nagy. Toute la presse hongroise consacra pendant plusieurs jours des comptes rendus détaillés à ce livre, dont le but était de démontrer qu'en matière agricole, Nagy, depuis 1947, ne s'était jamais trompé.

On voyait dans les mêmes jours reparaître des

personnages qui avaient disparu dans les années du règne de Rakosi.

« Les décisions de juin se réalisent aussi en ce qui concerne la réhabilitation », écrivait Imre Nagy dans un article du Szabad Nep. « Nous sortons de prison nos camarades innocents emprisonnés, les rendant au Parti, au travail, à la vie. Dans ce domaine aussi il faut liquider, et nous liquiderons les fautes graves du passé. Tous ceux qui ne sont pas coupables devront être mis en liberté... Le Parti et sa direction collective ont et auront assez de force pour empêcher à jamais tout renouvellement des crimes commis dans le passé » (11).

Effectivement, le 9 octobre, Szabad Nep mentionnait dans un article le nom de Janos Kadar, « premier secrétaire du P.C. dans le XIII^e arrondissement de Budapest ». Or, Kadar — ancien ministre de l'Intérieur, ancien membre du Bureau politique — avait été éliminé au cours des grandes épurations. Quelques jours après, Kovacs, devenu premier secrétaire du Parti pour la région de Budapest, annonçait devant les activistes la « réhabilitation de ceux parmi nos camarades, qui furent calomniés par l'ancienne police politique, dirigée par le traître Gabor Péter ». Or, Kovacs était aussi un ancien éliminé, qui retrait dans la vie politique après un séjour de seize mois dans un camp de concentration communiste. Avec lui, plusieurs « épurés » — accusés naguère de titisme ou d'autres crimes monstrueux — furent nommés directeurs d'entreprises, rédacteurs en chef des journaux budapestois et départementaux. Tels furent par exemple Gyula Kallaï, ancien ministre des Affaires étrangères, Géza Losoncy, ancien secrétaire d'Etat à la présidence du Conseil et ancien rédacteur en chef du journal du Parti, Laszlo Orban, chef de la section du Parti, chargé des affaires universitaires. Un peu plus tard, le 17 novembre, on annonça la « libération du citoyen américain Field » et le 21, Anna Kethly quittait la prison.

MOSCOU ABANDONNE NAGY

Or, contrairement à ce que l'on put penser alors, Imre Nagy était précisément en train de perdre la partie, ou du moins, on se préparait en haut lieu à considérer qu'il l'avait perdue, et qu'il devait passer la main.

Son article du Szabad Nep, déjà cité, est déjà caractéristique : il est sur la défensive. La nouvelle politique économique n'a pas donné des résultats excellents. Dans la note de 1955, il s'efforce de prouver que la situation s'améliora dans le dernier trimestre de 1954, grâce au commencement d'exécution des décisions prises à la réunion d'octobre du Comité central. Les chiffres de production furent relativement plus élevés que durant l'année dans son ensemble. Les exportations dépassèrent de beaucoup la moyenne trimestrielle. Par rapport au trimestre correspondant de 1953, le commerce intérieur s'était accru de 15 %.

« L'accroissement important et continu de la circulation monétaire depuis juillet 1953 avait été arrêté dans une certaine mesure pendant le dernier trimestre de 1954. De plus, une certaine amélioration avait eu lieu dans la production industrielle, du point de vue de l'élévation de la productivité du travail plutôt que, comme dans le passé, de la seule production globale. En bref, à l'exception de la collecte des produits agricoles, secteur qui continuait à donner des résultats insuffisants, il y eut une tendance perceptible à l'amélioration après octobre [1954]. »

C'est là, on en conviendra, tout autre chose qu'un bulletin de victoire. En fait, la situation était mauvaise. L'inflation sévissait. La collecte des produits agricoles, toujours médiocre, rendait impossible l'amélioration de la consommation alimentaire. Perfidement, les adversaires de la politique nouvelle proposèrent la réduction du pouvoir d'achat par voie autoritaire. Dans aucun pays du monde et pour aucun homme politique, ce n'est là un moyen d'acquiescer la popularité.

Imre Nagy répondit en attaquant. C'était la politique d'autrefois, non la nouvelle, qui avait négligé le niveau de vie des ouvriers.

« ... Il est impossible et inadmissible de faire une politique économique sans les travailleurs, contre eux ou à leur détriment... Ceux qui sont hostiles à l'élévation du niveau de vie de la population des campagnes sont aussi contre le développement de la production agricole, car les deux choses vont de pair... Pourtant, certains ont soutenu ce point de vue, qu'ils auraient voulu faire adopter par le Parti... Derrière les mesures proposées contre la paysannerie, contre la production agricole, se dissimule en définitive une

(10) Il avait encore assisté, le 2 octobre, à une réception à l'ambassade de la Chine populaire.

(11) Cité d'après *La révolte de la Hongrie*, dans les *Temps Modernes*, nov. 56 - janv. 57.

politique antiouvrière. Il s'agit de dresser l'une contre l'autre la ville et la campagne, d'établir une contradiction entre le niveau de vie des ouvriers et celui des paysans, alors que les deux sont étroitement liés en réalité...

« ... L'ancienne politique économique donnait du socialisme une interprétation entièrement erronée; elle ne tenait aucun compte de l'homme, de la société, restreignant la notion de socialisme à l'accroissement maximal de la production de fer et d'acier, à la surindustrialisation.

« ... Les objectifs fixés en juin 1953 étaient réalistes. Les difficultés ne doivent pas être attribuées à la résolution et à ses prétendues exagérations, mais à ceux qui n'ont pas exécuté la reconversion et les mesures tendant à l'augmentation de la production.

« La lenteur extrême de la reconversion, la résistance à la politique de la nouvelle étape portent gravement atteinte aux intérêts de la classe ouvrière en diminuant son salaire réel... »

Imre Nagy subit à ce moment-là, sans qu'on le sut alors, une première défaite. Il avait fait accepter par le Comité central à la réunion d'octobre l'idée de rédiger un programme de travail où auraient été énoncés « les principes directeurs d'un plan à long terme pour le Parti et le gouvernement dans le domaine de l'industrialisation socialiste ». Le Politburo le chargea d'élaborer les détails de ce programme comme président d'un comité créé spécialement pour diriger cette tâche. Des dispositions préparatoires auraient permis, selon lui, de commencer le travail proprement dit dès le mois de décembre. Déjà, il avait préparé les grandes lignes de son discours d'introduction. Mais, « à cause de la position prise par Rakosi et par Gerö, le Politburo l'empêcha de prononcer ce discours », en dépit des demandes pressantes et nombreuses que Nagy lui adressa.

Rakosi était, en effet, réapparu le 30 novembre. Il revenait de Moscou. Toute la direction du Parti était venue l'accueillir à la gare. Le 4 décembre, il prononçait son premier discours public depuis plusieurs mois devant le Comité central de la jeunesse communiste, la D.I.S.Z.

Comme l'écrit Nagy, « des divergences idéologiques » surgirent au Politburo hongrois « entre novembre 1954 et janvier 1955 », et elles allèrent s'intensifiant.

Rakosi menait la lutte ouverte — et il la menait parce qu'il savait que la politique nouvelle

était condamnée. « Certains facteurs intérieurs et extérieurs », dit Nagy avec discrétion, jouèrent dès lors en faveur d'un retour à la politique antérieure. Est-ce seulement, comme il l'indique, parce que Rakosi adressa au Parti communiste soviétique « un rapport mensonger sur la situation du Parti et du pays » ? Mais, à Moscou aussi on était sur le point de revenir en arrière en fait de politique économique. Malenkov allait « démissionner » en février et céder la place à Boulganine. On laissera entendre alors qu'il n'y avait eu rien de tel, que l'on avait renoncé à tort à la priorité de l'industrie lourde et qu'il fallait y revenir. Nagy eut à se défendre lui aussi contre ce reproche (alors qu'il n'avait fait que suivre les directives moscovites) (12). Mais la crise provoquée par l'accroissement du pouvoir d'achat au lendemain de la mort de Staline se faisait trop vivement sentir. Les dirigeants soviétiques décidèrent de réduire leurs exportations vers la Hongrie.

« Nous escomptions », écrit Nagy, « que l'Union soviétique fournirait [en 1955] plus de matières et de crédits qu'en 1954 et qu'en échange elle accepterait plus de machines. Or, le résultat des conférences qui se terminèrent en janvier 1955 fut que l'Union soviétique était prête à nous garantir 50 % seulement du volume des importations de 1954 et seulement 36 % des articles figurant sur notre liste pour 1955. Nos possibilités d'exportation connurent à peu près le même sort. En même temps, les pays démocratiques, notamment la Roumanie et la Pologne, désiraient aussi réduire par rapport à 1954 leurs exportations de matières premières vers notre pays. » (13)

Bien entendu, il ne s'agissait nullement d'« étrangler » la Hongrie ou le gouvernement Nagy. La crise des échanges était générale dans le monde communiste. Cela ne pouvait qu'entraîner la fin du relâchement inauguré au début de l'été 1953. Et pour « serrer la vis » à nouveau, il n'y avait aucune raison de ne pas confier le pouvoir à un autre que Nagy.

A ces nouvelles rencontres de Moscou, Nagy, si courtoisement qu'il fut traité, comprit que la politique qu'on l'avait chargé d'appliquer était abandonnée. Ce pouvait être pour lui l'annonce de la chute.

Il semble, d'après la note de 1955, qu'Imre Nagy eut une crise cardiaque au mois de février 1955. L'émotion qu'il éprouva aux « conférences » de janvier en voyant condamner « sa » politique y fut peut-être pour quelque chose.

LA VICTOIRE DE RAKOSI

La mise à l'écart d'Imre Nagy aurait pu s'effectuer si l'on peut, à l'amiable. Mais c'est là, façon de procéder trop bourgeoise. Celui dont la politique (dans la faible mesure où elle est sienne) est désapprouvée doit être traité en criminel. Rakosi était donc dans son rôle de communiste en profitant de la situation critique où se trouvait Nagy — que Moscou n'appuyait plus

et qui était malade — pour l'accabler et, si possible, le « liquider » définitivement.

Sous prétexte qu'il était malade, ou, comme il dit dans son style communiste, « sur la base d'un rapport médical rédigé » sur ordre du Politburo, Nagy fut condamné au silence et à l'isolement. Le Politburo se réunissait sans lui, sans même qu'il en fût averti, et prenait des

(12) Il présente ainsi sa défense :

« On peut voir non seulement par ce que j'ai rapporté ici [de mes articles et de mes discours], mais aussi par le travail que j'ai accompli au cours des vingt derniers mois dans le domaine de l'industrialisation socialiste que ni moi ni le gouvernement de la République populaire hongroise que je dirigeais n'avions jamais abandonné l'idée de continuer l'industrialisation socialiste; au contraire, dès le début, elle était considérée comme le principal moyen pour construire le socialisme. La politique de juin [1953] indiquait que, dans l'industrie, des branches particulières de l'économie populaire devaient être regroupées, qu'au cours de l'industrialisation socialiste il fallait prendre en considération le fait que nous n'étions pas les seuls à construire le socialisme, à la différence de l'Union soviétique qui dut construire pendant une longue période dans l'isolement; il

y était également indiqué qu'au sujet de l'industrialisation nous devons tenir compte de nos vraies possibilités, de la capacité maximum du pays et de la division internationale de la main-d'œuvre. »

(13) Relevons ici une remarque intéressante de Nagy à propos des difficultés du commerce extérieur :

« Comme il s'agit d'un secret d'Etat, je ne citerai pas de chiffres et serai bref : il faut dire pourtant qu'une partie considérable de notre dette commerciale extérieure provient des dépenses et des investissements pour la sécurité et la défense; cela impose une lourde charge à notre balance commerciale extérieure. La résolution de juin relevait qu'il y avait des excès dans ce domaine aussi. »

La politique de surarmement est, on le voit, un lourd fardeau pour les peuples communistes.

résolutions qu'il était en droit de considérer comme irrégulières. Il fut obligé d'écrire à plusieurs reprises au Comité central pour se plaindre de ces irrégularités redoutables pour lui. Le 25 février 1955, il s'adressait en ces termes au Comité central :

« Il y a aujourd'hui une semaine, je me suis adressé par écrit à Matyas Rakosi pour lui demander de m'informer des propositions, résolutions, ordre du jour, etc., du Politburo en tant que ceux-ci concernaient la réunion du Comité central. Je n'ai reçu aucune réponse à cette demande. Le cas a été semblable avec la réunion « d'orientation » de samedi dont je n'ai pas été avisé. J'ignore tout du rapport du Politburo sur le problème qui y fut présenté... Je considère ce procédé comme impardonnable et irrégulier et je m'élève contre lui. Il est manifeste qu'ils veulent conduire la réunion du Comité central sans moi, sans me donner une occasion d'exprimer mes vues sur les problèmes à débattre, sans me permettre de justifier mon point de vue. Pour ma part, il est manifeste que le Politburo qui, par de nombreuses manœuvres, m'a enlevé en fait ma qualité de membre, ne veut pas résoudre les différences d'opinions politiques sur la base de principes ou sur le plan de discussions conformes à l'esprit du Parti. Il ne veut pas non plus le faire avec l'aide du Comité central; il veut le faire par l'emploi de diverses méthodes irrégulières. Ils veulent garder le silence et se hâtent d'influencer le point de vue des membres du Comité central par une orientation unilatérale. Je maintiens que c'est de l'arbitraire, contraire aux principes du Parti et impardonnable dans notre Parti. »

C'est l'accent d'un homme qui sait qu'il y va de son avenir, de son honneur, peut-être de sa vie. Mais il était isolé, impuissant. Il adressa au Comité central pour sa réunion des 2, 3 et 4 mars un mémorandum où il présentait ses « vues sur l'intensification des divergences idéologiques survenues entre novembre 1954 et janvier 1955 ». On ne sait pas si les membres du Comité central en eurent vraiment connaissance.

Quoi qu'il en soit, ils adoptèrent une longue résolution, publiée le 9 mars.

Le 9 mars 1955, le Comité central du Parti publiait une longue déclaration dans laquelle Imre Nagy était accusé de tromper la classe ouvrière par « des promesses gratuites et démagogiques » et de pratiquer une politique antimarxiste. Il était rendu responsable des déficiences de l'industrie hongroise en 1954. Le Comité central réclamait « l'isolement et la liquidation totale de cette idéologie nuisible de droite... Ces conceptions « droitières » ont pu devenir dangereuses dans notre Parti et dans notre Etat du fait que le camarade Imre Nagy soutenait ces conceptions antimarxistes dans ses discours et ses articles, et surtout du fait qu'il en était le porte-parole. L'un des traits fondamentaux de la ligne de conduite de droite du camarade I. Nagy est manifeste dans le fait qu'il a sous-estimé et nié les magnifiques victoires remportées par le Parti et que régulièrement il en a tu les résultats ».

Le 14 avril, le Comité central du P.C. hongrois, réuni en séance plénière, relevait I. Nagy de ses fonctions de président du Conseil et l'expulsait du Bureau politique et du Comité central du Parti, parce qu'il avait « appliqué, en sa qualité de membre du Bureau politique et en celle de président du Conseil, une politique qui était en contradiction complète avec la politique du Parti, les intérêts de la classe ouvrière, de la démocratie populaire et de la paysannerie laborieuse ». Andras Hegedüs le remplaçait à la présidence du Conseil.

Alors que la résolution de juin 1953 n'avait été portée en son intégrité à la connaissance que d'« un petit cercle de fonctionnaires du Parti », « Rakosi et l'appareil du Parti s'assurèrent que les résolutions de mars et d'avril furent reçues par les membres du Parti vingt-quatre heures après avoir été votées et elles furent également rendues publiques dans la presse » (I. Nagy).

Sa dégradation politique ne devait pas en rester là puisqu'il dut abandonner (19 mai 1955) toutes les fonctions qu'il occupait à la direction du Front national et, qu'en définitive, il fut exclu du Parti en novembre 1955.

LA LUTTE CONTRE LES DROITIERS

Rakosi se trouvait en face d'une situation politique difficile, au lendemain de l'élimination d'Imre Nagy. La difficulté était qu'il lui fallait respecter la déclaration de juin 1953 qui n'avait pas été rapportée et qui d'ailleurs avait défini une politique « conseillée » par Moscou.

Cette politique comportait deux grands chapitres : la révision des mesures de terreur judiciaire et policière prises dans le passé contre les membres du Parti et ses compagnons de route immédiat; l'orientation de l'économie vers une satisfaction plus grande des besoins primordiaux des masses populaires.

Sur le second point, il était relativement plus facile de faire marche arrière.

La politique qui tendait à donner une part plus importante à la production des biens de consommation paraissait condamnée en Union soviétique (cette condamnation se traduisant par la rétrogradation gouvernementale de Malenkov, dont le nom symbolisait la politique contraire). On avait donc l'appui de Moscou. Par ailleurs, la situation s'était plutôt aggravée durant le gouvernement d'Imre Nagy, par suite de l'accroissement du pouvoir d'achat et de la diminution de la production, ou des livraisons, notamment dans le domaine agricole.

On croit toutefois qu'à la réunion du Comité central de novembre 1955, il y eut un heurt assez vif entre ceux qui voulaient réaffirmer avec force la priorité de l'industrie lourde et la nécessité de développer le secteur socialiste à la campagne, et les défenseurs de la politique différente inaugurée en 1953. Mais il était inévitable que la conclusion fut conforme au désir des premiers, et c'est en ce sens que le président de l'Office national du plan, Andor Berei, développa son rapport à la session de l'Assemblée nationale (15 au 18 novembre 1955) sur les objectifs économiques à atteindre en 1956, première année du second plan quinquennal hongrois (1956-1960).

Sur le premier point — la libération, voire la réhabilitation des victimes de la terreur — il n'était pas possible de revenir à l'ancien état de choses : Moscou maintenait sa directive. Rakosi s'inclina donc, et les libérations se poursuivirent, de façon discrète, mais continue. Malgré la part prépondérante que le « premier secrétaire » du Parti avait prise à l'organisation de la terreur, cette « détente » ne présentait pas de difficultés majeures.

Le danger le plus grave venait de l'existence au sein du Parti et de ses organes directeurs, non pas d'une fraction (car, selon toute vraisem-

blance, il n'y avait pas organisation) mais d'une tendance favorable à la politique de juin 1953, et, accessoirement, à la personne d'Imre Nagy. Comme on ne pouvait pas condamner explicitement la résolution de juin 1953, qui servait de « base de principe » à cette tendance, il fallait avoir recours à l'habituelle méthode : dans l'application de la politique définie en 1953, il y avait eu des fautes ou des erreurs, par suite de « déviation de droite ».

Toute la politique de Rakosi à l'intérieur du Parti reposa sur cette condamnation du « déviationnisme de droite ». On le sent bien à l'importance qu'Imre Nagy donne à cette question dans son mémoire de 1955-1956. Tenu lui aussi par des résolutions du Comité central, celles de mars et d'avril 1955, il ne peut nier qu'il y ait eu « déviation de droite ».

« Je n'étais pas d'accord », écrit-il, « avec l'exagération, quand elle fut commise et je ne le suis pas davantage maintenant. Toutefois, il faut reconnaître que pendant plus d'un an et demi nous nous occupâmes de la gauche tout en négligeant de lutter contre les dangers venus de la droite. Ce fut à n'en pas douter une erreur. Et il fallait d'autant plus que cela change que, outre que le Parti communiste ne peut lutter contre une déviation ou un danger à l'exclusion de tous les autres, le danger de la déviation de droite croissait effectivement. Il s'ensuit que l'attention du Parti aurait nécessairement dû être dirigée vers cela, que tous les moyens d'agitation et de propagande du Parti auraient dû être employés pour rendre plus efficace notre travail idéologique visant à combattre le danger de droite. Je tiens que c'est ce qu'il aurait fallu faire et que les membres du Parti l'auraient compris. »

Mais, ajoutait-il dans la note qu'il adressa au Comité central pour sa session de mars, il y avait aussi un danger de gauche (représenté, disait-il, par Mihaly Farkas), et il ne fallait pas combattre les erreurs de droite de telle façon qu'on désarmerait le Parti « pour combattre les erreurs et les dangers de gauche, qui ont probablement dans notre Parti des racines plus profondes que n'importe où ailleurs ».

Tel est le style habituel des conflits au sein des organes directeurs des partis communistes, où tout le monde parle le même langage, et où les reproches sont toujours de sous-estimer ou de surestimer des dangers catalogués d'avance et que chacun reconnaît comme tel. Rakosi lui aussi usa de ce langage et joua ce jeu. Durant son nouveau règne, on multiplia déclarations, articles et discours condamnant les deux dangers, le « déviationnisme de droite » et le « sectarisme de gauche ». C'est pourquoi aussi, la résolution d'avril s'en prenait, non seulement à Imre Nagy, mais aussi à Mihaly Farkas. Rakosi frappait à gauche en même temps qu'à droite. En même temps, il essaiera de rallier les éléments qui avaient pu paraître favorables à Imre Nagy. Quand il ira au XX^e Congrès du P.C. soviétique à Moscou, en février 1956, il emmènera avec lui Bela Szalai, tenu pour un partisan d'Imre Nagy, et Istvan Kovacs, qui avait été éliminé en 1951 de la vie politique et peut-être jeté en prison.

Cette savante tactique, pratiquée couramment dans tous les partis communistes, aurait sans doute prouvé une fois de plus son excellence et rendu au Parti des travailleurs hongrois son apparence monolithique, si le débat avait pu être circonscrit au parti, ou à ses instances supérieures. Les méthodes de discussion y sont telles, la loi du secret y est si bien observée par tous, y compris par les « opposants », dans la mesure où ce mot garde un sens quand il s'agit des communistes dans leur comportement à l'inté-

rieur du parti, que les idées dites « nagystes » n'avaient aucune chance de « s'emparer des masses », pour emprunter à Lénine une expression passée dans le jargon communiste.

Mais il s'était produit, durant le gouvernement de Nagy, un phénomène d'une extrême importance : les intellectuels, les écrivains surtout, avaient été partiellement libérés de la tutelle exercée sur eux par le parti et par l'Etat. Ils avaient écrit librement, allant dans leurs propos beaucoup plus loin assurément qu'Imre Nagy (et les conseillers moscovites) n'auraient souhaité que s'engageât le cours nouveau. Par eux, les idées de communisme libéral ou national, la critique du despotisme allaient « s'emparer des masses ».

Sans cette intervention inattendue d'un « second pouvoir » extérieur à lui, le parti serait sans doute sorti indemne de cette aventure. Il aurait pu y avoir de nouveaux « tournants » dans sa politique, ou de nouveaux changements dans son personnel : il n'en aurait pas moins conservé pour lui seul tout le pouvoir — même après le XX^e Congrès.

La « révolte des intellectuels » a bouleversé le cours normal de cette évolution.

Janos Kadar et Laszlo Rajk

« A la session suivante [en 1956] du Comité central, Rakosi glissa quelques remarques sur « l'imprudencence dont faisait preuve le camarade Kadar en se joignant aux personnes qui réclament le châtiement des responsables du procès Rajk », ... puis, sur son indication, l'un de ses secrétaires apporta un magnétophone et le mit en marche.

« Tous les membres du C.C. — à quelques exceptions près — furent plongés dans l'horreur et la stupéfaction par ce qu'ils entendirent. Ils reconnurent deux voix : celle de Laszlo Rajk, assassiné en 1949, et celle de Janos Kadar. Il s'agissait d'une longue conversation... où Kadar tentait de persuader son meilleur ami, L. Rajk, de ne pas se montrer obstiné et d'avouer tout ce que désirait l'A.V.H. ...

« ... Kadar ne prétendait pas une minute que Rajk eût commis quoi que ce fût de répréhensible. A plusieurs reprises, il revenait sur l'évidente innocence de Rajk. Mais le mouvement communiste international avait besoin de cette confession de culpabilité : « C'est la seule façon de démasquer Tito. » Lui, Rajk — insistait Kadar — n'aurait-il pas volontiers sacrifié sa vie pour le parti ? On ne lui en demandait pas tant aujourd'hui. Il ne s'agissait que d'une sorte de suicide moral. Seul son passé en pâtirait ; seul son nom périrait. On annoncerait son exécution, mais en réalité il serait conduit en Crimée avec sa femme et son fils, dès la proclamation du verdict. Rajk se verrait ultérieurement confier, sous un nom d'emprunt, une importante fonction dans le parti, quelque part dans une région lointaine. Le parti saurait ainsi prouver sa reconnaissance.

[La conversation fut longue. Kadar cajolait, flattait, faisait des promesses. Rajk ne céda pas... A la fin, il promit d'y réfléchir.]

« Jusqu'au dernier moment, Rajk crut qu'il ne serait pas exécuté. Tout le monde savait... qu'un officier supérieur de l'A.V.H. s'était suicidé après l'exécution de Rajk. Il était au courant des promesses faites à celui-ci par la direction du parti. Ayant fait quelques remarques à ce sujet, il fut contraint au suicide. On n'ignorait pas non plus qu'en montant sur l'échafaud, les co-accusés de Rajk s'écrièrent : « Vous nous avez trahis ! »

« Tandis que le magnétophone marchait, Kadar écoutait, tête basse, accablé... Il croyait sa carrière brisée. Jamais plus il ne détiendrait le pouvoir. »

G. PALOCZI-HORVATH,
Preuves, mars 1957.

B. — La révolte des intellectuels

Les intellectuels avaient accueilli dans leur grande majorité avec joie la politique du cours nouveau inaugurée à l'arrivée d'Imre Nagy à la direction du gouvernement. Matériellement, ils comptaient — surtout les écrivains — parmi les bénéficiaires du régime, à peu près immédiatement après les fonctionnaires du régime. Mais il leur fallait payer l'aisance matérielle à un prix exorbitant. Pendant des années, ils n'avaient pas pu écrire une ligne qui fût sincère. On les avait contraints aux mensonges les plus grossiers, à la louange d'hommes qu'il eût fallu traiter comme des malfaiteurs, à l'approbation d'une politique économique et sociale qui réduisait les ouvriers et les paysans à la misère et à l'esclavage. Ils avaient dû célébrer la servitude sous le nom de liberté.

Le cours nouveau les libéra, et beaucoup d'entre eux se livrèrent à des examens de conscience publics, poussèrent tout haut un soupir de soulagement. Mais ce ne fut qu'avec un certain retard qu'ils prirent collectivement et officiellement position, soit parce que l'œuvre littéraire exige une plus lente préparation que l'article politique, soit aussi parce que le cours nouveau ne fut pas défini dans ce domaine aussi rapidement que dans d'autres, ou parce qu'il y avait des choses plus urgentes, ou parce que les tenants de la politique précédente n'avaient pas encore lâché prise. Imre Nagy — on l'a vu — avait fait des déclarations sans équivoque dans son discours du 4 juillet 1953 au sujet de la liberté des intellectuels, mais, semble-t-il, ce ne fut que le 15 mars 1954 que *Szabad Nep* définit si l'on peut dire *ex cathedra* les droits et les devoirs des écrivains selon la conception nouvelle. « *Liberté accrue, responsabilité accrue* », telle était la formule.

L'Association des écrivains hongrois — qui tint son assemblée générale en juillet 1954 — fit sienne cette formule, mais déjà, dira le poète Géza Kepes dans son rapport à l'Assemblée générale suivante, en septembre 1956, on commençait

à reprendre certaines des concessions faites dans l'article du *Szabad Nep* en faveur de la liberté.

On avait bien vu, au III^e Congrès du Parti (24-30 mai) d'où venait la résistance. Selon la tactique habituelle, Rakosi avait parlé dans le sens de la « ligne » nouvelle, assurant que la création artistique et littéraire jouirait d'« une plus grande liberté, d'une plus grande responsabilité ». Mais il avait repris aussitôt tout ce qu'il avait paru concéder, en critiquant écrivains et artistes qui demeuraient au-dessous de leur tâche, qui ne donnaient pas ce que l'on était en droit d'attendre d'eux. « *Trop d'œuvres qui voient le jour se détournent encore des problèmes brûlants de notre peuple... Le peuple attend des œuvres riches, d'un haut niveau artistique et idéologique, et les écrivains les plus chers à son cœur sont ceux qui révèlent hardiment les conflits de la vie actuelle, critiquent avec passion les vestiges rétrogrades du passé et prennent nettement position pour les formes positives qui forment la vie nouvelle. Il faut se dresser contre les phénomènes de la décadence, du pessimisme, de l'art pour l'art, en même temps que contre l'étroitesse sectaire qui entrave le développement des arts.* »

La conception que Rakosi se faisait de la liberté rendue aux écrivains était des plus simples : il leur demandait de faire librement ce que jusqu'à présent ils avaient été contraints de faire (1).

C'est au moment où le « cours nouveau » approchait de sa fin, en octobre 1954, que le Comité central du Parti adopta une résolution où se trouvaient précisées les directives nouvelles en matière de création intellectuelle. Elle constituait, dira plus tard G. Kepes, « une courageuse prise de position en faveur de la résolution de juin 1953 et contenait une dure critique à ceux qui mettaient des bâtons dans les roues à son application ». Elle suscita à nouveau « une grande joie et un regain de confiance ».

LES ÉCRIVAINS CONTRE RAKOSI

Dès la mise à l'écart d'Imre Nagy, les « rako-siens » proclamèrent le retour à l'ancien état de choses. L'affirmation en fut faite par le ministre de la Culture Jozsef Darvas, un ancien instituteur de village qui, s'étant adonné aux lettres, avait appartenu avant guerre à ce groupe d'écrivains populistes qui se préoccupaient tant des problèmes de la terre et qui furent ainsi, dans une certaine mesure, les inspirateurs — assez involontaires — de la réforme agraire de 1945. Il n'était pas membre du Parti, mais son intransigeance sectaire n'en était pas moins grande, et, pendant des années, il avait été au Ministère de

la Culture, où il avait succédé à Jozsef Revai, l'instrument servile et brutal de la politique de Rakosi. Pendant le « cours nouveau », il avait freiné autant qu'il avait pu — comme Rakosi — les manifestations de la politique nouvelle dans le secteur qui était le sien, et c'est lui qui, à l'Assemblée générale de l'Association des écrivains, avait repris publiquement une partie des concessions qui semblaient acquises, dénonçant le pessimisme de certains écrivains I. Orkeny, L. Toth, F. Juhaz, L. Nagy, les rappelant à la nécessité de glorifier l'œuvre du peuple en marche vers le socialisme.

(1) Voici d'autres passages de son discours au Congrès où s'affirme sa volonté de maintenir la direction du Parti et de l'État sur la création artistique :

« Pour consolider le nouveau développement de notre littérature et l'unité de notre vie artistique, il faut continuer à améliorer l'activité de direction exercée par le Parti et l'État.

« Il faut liquider l'intervention bureaucratique ou trop directe dans le processus du travail créateur. Il faut obtenir la mise en vigueur du principe selon lequel le travail littéraire est essentiellement l'affaire de l'écrivain. En même temps, il faut dire que le résultat du travail littéraire, l'œuvre elle-même, est l'affaire du peuple. Qu'elle traite des thèmes présents ou de ceux de l'histoire, elle doit toujours répondre aux questions du peuple en se rangeant du côté du peuple.

« Dans ce domaine, l'aide du Parti consiste à faciliter la

tâche des écrivains et des artistes. Cette tâche sera rendue plus aisée par l'assimilation approfondie du marxisme-léninisme, qui constitue à notre époque, pour l'artiste créateur, une arme essentielle permettant de mieux connaître la vie et le mouvement de la société. Cette tâche sera facilitée, en outre, par une connaissance plus systématique et plus profonde de la politique du Parti et de la situation du pays.

« Il faut supprimer la centralisation excessive de la direction exercée par le Parti et l'État... Les écrivains, artistes et critiques communistes et sans parti qui adoptent de tout leur cœur les objectifs du Parti doivent, dans des débats théoriques au grand jour, triompher des vestiges de l'idéologie bourgeoise et des conceptions sectaires, et élaborer une position de parti sur les problèmes théoriques, politiques et techniques du travail créateur artistique... » (Traduction Temps Modernes, o.c.)

En mai 1955, Jozsef Darvas prononça un grand discours sur la situation des lettres hongroises. Il ne rejeta pas la formule de naguère, du moins pas tout à fait : il est très rare que les communistes condamnent tout à fait la lettre de ce que le Parti proclamait la veille. Ils se contentent d'en changer l'esprit en déplaçant l'accent. C'est ce que fit Darvas. Liberté et responsabilité accrues, disait-on un an plus tôt. « Aujourd'hui, l'accent porte sur la responsabilité accrue », déclara Darvas.

En application de cette doctrine, le gouvernement fit saisir un numéro de la *Gazette littéraire* (*Irodalmi Ujsag*), releva de ses fonctions le directeur de ce journal, remplaça le secrétaire de l'Association générale des écrivains, interdit des livres, des pièces de théâtre qui, écrits dans le climat du « cours nouveau », arrivaient le plus inopinément du monde. Le « cours nouveau » n'avait pas duré assez longtemps pour que les œuvres conçues selon son esprit aient pu voir le jour avant qu'il ne fût fini.

Ce décalage accentua assurément le heurt entre les intellectuels et les fonctionnaires « rakosiens » de la ligne artistique. Mais, parce qu'ils avaient retrouvé le goût de la liberté, les intellectuels, cette fois, n'abdiquèrent pas, et, le 18 octobre 1955, il s'en trouva 67 (écrivains, compositeurs ou artistes) pour signer un memorandum adressé au Comité central.

Ce texte sembla si explosif que la direction du Parti le garda secret : il ne devait être publié que le 6 octobre 1956 dans *Irodalmi Ujsag*.

En voici la traduction intégrale :

Mémorandum

« Comme tous les membres du Parti, nous, les travailleurs intellectuels, écrivains, artistes, journalistes, nous avions accueilli avec joie les décisions de la session de juin 1953 du Comité central et celles du III^e Congrès, qui condamnaient et chassaient une fois pour toutes du travail politique et idéologique de notre Parti les méthodes antidémocratiques de la violence, de l'intervention administrative non motivée, du commandement chicaneur, comme celles qui démoralisent la vie sincère du Parti. La résolution du mois de mars du Comité central a maintenu et renforcé dans son intégrité ses décisions de juin 1953 et celles du Congrès concernant cette partie du problème.

« Malgré cela — et nous le constatons avec inquiétude — certains organes et fonctionnaires du Parti pratiquent de plus en plus des méthodes violentes qui sont nuisibles et qui ont déjà été condamnées plus d'une fois par le Comité central. Ces méthodes, qui constituent une infraction aux décisions en vigueur de notre Parti sont en complète opposition avec la politique culturelle positive, ferme, calme et sans étroitesse, tenant le plus grand compte des particularités du travail d'information et de culture, telle qu'elle est pratiquée en Union soviétique.

« Bien que le Comité central soit sûrement au courant des cas d'interventions injustes de l'administration dans la vie littéraire, il n'est pas inutile de souligner quelques exemples plus caractéristiques :

« Dans les derniers six mois, on a relevé de leurs fonctions deux rédacteurs responsables de la *Gazette Littéraire*; on a empêché la parution des Notes de journal de Louis Konya et celle des recueils de poèmes de Ladislav Benjamin et de Laszlo Nagy; on a tenté d'instaurer une censure préventive à l'égard des écrivains; on est sans cesse passé outre à l'autonomie de l'Asso-

ciation des écrivains. Et tout cela fut couronné par la récente saisie de la *Gazette Littéraire*. Il est certain qu'un tel fait — la saisie d'un journal rédigé par des communistes dans un esprit communiste — n'a pas eu de précédent encore dans un pays démocratique.

« Il faut ajouter à ces abus l'affaire de la pièce « La Tragédie de l'homme », qui a causé des torts considérables à notre Parti, le retrait de l'affiche du Théâtre National de la pièce « Galilée », de Ladislav Nemeth, et l'inqualifiable indécision autour de la représentation du « Mandarin merveilleux » (2) de Bartok. Cette « façon de diriger » antidémocratique qui se manifeste sur ce terrain se fait sentir non seulement pour les auteurs dramatiques, mais aussi pour les compositeurs communistes.

« Au cours des derniers dix mois, on a éloigné de la rédaction du Szabad Nep la majeure partie des journalistes communistes les plus connus; d'autres journalistes communistes ont été éloignés de la presse, exclus du Parti ou victimes d'autres châtiments plus graves, après avoir publié leur opinion dans les organes réguliers du Parti; un membre du comité de rédaction du Szabad Nep fut démis de sa charge pour avoir pris la parole à la réunion des militants communistes de l'Association des écrivains.

« Le Comité central doit savoir que, s'il y a un domaine où les façons d'intervenir violentes, antidémocratiques, contraires à l'esprit du Parti et bureaucratiquement paralysantes, sont particulièrement néfastes, c'est bien celui de la culture et de l'information. Nous aussi, nous voyons clairement que des signes malsains apparaissent dans notre vie culturelle; des vues antimarxistes et erronées montrent çà et là le bout de l'oreille; mais nous nous rendons compte également que, pour les vaincre, les méthodes d'avant juin 1953 sont loin d'être suffisantes. Au contraire : elles ne font qu'agrandir et approfondir le mal.

« Selon nous, la seule condition pour remédier à ces maux, pour vaincre les opinions erronées, pour l'épanouissement d'un travail culturel constructif, pour l'information sincère et efficace au service de la construction effective du socialisme, est un climat de liberté, d'honnêteté, de santé, dans l'esprit de la démocratie populaire, du pouvoir populaire. Or, les interventions arbitraires de la bureaucratie rendent impossible la création de ce climat. Nous sommes solidement convaincus que si le Comité central ne met pas fin à ces pratiques néfastes non seulement notre vie culturelle sera incapable d'avancer, mais les jeunes pousses que nous avons plantées après la libération périront.

(2) La *Tragédie de l'Homme* est le drame le plus représentatif et le plus joué de la littérature hongroise. Son auteur, Imre Madach — tombé dans un pessimisme presque maladif après l'échec de la révolution de 1848 — montre les différentes phases de l'histoire de l'humanité. Adam, suivi d'Eve, traverse toutes les époques de l'histoire sous la conduite de Lucifer, depuis les Pharaons jusqu'au communisme. Toujours déçu, l'Homme veut connaître de nouveaux chemins. La description que l'auteur du XIX^e siècle donne du monde communiste utopique, qu'il décrit avec l'imagination et la précision d'un Georges Orwell, a énormément irrité les communistes hongrois qui ont obligé la Direction du Théâtre National de Budapest de retirer la pièce de son répertoire.

Le drame de Laszlo Nemeth, *Galilée*, était déjà en répétition au Théâtre National quand Rakosi en a interdit la représentation. Dans la pièce — qui dure d'ailleurs quatre heures et demie — le parallèle entre l'Inquisition et le Kremlin, n'est que trop voyant. On falsifie, on torture, on humilie la science, on cache la Vérité au nom de la « raison d'Etat ». Après la chute de Rakosi, la pièce a été présentée une semaine avant la révolution.

Le ballet bien connu de Béla Bartok, *Le Mandarin miraculeux*, a été lui aussi retiré du répertoire de l'Opéra de Budapest en raison de sa musique et de sa chorégraphie « anticonformiste », voire « décadente ». Le Ballet a été de nouveau présenté peu avant le 23 octobre 1956...

« C'est pourquoi nous prions respectueusement le Comité central d'user fermement de son influence auprès des organes et des fonctionnaires qui déforment et paralysent notre vie culturelle, de se défendre contre les méthodes de direction qui nuisent au prestige et au pouvoir de notre Parti, d'examiner les mesures administratives erronées et d'assurer aux ouvriers de la culture et de la presse l'ambiance pure et sincère de la vie du Parti, et, ce qui va de pair avec elle, la possibilité d'un travail constructif paisible au service de la cause du peuple et du socialisme.

« Budapest, le 18 octobre 1955. »

Assurément, ce texte demeurait extrêmement mesuré. Aucune critique n'y était formulée contre le régime. Ses auteurs s'en prenaient à la « bureaucratie », ce qui est chose permise, et se référaient aux décisions officielles du Comité central et du Congrès. On ne saurait pourtant en méconnaître l'importance : en pleine période de « réaction », il constituait indubitablement un geste révolutionnaire. Il témoignait qu'une évolution profonde s'était accomplie en deux ans parmi les intellectuels. Ils avaient secoué leurs chaînes, et ils étaient décidés à lutter pour garder les libertés retrouvées.

La réponse du parti

A ce memorandum, le Parti fit une réponse d'une extrême violence, le 10 décembre 1955.

DÉCISION DU COMITÉ CENTRAL DU PARTI DES TRAVAILLEURS HONGROIS AU SUJET DES MANIFESTATIONS DE DROITE DANS LA VIE LITTÉRAIRE

« Le développement de notre littérature dans les dernières années est extrêmement irrégulier... Certains écrivains — même membres du Parti — ont oublié leurs devoirs envers le peuple, et que ce n'est qu'en soutenant les buts de notre Parti qu'ils collaboreront au bonheur de notre peuple et qu'ils créeront des œuvres durables... Pessimisme et découragement ont eu raison d'eux... Ils ne se sont pas aperçus qu'ils ont confondu la schématisation, la description sans ombres et heurts, avec la défiguration bourgeoise de la vie nouvelle — et, volontairement ou non, ils sont devenus les porte-parole des classes qui meurent et des couches arriérées de la population.

« Tout cela se traduit par le développement d'une poésie apolitique et personnelle, par des poèmes anarchistes ou pseudo-révolutionnaires, dans la comparaison du travail quotidien constructif avec un robot inconscient, ou encore par un scepticisme nihiliste et cynique, exprimé de façon équivoque, envers notre régime et la politique du Parti.

« Ce genre de littérature, publié surtout dans le Journal Littéraire, mais aussi dans d'autres journaux, ne sert pas le peuple, mais se retourne contre lui et devient un drapeau entre les mains de la réaction. Il est évident que, derrière cette sorte de manifestation littéraire se cache non une opinion littéraire, mais plutôt une opposition de caractère politique contre la démocratie populaire...

« Par la logique des choses, des considérations antiparti et antipopulaires arrivent souvent à un point où l'habit littéraire se déchire pour laisser apparaître ouvertement l'aspect véritable des choses.

« C'est ce qui s'est passé, le 10 novembre, à l'Assemblée générale de la cellule de l'Union des écrivains; au cours de cette réunion, certains

écrivains ont profité de l'occasion pour se livrer à une attaque contre le Parti et la démocratie populaire, et pour répéter des calomnies bourgeoises sur la situation et le niveau de vie des ouvriers et des paysans. Sous prétexte de critique, ils ont adopté un ton hostile à l'égard des principales autorités du Parti et de l'Etat, et ils ont nié la nécessité et la justesse de la direction du Parti en matière de littérature.

« Cette attaque concertée ne fait qu'aggraver le cas de ces écrivains. En effet, certains membres de la présidence de l'Union, qui avaient été placés à ce poste par la confiance du Parti, ont démissionné, enfreignant ainsi gravement les règles élémentaires de la discipline. D'autre part, Déry, Zelk et leurs compagnons ont rédigé un memorandum et ont organisé une protestation contre des décisions d'ordre politique et culturel du Comité central...

« ... Le memorandum est une attaque contre la direction du Parti et du pays. Il met en doute le droit du Comité central d'éloigner les opportunistes de droite de la rédaction de son propre journal, d'empêcher la publication, dans les périodiques littéraires, des écrits dirigés contre le Parti et le peuple, de relever les rédacteurs travaillant à l'encontre de la politique du Parti... Personne n'a le droit de collecter des signatures parmi les communistes appartenant aux différentes sections et, dans la majorité, de bonne foi, pour ensuite s'en servir en attaquant la politique du parti...

« Actuellement, la manifestation de l'opportunisme de droite le plus dangereux, le plus ouvert, et dans sa forme la plus organisée se produit dans le domaine de la vie littéraire. Certains écrivains membres du Parti organisent des groupements fractionnaires pour la propagation d'opinions politiques et littéraires petites-bourgeoises, et pour combattre les décisions du mois de mars du Comité central.

« Ce memorandum constitue une plate-forme antiparti qui n'a été adressée au Comité central que dans le but de se livrer à une démonstration contre le Parti lors de l'Assemblée générale de la cellule de l'Union des écrivains, ainsi qu'en d'autres occasions.

« Certains écrivains, comme Gyula Hay, Tibor Méray et d'autres, ont essayé, sous prétexte de la liberté de la littérature, de créer de l'hostilité contre la direction du Parti. Ils faisaient du porte à porte, répandant des affirmations mensongères, déclarant que la politique culturelle du Parti était basée sur des « mesures administratives », et que son but était de remettre à l'honneur le schématisme.

« Cependant, les organismes compétents du Parti et de l'Etat ont et auront pour tâche d'empêcher la publication d'écrits dirigés contre la démocratie populaire, abusant notre peuple, calomniant notre régime. Assurer au peuple la démocratie et user de la dictature envers la bourgeoisie, y compris les idées bourgeoises, tel est l'essentiel de notre régime, et l'on ne peut faire pour la littérature nulle dérogation à ces principes. » (3).

A la suite de cette passe d'armes, de nombreux écrivains, membres du Parti, furent frappés de mesures disciplinaires sévères : ce fut le cas de Tibor Déry, Thomas Aczel, Tibor Tardos. Mais, pour la plupart, ils ne plièrent pas.

Bientôt, leur mouvement de protestation allait se confondre dans celui de la nation tout entière.

(3) Traduction partiellement empruntée à *Temps Modernes*, o.c.

C. — Document

" Pour la défense du peuple hongrois "

par Imre Nagy

C'EST au début de l'été de 1957 que l'on eut connaissance en Occident d'un petit livre qui circulait sous le manteau en Hongrie. Selon un procédé classique, l'ouvrage se présentait sous l'aspect des publications habituelles du Parti communiste hongrois, et la couverture présentait un titre qui, lui aussi, pouvait faire illusion : Des méthodes de travail des classiques du marxisme-léninisme. En fait, il s'agissait d'un ouvrage d'Imre Nagy, intitulé, sans doute par ceux qui l'on rendu public : Pour la défense du peuple hongrois.

Ouvrage ? Le mot convient mal. Le gros du livre est constitué par une longue note, une sorte de mémoire que Nagy écrivit au cours de l'été 1955, en prévision de la réunion du Comité central qui devait avoir lieu au cours de l'automne. Il se proposait de remettre cette dissertation à l'organe suprême du Parti, afin que ses membres pussent prendre connaissance des réponses que Nagy opposait aux accusations portées publiquement contre lui.

Imre Nagy fut exclu du Parti sans avoir été entendu, sans avoir pu faire distribuer son mé-

moire aux membres du Comité central. Mais, peu après son exclusion, la politique qui fut définie au XX^e Congrès du Parti communiste de l'U.R.S.S., en particulier la dénonciation du « culte de la personnalité » et les premiers effets qu'eut en Hongrie cette nouvelle édition du « cours nouveau » lui rendirent courage. Il reprit son texte, le compléta en certains chapitres, et y ajouta la longue introduction dont nous donnons ici la traduction. Cette fois, il ne le destinait plus aux membres du Comité central, mais, il le dit lui-même, au Parti tout entier et à l'opinion publique en général. Il semble que cette introduction fut écrite peu de temps après le XX^e Congrès, au printemps de 1956.

✱

La traduction que nous en donnons est faite d'après la traduction anglaise. Nous nous proposons de revenir sur l'ensemble de cet ouvrage — trop gros pour être reproduit en entier — lorsqu'il aura paru en traduction française (chez Plon). Les intertitres sont d'Est & Ouest.

« Ce que je crois »

INTRODUCTION

J'AIMERAI préciser, en guise d'introduction, que j'ai écrit la présente dissertation avant le XX^e Congrès du Parti communiste soviétique (février 1956), au cours de l'été 1955, en terminant le plus gros en septembre. Je comptais que mon affaire serait discutée par le Comité central du Parti ouvrier (communiste) hongrois en automne, après mon rétablissement (1), comme l'annonçait la résolution (du Comité central) de mars 1955.

« Espérant que cette discussion aurait en effet lieu, je préparai cette dissertation de façon à pouvoir la remettre au Comité central comme justification de principes et réponse détaillée aux accusations portées publiquement contre moi depuis mars 1955.

« Il est bien connu que mon affaire n'est jamais venue en discussion, si bien que j'ai été privé de tout moyen d'exposer mes vues ou de réfuter les accusations sans fondement et les calomnies dirigées contre moi.

« La présente dissertation ne put donc être présentée à cette époque à la tribune du parti. Je fus exclu du parti (en novembre 1955) sans que l'occasion m'eût été donnée de clarifier mes vues dans le cadre de la lutte idéologique et conformément à la procédure légale du parti.

« Depuis lors des événements d'une grande signification ont eu lieu, dont le plus important est le XX^e Congrès du Parti communiste soviétique (2). Ces événements m'ont convaincu qu'exposer mes vues par écrit pour détruire, par une discussion des principes, les accusations portées contre moi et réfuter les calomnies sans fondement ne serait pas vain ; et après que j'eus été

exclu du parti et que le XX^e Congrès eût eu lieu, j'ajoutai quelques chapitres pour tenir compte de la nouvelle situation — j'ai indiqué la date à laquelle ils ont été écrits à la fin de chaque chapitre. La préparation de cette dissertation n'a en effet pas été vaine, car, en la relisant après le XX^e Congrès, je me suis senti renforcé dans ma conviction que ma position, enracinée dans des principes fondamentaux, était juste.

« Les récents événements m'ont décidé à placer cette dissertation — si les circonstances le permettent — devant les membres du parti afin de leur permettre de juger par eux-mêmes d'après mes réponses les accusations portées contre moi.

« Je m'étais tu jusqu'à présent, car on m'avait imposé silence. Mais j'estime maintenant que c'est mon devoir envers le parti de parler. De nombreuses circonstances m'ont fait arriver à cette décision dont la première est la demande exprimée naguère par les membres du parti à des réunions que mon affaire fût présentée au parti

(1) Nagy tomba malade — une crise cardiaque semblait-il — en février 1955, peut-être sous le coup de l'émotion qu'il éprouva, lors des conférences qui eurent lieu à Moscou en janvier, quand il se rendit compte que le Politburo soviétique abandonnait la politique que lui-même incarnait. Rakosi profita de cette maladie et de l'absence à laquelle elle obligeait Nagy pour saper l'autorité de ce dernier et l'expulser du Bureau politique et du Comité central. A en juger par certains passages du mémoire, Rakosi fit confiner Nagy par les médecins plus étroitement et plus longuement qu'il n'était nécessaire.

(2) C'est à ce Congrès (février 1956) que Khrouchchev dénonça le culte de la personnalité, et lut, à huis-clos, son réquisitoire contre Staline.

publiquement pour que j'aie l'occasion d'expliquer mes vues (3).

« Une autre raison m'incite à parler : ce sont ces mensonges, calomnies et insultes sans précédent de la part de la soi-disant direction, tout cela en opposition totale avec les attitudes, la morale et les principes communistes, car cela déplace la « lutte idéologique » — si souvent mentionnée depuis le XX^e Congrès — d'un plan idéologique à un plan personnel. Je voudrais montrer dans la présente dissertation que je n'ai pas l'intention de les suivre dans cette voie, si diamétralement opposée au système léniniste du parti et à la morale communiste. Je me tiendrai sur le terrain d'une lutte idéologique menée par des arguments.

« Enfin, j'ai été amené à rendre cette dissertation publique parce que ni le parti ni la presse hongroise — c'est-à-dire journaux et revues — ne m'ont donné la moindre occasion de publier ces vues. J'ai été ainsi privé de tout moyen de faire connaître aux membres du parti et au public en général le contenu de cette dissertation.

« Les différends politiques, personnels et idéologiques qui couvent au sein de la direction du parti depuis les résolutions de juin 1953 du Comité central sont parvenus à la connaissance des membres du parti d'une façon unilatérale, sous la seule forme des accusations portées contre moi. Je laisserai de côté les questions personnelles, encore qu'elles soient significatives dans la persécution politique dont j'ai été l'objet; le règle-

CHACUN DOIT RÉPONDRE DE SES ERREURS

« A l'une des réunions du parti dans l'arrondissement de Somogy, Matyas Rakosi a dit, entre autres choses :

« ... Il ne peut y avoir dans le Parti communiste deux règles d'organisation séparées, deux sortes de lois, l'une pour les dirigeants — le Politburo par exemple — et l'autre pour les membres ordinaires. Il ne peut y avoir de différence sur ce point entre les membres du Parti. Qui-conque commet une erreur — et cela a été énoncé par le troisième congrès [du Parti communiste hongrois] — doit en répondre devant le Parti, indépendamment du poste qu'il occupe à l'intérieur du Parti ou de son statut sous toute autre forme... Le Parti a eu raison de présenter cette question [lors du congrès] aux masses de centaines de milliers de communistes et de millions de travailleurs. Nous avons montré ainsi que, dans notre cause, il n'y a pas un seul cas que nous ne puissions soumettre tranquillement au jugement des travailleurs. »

« Il est en effet juste et vrai qu'un seul critère doit être appliqué. Il ne doit pas y avoir de différence entre membres du parti : chacun doit répondre de ses erreurs, quel qu'il soit, qu'il soit Imré Nagy ou Matyas Rakosi. Je désire me prévaloir des droits tels qu'ils sont définis dans les règles d'organisation, droit qui me permettent de mettre devant le parti ma description de la responsabilité et des fautes de Matyas Rakosi, usant du même procédé dont il a usé contre moi. Que les membres du parti et les travailleurs jugent, sur la foi de ma dissertation et de ses accusations, quelles fautes ont été commises et par qui et qui est responsable de quoi. Je suis d'accord avec l'affirmation qu'il n'y a pas de question qui ne puisse être tranquillement soumise au jugement du peuple. Mais prenons garde de peser les choses équitablement sur la base de l'égalité des membres du parti : ce n'est pas seulement la question d'Imré Nagy qui doit être présentée à

ment des différends à l'intérieur du parti ainsi que les débats et échanges de vues ont tous été canalisés vers le terrain des personnalités, ce qui est contraire à l'esprit du parti. Mais c'est précisément parce qu'il en est ainsi que la clarification des problèmes qui naissent des différences de principes est d'autant plus importante.

« La lutte menée pour la pureté du marxisme-léninisme et l'application correcte de ses enseignements à la situation hongroise est, en première analyse, une question de conservation du pouvoir aux mains du peuple. C'est là la question à la base de ces différences idéologiques-politiques. Et ces questions ne peuvent être résolues et clarifiées par des résolutions (du Parti) fondées sur des accusations à sens unique. Il est absolument nécessaire que toutes les différences idéologiques-politiques soient résolues par un débat sur les principes, qu'elles soient résolues par la force d'arguments valables et clarifiées par la plus large publicité possible devant le parti. C'est là la seule méthode marxiste, scientifique, correcte, le seul système du parti pour clarifier les questions idéologiques. Cette approche est, de plus, nécessaire parce qu'elle est à la base non seulement de la solution des questions en litige dans la vie du parti mais aussi de l'édification du socialisme lui-même. Et enfin elle est nécessaire parce que les accusations étaient dirigées contre un ancien membre du Politburo et président du Conseil des ministres et que les membres du parti et le reste de la nation ont certainement le droit de savoir ce qui s'est passé en réalité.

la décision du peuple; le cas de Matyas Rakosi doit également être présenté. Matyas Rakosi lui-même a justifié cette demande. J'espère qu'il ne le niera pas maintenant qu'il est en cause lui-même.

« J'ai présenté plus d'une fois au Politburo mes vues sur l'intensification des différences idéologiques surgies entre novembre 1954 et janvier 1955. C'était en effet la substance de mon bref tour d'horizon soumis sous forme de memorandum (4) au Comité central à sa réunion de mars [1955].

« Il y eut de sérieuses différences d'opinion sur l'évaluation de la situation politique et économique en automne 1954. Après la session d'octobre du Comité central, à la suite de l'exécution initiale des décisions prises alors, la situation tendue qui prévalait avant la réunion s'améliora indiscutablement. La confiance des membres du parti en leurs chefs s'accrut en même temps que leur confiance dans leur propre aptitude à résoudre avec succès les nombreux problèmes qui se posaient. Simultanément, la confiance des masses dans le parti et le gouvernement se renforça et elles envisageaient l'avenir avec espoir.

« Cet enthousiasme accru se refléta dans les chiffres de production pour le quatrième trimestre de l'année qui furent relativement plus élevés que ceux de l'année dans son ensemble. Il y eut une augmentation significative dans l'exécution des plans d'exportation s'élevant à 1.950.000.000 de forints-exportation, soit bien au-dessus de la moyenne trimestrielle. La balance entre le pou-

(3) Témoignage de l'effervescence qui s'empara progressivement du Parti lui-même au cours de ces années-là. Elle alla croissant jusqu'au 23 octobre 1956. Le rappel de Nagy devint la revendication principale des opposants.

(4) Nagy avait écrit à l'usage du Comité central, en vue de sa réunion de mars 1955 un premier mémoire, qui n'a pas été publié.

voir d'achat et les biens de consommation montrant que, pendant cette période, nous avions pu réaliser un volume record de chiffre d'affaires, relativement sans accroc. En comparaison de 1953, notre commerce intérieur avait enregistré à la fin de l'année une augmentation de volume de 15 %.

« L'accroissement important et continu de la circulation monétaire depuis juillet 1953 avait été arrêté dans une certaine mesure pendant le dernier trimestre de 1954. De plus, une certaine amélioration avait eu lieu dans la production industrielle, du point de vue de l'élévation de la productivité du travail plutôt que, comme dans le passé, de la seule production globale. En bref, à l'exception de la collecte des produits agricoles, secteur qui continuait à donner des résultats insuffisants, il y eut une tendance perceptible à l'amélioration après octobre [1954]. Il ne faut pas surestimer cette tendance, mais elle ne doit pas non plus être négligée.

« La politique du parti était, comme le montrent les documents du parti, extrêmement heureuse en déterminant et patronnant le développement du mouvement du front populaire patriotique. En dépit de certaines erreurs et des difficultés croissantes qui devaient être redressées à mesure qu'elles se présentaient, le mouvement du front populaire patriotique fut à même d'apporter à la politique du parti et du gouvernement un grand appui dans toutes les sphères dans lesquelles nous nous étions engagés depuis le commencement, en juin [1953], d'une nouvelle période dans les domaines économique, politique et culturel.

« Le mouvement du front populaire patriotique

NAISSANCE DE LA DÉVIATION DE DROITE

« Les exagérations mêmes des difficultés et des erreurs contenues dans l'effrayant tableau brossé par Matyas Rakosi de la situation telle qu'elle existait alors sont extraordinairement dangereuses en soi, car elles sont destinées à discréditer toute la politique suivie depuis juin [1953] pour écarter le parti et le pays de la voie prise alors, le tout à l'appui de la thèse selon laquelle il vaudrait mieux revenir à l'ancien système [d'avant juin 1953].

« C'est ce motif qui donna naissance à la question de la déviation de droite. Je n'étais pas d'accord avec l'exagération quand elle fut commise et je ne le suis pas davantage maintenant. Toutefois il faut reconnaître que pendant plus d'un an et demi nous nous occupâmes de la gauche tout en négligeant de lutter contre les dangers venus de la droite. Ce fut, à n'en pas douter, une erreur. Et il fallait d'autant plus que cela change que, outre que le Parti communiste ne peut lutter contre une déviation ou un danger à l'exclusion de tous les autres, le danger de la déviation de droite croissait effectivement. Il s'ensuit que l'attention du parti aurait nécessairement dû être dirigée vers cela, que tous les moyens d'agitation et de propagande du parti auraient dû être employés pour rendre plus efficace notre travail idéologique visant à combattre le danger de droite.

« Je tiens que c'est ce qu'il aurait fallu faire et que les membres du parti l'auraient compris. Mais je ne puis approuver un cours qui exagérait fortement les difficultés et les dangers intérieurs et faisait usage de ces dangers allégués à des fins idéologiques en lançant dans les rangs du parti des accusations inexplicables, injustifiées et explosives et causant ainsi la plus grande confu-

renforçait l'activité politique des masses concernant les problèmes locaux, nationaux et internationaux. A son tour, cela ajoutait à la croissance du développement économique local et conduisit au lancement de réformes sociales de nombreuses sortes.

« Un tableau pareillement encourageant se dégage de l'autre important événement politique national à survenir depuis octobre [1954], je veux dire l'élection des conseils locaux. Cela revêtit une importance décisive en ce qui concerne la politique du parti et du gouvernement. Les documents du parti disent que les élections du 28 novembre 1954 aux conseils furent un grand succès tant pour le parti que pour le régime démocratique populaire. Les liens du parti avec les ouvriers se trouvèrent renforcés et le prestige des branches exécutives monta. Une atmosphère politique impressionnante, intime avait été créée, la grande majorité des citoyens professant leur foi dans les buts fondamentaux de la construction socialiste et indiquant qu'ils étaient prêts à suivre le parti et le gouvernement pour exécuter le programme de cette nouvelle ère politique. Le succès des élections marqua l'échec des ennemis de notre démocratie populaire à l'intérieur et à l'extérieur de notre pays.

« C'est ainsi que les documents officiels du parti jugeaient la situation telle qu'elle développée après octobre [1954]. Il y eut naturellement à cette époque des erreurs et des défauts; des dangers surgissaient qu'il fallait combattre. En bref, les traits caractéristiques de la période postérieure à octobre étaient : croissance dans la démocratie populaire, renforcement du parti, expansion stabilisatrice des bases de la construction socialiste.

Dans les mois qui suivirent, le principal danger fut prétendument celui qui émanait de la droite. Mais les flottements du Politburo au sujet de cette question montrent combien était en réalité négligeable l'attention qu'il consacrait à ce sérieux problème. Il n'était pas juste que lorsqu'un danger si sérieux surgit dans le parti — il inondait prétendument le parti et le pays — il n'ait pas été discuté par le Comité central. Pourquoi n'a-t-il pas été discuté par ce Comité?

« C'est une question cruciale, surtout étant donné le fait que la session d'octobre [1954] du Comité central n'avait eu lieu que quelque quatre ou six semaines plus tôt. Et, à cette session, l'attention avait été attirée sur les dangers qui venaient de la droite ainsi que de la gauche (5). A cette époque, certains membres du Politburo, mais surtout Mihaly Farkas, suivaient une ligne qui différait de celle de la résolution du Comité central et ne demandaient pas à ce Comité des instructions appropriées.

« Il n'était pas juste alors et il ne l'est pas aujourd'hui que la lutte contre le danger de droite, absolument nécessaire, n'ait pas été menée d'après les méthodes et procédures du parti. Les membres du Politburo tentaient de mener cette lutte surtout par des directives administratives, la terreur, l'avilissement, les destitutions, etc.

« Pour résumer : Dans ma pétition de mars [1955] au Comité central, je maintenais que le parti ne pouvait, comme il l'avait fait jusqu'alors,

(5) Nagy tient à montrer dans son mémoire qu'il n'a pas cessé de dénoncer le danger de droite, dont il ne nie pas l'existence, mais qu'il a aussi lutté contre le danger de gauche, beaucoup plus dangereux dans les circonstances d'alors.

poursuivre la bataille sur un front seulement, qu'il fût de gauche ou de droite. Idéologiquement et politiquement, le parti doit s'armer contre les erreurs et points de vue de droite, mais il doit le faire d'une façon qui ne le désarme pas pour combattre les erreurs et les dangers de gauche, qui ont probablement dans notre parti des racines plus profondes que n'importe où ailleurs.

« On croit généralement dans le parti — et je partage ces inquiétudes qui se sont révélées justifiées — que la direction actuelle ne se soucie pas de corriger les fautes dans la mise en œuvre de la politique économique, générale et culturelle telle qu'elle a été formulée en juin [1953], qu'elle ne se soucie pas de remédier aux erreurs commises dans le programme de juin concernant la direction et la vie du parti. Un tel cours serait absolument nécessaire et juste. Mais ce qui se passe en réalité est une tentative de réviser la politique de juin afin de revenir aux conditions d'avant juin. Je réaliserais de toutes mes forces une politique de correction des erreurs, comme je l'ai indiqué dans la déclaration que j'ai signée. Mais ce n'est pas ce qui est en jeu actuellement, car la question brûlante du moment est les efforts pour revenir à l'ancien ordre. Les événements montrent en effet qu'il en est ainsi. Et cela équivaut à une catastrophe aussi bien pour le parti que pour le pays. Le résultat en est que le parti se séparera du peuple; cela pourrait avoir des conséquences imprévisibles, non seulement dans le pays mais aussi sur le plan international.

« C'est à cause de tout cela que j'ai jugé nécessaire de souligner dans un projet de résolution que la politique du parti et du gouvernement dans le domaine économique, politique et culturel ne peut reposer en substance sur rien d'autre que l'application du marxisme-léninisme à la situa-

tion hongroise concrète, sur la transformation de l'économie populaire socialiste et son développement d'après la base objective, légitime de la construction socialiste pendant cette période temporaire de transition. Cette politique doit comporter l'industrialisation socialiste comme seuls moyen et base de la transformation socialiste, l'accent portant surtout sur l'industrie lourde (production des moyens de production) ainsi que sur la transformation de l'agriculture socialiste. En ce qui concerne la politique économique du parti, le facteur-clef doit être la production et l'abaissement de son coût. Très improprement, nous n'avons pas jusqu'à présent prêté assez d'attention à cela; il doit y être remédié maintenant par un sérieux effort de notre part.

« Dans ma note [au Comité central de mars 1955], je soulignais que la politique de juin [1953] ne constituait pas une déviation des principes du marxisme-léninisme, qu'elle n'était pas en opposition avec ces principes et qu'elle ne revenait pas à une simple tactique du parti. Il convient de le dire clairement car il y a un grave danger que la politique de juin elle-même puisse se trouver confondue dans l'esprit des membres du parti avec les erreurs et les difficultés qui ont surgi dans la mise en œuvre de cette politique dans les secteurs économique, politique et littéraire et avec l'exagération de ces difficultés en termes de déviation de droite. Cela mènerait inévitablement à l'abandon de la ligne de juin et à un retour à la précédente politique erronée.

« C'est pour cela que je soulignais que le Comité central devait déclarer que les vraies erreurs révélées plus tôt seraient maintenant corrigées. En même temps allons de l'avant, dans l'esprit des résolutions de juin, le long de la voie de la construction socialiste.

VUES « SECTAIRES » DE MATYAS RAKOSI

« Je me tiens inflexiblement aux idées que j'ai exposées dans ma note car je suis convaincu que les erreurs sérieuses dans la politique de notre parti sont celles qui s'étaient produites avant les résolutions de juin [1953]. Ces erreurs tenaient aux vues « gauchistes », sectaires, antimarxistes exagérées, telles qu'elles étaient représentées dans notre parti surtout par les « quatre » (6) sous la conduite de Matyas Rakosi; ces vues furent sévèrement condamnées par la résolution de juin du Comité central. Il y a une déclaration de Lénine qui décrit parfaitement ces vues :

« Pour les vrais révolutionnaires, le plus grand danger — le seul danger peut-être — est l'esprit révolutionnaire exagéré qui oublie dans quelles limites et dans quelles circonstances il est bon et opportun d'appliquer la tactique et les méthodes révolutionnaires. Les vrais révolutionnaires se sont le plus souvent cassé le cou quand ils essayaient d'écrire « révolution » en majuscules et la canonisaient presque comme un concept immortel. Ils perdaient la tête et devenaient incapables de peser sobrement les circonstances dans lesquelles on doit revenir à l'action réformiste. Les vrais révolutionnaires peuvent être détruits non par la défaite extérieure, mais très nettement par l'échec interne de leur cause, parce que, perdant la faculté de penser juste, ils se mettent en tête que la « grande révolution mondiale » peut résoudre et résoudra toutes sortes de problèmes, dans toutes les circonstances, par des méthodes révolutionnaires absolues.

« Ceux qui se mettent ces choses-là en tête sont perdus car ils abordent une question fondamentale avec une totale stupidité. Pendant une

guerre impitoyable — et une révolution est la plus impitoyable des guerres — la stupidité est punie par la défaite.

« Quelle est la base du concept qui veut que la « grande révolution victorieuse » ne puisse employer que des méthodes révolutionnaires et que rien d'autre que ces méthodes ne soit permis? Il n'y a pas de précédent à cela. Et ce n'est nettement pas vrai. Que ce n'est pas vrai apparaît clairement sur la base de considérations techniques, à supposer que nous n'abandonnions pas le marxisme. Que ce n'est pas vrai est renforcé par l'expérience acquise dans notre révolution. Concernant la théorie : en temps révolutionnaires, des stupidités sont commises comme en tout autre temps; ainsi parle Engels et il a dit la vérité. »

« C'est là ce que Lénine écrivait et enseignait.

« Avant juin [1953], les fautes dans notre parti étaient indiscutablement caractérisées par le « gauchisme », le sectarisme. De telles fautes ont

(6) Nagy écrit, dans son mémoire : « Les fautes dont Rakosi, en tant que leader du Parti, était responsable au premier chef découlaient du fait que, sous sa direction, la vie intérieure du Parti ne se conformait pas aux principes marxistes-léninistes... La direction n'était pas aux mains des organismes élus du Parti, Gerő, Farkas et Revai, conduits par Rakosi, s'en étant emparés. En fait, même cette équipe était réduite à la direction effective des seuls Rakosi et Gerő. Ils s'abstenaient d'informer le secrétariat et encore plus le Politburo des questions importantes. Ils prenaient des décisions et des mesures dans des affaires qui dépassaient leur compétence. Ils formulaient d'avance des opinions sur les différentes questions puis faisaient adopter ces opinions comme résolutions. Ils ne considéraient pas comme leurs égaux les autres membres des organismes élus du Parti; ils les traitaient de haut ».

dans notre parti de profondes racines historiques. En même temps nous devons comprendre que ces erreurs « gauchistes » donnent inévitablement naissance à des erreurs de droite. Depuis l'annonce de la politique de juin [1953] et l'opposition aux erreurs « gauchistes », de telles fautes de droite ont apparu dans notre économie nationale populaire, dans la culture et dans le domaine idéologique ainsi que dans certaines phases de la vie sociale.

« De tout cela il s'ensuit clairement qu'on doit lutter, par tous les moyens possibles appartenant à une bataille idéologique, pour l'extirpation de ces déviations et contre l'état d'esprit petit bourgeois et l'influence exercée par la classe moyenne inférieure sur l'ouvrier. Cependant on ne doit pas un seul instant perdre de vue le fait que les causes qui ont produit le « gauchisme » sectaire, si profondément enraciné dans notre pays, ont cessé d'exister. Nous ne luttons jamais avec la résolution nécessaire contre la déviation la plus dangereuse. A l'heure actuelle, c'est le « gauchisme » sectaire exagéré. Il est donc nécessaire de lutter sans cesse contre le déviationnisme de droite, mais aussi contre les fautes et déviations « gauchistes ».

« En pesant tout cela on doit cependant établir que les difficultés actuelles dans notre vie économique, politique et sociale, remontent par leur origine à l'ère antérieure à juin [1953]. Bien que nous eussions réussi à éliminer un grand nombre de difficultés par la mise en œuvre de la politique de juin, de nouvelles difficultés ont inévitablement surgi, en partie à cause de la politique passée, en partie à cause de nos propres erreurs.

« Prenant tout cela en considération, j'informai le Comité central du Parti ouvrier hongrois, dans une lettre en date du 4 mai 1955, que j'étais d'accord avec les principes conducteurs et les objectifs pratiques des résolutions de mars [1955] du Comité. Ces principes et objectifs étaient résumés comme suit dans l'introduction à la résolution :

« Le Comité central a établi que les résolutions arrêtées par la session du Comité central en juin 1953 étaient correctes. Elles demeurent en vigueur sous une forme inchangée et, avec la résolution du troisième congrès du Parti, consti-

tuent la base de la politique actuelle du Parti. C'est dans l'esprit de ces résolutions que le Parti estime que, sans aucun changement, son principal objectif est l'amélioration systématique du bien-être de nos travailleurs et une élévation croissante dans la satisfaction des besoins sociaux et culturels fondées sur une plus grande production socialiste et un accroissement de la productivité. Le principal objectif du Parti peut être atteint avant tout en mettant l'accent sur l'industrie lourde, l'industrie socialiste dans son ensemble et le développement de l'agriculture.

« Notre Parti continuera à effectuer la reconstruction socialiste de l'agriculture et poursuivra la politique destinée à favoriser le développement des collectivités agricoles sur une base de volontariat. En outre, il continuera à assurer un soutien aux paysans individuels, appliquant le principe de l'aide financière pour les aider à augmenter la production et, par-dessus tout, élever leur productivité. La critique et l'autocritique communistes demeurent en vigueur sans aucun changement afin d'établir la direction collective et d'adhérer aux résolutions visant à assurer la légalité. »

« Je reste d'accord avec tout cela aujourd'hui et je suis de même d'accord avec l'affirmation qu'au cours de la lutte menée pour exécuter des résolutions correctes, des erreurs furent commises et des déficiences se manifestèrent. Je tiens pour une erreur que la déformation opportuniste du vrai caractère de la résolution de juin ne soit relevée ni dans la résolution du Comité central de mars ni dans celle d'avril [1955]. C'est pourquoi elle [la résolution de juin] doit recevoir la plus large publicité possible dans la presse du parti (7) — puisque, comme Matyas Rakosi l'a déclaré dans son discours de Kaposvar, nous n'avons pas de secrets pour le peuple — de façon qu'en comparant les résolutions de juin [1953] du Comité central aux mesures prises pour les exécuter, chacun ait l'occasion d'établir par lui-même où ces résolutions du parti ont été « déformées » et quand et par qui. C'est là la méthode correcte, conforme à l'esprit du parti pour clarifier cette question, tandis qu'accuser purement et simplement sans justification ne l'est pas.

LA FAILLITE POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE LAISSÉE PAR RAKOSI

« Il vaudrait aussi la peine d'examiner l'étendue de la faillite politique et économique laissée par les extrémistes « gauchistes », de voir le genre d'héritage que nous avons dû recevoir quand, en juin 1953, ils avaient finalement mené le parti et l'économie populaire dans une impasse. Après juin 1953, pendant près de deux ans, tous les travailleurs du pays travaillèrent à corriger le sérieux dommage causé par l'excès « gauchiste » dans toutes les branches de l'économie nationale. Considéré du seul point de vue financier, la direction du parti et de l'Etat telle qu'elle était conduite par Matyas Rakosi coûta au pays deux ans de travail intensif; on peut calculer, et même on doit le faire, que cela représentait des milliards de forints. Mais qui peut juger en chiffres et en milliards les dommages politiques, culturels et moraux infligés au parti et à la nation?

« Pendant deux ans, le capital moral et politique contenu dans les résolutions du parti et le programme du gouvernement fut dépensé pour relever le pays. Si toute la force matérielle, politique et morale employée à défaire le dommage causé par les soi-disant « quatre » avait été em-

ployée à construire le socialisme, la Hongrie serait aujourd'hui un pays heureux vivant dans l'abondance et la prospérité. Malheureusement, nous héritâmes un fardeau très lourd.

« Les déviationnistes « gauchistes » firent au nom du marxisme-léninisme des promesses qu'ils ne pouvaient tenir, en discréditant ainsi le prestige. Que promettaient les « gauchistes »? Ils promettaient au cours du premier plan quinquennal d'élever de 50 % le niveau de vie des ouvriers. En fait, bien qu'entre 1950-1954 la production industrielle — en prenant 1938 pour 100 — progressât de 150 à 300, le niveau de vie baissa jusqu'en 1953, puis s'éleva de 15 % comme résultat de la seule politique de la nouvelle période. En comparaison de 1949, les ouvriers étaient parvenus à doubler la production industrielle, à augmenter la productivité du travail de 63 %, à réduire les coûts; mais, en dépit de tout cela,

(7) La résolution de juin 1953 ne fut jamais publiée. Elle ne fut connue que d'un petit nombre des membres de l'appareil.

leurs salaires restaient dans l'ensemble au niveau de 1949. Ils [les « gauchistes »] promettaient un essor dans l'agriculture. Au lieu de quoi, comme résultat des excès « gauchistes » concernant la politique paysanne, il y eut un déclin marqué de la production agricole et du nombre de bétail. Il est bien connu que la superficie des terres non cultivées s'élevait au printemps 1953 à approximativement un million d'acres-cadastre, soit plus de 10 % des terres arables du pays. Les « gauchistes » promettaient une abondance de biens de consommation, et pourtant ils créèrent une pénurie sans exemple depuis la Libération.

« Si nous examinons maintenant en détail le programme de 1955 des « gauchistes », nous trouvons de nouveau les mêmes promesses et de nouveau ils ne peuvent les tenir faute d'avoir pris en considération les faits objectifs, les lois qui gouvernent la vie socio-économique. Nous ne devons plus faire de promesses que nous ne pouvons tenir. Nous ne devons pas détruire la confiance des masses dans le parti, dans la véracité du parti, dans la justesse du marxisme-léninisme.

« Les communistes auront failli à leur honneur si l'on doit les considérer comme de simples bavards. Le danger que cela arrive est maintenant très aigu. Les fausses promesses détruisent le pouvoir politique de la classe ouvrière, l'alliance ouvriers-paysans, et minent donc le sol sous les pieds des communistes. Toute erreur et tout péché ne peuvent être rectifiés par l'autocritique. La critique des masses, comme l'indiquent les classiques du marxisme et surtout Lénine, est une arme assez puissante pour balayer le pouvoir. Ce qu'il nous faut, c'est le genre de critique par les masses qui renforce ce pouvoir. Il semble pourtant que les « gauchistes » l'oublient constamment.

« Il est bien connu que, entre autres choses, les exagérateurs « gauchistes » ont provoqué un grave déclin dans l'agriculture par leur politique de collectivisation forcée. Cela a joué un rôle crucial et même continue à le jouer en créant une situation dans laquelle le volume total de l'agriculture hongroise est à peu près ce qu'il était avant la guerre. Les excès ont également occasionné des fautes sérieuses dans l'alliance ouvrière-paysanne sans laquelle la classe ouvrière ne peut conserver son pouvoir. Ce pouvoir est le facteur fondamental, décisif de toute révolution, la nôtre comprise.

« En dernière analyse toutefois, les différences d'opinion qui se sont manifestées dans le parti en relation avec les accusations de déviation de droite ne portent pas au premier chef sur la politique économique mais concernent le sort du pouvoir politique. Cela parce que par leur attitude étourdie les exagérateurs « gauchistes » mettent en danger les conditions fondamentales

et indispensables de la construction du socialisme, c'est-à-dire le pouvoir du prolétariat. Ils mettent en péril ce pouvoir, bâti sur la foi et la confiance des masses laborieuses. Le pseudo-radicalisme des « gauchistes » et leur opposition aux masses met en danger ce pouvoir du prolétariat parce qu'ils nient le concept léniniste selon lequel la conservation et la consolidation du pouvoir de la classe ouvrière est une tâche qui dépasse tout le reste. Dans leur folie, les « gauchistes » ont provoqué de profondes crises politiques parmi les travailleurs, mettant en danger leur pouvoir dans notre pays. La principale question dans les différences d'opinion et dans la bataille idéologique est par conséquent la question de conserver le pouvoir politique; les différences reflètent des divergences sur ce problème et une approche différente dans le principe ainsi qu'en politique économique.

« Pendant les années 1949-1952, les exagérateurs « gauchistes » se rendirent coupables de graves erreurs en appliquant leur ligne politique et, dans la pratique, firent faillite. La preuve la plus frappante en est la nécessité qui s'est imposée d'introduire les résolutions de juin; la preuve en est aussi dans la vie elle-même. Et pourtant, ils n'ont pas abandonné leur théories antimarxistes, antiléninistes. Bien que cette théorie nous enseigne (Lénine, *Matérialisme et empiriocriticisme, Œuvres complètes*, Szikra, 1954, vol. 14, p. 141) que si, dans la pratique, dans la vie réelle, une théorie ne marche pas, cette théorie doit être réexaminée. En application à la pratique, la critique doit porter sur les théories car ce n'est pas la vie qui doit être reconstruite pour se conformer à une théorie fautive. Les déviationnistes de gauche ressuscitent leur « théorie » bien que la vie l'ait mise en pièces. Ils le font en partie par leurs résolutions du Comité central de mars, avril et juin 1955. Ils cherchent de nouveau à conformer le travail pratique du Parti et du pays à cette théorie. Par-dessus tout, ils tentent de façonner ainsi leur politique économique, justifiant leurs actions comme une bataille contre la déviation de droite.

« Les déviationnistes de gauche, armés de ces résolutions, ont créé un tel chaos dans les concepts politiques qu'il n'est plus possible d'établir ce qui est marxisme-léninisme correct, ce qui est déviation « gauchiste » ou de droite et qui est un déviationniste de quelle espèce. Ceux qui font cela cherchent à couvrir leur propre déviation en faisant hypocritement allusion au marxisme. C'est pourquoi ils évitent les débats et au lieu d'user d'arguments avilissent leurs adversaires sur des questions de principe. Mais il est possible de mener un débat sur des différences de principes et de politique et les vues qui en découlent. Je tiens absolument à la prémisses qu'il doit y avoir un débat sur les principes.

IL DOIT ÊTRE RÉPONDU AUX ACCUSATIONS

« Le Comité central ne devrait pas avoir d'autre point de vue et il doit donc rendre un tel débat possible. C'est inévitable. Les accusations doivent être clarifiées et il doit y être répondu. Si nous voulons assurer dans le Parti une unité sur les principes — unité qui n'existe pas en ce moment — nous devons mettre fin au chaos idéologique et politique. Et pour cela, il n'y a qu'une voie : une clarification des différences et l'expression des différences dans des débats touchant les principes et un libre échange de vues.

« C'est pour cela que cette longue dissertation a été écrite. J'ai essayé de prouver que l'affir-

mation des résolutions de mars [1955] du Comité central que les « vues de droite sont devenues si dangereuses dans notre Parti et notre État parce qu'Imré Nagy soutenait ces vues antimarxistes dans ses discours et ses articles et était en fait celui qui les proclamait surtout », que cette affirmation est, dans le principe ainsi que d'un point de vue politique, une accusation injustifiée et sans fondement.

« Par des faits et des arguments j'essaie de prouver le manque de fondement des résolutions d'avril du Comité central qui déclaraient :

« ... Le camarade Imré Nagy, comme membre

du Politburo et président du Conseil des ministres, professait des opinions politiques nettement opposées à la politique générale de notre pays et contraires aux intérêts de la classe ouvrière, des paysans laborieux et de la démocratie populaire. Le camarade Imré Nagy a cherché à ralentir le moteur de la construction socialiste, de l'industrialisation socialiste — surtout le développement de l'industrie lourde — et, en province, le développement des collectivités agricoles, cette méthode décisive de reconstruction socialiste des villages. Il a tenté de repousser la direction du Parti au second plan et d'y jeter la confusion; et il s'est efforcé de dresser les uns contre les autres les organismes du gouvernement et le Parti, et de même le Front populaire patriotique et le Parti. En faisant tout cela, le camarade Imré Nagy a empêché la construction d'une base solide pour l'accroissement du bien-être du peuple.

« Ces idées antimarxistes, antiléninistes, anti-parti du camarade Nagy forment un système composite d'attitudes qui s'étend aux divers domaines de la vie politique, économique et culturelle. L'activité du camarade Imré Nagy a causé de sérieux dommages à notre Parti, à notre démocratie populaire et à toute notre structure socialiste.

« Le camarade Nagy, afin de mettre en œuvre sa politique opportuniste de droite, a eu recours à des méthodes étrangères au Parti, antiparti et même fractionnelles de groupe qui sont complè-

tement incompatibles avec l'unité, la discipline du Parti marxiste-léniniste. »

« Tout cela fut présenté sans aucune preuve, fait ou argument. Je ne suis pas cette voie; je prouverai mon point de vue, mes droits, la justesse de mes vues et ma foi marxiste-léniniste par des faits théoriques et pratiques. Il est possible que je sois dans l'erreur sur un point ou un autre. Le débat du Parti peut éclaircir tout cela. Qu'il prouve par des enseignements et méthodes marxistes-léninistes que j'ai tort. J'ai exposé mes convictions dans la présente dissertation et je maintiendrai ces vues jusqu'à ce qu'il ait pu être prouvé par la méthode scientifique des arguments marxistes-léninistes qu'elles sont fausses.

« Pour ces convictions et ces vues que je professe, j'accepte, comme je l'ai accepté dans le passé, les stupides calomnies, le fait d'être ignoré, la persécution politique, l'ostracisme social et une profonde humiliation. J'accepte aussi la responsabilité des erreurs que j'ai vraiment commises. Je n'accepterai pas la responsabilité d'une chose: renoncer à ma conviction fondée sur des principes.

« C'est avec ces pensées que je commençai à travailler à ma dissertation. Je m'efforce d'accomplir une tâche utile pour le bien du Parti et de mon pays. Le Comité central peut aider à atteindre ce but en instituant le débat le plus large possible sur cette dissertation.

IMRE NAGY.

La carrière d'Imre Nagy

IMRE NAGY est né à Kaspodar, en 1896. Ses parents, dont le nom était Grosz, des juifs convertis au protestantisme, étaient des fermiers aisés qui faisaient valoir mille arpents de terre. Ils purent faire suivre à leur fils des études secondaires à l'école commerciale de sa ville natale. Mobilisé dans l'armée austro-hongroise pendant la première guerre mondiale où il fut promu officier, il fut fait prisonnier sur le front russe.

La révolution de 1917 lui rendit la liberté, et c'est alors qu'à l'instar de beaucoup de prisonniers hongrois, il se rallia au communisme et adhéra au Parti bolchevik. Il servit même dans les rangs de la Garde rouge au lendemain du coup de force d'octobre 1917.

Il rentra en Hongrie en 1918, et il adhéra au Parti communiste hongrois dès sa fondation (25 octobre 1918). Mais, à l'inverse de Rakosi (dont la carrière jusqu'à cette date, ressemble à la sienne), il ne joua qu'un rôle de second ordre dans la République soviétique hongroise proclamée par Bela Kun en mars 1919: son activité ne dépassa pas le plan local. Il est vrai qu'il avait tout juste vingt-trois ans.

Si modeste qu'elle fût, sa participation au mouvement révolutionnaire risquait pourtant de lui attirer des désagréments. Aussi, quand s'effondra le régime de Bela Kun, Nagy s'enfuit. Il se réfugia d'abord à Vienne — où il rencontra Rakosi, lui aussi émigré — puis à Paris. Mais, dès 1921, il rentra dans sa patrie.

L'action politique qu'il y poursuivit durant quelques années pour le compte du Parti est fort mal connue. Elle lui valut toutefois d'être arrêté en 1927 et condamné à deux ans de prison. Libéré, il gagna peu après l'Union soviétique, où il séjourna de 1930 à 1944. Il s'y consacra aux études agronomiques, d'abord comme étudiant à l'Université de Moscou, ensuite comme membre de l'Institut Soviétique d'Agriculture. Bien entendu, il continuait à s'occuper des affaires du Parti communiste hongrois: il faisait partie de la délégation hongroise au VII^e Congrès du Komintern en 1935, et il y prononça un discours. La « grande purge » qui ravagea l'U.R.S.S. devait commencer peu après. Plusieurs des principaux communistes hongrois alors en U.R.S.S. furent « liquidés ». Nagy réussit à échapper à la fureur stalinienne (d'après certains, il aurait été chargé alors de la direction d'un kolkhoze en Sibérie, ce qui n'aurait été qu'une demi-disgrâce).

En 1940, il se retrouva à Moscou, où il rencontra à nouveau Rakosi, qui, aussitôt arrivé (après quatorze ans de prison en Hongrie), fut chargé de réorganiser le P.C. hongrois. Il semble que l'animosité entre les deux hommes date de cette époque. Il se peut même que Nagy ait été écarté du Bureau politique. En tout cas, à partir de 1942, il paraît n'occuper plus qu'une fonction effacée: il est rédacteur à la « radio Kossuth » (à destination de la Hongrie), ainsi qu'au journal hongrois *Uj Hang* (*La Voix Nouvelle*).

Le reste de sa carrière appartient à l'histoire hongroise de ces douze dernières années.

Troisième partie

LA RÉVOLUTION DE LA LIBERTÉ (Octobre 1956)

I. — LE CHEMIN DE L'INSURRECTION

Le 19 février, en plein XX^e Congrès, un communiqué signé de plusieurs partis communistes avait fait savoir que la dissolution du Parti communiste polonais ordonnée par Staline en 1938, n'était pas justifiée. Deux jours après, autre réhabilitation : le 21 février, la *Pravda* de Moscou et *Szabad Nep* de Budapest publiaient un article de l'économiste Eugène Varga à la mémoire de *Bela Kun*, dont c'était le soixante-dixième anniversaire.

Ainsi commença en Hongrie, toujours à l'instigation de Moscou, cette seconde édition du « cours nouveau » qui devait se terminer par l'insurrection d'octobre. Mais, cette fois, le Politburo moscovite ne semblait pas désireux de procéder à un changement de personnel dans la direction du Parti. La division des pouvoirs entre l'Etat et le Parti, réalisée en juillet 1953, avait été maintenue en 1955, puisque Rakosi n'avait pas repris la présidence du gouvernement, qu'exerçait un de ses fidèles, Andras Hegedüs. Rien ne permet de penser qu'on ait alors souhaité à Moscou confier ce poste ou le secrétariat du Parti à d'autres titulaires. L'expérience qu'ils avaient faite avec I. Nagy n'avait pas, à leurs yeux, très bien réussi. Et d'ailleurs, dans leur esprit, il n'y avait aucune difficulté à ce que la « déstalinisation » de la Hongrie fût conduite par ceux qui avaient naguère « stalinisé » le pays.

En tout cas, qu'il y ait eu ou non à Moscou des hésitations à ce moment-là sur le maintien de Rakosi à la tête du Parti hongrois et du pays, rien n'en transparut et les dirigeants soviétiques donnèrent à Rakosi des preuves publiques de leur confiance, qui n'annonçaient assurément pas une disgrâce prochaine.

Le 2 avril, la *Pravda* publiait un article du premier secrétaire du P.C. hongrois; le 5 avril, Boulganine lui adressait, ainsi qu'à Hegedüs, un télégramme qui était un témoignage d'amitié et d'appui.

« Le Comité central du Parti ouvrier hongrois, dirigé par le vétéran éprouvé du mouvement révolutionnaire, le camarade Matyas Rakosi, a pris un certain nombre de mesures d'une importance vitale pour renforcer le système démocratique populaire et pour accomplir le grand programme de la construction du socialisme en Hongrie. Le gouvernement de la République populaire hongroise, et les camarades Matyas Rakosi et Andras Hegedüs personnellement, ont fait et font tout pour renforcer l'amitié et la coopération entre les peuples hongrois et soviétique. »

Qu'avait donc « décidé » le Comité central ? Rien d'autre que d'appliquer les décisions du XX^e Congrès, tout comme s'il avait été le Congrès d'une internationale et non celui d'un Parti qui, ouvertement, dictait ainsi sa loi à tous les autres.

RÉHABILITATION DE RAJK

Dès son retour de Moscou, où il était allé représenter le P.C. hongrois au XX^e Congrès avec Béla Szalai et Istvan Kovacs, Rakosi avait pris la tête de la politique nouvelle. A sa demande, le Comité central adopta, le 12 mars, une résolution où il disait son plein accord avec l'appréciation donnée par le XX^e Congrès de la situation internationale et de la situation intérieure de l'U.R.S.S. Il reconnaissait de même que les victoires remportées par l'U.R.S.S. dans le domaine économique avaient leur source dans « le rétablissement des normes léninistes de la vie du Parti, la lutte contre le culte de la personnalité et le retour à la direction collective ». En conséquence, le Comité central chargeait le Bureau politique d'élaborer sans délai « toutes les mesures propres à appliquer les résolutions du XX^e Congrès dans les conditions particulières à la Hongrie ». Il convenait notamment :

« De poursuivre au sein du Parti une lutte tenace et conséquente pour que la direction collective devienne une réalité absolue à tous les

échelons. Il faut continuer à développer la démocratie à l'intérieur du Parti et consolider encore la légalité socialiste. Sous la conduite du Parti et de la classe ouvrière, il faut élargir le mouvement du Front populaire patriotique et lui donner un contenu politique tel qu'il soit à même de mobiliser toute la population travailleuse en vue de l'édification d'une Hongrie socialiste. »

La résolution du 12 mars s'en tenait encore aux affirmations de principe. Le 27 mars, Rakosi faisait un pas en avant décisif. Le 27 mars, il annonçait la réhabilitation de Laszlo Rajk et de quelques autres :

« Après que l'agent impérialiste Béria et la bande de Peter Gabor eurent été démasqués, on a procédé à la révision du procès Rajk. Il a été établi que le procès Rajk était fondé sur une provocation. C'est pourquoi, conformément à la résolution adoptée par le C.C. de notre Parti en juin 1953, la Cour suprême a réhabilité le camarade Laszlo Rajk et d'autres camarades. »

La manœuvre de Rakosi, très classique, apparaît ici en toute clarté. Il faut « déstaliniser » et en particulier réhabiliter Rajk puisque c'est là une des conditions de la réconciliation entre le bloc soviétique et la Yougoslavie. Rakosi est trop discipliné pour désobéir, même s'il mesure le risque. C'est donc lui qui réhabilitera Rajk. Ainsi, il prend la tête du mouvement commencé en Juin 1953, alors qu'il l'avait freiné et désapprouvé dans son for intérieur, et le mouvement le portera au lieu de l'emporter, le renforcera au lieu de le renverser. En même temps, Rakosi espère limiter l'entreprise dont il devient le chef. Il est déjà dangereux de réhabiliter publiquement Rajk. La révision publique de son procès serait plus dangereuse encore. Aussi, Rakosi affirme-t-il qu'elle est un fait passé. Le procès a été public : la révision du procès ne le sera pas. Elle provoquerait une trop grande effervescence des esprits (1).

Cette habileté ne servit à rien. Le revirement était vraiment trop brutal, les fautes avouées bien trop graves. L'effervescence qui n'avait pas cessé dans les milieux intellectuels depuis la chute de Nagy reprit de plus belle.

La réhabilitation de Rajk fut pour beaucoup d'écrivains la révélation publique du rôle ignoble

auquel ils avaient été rabaissés. On avait fait d'eux les aides du bourreau. « C'était la révélation que nous avons mis notre art au service de conceptions criminelles, que nous nous étions faits les instruments du mensonge et de la calomnie, que les fondements moraux de toute notre action au cours de ces années étaient — c'est le moins qu'on puisse dire — contestables », écrira bientôt l'un d'eux (2), et le sentiment d'avoir trempé dans le crime à leur insu les remplissait d'une sorte de fureur.

A la Conférence des écrivains qui se tint le 30 mars, un jeune critique littéraire, membre du Parti, Sandor Lukacs, accusa ouvertement Matyas Rakosi de terrorisme. Il déclara qu'il était indigné de voir Rakosi, responsable de la mort de Rajk et de ses compagnons, condamner maintenant leur assassinat. Il l'appela : « le Judas aux mains couvertes du sang de Rajk ». Un autre écrivain, jeune lui aussi, Laszlo Benjamin, demanda quand pourraient paraître des poèmes en l'honneur de Rajk, interdits par la censure : « Ces poèmes ne verront jamais le jour », répondit Elisabeth Andics, membre du Comité central. « Qu'entendez-vous par jamais ? Vous voulez dire tant que les vôtres seront au pouvoir. Cela ne durera pas longtemps », répliqua Thomas Aczel.

LE CERCLE PETOFI

Ainsi lancé, le mouvement de révolte ne pouvait que s'amplifier et s'accélérer.

Si profondément émus que fussent les écrivains, ce ne fut toutefois pas leur Association qui devint le foyer de l'effervescence : elle était encore trop bien tenue par sa « fraction » communiste pour prendre la tête de l'opposition. Les communistes furent contraints de relever de ses fonctions le secrétaire général qui lui avait été imposé après la saisie de la *Gazette littéraire*. Ils se mirent à préparer une nouvelle « plateforme » qui définirait les droits et devoirs des écrivains. Tout cela était plein de sens, mais ne comportait pas, semble-t-il, de très graves dangers.

Plus dangereux furent les débats organisés par le *Cercle Petöfi*.

Ce cercle avait été fondé l'année précédente par de jeunes intellectuels et des étudiants. Il n'était pas public, et il ne fut d'abord connu que de quelques personnes. On y discutait de questions littéraires ou sociales. L'un des premiers débats du cercle, écrit Pol Jonas, qui fut son dernier président, porta sur la situation des jeunes ingénieurs, un autre sur *Dozsa*, le drame de Gyula Illyes.

Mais, après le XX^e Congrès, le Cercle se développa, multiplia les réunions « spécialisées » : historiens, philosophes, économistes, « vieux militants », etc. La déstalinisation spontanée allait bon train, malgré les efforts des gens de l'appareil, dont le devoir était d'assister à ces réunions et d'essayer de ramener l'assistance dans la droite ligne. En mai, le Cercle mit à l'ordre du jour d'un débat « *Le XX^e Congrès du P.C. de l'U.R.S.S. et les problèmes de la politique économique hongroise* ». Contrairement aux réunions précédentes (et à ce qui se passait dans les réunions officielles du Parti), il vint des centaines de personnes qui emplirent la salle, les corridors, les escaliers. Les interventions continuèrent longtemps après minuit ; la politique économique du régime y fut violemment attaquée.

Le lendemain, le nom du Cercle Petöfi était connu dans tout le pays. Les débats qui suivirent portèrent sur la science historique (on

dénonça les falsifications de l'histoire), sur la philosophie (on y parla d'actualité) et à chaque fois les auditeurs étaient plus nombreux.

Le 19 juin, la veuve de Rajk y prenait pour la première fois la parole devant plus d'un millier de vieux militants communistes (3). Elle demanda à ceux-ci leur aide non seulement pour que la place qu'il méritait fût rendue à Rajk dans le cœur du peuple, mais encore pour qu'il fût vengé, et pour que fussent écartés du Parti et du gouvernement les assassins responsables des injustices dont les patriotes avaient été l'objet.

Le 27 juin, il vint tant de monde au Cercle que la plupart des assistants (de 6.000 à 8.000) restèrent dans la rue, où les discours leur furent transmis par haut-parleur. Rakosi y fut dénoncé comme le responsable principal de l'échec du communisme en Hongrie par de jeunes écrivains, Tibor Déry, Losonczy, Hay, Tardos qui réclamèrent l'abolition de la censure, le départ de Rakosi, le retour d'Imre Nagy.

Officiellement cette séance avait été organisée pour réhabiliter plusieurs centaines de journalistes qui avaient perdu leur emploi. Parmi les 52 rédacteurs que comptait le *Szabad Nep*, en 1951, 6 seulement avaient pu garder leur emploi jusqu'en 1956.

Les organisateurs avaient envoyé 600 invitations pour la réunion prévue à 7 heures du soir. Mais, dès 5 heures de l'après-midi, il n'y avait plus une place libre au théâtre Belvarosi (800

(1) C'est vers octobre 1954 (à l'occasion de la réunion du Comité central ?) que semble avoir été posée à un cercle déjà assez large la question de la réhabilitation de Rajk. (« *L'Union des Ecrivains est arrivée à un tournant, en octobre 1954, lorsqu'on a découvert que le procès Rajk avait été monté de toutes pièces, que la guerre sainte prêchée contre les Yougoslaves était fondée sur un tissu de mensonges et de calomnies.* » Otto Major, *Gazette Littéraire*, 29 septembre 1956.) Mme Rajk avait été libérée en juin 1955. Il y avait donc bien eu une « action en révision ».

(2) Otto Major, *o.c.*, note 1.

(3) La séance du 19 juin était présidée par Karoly Kiss, membre de la Commission de contrôle du Parti. C'est dire que le Cercle conservait un caractère officiel et que les dirigeants faisaient un gros effort pour reprendre en main ce lieu où soufflait l'esprit d'opposition.

places). La foule continuait à arriver, on laissait finalement entrer qui voulait. Les couloirs étaient pleins, et des centaines de personnes débordaient dans la rue, réclamant des hauts-parleurs.

La réunion se déroula dans une atmosphère houleuse jusqu'à 4 heures du matin. Elle était présidée par Marton Horvath, fidèle de Rakosi.

Au début, la séance fut assez calme. Mais, vers 9 heures du soir Tibor Déry prit la parole. Il déclara que tout le mal venait de l'absence de liberté. Il fallait mettre fin à la terreur et se débarrasser des chefs actuels.

Horvath, ayant tenté d'interrompre l'orateur, fut hué par la foule. Déry le rendit responsable de l'état dans lequel se trouvait la littérature. Il fut acclamé, et acheva son discours dans une atmosphère délirante.

Désarmé, Horvath perdit le contrôle des débats et donna la parole à n'importe qui. Ainsi, pour la première fois, écrivains et journalistes purent dire ce qu'ils pensaient.

L'allure de ces débats donnait aux orateurs la conscience de leur force. Pour la première fois le régime était publiquement défié et bafoué, son représentant honni, et se montrant incapable de rétablir l'ordre. Vers 3 heures du matin éclata le cri qui allait devenir le mot d'ordre de la Révolution hongroise : « A bas le régime ! Vive Nagy ! »

Le lendemain tout Budapest commentait avec fièvre cette séance, le Cercle Petöfi gagnait la rue. Dès ce moment la révolution était dans l'air. Elle n'avait pas encore de programme, mais déjà un mot d'ordre : le retour de Nagy, la fin de la terreur.

Une nouvelle réunion était prévue pour la semaine suivante. Le problème traité serait celui de la liberté de la presse. On pouvait d'autant plus s'attendre à des orages que, le 29 juin, les nouvelles des émeutes de Poznan arrivaient à Budapest.

LA CHUTE DE RAKOSI

Le 18 juillet, le Comité central fut réuni. Il eut communication d'une lettre dans laquelle Rakosi demandait à être relevé de ses fonctions de premier secrétaire et de membre du Bureau politique.

« *L'une des raisons de ma demande est que je suis âgé de soixante-cinq ans et que ma maladie, qui ne cesse de s'aggraver depuis deux ans, m'empêche de remplir les tâches qu'impliquent les fonctions de premier secrétaire du Comité central.* » (L'argument avait déjà servi lors de l'éclipse de Rakosi en 1953 et 1954) « *De plus, les fautes que j'ai commises sur le plan du culte de la personnalité et de la légalité socialiste causent des difficultés à la direction du Parti et l'empêchent de concentrer toute son attention sur les tâches à accomplir.* »

C'était une satisfaction donnée à l'opinion, et Budapest s'en réjouit. Mais Moscou montra son souci de ne pas aller trop avant dans cette voie. Peut-être eût-on rappelé Nagy, si Nagy avait consenti à faire son autocritique. Mais on l'attendait toujours. Ce fut Ernő Gerő qui fut choisi — incarnation parfaite de la brutalité stalinienne.

Ernő Gerő fut donc élu premier secrétaire « à l'unanimité » du Comité central. Entrèrent au Bureau politique : Janos Kadar (qui entra aussi au secrétariat), Karoly Kiss, György Marosan, Jozsef Revaï et, comme suppléants, Sandor Gaspar et Sandor Ronai. Enfin, le général Mihaly Farkas serait exclu du Parti et dégradé.

Rakosi décida de réagir.

Selon la tactique d'abord choisie, il avait essayé de suivre le mouvement qui le menaçait. Le 18 mai, devant les militants du Parti, il avait fait son autocritique. Il avait reconnu le fait qu'il avait lui-même permis le culte de la personnalité et qu'il l'avait encouragé. « *Je ne dois pas hésiter à le dire* », ajoutait-il, « *parce que notre silence sur ce point a suscité parmi nos camarades du Parti l'impression que nous tournons autour de la question comme un chat autour du pot de lait chaud.* »

Cette fois, il décida de faire front. Il demanda aux dirigeants du Cercle Petöfi (tous communistes) de décommander la réunion. Le 30 juin, il convoqua le Comité central, et il lui fit adopter une résolution condamnant « *l'activité antiparti menée par les porte-parole du groupe Nagy* ». En même temps, décision était prise d'exclure du Parti les principaux orateurs du 27 juin, notamment Tibor Déry et Tibor Tardos.

Si Rakosi n'avait voulu qu'intimider, son effort s'avéra inutile. Les dirigeants du Cercle Petöfi firent savoir que la réunion aurait lieu quand même. L'organisation du Parti de l'Association des écrivains (la « fraction ») adopta une résolution demandant au Comité central de rapporter la mesure d'exclusion prise contre Déry et Tardos. Nombre d'organisations de base firent savoir qu'elles n'acceptaient pas la condamnation de l'opposition. A Budapest, il n'y avait plus guère que les fonctionnaires du Parti à condamner le Cercle. Dans les cellules, les ouvriers se prononçaient en sa faveur.

On allait vers l'épreuve de force.

Ce fut assurément Moscou qui décida qu'on n'en viendrait pas là. La ligne était la « déstalinisation ». Il fallait suivre la ligne. On délégua Mikoïan et Souslov à Budapest pour prendre sur place les décisions conformes à la « ligne générale » et à la situation.

Il y avait là des concessions aux opposants — encore que l'entrée au Bureau politique d'un homme comme Kadar prit, dès lors, une signification ambiguë : il était sorti de prison dans l'été 1954, et il pouvait donc passer pour une victime du régime. Mais c'est lui qui avait monté le procès de Rajk. Et J. Revaï n'avait-il pas été le dictateur idéologique de l'ère stalinienne, écarté en 1953 ?

Quelles modifications seraient apportées à la politique hongroise ? Le Comité central ne s'engagea pas fort avant dans la voie des concessions.

En matière économique, il n'en fit pratiquement aucune. Le 20 juillet, après avoir entendu un rapport d'Hegedus, il approuva une résolution définissant les tâches du nouveau plan quinquennal (1956-1960) : l'industrialisation devait se poursuivre sur un rythme accéléré, de manière à permettre l'augmentation de moitié en cinq ans de la production de l'industrie socialiste ; pour déterminer la part des différentes branches dans les investissements et les affectations de main-d'œuvre, il fallait partir du principe que l'industrie lourde constitue la base de développement de toute l'industrie nationale ; il fallait aussi donner un essor général à la production agricole, avant tout en élevant le niveau de la grande exploitation socialiste et en augmentant progressivement le nombre des coopératives de production agricole.

La résolution politique disait que la liquida-

tion des violations de la légalité socialiste avait été accélérée et qu'elle approchait de son terme. Quatre cent soixante-quatorze cas avaient été étudiés, dont le plus grand nombre avaient donné matière à réhabilitation (4). D'autre part, il fallait donner à l'Etat un contenu plus démocratique, accroître le rôle du Parlement, renforcer l'indépendance de la magistrature.

Tout en maintenant les principes du réalisme socialiste, il fallait laisser plus de liberté aux écrivains, aux artistes. Les étudiants et les travailleurs scientifiques devaient pouvoir prendre connaissance des travaux scientifiques faits à l'étranger.

Enfin, comme le souligna Gerö, le Parti devait laisser la possibilité de discuter dans son sein, mais sans permettre de déclarations hostiles à l'esprit de la démocratie populaire. Le Front populaire patriotique devrait être élargi et vivifié, mais toujours sous le contrôle du Parti. Les syndicats s'occuperaient davantage des intérêts des ouvriers, tout en continuant à consacrer le principal de leurs efforts au développement de la production (5).

**Bureau politique
du Parti des travailleurs hongrois
après le C.C. de juillet 1956**

Antal Apro
Lajos Acs
Ernö Gerö
Andras Hegedus
Istvan Hidas
Janos Kadar
Karoly Kiss
Istvan Kovacs
György Marosan
Jozsef Mekis
Jozsef Revai
Bela Szalai
Sandor Gaspar, suppléant
Sandor Ronaï, suppléant

Secrétariat :

Ernö Gerö, premier secrétaire
Janos Kadar, secrétaire

LA CRITIQUE DU RÉGIME

Août et septembre se passèrent dans la fièvre, sans événements saillants, sauf, peut-être, l'Assemblée générale de l'Association des écrivains le 17 septembre 1956, mais sans non plus que les critiques à l'égard du régime s'apaisent, tout au contraire. Soit au Cercle Petöfi, soit dans *Irodalmi Ujsag* (Gazette littéraire), soit dans d'autres journaux, la dénonciation des erreurs et des abus se fait plus vive, et les intellectuels ne sont pas les seuls à la faire. Des ouvriers s'en mêlent, soit en venant aux réunions du Cercle Petöfi, soit en écrivant à la *Gazette littéraire*, soit seulement en lisant les écrits subversifs. Car il arrive qu'on offre « jusqu'à dix forints pour un exemplaire de la *Gazette littéraire* qui traite de l'Assemblée générale des écrivains », écrira un fraiseur stakhanoviste des Forges et Usines métallurgiques de Csepel au journal (6).

Que dénonce-t-on ?

La misère des travailleurs qui les force à voler. C'est le thème d'une nouvelle de Tibor Déry, « *Derrière le mur de briques* » (*Irodalmi Ujsag*, 25 août 1956), dont la publication avait été longtemps retardée. Voici le thème :

Le camarade Bodi, vérificateur des salaires dans une usine, est un communiste convaincu, membre de la commission de discipline de l'usine. Il accuse un vieux tourneur sur métal qui a volé quelques mètres de fils de cuivre. De honte, le vieil ouvrier se pend. Le soir, la femme de Bodi accuse son mari d'avoir dénoncé son camarade. « *Dieu nous punit* », répète-t-elle sans cesse. Bodi ne nie pas que le tourneur ait été un bon communiste qui, pendant des années, avait obéi avec honneur à tous les ordres du Parti, bien que depuis un certain temps il se fût soustrait au travail social. Mais, justement un bon communiste doit être en tête dans la production et la discipline civique. « *Oui, c'est ce que j'ai dit* », avoue Bodi à son épouse — et si un communiste cause des dommages à l'Etat, au bien commun, il est doublement coupable et sa place n'est plus parmi les travailleurs honnêtes.

— *Dieu nous punit*, dit sa femme. *Il a volé parce qu'il ne gagnait pas assez.*

L'homme lève la tête lentement. C'est leur défense à tous.

— *Malheureux*, dit sa femme. *Regarde tes pro-*

pres chaussures. Quand auras-tu assez d'argent pour en acheter d'autres ?

Au lieu de les voir, le camarade Bodi voit le visage de sa femme, tellement vieillie au cours de ces dernières années que leur fille mariée dans la ville de Miskolc et qui est venue leur rendre visite cet hiver l'avait à peine reconnue.

— *Y avait-il des discussions ?* demande la femme.

— *Il y en avait.*

— *Qu'ont-ils dit ?*

— *Ils n'ont rien dit*, grogne l'homme. *Couche-toi, et éteins la lumière. Ils ont été organisés, personne n'a pris la parole.*

— *Parce qu'ils veulent tous*, dit la femme. *Gare aux pauvres, pauvres hommes, et gare à nous aussi. Quand aurons-nous enfin la paix pour les pauvres ?*

Le lendemain, Bodi est encore obligé de démasquer un voleur. Mais il ne le dénonce pas, et de ce fait se range du côté des insurgés.

On dénonce aussi la formation d'une nouvelle caste sociale. Gyula Hay explique, dans un article contre les gens de l'appareil, les fonctionnaires du Parti, « *pourquoi il n'aime pas le camarade Kucsera* », dont il fait le type du parvenu (*Irodalmi Ujsag*, septembre 1956) :

« *... Grâce à sa voiture, à son traitement, à son appartement, aux magasins spéciaux où il fait ses achats, aux maisons de repos qui lui sont réservées, il s'écarte de la vie, du peuple, de son parti et se transforme en une sorte de parasite, placé au-dessus du peuple et du Parti et régnant sur ceux-ci. Kucsera devient d'une suffisance révol-*

(4) Le texte cite parmi les réhabilités, morts ou vivants : Ferenc Donath, Zoltan Horvath, Janos Kadar, Gyula Kalai, Gyorgy Marosan, Gyorgy Palfy, Laszlo Rajk, Pal Schiffer, Arpad Szakasits, Tibor Szonyi, Imre Vajda — anciens membres du Comité central — ainsi que Géza Losonczy et Istvan Szirmai, anciens membres suppléants du Comité central.

(5) Dans son discours, Gerö avait déclaré que la soirée du 27 juin au Cercle Petöfi était un « petit Poznan » et dénoncé le Cercle comme un danger croissant pour le pays. Mais il ne parla pas d'interdiction et invita les dirigeants du Cercle à entrer à la D.I.S.Z. qui, dit-il, devait être le seul centre politique de la jeunesse.

(6) *Irodalmi Ujsag*, 13 octobre 1956.

tante; il oublie l'art élémentaire de la marche à pied et, en même temps, la connaissance qu'ont les piétons de la réalité et de la psychologie. Il se cramponne avec tant de force à son existence artificielle et marquée du sceau du mauvais goût qu'aujourd'hui, croyez-moi, le plus grand obstacle que dressent les Kucseras devant le progrès démocratique réside peut-être moins dans leurs erreurs politiques, dans leur manque de talent et leurs limites personnelles que dans cette force quasi élémentaire et qui s'est montrée jusqu'ici invincible : leur attachement indéfectible à leur genre de vie de parvenus...

« ... De quoi vit donc Kucsera ? Sans aucun doute de l'appropriation de la plus-value. Il vit grâce au fait que dans notre société une partie importante de la plus-value n'est pas affectée à des réalisations d'intérêt public : écoles, hôpitaux, investissements productifs, maintien de l'ordre, financement d'organismes de direction indispensables, sciences, arts, loisirs, recherches idéologiques, mais à Kucsera. On nourrit le dilettantisme et l'arrivisme de Kucsera, et quand la plus-value n'est pas suffisante pour satisfaire les exigences kucsériennes, il faut l'augmenter, quelque effort que cela demande aux travailleurs productifs... » (7).

C'est le même thème que développe Judit Mariassy, dans l'article où il pose des « Questions délicates » (Irodalmi Ujsag, 18 août 1956) :

« ... Ces jours-ci, un secrétaire d'une section syndicale d'entreprise signalait à une réunion qu'il avait été passer des vacances gratuites (à titre de récompense) à l'étranger. Le groupe de voyageurs dont il faisait partie comprenait aussi — non, pas le président du Conseil des ministres — l'un des secrétaires du Conseil national des Syndicats. « Naturellement », ce secrétaire habitait séparément, dans une maison de villégiature à lui réservée; de temps en temps, il faisait un saut en auto pour aller voir ses compagnons de voyage et s'informer de leur santé. A quoi bon tout ça ? demandait le secrétaire de la section syndicale. Et pourquoi faut-il, à Balatonaliga, entourer de clôtures et faire protéger par des gardiens le terrain où les travailleurs du Comité central du Parti passent leurs vacances ? Cette intervention a été accueillie par une véritable ovation. Et aussitôt, un ouvrier qui parle rarement en public s'est levé pour dire : « Je suis d'accord avec le camarade secrétaire. Je voudrais proposer la suppression des magasins spéciaux et des ateliers de tailleurs spéciaux. Il vaudrait mieux augmenter le traitement des dirigeants, mais qu'ils achètent leur bifteck et leurs vêtements au même endroit et au même prix que nous. Comme ça, ils sauront toujours où en est exactement le niveau de vie, ce qui manque au peuple, ce qui a augmenté, ce à quoi il faut remédier.

« Il n'y a pas longtemps, je me promenais avec un journaliste étranger sur le Mont de la Liberté. Comme nous flâinions du côté de l'avenue du Roi-Béla, nous parvînmes à un immense espace entièrement clos. Sur le côté, un soldat de l'A.V.H. montait la garde, armé d'un fusil. « Qui donc habite ici ? », demanda mon ami étranger. Je ne pus répondre. « Pourquoi ne demandez-vous pas à ce soldat ? » De nouveau, je gardai le silence. Je ne pouvais tout de même pas dire ce que je pensais : que l'on était en droit de craindre une réponse peu aimable du factionnaire à une telle demande de renseignements.

« Et les enfants, alors ! Je dois bien avouer que si mes enfants devaient un jour, quand ils iront à l'école primaire, s'asseoir sur les mêmes bancs que les enfants d'un ministre ou d'un

membre du Bureau politique, ce serait un événement véritablement « sensationnel », qu'ils raconteraient avec fierté et dont leur maître serait plus fier encore. Et si une auto venait chercher ces enfants imaginaires à midi, je ne crois pas que nous nous indignions. Nous avons pris l'habitude. » (8)

Des ouvriers disent la désaffection à l'égard du Parti, la crainte des mouchards dont on se sent entouré dans l'usine, la terreur latente. Tel le signataire de cette lettre, un ouvrier stakhanoviste, que publiait Irodalmi Ujsag du 13 octobre 1956 :

« ... A Csepel comme ailleurs, l'attitude des gens reste encore déterminée par la pauvre sagesse qui veut dans sa prétendue logique qu'« en close bouche n'entre mouche ». Prenons un exemple de la vie quotidienne de l'usine. Quelques ouvriers discutent auprès d'un tour, se demandant si Imre Nagy acceptera de faire son autocritique, pourquoi Tito a pu se rendre en Crimée, si la remise en ordre des salaires aura bien lieu au 1^{er} janvier, etc. Un responsable de l'organisation de base du Parti s'approche d'eux, et aussitôt la conversation tourne autour du « toto » de football, du nombre des matches nuls à prévoir dans la semaine...

« Voyons une réunion de cellule. La plupart des vieux somnolent pendant le rapport du secrétaire, alors que les jeunes, jouent, bavardent, s'amusent. Arrive le moment de la discussion et c'est le silence : échanges de regards interrogateurs, encouragements venant de la table. Tel fonctionnaire s'agite péniblement, torturé par le sentiment du devoir qui le pousse, lui tout au moins, à dire quelque chose. C'est à se demander si nous sommes bien en octobre 1956, et non pas en 1952. Les doutes et les hésitations qu'on a pu constater en bien des endroits, quelques jours avant les funérailles de Rajk et de ses compagnons, prouvent également à quel point les âmes restent enchaînées. Les gens se demandaient si, en assistant à l'enterrement des innocents exécutés, ils ne risquaient pas de subir un jour des préjudices. Le passé cruel, fondé sur l'intimidation, sur la crainte du mouchardage et sur la violation des âmes, continue toujours de hanter les esprits ! » (9).

Ou bien encore, ils dévoilent le mensonge du prétendu contact entre les chefs et les masses, les dirigeants et les dirigés. Cette fois, c'est un fraiseur à l'usine de machines-outils R.M. (= Matyas Rakosi) qui parle :

« ... Le camarade Andras Hegedüs nous a rendu visite il y a quelques jours. Le Szabad Nep a écrit à ce propos que le camarade Hegedüs avait parcouru toutes les usines et qu'il a tenu une réunion avec les ouvriers dans l'après-midi. Cette réunion n'a pas été annoncée chez nous, et les ouvriers de notre atelier n'en savaient à peu près rien. Selon mes renseignements, sur l'effectif total de mille neuf cents ouvriers de notre usine, cinquante invitations en tout ont été distribuées. Songez donc, camarades ! Alors que les temps sont enfin venus où les ouvriers peuvent à nouveau

(7) Traduction Temps modernes, o.c.

(8) Traduction Les Temps modernes, o.c. Le romancier Tamas Aczel publia le 5 septembre 1950 un court récit où l'on voyait un agent de l'A.V.H., « un jeune homme fort et vigoureux », surveillant le lac Balaton afin d'empêcher les baigneurs de s'approcher « de la maison de villégiature du Parti à Balatonföldvár ». Il y a progrès, ajoutait-il, car le gardien qui m'a interpellé affichait une certaine nonchalance. Il y a un an, il était armé jusqu'aux dents.

(9) Traduction Les Temps modernes, o.c.

rencontrer leurs dirigeants, pour leur raconter personnellement leurs aspirations et leurs désirs, certains n'hésitent pas à cacher — ou presque — aux ouvriers cette possibilité, mieux encore, ce droit, qui n'existe que dans un régime socialiste! Je pense que ces quelques cas illustrent l'atmosphère qui règne dans notre usine même après le XX^e Congrès. Et la plupart de toutes les autres usines ne sont pas mieux loties.» (9).

L'Assemblée générale annuelle de l'Association des Ecrivains fut un des moments culminants de cette courte période. Elle était attendue, aussi bien par le public que par les intellectuels et les dirigeants. La direction du Parti avait essayé non pas précisément de contre-attaquer, mais d'amener les écrivains non-conformistes à une certaine modération, et de composer avec. *Szabad Nep* à diverses reprises dans les jours précédant la réunion, publia des articles où les écrivains étaient invités à garder leur calme et leur sang-froid, où également il leur était rappelé que la fidélité envers le Parti est un devoir primordial. On désirait fort, au Bureau politique, voir élire au Comité directeur de l'Association, des Ecrivains qui restaient fidèles à la ligne

générale. Mais les « conseils » qui furent donnés dans ce sens échouèrent.

Geza Kepes, secrétaire général, brossa dans son rapport un tableau sincère de l'activité de l'Association depuis deux ans. Il critiqua sévèrement l'ingérence du Parti dans les affaires intérieures de l'Association (voir page 142, présent numéro).

L'élection du nouveau Comité directeur se fit au scrutin secret. Malgré les efforts, poursuivis jusqu'au dernier moment par des envoyés du Parti, la grande majorité des présents raya de la liste des candidats les noms d'écrivains staliniens, Béla Illés, Sandor Gergely, György Bölöni. Par contre, furent élus quelques écrivains qui avaient été réduits au silence total dans les années antérieures, tel Pal Ignotus, qui avait été libéré de prison quelques mois seulement avant l'assemblée. Parmi les écrivains élus et réélus, se trouvaient des hommes qui s'étaient placés à la tête du combat : L. Benjamin, T. Déry, G. Illyes, Z. Zelk, G. Hay, etc. (10).

Les écrivains hongrois demeuraient décidés dans leur opposition au despotisme.

RENTREE D'IMRE NAGY

Sous cette poussée qui gagnait sans cesse en ampleur et en profondeur, Gerö fit des concessions (sans ignorer sans doute que l'effet des concessions dépend du climat dans lequel elles sont faites, qu'elles peuvent apaiser une émotion populaire ou l'encourager).

Les deux concessions capitales furent l'autorisation donnée à Imre Nagy de reparaitre en public et d'être à nouveau membre du Parti; la célébration des funérailles nationales de Rajk.

Le 23 septembre, parlant devant un comité de Front populaire patriotique, G. Marosan avait fait la première allusion officielle à la réintégration éventuelle de Nagy dans le Parti. Il avait déclaré que son cas n'était pas réglé et que, dans l'esprit des dirigeants du Parti, la réintégration de Nagy pourrait se faire à certaines conditions.

On ne sait si Nagy écrivit spontanément au Comité central du Parti, ou s'il lui fut suggéré de faire sa demande de rentrée. Toujours est-il qu'il rédigea le 4 octobre 1956 la lettre suivante (11) :

*Parti des Travailleurs Hongrois,
Comité Central,
Budapest.*

Camarades,

Fidèle à mes convictions communistes, et à mon attachement au Parti, je me tourne de nouveau vers lui, mettant de côté tout intérêt personnel, toute question de prestige et toute susceptibilité. Ce qui m'a incité par-dessus tout à écrire cette lettre, c'est la crainte que j'éprouve pour l'unité du Parti; le désir d'épauler dans la mesure du possible les autres membres dans l'édification du socialisme et du pays, et le souci de contribuer à créer des conditions de vie paisible et heureuse pour le peuple travailleur; tout ceci exige la collaboration de toutes les forces au sein du Parti et la fidélité à toute épreuve de chaque adhérent.

Depuis la décision du Comité central de juillet 1956, qui souleva de nouveaux et importants problèmes, notamment la nécessité de réaliser une unité doctrinale sans faille, afin de faire échec aux manigances des ennemis de notre République populaire et d'assurer l'union nationale de toutes les forces démocratiques, le manque de clarté de ma situation dans le Parti n'a

cessé de grandir, rendant plus difficile une action unifiée des forces du Parti et de la démocratie, à un moment où des tâches économiques et politiques très délicates devaient être accomplies.

Cette situation nous commande d'accorder une importance primordiale à l'unité du Parti. Je désire déclarer avec force qu'à mon avis l'unité du Parti doit être fondée sur les enseignements du marxisme-léninisme et sur les principes de la démocratie intérieure; ce sont là les conditions fondamentales du succès de notre Parti. C'est pourquoi je considère qu'il est néfaste d'intensifier la lutte autour de la soi-disant « affaire Nagy », car elle risque de devenir un obstacle à l'unité du Parti. Pour l'éviter, il est nécessaire de clarifier ma situation.

Dans ce but, je suis prêt, et j'insiste sur ce point, à faire tout ce qui est compatible avec mes convictions, avec les principes marxistes-léninistes et avec ma conscience d'homme et de communiste. J'affirme une fois de plus que :

a) je suis d'accord avec la ligne politique du Parti pour placer, selon l'esprit marxiste-léniniste, notre industrie et notre agriculture et toute notre économie populaire sur une base socialiste convenant aux conditions particulières de la Hongrie, conformément aux décisions du Comité central de juin 1953 et du III^e Congrès;

b) je suis d'accord avec le principe léniniste du centralisme démocratique, en vertu duquel je dois considérer comme obligatoires pour moi

(9) Traduction *Les Temps modernes*, o.c.

(10) Furent réélus au Comité directeur : Laszlo Benjamin, Tibor Déry, Gyula Illyés, Zoltan Zelk, Lajos Konya, Peter Veres, Gyula Hay, Lajos Tamasi, Pal Szabo, Peter Kucka, Ferenc Karinty.

Les nouveaux élus étaient : Sandor Erdei, Lajos Kassak, Aron Tamasi, Laszlo Nemeth, Jozsi-Jenő Tersanszky, Pal Ignotus, Lőrinc Szabo, Ferenc Jankovich, Jozsef Fodor, Istvan Oerkény, Istvan Simon, Emil G. Kolozsvary, Géza Képes, Ferenc Iuhász.

(11) Le lendemain 5 octobre, le journal *Muvelt Nep* publiait une photographie d'Imre Nagy. C'était la première qui parût depuis dix-huit mois. Dès qu'ils connurent la nouvelle, les étudiants de l'Université d'Economie politique envoyèrent une pétition au ministre de l'Éducation, demandant pour Nagy une réhabilitation complète et son retour dans sa chaire professorale. Nagy fut réintégré le 18 octobre dans sa chaire d'économie agricole à l'Université des Sciences économiques et, le 20 octobre, il redeint membre de l'Académie Hongroise des Sciences.

les décisions du Parti, même si je ne partage pas entièrement son point de vue;

c) en principe, je suis d'accord avec certains buts, de la résolution du Comité central, qui mènent le Parti sur le chemin de la démocratisation socialiste dans l'esprit du XX^e Congrès. Bien que je ne sois pas d'accord avec de nombreux autres points de cette résolution, je la considère néanmoins comme obligatoire pour moi et je lutte pour sa mise en œuvre.

Je considère comme absolument nécessaire que les accusations portées par le passé contre mes activités politiques et idéologiques fassent l'objet d'un débat public devant un conseil du Parti ayant la compétence nécessaire. Si, à la lumière de ce débat, il s'avérait nécessaire de rectifier des accusations non fondées, je suis prêt pour ma part à admettre les fautes que j'aurais effectivement commises.

Je suis convaincu qu'il faut régler mon cas dans l'intérêt même de l'unité du Parti et de la réussite de ses tâches politiques et économiques. Il me faut mettre l'accent sur ce point d'autant plus fortement que mon exclusion du Parti a été faite contrairement à sa démocratie interne et en violation de ses statuts. C'est cette conviction qui m'a guidé quand j'ai adressé plusieurs requêtes aux organes directeurs du Parti et c'est également ce qui m'a incité à me tourner vers mes dirigeants de cellule.

En conséquence, il me semble que ma place est dans le Parti auquel j'ai appartenu pendant près de quarante ans, et dans les rangs duquel j'ai lutté de mon mieux par mon action, mes paroles et ma plume, ou les armes à la main, pour la cause du peuple, de la Patrie et du socialisme. Je demande donc au Comité central de reconsidérer encore une fois ma situation au sein du Parti, et de me replacer dans mes droits de membre du Parti.

LES FUNÉRAILLES DE RAJK

L'autre concession fut elle aussi marquée de réticence. Rakosi avait annoncé la réhabilitation de Rajk, mais il n'avait pas voulu que l'on fit un contre-procès public. Gerö, sans consentir davantage à la publication des résultats de l'enquête, crut satisfaisant « l'opposition » en décrétant que Rajk aurait des funérailles nationales. Et, sans doute pour montrer qu'il partageait pleinement les sentiments patriotiques des opposants, il décida que la cérémonie aurait lieu le 6 octobre, jour anniversaire de l'exécution, à Arad, de treize des chefs militaires de la République hongroise en 1849.

« Le jour était humide et froid », écrit Pal Jonas. « Un vent violent jetait la pluie au visage de ceux qui attendaient en longues lignes silencieuses que passât le cercueil. Parmi la foule était Imre Nagy; son portrait avait paru dans la dernière édition hebdomadaire de Muvelt Nep, première photographie sortie publiquement de l'ancien président du Conseil depuis dix-huit mois.

« Fait significatif : le régime n'avait pas permis à l'A.V.H. d'apparaître en uniforme à cette occasion. C'était la première manifestation populaire dans laquelle la police politique ne laissait voir par aucun signe extérieur qu'elle assurait la surveillance, bien que les agents de l'A.V.H. fussent présents en vêtements civils, pour le cas où la foule s'emporterait. Autre aspect nouveau dans la façon de procéder : la présence des élèves des écoles militaires, formés en lignes solennelles vers le cimetière.

L'affaire ainsi conclue favorisera la solution fructueuse des problèmes du Parti et du pays.

Salut communiste !

Budapest, le 4 octobre 1956. IMRE NAGY.

A cette lettre, le Bureau politique répondit neuf jours plus tard en ces termes :

« Le Bureau politique a engagé un débat sur la lettre du 4 octobre du camarade Imre Nagy dans laquelle celui-ci a demandé à redevenir membre du Parti.

« Le Bureau politique a décidé :

« 1° d'annuler la décision de novembre 1955 par laquelle le camarade Imre Nagy a été exclu du Parti, car bien qu'il ait commis des fautes politiques, celles-ci ne justifiaient pas son exclusion. Dans l'élaboration de la décision d'exclusion, la partialité du camarade Matyas Rakosi a joué un rôle considérable. Considérant ce qui précède, le Bureau politique replace le camarade Imre Nagy dans ses droits de membre du Parti;

« 2° de proposer au Comité central de discuter dans un avenir proche les problèmes encore pendants, d'éclaircir les erreurs commises effectivement par le camarade Imre Nagy et, de même, de chercher quelles furent, dans les décisions antérieures du Parti, les exagérations et les constatations erronées.

« Ces mesures permettront au Comité central, d'éclaircir cette affaire et d'y mettre un point final.

« Budapest, le 13 octobre 1956. »

Ainsi, Gerö ne faisait une concession qu'à demi. Il acceptait que Nagy fut réintégré, mais il maintenait qu'il avait commis des fautes politiques et des erreurs, ce qui revenait à dire, ou presque, qu'on reprenait l'homme (et encore comme simple militant) mais pas la politique.

Une telle mesure n'était assurément pas de nature à apaiser l'opinion.

« Les cercueils de Laszlo Rajk et de ses « complices », Gyorgy Palfy, Tibor Szonyi et Andras Szalai se dressaient devant le Mausolée de Kossuth et d'anciens camarades qui avaient souffert pendant de longues années la prison et la torture composaient la garde d'honneur. Des victimes des camps de concentration communistes étaient venues en groupe à la cérémonie. C'était la première fois que beaucoup d'entre eux avaient l'autorisation de se réunir publiquement en aussi grand nombre. Le passé commun, les tortures qu'ils avaient endurées de la part de l'A.V.H., donnaient à la foule une même âme, et ils écoutaient avec désillusion et avec angoisse les mots sans signification débités par Antal Apro, le porte-parole du régime. L'atmosphère était tendue. Il eut suffi d'une étincelle, et c'était l'explosion.

« Aussitôt après la cérémonie, les anciens prisonniers se dirigèrent vers le monument de Batthiang pour honorer les martyrs de 1848. Plusieurs milliers de personnes accompagnèrent cette manifestation improvisée. Un jeune étudiant s'avança pour haranguer la foule. Quelqu'un lui cria : Ne fais pas de discours; récite-nous : De l'air. Solennellement, l'étudiant déclama les vers d'Attila Jozsef, si pleins de sens sous un régime d'oppression. » (12).

Les dirigeants du Parti et les membres du gouvernement assistaient à ces funérailles. Un seul

(Suite au verso, bas de page.)

(12) Pal Jonas : *My generation in East Europe*, juillet 1957.

II. — LES JOURNÉES RÉVOLUTIONNAIRES

LUNDI 22 OCTOBRE

a) L'étincelle polonaise

LES esprits étaient déjà tendus au plus haut point par les événements du début d'octobre, à Budapest et dans quelques autres centres, quand parvinrent en Hongrie les premières nouvelles de l'« octobre polonais ». Dès le 19, on apprit que le Comité central du *Parti Ouvrier Polonais Unifié* tenait le jour même une réunion qui devait être décisive dans les rapports de la Pologne avec l'Union soviétique. Et, grâce à la radio, on sut très vite que, malgré l'arrivée inopinée à Varsovie de Khrouchtchev, Mikoiian, Molotov et Kaganovitch, Gomulka avait été élu membre du Bureau politique, nommé secrétaire du Comité central, réintégré dans ses anciennes fonctions après des années de disgrâce et de bagne.

C'était le 21 octobre. Le 22, à Budapest, dans

Notice bibliographique

LES trois chapitres sur la révolution hongroise sont écrits à partir des recueils de documents et de témoignages suivants :

1° Les émissions des radios hongroises recueillies et publiées par le Comité *Free Europe*. Le Comité a fait, à notre connaissance, une édition anglaise et une édition allemande. Son recueil a été édité en français aux Editions Pierre Horay, avec une préface de François Fejtő, sous le titre : *La révolte en Hongrie*. Paris, 1957, 254 pages.

2° Le *Rapport du Comité spécial pour la question de la Hongrie*, présenté à l'O.N.U., et publié par ses soins. New-York, 1957, 160 pages.

3° *La révolution hongroise vue par les partis communistes de l'Europe de l'Est*, recueil de textes présentés par le Centre d'Etudes Avancées du Collège de l'Europe libre. Paris, 1957, 318 pages.

4° *National Communism and Popular Revolt in Eastern Europe*, choix de documents sur les événements de Pologne et de Hongrie, de février à novembre 1956, édité par Paul E. Zinner. Columbia University Press. New-York, 1956, 564 pages.

5° *La situation en Hongrie et la règle du droit*, recueil d'études et de documents publié par la Commission Internationale de juristes. La Haye, 1957, 156 pages.

tous les milieux où couvait la fièvre révolutionnaire, on ne parlait plus que des événements de Pologne.

Quel exemple et quel encouragement que cette victoire de la liberté polonaise, que, tout naturellement, on devait croire encore plus grande qu'elle ne l'était. Quelle preuve de la puissance de l'opinion ! Il lui suffisait de se manifester avec force pour imposer des changements de personnes au sommet de l'Etat et une orientation nouvelle à la politique nationale, même sur un point aussi important que les relations avec l'U.R.S.S.

Les communistes ont prétendu et prétendent toujours que les révolutionnaires hongrois agissent à l'instigation de l'étranger. Il y eut effectivement influence étrangère, mais c'est de Pologne qu'elle s'exerça. L'étincelle polonaise mit le feu aux poudres hongroises, accumulées depuis des mois et des années. Ou, pour user d'une autre image, les nouvelles de Pologne eurent sur les esprits, à Budapest, l'effet du coup de fouet qui fait passer le cheval du pas au trot et du trot au galop.

Cela se fit sans intermédiaire, sans entente entre les révoltés de chaque côté des frontières, sans messenger de Varsovie à Budapest, par un simple phénomène de contagion révolutionnaire analogue à celui qui enflamma l'Europe en 1848. La contagion a seulement été plus rapide, parce que les nouvelles se répandent aujourd'hui plus vite qu'au milieu de l'autre siècle. On devait apprendre, plusieurs semaines ou plusieurs mois après les événements, que cette contagion avait été à peu près aussi vaste, puisque, sans parler de l'émotion suscitée en Europe occidentale, presque dans tous les pays satellites et jusqu'en Union soviétique, les dirigeants communistes durent faire face à un début d'agitation populaire. Mais partout ils tinrent bon, parce que les circonstances antérieures ne les avaient pas amenés ou obligés déjà à laisser quelque liberté à l'opinion publique, à desserrer un peu leur emprise sur le peuple. En Hongrie, au contraire, une première brèche avait été ouverte dans le despotisme à la faveur des querelles qui divisaient l'état-major communiste et des difficultés de la succession Rakosi. L'agitation populaire trouva

manquait : Ernő Gerő, en consultation à Moscou (13). Antal Apro condamna « les tueries stalinienne », promit qu'on éviterait le retour de « pareils crimes ». Plusieurs autres orateurs prirent la parole. Le poète Tibor Meray parla au nom des écrivains :

« Votre destin fut effroyable. Effroyables sont aujourd'hui nos tourments. Non, il n'y a pas de sang sur nos mains. Ce n'est pas nous qui avons inventé les chefs d'accusation. Ce n'est pas nous qui avons prononcé le jugement. Mais nous avons cru le mensonge des mensonges. Nous l'avons répété. Nous avons hurlé avec les calomniateurs, et nous avons exigé votre mort, avec ceux qui savaient mentir. Peut-être nous avez-vous pardonné, comme d'autres camarades qui ont sur-

vécu nous ont pardonné d'avoir cru le mensonge, mais nous-mêmes, nous ne nous pardonnerons jamais. »

Trois cent mille personnes assistèrent à ces funérailles : 300.000 manifestants.

Imre Nagy sortit de la foule pour embrasser M^{me} Rajk.

Ce jour-là, la révolution de la liberté fit le dénombrement de ses forces.

(13) Ernő Gerő était parti le 8 septembre pour l'U.R.S.S. où il devrait prendre ses vacances annuelles ; le 30 septembre, il s'entretint en Crimée avec Tito et Khrouchtchev ; puis il eut des consultations avec Mikoiian et Souslov et revint le 6 octobre.

donc en face d'elle un pouvoir momentanément affaibli, dont la faiblesse et l'indécision furent pour elle un encouragement.

C'est toujours dans de pareilles rencontres que l'effervescence se transforme en révolte, la révolte en révolution.

b) Les étudiants entrent en dissidence

Nulle part l'influence de l'exemple polonais n'est plus sensible que dans l'évolution de l'agitation parmi les étudiants. Depuis plusieurs jours déjà, et même plusieurs semaines, l'opposition larvée qu'ils faisaient au régime depuis deux ou trois ans s'était transformée en effervescence publique, mais, visiblement, ce fut le 22 octobre, avec les nouvelles de Pologne, que le mouvement prit un cours et un élan nouveaux.

Les revendications estudiantines, formulées depuis le début du mois, avaient provoqué une déclaration du ministre de l'Éducation nationale, M. Söter, le 19 octobre : on envisageait, avait-il dit, de supprimer l'étude obligatoire du russe et d'appliquer quelques-unes des réformes demandées.

Ce n'était là que des promesses. Elles n'apaisèrent pas l'effervescence estudiantine, et, dans la plupart des centres universitaires, elles furent vivement discutées et donnèrent lieu à des manifestations contre l'organisation officielle de la jeunesse, la D.I.S.Z. — de laquelle dépendaient les étudiants. C'est ainsi qu'à Szeged, le 20 octobre, quelque deux cents étudiants décidèrent de créer une organisation estudiantine indépendante de la D.I.S.Z. sous le nom de *Fédération unitaire des étudiants des Universités et Ecoles supérieures de Hongrie* (en hongrois : *Magyar Egyetemisták és Foisiskolasok Egyseges Szervezete* ou MEFESZ) (1).

A Budapest, des étudiants de l'Université technique s'étaient réunis le 19, à 21 heures, au foyer Andras Hess — le foyer principal de leur université. Là aussi, la D.I.S.Z. avait été mise en accusation.

« Nous savons très bien », lisait-on dans la résolution finale, « que des modifications importantes sont intervenues récemment dans la vie politique et économique de notre pays. Des déclarations réconfortantes ont été faites pour dénoncer les erreurs commises, mais on a fait fort peu de choses pour remédier aux abus.

« L'éducation de la jeunesse est, elle aussi, engagée dans la mauvaise voie. Nous, étudiants de l'Université technique, nous désapprouvons le rôle que la D.I.S.Z. a joué dans l'éducation de la jeunesse hongroise. Dans notre Université, l'Université technique, le comité de la D.I.S.Z. est devenu l'instrument aveugle d'organes supérieurs. La D.I.S.Z. aurait dû avoir pour tâche de représenter l'opinion de la jeunesse, mais elle a failli à ce devoir. Depuis des années, on ne se soucie pas des problèmes qui nous préoccupent le plus.

« Les étudiants de l'Université technique de Budapest ne peuvent pas supporter plus longtemps l'impuissance du comité directeur de la D.I.S.Z. qui s'est montré incapable de mener une lutte suivie pour la défense des intérêts des étudiants. »

Les étudiants réunis au Foyer central de l'Université technique confiaient donc le soin de les défendre à un nouveau comité, et ils demandaient que fussent prises d'urgence un certain nombre de mesures où des revendications politiques se mêlaient aux revendications corporatives, celles-ci demeurant de loin les plus nombreuses.

« 1. Nous demandons pour les ingénieurs une situation morale et matérielle convenable. Ils devraient être affectés à des postes d'ingénieurs exclusivement, recevoir un traitement de 1.500 à 1.600 forints environ et avoir droit également à des primes.

« 2. Les postes de direction devraient être attribués en fonction de la formation technique et des connaissances techniques des intéressés.

« 3. Nous demandons l'abolition de l'obligation d'assister aux cours, l'enseignement facultatif des langues vivantes et de matières d'ordre autre que professionnel, l'enseignement obligatoire d'une seule langue vivante que les étudiants auront la faculté de choisir librement.

« 4. Les étudiants doivent pouvoir entreprendre des voyages à l'étranger, par groupes, en bénéficiant de subventions de l'Etat, et entreprendre des voyages à titre privé, indépendamment de l'I.B.U.S.Z. (2).

« 5. Les jeunes ingénieurs devraient pouvoir trouver des emplois à l'étranger sans que joue aucune condition d'ordre politique ou familial.

« 6. Les foyers d'étudiants sont comblés; il faut les agrandir.

« 7. Nous demandons que dans les cantines d'étudiants les « normes forints » soient portées à 15 forints par jour.

« 8. Les entreprises chargées de fournir les repas des étudiants doivent être placées sous le contrôle des autorités universitaires compétentes.

« 9. Il faut rendre l'autonomie aux universités.

« 10. Nous demandons la réorganisation du mouvement de la jeunesse universitaire et l'élection démocratique d'un nouveau comité directeur.

« 11. Nous demandons le rétablissement de la réduction de 50 % accordée aux étudiants une fois par mois sur le prix des transports.

« 12. Nous demandons une réduction du prix des ouvrages techniques destinés aux étudiants et l'octroi d'une indemnité à chaque étudiant en vue de l'achat de manuels.

« 13. Nous demandons que l'on fixe un nombre raisonnable d'ingénieurs à former chaque année.

« 14. Les étudiants devraient recevoir des bourses d'un montant plus élevé pendant la période où ils préparent leur thèse de dernière année (« plans de diplôme »).

« 15. Nous demandons pour Farkas et ses co-accusés un procès public. »

De ces quinze points, quatre seulement avaient un caractère politique très net : le point 3 qui rendait facultative l'étude du russe, les points 4 et 5 qui réclamaient la possibilité d'aller à l'étranger — ce qui voulait dire en Occident — et le point 15 qui demandait que le procès du général Farkas fût public. Il n'y avait là rien qui fût profondément novateur : les étudiants épousaient en l'accentuant le cours nouveau; ils allaient au-delà des promesses faites, mais sans avoir l'air de s'opposer à la politique officielle. Le point 15 est en cela caractéristique : Farkas était arrêté, il devait être jugé; les étudiants appuyaient une mesure prise par le gouvernement. Sans doute aucun des responsables ne tenait-il à la publicité

(1) Ce nom n'était pas nouveau. La M.E.F.E.S.Z. avait existé de 1945 à 1948; elle avait été fondée pour remplacer la M.E.F.H.O.S.Z., qui était l'organisation des étudiants sous la régence de l'amiral Horthy. En 1948 elle avait dû se fondre dans la D.I.S.Z.

(2) L'Intourist hongrois.

du procès où trop d'entre eux auraient pu être compromis. Mais il était difficile d'accuser les étudiants d'action antigouvernementale à cause de cette revendication.

Les derniers paragraphes de la résolution étaient à la vérité plus menaçants. Il y était annoncé que « *s'il n'était pas donné satisfaction sur les points 3, 4, 7, 11, 14 et 15 dans le délai d'une quinzaine* », les étudiants organiseraient « *une manifestation pour exprimer leur mécontentement* ». Ils demandaient à leurs camarades de toutes les universités de les appuyer dans leur lutte et de les aider à obtenir satisfaction. Eux se déclaraient disposés à appuyer les revendications des autres universités.

Ainsi prenaient forme l'idée d'une manifestation publique et celle d'une coordination du mouvement entre les centres universitaires. Mais ceux qui parlaient ainsi étaient loin de prévoir la suite des événements. C'est pour le 3 novembre qu'ils prévoyaient leur manifestation éventuelle. Le 3 novembre, la révolution sera à la veille d'être écrasée.

c) La contre-offensive de la D.I.S.Z

Cette agitation, dirigée avant tout contre la D.I.S.Z., ne pouvait manquer d'en émouvoir les dirigeants et, pour une part, les réunions estudiantines du lundi 22 octobre revêtirent le caractère d'une contre-offensive. Elles furent organisées à Budapest à la Faculté de Médecine, aux Facultés d'Economie politique et de Philosophie, ainsi qu'à l'Université technique par les comités de la D.I.S.Z., dans le dessein de « *couper l'herbe sous les pieds de la MEFESZ* ». Contre-offensive selon la méthode communiste : on prend aux opposants leur plate-forme, on l'a fait sienne afin de les désarmer, on les empêche ainsi de s'organiser; on s'arrange même pour faire condamner leur attitude, en attendant de pouvoir les frapper eux-mêmes après les avoir isolés. (Il n'est d'ailleurs pas exclu que, parmi les responsables de la D.I.S.Z., certains aient été dès lors acquis au « *cours nouveau* »).

Très caractéristique fut, de ce point de vue, l'action du Comité exécutif de la D.I.S.Z. pour l'Université technique. Il décida d'organiser à l'Université une réunion de masse le 22 octobre à 15 heures. A cet effet, il fit imprimer sous son timbre une résolution signée : le *Comité préparatoire à la réunion de masse*, où étaient reprises et développées les revendications formulées le 19 par le « *nouveau comité* » du Foyer central.

Le préambule plaçait l'agitation estudiantine dans le sens de la nouvelle politique, à laquelle on ne reprochait que sa lenteur :

« *A la réunion de la résolution adoptée en juillet par le Comité central, une nouvelle ère de démocratisation s'est ouverte. Nous estimons que les décisions prises alors n'ont pas été mises à exécution avec assez de rapidité, nous avons constaté maints retards, c'est ce qui amène la jeunesse universitaire à proclamer avec détermination les revendications suivantes qu'elle estime justes et opportunes.*

« *Nous saluons et nous appuyons les résolutions de la jeunesse universitaire. Nous réclamons des mesures énergiques et rapides pour résoudre les problèmes nationaux et les problèmes universitaires. La jeunesse étudiante de l'Université technique, vu la situation politique et économique actuelle du pays, demande qu'il soit donné satisfaction de la manière la plus urgente aux revendications ci-après :*

Après venait tout un chapitre de revendications politiques beaucoup plus nettement formu-

lées et beaucoup plus complètes que dans le texte adopté par les opposants le 19. Les esprits avaient évolué depuis deux jours et, pour « *coiffer* » le mouvement d'opposition en le dépassant, il était nécessaire d'aller beaucoup plus loin. Mais ces revendications ne se trouvaient pourtant pas en contradiction avec l'orientation politique qui paraissait officiellement admise.

« *1. Nous voulons que la direction des affaires politiques et nationales soit confiée à des chefs compétents qui ont la confiance du peuple. Par exemple, les camarades Janos Kadar, Imré Nagy, Zoltan Vas, Géza Losonczy, Gyorgy Lukacs. Egalement, Arpad Kiss.*

« *2. Nous voulons des audiences publiques dans le procès contre Mihaly Farkas et consorts. Nous voulons savoir qui était au courant de l'innocence de Rajk.*

« *3. Nous voulons que l'amitié hungaro-soviétique soit établie sur la base de l'égalité totale.*

« *4. Nous voulons connaître toute la vérité au sujet de l'utilisation du minerai d'uranium hongrois.*

« *5. Dans le choix des nouveaux uniformes de l'armée nationale hongroise, il faudrait tenir compte de nos traditions nationales. On devrait se servir des anciens uniformes pendant la période d'entraînement.*

« *6. Nous demandons que le 15 mars soit proclamé jour de fête nationale complètement chômé et le 6 octobre jour férié pour les écoles.*

« *7. Nous réclamons la réintégration du camarade Imré Nagy dans ses fonctions officielles antérieures.*

« *8. Nous demandons que le représentant de la jeunesse universitaire, Istvan Friss, rende compte de son activité à ce jour et qu'il fasse notamment, des éclaircissements au sujet de son article dans Szabad Nép.* »

Suivaient, en quinze points, des revendications corporatives qui reprenaient, tantôt en les atténuant, tantôt en les dépassant, celle des dissidents du 19 octobre :

« *9. Nous demandons que, dans les nominations aux postes de direction de l'économie nationale, on tienne compte en premier lieu de l'instruction et des aptitudes professionnelles des intéressés.*

« *10. Nous demandons que le barème des salaires et les normes de travail dans l'industrie du bâtiment soient fixés par des experts.*

« *11. Nous demandons que le Parlement enquête sur la situation de notre commerce extérieur. Nous voulons connaître les causes du déficit et savoir qui en est responsable. Par exemple, dans quelle mesure Ferenc Biro est-il responsable?*

« *12. Nous sommes en faveur de la réorganisation sur des bases entièrement nouvelles du système des livraisons. Il faudrait offrir des avantages aux paysans pour les inciter à produire davantage.*

« *13. Nous demandons un appui moral et financier pour les membres des professions techniques. De jeunes ingénieurs devraient être affectés à l'exécution de programmes techniques. Leur traitement de début, au cours du premier trimestre, ne devrait pas être inférieur à 1.300 forints, primes non comprises.*

« *14. Nous demandons que des voyages éducatifs à l'étranger soient organisés indépendamment de ceux qui ont lieu sous les auspices de l'I.B.U.S.Z. (Office national hongrois du tourisme). Aucune discrimination ne devrait être faite entre les voyages vers l'Ouest et les voyages*

vers l'Est. Quiconque, abusant de sa liberté de mouvement, refuse de revenir en Hongrie, n'y sera pas regretté.

« 15. Nous demandons que l'autonomie soit rendue aux universités. On doit nous faire confiance.

« 16. Nous réclamons, pour les détenteurs de la carte d'identité d'étudiant, une réduction de 50 % sur le prix d'admission à toute manifestation sportive ou spectacle culturel. Il faut faire des sacrifices pour assurer l'éducation du peuple.

« 17. Nous demandons que les restaurants d'étudiants soient placés sous l'autorité des universités. Il y aurait peut-être lieu d'augmenter le pouvoir d'achat du forint.

« 18. Nous demandons, pour les étudiants, une réduction de 50 % — cinq fois par an — sur le prix des billets de chemin de fer, comme c'était la règle avant 1951.

« 19. Nous demandons que le prix des manuels universitaires soit réduit.

« 20. Les logements offerts aux étudiants des universités laissent à désirer. Nous demandons une amélioration progressive de la situation, car les conditions actuelles ne contribuent guère à élever les normes. Le travail de dessin exige plus d'espace. Il faut remédier à cette situation.

« 21. Nous demandons la liberté des examens.

« 22. Les résultats des examens militaires ne devraient être pris en considération que pour l'avancement dans l'armée.

« 23. Les étudiants devraient avoir la faculté de choisir au cours du premier semestre de la première année, la langue étrangère qu'ils désirent étudier. »

Jusqu'alors, le texte épousait le mouvement des esprits. Mais l'intention véritable des dirigeants de la D.I.S.Z., auteurs de cet appel, transparaissait dans les deux derniers points. Leur souci évident était de maintenir l'unité de la D.I.S.Z. et d'empêcher les étudiants de constituer une autre organisation, sur le modèle de ce qui s'était fait à l'Université de Szeged et de ce qui était prêt de se faire à l'Université technique de Budapest, si ce n'était pas déjà fait :

« 24. Nous n'approuvons pas la décision des étudiants de l'Université de Szeged qui ont résolu de se retirer de la D.I.S.Z. étant donné que cela aurait pour résultat de disperser nos forces. Leurs inquiétudes ne sont pas justifiées, car l'expérience de ces derniers temps a montré que le Comité de Budapest et le Comité central de la D.I.S.Z. ont véritablement défendu nos intérêts. L'attitude combative qu'a prise Szabad Ifjúság, quotidien du Comité central de la D.I.S.Z., en fournit la preuve. La situation actuelle commande l'union de la jeunesse à l'intérieur de la D.I.S.Z.

« 25. Nous demandons la réorganisation du mouvement des étudiants d'université dans le cadre de la D.I.S.Z. Un parlement de la jeunesse devrait être institué. Nous demandons la réunion d'un congrès de la D.I.S.Z. »

Les responsables de la D.I.S.Z. faisaient donc leur le programme des opposants, et ils acceptaient leurs critiques au point de prévoir une réorganisation du mouvement. Mais le mouvement lui-même serait maintenu : l'appareil de la domination du parti sur la jeunesse ne serait pas brisé.

Quelques jours après, quand l'émotion aura gagné tout le peuple, le Parti usera des mêmes méthodes pour essayer de garder le contact avec

l'opinion et de maintenir son emprise : il ne devait pas y parvenir plus que la D.I.S.Z.

L'appel du Comité exécutif de la D.I.S.Z. se terminait, comme la résolution du 19, par un ultimatum et une menace de manifestations, à la vérité un peu adoucis :

« A moins d'obtenir une réponse précise aux revendications exposées aux points 2, 7, 8, 14, 16, 18 et 19, nous aurons recours à des manifestations. »

Mais, en militants de l'appareil responsable de l'ordre, les membres du Comité de la D.I.S.Z. mettaient en garde les étudiants contre les désordres et la démagogie :

« Nous considérons que nos revendications sont justes et tiennent compte des réalités. Nous exhortons la jeunesse de notre université à lutter pour qu'il y soit fait droit. Cependant, nous condamnons catégoriquement toute démagogie.

« Nous ne cherchons pas à troubler l'ordre, notre but est de faire reconnaître les droits de la jeunesse universitaire et de faire en sorte que le mouvement de démocratisation qui a déjà commencé à se dessiner se poursuive.

Les étudiants allaient bientôt faire bon marché de ces mises en garde et de ces admonestations.

d) La réunion de l'Université technique

La réunion se tint dans la grande salle de l'Université. Elle s'ouvrit à 15 heures, elle devait durer plus de onze heures, jusqu'aux premières heures du matin du 23. De quatre mille à cinq mille personnes y participèrent. Au cours de la soirée, il y vint un nombre considérable d'ouvriers. Les professeurs étaient là avec les étudiants, y compris des étudiants des facultés ou d'autres écoles supérieures. Le secrétaire du Parti et les membres du secrétariat du Parti pour l'Université assistaient à la séance.

Au début, la discussion porta sur des revendications corporatives : on demandait, par exemple, que les cours de marxisme-léninisme fussent moins nombreux et qu'il fût possible de choisir, comme première langue obligatoire, entre le russe, l'allemand, l'anglais et le français.

Puis, malgré les précautions du comité de la D.I.S.Z., il fut décidé, sans grande opposition, de créer une section de la MEFESZ, chargée d'étudier les problèmes non résolus de la vie des étudiants et de faire connaître l'opinion de ceux-ci sur les grands problèmes politiques du jour. La contre-offensive de la D.I.S.Z. avait échoué.

A partir de ce moment-là, le débat s'élargit à la demande de voix qui partaient de différents coins de la salle. Un étudiant déclara qu'en Pologne, Gomulka désirait une évolution, non une révolution, mais que les Soviétiques avaient essayé de s'y opposer en plaçant des troupes autour de Varsovie. On lui fit une ovation, et la foule cria qu'elle voulait l'établissement de la démocratie en Hongrie. Des orateurs demandèrent que le pouvoir fût confié à Imré Nagy et que le nouveau gouvernement garantît au peuple hongrois le respect des droits de l'homme. Quelqu'un proposa alors d'établir un programme visant à établir la démocratie dans l'esprit de la révolution de 1848 et de soumettre ce programme au gouvernement.

Un texte fut élaboré, dont on connaît le premier état. Il était ainsi conçu :

« Introduction : Constitution de la M.E.F.E.S.Z. (Fédération hongroise des associations d'étudiants des universités et collèges). Cette organi-

sation a compétence pour régler les problèmes des étudiants.

« 1. Nouveau Comité central pour le Parti.

« 2. Gouvernement dirigé par Imré Nagy.

« 3. Amitié hungaro-soviétique et hungaro-yougoslave.

« 4. Nouvelles élections.

« 5. Nouvelle politique économique. Uranium, commerce extérieur, etc.

« 6. Rajustement des normes de travail et autonomie des travailleurs dans les usines.

« 7. Situation des travailleurs agricoles et des paysans exploitant à leur compte.

« 8. Révision des procès politiques et économiques et octroi d'une amnistie.

« 9. 15 mars, 6 octobre. Les anciennes armoiries.

« 10. Liberté de la presse et organe officiel pour la M.E.F.E.S.Z.. Destruction des « fiches » de police.

« Déclaration : Solidarité entière avec Varsovie et avec le mouvement d'indépendance polonais. »

Pendant que le texte se rédigeait, la discussion continuait dans la salle. Quelqu'un suggéra : « Nous pourrions peut-être demander maintenant que les troupes soviétiques évacuent la Hongrie. Mais qui peut faire une telle déclaration ? » On fut d'avis que ce devait être un fonctionnaire du Parti. L'un des chefs de la jeunesse communiste prit alors le micro et déclara que tant qu'il y aurait des troupes soviétiques en Hongrie l'évolution politique souhaitée serait impossible, le pays étant soumis à une tyrannie impérialiste.

D'autres ajoutèrent que la présence des troupes soviétiques interdisait la liberté des élections, l'exercice de la liberté de parole et de religion, la jouissance des droits de l'homme.

A mesure que la réunion se prolongeait, la résolution s'étoffait. On fit un point séparé de la demande de retrait des troupes soviétiques. On réclama l'enlèvement de la statue de Staline. Finalement, le texte se présenta ainsi :

« 1. Nous demandons l'évacuation immédiate de toutes les troupes soviétiques conformément aux dispositions du traité de paix.

« 2. Nous demandons l'élection au scrutin secret par tous les membres du Parti, de la base au sommet, de nouveaux dirigeants aux échelons inférieur, moyen et supérieur du Parti des travailleurs hongrois. Ces dirigeants doivent convoquer le congrès du Parti le plus tôt possible et élire un nouveau Comité central.

« 3. Le gouvernement doit être reconstitué sous la direction du camarade Imré Nagy; tous les chefs criminels de l'ère stalino-rakosiste doivent être immédiatement relevés de leurs fonctions.

« 4. Nous demandons un procès public dans l'affaire criminelle de Mihaly Farkas et de ses complices. Matyas Rakosi, qui est le principal responsable de tous les crimes d'un passé récent ainsi que de la ruine du pays, doit être ramené en Hongrie et traduit devant un tribunal populaire.

« 5. Nous demandons que des élections générales aient lieu dans le pays, au scrutin universel et secret et avec la participation de plusieurs partis, pour élire une nouvelle Assemblée nationale. Nous demandons que l'on reconnaisse le droit de grève aux travailleurs.

« 6. Nous demandons la révision et le rajustement des rapports hungaro-soviétiques et hun-

garo-yougoslaves dans les domaines politique, économique et culturel, sur la base d'une complète égalité politique et économique et de la non-intervention dans les affaires intérieures des uns et des autres.

« 7. Nous demandons la réorganisation de toute la vie économique en Hongrie, avec le concours de spécialistes. L'ensemble de notre système économique fondé sur la planification, doit être réexaminé en fonction des conditions propres à la Hongrie et des intérêts vitaux du peuple hongrois.

« 8. Nos accords commerciaux avec l'étranger et le montant exact des réparations qui ne pourront jamais être payées doivent être rendus publics. Nous demandons des renseignements précis et exacts sur les gisements d'uranium du pays, leur exploitation et la concession accordée aux Russes. Nous demandons que la Hongrie ait le droit de vendre son uranium librement au prix du marché mondial pour obtenir des devises fortes.

« 9. Nous demandons la révision complète des normes en vigueur dans l'industrie et un rajustement immédiat et radical des salaires pour répondre aux revendications des travailleurs et des intellectuels. Nous demandons qu'un salaire minimum vital soit fixé pour les travailleurs.

« 10. Nous demandons que le système des livraisons soit organisé sur des bases nouvelles et que les produits agricoles soient utilisés de façon rationnelle. Nous demandons l'égalité de traitement pour les exploitations individuelles.

« 11. Nous demandons la révision par des tribunaux indépendants de tous les procès politiques et économiques, ainsi que la mise en liberté et la réhabilitation des innocents. Nous demandons le rapatriement immédiat des prisonniers de guerre et des civils déportés dans l'Union soviétique, y compris les prisonniers condamnés hors des frontières de la Hongrie.

« 12. Nous demandons la reconnaissance complète de la liberté d'opinion et d'expression, de la liberté de la presse et de la radiodiffusion, ainsi que la création d'un nouveau quotidien à grand tirage pour l'organisation M.E.F.E.S.Z. (Fédération hongroise des associations d'étudiants des universités et collèges). Nous demandons que toutes les « fiches » soient divulguées puis détruites.

« 13. Nous demandons que la statue de Staline, symbole de la tyrannie stalinienne et de l'oppression politique, soit enlevée le plus vite possible et que l'on élève à sa place un monument à la mémoire des combattants et martyrs de la liberté de 1848-1849.

« 14. Nous demandons que l'on remplace l'écusson actuel, qui est étranger au peuple hongrois, par les vieilles armoiries hongroises de Kossuth. Nous demandons pour l'armée hongroise de nouveaux uniformes dignes de nos traditions nationales. Nous demandons que le 15 mars soit fête nationale et jour férié et que le 6 octobre soit une journée de deuil national et un jour de congé pour les écoles.

« 15. Les étudiants de l'Université technique de Budapest se déclarent unanimement solidaires des travailleurs et de la jeunesse de Varsovie et de la Pologne à l'occasion du mouvement polonais d'indépendance nationale. »

Un dernier paragraphe fut ajouté. Il prévoyait que les étudiants de l'Université technique organiseraient le plus rapidement possible les cellules locales de la MEFESZ, et qu'ils convoqueraient « à Budapest, le samedi 27 octobre, un parle-

ment de la jeunesse où toute la jeunesse du pays serait représentée par des délégués ».

Au cours de la réunion, un représentant de l'Union des Ecrivains hongrois, Zoltan Zelk, fit savoir que l'Union se proposait d'organiser le lendemain une petite cérémonie en témoignage de sympathie avec la révolte polonaise : une couronne serait déposée au pied de la statue du général Bem, un Polonais qui, en 1848, avait mis ses talents militaires et son enthousiasme au service des Hongrois révoltés contre l'Autriche.

Les étudiants aussitôt se saisirent de l'idée et ils complétèrent ainsi le point 16 de la résolution :

« Les étudiants de l'Université technique et des autres universités se réuniront demain, le 23 octobre, à 14 h. 30, sur l'avenue Gorki, devant le siège de l'Union des Ecrivains, d'où ils se dirigeront vers la statue de Bem, place Palfy, devant laquelle ils déposeront des couronnes pour manifester leur sympathie pour le mouvement d'indépendance des Polonais. Les travailleurs des usines sont invités à se joindre à ce défilé. »

Ainsi était prise l'initiative qui devait se révéler décisive. Mais il est vraisemblable que la quasi-totalité des participants à la réunion ne s'en rendait pas compte, et qu'ils attendaient beaucoup plus du parlement de la jeunesse convoquée pour le 27 octobre.

Il ne devait jamais se réunir.

e) La diffusion des mots d'ordre

La résolution adoptée, il fallait la diffuser. Vers 20 h. 30, une délégation se rendit à la radio. Le directeur de la censure autorisa l'insertion, dans le bulletin de 21 heures, de cinq des dix points que comportait alors la résolution (qui n'avait pas encore sa rédaction définitive) mais il refusa la diffusion des revendications portant sur le retrait des troupes soviétiques, les élections libres, la nouvelle politique économique, la liberté de la presse et le renouvellement par voie d'élections des organismes directeurs du Parti communiste. La délégation préféra que rien ne fût diffusé plutôt que de laisser dénaturer ainsi le texte. *Radio-Budapest* avait d'ailleurs donné déjà un compte rendu de la réunion, sans mentionner les revendications politiques qui y étaient formulées. Mais il y était dit que la majorité des étudiants rejetaient certaines « opinions provocatrices et démagogiques ».

Les rédacteurs de la *Szabad Ifjusag* (*Jeunesse libre*), organe de la D.I.S.Z., avaient assisté à la réunion et, pris par l'ambiance générale, ils s'étaient déclarés favorables aux revendications contenues dans la résolution. On leur demanda de la publier. Ils refusèrent : ils craignaient pour leur sécurité personnelle s'ils imprimaient la demande de retrait des troupes soviétiques.

En définitive, la résolution fut publiée par l'organe des étudiants de l'Université technique, le *Jövő Mernöke* (L'ingénieur de l'avenir), édité à 2.000 exemplaires, et tiré sous forme de tracts sur le duplicateur de l'Université. Le recteur n'avait osé ni permettre ni interdire l'usage de la machine (3).

Il y avait à la réunion, mêlés aux étudiants de l'Université technique, non seulement des étudiants des autres universités, mais des ouvriers de Csepel et de l'usine Beloyanis, ainsi que des mineurs de Dorog.

L'appel à la manifestation fut ainsi répandu spontanément jusque dans les faubourgs.

f) Les autres réunions

La résolution du Cercle Petöfi

Tandis que se déroulaient ces débats fiévreux dans la grande salle de l'Université technique, d'autres réunions du même genre, bien que moins importantes, se tenaient dans d'autres endroits de la ville.

A la Faculté des Lettres, des étudiants créaient un « Cercle du 15 mars » qui saluait les événements de Pologne, et reconnaissait la nécessité pour la jeunesse universitaire de maintenir son union avec la jeunesse ouvrière.

A la Faculté de Médecine, une conférence des délégués de la D.I.S.Z. formulait une série de revendications nationales et corporatives et saluait l'évolution démocratique dont la Pologne était le théâtre.

Même attitude à l'Assemblée générale de la Faculté d'Economie politique, où l'on souligne la nécessité d'une action commune des étudiants et des ouvriers, demande le retour d'Imré Nagy et salue l'évolution politique en Pologne.

L'Assemblée générale de l'Ecole d'Architecture s'engagea dans la même voie que le meeting de l'Université technique : elle réclama un débat sur la création du MEFESZ. Elle reconnaissait donc la nécessité d'une rupture. Mais à l'Université technique, la rupture était déjà fait accompli (4).

Une autre réunion revêtit une certaine importance, moins par son ampleur que par la résolution qui y fut adoptée : celle du cercle Petöfi, qui se tint tard dans la soirée. On y vota le texte suivant :

« 1. Etant donné la situation qui s'est produite dans notre pays, nous proposons que le Comité central soit convoqué le plus tôt possible. Le camarade Imré Nagy devrait participer à la préparation de cette réunion.

« 2. Nous estimons nécessaire que le Parti et le Gouvernement fassent connaître au pays tous les faits relatifs à la situation économique de la Hongrie, qu'ils réexaminent les principes directeurs du Deuxième Plan quinquennal et qu'ils mettent au point un programme constructif de mesures concrètes répondant aux conditions qui existent dans notre pays.

« 3. Le Comité central et le Gouvernement devraient user de tous les moyens possibles pour favoriser l'établissement en Hongrie d'une démocratie socialiste en assignant au Front populaire tout le rôle que lui revient, en faisant droit aux

(3) La résolution fut, dans les tracts, précédée de ce préambule :

« Reproduisez ce texte et faites-le circuler parmi les travailleurs hongrois.

Les 16 points politiques, économiques et idéologiques de la résolution adoptée à la réunion plénière des étudiants de l'Université technique.

Etudiants de Budapest :

La résolution qui suit a vu le jour le 22 octobre 1956 à l'aube d'une ère nouvelle de l'histoire hongroise, dans la grande salle de l'Université technique et elle est issue d'un mouvement spontané de plusieurs milliers de jeunes Hongrois qui aiment leur patrie. »

(4) Il serait vain de vouloir déterminer quels furent les groupes où l'on montra le plus d'audace. Ainsi à la Faculté des Lettres, le groupe d'étudiants qui avait organisé la manifestation du 6 octobre et avait été désigné pour former le comité directeur des étudiants de la Faculté avait débattu du problème des rapports avec les ouvriers, et c'est pour éviter toute apparence de mise à l'écart des usines qu'il avait mis en avant un mot d'ordre analogue à celui de la D.I.S.Z. Il est probable que l'Université technique fut, ce jour-là, le centre du mouvement le plus dynamique parce que le meeting y eut lieu plus tard, qu'il dura plus longtemps, que l'assistance y fut plus nombreuse et qu'il devint le point de convergence de l'agitation ce soir-là.

justes revendications politiques de la classe ouvrière et en instituant l'autonomie des usines de la démocratie des travailleurs.

« 4. Pour donner du prestige à la direction du Parti et des organes de l'Etat, nous proposons que l'on confie au camarade Imré Nagy et aux autres camarades qui luttent pour la démocratie socialiste et pour les principes de Lénine la place qu'ils méritent dans la direction du Parti et du Gouvernement.

« 5. Nous proposons que Matyas Rakosi soit expulsé du Comité central du Parti et exclu de l'Assemblée nationale et du Presidium. Pour rendre le calme au pays, le Comité central doit s'élever contre les tentatives de ceux qui, actuellement, cherchent à rétablir le régime stalinien ou rakosiste.

« 6. Dans l'affaire Mihaly Farkas, nous proposons, conformément à la légalité socialiste, un procès public.

« 7. Nous proposons que l'on réexamine les résolutions adoptées qui se sont révélées être une erreur et une manifestation d'esprit sectaire, notamment la résolution de mars 1955, la résolution de décembre 1955, relative aux activités littéraires et la résolution du 30 juin 1956, relative au Cercle Petöfi. Ces résolutions devraient être annulées et le Comité central devrait, pour sa part, en tirer les conclusions qui s'imposent.

« 8. Que l'on dévoile à l'opinion publique en quoi consistent les problèmes prétendument si délicats que soulèvent la balance économique,

nos accords commerciaux avec l'étranger et les projets relatifs à l'exploitation des gisements nationaux d'uranium.

« 9. En vue de resserrer davantage l'amitié soviéto-hongroise, que l'on établisse des liens encore plus étroits avec le Parti, l'Etat et le peuple de l'U.R.S.S. sur la base du principe léniniste de l'égalité absolue.

« 10. Nous demandons qu'à sa réunion du 23 octobre, le Comité central de la D.I.S.Z. se prononce sur les points qui précèdent et adopte une résolution sur la démocratisation des mouvements de jeunesse hongrois. »

L'exemple polonais était manifestement dans l'esprit de ceux qui élaborèrent ce programme : n'était-ce pas à l'occasion et autour de la réunion du Comité central du P.O.P.U. que venait de s'accomplir la révolution polonaise? Et le fait décisif n'avait-il pas été la participation de Gomulka aux travaux du Comité? Il était permis d'espérer que les choses se passeraient de même à Budapest si le Comité central était réuni et si Imré Nagy prenait part à la réunion. Il pouvait y être intronisé chef du Parti, comme Gomulka en Pologne.

Peut-être y a-t-il eu pendant quelques heures, en Hongrie, la possibilité d'un « gomulkisme » hongrois.

Les événements violents du lendemain soir devaient en dissiper les chances et donner à l'évolution des idées et des événements un sens beaucoup plus nettement anticommuniste.

MARDI 23 OCTOBRE

a) L'indécision du pouvoir

Le 23 octobre, au réveil, toute la ville connaissait les revendications des étudiants et savait qu'il y aurait manifestation le soir. Tous les journaux avaient reproduit les 10 points du cercle Petöfi (que la radio devait diffuser à quatorze heures), mais les esprits étaient attirés surtout par l'annonce de la manifestation des étudiants. Tout le monde venait s'enquérir dans la rue, et, les nouvelles connues, on rentrait en hâte chez soi ou à l'usine pour les communiquer à d'autres. Dans tous les bureaux, les dactylos recopiaient le texte des revendications. Les communistes avaient beau l'interdire et menacer : on ne tenait plus compte d'eux.

A 10 heures, *Radio-Budapest* diffusa la nouvelle de la manifestation; mais, si le lieu de rassemblement indiqué était bien celui qui avait été prévu, il était annoncé que la démonstration aurait lieu devant l'ambassade de Pologne (1).

« Comme nous l'avons rapporté hier, de grandes réunions d'étudiants ont eu lieu dans plusieurs universités de Budapest. A ces réunions a été décidé que la jeunesse de Budapest ferait une manifestation silencieuse de sympathie devant l'ambassade de Pologne. Le but de cette démonstration silencieuse est d'exprimer la profonde sympathie et la solidarité de la jeunesse à l'égard des événements de Pologne.

« Les jeunes ont aussi approuvé une résolution pour dénoncer et réprimer toute espèce de manifestations extrémistes, provocatrices et anarchistes. Ils déclarent que cette démonstration de sympathie doit se faire dans l'esprit de la démocratie socialiste et ils ont promis de maintenir l'ordre et la discipline. La jeunesse universitaire se rassemblera à 14 h. 30 cet après-midi devant l'immeuble de l'Union des Ecrivains. »

A midi, *Radio-Budapest* diffusait des informa-

tions sur la position de l'Union des Ecrivains, à laquelle on prêtait un appel au calme :

« Les écrivains hongrois qui, au cours des années passées, ont constamment combattu pour la démocratisation et contre la politique de Rakosi, estiment que les tâches principales du peuple hongrois sont d'abord d'assurer une nouvelle avance sur la voie de la démocratie socialiste, secondement d'éviter et d'écraser toutes les provocations éventuelles qui, usant de l'enthousiasme créé par les événements de Hongrie parmi les travailleurs et les étudiants, pourraient détruire notre bonheur et nos efforts politiques. »

D'où venaient ces appels au calme? Ils n'étaient certes pas contraires aux intentions des étudiants, ni surtout des écrivains, qui ne pensaient nullement à provoquer le désordre et l'émeute (2). Mais ils étaient vraisemblablement diffusés avec la permission ou la tolérance des autorités, qui, à cette heure encore, semblaient résignées à laisser faire la manifestation, en essayant de lui enlever tout caractère d'hostilité envers les hommes au pouvoir et le Parti.

Vers midi, le Bureau Politique se réunit pour examiner la situation, et sans doute se montra-

(1) Si l'on en croit l'émission de *Radio-Budapest* en français du 23 octobre, à minuit, des étudiants de toutes les universités et des grandes écoles de Budapest se réunirent le matin pour préparer la manifestation et en confièrent la direction au Cercle Petöfi qui accepta de prendre la responsabilité de leur action. Un délégué de l'Académie militaire Petöfi y prit la parole et exprima la sympathie des élèves de son école pour les revendications des étudiants. C'est sans doute alors que l'on changea de lieu de rassemblement.

(2) Les mots d'ordre donnés n'étaient d'ailleurs pas les mêmes. Les responsables du cortège de l'Université technique avaient décidé qu'on défilerait en silence. Au contraire, les Facultés de la rive gauche avaient pour consignes de scander des mots d'ordre et de chanter. Il semble que, de la part de leurs responsables, qui avaient l'expérience d'une première manifestation, celle du 6 octobre, il y ait eu là une intention délibérée d'entraîner la foule.

t-il hostile à la manifestation du soir, puisqu'à 12 h. 53 *Radio-Budapest* diffusait ce communiqué :

« Afin d'assurer l'ordre public, le ministre de l'Intérieur ne permet aucun rassemblement ni défilé publics jusqu'à nouvel avis. »

« Signé : Laszlo Piros, ministre de l'Intérieur. »

C'était s'y prendre bien tard pour réagir.

A cette nouvelle, des délégations se rendirent auprès du ministre de l'Intérieur pour le faire revenir sur sa décision. L'une venait au nom de l'Union des Ecrivains. Elle souligna que l'interdiction pourrait avoir de graves conséquences, car vraisemblablement les étudiants passeraient outre. L. Piros répondit que, dans ce cas, il ferait tirer sur les manifestants.

Une délégation de cinq étudiants vint alors trouver le ministre : Elle lui signala que les étudiants avaient déjà commencé à se rassembler et qu'ils défileraient avec ou sans autorisation. Après discussion, Piros finit pas céder, et, à 14 h. 23, *Radio-Budapest* communiquait :

« Laszlo Piros, ministre de l'Intérieur, a levé l'interdiction concernant les rassemblements publics et les défilés. »

« Le premier secrétaire du Comité central du Parti des Travailleurs hongrois, le camarade Ernő Gerő, parlera ce soir à 20 heures. » (3)

Une demi-heure après, à 15 heures, *Radio-Budapest* diffusait un nouveau communiqué, émanant cette fois du secrétariat de la D.I.S.Z. :

« Le 23 octobre, à 14 heures, s'est ouverte la sixième session du Comité central de la D.I.S.Z. Le Comité central a approuvé la manifestation de sympathie de la jeunesse de Budapest en faveur de la République populaire polonaise. Il a décidé de prendre part à cette manifestation, et la session a été interrompue... Le Comité demande aux étudiants et aux autres jeunes qui participent à la manifestation de prévenir toute tentative de provocation. »

Ainsi, les autorités communistes se ralliaient apparemment à la manifestation — ce qui leur permettait de gagner du temps.

b) La manifestation

La manifestation commença à la statue de Petöfi à Pest. Des étudiants s'y rassemblèrent, et un acteur célèbre, Imré Sinkovits, récita le poème de Kossuth intitulé « *Debout, Hongrois!* »

« *Debout, Hongrois, votre pays vous appelle. L'heure est venue, c'est aujourd'hui ou jamais. Serons-nous esclaves ou serons-nous libres? Telle est la question. Que répondez-vous?* »

— *Devant le Dieu Très Haut, nous le jurons. Jamais plus nous ne serons esclaves, jamais plus.* »

Puis il lut les revendications des étudiants.

Le cortège, sans cesse grossi de groupes d'étudiants et d'ouvriers de plus en plus nombreux se mit en marche vers la statue de Bem. La foule était sans armes, et défilait avec ordre et discipline. A 18 h. 30 *Radio-Budapest* devait décrire ainsi le cortège :

« *Des drapeaux nationaux, des jeunes gens portant des cocardes aux couleurs nationales et chantant l'Hymne de Kossuth, la Marseillaise et l'Internationale, voici comment on peut décrire, par les couleurs et les titres des chants, comment Budapest aujourd'hui s'est baignée dans le soleil d'octobre et a célébré de nouvelles Idées de Mars.* »

« *Cet après-midi, un vaste défilé de jeunes a eu lieu dans notre capitale... Ce matin, le mi-*

nistre de l'Intérieur avait interdit toute démonstration. Mais le Bureau politique du Parti des Travailleurs hongrois a modifié la décision (4). Des écoliers, des élèves des instituts techniques, des étudiants en philosophie, en droit, mêlés à des étudiants d'autres Facultés, ont pris part au défilé, conduits par leurs professeurs et par les dirigeants des organisations universitaires du Parti.

« *Au début, ils étaient seulement des milliers, mais à eux se joignirent de jeunes travailleurs, des passants, des soldats (5), des vieilles gens, des élèves des écoles secondaires et des automobilistes. La vaste multitude s'éleva jusqu'à des dizaines de milliers de personnes. Les rues retentissaient de slogans : « Peuple de Kossuth, marche en avant la main dans la main. Nous voulons une nouvelle direction. Nous avons confiance en Imré Nagy. Vive l'Armée du Peuple », etc. Les cris se répétaient, les couleurs nationales flottaient dans les airs, les fenêtres étaient ouvertes. Les rues de Budapest étaient emplies d'un vent nouveau de plus grande liberté. »*

Le mouvement, la veille, n'avait été qu'une fronde d'étudiants. Il prenait presque maintenant les caractères d'une fête patriotique officielle. Deux heures plus tard, il allait être l'émeute et la révolution.

Le cortège comprenait, d'après la même source officielle, 50.000 personnes quand il arriva à la statue de Bem. Des étudiants portant des drapeaux hongrois et polonais montèrent au pied de la statue (6). Les délégués des universités y déposèrent des couronnes. Cinquante mille poitrines entonnèrent l'hymne national. Des représentants du cercle Petöfi, à l'aide de haut-parleurs, remercièrent la foule de l'appui qu'elle avait apporté aux étudiants.

Puis on lut la résolution en sept points de l'Union des Ecrivains — ce fut Pefer Veres qui fit la lecture — et celle qui avait été adoptée la veille par l'Assemblée des Etudiants de l'Université technique.

La première — modérée de ton et de pensée — fut accueillie avec froideur. La seconde déchaîna l'enthousiasme.

PROCLAMATION DE L'UNION DES ECRIVAINS HONGROIS (23 Octobre 1956)

« *Nous voici arrivés à un tournant de notre histoire. Nous ne pouvons nous acquitter convenablement des devoirs qui nous incombent dans cette situation révolutionnaire que si tous les travailleurs hongrois se rassemblent dans l'union et la discipline. Les chefs du Parti et de l'Etat n'ont pas su jusqu'ici présenter de programme réalisable. Les responsables de cette situation sont ceux qui, au lieu de développer la démocratie socialiste, préparent avec obstination le*

(3) D'après *Radio-Budapest* (23 octobre minuit, en français) le vice-ministre de l'Intérieur se rendit à l'Université technique pour annoncer aux étudiants que l'interdiction était levée. Il ajouta que les fonctionnaires et les communistes du ministère étaient aux côtés des Hongrois honnêtes, pour que cela change.

(4) La vérité — on l'a vu — semble très différente. Mais à l'heure où parlait le journaliste de *Radio-Budapest* la direction du Parti semblait encore décidée à épouser le mouvement.

(5) D'après l'émission en français du 23 octobre à minuit, un groupe de 800 officiers de « l'armée du peuple hongrois » se mêla au défilé. C'était les élèves-officiers de l'Académie militaire Petöfi.

(6) Des drapeaux hongrois, l'insigne soviétique avait été enlevé, laissant un trou, — ce qui deviendra pratique presque rituelle pendant les journées révolutionnaires.

MAP NO. 959 (F) UNITED NATIONS
 JUNE 1957

20° 21° 22° 23°

46° 47° 48°

Ungvár (Ujgorod) Csap (Chop) Munkács (Mukachevo) Veszprém

Sátoraljaújhely Tokaj Záhony Klavárda Bergeurány Csoroda Fehérvárménfővár

Ozd Miskolc Lillaújfalu Mezőkövesd Mátészalka Ófahéty Nyírbátor Csenger Satu-Mare

Nylregyháza Debrecen

Kunmadaras Karcaj Püspökladány

Cegléd Szolnok Mezőtúr Szentes Békéscsaba Lókösháza

Kiskunmajsa Hódmezővásárhely Mezőhegyes Battonya Arad Timișoara

Szeged Maros

Salgótarján Recsk Gyöngyös Jászberény Székesfehérvár Kaposvár Pécs

Sárvíz Tisza Tisza Sebes Körös

BÜKK MÁTRA

RSS D'UKRAINE ROMANIE ROUMANIE

20° 21° 22° 23°

46° 47° 48°

rétablissement du régime de terreur que Staline et Rakosi ont fait régner en Hongrie. Nous, écrivains hongrois, avons formulé en sept points, les revendications de la nation hongroise :

« 1. Nous voulons une politique nationale indépendante, fondée sur le principe du socialisme. Il faut régulariser nos relations avec tous les pays, et en premier lieu avec l'U.R.S.S. et les démocraties populaires, selon le principe d'égalité. Nous voulons que l'on révise les traités et accords économiques internationaux en s'inspirant du principe de l'égalité des droits des nations.

« 2. Il faut mettre fin à la politique suivie à l'égard des minorités nationales, car elle nuit à la cohésion du pays. Nous voulons une amitié véritable et sincère avec nos alliés : l'U.R.S.S. et les démocraties populaires. On ne peut y arriver que par l'application des principes léninistes.

« 3. Il faut faire clairement connaître la situation économique du pays. Nous ne pourrions survivre à la crise actuelle que si tous les ouvriers, paysans et intellectuels peuvent jouer le rôle qui leur revient dans la direction politique, sociale et économique du pays.

« 4. Ce sont les ouvriers et les spécialistes qui doivent diriger les usines. Il faut réformer le régime humiliant qu'est actuellement celui des salaires, des normes, de la sécurité sociale, etc. Les syndicats doivent être les véritables représentants des intérêts de la classe ouvrière hongroise.

« 5. Nous devons donner une nouvelle base à notre politique paysanne. Les paysans doivent avoir le droit de décider librement de leur propre sort. Il faut enfin créer les conditions politiques et économiques qui permettront aux paysans de s'affilier librement aux coopératives. Le système actuel des livraisons à l'Etat et du paiement des impôts doit faire progressivement place à un système socialiste qui assure la liberté de la production et des échanges de marchandises.

« 6. Si l'on veut que ce programme se réalise, il faut que des changements de structure et de personnel aient lieu dans la direction du Parti et de l'Etat. La clique de Rakosi, qui cherche à reprendre le pouvoir, doit disparaître de notre vie politique. Imré Nagy, un vaillant et pur communiste qui jouit de la confiance du peuple hongrois, et tous ceux qui, ces dernières années, ont combattu systématiquement pour la démocratie socialiste doivent occuper les postes qu'ils méritent. En même temps, il faut s'opposer résolument à toutes les tentatives et à toutes les aspirations contre-révolutionnaires.

« 7. L'évolution de la situation exige que le F.P.P. (7) assume la représentation politique des couches laborieuses de la société hongroise. Notre système électoral doit répondre aux exigences de la démocratie socialiste. Le peuple doit élire ses représentants au Parlement, dans les conseils et dans tous les organes autonomes d'administration, librement et au scrutin secret. Nous sommes convaincus que cette Proclamation est l'expression de la volonté de la nation. »

c) Devant le Parlement

Le moment de la dislocation était venu — moment décisif. Beaucoup d'étudiants rentrèrent en bon ordre dans leurs établissements. Qu'allaient faire les autres? Pareille foule, dans une telle atmosphère, quand le temps est propice, ne se disperse pas d'elle-même. Le gros de la foule franchit à nouveau le Danube et se dirigea vers le Parlement. De tous les quartiers de la ville, des

gens affluèrent vers ce même point. A 18 heures, il y avait sur la place et dans les rues adjacentes 200.000, peut-être 300.000 personnes. Elles attendaient qu'il se passât quelque chose, sans savoir quoi. Mais rien ne se produisait.

Des cris s'élevèrent demandant qu'on éteignît l'étoile rouge de dimensions colossales qui surmontait le palais du Parlement. Elle fut éteinte au milieu des applaudissements. Par deux fois, on éteignit aussi les lumières de la place — car la nuit était venue — espérant sans doute que l'obscurité entraînerait la dispersion de la foule. Elle ne bougea pas, ou ceux qui partirent furent remplacés par de nouveaux arrivants.

De temps à autre, des cris réclamaient Imré Nagy. Une délégation d'étudiants (ainsi qu'il en avait été décidé la veille à l'Assemblée de l'Université technique) essaya de se rendre à son domicile : elle se heurta à des hommes de l'A.V.H., armés de mitraillettes, qui lui barrèrent le chemin.

Finalement, plusieurs écrivains de ses amis réussirent à pénétrer dans son appartement et le décidèrent à venir au Parlement. Il y fut accueilli par Ferenc Erdei qui lui demanda de paraître au Parlement pour apaiser la foule. Erdei parut le premier au balcon, mais il ne put se faire entendre. Nagy parla à son tour mais, faute de microphone, sa voix se perdit. Son allocution fut d'ailleurs très brève. Il semble qu'il se soit contenté d'exhorter la foule au calme et d'inviter chacun à rentrer tranquillement chez soi.

Peut-être un chef révolutionnaire d'un autre tempérament ou d'une autre formation qu'Imré Nagy aurait-il saisi cette occasion unique pour se libérer, pour prendre la direction du mouvement et, avec son aide, s'imposer au pouvoir? Nagy n'en fit rien et son attitude, visiblement embarrassée devant la manifestation populaire, n'est pas sans rappeler celle des libéraux et des socialistes de la Douma, à Pétrograd, en février 1917.

Nagy disparut. La foule, déçue, continua d'attendre (8).

Il y avait, dans la ville, deux autres endroits névralgiques.

Parmi les seize points du programme des étudiants figurait l'enlèvement de la statue colossale de Staline située dans la partie Est de la ville, non loin du quartier général des forces soviétiques. Des jeunes gens s'y rendirent après la manifestation devant la statue de Bem : ils furent rejoints par d'autres que lassait leur vaine attente devant le Parlement. Un nouveau rassemblement se forma ainsi autour de l'énorme monument sur lequel les plus intrépides montèrent et se mirent au travail.

Les agents de l'A.V.H. postés aux alentours n'intervinrent pas.

La veille, les étudiants n'avaient pu obtenir de la direction de la radio la diffusion de leurs revendications. Après la manifestation, une délè-

(7) Front populaire patriotique.

(8) On a su depuis que, son allocution terminée, Nagy fut prié de se rendre au bureau d'Hegeus, président du Conseil. Il y trouva Geró qui le prit violemment à parti et l'accusa d'être responsable de ce qui se passait. Nagy riposta qu'il avait à diverses reprises invité le Parti et le gouvernement à ne pas jouer avec le feu. On le pria d'accompagner les dirigeants au siège du Parti. Il refusa, en objectant qu'il n'était pas membre du Bureau politique et qu'il n'avait pas été lavé publiquement des calomnies dont on l'avait couvert, et il réclama qu'on le ramena chez lui. Mais la voiture qui le prit avec son gendre, M. Janosi, un pasteur protestant, l'emmena au siège du Parti, rue de l'Académie, à deux pas du Parlement.

gation se rendit à nouveau à l'immeuble de la radio, accompagnée d'une foule nombreuse d'étudiants et d'ouvriers, jeunes gens et jeunes filles. Personne n'était armé. On répétait les slogans du jour, en attendant le retour de la délégation entrée dans l'immeuble.

d) Les provocations du pouvoir

Quand tant de matières inflammables sont ainsi amassées, une étincelle suffit pour allumer un incendie.

Le discours de Gerö devait être cette étincelle.

Déjà, à 17 h. 30, la radio avait diffusé une information qui causa une grande déception. Le cercle Petöfi avait réclamé qu'on réunit d'urgence le Comité central. Or, on apprenait que le Bureau politique (qui, apparemment, avait siégé une bonne partie de l'après-midi) avait « *décidé que la prochaine session du Comité central se tiendrait le 31 octobre. A l'ordre du jour : 1° la situation politique et les tâches présentes du Parti, rapporteur : Erno Gerö; 2° questions touchant les problèmes d'organisation* ».

Manifestement, Gerö et les siens ne voulaient pas livrer le Comité central à la pression de la foule. Dans une semaine, les esprits se seraient apaisés.

A 20 heures, Gerö parla :

« Chers camarades, chers amis, peuple travailleur de Hongrie... Nous avons l'intention ferme et inaltérable de développer, d'élargir et d'approfondir la démocratie dans notre pays... Mais naturellement, nous voulons une démocratie socialiste, non une démocratie bourgeoise. Notre classe ouvrière défend jalousement les réalisations de notre démocratie populaire et ne permettra à personne d'y toucher. Nous défendrons ces réalisations de quelque côté qu'elles soient menacées. L'objectif principal des ennemis de notre peuple est aujourd'hui de saper le pouvoir de la classe ouvrière, d'ébranler la foi des gens dans leur parti..., d'essayer de dénouer les liens étroits et amicaux entre notre pays et les autres pays qui construisent le socialisme, particulièrement entre notre pays et l'Union socialiste soviétique. Ils essaient de dénouer les liens entre notre Parti et le glorieux Parti de l'Union soviétique, le Parti de Lénine, le Parti du XX^e Congrès du P.C.U.S.

« Ils entassent des calomnies contre l'Union soviétique; ils prétendent que nos relations commerciales avec l'Union soviétique sont unilatérales et que notre indépendance doit être défendue non contre les impérialistes mais contre l'Union soviétique. Tout cela n'est que mensonge effronté, calomnie hostile sans un grain de vérité. La vérité est que l'Union soviétique, non seulement libéra notre pays du joug du fascisme de Horthy et de l'impérialisme allemand, mais encore qu'après la guerre, alors que notre pays gisait abattu, l'Union soviétique nous a soutenus et a conclu avec nous des accords sur la base d'une complète égalité, et que cette politique continue toujours.

« Il y en a qui essaient de créer un conflit entre l'internationalisme prolétarien et le patriotisme hongrois. Nous, communistes, nous sommes des patriotes hongrois, mais nous affirmons aussi catégoriquement que nous ne sommes pas des nationalistes. Nous menons une lutte constante contre le chauvinisme, l'antisémitisme et toutes les autres tendances et opinions réactionnaires, antisociales et inhumaines. En conséquence, nous condamnons ceux qui cherchent à

répandre le poison du chauvinisme dans notre jeunesse et qui ont profité des libertés démocratiques que notre État assure aux travailleurs pour faire une manifestation de caractère nationaliste... Nous sommes des patriotes, mais nous sommes aussi en même temps des internationalistes prolétariens. »

On a parlé de provocation à propos de ce discours. Et, assurément, il constituait une véritable provocation dans le climat politique où il fut prononcé. Parler ainsi de l'Union soviétique et de son amitié alors que le désir de voir partir les troupes soviétiques était dans tous les cœurs, c'était se condamner à ne pas être entendu, exciter les esprits au lieu de les apaiser. Mais il paraît invraisemblable que Gerö ait cherché délibérément à exciter la foule et à la pousser à des gestes qui appelleraient la répression. Il a parlé en fonctionnaire du Parti incapable d'apprécier une situation nouvelle, de manœuvrer des masses entrées spontanément en mouvement et soucieux avant tout de montrer aux dirigeants soviétiques qu'il leur demeurerait inébranlablement fidèle.

Son discours s'adressait moins à la population de Budapest qu'aux hommes du Kremlin.

e) L'émeute commence

Le discours de Gerö n'avait pas été diffusé sur les places publiques, et, parmi les manifestants, seuls l'avaient entendu ceux qui se trouvaient assez près des immeubles, aux fenêtres desquels les habitants avaient posé leur poste. Mais il fut bientôt connu de tous, et naturellement ce qu'on en rapportait accentuait encore son caractère agressif. N'allait-on pas jusqu'à dire que le premier secrétaire du Parti avait traité les manifestants de « *racaille fasciste* » ?

Aussi, partout où la foule était assemblée entendit-on des cris : *A bas Gerö! A mort Gerö!* Au pied de la statue de Staline, les manifestants redoublèrent d'ardeur, mêlant les cris hostiles à Gerö et à Rakosi, à ceux de « *Retrez chez vous, les Russes* ». A 21 h. 30, le colosse basculait en avant, les pieds brisés.

C'est devant l'immeuble de la radio que le sang coula pour la première fois. La délégation n'était pas ressortie de l'immeuble — où elle avait essuyé un refus — quand le discours de Gerö fut connu. Dans l'exaspération des esprits, le bruit courut, aussitôt admis, que la délégation était prisonnière. Bientôt, un autre bruit : l'un des délégués avait été abattu. D'après certains témoins, plusieurs manifestants auraient alors essayé de pénétrer de force dans l'immeuble. Vers 21 heures, des bombes lacrymogènes furent lancées sur la foule des étages supérieurs. Aussitôt après, les agents de l'A.V.H., qui défendaient l'immeuble et avaient reçu des renforts vers 19 h. 30 puis 20 h. 30, firent une sortie et tirèrent dans la foule : la fusillade dura vingt minutes. Il y eut plusieurs morts et de nombreux blessés (9).

La foule recula dans les rues avoisinantes. Mais la nouvelle se répandit dans la ville : des manifestants promenaient dans les rues les vêtements sanglants des premiers morts. De la place du Parlement, comme de la statue de Staline, des manifestants se précipitèrent vers l'immeuble de la radio.

A 22 heures, des soldats arrivèrent en renfort :

(9) D'après certains témoins, une ambulance se serait présentée quelques instants après pour relever les blessés et les morts. Mais les manifestants s'aperçurent qu'elle était pleine d'agents de l'A.V.H. qui avaient revêtu des blouses blanches d'infirmiers, sous lesquelles ils portaient des armes. Ils furent désarmés. Ce serait les premières armes tombées dans les mains des manifestants.

interpellés, ils sautèrent des camions et se mêlèrent aux manifestants. Un peu plus tard, trois chars hongrois prirent position devant l'immeuble. Du haut des tourelles, deux officiers déclarèrent qu'ils ne tireraient pas sur la foule : ils furent abattus — ainsi que des manifestants — par des coups de feu tirés de l'immeuble.

Plusieurs camions chargés de troupes de l'A.V.H. furent renversés et brûlés dans les rues avoisinantes, les armes saisies. A partir de 23 heures, l'immeuble de la radio se trouva sous le feu d'armes légères. Ce ne fut qu'au petit jour que les manifestants réussirent à s'emparer d'une partie de l'immeuble. Encore en furent-ils rapidement chassés. Il ne devait tomber définitivement aux mains des insurgés que plusieurs jours plus tard.

Plus heureux furent les manifestants qui, tard

dans la soirée, s'étaient rendus au journal du Parti, *Szabad Nep*, pour exiger la publication des seize points. L'A.V.H. tira sur la foule, faisant plusieurs morts. Mais les manifestants coururent aux armes, revinrent en nombre et s'emparèrent de l'immeuble. Le journal ne put paraître le lendemain (10).

Cependant, des ouvriers de Csepel, d'Ujpest et d'autres quartiers ouvriers apprirent par téléphone qu'on se battait dans Budapest. Ils s'emparèrent de tous les camions qu'ils purent trouver et se dirigèrent vers la ville. En route, ils reçurent des armes de soldats ou de policiers rencontrés en chemin. Ils allèrent dans les casernes dont ils se firent ouvrir les armureries, ou dans des fabriques d'armes.

Les manifestants désormais étaient des insurgés.

MERCREDI 24 OCTOBRE

a) Concessions et manœuvres

On ne connaît guère que par ses manifestations extérieures ce que fit le Bureau politique durant ces heures critiques. Mais l'annonce des premiers coups de feu dut y ouvrir les yeux de quelques-uns, car on se décida à consentir quelques concessions aux manifestants, ou du moins à faire comme si on les consentait. Le mardi 23, à 22 h. 22, *Radio-Budapest* annonçait que le Bureau politique avait convoqué le Comité central; il allait se réunir immédiatement pour examiner la situation présente et les mesures à prendre (1). Aussitôt après, dans l'intention évidente de calmer les esprits, le même poste faisait savoir que le camarade Imré Nagy, qui dans la soirée s'était adressé aux étudiants, était actuellement en discussion avec les délégués de la jeunesse — ce qui paraît bien être invention pure.

La suite des événements devait prouver que ces premières concessions, comme celles qui suivirent peu après, ne traduisaient, de la part de Gerő et de son équipe, aucun désir sincère de tenir compte des vœux de l'opinion. Nul n'a révélé ce que fut la délibération du Comité central — à laquelle Imré Nagy ne participait pas — mais il est clair que les partisans de la répression imposèrent leurs vues.

A 4 h. 30, *Radio-Budapest* diffusait un communiqué signé du Conseil des ministres qui était une déclaration de guerre aux insurgés :

« Des éléments fascistes et réactionnaires ont lancé une attaque armée contre nos bâtiments publics et ont attaqué nos forces armées. Afin de rétablir l'ordre, et jusqu'à ce que d'autres mesures soient prises, toute réunion, tout rassemblement et tout défilé sont interdits. Les forces armées ont reçu des instructions pour appliquer toute la rigueur de la loi à ceux qui troublent l'ordre. »

Du moment que le pouvoir communiste collait l'étiquette « fasciste » et « réactionnaire » sur l'insurrection, c'est qu'il se refusait à traiter avec elle et à lui faire aucun quartier (2). Déjà d'ailleurs, vers 2 heures du matin le 24 octobre, les tanks soviétiques étaient apparus dans les rues de Budapest, et peu après ils étaient entrés en action. Que le commandement soviétique eût agi de son propre mouvement, ou qu'il y eût été invité par Gerő, la bataille était engagée, et les staliniens du Bureau politique ne pouvaient ne pas être du même côté que les troupes soviétiques.

Ils eurent recours alors à une manœuvre qui surprit et indigna l'opinion publique internationale quand elle fut connue et qui, pourtant, est

d'utilisation courante dans les partis communistes. Le mouvement de révolte ne deviendrait vraiment dangereux que si les masses révoltées trouvaient un chef, ou si un chef véritable se mettait à leur tête. Imré Nagy semblait destiné à ce rôle par le vœu populaire. Il fallait donc à tout prix rompre le lien entre l'opinion et lui, l'« isoler », le « couper des masses », pour emprunter au vocabulaire communiste les expressions techniques consacrées. Pour cela, pas de

(10) Voici comment, le 25, à 8 h. 38, *Radio-Budapest* racontait l'affaire : *Szabad Nep*, le journal du Parti des travailleurs hongrois, n'a pu paraître mercredi et il n'est pas encore paru aujourd'hui. La raison en est dans les événements tragiques qui ont eu lieu dans notre capitale depuis la nuit de mardi et dont l'immeuble du Szabad Nep fut l'un des centres.

« Des délégations d'étudiants des universités rendirent de très fréquentes visites à nos bureaux dès le début de l'après-midi et nous demandèrent d'imprimer leurs résolutions et revendications. Dans la soirée, résolutions et revendications changèrent de contenu et de ton. Beaucoup de manifestants vinrent aux bureaux et relatèrent les tragiques événements. Les plus calmes de ces jeunes gens étaient tout à fait désespérés : « Nous n'avions pas voulu cela », disaient-ils.

« Après 22 heures, la situation changea radicalement... Les manifestants étaient d'autres gens... C'est seulement après cette heure qu'on entendit les hurlements des contre-révolutionnaires et des jeunes gens qui s'étaient mêlés à eux, dans le square en face de Szabad Nep. Ils demandaient que le journal publiât un appel à la grève générale.

« Alors le siège de l'immeuble commença. Les provocateurs attaquèrent avec des pierres et mirent en pièces les fenêtres et les glaces de l'entrée... Les assaillants parvinrent à entrer dans l'immeuble vers minuit. Ils mirent le feu à la librairie de Szabad Nep, y pénétrèrent par effraction et jetèrent les livres dans le feu. Plusieurs montèrent au sixième étage et abattirent l'Etoile Rouge. Alors, les assaillants armés (car entre temps ils avaient obtenu des armes) demandèrent à la direction de leur remettre les haut-parleurs de l'immeuble. La direction refusa, mais les assaillants les découvrirent et lancèrent vers le square des slogans incendiaires et séditeux. La foule avança pas à pas dans l'immeuble, brisant, volant, fracassant. Une femme sortit d'une pièce. Elle appartenait à la foule des manifestants, mais ils crurent que c'était un membre du comité de rédaction, et ils la tuèrent d'un coup de feu... Ils finirent par occuper l'immeuble entier et trouvèrent l'entrée de l'imprimerie... Grâce à la calme attitude des imprimeurs et des journalistes, les manifestants ne détruisirent pas les précieuses machines. »

(1) Tout de suite après le discours de Gerő, *Radio-Budapest* avait annoncé que le précédent communiqué concernant la réunion du C.C. était « erroné » et que celle-ci aurait lieu « dans quelques jours » — expression dont Gerő lui-même s'était servi dans son discours.

(2) Le communiqué fut diffusé à nouveau à 5 heures, 5 h. 30 et 6 h. 30, mais « fasciste » était remplacé par « contre-révolutionnaire », ce qui, dans le vocabulaire communiste, est à peine moins grave. A 5 h. 50, un communiqué du Ministère de l'Intérieur appelait les habitants de Budapest à ne pas sortir dans la rue avant 9 heures (sauf si leur travail était absolument urgent), ceci parce que « le nettoyage des groupes de bandits contre-révolutionnaires était encore en développement ».

meilleur moyen que de lui faire prendre publiquement la responsabilité de la répression.

L'opération se fit en deux temps.

A 8 h. 13, *Radio-Budapest* annonça les décisions prises par le Comité Central. Il avait élu cinq nouveaux membres : Ferenc Donath, Geza Lozonczy, Gyorgy Lukacs, Ferenc Munnich et Imré Nagy. La composition du Bureau politique avait été remaniée, et Nagy en faisait de nouveau partie. Le Comité avait, il est vrai, « réaffirmé et renforcé la position du camarade Ernő Gerő comme premier secrétaire du Parti », mais on pouvait croire que son autorité était limitée par la présence au secrétariat du Comité central de Ferenc Donath, Janos Kadar et Gyula Kallai.

Enfin, « le Comité central a proposé que le Présidium de la République populaire nomme le camarade Imré Nagy président du Conseil des ministres et le camarade Andras Hegedus premier vice-président » (3).

Et, soulignant la partie du communiqué que le Bureau politique voulait voir mise en avant, l'annonceur terminait ainsi sa communication :

« Attention, attention! Nous répétons l'information : Imré Nagy est devenu président du Conseil et Andras Hegedus son premier vice-président. » (4)

Bureau politique le 24 octobre

ANTAL APRO, SANDOR GASPÁR, ERNŐ GERŐ,
ANDRAS HEGEDUS, JANOS KADAR, GYULA KALLAI,
KAROLY KISS, JOSZEF KOBAL, GYORGY MAROSAN,
IMRÉ NAGY, ZOLTAN SZANTO.

Suppléants : GEZA LOSONCZY, SANDOR RONAI.

Secrétariat

Premier secrétaire du Parti : ERNŐ GERŐ.

Secrétaires du Comité central : FERENC
DONATH, JANOS KADAR, GYULA KALLAI.

Peu de temps après, la radio diffusait deux autres communiqués. Le premier, à 8 h. 45, était, d'après l'annonceur, signé d'Imré Nagy : le Conseil des ministres avait « donné l'ordre d'appliquer dans tout le pays une procédure sommaire pour punir les actes visant à renverser la République populaire ainsi que les actes de révolte, les encouragements à la révolte et la conspiration à cette fin; l'assassinat, le meurtre, l'incendie volontaire, la détention d'explosifs, les crimes commis à l'aide d'explosifs, les crimes indirects, les actes de violence contre les autorités et contre les particuliers, la détention illégale d'armes. Les personnes coupables de crimes relevant de cette procédure sommaire (étaient) passibles de la peine de mort ».

C'était la loi martiale.

Le second communiqué, à 9 heures, déclarait : « L'ignoble attaque armée lancée cette nuit par des bandes contre-révolutionnaires a créé une situation extrêmement grave. Les bandits ont pénétré dans des usines et des bâtiments officiels et ils ont tué beaucoup de civils, de membres des forces de la défense nationale et d'agents des organes de la Sécurité d'Etat. Le gouvernement n'était pas préparé à ces ignobles attaques sanglantes et il a, en conséquence, fait appel, selon les termes du traité de Varsovie, aux formations soviétiques stationnées en Hongrie. Les formations soviétiques, conformément à la requête du gouvernement, prennent part au rétablissement de l'ordre. » Le communiqué se ter-

minait par un appel au calme et au soutien des « troupes hongroises et soviétiques qui maintiennent l'ordre. Chaque travailleur hongrois honnête a pour devoir sacré d'aider à liquider les bandes contre-révolutionnaires ».

Ce texte n'était pas signé, mais les auditeurs devaient tout naturellement attribuer la responsabilité de l'appel aux troupes soviétiques à Imré Nagy, président du Conseil qu'on avait tout lieu de croire en exercice.

D'ailleurs, un peu après midi, Imré Nagy s'adressait par radio à la nation (voir plus loin page 110).

Assurément, Imré Nagy n'était pas libre de ses mouvements, quand il prononçait ces paroles (5). Il est pourtant permis de penser qu'il pensait une partie de ce qu'il disait. Ce qui frappe le plus dans son discours, c'est que l'intervention des troupes soviétiques y est passée sous silence. Pas même une allusion (et l'on a vu que le communiqué de 9 heures n'avait pas attribué expressément à Nagy la responsabilité de cette intervention). Puisqu'il avait réussi à se taire sur ce fait capital (que, vraisemblablement, il désapprouvait), il aurait pu aussi ne rien dire des « éléments ennemis » et des « provocateurs ». Mais il est fort possible que, mal informé sur la situation exacte, il ait cru en effet à des tentatives contre-révolutionnaires. Ne répètera-t-il pas, le 28 octobre, alors qu'il parlera sans contrainte, que « comme cela arrive toujours lors des grands mouvements populaires, des malfaiteurs avaient profité des circonstances pour commettre de vulgaires crimes » et que « des éléments contre-révolutionnaires s'étaient mêlés au mouvement afin d'essayer d'exploiter les événements pour renverser le système de démocratie populaire » ?

Il ne se trouvait pas alors de plain-pied avec « le mouvement des masses » ; il devait avoir la conviction qu'une partie au moins de ce mouvement n'était pas sain, et que, de ce fait, la répression s'imposait. Il ne faut pas oublier qu'en dépit de ses déboires passés, il demeurait un communiste, un homme du Parti, qui non seulement n'avait ni la formation ni le tempérament qu'il lui eût fallu pour se mettre à la tête de l'opinion soulevée, mais qui encore ne concevait pas qu'on pût rien faire sans le Parti : le maintien du Parti lui apparaissait sans nul doute nécessaire, et c'est pourquoi, dans l'insurrection, il tenait à distin-

(3) Le communiqué se terminait ainsi : « Le Comité central a chargé le Bureau politique de rédiger une résolution pour la solution des problèmes qui se posent au Parti et au pays ». Que l'on ait, dans un tel moment, gardé le souci de rédiger une « résolution » montre l'importance que revêtent dans une organisation communiste ces longs textes insipides qui fixent la ligne et dispensent chacun de penser par lui-même ou de chercher par ses propres moyens l'explication de la situation et la justification de la politique imposée.

(4) Cette formule semble indiquer qu'une seconde étape avait été franchie, et que le Présidium avait procédé à l'élection de Nagy. En fait, la première formule dont on fait usage aussi en U.R.S.S. est celle de la nomination véritable. Le Présidium — qui ne dispose d'aucun pouvoir — ne fait jamais qu'entériner les « propositions » du Bureau politique. On ne sait au juste si le Présidium procéda au simulacre d'élection en question, bien que M. Istvan Dobi, président du Présidium, ait déclaré le 9 mai 1957 à l'Assemblée nationale que Nagy avait été élu président du Conseil par le Présidium le 24 octobre. Quant à Nagy, il apprit sa nomination presque par hasard, vers 6 heures.

(5) On a rapporté par la suite qu'il avait affirmé plus tard l'avoir prononcé sous la menace d'un revolver. Selon d'autres, Gerő aurait dicté lui-même le discours et l'aurait remis à I. Nagy, en lui disant d'aller lire cela devant le magnétophone. Nagy aurait lu le texte et refusé de prononcer un pareil discours. Finalement, impressionné par les nouvelles de la situation, Gerő se serait adouci et il aurait accepté les corrections de Nagy. Celui-ci alors se serait exécuté, et l'on aurait aussitôt emporté l'enregistrement à la radio.

guer, selon une pratique communiste constante, entre ce qui pourrait être dit juste et bon, et ce qui était mauvais, parce que contraire aux intérêts et à l'existence même du Parti.

Quoi qu'il en fût des sentiments d'Imré Nagy, les dirigeants communistes partisans de la résistance pouvaient espérer avoir marqué plusieurs avantages dans la matinée du 24 octobre : les troupes soviétiques étaient entrées dans la bataille, Imré Nagy était compromis aux yeux des insurgés qui se trouvaient ainsi sans chef possible; un germe de division était jeté dans le mouvement insurrectionnel, car parmi les manifestants de la veille certains semblent avoir considéré alors que le premier objectif de la démonstration était atteint, puisque Nagy était — ou semblait — au pouvoir (6).

b) L'insurrection se développe

L'histoire d'une insurrection, surtout lorsqu'elle offre un caractère spontané, est toujours difficile à faire, — car le mouvement est fait d'une somme d'actions isolées, mal coordonnées entre elles si même elles le sont, et improvisées chacune au hasard des circonstances ou des initiatives individuelles. Mais l'entreprise devient à peu près impossible quand l'insurrection a été étouffée et

que le pouvoir vainqueur empêche toute enquête objective sur les lieux. Grâce aux réfugiés, on dispose assurément d'un grand nombre de témoignages. Malgré les efforts faits, — en particulier par les enquêteurs de l'O.N.U., — ces témoignages demeurent encore dispersés. Le tableau que l'on peut tracer aujourd'hui de l'insurrection, surtout dans ses premiers jours — et même pour qui veut s'en tenir seulement aux grandes lignes — est nécessairement incomplet, lacunaire.

Les combats commencés le mardi n'ont pas cessé de s'étendre durant la nuit et la journée du 24. L'arrivée d'un grand nombre d'ouvriers accourus des faubourgs leur a donné un caractère plus âpre et plus systématique. D'une part, on a cherché des armes, et très souvent la police régulière et l'armée hongroise non seulement laissent faire, mais encore prêtent appui aux in-

(6) Vers midi, *Radio-Budapest* diffusa des communiqués ou des appels annonçant le ralliement à Nagy : l'un de la M.E.F.E.S.Z (« *Alignons-nous derrière le camarade Nagy et le C.G. dans un esprit léniniste revivifié* »), un autre des étudiants des Facultés de médecine et de droit de l'Université de Pécs et des étudiants de l'École supérieure de Pédagogie, condamnant les provocations et prêts à suivre Nagy pour mener plus avant la libéralisation. Il y eut même au début de l'après-midi, un appel à l'ordre « *au nom du Cercle Petöfi* ». En émanait-il vraiment?

Premier discours d'Imre Nagy (24 octobre)

« Peuple de Budapest !

« Ceux qui auront déposé les armes aujourd'hui avant 14 heures ne seront pas traduits devant les tribunaux d'exception. En même temps, je déclare que nous ferons de notre mieux afin de réaliser, dans ses principes, le programme du gouvernement de 1953, comme nous l'avons déclaré devant le Parlement, fidèles à la démocratisation de notre pays dans tous les domaines de la vie politique et économique. Suivez notre appel, cessez les combats et assurez le rétablissement de la paix et de l'ordre, dans l'intérêt de notre peuple et de notre pays. Retournez au travail paisible et constructif.

« Hongrois, camarades, amis, je vous parle en un moment plein de gravité. Vous savez que, par mandat du Comité central du Parti des Travailleurs hongrois et du Presidium de la République de Hongrie, j'ai pris la direction du gouvernement en tant que président du Conseil des ministres. Toutes les conditions existent pour que le gouvernement réalise mon programme, en s'appuyant sur le peuple hongrois et sous la direction des communistes. Vous savez que l'essentiel de ce programme est la démocratisation de la vie publique hongroise et la réalisation de la voie hongroise vers la réalisation du socialisme, en accord avec nos particularités, nos grands objectifs nationaux et avec l'amélioration radicale des conditions de vie des masses laborieuses hongroises. Pour le moment, le plus important est d'assurer l'ordre, la paix et la discipline. Des éléments ennemis, en se joignant aux manifestations pacifiques de la jeunesse hongroise, ont détourné de nombreuses personnes de bonne foi et se sont tournés contre la démocratisation et contre le pouvoir populaire.

« Pour le moment, le premier et le plus important de nos devoirs est la consolidation rapide de la situation. Après cela, nous parviendrons à nous comprendre parce que la majorité de la population hongroise et le gouvernement le désirent.

« Conscient de la grande responsabilité commune devant nos intérêts nationaux, je vous

invite tous, jeunes hommes hongrois, hommes et femmes, citoyens, ouvriers, paysans et intellectuels hongrois, à adopter une attitude ferme, à garder votre sang-froid et à vous opposer aux provocateurs, à prêter votre concours au rétablissement de l'ordre et à soutenir ceux qui assurent cet ordre. Nous devons empêcher par nos efforts communs, l'effusion de sang et nous ne devons pas permettre que le sang souille notre lumineux programme national.

« Le gouvernement hongrois prépare le travail paisible et constructif.

« Le gouvernement est décidé à ne pas se laisser détourner de la voie d'une large démocratisation, et à réaliser, en accord avec les intérêts du peuple hongrois, le programme qui a été discuté dans les couches populaires les plus larges. Nous ne désirons pas une politique de vengeance, mais une politique de réconciliation. Dans cet esprit, le gouvernement a décidé de ne pas traduire devant les tribunaux d'exception tous ceux qui auront volontairement déposé les armes et qui auront cessé le combat, ainsi que cela a été fait jusqu'à présent avec les autres groupes qui se sont rendus.

« Ouvriers !

« Gardez vos usines et vos machines, parce que chacun qui détruit et qui pille fait un grand tort à la communauté hongroise. La paix, la discipline et l'ordre, voilà les consignes qui priment maintenant tout le reste.

« Amis hongrois !

« J'exposerai bientôt en détail le programme du gouvernement; il sera discuté devant l'Assemblée nationale qui doit se réunir bientôt.

« Notre avenir est en jeu. Devant nous, il y a la voie de la renaissance nationale. Soutenez le gouvernement. Assurez la continuité du travail constructif et créateur, assurez que chaque ouvrier de notre pays puisse travailler sans entrave au profit de son avenir et de celui de sa famille. Rangez-vous aux côtés du Parti, soutenez le gouvernement. Ayez confiance et nous trouverons, instruits par les erreurs du passé, la voie juste de l'édification de notre Patrie. »

surgés, leur donnant leurs armes et parfois même se joignant à eux. Il ne semble pas qu'on ait signalé un seul cas où un soldat hongrois ou un membre de la police ordinaire ait ouvert le feu contre les insurgés. D'autre part, obéissant à un mot d'ordre, ou plutôt à une sorte d'instinct (n'était-ce pas les ennemis désignés?), les révolutionnaires ont commencé à occuper les postes de police soviétique et les locaux des sections du Parti, où ils trouvaient des armes et constituaient des points d'appui. En général, pourtant, ils s'étaient formés en petits groupes mobiles qui harcelaient l'adversaire. Mais certains occupèrent aussi des points de résistance comme le cinéma Corvin et la caserne Kilian, où des combats acharnés se sont engagés dès le 24. On envoya contre les insurgés de la caserne Kilian une unité de chars sous le commandement d'un ancien officier des brigades internationales, le colonel Pal Maletter : il passa aussitôt du côté des insurgés.

En face d'eux, les révolutionnaires avaient l'A.V.H. et les tanks soviétiques. Selon toute vraisemblance, ils auraient rapidement maîtrisé le premier si les seconds n'étaient pas venus en renfort. Ceux-ci pourtant combattaient dans des conditions assez mauvaises. L'infanterie qui les accompagnait était insuffisante pour appuyer efficacement leur action et « occuper le terrain »

conquis. Les hommes étaient mal ravitaillés, et un assez bon nombre d'entre eux — sans doute parce qu'ils étaient en Hongrie depuis longtemps — semblent avoir éprouvé de la répugnance à accomplir la tâche qui leur était confiée. Dès le 24 octobre, il y eut des cas de fraternisation.

c) L'action du gouvernement

Tandis que l'insurrection s'étendait ainsi et que les tanks soviétiques se battaient pour lui, le pouvoir communiste — parti et gouvernement — à peu près réduit à l'impuissance, ne participait guère au combat, semble-t-il, qu'en essayant par la voix de la radio de démoraliser les insurgés.

A 9 h. 30, le ministre de l'Intérieur avait décrété le couvre-feu jusqu'à 14 heures. C'est 14 heures aussi que Nagy avait donné comme dernière limite pour déposer les armes. A 13 h. 54, *Radio-Budapest* diffusait cet appel :

« Attention, attention! Dans quelques minutes, il va être deux heures. Ceux qui se rendront avant cette heure ne seront pas passibles de la loi martiale. Nous demandons à nos auditeurs de mettre leur poste sur leur fenêtre. Nous leur demandons d'informer les contre-révolutionnaires

Premier discours de Janos Kadar (24 octobre)

« Camarades ouvriers!

« La manifestation des étudiants des grandes écoles et de l'Université s'est transformée en une attaque anti-démocratique contre l'ordre.

« Nous ne pouvons parler qu'avec colère de cette attaque pendant laquelle des éléments contre-révolutionnaires et réactionnaires se sont levés contre la patrie et contre la capitale, contre le régime de démocratie populaire et contre le pouvoir du peuple.

« Le pouvoir démocratique et populaire s'est trouvé face à face avec cette attaque armée. Le Comité central du Parti a adopté la seule attitude possible : la reddition ou la défaite totale seront le sort de ceux qui continuent les assassinats et la lutte armée sans espoir contre le régime du peuple laborieux. Nous savons aussi que les provocateurs, qui sont entrés en lutte armée, se sont abrités derrière un grand nombre de jeunes gens trompés par le chaos des premières heures de désordre. Nous ne pouvons pas les considérer comme nos ennemis.

« Maintenant, lorsque nous nous trouvons dans la phase de la lutte finale avec l'ennemi, nous avons offert et nous offrons la possibilité, afin d'éviter une nouvelle effusion de sang, de cesser le combat à tous ceux qui ont été trompés. Nous leur offrons l'occasion de sauver leur vie et de retourner parmi les hommes honnêtes.

« Les meilleures unités de l'Armée populaire, les organes de la sécurité d'Etat et de la milice ont participé aux combats dans les premiers rangs : ce sont les meilleurs fils du peuple hongrois, les anciens partisans qui luttent tous avec l'aide fraternelle des soldats soviétiques.

« Mais c'est en même temps une lutte politique où le Parti et la classe ouvrière prouvent leur force.

« Communistes et camarades ouvriers, citoyens de Budapest et de la province, aidez-nous par tous les moyens possibles, y compris la persuasion politique des masses, pour que soit sauvegardée et conduite à la victoire finale la lutte de la classe ouvrière pour l'affermissement et la réalisation de la paix, pour que la

vie retrouve, dans les délais les plus brefs, le calme et son cours normal.

« Dans cette lutte, chaque membre du Parti, chaque fonctionnaire du Parti, chaque ouvrier et ouvrière en particulier, a ses devoirs clairement définis.

« Dans la défense du peuple laborieux, faites preuve d'une telle fermeté et d'un tel esprit de sacrifice que le capitalisme au visage de vampire, quels que soient ses slogans, perde l'envie de recommencer une pareille tentative. Défendez les points de vue du Parti, les institutions et vos entreprises contre tous les ennemis. Aidez les jeunes gens égarés à retrouver le droit chemin et participez au soutien accordé à nos forces armées.

« Que les communistes et les ouvriers sachent que la défense de l'ordre démocratique représente aussi la défense de la base de notre existence.

« Sachez que le Parti et le peuple comptent en premier lieu sur vous.

« Camarades!

« Sachez que les anciens militants éprouvés du mouvement ouvrier, ainsi que de nouveaux soldats sont sûrs que tous les problèmes vitaux en ce qui concerne le Parti, l'Etat ou la société, peuvent être résolus par des moyens démocratiques.

« La voie décisive des réformes est ouverte devant nous. Il appartient à nous et à vous de nettoyer cette voie et de la libérer de toutes les forces contre-révolutionnaires.

« Aujourd'hui, le peuple laborieux mène encore la lutte pour le pouvoir de l'Etat, et demain, il commencera à liquider définitivement les erreurs du passé et entrera dans une ère nouvelle d'édification de la paix.

« Anagefeld, Kete, Kebagna, Obuda, et la vieille forteresse de la révolution, communistes, ouvriers et ouvrières de Budapest, soyez aujourd'hui les combattants d'avant-garde d'un avenir plus heureux et d'une classe ouvrière unie.

« Soyez vigilants! »

et ceux qui se sont joints à eux que la loi martiale ne leur sera pas appliquée s'ils se rendent avant l'expiration du délai.»

La menace et les appels restèrent sans effet, car, à 14 h. 07, la radio annonçait que les insurgés avaient encore jusqu'à 18 heures pour se rendre. Le couvre-feu était ordonné à nouveau, du 24 à 18 heures au 25 à 6 heures.

De temps à autre, on passait aussi des déclarations de personnalités ou de groupes se ralliant à Nagy et appelant au calme : du Conseil national des Syndicats (« la manifestation très bien intentionnée a été tournée en un mouvement contre-révolutionnaire par des éléments irresponsables et des provocateurs. Beaucoup de jeunes politiquement inexpérimentés y ont été entraînés »), du cercle Petöfi, de l'Association nationale des Journalistes hongrois, de la Direction centrale de la D.I.S.Z., d'Arpad Szakasits (ancien secrétaire général du Parti socialiste, président de la République de 1948 à 1950), de la Présidence du Conseil national du P.P.F. (Front populaire patriotique) de Richard Horvath, président du Conseil de la Paix et des prêtres catholiques, de Mgr Jozsef Grosz, archevêque de Kalocsa, enfin d'ouvriers de quelques entreprises (« La colère et l'indignation de la classe ouvrière s'expriment dans des télégrammes qui sont adressés au Comité central de tous les coins du pays ») (6 bis).

On devine derrière ces appels une activité intense des gens au pouvoir pour obtenir des ralliements dans l'espoir de briser leur isolement, de dissocier les émeutiers. Tout cela demeura vain, comme le furent les communiqués annonçant, à 20 h. 50 par exemple, que « le Parti et le gouvernement étaient maîtres de la situation ».

« Cela ne signifie pas cependant », ajoutait prudemment le communiqué, « que l'ordre et le calme règnent partout. A 20 heures dans la capitale, il y avait encore plusieurs poches où des combats armés continuent contre notre ré-

gime de démocratie populaire, en dépit du fait qu'on ait abandonné les armes en beaucoup d'endroits. Les organes du Parti et du gouvernement sont présents partout et, par conséquent, ils savent que dans beaucoup d'endroits des groupes individuels continuent à résister, même à cette heure, simplement parce qu'ils jugent mal ou ignorent la situation. Ces groupes ont été invités à diverses reprises à mettre bas les armes, car leur situation est sans espoir. »

Le gouvernement comptait visiblement exploiter l'isolement des groupes insurrectionnels et s'efforçait de faire croire à chacun qu'il était l'un des derniers à se battre. Mais les liaisons étaient mieux assurées d'un groupe à l'autre qu'on le croyait en haut lieu, et les combats ne cessaient pas.

Le communiqué de minuit assurera encore que le Parti et le Gouvernement étaient maîtres de la situation, que la situation s'améliorait et que les assaillants armés étaient de plus en plus isolés. Mais il devra aussi constater que « dans certains endroits, de nouveaux combats avaient commencé » et qu'il avait fallu soutenir « l'attaque par surprise de petits groupes de deux ou trois hommes » (7).

On ne saurait négliger le discours que Janos Kadar, présenté alors comme l'un des secrétaires du Comité central, adressa à la nation à 20 h. 45. A l'inverse de Nagy, il fit allusion au concours qu'apportaient « les soldats soviétiques, ces frères » (8) et il prononça l'éloge de ceux qui combattaient pour le rétablissement de l'ordre — en particulier les organes de la sécurité d'Etat, l'A.V.H., qu'il appela « les meilleurs fils du peuple hongrois ». Son discours est tout entier d'un ton plus violent que celui d'Imré Nagy quelques heures plus tôt.

A la lumière des événements qui suivirent, on n'hésite pas à dire qu'il y avait dès lors entre les deux hommes de profondes divergences. Kadar était déjà l'homme que huit jours plus tard il se révélerait être.

JEUDI 25 OCTOBRE

a) Les combats continuent

Les combats ne cessèrent pas dans la nuit du 24 au 25 octobre : les autorités elles-mêmes devaient en convenir. A 5 heures, le communiqué annonçait une amélioration considérable de la situation, depuis minuit, et notamment des redditions massives d'insurgés. Mais il devait reconnaître que la résistance se poursuivait rue Rakoczi, près du Palace Hôtel, rue Magdolna et près de la gare de Ferencvaros, que le combat près de la station de radio n'était pas terminé, et que de petits groupes erraient par les rues

pour prendre position dans les entrées des immeubles. Un peu plus tard, la radio annonçait que les bandes contre-révolutionnaires avaient mis le feu à plusieurs édifices publics, immeubles et magasins. Le Musée national était la proie d'un sérieux incendie. Le *Szabad Nep*, organe du Parti, n'avait pu paraître la veille et ne paraîtrait pas le jour même parce que les insurgés en avaient occupé les immeubles. Enfin, les bandits avaient essayé en plusieurs endroits de s'emparer des bureaux de téléphone.

Un appel du ministre de la défense, le général Istvan Bata, diffusé au début de la matinée, donne

(6 bis) On peut faire de ces appels trois groupes : d'une part, les communistes orthodoxes (Conseil national des syndicats, Direction centrale de la D.I.S.Z., Arpad Szakasits, Présidence du P.P.F., Richard Horvath); ensuite, ceux qui agissent par peur et par horreur du sang versé (Mgr Grosz); enfin, ceux qui pensent que l'insurrection a obtenu le maximum de ce qu'elle pouvait obtenir et que maintenant la voie est ouverte (Cercle Petöfi, journalistes, Hay, Tanczos. Pour ces deux derniers, voir plus loin la journée du 25 octobre, note 1).

(7) Signalons encore, parmi les communiqués caractéristiques, cet appel aux femmes : « Femmes! Ne laissez pas vos maris courir au-devant d'un danger mortel. Vous devez les empêcher d'aider les forces contre-révolutionnaires. Mères! Ne laissez pas vos enfants courir dans les rues où ils se heurtent aux canons et risquent la mort. Femmes! Ne vous laissez pas vous-mêmes tromper par les provocateurs ». Ou ce communiqué individuel : « Les parents de Laszlo... 17 ans, ont appris que leur fils prend part aux combats. Sa mère a eu une crise de nerfs. S'il désire voir sa mère vivante, il doit rentrer immédiatement ».

(8) A 13 h. 23, un communiqué avait expliqué les raisons de l'appel aux troupes soviétiques : « Plusieurs auditeurs se sont adressés à nous pour avoir une explication des conditions et des raisons de l'arrivée des troupes soviétiques dans Budapest... Ces troupes soviétiques étaient stationnées en Hongrie en vertu du Pacte de Varsovie. Mardi, les ennemis de notre peuple ont transformé la manifestation de la jeunesse universitaire en une provocation contre-révolutionnaire organisée, et par leurs attaques armées ils ont mis en danger l'ordre et la vie du peuple dans tout le pays. Le gouvernement hongrois, conscient de ses responsabilités afin de restaurer l'ordre et la sécurité a demandé que des troupes soviétiques aident à réprimer les attaques meurtrières des bandes contre-révolutionnaires. Ces soldats soviétiques risquent leur vie pour défendre la vie de la population paisible de la capitale et la paix de notre nation. Une fois l'ordre restauré, les troupes soviétiques retourneront à leurs bases. Ouvriers de Budapest, accueillez avec affection nos amis et alliés ».

indirectement une indication significative sur l'état des « forces de l'ordre ». Il avertissait « les membres de l'armée qui, pour une raison ou une autre, avaient été séparés de leur unité » qu'ils devaient « se présenter immédiatement aux officiers commandant leurs formations, pas après 12 heures ».

Dans la quasi-totalité des cas, ce n'était pas les aléas du combat qui avaient séparé les soldats de leurs officiers. Les unités régulières s'étaient disloquées et nombre de soldats étaient passés aux côtés des insurgés.

L'affaire la plus grave de la matinée eut lieu à nouveau devant le Parlement.

Vers 8 h. 30, un fort groupe de manifestants — huit cents environ — réunis à l'hôtel Astoria, partit dans la direction du Parlement. Aux approches du Palais, les manifestants furent canonnés par trois chars soviétiques. Une partie d'entre eux revint au point de départ. Elle y trouva six à huit chars soviétiques ainsi que des camions. La discussion s'engagea, et finalement les équipages des chars convinrent que les réclamations des Hongrois étaient justes et qu'il fallait se rendre tous ensemble au Parlement pour demander l'expulsion de Gerö et des autres stalinien. Le projet fut mis aussitôt à exécution : les chars furent pavés aux couleurs hongroises, quelques manifestants prirent place dans les tourelles aux côtés des soldats soviétiques, et l'on se rendit place du Parlement.

La foule avait grossi considérablement. Il y avait là peut-être vingt-cinq mille personnes. Elles attendaient que M. Nagy se montrât. Quand le cortège arriva, vers 11 h. 30, les hommes de l'A.V.H. ainsi que des soldats soviétiques ouvrirent le feu. Des chars ont tiré sur ceux qui venaient avec les manifestants. La fusillade dura une heure. Il y eut plusieurs centaines de morts.

b) En province

Dès l'annonce des événements dont Budapest était le théâtre l'opinion s'était émue dans toute la province. A *Debreczen*, dès le 23 octobre, une manifestation pacifique avait été réprimée par l'A.V.H. à coups de fusil, et il y avait eu deux morts. C'est le 24, semble-t-il, que des « conseils révolutionnaires » furent créés à *Dunapentèle* et à *Miskolc*. Mais ce fut à partir du 25 octobre que l'insurrection se généralisa vraiment.

A *Debreczen*, à la suite des incidents sanglants du 23, un « Comité socialiste révolutionnaire » se forma et s'empara du pouvoir le 25, après avoir réussi à désarmer l'A.V.H. A *Győr*, le Conseil révolutionnaire fut créé le même jour à la suite de manifestations qui rassemblèrent plus de dix mille personnes devant le siège du Parti communiste. Les communistes eux-mêmes prirent part aux manifestations. Mais, quand les insurgés attaquèrent la prison pour libérer les prisonniers politiques, l'A.V.H. intervint et fit quatre morts. Même réaction à *Jaszbereny*, où les ouvriers se mirent en grève et où se constitua un conseil révolutionnaire. Sur ses vingt-huit membres, quatorze étaient des paysans. A *Miskolc*, les insurgés dès le soir du 25 étaient maîtres du poste de radiodiffusion et commençaient les émissions de *Radio-Miskolc libre*. Les volontés des insurgés s'y exprimaient ainsi :

« Cessez les massacres de Hongrois à Budapest. Que les troupes soviétiques quittent la Hongrie. Grève.

« Nous en avons assez. Assez de l'autocratie de certains dirigeants. Nous voulons aussi le socialisme, mais conforme à nos conditions hongroises particulières, reflétant les intérêts de la

classe ouvrière hongroise et de la nation hongroise et nos sentiments nationaux les plus sacrés.

« Nous demandons l'élimination, sans autre considération, de toutes les personnes qui se sont compromises dans le culte de la personnalité.

« Nous demandons que les communistes et les non-communistes qui, tout en suivant les principes de l'internationalisme prolétarien, honorent par dessus tout notre tradition hongroise nationale et mille ans d'histoire, occupent les postes principaux au Parti et au Gouvernement.

« Nous demandons la réforme des institutions des services de sécurité d'Etat et l'élimination immédiate de tous les chefs, de tous les employés les plus compromis.

« Nous demandons que le procès de Mihaly Farkas soit public, qu'il ait lieu devant une Cour indépendante, sans tenir compte de la possibilité que ce procès compromette des individus qui occupent maintenant des positions importantes.

« Considérant les graves erreurs commises dans le domaine de l'économie planifiée, nous demandons la démission immédiate des chefs responsables des organisations du plan.

« Nous demandons le relèvement des salaires réels.

« Nous croyons que nos revendications peuvent être satisfaites si le Parlement cesse d'être une machine à voter, et les députés d'être des ben-ioui-oui.

« Nous demandons que le 15 mars et le 6 octobre soient décrétés fêtes nationales. »

Spontanément, les insurgés de la province rejoignaient dans leurs revendications ceux de la capitale. Partout d'ailleurs les gestes avaient été les mêmes : on avait enlevé les insignes soviétiques des drapeaux hongrois et des monuments publics, désarmé ou tenté de désarmer les hommes de l'A.V.H. et fait le départ — parmi les communistes — entre les « stalinien » et ceux qui paraissaient prêts à défendre l'indépendance nationale.

c) L'éviction de Gerö

Tandis qu'à Budapest, aux abords du Parlement, les hommes de l'A.V.H. et des soldats soviétiques mitraillaient la foule, le Bureau politique tenait, à deux pas de là, — ce que les manifestants ignoraient, — une réunion d'une importance capitale.

En effet, Mikoïan et Souslov — arrivés de la veille à Budapest — étaient en conférence avec l'état-major communiste hongrois pour décider les mesures à prendre. La situation était trop grave pour qu'on n'essayât pas encore d'apaiser la foule par quelques concessions. Gerö était impopulaire. On sacrifierait Gerö. Du moins publiquement. Car Gerö continua encore à agir au siège du Parti et à décider de tout comme par le passé.

A midi et demi, le Bureau politique faisait diffuser le communiqué suivant :

« A sa réunion d'aujourd'hui, le Bureau politique du Comité central du Parti des Travailleurs hongrois a relevé le camarade Ernö Gerö de son poste de premier secrétaire du Comité central. Le Bureau politique a nommé Janos Kadar au poste de premier secrétaire du Comité central. Après la réunion du Bureau politique, le camarade Kadar et le camarade Imrè Nagy prononceraient des allocutions radiodiffusées. »

Ce communiqué fut répété à plusieurs reprises, et l'annonceur, vraisemblablement par ordre supé-

rieur, soulignait le sens de l'opération en faisant suivre sa lecture de ces mots : « *Hongrois, peignez vos maisons aux couleurs nationales.* »

Ainsi, le Bureau politique et ses « conseillers » soviétiques n'avaient pas osé pousser la manœuvre jusqu'à dire ouvertement aux insurgés qu'ils avaient gagné. Mais ils leur avaient fait — au moins en apparence — une concession spectaculaire, et ils espéraient que les masses en effervescence interpréteraient l'éviction de Gerö comme une victoire du sentiment national. Nagy président du Conseil, Kadar (ancienne victime de la terreur stalinienne) maître de l'appareil du Parti, Gerö évincé après Rakosi, — il était permis de penser qu'une partie au moins de l'opinion se contenterait de ces concessions, apparemment substantielles.

La suite des événements devait montrer qu'elles n'étaient que de la poudre aux yeux. Dans un régime communiste, le pouvoir suprême est aux mains des dirigeants du Parti, le Conseil des ministres n'est qu'un organe d'exécution. Or, si l'on confiait la présidence du gouvernement à Nagy, on donnait à Kadar le secrétariat du Parti, c'est-à-dire le pouvoir effectif. Et l'on ne devait pas tarder à savoir qui était vraiment Kadar. Ainsi, en 1953, Rakosi avait abandonné à Nagy la présidence du Conseil, mais avait gardé la direction du Parti. Cela lui avait permis d'abattre Nagy quand le moment en avait paru propice. Les maîtres du Parti se ménageaient donc la possibilité, le 25 octobre, de recommencer plus tard leur opération contre Imre Nagy. Mais, cela, personne, semble-t-il, ne s'en rendait clairement compte. Kadar était encore auréolé du prestige du martyr. On ne pouvait pas penser qu'il était demeuré un communiste aussi décidé que Gerö et Rakosi, ou un instrument docile entre leurs mains.

Si habile qu'elle fût, cette opération de diversion ne réussit pas. Le renvoi de Gerö ne provoqua aucun regret. Mais il y avait plus que de l'exagération dans les commentaires de la radio peu de temps après la diffusion de la nouvelle :

« *D'après les rapports de nos correspondants* », disait l'annonceur un peu après une heure, « *le peuple de Budapest a accueilli cette annonce avec joie. A Angyalföld (dans la banlieue de Budapest) les ouvriers s'embrassaient. Les gens ont hissé le drapeau national sur leur maison. Il y a partout des réjouissances. Sur le Grand Boulevard, le Boulevard du Musée et ailleurs, on a chanté l'hymne national et la Marseillaise.* »

A la vérité, ceux qui se réjouirent et espèrent furent sans doute bien peu nombreux. Les « masses en mouvement » demeuraient sous le coup du massacre devant le Parlement, dont la nouvelle se répandit avec la rapidité de l'éclair. Vers deux heures, on faisait dans les rues des bûchers avec les tracts qui annonçaient le remplacement de Gerö par Kadar, par exemple devant le Théâtre National. Les rues étaient toujours pleines de monde. Des cortèges se formaient spontanément, derrière des porte-drapeaux brandissant l'emblème national ou des drapeaux noirs, chantant l'hymne national, et convergeant vers le centre de la ville. Celui qui partit du Théâtre National conflua avec celui qui venait d'Angyalföld. Cela forma un défilé immense qui grossissait à mesure qu'il avançait. Il passa devant l'ambassade britannique, puis devant celle des Etats-Unis, réclamant l'aide de l'O.N.U., puis il s'avança vers le Parlement, marchant entre les chars soviétiques, à l'emplacement même où le massacre avait eu lieu le matin.

Beau geste de courage.

Arrivés devant le siège de l'A.V.H., les mani-

Deuxième discours d'Imre Nagy (25 octobre)

« Travailleurs de Hongrie, durant ces derniers jours, notre pays a vécu de tragiques événements. Un petit groupe de provocateurs de contre-révolutionnaires a lancé une attaque armée contre l'ordre de notre République populaire, une attaque qui a été appuyée par une partie des ouvriers de Budapest à cause de l'amertume que leur cause la situation de leur pays. Cette amertume a été aggravée par les fautes politiques et économiques du passé, fautes auxquelles la situation du pays et le désir unanime du peuple exigent impérieusement qu'il soit porté remède. La nouvelle direction du Parti et le gouvernement que je dirige sont résolus à tirer les leçons les plus complètes de ces tragiques événements. Aussitôt après le retour de l'ordre, l'Assemblée nationale sera convoquée. A cette session, je lui soumettrai un programme fondamental et complet de réformes.

« Ce programme embrassera tous les problèmes importants de notre vie nationale. Il exigera la réorganisation du gouvernement sur la base de l'unification des larges forces nationales démocratiques représentées par le Front Populaire Patriotique qui sera réorganisé : Pour réaliser ce programme, il est absolument nécessaire d'arrêter immédiatement le combat, de rétablir l'ordre et la paix et de continuer la production... »

« En ma qualité de président du Conseil, je désire vous annoncer que le gouvernement hongrois va commencer des conversations avec l'Union soviétique au sujet des relations entre la République populaire hongroise et l'Union soviétique, et, avant toute chose, sur le retrait des forces soviétiques stationnées en Hongrie. Ces conversations seront menées sur la base de l'égalité et de l'indépendance nationale des partis communistes et des pays socialistes. Je suis convaincu que des relations hungarosoviétiques, construites sur cette base, peuvent fournir des fondations solides pour la future amitié entre nos peuples, pour notre développement national et pour notre avenir socialiste. Le retrait des forces soviétiques dont l'intervention dans le combat était rendue nécessaire par les intérêts vitaux de notre ordre socialiste devra avoir lieu sans délai après la restauration de l'ordre.

« Envers tous ceux qui ont pris les armes sans intention de renverser notre régime de démocratie populaire et qui cesseront immédiatement de combattre et remettront leurs armes, envers tous les jeunes, les ouvriers et les soldats qui le feront, le gouvernement montrera la générosité la plus large dans un esprit de compréhension et de réconciliation, et la loi martiale ne leur sera pas appliquée. En même temps, dans l'intérêt du peuple travailleur qui désire la paix et l'ordre, et pour défendre notre Etat démocratique, nous appliquerons en toute rigueur la loi contre ceux qui continuent leurs attaques armées, qui continuent à provoquer et à piller.... »

« Je suis plein d'une profonde tristesse pour chaque goutte de sang répandue durant ces jours tragiques par d'innocentes victimes dans la classe ouvrière. Mettez fin à ce tragique combat, à cette effusion de sang inutile. Hongrois, amis, camarades, avançons sous la direction du Parti le long de la route du travail pacifique et créateur, qui construira un meilleur, un plus bel avenir socialiste pour notre peuple. »

festants exigèrent la mise en liberté des insurgés faits prisonniers : vingt-cinq furent relâchés. Puis la foule redescendit vers le siège de la police, et, au passage, on faisait ouvrir par les concierges les portes des maisons en leur demandant de laisser l'entrée libre comme d'habitude jusqu'à 11 heures, malgré les ordres de couvre-feu, afin que les insurgés puissent y trouver abri.

Ceux qui avaient éprouvé de l'espoir à l'annonce de l'éviction de Gerö ne purent qu'être déçus lorsqu'ils entendirent les discours de Kadar et de Nagy, le second surtout. Nagy ne déclara-t-il pas que l'intervention soviétique avait été nécessaire à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de l'ordre socialiste? Après cela, on ne pouvait, du côté de l'insurrection, accorder beaucoup de crédit aux promesses qu'il avait faites d'un gouvernement élargi aux formations du Front patriotique, et de discussions avec l'U.R.S.S. en vue du retrait des troupes soviétiques.

Comme la veille, le discours de Nagy avait été

préparé par Gerö et son équipe. Imré Nagy refusa une fois de plus de le lire tel quel et demanda des modifications. Il ne consentit à le prononcer qu'une fois apportées les corrections demandées, ou une partie d'entre elles. Rien ne permet de dire ce qu'il en approuvait, ce qu'il en rejetait. On ne peut guère expliquer que par une pression plus forte, des menaces plus violentes, la présence dans son allocution du 25 octobre d'une justification de l'intervention soviétique dont il avait réussi à ne pas parler la veille.

Le choc psychologique attendu de l'éviction de Gerö fut donc inefficace cette fois encore, comme l'avait été deux jours plus tôt la rentrée au Bureau politique d'Imré Nagy et sa nomination à la présidence du Conseil.

On est étonné, d'ailleurs, que ces manieurs de foule, réputés habiles, aient cru qu'ils pourraient l'emporter avec ces concessions insuffisantes, tardives et trop évidemment pleines d'arrière-pensées. A Varsovie, la partie fut jouée plus largement (1).

VENDREDI 26 OCTOBRE

a) L'insurrection s'étend

Aucun fait saillant ne semble avoir marqué la journée du 26 octobre du point de vue militaire. Les communiqués officiels avaient indiqué la veille et l'avant-veille que les insurgés se rendaient en masse. Il n'en était évidemment rien. Partout dans Budapest, les combats continuaient, soit autour des points d'appui comme le cinéma Corvin et la Caserne Killian, soit en des rencontres plus ou moins brèves, tantôt en un point, tantôt en un autre, les insurgés pratiquant surtout la tactique de la guérilla, à laquelle manifestement les troupes soviétiques n'étaient pas préparées.

En province, la révolution s'étendait. De nouveaux conseils révolutionnaires se créèrent ce jour-là à Tatabanya, à Moson-Magyarovar (où étudiants et ouvriers organisèrent une manifestation devant le siège de l'A.V.H., demandant l'enlèvement de l'étoile rouge qui ornait la façade; il leur fut répondu à coups de mitrailleuses et de grenades. On dénombrera 101 tués, 150 blessés; la foule alors désarma l'A.V.H. avec l'aide de la police locale, et un comité national prit la direction de la ville).

A Szolnok, où les insurgés brisèrent l'organisation communiste et s'attaquèrent aussi aux troupes soviétiques.

A Veszprem, où les représentants des conseils ouvriers des usines se réunirent à l'Université et élirent un conseil pour la ville et le comté.

A Zalaegerszeg, où des milliers de personnes se rassemblèrent devant la préfecture et demandèrent la démission du président du Conseil du comté. Celui-ci s'inclina, et consentit à la constitution d'un conseil des travailleurs.

Ailleurs, les conseils installés la veille affermissaient leur position. Deux nouvelles stations de radio tombèrent aux mains des insurgés, à Pecs dans la matinée et à Nyiregyhaza. A l'ouest du pays, toute la région située entre Magyarovar et la frontière austro-hongroise passa sous l'autorité des conseils révolutionnaires. Le poste frontière de Hegyeshalom était sous leur contrôle. Hegyeshalom est sur la route de Vienne.

Ainsi, une porte leur était ouverte vers le monde libre. Peut-être espéraient-ils déjà que des secours leur viendraient par cette voie. Il n'y eut en vérité que des journalistes à l'emprunter. Mais c'était

déjà beaucoup que des témoins du monde libre pussent voir de leurs yeux les combats, parler aux combattants, mettre leur doigt dans des plaies longtemps cachées et niées, auxquelles ils avaient fini par ne plus croire.

b) La fuite de Gerö

On ne sait pas grand-chose — et pour cause — de ce qui se passa le 26 au siège du Parti, où les principaux dirigeants communistes se tenaient

(1) A 16 h. 48, la radio diffusa des messages de Gabor Tanczos, secrétaire du Cercle Petöfi, et à 17 h. 45 de Gyula Hay, dans lesquels ils invitaient les insurgés à mettre bas les armes et à se ranger derrière Nagy et Kadar. « Je vous parle au nom du Cercle Petöfi, l'organisation qui a tant fait dans les derniers mois pour combattre pour une vraie démocratie et pour l'éviction de la honteuse tyrannie individuelle de Rakosi. Nous avons grandement apprécié l'enthousiasme que vous avez déployé ces derniers jours. Nous respectons votre vrai patriotisme. Nous sommes absolument certains que vous n'avez rien à voir avec certains éléments stupides qui ont montré leur cruauté. Nous savons que les fautes commises par suite de la direction erronée de Gerö, maintenant relevé de ses fonctions, ont impli beaucoup de gens d'amertume et les ont conduits à commettre des actes dont ils n'avaient pas d'abord l'intention. Mais notre direction maintenant est bonne. Janos Kadar, qui a souffert en prison de la tyrannie individuelle, est devenu Premier secrétaire. Imré Nagy est à la tête du gouvernement. Nous pouvons enfin commencer à travailler et à étudier. Le sang humain le plus précieux ne doit plus couler. Nous pouvons préparer de grandes actions, la construction d'une vraie démocratie, socialiste selon la voie hongroise et à égalité avec toute autre nation. Nous pouvons achever la réalisation d'un système scolaire démocratique, la réforme universitaire, l'amélioration des maisons d'étudiants. Mais nous ne pouvons construire, faire des réformes, relever le niveau de vie et le niveau culturel tant que les canons gronderont » (Gabor Tanczos).

« J'ai été avec vous, et j'ai marché auprès de vous dans les rues de Budapest, arme contre arme. J'ai combattu avec vous pendant des années pour une nouvelle, une jeune littérature, pour la jeunesse, pour la vérité et pour le peuple. Je vous connais et je sais que vous êtes d'honnêtes patriotes... S'il en était besoin, je me présenterais devant n'importe quel tribunal dans le monde et je dirais : ces jeunes ne sont pas des criminels, ils ne méritent aucun châtiement.

« Mais ce témoignage ne sera pas nécessaire, Imré Nagy est notre homme, son programme est notre programme. Janos Kadar a appris dans les prisons de Rakosi que les Hongrois avaient besoin d'être protégés... Nous devons revenir immédiatement à des méthodes pacifiques. Il ne faut même pas faire de manifestations pacifiques car elles peuvent être mal interprétées. Préservez maintenant vos vies, votre pays aura besoin de vous dans la nouvelle Hongrie qui s'est libérée elle-même de la tyrannie. C'est le conseil que vous donne votre vieil ami, l'écrivain Gyula Hay. »

en permanence, mangeant et couchant dans les bureaux; Nagy était du nombre, puisqu'on l'avait empêché de regagner son domicile, Kadar également. Gerö conservait toujours la réalité du pouvoir (ou de ce qu'il en restait). Une délégation qui représentait les conseils révolutionnaires de Budapest-Sud au nom desquels elle apportait un memorandum, réussit à se faire recevoir au siège du Parti et à avoir une audience d'Imré Nagy. Celui-ci la reçut assez froidement : à ses côtés se tenaient non seulement son gendre et Erdei, mais aussi deux autres personnes qui ne furent pas nommées aux délégués. On apprit plus tard qu'ils appartenaient tous deux à l'A.V.H. : le « président du Conseil » demeurerait prisonnier.

Ainsi s'explique que la tactique restât celle des jours précédents : faire des concessions à l'insurrection, mais des concessions insuffisantes et sans sincérité. On alla plus loin ce jour-là dans cette voie, mais pas assez pour renverser la situation.

Trois textes sont à retenir : l'éditorial de *Szabad Nep* qui reparut ce jour-là, le communiqué par lequel *Radio-Budapest* fit connaître, vers 13 heures, qu'Imré Nagy avait donné son approbation au programme revendicatif du conseil ouvrier du comté de Borsod, la déclaration du Comité central du Parti des travailleurs hongrois diffusée en fin de soirée. Des trois, c'est la déclaration qui témoigne de la moindre audace. Manifestement, la bureaucratie du Parti — à ce moment-là sans doute encore animée par Gerö — se bornait à appliquer des recettes classiques : elle tentait toujours de « coiffer » l'insurrection, mais sans oser, sur les points décisifs, rompre avec le passé.

Les autorités communistes reconnaissaient d'abord, ou feignaient de reconnaître, la légitimité de l'insurrection. L'éditorial de *Szabad Nep* affirmait encore que des forces contre-révolutionnaires et des éléments douteux s'étaient mêlés à l'insurrection, mais l'accent n'était plus mis sur

Déclaration du Parti des Travailleurs Hongrois au peuple hongrois

« Depuis les deux guerres mondiales, notre pays n'a pas connu de journées aussi tragiques que les récents derniers jours. Une lutte fratricide fait rage dans la capitale de notre pays. Le nombre des blessés peut être évalué à des milliers et le nombre des tués à des centaines. Il faut immédiatement mettre fin à cette effusion de sang. A cette fin, le Comité central a recours aux mesures suivantes :

« 1. Le C.C. du Parti des Travailleurs hongrois propose au Presidium du Conseil national du Front Populaire Patriotique d'adresser une recommandation au Conseil présidentiel de la République populaire pour la nomination d'un nouveau gouvernement. Ce gouvernement aura pour mission de réparer sans faute les erreurs et les crimes du passé et, s'appuyant sur la nation tout entière, d'aider à satisfaire toutes les exigences légitimes de notre peuple et, grâce à la force inépuisable de notre peuple, de créer un pays libre de bien-être, d'indépendance et de démocratie socialiste. Le C.C., conduit par le camarade Imré Nagy, adresse des recommandations en ce qui concerne les membres d'un gouvernement à former sur la base nationale la plus large.

« 2. Le nouveau gouvernement ouvrira des négociations avec l'Union soviétique sur des bases d'indépendance, de complète égalité et de non-ingérence dans les affaires intérieures pour régler les relations entre nos pays. Comme premier pas dans cette direction, après que l'ordre aura été restauré, les troupes soviétiques regagneront immédiatement leurs bases. Une complète égalité entre la Hongrie et l'Union soviétique répond aux intérêts des deux pays, car ce n'est que sur cette base qu'on peut édifier une amitié hungaro-soviétique fraternelle et inébranlable. C'est sur cette base qu'on est en train de modifier les relations entre la Pologne et l'Union soviétique.

« 3. Le C.C. approuve l'élection de conseils ouvriers dans les usines par l'intermédiaire des organisations syndicales. Pour satisfaire les légitimes demandes matérielles de la classe ouvrière, des augmentations de salaires doivent être accordées dans la limite de nos possibilités matérielles; les plus grands efforts doivent d'abord être faits en faveur des catégories les plus défavorisées.

« 4. Le gouvernement accordera une amnistie à tous ceux qui ont pris part aux combats armés, à la seule condition qu'ils déposent leurs armes immédiatement, et au plus tard avant 22 heures.

« 5. Le C.C. et le gouvernement ne laissent subsister aucun doute quant à leur position à l'égard de la démocratie socialiste, mais en même temps ils sont fermement résolus à défendre les réalisations de notre Démocratie populaire, et à ne pas renoncer à la moindre d'entre elles. Leur programme constitue un point de ralliement acceptable pour tout patriote honnête. Le C.C. n'oublie pas que notre Démocratie populaire conserve des ennemis acharnés et implacables et fait appel aux communistes, aux travailleurs hongrois — et surtout aux travailleurs — aux forces armées, aux anciens partisans, les fermes défenseurs du pouvoir populaire, et lance l'avertissement que ceux qui prendront les armes contre les organes du pouvoir de notre République populaire et ne déposeront pas les armes dans le délai fixé, seront anéantis sans pitié.

« 6. Dès que l'ordre aura été rétabli, nous mettrons en œuvre tous les changements à réaliser dans l'économie de notre pays, la politique agricole, la politique du Front populaire, la direction de notre Parti, et d'autres activités, afin que soient pleinement appliqués les principes de la démocratie socialiste.

« En consultant le peuple tout entier, nous construisons et nous réaliserons le grand programme national d'une Hongrie démocratique, socialiste, indépendante et souveraine. Que l'union nationale et la réconciliation fasse suite à cette période tragique de lutte fratricide! Que les blessures que nous nous sommes infligées à nous-mêmes se cicatrisent! Si nous voulons vivre, nous devons commencer une nouvelle vie. C'est à nous seuls qu'il incombe de réaliser — après ces troubles affreux — la paix intérieure, une vie sans peur, un labeur productif, dont les résultats seront la prospérité et la liberté, le règne de la loi et de la justice dans notre pays, et une Hongrie socialiste et démocratique, construite sur des fondations nouvelles. »

Signé : Le Comité central du Parti des Travailleurs hongrois.

Budapest, 26 octobre 1956. »

leur rôle, qui prenait un caractère secondaire, presque épisodique (1). Le Comité central était encore plus réservé dans sa déclaration. On y lit seulement qu'il n'oubliait pas « *que notre démocratie populaire a encore des ennemis amers et désespérés* » et que ceux qui avaient pris les armes contre l'Etat de la République populaire devaient être anéantis s'ils n'avaient pas cessé le combat avant 22 heures.

Mis à part ces contre-révolutionnaires (dont on tenait à parler encore en prévision de la répression future), on accordait aux insurgés que leur révolte était fondée. La politique poursuivie par la clique dirigeante était mauvaise, aveugle, criminelle. On le reconnaissait si bien qu'« *à la demande du peuple* » (disait Szabad Nep), Imré Nagy avait été chargé de présider le gouvernement et que « *la haute direction du Parti avait été complètement renouvelée* ». Ne suffit-il pas de dire, continuait l'éditorialiste « *que les trois secrétaires, J. Kadar, F. Donath et G. Kallai ont été pendant des années prisonniers du despotisme de Rakosi?* ». Dans leur désir de montrer que le Parti avait totalement revu sa direction, les rédacteurs de la déclaration n'allèrent-ils pas jusqu'à écrire qu'Imré Nagy « *dirigeait le Comité central* » ? On avait donc accordé à l'insurrection les changements de personne qu'elle demandait; on allait lui en accorder encore d'autres. A 13 heures, *Radio-Budapest*, commentant le programme du Conseil ouvrier du comté de Borsod, annonçait que dans la nuit ou le lendemain matin un nouveau gouvernement serait formé, « *un gouvernement de front populaire patriotique* », et le Comité central fit savoir qu'il avait proposé au Presidium du Conseil national du front populaire patriotique de déposer une demande devant le Conseil présidentiel de la République populaire en vue de la désignation d'un nouveau gouvernement national.

Autre pas en avant : on reconnaissait les autorités de l'insurrection. On faisait savoir que Nagy avait approuvé le programme du Conseil du comté de Borsod et que, peut-être même, il avait reçu les représentants de cet organe révolutionnaire. De même, le Comité central approuvait l'élection des conseils ouvriers dans les usines (2).

Il était facile de promettre le relèvement des salaires, de meilleures conditions de vie, l'indépendance nationale — encore qu'en ce domaine le Comité central n'osât pas trop s'aventurer. Le point capital restait les relations avec l'U.R.S.S.

D'après *Radio-Miskolc libre*, à 11 heures, et *Radio-Budapest*, à 13 heures, Nagy aurait accepté le programme du conseil ouvrier du comté de Borsod qui comportait l'évacuation de la Hongrie par les troupes soviétiques, immédiatement disait le premier poste, avant le 1^{er} janvier 1958, d'après *Radio-Budapest*. L'éditorialiste du *Szabad Nep* s'était montré un peu plus prudent, mais on pouvait penser qu'il acquiesçait à la revendication fondamentale des insurgés : « *la paix et l'ordre sont nécessaires pour que les troupes soviétiques puissent quitter Budapest aussi bien que la Hongrie, pour que les relations entre la Hongrie et l'U.R.S.S. puissent être fondées sur la justice* ».

Quant au Comité central, il n'osa pas aller très loin dans cette voie redoutable : « *Le nouveau gouvernement devra entamer des négociations avec le gouvernement soviétique sur la base de l'indépendance, de l'égalité complète et de la non-ingérence dans les affaires intérieures, pour l'établissement de relations entre nos deux pays* », disait la déclaration, ce qui n'était pas aller très loin, car les communistes ne se sont jamais privés de dire que les relations existant entre

l'U.R.S.S. et ses satellites étaient conformes à ces principes. Le texte poursuivait : « *Comme première étape vers ce but, après le rétablissement de l'ordre, les troupes soviétiques devront immédiatement regagner leurs bases.* »

On osait parler des troupes soviétiques : c'était déjà beaucoup. Mais évoquer l'évacuation de la Hongrie semble avoir été au-dessus des forces du Comité central. Tanks et soldats soviétiques retourneraient seulement à « *leurs bases* ». Leurs bases étaient en Hongrie.

*
**

On comprend que ces concessions hésitantes soient restées sans effet sur les insurgés. Deux jours plus tôt, elles en auraient sans doute rassuré une partie. Le 26, même le nom d'Imré Nagy n'impressionnait plus. Ses deux discours du 24 et du 25 avaient ruiné la confiance qu'on mettait en lui.

Fait significatif : il ne semble pas qu'on ait diffusé, comme la veille, des appels d'intellectuels ou d'organisations en sa faveur.

Sur les combattants l'effet de ces concessions fut à peu près nul. Une fois de plus, le gouvernement avait fixé un délai pour la reddition : 22 heures (3). Le Comité central alla même jusqu'à diffuser vers 20 heures un appel « *aux forces armées, aux soldats, aux travailleurs armés et aux camarades* » pour qu'ils traitent humainement ceux qui déposeraient les armes et les laissent rentrer à la maison, mais pour qu'ils anéantissent tous ceux qui continueraient le combat contre le pouvoir du peuple. Promesses et menaces n'y firent rien.

L'événement le plus important de la journée se produisit à peu près à l'insu de tout le monde, vers le milieu de l'après-midi. Sans prévenir personne, Gerő d'abord, Hégédus ensuite, disparurent du siège du Parti. On crut d'abord qu'ils étaient sortis pour un moment. Mais on ne les vit pas revenir. On sut plus tard qu'ils avaient pris place à bord de chars soviétiques et qu'ils étaient partis pour une direction inconnue.

La nouvelle de leur fuite ne se répandit dans la capitale qu'assez tard dans la soirée. Elle n'était plus suffisante pour décider les combattants à rentrer paisiblement chez eux.

(1) « *Parce qu'il est encore nécessaire de le faire, nous devons parler des raisons qui provoquent l'insurrection, de la responsabilité accablante d'une clique dirigeante éloignée de notre peuple, et, qui ne peut en aucun cas être identifiée au Parti. Nous devons parler des erreurs de la politique de cette clique, de ses crimes, de son aveuglement. Nous devons dire que non seulement ont pris part à l'insurrection ceux qui y furent poussés par l'amertume que leur causait la situation du pays, mais aussi des forces contre-révolutionnaires et des éléments douteux* ». Ainsi le Parti avait ses coupables, dont il s'était défait; l'insurrection avait aussi les siens, ce qui justifiait la poursuite de la répression.

(2) A vrai dire, il y mettait une restriction, car il semblait poser que cette élection devait se faire par l'intermédiaire des organisations syndicales.

(3) Le point 4 de la déclaration du C.C. était ainsi rédigé : « *Le gouvernement doit accorder l'amnistie à tous ceux qui ont pris part aux combats, à la seule condition qu'ils déposent les armes immédiatement, à 22 heures au plus tard* » ; à 20 heures, le gouvernement faisait diffuser : « *Dans un but d'apaisement, le gouvernement étend le décret d'amnistie à tous ceux qui rendront leurs armes avant 22 heures* ». Quelle maladresse, que de souligner ainsi que le gouvernement demeurait toujours l'organe d'exécution du Parti!

SAMEDI 27 OCTOBRE

Apparemment, la journée du samedi 27 octobre fut marquée par un grand fait nouveau : la constitution du gouvernement de Front Populaire Patriotique promis la veille. En réalité, tout, ce jour-là, demeure pareil à ce qui était la veille : les combats continuent à Budapest, s'éteignant ici pour se rallumer là; les pouvoirs des insurgés s'étendent en province et, fait plus étonnant, la politique de l'état-major du parti, en gros, reste la même : la fuite de Gerö n'a encore entraîné aucun changement substantiel.

a) Dans Budapest

A midi, un communiqué assurait que « la résistance des groupes de pillards » (on était revenu à ce langage) qui agissaient à Budapest avait été brisée. A 22 heures, dans la nuit, d'importantes quantités d'armes avaient été remises aux formations armées. Beaucoup avaient jeté leurs armes et cessé le combat. Il ne restait, au matin, que trois centres contre-révolutionnaires (encore ce mot) mais leur liquidation était en progrès. Les insurgés qui avaient déposé les armes avant 22 heures avaient été renvoyés chez eux sans délai. L'armée procédait au « nettoyage » des rues de Budapest en coopération avec des unités soviétiques, et ramassait les armes abandonnées.

Tard dans la soirée, répondant à une question du Conseil de Baja à propos de « rumeurs malveillantes » selon lesquelles les troupes soviétiques seraient engagées à Budapest dans une action de grande envergure, le Ministère de la Défense affirma à nouveau que, pour l'essentiel, les groupes armés avaient été liquidés dans la matinée. L'action militaire était maintenant concentrée en quelques points. Il était vrai que des troupes soviétiques avaient aidé et aidèrent encore grandement à liquider les groupes qui avaient attaqué le pouvoir des travailleurs. Dans beaucoup d'endroits, les insurgés, pris au piège dans les grands immeubles, avaient demandé à faire leur reddition entre les mains de l'armée du peuple hongrois, ce qui leur avait été accordé. « A mesure que l'activité militaire diminue, ajoutait sans rire l'auteur du communiqué, les formations de l'armée hongroise prennent progressivement en main partout la tâche du maintien de l'ordre. »

Ce n'était là que mensonges habiles et faux fuyants. Pas plus le 27 que les jours précédents l'armée hongroise ne prit part aux combats, — du moins contre les insurgés, car à leurs côtés les soldats étaient nombreux. Seuls, les hommes de l'A.V.H. coopéraient avec les troupes soviétiques. Certes, le combat revêtit ce jour-là deux aspects principaux. Bien entendu, il n'y eut pas de bataille rangée, il n'y eut pas non plus de mouvements de foule analogues à ceux des premiers jours. Mais les tanks soviétiques lancèrent, sans succès, de violents assauts contre les positions où des insurgés en assez bon nombre (ils étaient 2.000 avec les soldats passés de leur côté dans la caserne Kilian) s'étaient retranchés dès le second jour. Et, d'autre part, la guérilla continua, sans gros accrochages, semble-t-il, mais riche en escarmouches, le plus souvent infimes en elles-mêmes, mais incessantes et toujours recommencées.

Le communiqué de 7 h. 30 donne une idée de l'allure générale du combat : « Dans le V^e (arrondissement), on entend seulement des coups de feu isolés; dans le IX^e, quelques personnes ont tiré des maisons où elles avaient cherché refuge. Dans le XI^e, des coups ont été tirés sur des tanks soviétiques de l'Université d'Agronomie, ce qui provoqua une riposte. »

Il est facile, dans un communiqué, de réduire à rien, à des piqûres de guêpe, l'action des insurgés : c'est le propre de la guérilla que de disperser l'action en de multiples opérations apparemment insignifiantes, en un harcèlement continu de l'ennemi, en une infinité de brèves rencontres qui, dès qu'elles prennent quelque importance, tournent presque toujours à l'avantage des troupes régulières. Mais l'insurrection reste invaincue, insaisissable, victorieuse...

b) En Province

De nouveaux conseils révolutionnaires s'emparèrent du pouvoir le 27, à l'Est du pays, à Eger, à Nylregyhaza, à Szolnok, comme au Sud à Szeged, comme à l'Ouest, à Szekesfehervar et à Zalagerszeg.

Depuis deux jours, la cité de Miskolc est sous « la direction du Conseil des ouvriers et du Parlement des étudiants », rappelle un des bulletins de Radio-Miskolc libre qui diffusera aussi cette espèce de lettre ouverte du Conseil ouvrier du Comté de Borsod au « Cher Président du Conseil hongrois ».

« Nous vous informons qu'hier le Conseil ouvrier a pris le pouvoir dans le Comté de Borsod sous tous ses aspects. L'armée et la police sont sous notre contrôle. Les troupes soviétiques observent une attitude de neutralité et ne se sont pas mêlées de nos affaires... Les provocateurs staliniens qui, hier, ont tiré sur le peuple, ont été frappés par le juste châtiment du peuple. »

Même accent à Gyor, à l'autre bout du pays.

« Hier, nous étions seuls à émettre quand, dans l'après-midi le peuple de Magyarovar s'empara de la station de radio. Mosonmagyarovar se joignit à nous. Cet après-midi, nous avons souhaité la bienvenue à la puissante station de Szombathely qui diffuse nos programmes. Nous pouvons dire à nos auditeurs que Radio-Gyor libre diffuse pour la Hongrie transdanubienne presque entière, pour les Comtés de Gyor, de Komaron, de Vac et aussi de Zala. »

Et l'annonceur, comme le Conseil du Comté de Borsod, signalait la neutralité des troupes soviétiques :

« Parmi les événements importants du jour, signalons le changement dans l'attitude et les dispositions des troupes soviétiques dans toute la région. Les soldats soviétiques qui ont vu à Gyor qu'il s'agissait d'un juste combat du peuple pour sa liberté déclaraient : « Ne nous attaquez pas et nous ne vous attaquerons pas. Nous serions heureux de pouvoir retourner chez nous. »

Ainsi se dessine un contraste fort sensible entre l'insurrection dans la capitale et l'insurrection en province. A Budapest, les insurgés se heurtèrent aux troupes soviétiques lancées contre eux; en province, ils n'ont le plus souvent trouvé en face d'eux que l'A.V.H. Les unités soviétiques ont été surprises. Vivant depuis longtemps au contact de la population en dépit de la rigueur du règlement, elles étaient sans enthousiasme au combat. Beaucoup de places, notamment dans l'ouest du pays, furent pratiquement vidées de leurs troupes qui firent mouvement vers Budapest.

Finalement, à partir du 27, soit que des ordres leur aient été envoyés en ce sens, soit que devant le développement de l'insurrection ils aient craint de ne pouvoir faire face aux attaques des insurgés, les commandants des unités soviétiques ont commencé à passer avec les nouveaux pouvoirs des accords de neutralité.

c) Le nouveau gouvernement

Un peu après onze heures, *Radio-Budapest* annonçait que « le Conseil présidentiel de la République populaire en Hongrie, sur la recommandation du Comité central du Parti des travailleurs hongrois et du Conseil national du Front populaire patriotique » avait nommé un nouveau gouvernement.

Il était ainsi constitué :

GOUVERNEMENT DU 27 OCTOBRE

Président du Conseil : Imré Nagy, communiste.

Vice-Présidents : Antal Apro, communiste; Jozsef Bogнар, ancien membre du Parti des petits propriétaires; Ferenc Erdei, ancien membre du Parti national paysan.

MINISTRES

D'Etat : Zoltan Tildy, ancien président de la République.

Contrôle d'Etat : non désigné.

Fermes d'Etat : Miklos Ribiansky, ancien membre du Parti des petits propriétaires.

Mines et Energie : Sandor Czottnér, communiste; Antal Gyenes, communiste.

Commerce intérieur : Sandor Tausz, communiste.

Intérieur : Ferenc Munnich, communiste.

Santé : Antal Babits, communiste, professeur d'Université.

Ravitaillement : Rezső Nyers, ancien membre du Parti social démocrate, communiste.

Construction : Antal Apro, communiste.

Agriculture : Bela Kovacs, ancien membre du Parti des petits propriétaires.

Défense : Karoly Janza, communiste.

Justice : Eric Molnar, communiste.

Métallurgie : Janos Czergo, communiste.

Industrie légère : M^{me} Jozsef Nagy, communiste.

Communications P.T.T. : Lajos Bebrits, communiste.

Affaires étrangères : Imré Horvath, communiste.

Commerce extérieur : Jozsef Bogнар, ancien membre du Parti des petits propriétaires.

Culture populaire : György Lukacs, communiste, professeur d'Université.

Instruction publique : Albert Konya, communiste.

Finances : Istvan Kossa, communiste.

Développement urbain et rural : Ferenc Nezval, communiste.

Industrie chimique : Gergely Szabo, communiste.

Bureau central de la Planification : Arpad Kiss, communiste.

La promesse faite la veille était tenue. Il y avait un nouveau gouvernement, et ce gouvernement était un gouvernement de Front populaire patriotique : il n'était pas exclusivement constitué de communistes. Quelques communistes particulièrement odieux, tels Bata, ministre de la Défense, Laszlo Piros, ministre de l'Intérieur, qui avaient dirigé l'un l'armée, l'autre l'A.V.H., dans les combats des jours précédents, étaient remplacés. De même Hegedus n'était plus là (et pour cause); les communistes qui les remplaçaient pouvaient avoir la sympathie des insurgés : c'était le cas de G. Lukacs, d'Antal Gyenes — qui, malgré ses titres universitaires, avait dû longtemps travailler comme manoeuvre jusqu'à ce que Imre Nagy le prit comme assistant à l'Ecole supérieure d'agronomie. Arpad Kiss avait appuyé, en 1953, les efforts de Nagy en faveur de l'expansion de l'industrie des biens de consommation. Le nouveau ministre de la Défense, Karoly Janza, passait aussi pour un partisan de Nagy. Quant au nouveau ministre de l'Intérieur, Ferenc Munnich, —

un avocat septuagénaire, — il avait bien appartenu à la « clique » Rakosi, mais comme il avait connu la disgrâce, on pouvait le croire rallié à la nouvelle politique. On ne devait pas tarder à se rendre compte qu'il n'en était rien.

Ces concessions, toutefois, étaient contrebalancées par de sérieuses survivances du passé ou des timidités révélatrices. Beaucoup de ministres du temps de Rakosi restaient dans le gouvernement. Les non-communistes étaient peu nombreux, tout juste cinq sur vingt-cinq sauf Nagy. Il n'y avait aucun social-démocrate, exception faite de Nyers, qui était entré au Parti communiste. L'ancien Parti des petits propriétaires était représenté par trois ministres, mais au moins l'adhésion d'un des trois était douteuse. En effet, le 31 octobre, l'Agence d'Information hongroise rendait compte ainsi d'un discours prononcé à Pecs par Béla Kovacs, au sujet de son entrée dans le gouvernement :

« Istvan Dobi lui avait téléphoné pour l'informer que Imré Nagy voulait former un gouvernement de coalition avec sa participation. Du fait que, précédemment, Kovacs avait été en contact avec Imré Nagy et avait appuyé les efforts visant à libérer le pays des Rakosi, Gerö et leurs semblables, il avait accepté, mais, depuis ce moment, il n'avait eu aucune communication avec le gouvernement. » Kovacs poursuivit : « Je fus surpris de voir dans la liste du gouvernement les noms de plusieurs anciens dirigeants communistes. Le lendemain, j'écrivis une lettre de démission dans laquelle j'exprimais mon désaccord sur la composition du gouvernement, mais mes amis me persuadèrent de ne pas envoyer la lettre. Je ne sais pas ce que veut le gouvernement. Il faut que je connaisse les perspectives et les intentions du gouvernement et je ne les connaîtrai que lorsque je me serai rendu à Budapest et aurai conféré avec les membres du gouvernement. »

L'opération, finalement, ne traduisait aucun changement profond dans les intentions des dirigeants : ils en étaient toujours à la méthode des concessions partielles. Ils n'avaient pas accordé grand chose à l'insurrection en constituant le gouvernement. Et, dans l'après-midi, des communiqués du nouveau ministre de la Défense et du nouveau ministre de l'Intérieur, vinrent signifier aux insurgés que la répression continuait :

Le premier était ainsi conçu :

« Désigné par le Conseil présidentiel, j'ai pris aujourd'hui le poste de ministre de la Défense. Je compte que chaque membre de l'armée m'aidera dans ma tâche pleine de responsabilités et de difficultés, et exécutera mes ordres sans défaillance. J'ordonne : 1° que les unités armées continuent sans répit à liquider les nids de résistance et à rétablir l'ordre; 2° que les unités en alerte accroissent leur vigilance et se préparent à exécuter leur tâche dans la bataille; 3° les ordres donnés antérieurement restent en vigueur. »

Signé : Général Janza, ministre de la Défense.

Le second était rédigé en termes analogues :

« Désigné par le Conseil présidentiel, j'ai pris la direction du Ministère de l'Intérieur aujourd'hui. Je compte que tous les employés des différents organes du Ministère feront leur travail avec le même culte exemplaire du devoir qu'ils ont montré jusqu'à maintenant. »

Signé : Ferenc Munnich, ministre de l'Intérieur.

Parmi les employés du Ministère qui étaient

invités ainsi à continuer comme par le passé, il y avait les membres de l'A.V.H.

On ne s'étonnera pas que l'opinion ait accueilli sans enthousiasme le nouveau gouvernement.

DIMANCHE 28 OCTOBRE

a) Le cessez-le-feu

Le 28 octobre, les combats cessèrent. A 13 heures, le gouvernement faisait diffuser l'ordre du cessez le feu partout et immédiatement. Les forces armées ne devaient tirer qu'au cas où elles seraient attaquées.

C'était implicitement donner la victoire aux insurgés, puisqu'ils tiraient encore, en maints endroits, quand fut ordonné le cessez-le-feu.

L'ordre du gouvernement avait été précédé dans la nuit et la matinée de cessez-le-feu locaux négociés par les combattants.

A 6 heures, *Radio-Budapest* avait annoncé que la ville avait été calme durant la nuit, et que des négociations avaient commencé entre des résistants et des représentants de l'armée, à la demande des premiers. Dans le VIII^e arrondissement, un Comité national provisoire avait été constitué, et il avait commencé à organiser, pour assurer le maintien de l'ordre, une *garde nationale* avec des soldats, des agents de police, des ouvriers et des jeunes gens. Au square de Moscou, une trêve avait été conclue entre les « rebelles » et les négociateurs de l'armée, et les premiers avaient demandé un délai pour examiner les conditions qui leur étaient faites pour déposer les armes. Durant la trêve, on avait ouvert le feu, du côté des insurgés, sur une patrouille soviétique, tuant huit hommes, mais les soviétiques n'avaient pas répondu, pour montrer leur volonté de maintenir la trêve. Un communiqué commun du ministre de la Défense et du Conseil révolutionnaire de l'Université de Budapest invitait ceux qui combattaient encore à remettre leurs armes aux unités de l'armée hongroise si elles se présentaient accompagnées de membres du Conseil révolutionnaire. Il n'est pas jusqu'aux insurgés de la caserne Kilián et du cinéma Corvin qui ne firent connaître les conditions auxquelles ils cesseraient le combat. Il est vrai qu'à 11 heures on devait leur faire savoir par des messages et par radio que les commandants des troupes soviétiques et hongroises avaient jugé leurs conditions inacceptables : à leur avis, le nouveau gouvernement représentait les intérêts de toute la nation, et il allait donner satisfaction aux principales revendications formulées dans les « seize points ».

Ainsi, en bien des secteurs, les combats s'éteignaient, soit que les insurgés fissent confiance au nouveau gouvernement et jugeassent préférable d'attendre, soit que les forces soviétiques eussent reçu déjà des instructions pour rompre le contact. Ce n'est là assurément qu'une hypothèse, mais on voit mal comment l'ordre de cessez-le-feu lancé par le gouvernement aurait pu amener une accalmie très réelle, donc la cessation du combat par les troupes soviétiques, si le commandement soviétique, qui, assurément, n'était pas aux ordres d'Imré Nagy, n'avait pas reçu d'ailleurs des instructions dans le même sens.

Est-il invraisemblable de penser que, dès lors, les dirigeants soviétiques avaient décidé de regrouper leurs troupes en vue de préparer l'opération de vaste envergure qui sera déclenchée huit jours plus tard ?

b) Du côté du pouvoir

Qui exerçait le pouvoir — sinon dans le pays, où il était aux mains des conseils révolution-

Dans la nuit, *Radio-Miskolc* libre donna ce commentaire : « *Le peuple hongrois a perdu confiance dans quelques-uns des membres du gouvernement d'Imré Nagy.* »

naires — du moins au sommet du parti et de l'Etat (de ce qui restait du parti et de l'Etat) ?

Etait-ce Imré Nagy ? Selon les témoignages recueillis par les enquêteurs de l'O.N.U., il n'avait pas encore, le 28 octobre, retrouvé son entière liberté. La délégation du Conseil révolutionnaire de Budapest-Sud qui avait réussi à être reçue par lui le 26, le rencontra à nouveau le 28. Elle le trouva plus « à l'aise » mais il avait encore à côté de lui, en civil, les deux gardes de l'A.V.H. qui l'« assistaient » déjà à la précédente entrevue (1). Ce ne fut que le lendemain 29 que Nagy se présenta sans ses deux « assistants » au troisième entretien qu'il eut avec les députés du Conseil révolutionnaire de Budapest-Sud : il le fit remarquer à ses interlocuteurs, ajoutant que cette surveillance s'était exercée sur lui jusqu'à la dissolution de l'A.V.H. Or, ce fut dans la soirée du 28 que cette mesure fut appliquée.

Il est toutefois permis de penser que, dès le 28, Imré Nagy disposa de la faculté de parler et d'agir à peu près librement dans les organismes du parti et du gouvernement. Les timidités que les insurgés reprochèrent à ses actes et surtout à ses propos publics, au discours qu'il prononça au micro de *Radio-Budapest* à 19 heures, doivent peut-être être imputées autant à sa connaissance inexacte de la situation et à ses préjugés de militant communiste qu'aux contraintes qui pesaient encore sur lui.

Il déclara, comme l'avait fait le matin même l'éditorialiste de *Szabad Nep* que le gouvernement avait « *condamné les idées d'après lesquelles le vaste mouvement populaire qui se développait depuis une semaine aurait été « une contre-révolution »*. Ce mouvement, « *vraie force de la nature* » avait été provoqué par « *les graves crimes de la période précédente* » et la « *situation [avait] encore été aggravée du fait que les dirigeants n'[avaient] pas voulu jusqu'au dernier moment rompre définitivement avec l'ancienne politique criminelle* ». C'est cela surtout qui avait amené « *cette lutte fratricide qui [avait] fait tant de victimes des deux côtés* ».

Mais, tout en mettant ainsi la responsabilité de la révolution sur les anciens chefs du Parti, il n'en affirmait pas moins, non seulement que des malfaiteurs avaient profité des circonstances pour commettre des crimes, mais aussi que des « *éléments contre-révolutionnaires* » s'étaient « *mêlés au mouvement afin d'essayer d'exploiter les événements pour renverser le système de démocratie populaire* ».

Pourquoi Imré Nagy tenait-il à affirmer encore l'existence de contre-révolutionnaires, et à justifier ainsi, partiellement du moins, la répression ? Un commentateur devait le lui reprocher violemment dans la nuit, à *Radio-Miskolc*. Il est faux, déclara-t-il, de dire qu'il y a des victimes des deux côtés, car « *dans l'opinion du peuple du Comté de Borsod, les étudiants et les ouvriers qui manifestaient pacifiquement pour de justes revendications étaient vraiment des patriotes* ».

(1) Le rapport de l'O.N.U. (Tome I, page 116) ne dit pas à quelle heure eut lieu l'entrevue. Si l'on en juge par ce qui est rapporté, on peut supposer que ce fut avant l'ordre du cessez-le-feu. « *Il aurait déclaré qu'il pensait arriver à faire cesser le feu moyennant l'évacuation de Budapest par les troupes soviétiques* ».

hongrois, mais c'est un outrage d'en dire autant des bandits armés de l'A.V.H. qui firent feu sur le peuple. C'est là un sérieux défaut dans le discours de Nagy ».

Qu'annonçait Nagy dans son discours? Les promesses qu'il faisait en matière de salaires, de logement, de libertés paysannes, de réformes de l'enseignement étaient secondaires. Elles ne pour-

Troisième discours d'Imre Nagy (28 octobre)

Peuple hongrois!

« La semaine dernière, des événements sanglants se sont succédés avec une rapidité tragique. Les conséquences fatales des erreurs et des crimes terribles des dix dernières années se manifestent devant nous dans ces pénibles événements dont nous sommes les témoins et les participants. Durant notre histoire millénaire, le sort ne nous a pas épargné les moments où furent frappés notre peuple et notre nation, mais sans doute jamais auparavant notre pays n'a été bouleversé par une pareille secousse.

« Le gouvernement a condamné les idées d'après lesquelles le vaste mouvement populaire actuel serait une contre-révolution. Sans doute, comme cela arrive toujours lors de grands mouvements populaires, des malfaiteurs ont profité aussi de ces quelques derniers jours pour commettre de vulgaires crimes. Il est arrivé aussi que des éléments contre-révolutionnaires se mêlent au mouvement afin d'essayer d'exploiter les événements pour renverser le système de démocratie populaire. Mais c'est aussi un fait que, dans ces moments, un grand mouvement national et démocratique de solidarité et d'union s'est épanoui comme une force de la nature. Les buts de ce mouvement ont été de garantir notre indépendance et souveraineté nationales, d'accélérer la démocratisation de notre vie sociale, économique et politique, seule base possible du socialisme dans notre pays.

« Les graves crimes de la période précédente ont mis en branle ce grand mouvement. La situation s'est encore aggravée du fait que les dirigeants n'ont pas voulu, jusqu'au dernier moment, rompre définitivement avec l'ancienne politique criminelle. C'est cela surtout qui a mené à cette lutte fratricide qui a fait tant de victimes des deux côtés.

« Au milieu de la lutte, un gouvernement d'unité démocratique et nationale, d'indépendance, et de socialisme s'est formé; il est devenu l'expression authentique de la volonté populaire. Le nouveau gouvernement est fermement résolu, s'appuyant sur la force et le contrôle du peuple, espérant gagner la pleine confiance du peuple, de procéder immédiatement à la réalisation des revendications justifiées du peuple.

« Le gouvernement commence son travail dans des circonstances particulièrement difficiles. La situation économique que nous avons héritée du passé s'est encore aggravée par suite des combats de ces derniers jours. Le chemin que nous aurons à emprunter pendant quelques mois sera très difficile. Le gouvernement voit clairement la grave situation de notre classe ouvrière, de notre paysannerie et de nos intellectuels. Le gouvernement veut s'appuyer avant tout sur la classe ouvrière militante de Hongrie, mais il désire naturellement s'appuyer sur le peuple travailleur hongrois tout entier.

« Nous avons décidé d'élaborer un large programme pour satisfaire, dans son cadre, les anciennes demandes justifiées de la classe ouvrière et de porter remède aux anciennes plaintes. Nous voulons résoudre, avant tout le problème des salaires et des normes, procéder au relèvement de la limite inférieure des pensions et des salaires, les plus bas, en tenant compte du nombre des années de travail, ainsi qu'au relèvement des allocations familiales. Afin de remédier à la grave crise du logement, le gouvernement va favoriser sur une très grande échelle, la construction du plus grand nombre possible de bâtiments d'habitation sur l'initiative de l'Etat, des coopératives ainsi que des

particuliers. Le gouvernement accueille favorablement l'initiative des ouvriers des usines dans le domaine de l'élargissement de la démocratie dans les usines et approuve la formation des conseils ouvriers. Le gouvernement veut mettre énergiquement fin aux violations de la loi commises dans le cadre du mouvement des coopératives de production : il veut élaborer un large plan afin de donner la prospérité à notre agriculture, négligée et arriérée dans son développement, de rendre florissante la production de nos coopératives et fermes individuelles, et de restaurer le zèle productif.

« Le gouvernement s'appuie courageusement sur la jeunesse ouvrière, paysanne et sur les étudiants sur leurs activités et initiatives; aussi une grande place devra-t-elle leur être réservée dans notre vie politique purifiée, et nous ferons de notre mieux pour que les jeunes qui commencent leur carrière puissent bénéficier d'une situation matérielle aussi bonne que possible. Le gouvernement soutiendra les nouveaux corps démocratiques autonomes créés sur l'initiative du peuple, et s'efforcera de les intégrer dans l'administration de l'Etat.

« Afin d'empêcher une nouvelle effusion de sang et d'assurer une clarification pacifique de la situation, le gouvernement a donné l'ordre d'un cessez-le-feu immédiat et général. Il a donné l'ordre à ses forces armées de n'ouvrir le feu qu'en cas de légitime défense. En même temps, il fait appel à tous ceux qui détiennent les armes de s'abstenir de tout combat et de rendre leurs armes sans délai. Pour le maintien de l'ordre, de nouvelles forces de sécurité viennent d'être créées, des unités de la police et des gardes, ainsi que des détachements armés d'ouvriers et de jeunes.

« Le gouvernement hongrois a convenu avec le gouvernement soviétique que les troupes soviétiques procéderaient immédiatement à leur retrait de Budapest et quitteraient le territoire de la ville au fur et à mesure que seraient établies les nouvelles forces de sécurité.

« Le gouvernement hongrois entame des négociations concernant les rapports entre la République populaire de Hongrie et l'Union soviétique, y compris la question du retrait des troupes soviétiques stationnées en Hongrie, dans l'esprit de l'amitié hungaro-soviétique, de l'égalité entre pays socialistes et de l'indépendance nationale.

« Après la restauration de l'ordre, nous céderons à l'organisation d'une nouvelle police d'Etat et à l'abolition des autorités de la Sécurité d'Etat. Personne parmi ceux qui ont pris part aux combats armés n'aura à craindre de représailles. Le gouvernement proposera à l'Assemblée Nationale d'adopter à nouveau comme emblème national celui de Kossuth et de proclamer à nouveau le 15 mars fête nationale.

Peuple de Hongrie!

« Dans ces heures d'amertume et de combats, on a tendance à ne voir que le côté noir de notre histoire des douze dernières années, mais nous ne devons pas nous permettre d'entretenir cette façon injuste de voir les choses. Ces douze années sont marquées par des réalisations historiques durables et ineffaçables obtenues par les ouvriers, paysans et intellectuels hongrois sous l'égide du Parti des Travailleurs hongrois. Notre démocratie populaire qui est en train de renaître possède, dans sa force, dans son esprit de sacrifice et son travail créateur, la meilleure garantie pour l'avenir de la Hongrie. »

raient être tenues que plus tard et c'était le présent qui comptait.

Nagy affirmait avoir déjà convenu avec le gouvernement soviétique que « les troupes soviétiques procéderaient immédiatement à leur retrait de Budapest et quitteraient le territoire de la ville au fur et à mesure que seraient établies de nouvelles forces de sécurité ».

Une seconde revendication capitale des insurgés allait être satisfaite : avec une certaine prudence dans le langage, Nagy annonçait la prochaine dissolution de l'A.V.H. « Après la restauration de l'ordre, nous procéderons à l'organisation d'une nouvelle police d'Etat et à la dissolution des autorités de la Sécurité d'Etat. »

Il semblait que cette mesure dût se faire attendre plusieurs jours encore. En fait, son application était déjà en cours. Le gouvernement fait appel, avait dit Nagy, quelques instants auparavant, à tous ceux qui détiennent des armes pour qu'ils s'abstiennent de tout combat et rendent leurs armes sans délai : « Pour le maintien de l'ordre, de nouvelles forces de sécurité viennent d'être créées à partir de l'armée, de la police et des groupes armés d'ouvriers et de jeunes. »

Le commentateur de *Radio-Miskolc* protesta contre cet appel. Dans le comté de Borsod, expliqua-t-il, seuls ceux qui maintiennent l'ordre et la sécurité portent les armes, et ils les garderont aussi longtemps que ce sera nécessaire à cette fin. En vérité, sa critique portait à faux, car ce que Nagy proposait et ce qui se réalisait déjà à Budapest, c'était l'officialisation des forces révolutionnaires du maintien de l'ordre. C'était à partir des groupes armés nés de la révolution, amalgamés aux forces saines de la police et de l'armée, qui, dès le début, avaient sympathisé avec l'insurrection, qu'au moment même où parlait Nagy se constituaient les nouvelles forces de sécurité qui allaient permettre la dissolution de l'A.V.H.

Le nouveau gouvernement se donnait les moyens d'agir en s'associant les organes nés de la révolution.

Le matin, à une réunion du Comité central, une décision d'importance avait été prise. Les pouvoirs du Comité central — qui, théoriquement, est souverain — étaient remis à un Présidium du Parti de six membres présidé par Janos Kadar, et comprenant, avec lui, Antal Aro, Karoly Kiss, Ferenc Munnich, Imré Nagy et Zoltan Szanto. Ce présidium exercerait les pouvoirs du Comité central et du Bureau politique, jusqu'au prochain Congrès du Parti qui devait être réuni dans les plus courts délais.

Il paraissait permis d'interpréter cette décision comme une volonté d'épurer les organes directeurs du parti de tous les éléments hostiles à la révolution nationale.

**Présidium
du Parti des travailleurs hongrois
(28 octobre)**

Janos Kadar, président.
Antal Aro.
Karoly Kiss.
Ferenc Munnich.
Imre Nagy.
Zoltan Szanto.

**Programme du Conseil ouvrier
et du Parlement des étudiants
de Miskolc (28 octobre)**

« Au cours de notre lutte de plusieurs jours pour la liberté, les exigences communes du pays tout entier commencent lentement à prendre forme. C'est pourquoi, nous ouvriers, étudiants et forces armées sous la direction du conseil ouvrier et du parlement des étudiants de Miskolc, nous soumettons les propositions suivantes :

« 1. Nous exigeons un nouveau gouvernement provisoire, vraiment démocratique, souverain et indépendant, luttant pour une Hongrie libre et socialiste, à l'exclusion de tout ministre ayant servi sous le régime de Rakosi.

« 2. Un gouvernement de ce genre ne peut être créé que par des élections générales et libres. Etant donné que ceci ne peut être réalisé dans les conditions actuelles, nous proposons qu'Imré Nagy forme un gouvernement provisoire ne comprenant que les ministères les plus essentiels. Dans la situation actuelle, il n'y a absolument pas besoin de 22 ministres et de trois vice-présidents.

« 3. Le premier acte de ce nouveau gouvernement provisoire indépendant, fondé sur la coalition du Parti des Travailleurs hongrois et du Front Populaire Patriotique, sera le rappel immédiat des troupes soviétiques de notre pays, non pas dans leurs bases, mais dans leur patrie, l'Union soviétique.

« 4. Le nouveau gouvernement comprendra dans son programme, et réalisera les exigences de tous les conseils ouvriers et parlements d'étudiants du pays. Ces revendications ont déjà été exposées dans la presse.

« 5. Le nouvel Etat n'aura que deux sortes de forces armées — la police et l'armée régulière. L'organisation de la sûreté d'Etat sera abolie.

« 6. L'abolition de la loi martiale, et l'amnistie complète après le retrait des troupes soviétiques pour tous les combattants de la liberté et tous les patriotes qui ont participé de quelque manière au soulèvement.

« 7. Des élections générales auront lieu avant deux mois avec la participation de plusieurs partis.

« Sur cette base, adoptons une position commune ! Cette position semble jusqu'ici être partagée par tous et n'a rien de commun avec celle du présent gouvernement qui s'appuie sur une puissance étrangère.

« Recherchons tous les moyens d'entrer en contact les uns avec les autres en vue d'exposer nos opinions, spécialement grâce à la radio.

« Pecs, Győr, Mosonmagyaróvár, Miskolc, Debrecen et Nyiregyháza et d'autres villes sont maintenant en possession de stations de radio. Il est donc possible d'établir par radio des contacts adéquats. Nous proposons une longueur d'onde de 42 à 43 mètres. Miskolc fera entendre un signal sur ces longueurs d'onde toutes les deux heures.

« Vous tous, lancez des appels aux troupes soviétiques, également en russe, pour qu'elles ne combattent pas pour écraser la lutte légitime du peuple hongrois pour la liberté. Nous voulons considérer l'Union soviétique comme notre amie, mais nous voulons être indépendants nous aussi. Nous ne voulons pas être en guerre avec elle.

« Les soldats de l'Union soviétique ont été appelés dans notre patrie par l'opresseur du pays, Gerő, un disciple de Rakosi, soi-disant pour combattre des bandes contre-révolutionnaires, la pègre fasciste et de vulgaires pillards. A présent, ils savent eux-mêmes et le monde entier également que ce n'est pas vrai. Pour cette raison, nous exigeons que Gerő et ses complices viennent en rendre compte. »

III. — LA HONGRIE LIBRE (29 octobre - 3 novembre)

Le 29 octobre, on pouvait croire que la Révolution avait vaincu, que la Hongrie était libre. Une phase nouvelle en tout cas s'ouvrit ce jour-là dans le développement de la révolution. Les combats n'avaient pas tout à fait cessé la veille au soir; mais les coups de feu qui seront échangés encore à Budapest le 29 et le 30 octobre n'auront plus qu'un caractère épisodique. Pour user du vocabulaire consacré, on

passait de la phase de la *conquête du pouvoir* à celle de l'*exercice du pouvoir*. Alors commence l'organisation du régime politique, économique et social d'une Hongrie libre.

Deux faits inaugurent cette phase nouvelle : la libération d'Imre Nagy (ou plutôt l'annonce que jusqu'alors il n'avait pas été libre), et le commencement du retrait des troupes soviétiques.

LA LIBÉRATION DE NAGY

Ce fut sans doute dans l'après-midi ou la soirée du 28 qu'Imre Nagy retrouva la liberté complète de ses mouvements. Mais ce fut le 29 seulement que l'opinion hongroise apprit en même temps et qu'il était libre et qu'il avait été jusqu'alors constamment surveillé dans ses propos et dans ses gestes.

Le 29 octobre, il reçut pour la troisième fois le président du Conseil révolutionnaire de Budapest-sud : il commença l'entretien en faisant remarquer que les deux personnes qui l'avaient assisté, sans mot dire, pendant les conversations précédentes n'étaient plus là. C'étaient deux agents de l'A.V.H. qui ne l'avaient pas quitté jusqu'à la dissolution de leur organisation. Lui, parlait pour la première fois à une délégation en toute liberté.

Le même jour, une publication révolutionnaire, rédigée par des étudiants, *Egyetemi Ifjusag* (*Jeunesse universitaire*) publiait un article sur Imre Nagy où l'on trouvait la première affirmation publique de sa captivité (1).

« Mardi, les 100.000 personnes rassemblées devant le Parlement demandaient Imre Nagy. Non seulement cette foule... mais tout le peuple hongrois sentait qu'Imre Nagy était un homme qui pouvait défendre les intérêts du peuple. Depuis lors, la confiance que l'on avait en lui s'affaiblit de jour en jour. Aujourd'hui, la population entière n'est aucunement unie derrière Imre Nagy. Les gens ont été déçus à son sujet. Cette déception est due à des méprises. C'est par suite d'une méprise que Radio Free Europe diffusa que c'était Imre Nagy qui avait appelé les troupes soviétiques. Les troupes soviétiques furent appelées par Andras Hegedus dans la nuit du mardi. Il l'a dit lui-même à la délégation des écrivains... Imre Nagy était trompé et berné par la clique du traître Gerö qui donnait des ordres au nom de Nagy derrière son dos... Nagy n'était pas au courant de l'état véritable de la révolution. Puis, quand il apprit la vérité, il était isolé et il ne lui était pas permis d'agir. Mercredi, dans la nuit, à 6 heures, l'Union des Ecrivains téléphona à Nagy

pour lui demander quelle mesure il entendait prendre : c'est seulement alors qu'il apprit qu'il était président du Conseil, — alors que toute la ville le savait déjà. Il était impossible qu'il appellât les troupes soviétiques car, comme chacun le sait, elles étaient déjà arrivées... La radio continua à diffuser en son nom des ordres dont il ne savait rien... Nous avons été trompés... Hier, dans son premier discours, Imre Nagy a annoncé librement que les troupes soviétiques allaient être immédiatement retirées de Budapest. S'il continue à agir dans cet esprit, alors nous avons raison de dire qu'Imre Nagy était un vrai Hongrois, un homme de notre révolution. »

Deux jours plus tard, Zoltan Zelk racontera aux auditeurs de *Radio-Budapest*, devenu *Radio-Kossuth* libre, qu'avec deux autres écrivains, il avait essayé de voir le chef du gouvernement, mais qu'il n'y était pas parvenu. « Une seconde, nous avons entrevu Istvan Kovacs et Jozsef Revaï qui ont montré un visage apeuré lorsqu'on nous a introduits dans une petite pièce où nous avons continué à attendre. Finalement, nous avons été reçus par Hegedus. Il nous a dit ce mensonge qu'une contre-révolution avait éclaté, mais qu'elle avait été matée par la force et que, si l'on n'était pas assez fort, on ferait appel aux troupes soviétiques ». [Déclaration assez étonnante, ces troupes étant en action depuis le matin.] « Il disait cela en souriant, comme quelqu'un qui a machiné un plan diabolique. Mais nous n'avons pu voir Imre Nagy... Il était alors vraiment prisonnier. Nous avons seulement vu son gendre, Ferenc Janosi, qui allait et venait dans l'antichambre, esseulé et hagard ».

Ce même jour, 31 octobre, Imre Nagy, au début de l'après-midi, haranguant la foule devant le Parlement, rappela que ce n'était pas lui qui avait demandé l'aide de l'armée soviétique et que cette mesure avait été prise à son insu.

Ainsi, fut dissipée la méfiance qui avait entouré Imre Nagy, à partir du 24 octobre. Le ralliement de la révolution autour de lui redevenait possible.

LE RETRAIT DES TROUPES SOVIÉTIQUES

On attendait, le 29, le retrait des troupes soviétiques de Budapest dont Imre Nagy avait annoncé la veille qu'il avait été convenu avec le gouvernement soviétique. En fait, le 29, si les tanks rouges ne tirèrent plus que dans quelques secteurs de la capitale, il n'y en eut qu'un petit nombre à abandonner la ville. Toutefois, leur

inaction relative semblait déjà de bon augure, et, le soir, à 21 h. 30, un communiqué du ministre de la Défense nationale, K. Janza, annonçait que, le soir même, les unités de l'armée populaire hon-

(1) Des extraits en furent lus à *Radio-Gyor* libre, le 30, à midi.

groise allaient relever les unités soviétiques dans le VIII^e arrondissement, avec mission d'assurer la bonne marche de l'opération de retrait des troupes soviétiques, qui s'effectuerait le lendemain à l'aube.

Le mouvement d'évacuation ne s'accéléra pas beaucoup dans la matinée du 30, mais, vers midi, le gouvernement intervint auprès du commandement soviétique, et le retrait des troupes s'effectua

en bon ordre à partir de 16 heures : elles avaient quitté la ville le 31 octobre au matin (du moins en presque totalité, car il semble que l'évacuation ne fut jamais complète) (2).

Toutefois, à partir du 29, l'illusion déjà était permise : la révolution paraissait victorieuse; les forces soviétiques allaient se retirer du combat, il devenait possible d'édifier — entre Hongrois — un nouveau système politique.

FORCES EN PRÉSENCE

Trois forces se trouvaient en présence en Hongrie le 29 octobre.

Il y avait *les Soviétiques*, présents sous diverses espèces : présents par les troupes, qui, momentanément immobiles (ou presque) et même apparemment en voie de repli, pouvaient à tout moment effectuer un retour offensif; présents politiquement aussi, par l'influence qu'ils conservaient sur ce qui subsistait du Parti communiste et sur les hommes au gouvernement.

En face se dressait *la Révolution*, multiforme, complexe, diverse, dispersée, mais qui demeurait maîtresse de la rue (tant du moins que les troupes soviétiques n'auraient pas reçu de renforts *ni d'ordre formel de tout écraser*) et qui déjà s'organisait, mettait en place des administrations locales et en préparait plus ou moins clairement la fédération, qui aurait pu être le fondement du nouvel Etat.

Enfin, entre les deux, et si l'on peut à son sujet parler de « force » tant sa faiblesse est évidente, il y avait *l'Etat*, ou ce qui subsistait de l'Etat hongrois. Une semaine plus tôt, il était entièrement entre les mains du Parti communiste — donc des Soviétiques. Mais l'insurrection avait modifié radicalement la situation. Elle avait affaibli l'Etat en brisant la plupart des institutions qui assuraient sa toute puissance sur la société hongroise : il avait dû dissoudre l'A.V.H. La police ordinaire et l'armée avaient fait cause commune avec les insurgés. Les associations de toutes sortes destinées, en régime communiste, à discipliner les différentes catégories sociales et à les soumettre au pouvoir, ou bien avaient disparu dans la tempête, ou bien s'étaient mêlées au mouvement

révolutionnaire. Quant au Parti, il était amoindri par la désertion d'une partie de ses membres, passée à l'insurrection, ébranlé par l'incertitude des autres sur la route à suivre.

Mais, si elle avait considérablement affaibli l'Etat en le privant de ses instruments habituels, la révolution lui avait rendu une indépendance partielle ou du moins une possibilité d'indépendance. Elle avait créé dans le pays une autre force une autre souveraineté, et presque un autre pouvoir, que la force, la souveraineté, le pouvoir soviétiques. Il fallait que l'Etat « coiffât » cette force nouvelle, en devint l'expression, et c'est ce que tentèrent dès le 24, avec l'accord des Soviétiques, ceux qui en avaient la charge. Mais, du même coup, l'Etat se détachait de la tutelle soviétique. Les communistes pouvaient penser que ce détachement ne serait jamais complet, qu'il serait plus apparent que réel. Le risque, toutefois, était grand de voir l'Etat passé dans l'autre camp — si grand que ce fut en effet ce qui arriva.

Ainsi l'histoire politique de ces six jours de liberté mène-t-elle à un double mouvement : au moyen de concessions, les Soviétiques et les communistes hongrois à leur dévotion essaient de grouper à nouveau derrière l'Etat, apparemment rénové, la plus large partie des forces révolutionnaires, mais celles-ci pèsent d'un poids si lourd qu'elles rompent les derniers liens qui attachaient l'Etat au pouvoir soviétique et l'entraînent avec lui : au lieu d'être captées par lui, ce sont elles qui le font prisonnier. Les Soviétiques alors décident d'user, pour redevenir les maîtres, de moyens qu'assurément ils auraient préféré tenir en réserve.

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE DES CONSEILS

On a vu comment s'étaient constitués à peu près partout des conseils de toutes sortes, qui avaient pris des noms variés : Conseil révolutionnaire, Conseil national révolutionnaire, Comité révolutionnaire, Conseil d'ouvriers et soldats, Conseil révolutionnaire de travailleurs, Comité national révolutionnaire, Conseil national, Comité national, Comité socialiste révolutionnaire.

Ils répondaient à deux fins, organiser ou coordonner la lutte contre les pouvoirs établis; assurer le fonctionnement des services nécessaires à la vie de la population, y compris le maintien ou le rétablissement de l'ordre. Dans la première phase de leur existence — la phase combattante qui, dans la majorité des cas en province, ne dura que deux ou trois jours, quelquefois tout juste quelques heures — ils furent surtout des organismes de lutte politique et militaire. Une fois maîtres du pouvoir dans leur secteur, le second aspects de leur activité prit progressivement plus d'importance que le premier.

Le 28 octobre, le *Szabad Nep* avait reconnu la victoire des conseils, dont la floraison spontanée et quasi universelle était la preuve manifeste :

« Des informations nous parviennent constamment de toutes les parties du pays au sujet de la création de conseils municipaux et départe-

(2) Communiqué du ministre de la Défense nationale : « J'ai demandé au commandement des forces soviétiques d'assurer le retrait immédiat de ses troupes du territoire de Budapest. Sur un accord, toutes les troupes soviétiques qui se trouvent à Budapest commenceront à quitter la ville le 30 octobre, à 15 heures, et, conformément aux dispositions, le retrait sera totalement achevé le 31 octobre 1956 à l'aube. Pendant cette opération, les unités de l'armée populaire hongroise, la police et la garde nationale prendront en main la charge de maintenir l'ordre. » (K. Janza, ministre de la Défense nationale, Radio-Budapest, 30 octobre, 18 h. 30.)

Très caractéristique de la méfiance des insurgés est l'appel lancé par Radio-Budapest le 30 octobre, à 16 h. 34. Il tendait à calmer les insurgés qui montaient encore « une garde armée pleine de méfiance »... « Nous n'avons pas à craindre que le sinistre passé revienne ni que nous perdions l'indépendance nationale pour laquelle nous avons combattu... La méfiance doit cesser... C'est par une tragique méprise qu'on prend pour des contre-révolutionnaires ceux qui attendent, l'arme au poing, que les soldats russes s'en aillent... Toute résistance dorénavant servirait la cause d'une restauration capitaliste ou d'une restauration stalinienne. Nous ne permettrons pas qu'on nous escamote nos victoires. La plus grande partie des troupes soviétiques a déjà quitté Budapest. Je les ai vues partir. »

mentaux, de conseils d'ouvriers, de conseils nationaux ou de comités révolutionnaires socialistes. Leurs noms diffèrent, mais ils se ressemblent tous, en ce sens qu'ils représentent des organes populaires, créés spontanément à la suite de la naissance d'une nouvelle démocratie dans notre pays. Nous ne savons pas qui sont les membres de ces conseils, mais nous savons qu'ils sont les représentants des travailleurs et qu'ils sont élus démocratiquement. Il n'en est pas un qui tromperait la confiance du peuple, qui abuserait de ses pouvoirs ou qui ne penserait qu'à sa situation personnelle. On trouve parmi eux des communistes que le peuple aime et respecte. Le bon sens et l'intelligence des masses travailleuses se reflète dans les premières mesures qu'aient prises ces organes populaires.»

Le même jour, un nouveau journal fondé à Győr, le *Győr Sopronmegyei Hírlap*, avait ainsi défini les tâches des conseils nationaux :

« Dans tout le pays viennent de se créer des conseils d'ouvriers, de paysans, de soldats, d'intellectuels et de jeunes. Ce sont de vrais conseils populaires, qui se sont formés sans aucune pression extérieure. Ils sont le résultat d'un mouvement populaire de liberté. (...) Leur tâche principale sera de préserver tout ce qui compte, machines, silos, etc. La vie de la nation ne peut pas s'arrêter. Notre population doit avoir à manger, et toutes les activités relatives à l'alimentation ne doivent pas s'interrompre un seul instant. Les services de l'eau et du gaz non plus. Nos enfants doivent recevoir leur lait quotidien. Il faut que les conseils rapprochent les habitants des villes et des villages... Si nous arrivons à faire régner la loi et l'ordre, alors nous pourrions dire : Győr-Sopron a été vraiment à la hauteur en ces jours difficiles. »

Le même jour encore — 28 octobre — le Conseil national des syndicats, débarrassé de la tutelle communiste, avait donné des directives concernant l'organisation et le fonctionnement des conseils d'ouvriers dans les entreprises :

« Le conseil décide de chaque question relative à la production, à l'entretien et à la gestion de l'entreprise. Pour diriger la production, il élira de cinq à quinze personnes à un bureau de gestion qui assistera le directeur de l'établissement et décidera de la façon dont on appliquera dans l'usine les directives du conseil. C'est le conseil d'ouvriers qui embauchera ou renverra les travailleurs de l'entreprise... Il décidera comment on adoptera le système des salaires, et quelles seront les dépenses sociales et culturelles, ainsi que l'emploi des fonds d'investissement et des bénéfiques. C'est au conseil de fixer le plan de travail de l'usine et de la mine. Il est responsable de l'ensemble des travailleurs. La première tâche est maintenant de garantir l'ordre et la discipline sur les lieux du travail, et de démarquer la production. Il doit défendre, avec l'aide de tous les travailleurs, leur moyen d'existence, l'usine... »

Manifestement, les conseils ainsi conçus n'étaient pas dans l'esprit de leurs animateurs des organismes provisoires, nés de circonstances exceptionnelles et destinés à disparaître avec elles. « Le vœu de la classe ouvrière est exaucé », disait un autre appel du Conseil national des syndicats. « Les entreprises seront dirigées par les conseils d'ouvriers. Ainsi s'achève le processus par lequel les usines deviennent propriété du peuple. » La création des conseils avait donc bien l'allure d'une mesure définitive. Elle apparaissait comme une étape décisive vers la démocratie directe, économique et politique (et il serait

fort instructif d'étudier comment tant de ces hommes révoltés contre le communisme despotique cherchaient le remède contre le mal dont ils souffraient dans des formules qu'on pourrait croire empruntées au socialisme anarchiste ou au syndicalisme révolutionnaire si elles n'avaient pas été répandues à profusion par le communisme lui-même. On ne trahirait sans doute pas la pensée de beaucoup d'entre eux en écrivant qu'ils voulaient restaurer ou instaurer un communisme authentique dont le communisme stalinien n'avait été qu'une monstrueuse déformation, et peu s'étaient demandé si la substitution du second au premier n'était pas dans la nature même des choses).

Quoi qu'il en soit, ce n'est pas cette tâche d'avenir qui occupait alors les conseils ouvriers. Outre les responsabilités administratives qu'ils avaient assumées, deux ordres de préoccupations les retenaient.

Ils poursuivaient la lutte politique générale, et, à l'aide de communiqués, de manifestes, d'appels, diffusés par tous les moyens dont ils pouvaient disposer, ils définissaient leurs revendications, à peu près toutes les mêmes, ils harcelaient le gouvernement, ils faisaient savoir à l'occupant soviétique et à l'opinion mondiale la volonté du peuple hongrois.

Ce qu'ils demandaient revenait sous des formulations à peine différentes dans les réclamations de tous. C'était la cessation immédiate des hostilités, l'évacuation du territoire hongrois par les troupes soviétiques, des élections libres, la proclamation de la neutralité hongroise, la suppression de l'A.V.H. et la création d'une police nouvelle, la constitution d'une garde nationale, la libération des prisonniers politiques, notamment du cardinal Mindszenty, la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté de religion et d'association, l'institution de conseils d'ouvriers dans les usines, une nouvelle politique agraire, en particulier l'abolition des livraisons obligatoires de produits agricoles par les paysans.

D'autres revendications, moins générales, étaient formulées par les conseils, et de celles-ci comme de celles qui concernaient l'orientation de la politique intérieure et extérieure, le gouvernement devait s'efforcer de tenir compte.

**

Les conseils se préoccupaient aussi d'établir entre eux des relations systématiques. La coordination se fit de diverses façons, dans les cadres tracés par la géographie et dans ceux de la profession. On vit très tôt les conseils locaux se grouper par comté autour du Conseil de la ville centrale. Mais ce stade fut dépassé, et il se constitua au moins un conseil régional très vaste, le Conseil national transdanubien, dont l'autorité s'étendit ou prétendit s'étendre sur toute la partie occidentale de la Hongrie. Il s'était constitué à Győr, le 31 octobre, à une conférence qui réunit quatre cents délégués de toutes les villes de Transdanubie, sous la présidence d'Attila Szigethy.

Le premier conseil correspondant à une catégorie sociale déterminée fut sans doute le *Conseil révolutionnaire des étudiants* de Budapest, qui, créé au début de l'insurrection, a tenté de coordonner l'action de tous les groupes d'étudiants, qui préparait la réunion d'un parlement d'étudiants pour toute la Hongrie et qui, le 27 octobre, s'affilia à l'*Alliance révolutionnaire de la jeunesse hongroise libre*, créée ce jour-là, en remplacement de la D.I.S.Z. (qui ne cessa ses activités que le 29 octobre). Le 28 octobre se constitua le *Comité révolutionnaire des intellectuels hongrois* et, le 31, un autre conseil, le plus important de

tous, voyait le jour : le *Comité révolutionnaire de la défense nationale*.

Il fut créé le matin du 31 octobre, au cours d'une réunion tenue au Ministère de la Défense par deux cent cinquante représentants des groupements suivants : a) Les forces insurgées révolutionnaires; b) Le Conseil militaire révolutionnaire de l'armée du peuple hongrois; c) le Conseil révolutionnaire de l'état-major de la police nationale (*Országos Rendőrkapitányság Forradalmi Tancsa*); d) le Comité révolutionnaire des gardes-frontières (*Hatarország Forradalmi Bizottmány*). Les trois premiers groupes avaient été créés le 30 octobre et représentaient les jeunes combattants de la liberté; ils comprenaient l'Alliance révolutionnaire de la jeunesse hongroise libre, des soldats, sous-officiers et officiers, des élèves officiers et des officiers d'état-major des forces armées, ainsi que les autorités centrales de la police hongroise. Le Conseil militaire révolutionnaire de l'armée du peuple hongrois était lui-même, sinon l'émanation, du moins le représentant et le supérieur de fait des comités militaires révolutionnaires et des conseils militaires locaux qui s'étaient constitués dans tout le pays dès le 28, notamment dans les bases aériennes et les écoles militaires. Il se trouvait ainsi être le vrai chef des armées, sur lesquelles l'autorité du ministre de la Défense, Karoly Janza était à peu près nulle.

De la réunion sortit un nouvel organisme, le *Comité révolutionnaire de la défense nationale*, composé de vingt et un officiers à la tête desquels se trouvaient le général Béla Király, ancien chef des centres de formation du Ministère de la Défense; le colonel Pál Maléter, commandant la caserne Kilian, le général Gyula Varadi, du corps

d'armée blindée, le colonel Andras Marton, de l'Académie Zringi, et le lieutenant-colonel István Marián, chef des combattants de la liberté de l'Université des sciences techniques. Il était de fait, il allait bientôt être de droit, l'autorité suprême de l'armée hongroise, des formations semi-militaires et des combattants de la liberté.

✱

C'est de la même façon qu'à partir du 30 octobre se constituèrent des comités révolutionnaires dans la plupart des services d'Etat — Ministères de la Construction, de l'Education, du Ravitaillement, des Affaires étrangères, du Commerce intérieur, de la Justice, des Industries métallurgiques et mécaniques et de l'Economie d'Etat. Des comités analogues se sont constitués dans d'autres services : Banque nationale, Cour suprême, Parquet général, Direction générale des Chemins de fer et Radiodiffusion hongroise. Des comités révolutionnaires ont été également formés à l'ambassade de Hongrie à Belgrade et à la légation de Hongrie à Vienne. Dans certains cas, le ministre faisait partie du comité, tel Rezső Nyers, le ministre du Ravitaillement; dans d'autres, les comités révolutionnaires ont déposé le ministre et parfois même les hauts fonctionnaires de son entourage, et assumé les fonctions du ministre. Ce fut le cas aux Ministères de la Construction, du Commerce intérieur, de la Justice, des industries métallurgiques et mécaniques, à la Banque nationale, au Parquet général et à la Radiodiffusion.

Ainsi se constituait en dehors du gouvernement les éléments d'un second appareil d'Etat, dont la réunion pouvait doter l'insurrection et, finalement, la nation tout entière d'un Etat nouveau, sans lien direct avec l'ancien (3).

LE GOUVERNEMENT A LA POURSUITE DE L'INSURRECTION

Que pouvait faire le gouvernement, s'il ne voulait pas être entièrement supplanté par les conseils, sinon se lancer à la poursuite de l'insurrection, essayer de se présenter non comme l'adversaire de ses revendications, mais l'instrument nécessaire à leur satisfaction? Il ne condamnera donc pas leur action, encore moins leur existence. Dès le 26 octobre, Imre Nagy avait accepté de recevoir les représentants de certains d'entre eux et, le 30, il reconnaîtra officiellement « au nom du gouvernement national » les conseils révolutionnaires, ces « organes locaux et démocratiques formés au cours de la révolution » et il leur demandera de lui accorder leur « appui total ».

On a vu qu'au moment même où il dissolvait l'A.V.H., le gouvernement avait tenté de constituer une « garde nationale » sur laquelle il pourrait s'appuyer pour le maintien de l'ordre. Il trouva aussitôt pour l'aider dans cette œuvre le *Conseil révolutionnaire des étudiants*, le *Comité révolutionnaire des intellectuels hongrois*, et le *Conseil national des syndicats*, qui invitèrent les insurgés à s'enrôler dans la nouvelle formation. De même, le 31, Imre Nagy reconnaîtra officiellement « le *Comité révolutionnaire de la défense nationale* » et le chargera de former les nouvelles forces armées — ce qui ne sera pas beaucoup plus qu'officialiser une décision prise en dehors de lui. A cette date, pourtant, son autorité se sera un peu accrue. Le 29, il n'en est encore qu'à courir après l'insurrection.

Un speaker anonyme dira à *Radio-Budapest*, le 30 octobre : « *Chaque déclaration gouvernementale de ces derniers jours a marqué un retard sur les revendications du pays. A chaque discours, l'homme de la rue remarquait : « Pourquoi ne nous a-t-on pas dit cela hier? »*

C'est en effet l'impression que donne l'action du gouvernement durant ces jours où l'évolution des esprits s'accélère. Il est toujours en retard : c'est un phénomène naturel, qu'accroît encore, en l'occurrence, les servitudes de la domination et de la présence soviétiques.

Le gouvernement constitué le 27 n'avait pas été accueilli favorablement. Le 29, à 12 h. 15, *Radio-Győr* faisait savoir que « les travailleurs de la 72^e entreprise automobile de Tata exigeaient que Lajos Bebrits quittât son poste de ministre des Communications parce qu'il avait abusé de la confiance du peuple » (4). Le même jour, le Conseil d'ouvriers de Borsod et le Comité d'étudiants demandaient qu'Imre Nagy restât président du Conseil, mais que de nouveaux titulaires fussent désignés pour les Affaires étrangères, la Défense nationale, l'Intérieur, etc. « Nos efforts pour maintenir l'ordre ne signifient pas que nous nous rangeons sous la bannière gouverne-

(3) Il y eut même des tentatives pour créer une organisation centrale des Conseils. Le 28 octobre, le Front populaire patriotique créait un *Comité national central* qui devait essayer de coordonner l'action des conseils locaux. Le même jour, Jozsef Dudas, du Parti national-paysan, fondait le *Conseil révolutionnaire national de Hongrie* qui invita les organisations révolutionnaires à se faire représenter le 1^{er} novembre à un congrès qui n'eut pas lieu. Le *Conseil* a déclaré, le 28, qu'il ne reconnaîtrait pas le gouvernement Nagy tant qu'il ne comprendrait pas des représentants élus du Conseil révolutionnaire national de Hongrie et d'autres comités. Le 2 novembre, son journal (*Magyar Függetlenség : L'indépendance hongroise*) déclara que les 25 points soumis le 28 au gouvernement avaient été acceptés, certains d'entre eux « contre la volonté du gouvernement, grâce au sacrifice de nos fils et de nos filles qui ont vaincu les forces soviétiques. »

(4) Ce à quoi *Radio-Budapest* répondait à 17 heures, en annonçant que « le *Conseil de la Présidence de la République* avait accepté la démission de Bebrits ».

Quatrième discours d'Imre Nagy (30 octobre)

« Peuple travailleur de Hongrie ! Ouvriers, paysans et intellectuels !

« La révolution qui s'est développée dans notre pays d'une façon de plus en plus aiguë a placé le mouvement des forces démocratiques à une croisée des chemins. En plein accord avec la présidence du Parti des Travailleurs hongrois, le gouvernement national a décidé de prendre des mesures fondamentales pour la vie du pays.

« Je les annonce maintenant au peuple hongrois. Dans l'intérêt de la poursuite de la démocratisation de notre pays, et simultanément avec la fin du système du parti unique, nous plaçons le gouvernement sur les bases qui étaient les siennes en 1945, à l'époque du régime de la coalition des partis démocratiques. A cet effet, nous avons créé, à l'intérieur du gouvernement, un cabinet restreint composé de MM. Imre Nagy, Zoltan Tildy, Béla Kovacs, Ferenc Erdei, Janos Kadar, Géza Losonczy, et d'un délégué du Parti social-démocrate que ce dernier va bientôt désigner. Le gouvernement a proposé au Presidium de la République Populaire d'élire Janos Kadar et Géza Losonczy aux postes de ministres d'Etat. Le gouvernement national demande au commandement des troupes soviétiques de commencer immédiatement le retrait de ses unités du territoire de Budapest.

« Simultanément, le gouvernement national annonce qu'il entame sans délai des négociations avec le gouvernement de l'Union soviétique pour le retrait de ses troupes de Hongrie. Au nom du gouvernement national, j'annonce que notre gouvernement reconnaît les organismes locaux d'autodirection qui se sont formés démocratiquement et conséquemment à la révolution, que notre gouvernement s'appuie sur eux et approuve leurs activités.

« Frères hongrois, patriotes et citoyens loyaux de la Patrie !

« Sauvegardez les conquêtes de la révolution, assurez par tous les moyens l'ordre et instaurez le calme. Le sang ne doit plus couler dans notre pays par une guerre fratricide. Prévenez toute sorte de désordre et assurez la sécurité et la propriété par tous les moyens qui sont à votre disposition.

« Frères hongrois, ouvriers et paysans]

« Rangez-vous derrière le gouvernement national dans cette heure de la décision vitale. Vive la Hongrie libre, démocratique et indépendante ! »

mentale », ajoutaient-ils, « nous n'avons nul besoin de ministres à la Rakosi ». Ils exigeaient également qu'Antal Apro, Karoly Kiss et Zoltan Szantho, « qui ont trahi le peuple », fussent exclus du Bureau politique. Le 28 encore, le Conseil révolutionnaire national de Hongrie, fondé par un ancien membre du Parti national-paysan, Jozsef Dudas, déclarait qu'il ne reconnaît pas le gouvernement Nagy tant que des représentants des comités révolutionnaires ne figureraient pas parmi ses membres. Et l'on pourrait multiplier les témoignages de cette méfiance.

Pour tenter de la vaincre, le gouvernement fit, le 30 octobre, un grand pas en avant. Au début de l'après-midi, Imre Nagy faisait savoir que le gouvernement, d'accord avec le Presidium du

Parti des travailleurs hongrois, avait décidé d'abolir le système du parti unique. En conséquence, un nouveau cabinet avait été formé, « fondé sur la coopération démocratique des partis d'unions tels qu'ils existaient en 1945 ».

Le cabinet restreint dont il donna la composition ne comportait pas apparemment d'innovation quant à sa composition, puisque le précédent comprenait déjà des représentants du Parti des petits propriétaires et du Parti national-paysan; des places étaient réservées pour les personnalités que désignerait le Parti social-démocrate, mais celui-ci faisait attendre sa réponse. Mais, cette fois, les ministres autres que communistes représentaient, ou allaient vraiment représenter, quelque chose, puisque les partis étaient invités à se reconstituer et qu'ils se reconstituèrent effectivement.

Gouvernement constitué le 30 octobre

Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères : Imre Nagy, communiste.

Ministres d'Etat : Janos Kadar, communiste; Geza Losonczy, communiste; Bela Kovacs, petits propriétaires; Zoltan Tildy, petits propriétaires; Ferenc Erdei, Parti paysan.

Des places étaient réservées pour les personnes que désignerait le Parti social-démocrate.

Le soir même, le Bureau national du Parti des petits propriétaires indépendants annonce qu'il reprend ses activités à son ancien siège, et que son journal *Kis Ujsag* va reparaitre. Un Bureau exécutif est constitué, avec Jozsef Adorjan, Janos Csorba, Jozsef Kovago, Imre Nemeth, Tivadar Tarczai, Istvan Rath, Istvan Szabo et Jozsef Szemész (5).

Le Parti social-démocrate retrouve lui aussi son ancien quartier général, et le *Nepszava* (la Voix du Peuple) redevient son organe. Son Comité directeur provisoire a pour présidente Anna Kethly, pour premier secrétaire Gyula Kelemen. « La plupart de ses membres furent emprisonnés sous la terreur rakesiste » (6).

Le Parti national-paysan, lui aussi, se reforme. Dans la soirée du 30, Ferenc Erdei, qui est ministre d'Etat, répond dans une lettre à un reproche qu'on lui a fait de s'être mis en avant pour lancer un appel aux anciens membres du Parti paysan qu'il n'a « en aucune façon l'intention d'influencer la réorganisation du Parti ». Il est clair qu'on se méfie de lui. Son nom ne figure d'ailleurs pas

(5) Bela Kovacs, dans un discours à Pecs : « Personne ne peut songer à revenir au monde des comtes, des banquiers et des capitalistes. Ce monde est disparu à tout jamais. Un vrai membre du Parti des petits propriétaires ne peut penser comme en 1939 ou en 1945. »

(6) Kelemen déclare le 1^{er} novembre :

« Travailleurs hongrois, mes frères... des centaines de milliers de travailleurs organisés qui... ont souffert d'une oppression cruelle, reconstruisent aujourd'hui le Parti social-démocrate hongrois. Le régime capitaliste le plus féroce ne nous aurait pas exploités comme l'ont fait les maîtres [de notre pays] au cours des huit dernières années. Ils mentaient quand ils affirmaient que c'est au nom des travailleurs qu'ils gouvernaient. » Kelemen demandait ensuite aux sociaux-démocrates d'aider les Conseils révolutionnaires et les Comités nationaux à accomplir leur tâche et insistait sur la nécessité de développer les organisations de jeunesse et les groupements de paysans à l'intérieur du parti.

Anna Kethly, dans *Nepszava* du 1^{er} novembre, met en garde contre les dangers contre-révolutionnaires qui « menacent les buts et l'idéal de la révolution... Libérés d'une prison, ne permettons pas que le pays devienne une prison d'une autre couleur. Veillons à ce que les usines, les mines et la terre restent aux mains du peuple. »

dans la liste des membres de la direction provisoire, dont le secrétaire général est Ferenc Farkas. On y trouve aussi Istvan Bibo, Attila Szigethy qui préside le Comité national de Győr-Sopron, Gyula Illyès, Laszlo Nemeth et Peter Veres. Le parti d'ailleurs change de nom : il s'appellera *Parti Petöfi* (7).

S'il suscite la reconstitution des partis politiques traditionnels, et tout d'abord de ceux qui avaient coopéré avec le Parti communiste à partir de 1945 (peut-être pour contrebalancer l'influence des conseils révolutionnaires), Imre Nagy s'emploie aussi à se concilier les plus importants de ceux-ci. Le 30, il ouvre des négociations avec les représentants des forces armées insurgées, du Comité national révolutionnaire, des intellectuels et des jeunes. Le 31, il reconnaît le *Comité révolutionnaire des forces armées hongroises* comme organe du haut commandement de l'armée, et il nomme Pal Maleter, qui en est membre, ministre de la Défense nationale. Il reçoit les délégations des conseils, en particulier, le 31, celle du *Conseil national transdanubien*, dont l'un des membres lui dit que bien des gens n'avaient pas confiance en lui et lui suggéra de démissionner en faveur de Bela Kovacs.

Enfin, il prend diverses mesures populaires, dont la libération du cardinal Mindszenty — qui est effective le 30, Nagy se contentant de l'avaliser le lendemain. Le 31, l'évêque protestant Lajos Ordass, condamné en 1950, reprend la direction des églises évangéliques luthériennes (8).

Au milieu de cette animation tumultueuse et confuse de la vie politique, la nouvelle la moins sensationnelle ne fut pas celle que Janos Kadar

apporta le 1^{er} novembre, à 22 heures : il annonça que les communistes qui avaient combattu Rakosi, mais qui veulent empêcher la victoire de la contre-révolution, avaient décidé de former un nouveau parti, le *Parti des travailleurs socialistes de Hongrie*. Un comité provisoire de sept membres était chargé d'organiser et de réunir, aussitôt que possible un Congrès national constitutif. L'organe du parti serait le *Nepszabadsag*.

Comité provisoire du Parti des travailleurs socialistes hongrois

Ferenc Donath, Janos Kadar, Sandor Kopecsi, Geza Losonczi, Gyorgy Lukacs, Imre Nagy, Zoltan Szanto.

Il pouvait sembler que les communistes eux-mêmes, enfin instruits par l'expérience, allaient faire peau neuve et adopter des méthodes et un programme moins contraires à l'esprit de la liberté.

Toutefois, plus que l'organisation d'une nouvelle vie politique, plus même que la remise en marche de l'appareil de la production, le problème numéro 1 de la révolution demeurait celui des troupes soviétiques. Toutes les forces insurgées en demandaient le retrait. C'est à l'effort qu'il ferait dans ce sens, c'est aux résultats qu'il obtiendrait que l'opinion jugerait Imre Nagy. Et sans doute est-ce parce qu'il suivit l'opinion hongroise que la rupture se produisit entre Moscou et lui.

LA RUPTURE AVEC MOSCOU

Dans son discours du 25 octobre, Imre Nagy avait annoncé que le gouvernement entamerait des négociations avec l'Union soviétique pour obtenir le retrait des troupes soviétiques du territoire hongrois. Or, il n'avait pas prononcé librement ce discours : dont les termes lui avaient été dictés par Gerö, qui n'agissait certainement pas sans l'ordre des Soviétiques. Cet ordre était donné directement, puisque Souslov et Mikoian se trouvaient à Budapest. (Ils en partiront le 26.)

On peut donc penser que, devant l'ampleur du mouvement populaire, ils avaient pensé apaiser la foule en lui laissant espérer pour plus tard, une fois l'ordre revenu, le départ des armées soviétiques.

Le 28 octobre, Imre Nagy déclarait que les gouvernements hongrois et soviétique avaient convenu que les troupes soviétiques commenceraient à se retirer de Budapest dès que de nouvelles forces capables de maintenir l'ordre les relèveraient, et que son gouvernement allait entamer des négociations en vue de l'évacuation de tout le territoire. Il le répétera deux jours plus tard, le 30, en annonçant la constitution d'un cabinet restreint au sein du gouvernement national.

Or, le 30 est précisément le jour où le gouvernement de l'U.R.S.S. publie « sa déclaration sur le développement et le renforcement de l'amitié et de la coopération entre l'Union soviétique et les autres Etats socialistes ». Il y est dit que, comme « le maintien de formations soviétiques en Hongrie peut servir de prétexte à une aggravation de la situation, le gouvernement soviétique a donné des instructions à son commandement militaire pour retirer les formations soviétiques de la ville de Budapest dès que cela sera reconnu indispensable par le gouvernement hongrois ».

En même temps, le gouvernement soviétique

se déclarait « prêt à engager des négociations avec le gouvernement de la république populaire hongroise et d'autres signataires du traité de Varsovie en ce qui concerne la question de la présence des troupes soviétiques sur le territoire hongrois ».

On n'était vraisemblablement pas décidé, au Kremlin, d'aller très loin dans la voie des concessions sur le plan militaire — car c'en était une bien mince et de pure tactique que de faire évacuer la capitale pour disposer les troupes en cercle autour d'elle. La déclaration du 30 affirmait en effet que « la question du cantonnement des

(7) Le 3 novembre, Sandor Varga, secrétaire organisateur du Parti Petöfi pour le Comité de Borsod, a défini comme suit le programme du Parti à *Radio-Miskolc* :

« Le Parti paysan Petöfi est favorable à la propriété privée et à la liberté de la production et du commerce. Dans le domaine religieux, nous préconisons la liberté de conscience la plus complète, la liberté de religion et la protection officielle des Eglises fidèles à l'esprit du Christ. Le Parti paysan Petöfi ne renoncera pas à ses revendications tendant à améliorer l'éducation des jeunes paysans. Nous déclarons que nous acceptons sans réserve la loi de 1945 sur la réforme agraire, que nous ne rendrons pas les terres que notre paysannat possède aujourd'hui, et que nous lutterons sans relâche contre quiconque s'efforcerait de mettre en question la légitimité de cette grande œuvre nationale et oserait attaquer les mesures de réforme agraire. Mais nous jugeons nécessaire de rectifier toutes les illégalités que l'on a commises dans ce domaine depuis 1948 jusqu'à notre révolution nationale. Tout en reconnaissant pleinement que les paysans ont le droit de vendre leurs produits sans restriction, nous estimons indispensable de maintenir les coopératives agricoles existantes jusqu'à ce que des coopératives paysannes aient été constituées sur une base solide... »

(8) Au nombre des mesures populaires, signalons le décret du 29 annonçant que les ouvriers qui n'ont pu travailler du 24 au 29 par suite des combats toucheraient leurs salaires, et celui du 31, suspendant la livraison obligatoire des produits agricoles. (Toutefois, « on continuera à pourvoir aux besoins de la population des villes. Ce problème doit être résolu... sur le principe de la participation volontaire. »)

troupes d'un Etat signataire du traité de Varsovie devait être réglée avec l'accord de tous les pays signataires », ce qui laissait prévoir des négociations compliquées et longues, dans lesquelles les Soviétiques pourraient toujours mettre en avant les Tchèques, les Polonais, les Roumains et les Bulgares pour maintenir leurs troupes en Hongrie. Mais la publication n'en souleva pas moins quelque espoir (et, en Occident, les illusions furent encore plus grandes) : Moscou persévérerait dans la tactique des concessions apparentes, afin de permettre au gouvernement de Budapest, à Imre Nagy, de reprendre un peu d'autorité sur l'opinion.

La rupture à cette date est si peu consommée que, le 31, Mikoïan revient de nouveau à Budapest, sans doute accompagné de Souslov. D'après une déclaration faite le 2 novembre par le général Pal Maleter à des journalistes occidentaux, Mikoïan aurait promis à Zoltan Tildy que les troupes qui se trouvaient en Hongrie hors des clauses du Traité de Varsovie seraient retirées du pays. C'était restreindre singulièrement l'évacuation des troupes, ce n'était pourtant pas opposer un refus total à la demande hongroise : les Soviétiques laissaient encore à Imre Nagy la possibilité de sauver la face en entreprenant des négociations et en obtenant des concessions partielles.

Mais la pression exercée sur lui et sur les autres membres du gouvernement était trop forte pour qu'Imre Nagy ne fût pas conduit à présenter aux Soviétiques des exigences plus grandes, et à les mettre devant le fait accompli de la rupture. De tous les conseils montaient la même exigence : que les troupes soviétiques s'en aillent. Tous les messages que recevaient Nagy, toutes les conversations qu'il avait avec les délégués des conseils portaient sur le même thème : on ne lui ferait confiance que s'il obtenait satisfaction de la part de l'U.R.S.S.

Aussi, sans qu'on sache si ce fut tout à fait à son corps défendant (et peut-être lui aussi a-t-il nourri un moment des illusions, gagné par la fièvre générale), dès le 31, il entame des négociations en vue du retrait de la Hongrie du Traité de Varsovie. Tildy, d'ailleurs, a tenu le même jour les mêmes propos à Mikoïan. La Hongrie n'étant plus partie au traité, l'Union soviétique devrait retirer la totalité de ses troupes; et la zone neutre du centre de l'Europe qui comprenait déjà la Suisse et l'Autriche engloberait désormais la Hongrie.

On peut penser que ce fut à ce moment-là, et, si l'on veut, dès le retour de Mikoïan, qu'à Moscou, on considéra que Nagy avait rompu avec le camp du socialisme, qu'il était désormais, objectivement du moins, l'allié de l'ennemi.

Imre Nagy, effectivement, semble pris de hâte. Il se fait pressant. Le 1^{er} novembre, il prend la direction des Affaires étrangères et convoque l'ambassadeur soviétique, Andropov, pour lui faire savoir que le gouvernement hongrois a appris de source autorisée que de nouvelles unités soviétiques sont entrées en Hongrie. Or, leur entrée n'a été ni demandée ni acceptée par le gouvernement hongrois; elle constitue une violation du Traité de Varsovie. Si ces troupes ne sont pas retirées et ramenées sur leurs anciennes positions, le gouvernement hongrois dénoncerait le traité.

Peu après I. Nagy adressait au président du Presidium du Soviet suprême un télégramme confirmant le désir du gouvernement hongrois d'« engager immédiatement des négociations en vue de l'évacuation de la totalité du territoire hongrois par les troupes soviétiques. » Il demandait au gouvernement soviétique de fixer le lieu et la date de la négociation.

Un tel langage était plus qu'inhabituel de la part d'un communiste chef d'un gouvernement satellite de l'U.R.S.S. Mais les dirigeants soviétiques feignirent de trouver cela normal, et ils accédèrent, au moins en apparence, aux demandes qui leur étaient faites. Il ne s'agissait plus pour eux de toute évidence que de gagner les quelques jours qui leur étaient nécessaires pour mettre en place le dispositif de l'intervention.

Le même jour, vers midi (9), l'ambassadeur soviétique informa donc Imre Nagy par téléphone que le gouvernement soviétique maintenait entièrement sa déclaration du 30 octobre et était disposé à entamer des négociations en vue d'un retrait partiel des troupes soviétiques. Il proposa que deux délégations fussent constituées, l'une pour examiner les questions politiques, l'autre les problèmes techniques liés à l'évacuation des troupes. Il ajouta que les troupes soviétiques n'avaient

Cinquième discours d'Imre Nagy (31 octobre)

« Frères hongrois, je vous parle de nouveau avec une profonde affection. Le combat révolutionnaire dont vous avez été les héros a été gagné. Ces jours héroïques ont donné vie à notre gouvernement national qui veut combattre pour la liberté et l'indépendance de notre peuple. Nous ne tolérerons aucune immixtion dans nos affaires intérieures. Nous nous en tenons au principe de l'égalité, de la souveraineté nationale et de l'égalité entre les nations. Notre politique sera solidement construite sur la volonté du peuple hongrois.

« Chers amis, nous sommes en train de vivre les premiers jours de notre souveraineté et de notre indépendance. Nous avons écarté d'incroyables obstacles de notre route. Nous avons chassé la clique de Rakosi et de Gerö de notre pays. Ils répondront de leurs crimes. Ils ont essayé de me salir. Ils ont répandu le bruit que j'avais appelé les troupes soviétiques. C'est une basse calomnie. Imre Nagy, qui est un combattant de la souveraineté hongroise, de la liberté hongroise et de l'indépendance hongroise, n'a pas pu appeler ces troupes. Au contraire, c'est lui qui a combattu pour leur retraite.

« Chers amis, aujourd'hui, nous avons ouvert des négociations pour le retrait des troupes soviétiques du pays et pour la dénonciation des obligations qui découlent pour nous du Traité de Varsovie. C'est pourquoi nous vous demandons un peu de patience. Je crois que les résultats seront tels que vous pourrez nous donner votre confiance.

« Chers amis, alignez-vous sur nous, soutenez-nous dans notre œuvre patriotique, dans la création de l'indépendance du pays, dans le rétablissement de la vie, dans le commencement d'un travail créateur. Nous pouvons vous assurer que notre peuple vivra dans la paix et la tranquillité, et qu'il peut avoir confiance en l'avenir. Nous vous le demandons : ayez confiance dans le gouvernement, créez l'ordre et le calme, afin que nous puissions accomplir notre vaste, notre démocratique programme.

« Vive la République hongroise libre, indépendante et démocratique ! Vive la Hongrie libre ! »

*Discours prononcé sur la place
du Parlement.*

(9) Nous suivons ici presque mot à mot l'excellent récit du *Rapport des Nations Unies*.

franchi la frontière que pour relever les unités qui avaient combattu et protéger les civils russes en Hongrie. I. Nagy répondit qu'il ne jugeait pas satisfaisante l'explication donnée par le gouvernement soviétique; comme les troupes soviétiques continuaient de pénétrer en Hongrie malgré la déclaration soviétique du 30 octobre, le gouvernement hongrois allait s'adresser aux Nations Unies.

Elle n'était pas non plus dans le ton habituel des conversations entre le gouvernement de l'U.R.S.S. et ceux de ses satellites, cette menace de mêler en tiers le monde libre à un conflit survenu entre Etats communistes.

A 14 heures, I. Nagy téléphona de nouveau à l'ambassadeur soviétique : des experts militaires avaient établi de façon formelle que de nouvelles unités soviétiques avaient franchi la frontière au cours des trois dernières heures. Le gouvernement soviétique, poursuivit-il, s'efforçait de réoccuper la Hongrie au mépris de sa propre déclaration; en conséquence, la Hongrie dénonçait le Traité de Varsovie, avec effet immédiat.

**

Le Conseil des ministres, réuni à 16 heures, adopta la déclaration de neutralité hongroise et approuva la dénonciation du Traité de Varsovie. Selon un témoin, Janos Kadar était présent à cette séance et la décision fut prise sans opposition. A 17 heures, l'ambassadeur de l'Union soviétique fut invité à se rendre au Palais du Parlement, où la déclaration de neutralité de la Hongrie lui fut remise en présence du Conseil des ministres. Au cours de cet entretien, Andropov donna à Nagy l'assurance que les troupes soviétiques quitteraient le pays, et demanda au gouvernement hongrois de retirer sa plainte aux Nations Unies. Nagy a accepté en principe de prendre cette mesure, à condition que les troupes soviétiques fussent effectivement retirées.

Le soir même, les chefs de différentes missions diplomatiques à Budapest furent convoqués d'urgence au Ministère des Affaires étrangères, où on leur remit une note verbale les informant de la protestation faite par I. Nagy auprès de l'ambassadeur soviétique, de la déclaration de neutralité et de la demande adressée à l'Organisation des Nations Unies, par l'intermédiaire de laquelle les quatre grandes puissances étaient invitées à aider la Hongrie à défendre sa neutralité. A 19 h. 50, dans une allocution radiodiffusée au peuple hon-

grois, Nagy donna lecture de la déclaration de neutralité, qui avait été examinée dans la matinée par le Presidium du Parti communiste — sans soulever aucune opposition — et approuvée dans l'après-midi par le Conseil des ministres. Le texte de cette déclaration était le suivant :

« Peuple hongrois! Profondément conscient de sa responsabilité envers le peuple hongrois et envers l'histoire et certain d'exprimer la volonté unanime de millions de Hongrois, le gouvernement national hongrois proclame la neutralité de la République populaire de Hongrie. Le peuple hongrois souhaite entretenir, dans l'indépendance et l'égalité, conformément à l'esprit de la Charte des Nations Unies, des relations d'amitié véritable avec ses voisins, l'Union soviétique et tous les peuples du monde. Les Hongrois sont désireux de consolider et d'étendre les réalisations de leur révolution nationale sans entrer dans tel ou tel bloc de Puissances. Le rêve séculaire du peuple hongrois est en train de se réaliser. Le combat révolutionnaire mené par le peuple et les héros hongrois a finalement fait triompher la cause de la liberté et de l'indépendance. Cette lutte héroïque a permis l'application, dans les relations de notre pays avec les autres Etats, d'un principe capital pour les intérêts de notre nation : la neutralité. Nous demandons solennellement à nos voisins, aux pays qui sont près de nous et à ceux qui en sont loin, de respecter la décision immuable de notre peuple. Car il est bien vrai que les habitants de la Hongrie se sont montrés plus unis, au moment de prendre cette décision, qu'à toute autre époque de leur histoire. Travailleurs hongrois, qui vous comptez par millions, veillez à ce que votre foi révolutionnaire, vos sacrifices et le maintien de l'ordre protègent et fortifient notre pays : la Hongrie libre, indépendante, démocratique et neutre. »

Cette déclaration signifiait assurément aux yeux des Soviétiques que les ponts étaient coupés et que la Hongrie allait passer dans le camp ennemi. Il est pourtant à présumer qu'Imre Nagy et beaucoup d'autres n'envisageaient nullement cette éventualité. Proclamer la neutralité hongroise impliquait que la Hongrie ne servirait pas de base militaire aux puissances occidentales. La presse fut d'ailleurs pleine d'articles assurant que les relations de la Hongrie avec les pays socialistes, et notamment l'U.R.S.S., demeureraient et demeureraient amicales.

Deuxième discours de Janos Kadar (30 octobre)

« Compagnons ouvriers, frères travailleurs et chers camarades, animé du profond souci d'épargner une plus longue effusion de sang à la nation et aux masses travailleuses, je déclare que chaque membre du Presidium du Parti des Travailleurs hongrois est d'accord avec les décisions arrêtées aujourd'hui par le Presidium du Conseil des ministres. Quant à moi, j'ajoute que je suis entièrement d'accord avec les orateurs qui ont parlé avant moi, Imre Nagy, Zoltan Tildy et Ferenc Erdei, des connaissances et des amis, des compatriotes estimés et respectés.

« Je m'adresse aux communistes, à ceux des communistes qui furent poussés à venir au Parti par leurs idées progressistes d'humanité et de socialisme et non par un intérêt personnel; représentons nos idées justes et pures par des moyens justes et purs.

« Mes camarades, mes compagnons ouvriers, la mauvaise direction des années passées a laissé à notre Parti un lourd héritage de sus-

picion. Nous devons nous délivrer de cet héritage avec une conscience claire et une résolution courageuse et franche. Les rangs du Parti seront brisés, mais je suis sûr que les communistes purs, honnêtes et sincères ne quitteront pas. Ceux qui se sont joints à nous par intérêt personnel, pour faire carrière ou pour tout autre motif, seront les seuls à lâcher. Mais lorsque nous nous serons débarrassés de ce fardeau et du poids des crimes passés de certains membres de notre direction, nous combattrons dans des conditions bien plus favorables et bien plus claires pour le bien de notre idéal, de notre peuple, de nos compatriotes et de notre pays.

« Je demande à chaque communiste individuellement d'être un exemple, par ses actes, en tant qu'homme et en tant que communiste, en rétablissant l'ordre, en retournant à la vie normale, en reprenant le travail et la production, et en jetant les bases d'une vie ordonnée. C'est le seul moyen de mériter le respect de nos autres compatriotes. »

Mais ces intentions — dont la sincérité n'était sans doute pas contestable — ne pouvaient rassurer les dirigeants soviétiques aux yeux de qui les conditions « objectives » de la « trahison » hongroise étaient réunies. Qu'Imre Nagy le voulût ou non, il serait entraîné par une opinion qu'il ne parvenait pas à maîtriser et dont le ressentiment à l'égard de l'U.R.S.S. perceait chaque jour plus franchement le langage précautionneux des premiers jours.

Le remaniement ministériel du 3 novembre devait apporter une nouvelle preuve de ce glissement vers la droite. Les communistes n'y avaient plus la majorité. On peut même se demander dans quelle mesure la présence de certains d'entre eux n'est pas fictive (comme l'avait été celle de Bela Kovacs dans le gouvernement formé le 27). En effet, le 4 novembre, d'une station provinciale de radio occupée par les troupes soviétiques, Ferenc Munnich devait déclarer que Antal Apro, Janos Kadar, Istvan Kossa et lui-même, anciens ministres du gouvernement Nagy, avaient rompu toutes les relations avec ce gouvernement le 1^{er} novembre 1956.

Gouvernement constitué le 3 novembre

Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères : Imre Nagy, communiste.

Ministres d'Etat : Zoltan Tildy, petits propriétaires; Bela Kovacs, petits propriétaires; Istvan B. Svabo, petits propriétaires; Anna Kethly, social-démocrate; Gyula Kelemen, social-démocrate; Jozsef Fischer, social-démocrate; Istvan Bibo, paysan Petofi; Ferenc Farkas, paysan Petofi; Géza Losonczy, communiste; Janos Kadar, communiste.

Ministre de la Défense : Pal Maleter, indépendant.

Le 1^{er} novembre avait été le jour de la proclamation de la neutralité : si les communistes orthodoxes avaient rompu, ou, quelques jours après, disaient avoir rompu ce jour-là avec Imre Nagy, c'est qu'à Moscou on avait cessé d'être de moitié dans les tentatives du président du Conseil hongrois pour reprendre en main l'opinion hongroise.

Mais, si les Soviétiques décidèrent dès le 1^{er} novembre qu'il n'était pas possible de poursuivre plus longtemps la tactique des concessions, ils n'en firent rien savoir, et ils jouèrent dans les trois jours qui suivirent une comédie analogue à celle dont la Grande-Bretagne et la France furent les dupes, en juillet et août 1939, une de ces comédies diplomatiques qu'aucun autre gouvernement aujourd'hui ne voudrait et ne pourrait jouer.

Il s'agissait de gagner du temps, d'endormir la vigilance hongroise par des promesses et d'empêcher ainsi le gouvernement Nagy de faire appel à l'Occident, lui aussi trompé par ces négociations feintes.

Le 2 novembre, le gouvernement hongrois adressa à l'ambassade soviétique trois notes verbales dans lesquelles il protestait contre les mouvements des troupes soviétiques en Hongrie et la mainmise sur les lignes ferroviaires, les gares, etc., par l'armée soviétique. Il suggérait que des négociations au sujet de la dénonciation du Traité de Varsovie et de la neutralité de la Hongrie fussent engagées, de préférence à Varsovie; la délégation hongroise serait composée de Géza Losonczy, ministre d'Etat, de Jozsef Kövago, du général Andras Marton, de Ferenc Farkas et de Vilmos Zentai. Il proposait que le comité chargé d'examiner les aspects militaires de la question du retrait des troupes se réunît le même jour au siège du Par-

lement hongrois; la délégation hongroise à ce comité serait composée de Ferenc Erdei, du général Pal Maleter, du général Istvan Kovacs (10) et du colonel Miklos Szücs.

Dans la matinée du 3 novembre, Andropov informa Nagy que le gouvernement de l'U.R.S.S. acceptait les propositions relatives à l'ouverture de négociations. Le gouvernement soviétique n'était pas encore en mesure de désigner les membres de la délégation politique, mais il était prêt à entamer immédiatement des négociations au sujet des aspects militaires du retrait des troupes soviétiques. Ces négociations commencèrent vers midi : la délégation hongroise se composait, en plus d'I. Nagy, des quatre personnalités mentionnées plus haut; la délégation soviétique comprenait le général Malinine, le général Stepanov et le général Tcherbanine. A l'issue des pourparlers, les négociateurs hongrois, notamment le général Maleter, ministre de la Défense nationale, et le général Kovacs, chef de l'état-major général, semblaient satisfaits. Les négociations s'étaient déroulées dans une bonne atmosphère et les généraux soviétiques s'étaient montrés accommodants. Les négociateurs avaient réglé un certain nombre de questions techniques en se fondant sur l'hypothèse que toutes les troupes soviétiques seraient retirées de Hongrie. Les vues ne divergèrent vraiment que sur la date à laquelle le retrait devrait être achevé : les négociateurs hongrois demandaient que l'évacuation fût complètement terminée avant le mois de décembre, tandis que les représentants soviétiques préconisaient, pour des raisons techniques, le 15 janvier comme date limite. Un comité spécial devait être constitué pour organiser le retrait des troupes et du matériel. Les négociateurs hongrois ont accepté, comme le demandaient les représentants soviétiques, que les honneurs fussent rendus aux troupes soviétiques lorsqu'elles quitteraient le pays et que la musique militaire accompagnât le départ des dernières unités. Les monuments érigés par l'armée soviétique à la mémoire de ses soldats tombés pendant la guerre, qui avaient été détruits pendant la révolution, devaient être reconstruits et entretenus. Les pourparlers devaient se poursuivre à 22 heures au Quartier général de l'armée soviétique à Tököl, où les négociateurs soviétiques seraient en communication téléphonique directe avec Moscou.

Pourtant, bien que Budapest fût encerclée, prise dans un étau dont elle ne pourrait jamais briser les mâchoires, les milieux politiques et une partie de l'opinion se laissèrent aller à l'optimisme. Le souci de sauver les apparences qu'avaient montré les militaires soviétiques semblait une garantie de la sincérité de leurs propos. On se disait aussi que les dirigeants de l'U.R.S.S. avaient compris qu'une occupation partielle de la Hongrie ne présenterait aucune sécurité pour l'avenir, notamment en temps de crise, et qu'une occupation totale serait coûteuse et entraînerait une perte de prestige considérable aux yeux du monde extérieur. Pour obtenir une promesse formelle d'évacuation, les dirigeants hongrois étaient disposés à faire des concessions sur la date effective d'évacuation des troupes soviétiques et à accepter — comme les négociateurs soviétiques l'avaient demandé — de rembourser à l'Union soviétique le prix des armes fournies à l'armée hongroise depuis la fin de la guerre.

A ce moment-là, pourtant, tout était déjà perdu. La Hongrie vivait ses dernières heures de nation libre.

(10) Chef d'état-major depuis le 31 octobre. A ne pas confondre avec son homonyme, relevé de ses fonctions de secrétaire du parti à Budapest le 30 octobre.

Troisième discours de J. Kadar (1^{er} novembre)

« Ouvriers, paysans et intellectuels hongrois,

« Dans une heure historique, nous nous adressons à ceux qui, inspirés par la fidélité envers le peuple et le pays et le pur idéal du socialisme, étaient guidés par un parti qui a dégénéré en un instrument de despotisme et d'esclavage national à cause de la politique aveugle et criminelle des représentants hongrois du stalinisme, Rakosi et sa clique. Cette politique d'aventuriers a gaspillé sans scrupule l'héritage moral et idéologique que vous aviez acquis pendant les anciens jours par un combat honnête et des sacrifices sanglants dans le combat pour notre indépendance nationale et notre progrès démocratique. Rakosi et sa clique ont offensé gravement notre dignité et notre fierté nationales quand ils ont dédaigné la souveraineté et la liberté de notre nation et gaspillé notre richesse nationale d'un cœur léger. Dans un glorieux sursaut, notre peuple a abattu le régime Rakosi. Il a conquis la liberté pour le peuple et l'indépendance pour le pays, sans lesquelles il ne peut y avoir de socialisme.

« Nous pouvons dire en toute tranquillité que les dirigeants qui préparèrent idéologiquement et organisèrent ce sursaut sont sortis de nos rangs. Ce sont des communistes, les écrivains, les journalistes, les étudiants, les jeunes du Cercle Petöfi, les milliers et les milliers d'ouvriers et de paysans, les vieux combattants qui furent emprisonnés pour des accusations mensongères, qui ont combattu en première ligne contre la dictature de Rakosi et le banditisme politique. Nous sommes fiers qu'imprégnés de vrai patriotisme et de fidélité envers le socialisme, vous ayez tenu votre place dans le soulèvement armé et que vous l'avez guidé.

**

« Nous vous parlons franchement. Le soulèvement populaire est arrivé à un carrefour. Les partis démocratiques hongrois auront assez de force pour maintenir nos réalisations ou nous devons faire face à une contre-révolution ouverte. Le sang des Hongrois, jeunes, soldats, ouvriers et paysans, n'a pas coulé pour que le despotisme de Rakosi soit remplacé par le règne de la contre-révolution.

« Nous n'avons pas combattu pour que les mines et les usines soient arrachées des mains de la classe ouvrière et la terre des mains de la paysannerie. Ou bien l'insurrection assurera à notre peuple les réalisations essentielles de la démocratie — le droit de réunion et d'organisation, la liberté et la sécurité personnelles, le règne de la loi, la liberté de la presse, et la clémence — ou bien nous retomberons dans l'esclavage du monde des vieux seigneurs et, en même temps, dans l'esclavage de l'étranger.

« Il existe un danger grave et alarmant : une intervention armée de l'étranger pourrait réserver à notre pays le sort tragique de la Corée. Notre anxiété sur le destin futur du pays nous engage à faire l'impossible pour prévenir ce grave danger. Nous devons écraser les nids de la contre-révolution et de la réaction. Nous devons finalement consolider notre ordre démocratique et assurer les conditions d'une vie normale, d'un travail productif normal : la paix, la tranquillité, l'ordre.

« En ces heures agitées, les communistes qui ont combattu contre le despotisme de Rakosi, ont décidé, en accord avec le désir de beaucoup de vrais patriotes et de vrais socialistes, de constituer un nouveau parti. Le nouveau parti rompra avec les crimes du passé une fois pour toutes. Il défendra l'honneur et l'indépendance du pays contre tout le monde. Sur cette base,

la base de l'indépendance nationale, il établira des relations fraternelles avec chaque parti et mouvement socialiste progressiste dans le monde.

« Sur cette base, la base de l'indépendance nationale, il souhaite des relations amicales avec tous les pays, proches et lointains, et en premier lieu avec les pays socialistes voisins. Il défend et il défendra les réalisations de la République hongroise, la réforme agraire, la nationalisation des entreprises, des mines, des banques et les indiscutables conquêtes sociales et culturelles de notre peuple.

« Il défend et il défendra la cause de la démocratie et du socialisme, dont il ne poursuivra pas la réalisation à travers une copie servile des exemples étrangers, mais sur une voie adaptée aux caractéristiques économiques et politiques de notre pays, s'inspirant des enseignements du marxisme-léninisme, du socialisme scientifique libéré du stalinisme et de toutes les formes de dogmatisme, et des traditions révolutionnaires et progressistes de l'histoire et de la tradition hongroises.

« Dans ces heures glorieuses mais graves de notre histoire, nous demandons à tous les ouvriers qu'inspirent l'amour du peuple et du pays, de rejoindre notre Parti, dont le nom est le Parti des Travailleurs socialistes hongrois. Le Parti compte sur l'aide de tous les ouvriers conscients qui s'identifient avec les objectifs socialistes de la classe ouvrière. Tout ouvrier hongrois qui adopte les principes ci-dessus et n'a pas de responsabilité dans la politique criminelle et les fautes de la clique Rakosi, peut être membre du Parti.

« Le Parti attend tous ceux qui, dans le passé, ont été détournés de servir le socialisme par la politique antipopulaire et les actes criminels de Rakosi et de sa suite. Un comité préparatoire a été formé avec Ferenc Donath, Janos Kadar, Sandor Kopacsi, Geza Losonczy, Gyorgy Lukacs, Imre Nagy et Zoltan Szanto. Ce comité commencera à organiser le Parti, contrôlera provisoirement son action et convoquera aussi rapidement que possible un Congrès national constitutif du Parti. Le Parti publiera un journal dont le titre sera *Nepszabadsag* (Liberté du Peuple).

**

« Ouvriers, paysans et intellectuels, le nouveau Parti, le Parti des Travailleurs socialistes hongrois, est prêt à prendre sa part dans le combat pour consolider l'indépendance et la démocratie, prêt à combattre pour l'avenir socialiste de notre peuple. Il est clair pour nous qu'il n'y a jamais eu un si grand besoin d'unir les forces démocratiques. Nous nous tournons vers les partis démocratiques nouvellement formés et avant tout vers le Parti social-démocrate, en leur demandant de surmonter le danger de la contre-révolution et de l'intervention étrangère qui menacent, en consolidant le gouvernement.

« Notre peuple a prouvé avec son sang son intention de soutenir sans fléchir les efforts du gouvernement pour une évacuation complète des forces soviétiques. Nous n'avons pas besoin d'être protégés plus longtemps. Nous n'avons pas besoin que notre pays devienne un champ de bataille. Je parle à tous les Hongrois honnêtes et patriotes. Unissons nos forces pour le triomphe de la liberté et de l'indépendance hongroises. »

*Le Comité exécutif du Parti
des Travailleurs socialistes hongrois.*

IV. — LA RESTAURATION DU RÉGIME COMMUNISTE (4 - 9 novembre)

« Que ne donnerait pas la *Voix de l'Amérique* pour pouvoir citer un seul cas où l'on a employé des chars contre les foules dans les pays socialistes, où il a été nécessaire d'employer les armes comme cela se passe journellement dans les pays du monde « libre ».

M. RAKOSI. « La Voix de notre Démocratie populaire » (29 février 1952).

COMME il était convenu, la délégation hongroise se rendit à 22 heures au Quartier général des Forces soviétiques, à Tokol, près de Budapest. Elle était composée du général Maleter, ministre de la Défense nationale, de Ferenc Erdei, ministre d'Etat, du général Kovacs, chef d'état-major général et du colonel Szucs. Imprudence insigne : les chefs de la résistance hongroise et des nouvelles forces nationales se sont rendus en toute confiance à cette conférence; ils se sont fiés à l'ennemi, comme si l'ennemi, quand il est communiste, pouvait respecter les lois de l'honneur (1).

On ne parla que de questions secondaires — le remplacement des monuments à la gloire des armées soviétiques détruits par les insurgés, les cérémonies qui accompagneraient le retrait des troupes. Puis, en l'honneur de ses hôtes, le général Malinine, chef de la délégation soviétique, offrit un banquet. Sur le coup de minuit, un personnage « qui ne portait pas d'insignes de grade » entra : c'était le général Serov, chef de la police de la sécurité soviétique. Des officiers du N.K.V.D. l'accompagnaient : il leur ordonna d'arrêter les délégués hongrois (2).

Pendant que ces « négociations » se poursuivaient à Tokol, les forces soviétiques achevaient d'encercler la capitale, et, vers le milieu de la nuit, des centaines de chars d'assaut se mirent en marche lentement vers Budapest. Le gouvernement en fut averti par des postes d'observation

placés sur les voies principales d'accès. En même temps, vers minuit, la liaison téléphonique qu'il avait maintenue jusque-là avec le général Pal Maleter et sa délégation fut interrompue. Des groupes de reconnaissance envoyés à Tokol ne revinrent pas. L'intention hostile des Soviétiques ne pouvait plus être mise en doute. Pourtant, comme s'il gardait un reste d'espoir, Imre Nagy fit donner l'ordre de ne pas tirer. A 3 heures du matin, les chars soviétiques avaient déjà pénétré dans la banlieue immédiate de Budapest, sans avoir essuyé un coup de feu. Et c'est eux qui ouvrirent le feu, à 4 h. 25, sur la caserne de l'avenue de Budaorsi, au sud de la vieille ville de Buda. Peu de temps après, on entendait le canon dans tous les quartiers de la ville.

L'agression était maintenant ouverte, et pourtant Imre Nagy ne se décidait pas à rapporter son ordre. Ce ne fut qu'après 5 heures, quand on eut appris que Janos Kadar venait de former un gouvernement sous la protection des Soviétiques qu'il se décida au combat : il était clair maintenant que les dirigeants soviétiques ne reconnaissaient plus le gouvernement de Budapest, et que l'on ne pouvait plus rien attendre des négociations qu'il croyait encore en cours.

Il convoqua un Conseil de Cabinet où il fut décidé de résister par la force, et, à 5 h. 20, il lança à la radio l'appel suivant :

« Ici, Imre Nagy, président du Conseil. Aux premières heures de ce matin, les troupes soviétiques ont déclenché une attaque contre la capitale avec l'intention évidente de renverser le gouvernement légal et démocratique de la Hongrie. Nos troupes combattent. Le gouvernement est à son poste. J'en informe le peuple hongrois et le monde entier. » (3).

A cette heure-là la résistance hongroise avait déjà commencé.

LES COMBATS

Dans les derniers jours d'octobre, et les premiers de novembre, les forces soviétiques avaient effectué en Hongrie trois mouvements distincts, en partie contraires, ce qui avait contribué à maintenir l'incertitude sur les intentions du commandement. Le premier avait consisté à évacuer les troupes de la capitale et à cesser de les montrer en province. Le deuxième fut l'envoi sur certains centres stratégiques hongrois de nouvelles troupes venues de l'Est et destinées en apparence, comme l'avait annoncé l'ambassadeur de l'U.R.S.S., à permettre l'évacuation ordonnée des forces soviétiques. Quant au troisième, il consista à masser aux frontières de la Hongrie ou en territoire hongrois les unités blindées lourdes qui, quatre jours plus tard, devaient servir à écraser l'insurrection hongroise. Les deux premiers mouvements — évacuation des troupes de Budapest et entrée de nouvelles forces par la frontière orientale — semblent avoir convergé en des points stratégiques, situés le long des principales artères routières

pour former un arc de cercle à environ 150 km à l'est de Budapest.

Jusqu'au 31 octobre, ce regroupement militaire n'avait pas pris dans les régions situées à l'ouest

(1) Ici, comme dans tout ce chapitre, nous suivons pas à pas, quant aux faits, le rapport de l'O.N.U.

(2) D'après les témoignages recueillis par le Comité de l'O.N.U., le général Malinine aurait fait un geste d'indignation. Mais le général Serov lui aurait dit quelques mots à l'oreille, sur quoi le général Malinine aurait haussé les épaules et aurait ordonné à la délégation soviétique de quitter la pièce. Il se peut qu'il n'y ait pas eu là de comédie et que le général soviétique n'ait pas été mis au courant du second acte de cette mise en scène.

(3) Un peu plus tard, à 5 h. 58, *Radio Budapest* diffusait ce communiqué : « Imre Nagy, président du gouvernement national, appelle Pal Maleter, ministre de la Défense nationale, Istvan Kovacs, chef d'état-major et les autres membres qui se sont rendus hier à 22 heures au G.Q.G. de l'armée soviétique et ne sont pas encore de retour; il leur demande de revenir aussitôt et de reprendre leurs postes respectifs. » Nourrissait-on encore quelque illusion sur le sort qui avait été réservé aux négociateurs hongrois?

du Danube des proportions aussi importantes que dans la plaine danubienne.

A partir du 29 octobre, on avait signalé chaque jour l'entrée de nouvelles troupes en territoire hongrois. Le secteur de Zahony, poste frontière aux confins de la Transcarpathie, avait d'abord été la principale zone de concentration. Mais, à partir du 31 octobre, à peu près toutes les routes menant vers la Hongrie virent des passages de troupes soviétiques. Depuis le village frontière de Nyirbator, près de Satu Mare en Roumanie, jusqu'au poste frontière de Battonya, près d'Arad en Roumanie, les routes étaient encombrées de véhicules entrant en territoires hongrois. A Debrecen, où un avion de reconnaissance de l'armée de l'air hongroise fut abattu le 31 octobre par une batterie antiaérienne soviétique, l'activité militaire était également intense. Au cours des trois jours suivants, la reconnaissance aérienne devint de plus en plus difficile parce que le nombre des aérodromes sous contrôle hongrois diminuait rapidement.

Il est alors apparu avec évidence que les nouvelles troupes soviétiques avançaient par étapes vers des positions stratégiques dans la plaine danubienne et même jusqu'aux régions situées à l'ouest du Danube. C'est ainsi que des troupes fraîches sont arrivées le 1^{er} novembre à Szolnok et à Kecskemét et qu'une autre unité semble avoir franchi le Danube et pris position le 1^{er} novembre également à Dombóvár, à 20 kilomètres au nord de la ville de Pécs. L'armée soviétique a également utilisé pour le transport de ses troupes la grande ligne de chemin de fer passant par Zahony. Les détachements soviétiques prirent possession des gares de Zahony, de Kisvárdá et de Nyiregyháza dans les journées du 1^{er} et du 2 novembre et quelques coups de feu ont été échangés entre cheminots hongrois et soldats soviétiques. Le commandement soviétique a réquisitionné les lignes de l'Est et à partir du 2 novembre les trains hongrois n'ont pu circuler entre Szolnok et Nyiregyháza.

Le 2 novembre au soir — pendant qu'Imre Nagy poursuivait ses négociations avec les représentants soviétiques, pensant peut-être que cette démonstration de force n'empêcherait pas les conversations d'aboutir, la Hongrie était bel et bien envahie à nouveau. L'envahisseur disposait de 2.500 chars et voitures blindées, de 1.000 véhicules divers et d'effectifs évalués, selon les estimations, au minimum à 75.000 hommes, au maximum à 200.000.

Le 3 novembre, aux premières heures de la nuit, la capitale n'était plus reliée à la province que par le téléphone. L'ennemi occupait les routes et les voies ferrées.

**

Dès qu'ils s'étaient rendus compte des intentions de l'ennemi, les insurgés de Budapest avaient dressé des barricades à des carrefours importants de l'enceinte extérieure de Pest et des combats acharnés se sont déroulés avenue Ullői, place Marx, place Kalvin, à la caserne Kilian et au cinéma Corvin. Du côté de Buda, on se battait au mont Gellert, à la citadelle et au mont du Palais-Royal, à la gare du Sud, place Széna et rond-point Zsigmond-Moricz. La résistance était plus ou moins ferme selon les hommes, les armes et les munitions dont elle disposait. En quelques heures, les troupes soviétiques réussirent à se frayer un passage par les armes jusqu'à certains points stratégiques de la ville : la place proche du Palais du Parlement, les rives du Danube, les têtes de pont, la station de radio et le siège de la police. Si l'on avait conçu pour l'ensemble de la ville une résistance organisée, elle avait cessé à 8 heures du matin, c'est-à-dire peu de temps après

le moment où les troupes soviétiques se furent emparées de la station de radio. Par la suite, les groupes continuèrent de se battre jusqu'à épuisement de leurs munitions ou jusqu'à l'anéantissement de leurs positions défensives par le feu nourri des chars d'assaut. La caserne Kilian subit un assaut de trois heures et un bombardement aérien, mais elle résista trois jours. Les unités de la citadelle, renforcées par des combattants de la liberté, ont tenu jusqu'au 7 novembre. Les troupes soviétiques ont subi de lourdes pertes, car la défense de ces positions était bien organisée. Des combats acharnés se sont aussi déroulés sur le rond-point Zsigmond-Moricz et dans d'autres parties de la ville.

Le 7, à la tombée de la nuit, les combats étaient terminés dans le centre de Budapest, mais ils se poursuivaient encore dans les quartiers et la banlieue industriels.

Dans les quartiers industriels de Budapest, surtout dans les quartiers situés à l'est du Danube, où sont concentrées les principales industries lourdes de la Hongrie, les cadres des mouvements de résistance, surtout formés d'ouvriers, se constituèrent à l'échelon local. Tous les groupes, placés sous le commandement de leurs conseils révolutionnaires, reçurent du matériel militaire grâce aux soldats qui passèrent dans leurs rangs.

Le Conseil révolutionnaire de Csepel reçut ainsi de la caserne de l'île quelque 85 pièces d'artillerie quand de nombreux officiers et soldats rallièrent le Conseil contre les ordres de leur chef de corps.

C'est dans les quartiers industriels qui vont d'Ujpest au Nord à Pestszenterzsébet, Soroksár et l'île de Csepel au Sud, en passant par Köbánya, que la résistance fut la plus forte. Elle s'y poursuivit jusqu'au 11 novembre.

Il semble que les troupes soviétiques aient eu comme mission de gagner au plus vite le centre de la ville en suivant les grandes voies d'accès sans s'attaquer aux quartiers périphériques. Mais elles se heurtèrent, dès qu'elles y pénétrèrent, à un harcèlement continu.

Le matin du 4, les principaux combats eurent lieu sur la route de Vac et sur les autres routes qui convergent au Sud vers l'île de Csepel. Les troupes soviétiques, équipées de véhicules blindés, de tanks légers et lourds et d'artillerie auto-tractée se heurtèrent aux carrefours à des insurgés armés de canons antichars, de pièces d'artillerie de types divers, de mitrailleuses et de grenades incendiaires. Les combattants de la liberté étaient toujours inférieurs en nombre mais quand la situation devenait désespérée, ils battaient en retraite pour revenir par une autre rue et s'attaquer à l'arrière-garde d'une colonne blindée. Dans certains cas, les militaires soviétiques furent obligés de quitter leurs tanks pour démolir les barricades, donnant ainsi aux insurgés la possibilité de les attaquer avec des armes légères.

A ce harcèlement constant, les colonnes soviétiques répondaient en ouvrant le feu sur tous les bâtiments qui bordaient les rues, infligeant ainsi de lourdes pertes aux non-combattants. Plusieurs maisons et immeubles locatifs ouvriers s'écroulèrent sous les projectiles de l'artillerie, ensevelissant de vingt à cinquante personnes dans leurs caves.

Dans de nombreux quartiers, les établissements industriels, comme la brasserie de Köbánya, les usines Ganz, la fabrique de lampes électriques et l'usine sidérurgique de Csepel, servirent d'arsenal aux Hongrois. Toutefois, l'intensité des combats variait d'un quartier à l'autre suivant les armes lourdes et les munitions dont disposaient les insurgés. Les engagements continuaient jus-

qu'à épuisement de tous les projectiles d'artillerie. Ensuite, les combattants se joignaient à un autre groupe en emportant leurs armes légères ou bien ils allaient se cacher.

Dans le xx^e arrondissement — Pestszenterzsébet et Soroksar — un commandement unique dirigeait les combats, qui ont duré du 4 au matin jusqu'au 8 au soir.

Puis, des combats isolés continuèrent jusqu'à la matinée du 11. La station de radiodiffusion « Roka », entendue hors de Hongrie jusqu'au 8 novembre, était située dans cet arrondissement. L'avenue de Soroksar relie Csepel et l'aéroport militaire de Tokol à la capitale. Les troupes soviétiques s'emparèrent rapidement de cette avenue, mais subirent de lourdes pertes en hommes et en matériel. Elles entreprirent un certain nombre de sorties punitives dans les rues latérales, tuant de nombreux non-combattants et détruisant des immeubles. Elles tiraient au hasard sur tout ce qui était à leur portée, même si leur cible n'avait rien de militaire. Des femmes et des enfants qui faisaient la queue devant une boulangerie le 4 novembre essayèrent des coups de feu. Le 7 novembre, un tir de mitrailleuse détruisit une ambulance de la Croix-Rouge, tuant les blessés et les infirmières qui s'y trouvaient.

Le Conseil révolutionnaire de Csepel constituait un autre centre de résistance. A la veille de l'agression, les membres du Conseil étaient d'avis de ne pas s'opposer à une attaque soviétique, car la disproportion des forces était telle que la résistance serait inutile et conduirait au massacre. Mais ils furent entraînés au combat par l'action spontanée des ouvriers, et la bataille de Csepel fut en définitive la plus acharnée de toutes, car les ouvriers, unanimement décidés à se battre, étaient bien pourvus d'armes. Comme l'aérodrome de Tokol risquait d'être coupé de Budapest tant que la résistance de Csepel ne serait pas brisée, le commandement soviétique devait, sur ce point particulier, obtenir rapidement la décision.

Du 4 au 9 novembre, les insurgés opposèrent aux Soviétiques une résistance efficace et bien organisée. Le 7, tout le secteur fut bombardé par l'artillerie et l'aviation. Le 8, on fit demander aux insurgés de se rendre : ils refusèrent. Le 9, nouvelle tentative : s'ils ne se rendaient pas, il n'y aurait pas de quartier. Nouveau refus.

Alors, les tirs d'artillerie se firent plus intenses, car des canons lourds avaient pris position sur le mont Gellert et tiraient sur Csepel. A 14 heures, les troupes soviétiques mirent en action des mortiers lance-fusées qui causèrent de graves dégâts. A 18 heures, le Conseil révolutionnaire décida l'arrêt du combat. Les munitions étaient épuisées ; les combats avaient cessé dans le reste de la ville et les forces ennemies pouvaient se concentrer sur ce nid de résistance.

Le 10, en dépit de quelques coups de feu, la résistance armée avait pris fin, et les chars soviétiques occupaient les usines et les entrepôts qui avaient servi de base à la résistance.

**

Le commandement soviétique avait pour mission principale de renverser le gouvernement Nagy, et de le remplacer par le gouvernement Kadar, et accessoirement, de briser la résistance là où elle se manifesterait. Mais il n'avait pas à intervenir là où aucun événement local ne l'y obligeait. Ainsi, dans toute la Hongrie méridionale, de Bekescsaba à l'Est, à Körmend, à l'Ouest, il n'y eut aucun combat, sauf à Pecs.

Dans les villes et les villages où ne séjournèrent ni troupes soviétiques ni troupes hongroises, les Conseils révolutionnaires constitués entre le 25

et le 30 octobre n'avaient pu se procurer d'armes. Dans certaines villes comme Szeged, où il y avait habituellement des troupes en garnison, le service de renseignements de l'armée soviétique avait pris des mesures spéciales pour empêcher les officiers supérieurs de l'armée hongroise d'intervenir, si bien que les insurgés ne purent pas recevoir d'armes. Tel fut également le cas à Kecskemet, où le commandant de la garnison hongroise, officier formé en Union soviétique, fit le nécessaire pour que son unité restât inactive.

**

A Pecs, chef-lieu du comté de Baranya, centre qui doit son importance à sa proximité des mines d'uranium, le conseil révolutionnaire n'avait pris la direction de la ville que le 1^{er} novembre. Il avait fait évacuer les fonctionnaires soviétiques qui se trouvaient aux mines, dont il ordonna l'inondation avant le retour des Russes.

Dès le soir du 3 novembre, il était manifeste que les troupes soviétiques se proposaient d'intervenir militairement contre les insurgés. Le commandant de la garnison hongroise de Pecs, qui avait d'abord promis de livrer combat en cas d'attaque soviétique, décida pendant la nuit de désarmer ses troupes. Pour éviter la destruction de la ville, le conseil révolutionnaire résolut de résister dans les régions montagneuses des alentours de Pecs. Le matin du 4 novembre, les troupes soviétiques occupèrent la ville. Entre temps, quelque 5.000 volontaires — pour la plupart des mineurs et des étudiants pourvus d'armes et de munitions — se joignirent aux insurgés dans les contreforts des monts Meczek. A maintes reprises, les troupes soviétiques lancèrent des attaques contre les positions des insurgés, mais ceux-ci, grâce à leur mobilité et à leur tactique de guérilla, leur résistèrent trois semaines environ, en leur infligeant de lourdes pertes.

A Dunapentele, devenue *Stalinvaros*, considérée comme une citadelle du communisme parce que la ville devait son développement à l'effort d'industrialisation poursuivi par le Parti, un conseil révolutionnaire s'était constitué le 29 octobre ; les combats contre l'A.V.H. avaient duré jusqu'au 29 (date à laquelle, après le départ d'un fonctionnaire soviétique, des officiers supérieurs de l'A.V.H. et de deux officiers supérieurs de l'armée hongroise), les troupes hongroises s'étaient ralliées aux insurgés.

Le 6, une unité blindée russe arriva aux abords de la ville et demanda aux insurgés de déposer les armes. Le chef de l'unité, accompagné d'un interprète de l'A.V.H., fut conduit en ville sous escorte et s'entretint avec les dirigeants du conseil révolutionnaire, qui lui firent observer que les insurgés n'étaient ni des « fascistes » ni des « agents du capitalisme », mais des travailleurs, dont un grand nombre avaient résolument appuyé le Parti communiste. Pour l'en convaincre, ils lui demandèrent d'écouter deux ouvriers, titulaires de cartes de membre du Parti, qui se trouvaient parmi les personnes rassemblées dans la rue. Ces deux hommes déclarèrent qu'on leur avait enseigné que l'Union soviétique défendait les droits de l'homme et qu'elle était le libérateur des peuples. Ils voulaient maintenant être débarrassés de l'intervention soviétique et ils avaient réclamé la dissolution de l'A.V.H. L'officier soviétique répondit qu'il devait exécuter ses ordres. Les deux résistants communistes déchirèrent alors leur carte de membre et la jetèrent à ses pieds. Le commandant soviétique se retira en déclarant qu'il ne prendrait aucune mesure contre Dunapentele avant d'avoir reçu de nouveaux ordres. Mais le lendemain, 7 novembre, les forces soviétiques, appuyées de nombreux blindés,

de canons automoteurs et d'appareils de l'aviation tactique, attaquèrent la ville de trois côtés à la fois. Le combat dura toute la journée; les insurgés avaient organisé leur défense sur de fortes positions et purent résister à l'assaut. Le soir du 8 novembre, les munitions étant épuisée, le gros des combattants reçut l'ordre de prendre le maquis. Quelque 300 hommes légèrement armés parvinrent à s'échapper pendant la nuit. Ils continuèrent à résister activement en dehors de la ville jusqu'au 11 novembre, puis, comme il semblait vain de poursuivre la lutte, ils se dispersèrent.

Les insurgés avaient perdu 240 hommes dans la ville; 12 chars et 8 voitures blindées soviétiques avaient été détruites.

Dans le comté de Veszprem, au Nord-Ouest du lac Balaton, le conseil révolutionnaire formé le 26 octobre n'avait pas eu à soutenir de combat contre les troupes soviétiques. Il n'en avait pas moins participé à la création, avec les autres conseils transdanubiens, d'un commandement militaire chargé d'organiser la défense de la Transdanubie au cas d'une nouvelle intervention soviétique.

Le 3 novembre, les concentrations systématiques de troupes soviétiques dans le comitat étaient devenues si évidentes que la garde nationale, composée d'étudiants, de travailleurs et de soldats, prépara en toute hâte la défense de la ville de Veszprem. L'attaque se produisit le 4, à 3 heures du matin. Pendant deux jours et demi, la garde nationale, assiégée dans la vieille ville, lutta contre des forces très supérieures, qui avaient attaqué de trois directions. Le 6 novembre à midi, les insurgés avaient épuisé leurs munitions. Quelque quarante Hongrois et peut-être un nombre égal de Russes avaient perdu la vie. La plupart des insurgés purent s'échapper et cachèrent leurs armes légères. Le soir cependant, on chargeait des camions soviétiques d'étudiants que l'on avait arrêtés chez eux, pour les emmener vers des destinations inconnues.

A *Miskolc*, ville universitaire et industrielle du Nord-Est de la Hongrie, ainsi que dans d'autres villes de la Hongrie orientale, la présence des troupes soviétiques a empêché les insurgés de prendre la ville comme centre de résistance, et, comme la résistance n'avait pas été préparée à la campagne, les combats furent de peu de durée. Aux premières heures du dimanche 4, le passage de troupes à travers Miskolc n'avait rien d'extraordinaire, et l'attaque lancée contre les bâtiments de l'Université, un des principaux centres de résistance de la ville, eut un effet de surprise. Les étudiants combattirent une heure environ avec les armes qu'on avait pu leur donner. Plusieurs d'entre eux furent tués; les troupes soviétiques éprouvèrent, elles aussi, quel-

ques pertes. Victorieuses, elles arrêtaient de nombreux étudiants et les emmenèrent vers une destination inconnue. Les troupes de la garde nationale qui avaient combattu toute la journée à Miskolc et dans le canton de Hejocsaba se retirèrent vers les monts Bukk. Dans la ville même, les combats se poursuivirent jusque dans l'après-midi; à ce moment, le conseil révolutionnaire du comitat de Borsod dut capituler.

Pendant la nuit du 3 au 4 novembre, les troupes soviétiques avancèrent à marches forcées de Dunafoldvar, et peut-être de Baja, en direction de Kaposvar et de Nagykanizsa, qu'elles prirent sans résistance ou presque. On se battit toute la journée du 4 dans la région au Nord de Szombathely. Des combats eurent lieu au Nord, à Gyor, sur la route Gyor-Sopron et sur la route Gyor-Hegyeshalom, contre des parachutistes et des forces qui avaient traversé la frontière tchécoslovaque, peut-être par Rajka. A Komarom, sur le Danube, des unités militaires hongroises et des combattants de la liberté luttèrent pendant toute la journée contre les puissantes unités soviétiques qui attaquaient à partir du territoire hongrois ou qui venaient de Tchécoslovaquie par le pont sur le Danube. A Tatabanya, les mineurs combattirent avec les armes qu'ils avaient reçues de l'armée. A Szekesfehervar, la garnison hongroise, après avoir rompu l'encercllement soviétique, occupa des positions sur les monts Vertes, tandis que d'autres se dirigeaient vers le Sud-Ouest en direction des monts Bakony. Ils y jetèrent les bases d'opérations de guérilla contre les mouvements de troupes soviétiques le long des routes qui relient Budapest à la Hongrie occidentale. Les étudiants de l'Ecole militaire Zrinyi à Budapest et la brigade blindée de Budapest combattirent sur les monts Matra contre une division blindée.

Les combats qui se déroulèrent autour des centres militaires danubiens de Szolnok, Kecskemet et Kalocsa montrent bien la mainmise de l'Union soviétique sur l'armée hongroise. Ces trois garnisons restèrent pendant toute la période de la révolution, sous le commandement d'officiers prosoviétiques. Le renforcement continu des troupes soviétiques, à partir du 1^{er} novembre, empêche les garnisons hongroises d'aider la garde nationale locale comme d'autres garnisons avaient pu le faire. Quand les hostilités éclatèrent le 4, les casernes de Szolnok étaient cernées, et les tanks soviétiques firent de nombreuses victimes parmi les troupes hongroises, attaquées par surprise. A Kecskemet et à Kalocsa, il n'y eut pas de combats dans la ville, mais un certain nombre d'officiers et de soldats purent rompre l'encercllement et combattirent pendant plusieurs jours, avec les combattants de la liberté, dans la plaine du Danube, où ils infligèrent des pertes, en hommes et en matériel, aux troupes soviétiques qui se déplaçaient sur les routes.

LA FORMATION DU GOUVERNEMENT KADAR

A 5 h. 05, le 4 novembre, un poste de radio — peut-être de Szolnok — diffusait une déclaration de Ferenc Münnich. C'était une « *lettre ouverte au peuple ouvrier de Hongrie* ». Elle était signée de Antal Apro, Janos Kadar, Istvan Kossa et Ferenc Münnich, « *anciens ministres du gouvernement d'Imre Nagy* ».

Elle annonçait que les signataires avaient rompu avec le gouvernement Nagy le 1^{er} novembre, parce qu'ils avaient compris qu'au sein de ce gouvernement, ils ne pouvaient rien faire contre « *le danger contre-révolutionnaire* ». Ils n'avaient pu se résigner à attendre sans rien faire « *alors*

que, à la faveur de la démocratie, des terroristes et des bandits de la contre-révolution, assassinaient nos frères ouvriers et paysans ». En conséquence, ils avaient pris l'initiative de former un « *gouvernement hongrois révolutionnaire ouvrier et paysan* » auquel « *tous les fils loyaux de la démocratie populaire* » devaient prêter main-forte.

A 6 heures, sur la même longueur d'onde, Janos Kadar faisait connaître la composition de son gouvernement, son programme, et terminait en ces termes :

« *Le gouvernement révolutionnaire des ouvriers*

et paysans de Hongrie, agissant dans l'intérêt de notre peuple, de notre classe ouvrière et de notre pays, a demandé au commandement de l'armée soviétique d'aider notre nation à écraser les forces sinistres de la réaction et à rétablir l'ordre et le calme dans le pays.

« Une fois l'ordre et le calme rétablis, le gouvernement hongrois entamera des négociations avec le gouvernement soviétique et avec les autres parties au Traité de Varsovie au sujet de l'évacuation de la Hongrie par les troupes soviétiques. »

Le Gouvernement Kadar 4 novembre

Premier : Janos Kadar, communiste.
Vice-Président et Ministre des Forces armées et de la Sûreté : Ferenc Munnich, communiste.
Ministre d'Etat : Gyorgy Marosan, communiste.
Ministre des Finances : Istvan Kossa, communiste.
Ministre des Affaires étrangères : Imre Horvath, communiste.
Ministre de l'Industrie : Antal Apro, communiste.
Ministre de l'Agriculture : Imre Dogei, communiste.
Ministre du Commerce : Sandor Ronai, communiste.

A quel moment avait-il vu le jour, ce gouvernement qui se prétendait révolutionnaire, alors qu'il était né, ni d'un mouvement de masse ni de l'action d'un groupe quelconque de la population hongroise, mais d'un ordre donné par les dirigeants soviétiques à des fonctionnaires du Parti communiste. Il est difficile d'en décider. Mais il semble qu'on puisse fixer au 1^{er} novembre, aux heures qui suivirent la proclamation de la neutralité hongroise, la décision prise par les Soviétiques de constituer un gouvernement hongrois à leur solde, puis, celui qui dirigeait Imre Nagy leur échappait.

Jusqu'alors, Janos Kadar avait suivi la même évolution apparente qu'Imre Nagy. Il avait lui aussi, appliqué la tactique qui consistait à « coller » autant qu'il était possible aux « masses en mouvement », et c'est pour coller aux masses qu'il avait lui aussi demandé le retrait des troupes soviétiques et finalement proclamé la dissolution du Parti communiste et sa reconstitution sous une autre forme.

Or, comme il était sous la dépendance directe des Soviétiques — ainsi que son attitude des jours suivants allait le démontrer — il est permis de présumer que des gestes aussi spectaculaires que l'abandon du système du parti unique étaient dictés de Moscou.

On peut toutefois se demander si, un moment, Janos Kadar ne sortit pas du cadre que lui traçaient les directives moscovites. Qu'il ait approuvé, au Conseil des ministres, la proclamation de la neutralité hongroise pourrait s'expliquer par la surprise. Mais il n'en est plus de même pour

les propos qu'il aurait tenus à l'ambassadeur soviétique, lorsqu'Imre Nagy lui aurait notifié la décision du Conseil. Kadar aurait alors appuyé Nagy et déclaré à l'ambassadeur qu'il ne lui échappait pas que son avenir était désormais plein d'incertitude, mais qu'en sa qualité de Hongrois il était prêt, s'il le fallait, à se battre personnellement. Il aurait dit : « Je descendrai dans la rue et je lutterai sans armes contre vos tanks. » Des témoins, entendus par le Comité de l'O.N.U., ont rapporté qu'à ce moment, il était manifestement en proie à une profonde émotion et que sa déclaration était visiblement sincère.

Quoi qu'il en soit de ce moment de faiblesse, ou de courage, Janos Kadar ne devait pas tarder à retomber sous la coupe des Soviétiques.

C'est quelques heures après la déclaration de neutralité qu'il avait proclamé la dissolution du Parti des travailleurs hongrois et la constitution d'un nouveau Parti communiste, mais ce n'était pas là une improvisation, née de l'émotion des heures précédentes. En effet, dès le 30 octobre, à 20 h. 30, il avait déclaré à la radio que « la réorganisation du Parti » avait commencé. « Dans son esprit, son programme, sa structure et son personnel, il marquera une rupture totale avec le passé. Aucun de ceux qui ont eu une part de responsabilité dans les crimes d'hier ne pourra être membre du Parti » (4).

Ce fut, semble-t-il, un peu après qu'il ait eu prononcé son discours que Janos Kadar reçut de nouvelles directives de la part des Soviétiques. Un peu avant 22 heures, ont rapporté des témoins, F. Münnich demanda que l'on mit à sa disposition une auto du Palais du Parlement. Il passa prendre Kadar qui était rentré chez lui, et ils se rendirent à l'ambassade soviétique. Là, ils seraient montés dans une autre voiture garée derrière celle qui les avait amenés.

Les détails, au reste, importent peu : le contact avec les Soviétiques, la réception de nouvelles directives sont évidents.

Kadar ne disparaîtra pas brusquement après cette soirée : ce n'eût pas été de bonne méthode de jeter l'alarme avant que tout le dispositif ne fût en place. C'est dans le même esprit que les dirigeants soviétiques faisaient poursuivre de fallacieuses négociations par leurs militaires. On vit donc encore quelquefois Kadar au Palais du Parlement le 2 et peut-être même aux premières heures du 3. Puis, il disparut — mais, semble-t-il, personne ne soupçonna ce qui allait se produire. Imre Nagy aurait même manifesté une totale incrédulité à la première nouvelle qu'on lui apporta de la formation du gouvernement Kadar.

Formé le 4 novembre, ce gouvernement ne se manifesta en aucune façon avant le 6. Ce jour-là, à midi, dans une déclaration faite en son nom, Kadar exprima l'espoir que le pays reprendrait bientôt sa vie normale et il lança un appel général pour obtenir des vivres, des matériaux de construction et des médicaments.

Le lendemain 7, avec les membres de son gouvernement, Kadar prêtait le serment prévu par la Constitution.

LA FIN DU GOUVERNEMENT NAGY

Peu d'instant après avoir annoncé à la radio l'agression soviétique, vers 6 heures, Imre Nagy quitta le Palais du Parlement. Il avait déclaré qu'il se rendait en personne à l'ambassade soviétique pour protester contre l'intervention militaire. En fait, il chercha asile à l'ambassade de Yougoslavie en compagnie de son gendre, Ferenc Janosi, ainsi que Geza Losonczy, autre commu-

niste membre de son gouvernement. Quelques heures plus tard, Ferenc Donath, Gabor Tancos, Sandor Haraszti, Gyorgy Fazekas, Janos Szilagyi,

(4) On admirera la facilité, toute stalinienne, avec laquelle J. Kadar oubliait qu'il avait été l'organisateur technique du procès de Rajk et avait joué un rôle particulièrement odieux dans cette affaire.

Szilard Ujhelyi, Miklos Vasarhely et M^{me} Julia Rajk, accompagnés de 15 autres femmes et de 17 enfants, venaient à leur tour demander asile à l'ambassade de Yougoslavie.

Quand les troupes soviétiques arrivèrent au Palais du Parlement, elles n'y trouvèrent plus, comme membres du gouvernement que Zoltan Tildy, Istvan Szabo et Istvan Bibo. Il semble que Tildy ait conclu un accord avec les forces soviétiques : pour éviter toute effusion de sang, les forces soviétiques seraient autorisées à occuper le Palais et les civils à le quitter librement. Cet accord conclu, Tildy quitta le Palais. Bibo y resta comme seul représentant du Gouvernement. Son dernier acte fut de faire la déclaration suivante :

« La Hongrie n'a pas l'intention de suivre une politique antisoviétique; en fait, elle veut vivre pleinement dans cette communauté de nations libres d'Europe orientale qui désirent organiser leur vie dans une société où règnent la liberté et la justice et où l'exploitation n'existe pas. Je repousse devant le monde entier les imputations calomnieuses selon lesquelles la glorieuse révolution hongroise aurait été entachée d'excès fascistes ou antisémites... Le peuple hongrois ne s'en est pris qu'à l'armée étrangère conquérante et à des groupes de bourreaux hongrois. Le nouveau gouvernement aurait pu mettre fin en très peu de temps aux manifestations de la justice populaire que nous avons connues dans les rues pendant quelques jours ainsi qu'à l'apparition des vieilles forces conservatrices sans armes. Il est cynique et insensé de prétendre qu'il a fallu appeler ou plutôt rappeler pour cela dans le pays une énorme armée étrangère. Au contraire, la présence d'une armée étrangère dans le pays a été la principale source d'agitation et de troubles. Je demande au peuple hongrois de ne pas reconnaître comme autorités légales les forces d'occupation ou le gouvernement fantoche qu'elles pourraient constituer, et je vous invite à employer contre elles tous les moyens de résistance passive à l'exception de ceux qui entraîneraient l'interruption des services publics et de l'approvisionnement de Budapest en eau. »

**

Au dire d'un témoin qu'a entendu le Comité spécial de l'O.N.U., Imre Nagy, après avoir annoncé l'agression soviétique, aurait dicté la déclaration suivante : « La lutte qui s'engage est la lutte du peuple hongrois pour la liberté, contre l'intervention russe. Je ne pourrai peut-être plus rester à mon poste qu'une heure ou deux. Le monde entier verra comment les forces armées russes écrasent la résistance du peuple hongrois au mépris de tous les traités et de toutes les conventions. Il verra aussi comment elles enlèvent loin de la capitale le président du Conseil d'un pays membre de l'Organisation des Nations Unies. Il n'y a donc pas le moindre doute qu'il s'agisse de la forme la plus brutale de l'intervention. En ces derniers moments, je demande aux chefs de la révolution de quitter le pays s'ils le peuvent. Je demande que l'on consigne dans un mémorandum tout ce que j'ai dit dans mon appel à la radio et tout ce dont nous sommes convenus avec les chefs révolutionnaires au cours de nos réunions au Parlement. Que les chefs demandent aide et assistance à tous les peuples du monde et leur expliquent qu'aujourd'hui, c'est le tour de la Hongrie et que demain ou après-demain, ce sera celui d'autres pays, parce que l'impérialisme de Moscou ne connaît pas de frontières et ne cherche qu'à gagner du temps. »

Une telle déclaration, si elle était authentique, traduirait de la part d'Imre Nagy une volonté de totale rupture avec l'Union soviétique. Il est vraisemblable qu'alors, et sans doute depuis plusieurs jours, les yeux de ce vieux militant communiste qui avait derrière lui presque quarante ans de soumission à Moscou se soient ouverts.

Il est toutefois révélateur de son état d'âme qu'il soit allé demander asile à l'ambassade de Yougoslavie. Il avait fait appel à l'O.N.U., au monde entier. Mais il n'aurait pas voulu se réfugier dans une ambassade « capitaliste ». Il croyait devoir montrer par son dernier geste, qu'il appartenait toujours au monde communiste. Sans doute aussi voulait-il éviter l'accusation d'être de connivence avec l'impérialisme occidental.

Mal lui en prit. La Yougoslavie était incapable de résister à la pression soviétique. Les négociations commencèrent le 11 novembre entre Kadar et Tito. Finalement, le 18, le gouvernement yougoslave spécifiait que son ambassade à Budapest n'accepterait de laisser partir les réfugiés hongrois qu'après avoir reçu de Kadar l'engagement écrit qu'Imre Nagy et ses compagnons, munis de sauf-conduits, pourraient rentrer chez eux sans être inquiétés. De la part d'un homme aussi averti que Tito de ce que vaut la parole communiste, c'était une capitulation pure et simple : n'était-il pas évident qu'une fois arrivés chez eux, aucun palladium ne protégerait plus Nagy et les autres réfugiés. Le gouvernement de Belgrade ne cherchait qu'à se débarrasser de ces gêneurs sans perdre la face. On ne vole pas au secours des vaincus quand on est communiste.

Le 21 novembre, Kadar répondit en ces termes :

« Désireux de mettre fin à cette affaire, le gouvernement hongrois, acceptant les propositions contenues à la page 3, paragraphe 8, de la lettre que le gouvernement yougoslave m'a adressée le 18 novembre 1956, confirme ici par écrit sa déclaration verbale selon laquelle il n'a pas l'intention de prendre de sanctions contre Imre Nagy et ses compagnons du fait de leurs activités passées. Nous prenons note qu'au reçu de la présente lettre, l'asile accordé au groupe prendra fin et que les membres du groupe quitteront l'ambassade de Yougoslavie et rentreront librement chez eux. »

Le lendemain 22 novembre, à 18 h. 30, un autobus qui avait été mis à la disposition des réfugiés par M. Münnich, ministre des Forces armées et de la Sécurité publique, s'arrêta devant l'ambassade de Yougoslavie. Au moment où le groupe montait dans l'autobus, des militaires soviétiques arrivèrent et insistèrent pour entrer dans l'autobus. Sur quoi, l'ambassadeur de Yougoslavie demanda à deux fonctionnaires de l'ambassade d'accompagner aussi le groupe, pour s'assurer que le président Nagy et ses compagnons pourraient rentrer chez eux comme il était convenu. L'autobus se dirigea vers le Quartier général soviétique, où un lieutenant-colonel soviétique ordonna aux deux fonctionnaires yougoslaves de s'en aller. Le groupe Nagy fut alors conduit vers une destination inconnue, avec une escorte de voitures blindées soviétiques.

Nous avons publié dans le numéro 178 (16-7-57) d'EST & OUEST une étude sur la politique suivie par le gouvernement Kadar depuis novembre 1956, à laquelle nous renvoyons nos lecteurs.

V. — LES INTELLECTUELS DEPUIS L'INSURRECTION

TOUT en prenant part à l'insurrection, les écrivains hongrois avaient fait entendre leur voix pour prêcher la clémence en même temps que le courage, pour flétrir ou pour prévenir les brutalités que de tels mouvements de masses comportent toujours. Ils suppliaient le peuple hongrois de garder à sa révolution de la liberté toute sa pureté.

Le texte le plus caractéristique de ce genre est sans doute celui de Tibor Déry que publia la *Gazette littéraire* le 2 novembre :

« Mes amis, si mes paroles ont encore du crédit à vos yeux : écoutez-moi : défendez, gardez, notre révolution! Elle avait jusqu'ici la dignité que seule la vérité peut conférer à une idée ou à un homme. Nous devons faire attention avant tout à une chose : ce n'est pas l'heure de la vengeance qui a sonné, mais l'heure de la justice. Celui qui a péché doit être traduit en justice. Mais ne torturez pas ceux qui ont erré car n'oublions jamais que des centaines de milliers ont erré parce qu'ils ont été induits en erreur. »

« La révolution a remporté la victoire, mais elle peut faire faillite si nous ne lui donnons pas le temps de gagner en vigueur. Ceux de qui cela serait l'intérêt, peuvent aussi l'escamoter. Unissons-nous : nous n'avons qu'une patrie, qu'une vie. Si mes paroles ont du crédit, donnons-nous la main, marchons unis, ne luttons pas l'un contre l'autre! Ayons confiance dans l'honnêteté et la force de notre peuple. »

« Qu'il ne coule plus de sang!

« Honneur aux morts. »

TIBOR DÉRY.

Au moment où étaient publiées ces lignes qui font assurément honneur à leur auteur, la victoire changeait déjà de camp, la violence aussi, — et, du côté des insurgés, cette violence n'avait jamais été systématique.

C'est au monde libre que s'adressèrent alors les écrivains hongrois qui portaient moralement le poids de toute cette insurrection. Le 3 novembre, alors que les armées soviétiques menaçaient à nouveau Budapest, Geza Képes, au nom de la présidence du Pen Club hongrois, adressait cet appel au Secrétariat du Pen Club International, à Londres :

« Les écrivains hongrois s'adressent aux écrivains du monde entier pour demander leur aide. Ils les supplient de trouver le temps et l'énergie pour nous aider efficacement à défendre notre liberté. Que les écrivains du monde entier appellent l'attention de l'opinion publique mondiale sur le fait que la force qui menace notre neutralité peut susciter une atroce catastrophe. Notre sort n'est pas un simple problème politique, mais une question de vie ou de mort. Chaque écrivain hongrois vous prie de transmettre par câble ce message à toutes les centrales du Pen Club. »

Le 4 novembre, Gyula Hay lisait à *Radio-Kossuth* un ultime appel au monde libre :

« L'Association des Ecrivains hongrois vous parle;

« Aux écrivains, savants du monde entier, à toutes les associations d'écrivains, à toutes les organisations scientifiques, à toutes les académies, aux chefs de la vie spirituelle... nous nous adres-

sons à vous pour demander votre aide... L'heure presse! Vous connaissez les faits, nous n'avons pas besoin de vous donner des explications.... Aidez la Hongrie! Aidez le peuple hongrois! Aidez les écrivains, les savants, les ouvriers, les paysans, les travailleurs intellectuels!... Aidez-nous!... Aidez! Aidez! »

Après l'écrasement de l'insurrection, les écrivains, les journalistes, les acteurs répondent par la grève, par le refus de collaborer avec le régime.

Une partie d'entre eux chercha refuge en Occident, tels Pal Ignatus et Gyorgy Faludi, qui passèrent de longues années dans les geôles communistes, tels des enfants chéris du régime comme Tamas Aczél, prix Staline, Tibor Méray et György Paloczky-Horvath.

Ceux qui restèrent en Hongrie cessèrent d'écrire, ou plus exactement parce qu'ils voulaient garder le contact avec les Hongrois et avec l'opinion internationale n'écrivirent plus que pour des publications clandestines (quelques-uns comme Laszlo Benjamin, poussèrent même le courage jusqu'à la témérité et signèrent de tels écrits) ou pour des messages à destination de l'Occident — tel ce télégramme du 24 novembre à destination du Pen Club International.

« Nous vous remercions de l'expression réitérée de votre sympathie à notre égard. Nous vous demandons d'informer les peuples du monde entier, que notre lutte pour l'indépendance à laquelle le peuple entier a pris part, n'était aucunement une tentative contre-révolutionnaire. Nous vous demandons de transmettre ce message à tous les Pen Clubs nationaux. Nous vous en remercions d'avance. Ne nous oubliez pas. »

GEZA KEPES.

A cette hostilité silencieuse des écrivains, il était impossible qu'un gouvernement communiste se résignât. Il essaya d'abord de la flatterie, mais sans succès. Alors, brutalement, il ordonna la dissolution le même jour du Cercle Petöfi, de l'Association des écrivains, de l'Association des journalistes, et, par un véritable putsch, changea de fond en comble la composition de la section hongroise du Pen Club. En même temps, il faisait poursuivre et arrêter des écrivains et des journalistes communistes — dont le ralliement à l'insurrection revêtait un caractère particulièrement grave du fait de leur appartenance au Parti. Tel était le cas de Tibor Déry, Gyula Hay, Zoltan Zelk, Tibor Tardos, Gyula Illyés, Benjamin, etc. (1).

(1) Sous l'effet de tortures physiques et morales indescriptibles, Tibor Tardos le poète, communiste depuis toujours et héros de la résistance hongroise, est devenu fou; il ne reconnaît même pas sa propre femme venue lui rendre visite à l'infirmerie de la prison. Gyula Illyés, le plus grand écrivain hongrois vivant, est également dans un état désespéré à l'asile de Budapest. Le dramaturge Gyula Hay qui, au lendemain de l'intervention soviétique, lança un appel bouleversant aux intellectuels d'Occident, retomba dans une seconde enfance, pleurant du matin au soir dans sa cellule de la prison de Fö-utca. Zoltan Zelk, le poète exquis, perdant tout équilibre, en véritable loque humaine, est au seuil des « aveux spontanés ».

Laszlo Nagy : *La Gazette de Lausanne*, 22 août 1957.

Mais en même temps, on essaya de profiter de quelques ralliements. Au départ, Kadar avait à sa disposition trois écrivains, Bela Illès et Sandor Gergely d'une part, qui tous deux avaient été écartés en septembre 1956, lors de l'Assemblée générale annuelle, du Comité exécutif de l'Association des Ecrivains Hongrois, et d'un vieil homme, Gyorgy Boloni, dont le grand âge explique sans doute l'absence de résistance. Peu après, le gouvernement fit une recrue en la personne de Jozsef Fodor, qui avait été condamné au silence complet sous Rakosi et n'avait retrouvé la possibilité d'écrire que dans l'été de 1956. Il écrivit alors des poèmes en l'honneur de la liberté, et son ralliement au régime reste un mystère. Peut-être n'a-t-il pas voulu connaître à nouveau le silence dont il a souffert.

On ne peut pas gouverner les écrivains (ni d'ailleurs qui que ce soit) si l'on ne les groupe, les « organise », les enrégimente. On décida donc de réorganiser la vie littéraire. Le 15 mars, paraissait le premier numéro d'un nouveau journal littéraire, *Elet és Irodalom (Vie et littérature)* destinée à remplacer la *Gazette littéraire (Irodalmi Ujsag)*. Les écrits qu'elle publiait étaient signés de noms inconnus, et Boloni, rédacteur en chef du nouvel organe, y publiait un éditorial d'un affreux conformisme, puisqu'il suggérait que les écrivains avaient perdu la confiance du peuple par leur action révolutionnaire :

« *Les événements d'octobre* » [Telle est la formule qui servit aux communistes du monde entier pour désigner la révolution de la liberté] « ont laissé en héritage aux esprits et à la vie littéraire une grande confusion. Jamais encore peut-être la vie hongroise tout entière ne s'est trouvée dans une telle impasse. Les écrivains hongrois ont déçu le peuple, comme eux-mêmes ont été déçus par une grande partie de leurs camarades, et peut-être déçus par eux-mêmes. Nous devons tout faire pour sortir de cette impasse et rétablir le contact entre les écrivains et le public. Le pays ne peut vivre sans littérature et sans une presse qui prenne la direction de la vie spirituelle. Il faut briser la méfiance, souvent compréhensible, l'antipathie contre quelques-uns devenue une antipathie presque générale. Nous devons gagner de nouveau l'estime et le respect du public pour la plume. Nous devons reconquérir notre ancienne popularité. »

Cet appel demeura sans réponse. Le 19 juillet, l'éditorial de *Elet és Irodalom* reconnaissait l'échec :

« Huit mois ont passé depuis que la contre-révolution a éclaté, et notre vie littéraire ne peut toujours pas se vanter d'avoir remporté la victoire. Une partie de nos écrivains est toujours retranchée dans le silence et ne donne rien aux revues qui suivent fidèlement les principes fondamentaux de notre Parti. Les rédactions de nos revues littéraires reçoivent encore aujourd'hui des réponses dilatoires à leurs lettres demandant des manuscrits et à leurs coups de téléphone. »

Il semble que le gouvernement ait décidé en août et septembre de faire un effort « énergique » pour briser le front des intellectuels. Le 9, au Comité culturel permanent de l'Assemblée nationale, le ministre de la Culture, Gyula Kallai, déclarait qu'il fallait « régler définitivement les problèmes soulevés par suite de la contre-révolution d'octobre, car le prolongement de cet état de choses empêche l'épanouissement normal de la vie culturelle. Ceux des intellectuels qui ont commis des actes contre-révolutionnaires doivent être châtiés ».

Toutefois, le ministre faisait montre encore de quelque clémence : « Il n'est pas juste d'user de

sanctions envers ceux qui n'ont pas commis de délits sérieux, mais qui ont commis des fautes à l'époque du désarroi idéologique. Il faut leur montrer leurs fautes ouvertement et s'ils sont d'accord avec l'édification du socialisme, il faut les incorporer dans le travail commun et les aider à corriger ces fautes ».

Mais, quelques semaines plus tard, quand on apprit que l'O.N.U. allait examiner la question hongroise, Kallai publia dans *Nepszabadsag* un article menaçant :

« La contre-révolution, après la défaite qu'elle a subie par les armes, occupe encore des positions importantes sur le front culturel et lente même de réorganiser ses forces en vue de nouvelles attaques dans ce secteur. Ces attaques renouvelées de la contre-révolution nous ont obligés à recourir à quelques dures mesures administratives contre certaines organisations littéraires et artistiques, et aussi contre des écrivains et des artistes. Si le besoin s'en fait sentir, nous serons obligés de prendre à nouveau des mesures analogues. »

Est-ce par l'effet de la peur? Est-ce tout simplement parce qu'on a supposé leurs signatures? Toujours est-il que le 4 septembre 1957, lors d'un meeting tenu à Budapest, Jozsef Fodor donnait lecture d'une protestation contre la mise à l'ordre du jour de l'O.N.U. de la question hongroise, dont le texte avait été signé par 171 écrivains de Hongrie. Bien que ses rédacteurs l'aient voulu modéré de ton, et que la condamnation des « événements d'octobre 1956 » y soit suffisamment équivoque pour avoir facilité son acceptation à ceux qui ne pouvaient plus supporter les pressions exercées sur eux, il est difficile d'admettre que les 171 écrivains énumérés aient tous signé ce document.

En voici le texte, dans la traduction fournie par le Bureau Hongrois de Presse et de Documentation :

« Profondément conscients de la responsabilité qui nous incombe, du rôle énorme que nous jouons dans la formation de l'opinion publique nationale et aussi de notre responsabilité générale en tant qu'hommes, nous protestons contre l'inscription à l'ordre du jour des discussions de l'O.N.U. de la question des événements de Hongrie. Nous aimerions que notre voix parvienne jusqu'à tous ceux qui se disent nos amis dans le monde; en premier lieu aux écrivains de la terre. Nous sommes sûrs qu'ils comprendront notre angoisse et qu'ils feront leur notre revendication. »

« Nous ne faisons qu'un avec ce peuple; nous connaissons toutes les vibrations de son âme. Nous savons et nous proclamons qu'il ne voulait pas et qu'il ne veut pas la contre-révolution. Ici, seule une infime minorité désire le retour de l'ancien ordre. Et pourtant le 23 octobre 1956, à la suite de la tragique coïncidence des circonstances historiques et sociales, une série d'événements se sont déroulés à Budapest dont ni la compréhension politique raisonnable, ni l'intention honnête de la majeure partie des participants du début n'ont déjà plus pu se rendre maîtres. L'intervention impérialiste hostile, non autorisée, n'a pas été pour peu dans le fait que tous les résidus du fascisme sont remontés à la surface et ont pour quelques jours créé une situation rappelant la terreur blanche de 1920. »

« Nous représentons les nuances les plus particulières de l'opinion hongroise et toutes les tendances littéraires. Toute une série de questions de détail et aussi quelques questions fondamentales sont encore en discussion parmi nous; mais l'une d'elles cependant est déjà claire pour nous aujourd'hui : l'entrée en scène du gouver-

nement révolutionnaire ouvrier-paysan et son appel à l'aide des troupes soviétiques ont écarté de notre pays le danger de plus en plus grand d'une sanglante contre-révolution.

« Nous n'avons pas tous compris à l'époque la nécessité et l'importance de cette démarche. La prise de position de beaucoup d'entre nous reflétait nos soucis et nos doutes. Depuis, nous avons de plus en plus appris à estimer ceux qui aux heures difficiles ont tenu bon et ont sauvé la patrie du peuple travailleur de la régression sociale, de la guerre civile et d'une éventualité peut-être plus terrible encore, de la guerre. Il peut encore y avoir chez certains d'entre nous de sérieuses réserves dans des questions de politique intérieure : concernant les méthodes de construction du socialisme; mais en tant que patriotes, en tant que citoyens fidèles de la République Populaire de Hongrie, tous, nous voulons de toute notre force aider la consolidation de la situation économique et sociale et l'essor de la vie culturelle; tous les résultats que nous avons atteints dans ce domaine, tous les signes indiquant la force et la santé de ce processus nous rendent tous heureux sans distinction. C'est aujourd'hui chez nous le sentiment de la majorité, de la meilleure partie de la nation. Qui donc a intérêt à rouvrir les plaies? Certainement pas notre petit peuple supportant le difficile destin historique de notre pays. Il nous est impossible de ne pas voir les véritables intentions derrière le bourrage de crâne de mauvais goût : le jeu politique des puissances capitalistes. Elles veulent ranimer le moral déclinant des forces contre-révolutionnaires les plus barbares; elles veulent fouetter de nouveau l'opinion déjà tranquillisée chez nous; elles veulent maintenir, augmenter la tension dans la politique internationale. Nous ne pouvons pas être d'accord avec ceci. Et nous ne pouvons surtout pas être d'accord avec le fait que quiconque, même se disant notre avocat, tourne en dérision, transforme en comédie notre tragédie.

« Quiconque est notre ami ne peut approuver cela. Quiconque est notre ami, celui-là guérit nos plaies au lieu de nous blesser. Nous sommes un petit peuple; mais notre rôle dans l'histoire et cette mission que nous assumons au service de l'humanité nous donnent le droit de crier au monde : nous ne sommes le drapeau politique de personne. Nous ne serons pas un jouet entre des mains douteuses. Nous ne serons pas la pierre de scandale de la vie politique internationale.

« Il se trouve, nous le savons, des écrivains hongrois qui parlent autrement. Ils se réclament de nous : il nous faut donc également dire un mot à ce sujet. Le chemin des écrivains hongrois solidaires du peuple a été amèrement difficile dans le passé; et aujourd'hui non plus il n'est pas facile d'assumer notre responsabilité dans la société en gestation d'un nouvel ordre. Mais, nous ne pourrions pas accepter un autre destin. Et nous sommes certains que ce destin ne sera pas moins honorable qu'il est difficile. Mais que celui qui s'est enfui se taise, car s'il parle, sa parole ne peut-être que celle d'un renégat. Et avec ses paroles il sera traître au peuple dont il n'a pas osé partager le destin. Ceci tous les écrivains, tous les patriotes le comprennent.

« Pour conclure : nous tenons l'Organisation des Nations Unies pour un important forum international. Nous la respectons comme un organisme dont la mission est d'être le lieu où se rapprochent les peuples et où s'élabore la coexistence pacifique. Nous aimerions continuer à la respecter. Nous avons été heureux quand notre patrie est devenue membre de cette organisation; nous aimerions pouvoir continuer à l'être.

« Ecrivains du monde! Intellectuels de bonne volonté de tous les peuples de la terre! Pour le respect mutuel des nations, pour notre patrie qui a beaucoup souffert, pour votre propre humanité, pour le respect de l'Organisation des Nations Unies protestez avec nous !

« Ont signé : Magda Aranyossy, Pal Aranyossy, Laszlo Andras, Pal Alpári, Kato Acs, Endre Barath, Mihaly Baba, Gyorgy Boloni, Klara Bihari, Adorjan Bonyi, Tibor Barabas, Peter Bogati, Anna Balazs, Laszlo Benjamin, Virag Bekes, Sandor Balazs, Judit Beczassy, Ivan Boldizsar, Gyorgy Bodnar, Sandor Benamy, Imre Csanadi, Tibor Cseres, Gabriella Csohany, Sandor Csoori, Peter Csurka, Sandor Dallos, Jozsef Darvas, Imre Dobozy, Gabor Devecseri, Zsofia Denes, Sandor Erdei, Janos Elbert, Jozsef Erdelyi, Jozsef Endrodi, Laszlo Erdos, Janos Erdodi, Geza Feja, Janos Foldeak, Endre Fejes, Gyula Foldessy, Janos Fulop, Ferenc Felkai, Milan Fust, Zoltan Fabian, Jozsef Fodor, Klara Feher, Peter Foldes, Jozsef Fusi, Gabor Goda, Gyorgy Gabor, Oszkar Gellert, Sandor Gergely, Viola Gergely, Gyorgy Gera, Laszlo Gereblyes, Imre Gyore, Dezso Gyory, Pongrac Galsai, Janos Gero, Miklos Gyarfás, M^{me} Jozsef Hazai, Lajos Hollos Korvin, Gyorgy Hamos, Geza Hegedus, Sandor H. Hamvas, Gabor Hajnal, Miklos Hubay, Bela Illes, Endre Illes, Gyula Illyes, Ferenc Juhasz, Ferenc Jankovich, Istvan Jaszberenyi, Laszlo Kardos, Zoltan Keszthelyi, Geza Kepes, Lajos Konya, Janos Kodolanyi, Endre Kolozsvári, Ferenc Karinthy, Istvan Kiraly, Imre Keszi, Aurel Karpati, Jozsef Kopre, Lajos Kassak, Ferenc Kis, Aladar Komlos, M^{me} Dezso Kosztolanyi, Istvan Katko, Istvan Komjathy, Istvan Kamjen, Peter Kucka, Mihaly Ladanyi, Jozsef Lengyel, Sarolta Lanyi, Viktor Lanyi, Lorand Lorinc, Lajos Mesterhazi, Emil Madarasz, Gyorgy Mate, Geza Molnar, Endre Muranyi-Kovacs, Laszlo Nemeth, Jozsef Nadas, Sandor Nagy, Laszlo Nemes, Tibor Nyiri, Zsuzsa Osvath, Laszlo Olah, Paula Oravec, Lajos Orvos, Istvan Orkeny, Odon Palasovszky, Boris Palotai, Erzsébet Palotai, Margit Petrolay, Laszlo Passuth, Janos Pilinszky, Andor Peterdi, Pal Pandi, Kalman Racz, Gyorgy Roman, Mozes Rubinyi, Zsigmond Remenyik, Mihaly Andras Ronai, Karoly Rajcsanyi, Kalman Sandor, Istvan Simon, Sandor Rideg, Istvan Soter, Istvan Sinka, Lajos Simon, Endre Sos, Magda Soos, Gyorgy Sipos, Gyorgy Szudi, Gyorgy Szinetar, Pal Szabo, Lorinc Szabo, Arpad Szakasits, Laszlo Istvan Szucs, Lehel Szeberenyi, Rudolf Szamos, Miklos Szabolcsi, Sandor Szonyi, Gyorgy Szanto, Rezso Szalatnai, Laszlo Toth, Gabor Tolnai, Lajos Tamasi, Gyorgy Timar, Tibor Takats, Imre Trencsenyi Waldapfel, Eszter Toth, Pal Toldalagi, Laszlo Tabi, Sandor Torok, Urban Erno, Peter Veres, Janos Vitanyi, Bela Vihar, Jenny Varnai, Istvan Vas, Janos Viktor, Sandor Woeres. »

**

Il ne viendrait à personne l'idée de faire le moindre reproche à la plupart de ceux qui ont signé ce texte. Cette avalanche est seulement de nature à faire concevoir plus d'horreur encore envers un régime qui se plaît à broyer les intelligences et les volontés, et qui en possède les moyens. Il est bien permis toutefois de faire une sorte de contre-épreuve. L'anthologie des écrivains hongrois publiée par *Les Temps Modernes* contenait des textes en faveur de la liberté écrits par 39 auteurs différents. Les noms de douze d'entre eux figurent parmi les « 171 ». Sur les 27 autres, plusieurs ont échappé au despotisme par l'exil. Mais il en est resté au pays. Ils ont tenu bon.

Document

L'Assemblée générale de l'Association des écrivains hongrois (17 septembre 1956)

C fut le poète Géza Képes qui présenta le rapport d'activité de l'Association des Écrivains hongrois à l'Assemblée générale qui se tint à Budapest le 17 septembre 1956. Son texte est remarquable par sa précision, qui fait de lui un document de première importance pour la compréhension des événements dont la Hongrie

fut le théâtre pendant les deux années du « cours nouveau » et du « retour de Rakosi ». On en trouvera ci-dessous de longs extraits. Nous en empruntons la traduction à l'excellent choix de textes des écrivains hongrois publié par F. Fejtő, Ladislas Gara et Gerard Spitzer dans les Temps Modernes (nov.-déc. 1956, janv. 1957, n° 129-131).

RAPPORT D'ACTIVITÉ PRÉSENTÉ PAR GÉZA KÉPES

« Jetons un coup d'œil sur l'Assemblée générale de juillet 1954; examinons ses antécédents et les conditions dans lesquelles elle s'était réunie. Elle avait été immédiatement précédée par l'article consacré le 15 mars dans les colonnes du *Szabad Nép* aux problèmes de notre littérature. Cet article, qui peut être considéré comme la dernière plate-forme de notre vie littéraire, condamnait, dans l'esprit de la résolution de la session de juin 1953 du Comité central du Parti et du programme gouvernemental, les tentatives visant à un raidissement sectaire dans les domaines de la création littéraire et artistique. Il proclamait que la littérature, dont l'objet est de lutter pour que le peuple, dispose d'une entière liberté, mais qu'il ne saurait être question de liberté pour la littérature dirigée contre le peuple et ses intérêts.

« L'article conviait la littérature, d'une façon pressante, à jouer son rôle à sa manière, c'est-à-dire avec ses moyens spécifiques, dans l'éducation du peuple, affirmant que la littérature ne devait pas être considérée comme un instrument de propagande. Il discernait et encourageait les phénomènes nouvellement apparus dans notre littérature et notre poésie, dont les manifestations consistaient en une appréhension et une description, bien plus complète qu'auparavant, de la réalité, et en un ton critique plus vigoureux. Mais l'article prenait en même temps position contre un certain nombre de ces phénomènes; selon lui, les œuvres en question auraient poussé trop loin l'autocritique du Parti et continué à agiter des griefs qui seraient déjà devenus inactuels. La liberté de l'écrivain se trouvait ainsi définie : liberté accrue, responsabilité accrue.

« C'est en gros sur cette plate-forme qu'avait été construit le rapport à notre Assemblée générale de juillet 1954, qui s'efforçait d'aller de l'avant dans la ligne tracée par l'article du 15 mars, mais qui, d'autre part, commençait déjà à retirer certaines des concessions faites par cet article dans le sens de la liberté de création. Il était question dans ce rapport du caractère national de la littérature et de la culture, que l'on nous invitait à développer. Ce qui était dit de la connaissance de la réalité d'aujourd'hui était particulièrement digne d'attention.

« D'après les mots du camarade Darvas (1), il est important que la connaissance des faits parte d'en bas, des simples membres du Parti; mais il soulignait en même temps que cette prise de connaissance des faits par l'écrivain ne pouvait pas se couper de la politique du Parti. Ainsi, Darvas dénonçait comme pessimistes et natura-

listes certains exemples de connaissance et de description de la réalité, en particulier les passages du cycle de Konya « Sur la route nationale » dans lesquels l'auteur écrivait que l'aluminium était exporté, tandis qu'on imposait à toute force la culture du coton. Des critiques du même ordre étaient adressées à une satire de Orkény et à une nouvelle de Laszlo Toth. Le rapport exprimait sa réprobation devant l'attitude de Ferenc Juhasz et Laszlo Nagy, se détournant de la réalité, attitude qu'il qualifiait de parnassienne, et stigmatisait aussi comme une manifestation de pessimisme. En bref, le rapport menait la lutte principale non pas contre le dogmatisme, mais contre les influences littéraires petites-bourgeoises, contre les tendances droitières.

« En octobre 1954, le Comité central du Parti adopta une résolution qui constituait une courageuse prise de position en faveur de la résolution de juin 1953, et contenait une dure critique de ceux qui mettaient des bâtons dans les roues à l'application de cette dernière. La résolution d'octobre 1954 suscita à nouveau une grande joie et un regain d'effervescence confiante dans la littérature comme dans le peuple, mais la joie et l'enthousiasme furent de courte durée. La politique générale du pays fut de plus en plus caractérisée par les progrès du dogmatisme, qui se manifestaient dans le fonctionnement de l'appareil gouvernemental, mais aussi dans la vie du peuple, sous la forme d'actes de violence, d'illégalité et d'arbitraire.

...« C'est en mars 1955 que Imre Nagy fut écarté de la vie politique. Imre Nagy fut vivement critiqué et condamné, dénoncé comme le chef des droitières, qui niaient l'importance prioritaire de l'industrie lourde et ralentissaient le rythme de transformation socialiste de l'agriculture. Dès lors, on ne faisait plus aucune mention, pas même sous une forme atténuée, de la lutte contre la tendance sectaire, contre le dogmatisme rigide et les abus administratifs. On ne s'était pas aperçu que, dans la mesure où il existait vraiment une déviation de droite — car, bien sûr, nous admettons qu'elle a existé, et qu'elle existe encore — celle-ci s'était renforcée du fait même de la victoire de la tendance sectaire, et était ainsi devenue dangereuse... Mais le danger essentiel, c'était incontestablement la déviation « de gauche », car nous avions cessé le feu contre elle.

(1) Jozsef Darvas, ministre de la Culture populaire.

« Tels sont les événements qui ont précédé le grand discours prononcé en mai 1955, au Foyer de la Culture Ferenc Rozsa des ouvriers du Bâtiment, par Jozsef Darvas au sujet de la situation de notre littérature. C'est à cette séance qu'eut lieu la déformation de la définition antérieure — tout compte fait acceptable dans ses grandes lignes — de la liberté de l'écrivain. « Liberté accrue, responsabilité accrue », disait l'article du 15 mars 1954, et dans son discours, le camarade Darvas modifiait ainsi cette formulation : « Aujourd'hui, l'accent porte sur la responsabilité accrue. » Ce fut une faute de ne pas avoir compris que « liberté accrue, responsabilité accrue » constituait un couple de concepts qui se correspondaient dialectiquement l'un à l'autre, et que dans la mesure où nous considérons l'un comme plus important que l'autre, la rupture de l'équilibre dialectique devenait inévitable, ce qui conduisait nécessairement à un raidissement dogmatique.

« Naturellement, les conséquences prévisibles s'ensuivirent; elles avaient d'ailleurs commencé déjà à s'esquisser bien avant dans la pratique. Les écrivains ressentirent avec une douleur légitime — et plus tard, ils eurent encore plus de raison d'avoir le cœur déchiré — d'une part la tentative d'imposer brutalement les principes dogmatiques en vue de rejeter notre littérature dans les anciennes ornières du schématisme, d'autre part la menace de mort que représentait cette politique pour l'unité nationale de notre littérature; en effet, de grands écrivains et de grands poètes, qui, tout en n'étant pas communistes, servaient par leurs œuvres l'idéal du progrès humain, et perpétuaient le renom de la littérature hongroise dans le pays et dans le monde, se trouvaient exclus de cette unité.

« Après juin 1955, l'organe de l'Association des écrivains, *Irodalmi Ujsag* (*La Gazette littéraire*) est marqué par un ton plus audacieux. A la suite de l'article de Péter Verès, « Jeunes et vieux » (2), une discussion s'engage sur la question des générations, c'est-à-dire en réalité sur la liberté de l'écrivain. L'un des numéros de *Irodalmi Ujsag*, qui publiait un poème de Konya sur le remembrement (3), des poèmes de Benjamin et un compte rendu de Kuczka sur le film japonais *Les enfants d'Hiroshima*, est saisi sans que ni la présidence de l'Association des écrivains ni le rédacteur en chef du journal aient été consultés au préalable. Les responsables de cette mesure sont, sur le plan du Parti, le camarade Andics, sur le plan des organismes d'Etat le camarade Non (4). Au moment même où l'on retirait le journal de la circulation — ceci dit pour m'exprimer avec délicatesse — nos dirigeants adressaient de vives critiques au camarade Sandor Erdei pour son article de *Irodalmi Ujsag* dans lequel il faisait l'éloge de Benjamin; ils disaient qu'Erdei donnait de mauvais conseils à Benjamin et lui rendait un mauvais service en louant les poèmes que le Parti avait critiqués. La seule chose vraie dans tout cela, c'était que les poèmes en question n'avaient pas plu au camarade Rakosi et à Mihaly Farkas.

« Gyorgy Hamos fut administrativement relevé de ses fonctions de rédacteur en chef de *Irodalmi Ujsag*, et Sandor Erdei fut démis de son poste de secrétaire général de l'Association des écrivains, où il fut remplacé par Aladar Tamas. En même temps, six membres de la présidence et trois membres du secrétariat de l'Association donnaient leur démission.

« Pendant ce temps, les mesures qui portaient atteinte aux intérêts de la littérature et aux principes de l'unité nationale se succédaient dans le domaine de l'édition. C'est ainsi que le *Journal* de Konya fut interdit à la veille de sa parution. La pièce de Gyula Hay, *Gaspar Varro a raison*,

se heurta, elle aussi, à plusieurs reprises, à une sèche fin de non-recevoir. Le *Galilée*, de Laszlo Németh, fut interdit, la *Tragédie de l'homme*, de Madach, fut retirée du répertoire, et la publication des livres de Tersanszky, Kassak, Remenyik, Jozsef Fodor, Benjamin, Lorinc Szabo, Kodolanyi, fut retardée par mille tergiversations, etc.

...« Le couronnement de cette série fut la résolution de la session de décembre 1955 du Comité central du Parti, et la réunion d'activistes qui suivit. La résolution, absolument unilatérale, ne parle que de déviation de droite; elle évoque, sans aucune raison réelle, une activité fractionnelle de droite, parle de trahison et d'organisation contre-révolutionnaire sans plus de motif, et stigmatise même nommément certains écrivains (5).

« Aujourd'hui, il est clair aux yeux de tous que, dans le mouvement dénoncé comme une déviation de droite, il y avait beaucoup de tendances justes et légitimes, et il nous faut bien admettre, à la suite des décisions du XX^e Congrès, que les luttes menées alors étaient vraiment des combats poursuivis dans l'intérêt du Parti. Les écrivains ont longtemps demandé et attendu que ces écrivains, nommément stigmatisés par la résolution, soient réhabilités nommément. Cette réhabilitation a enfin eu lieu, grâce à l'article de dimanche dernier dans le *Szabad Nép*. Les écrivains auraient aimé trouver dans cet article deux autres noms : ceux de Déry et Tardos, que la résolution du 30 juin 1956 a stigmatisés pour leur intervention à la fameuse soirée du Cercle Petöfi. Nous savons qu'il s'agit d'une affaire intérieure du Parti, et que l'Assemblée générale n'a donc pas à intervenir dans son règlement. Mais comme c'est la presse qui a annoncé et commenté les sanctions prises contre Déry et Tardos, il s'agit dès lors d'une affaire qui regarde la littérature, et il serait absolument indigne de la littérature comme de la presse que l'on continue à parler sur ce ton, devant le monde entier, de deux écrivains communistes de grand talent. Nous aurions donc aimé au moins, dans cet article du *Szabad Nép* d'hier, qui s'est si heureusement efforcé de dissiper les nuages de notre vie littéraire, que la révision des sanctions infligées à Déry et Tardos est également en cours. Mais mieux vaut tard que jamais... »

...« L'opinion des membres de l'association ne se formait pas au sein de celle-ci, mais à l'extérieur, où elle s'exprimait également, ce qui favorisait la division des écrivains en divers cercles

(2) Cet article de P. Verès fit du bruit, parce qu'il fut approuvé et repris par deux écrivains communistes, Tibor Dery et Gyula Hay, dont la prise de position fit sensation. Imre Nagy, dans sa note destinée au C.C., les approuve en ces termes : « Les contributions de Tamas Aczel, Tibor Dery, Sandor Erdei et Gyula Hay sont de véritables pas en avant vers la clarification d'importantes questions de principe dans la littérature hongroise. Je suis d'accord avec leurs idées et leur position sur les principes. Ils sont des plus compétents pour montrer les voies et les tâches de la politique littéraire. » Cette approbation, qui est de 1955, ne veut pas dire qu'I. Nagy a suivi jusqu'au bout l'évolution des écrivains dont il cite les noms. Mais il est intéressant de voir qu'il suivait leur effort.

(3) Il s'agit des opérations de remembrement des terres, que l'on multipliait et que l'on faisait aussi vexatoires que possible afin de décourager les paysans individuels et de les contraindre à entrer à la coopérative (= kolchoze).

(4) Erzsébet Andics, ancienne responsable aux questions idéologiques du Comité central du Parti. Non, ex-vice-ministre de la Culture populaire sous Rakosi, puis procureur général sous Gerö. (Note des T.M.)

(5) Voir des extraits de ce texte p. 81.

d'amis; cette situation n'apporta pas grand-chose de bon au Parti ni à la littérature.

Il est évident que l'appréciation du travail de l'organisation du Parti (des écrivains) n'est pas de notre ressort (6). Mais il faut bien dire toutefois que, pendant longtemps, ce furent pratiquement les assemblées des membres de l'organisation du Parti qui servirent de forum aux débats sur la littérature et la politique littéraire. J'ai souvent entendu dire moi-même, de la bouche de dirigeants responsables de l'Association des écrivains : « De toute façon l'Association des écrivains n'existe que sur le papier. » A quoi je répondais : l'Association aura autorité et autonomie quand elle voudra en avoir. Bien sûr, le problème n'était pas tout à fait aussi simple.

« Voyons, très rapidement, la période du secrétariat général de Aladar Tamas. Le camarade Tamas considérait l'Association des écrivains comme un bureau, et s'efforçait de la transformer conformément à cette conception. Non seulement il travaillait isolé des écrivains, qui au demeurant ne répondaient pas à ses rares convocations, mais même avec les collaborateurs du siège de l'Association des écrivains, il ne communiquait que par l'intermédiaire d'une secrétaire...

**

...« L'organisation du Parti au sein de l'Association des écrivains commença à discuter pour établir comment sortir la vie de l'Association des écrivains, et plus généralement notre littérature, de son état de paralysie. L'assemblée des communistes d'avril 1956 adopta une résolution à ce sujet, et élut une commission de neuf membres, chargée de préparer l'assemblée générale, de résoudre les questions personnelles et les problèmes d'organisation, et d'élaborer un nouveau projet de plate-forme. Lajos Tamasi fut élu secrétaire de cette « commission des 9 », qui fut plus tard complétée par l'adjonction de trois écrivains non communistes, membres de la présidence de l'Association. Celle-ci entérina cette initiative de l'organisation du Parti en reconnaissant la commission comme un organe de l'association.

« La Commission des Neuf indiqua, comme première condition d'un changement favorable, la nécessité de relever de ses fonctions Aladar Tamas. Ce qui fut fait le 29 mai 1956. Depuis, le secrétariat a fonctionné sans secrétaire général...

**

... « Le projet de plate-forme a été élaboré, avec la participation de la Commission des Neuf, par le camarade Marton Horvath (7), mandaté à cet effet par le Comité central.

« Au cours d'une conférence prononcée en juillet dernier à l'Association sur la situation de notre littérature, Marton Horvath a fait connaître cette plate-forme. Il a donné une appréciation

nouvelle de notre littérature, et tenté d'appliquer les critères qui ont apparu, depuis la résolution de décembre 1955, à la lumière du XX^e Congrès. Il est dommage que le texte imprimé de cette conférence n'ait pas encore paru, ce qui empêche le lancement d'un débat dans la presse à ce sujet. Débat qui serait d'autant plus nécessaire que plusieurs points de l'appréciation donnée sont discutables. Mais un passage est extrêmement digne d'attention : celui dans lequel l'auteur souligne que les traits caractéristiques de notre littérature depuis 1953 sont : l'initiative plus hardie, l'effort pour une connaissance plus intime de la réalité, la critique saine, et non les traits négatifs que l'on peut aussi trouver sans nul doute dans la production littéraire de ces dernières années.

« Je poserai ici deux questions, qui malheureusement n'ont été évoquées ni dans la conférence, ni dans le débat qui suivit...

« ...Nous continuons à nous réclamer du réalisme socialiste, comme d'une tendance à suivre; cependant, à notre avis, il est absolument nécessaire de débarrasser le concept de réalisme socialiste du vernis qui s'est déposé sur lui et qui a fait d'une notion vivante une notion rigide et sectaire. Pendant dix ans, on a essayé de nous imposer, au nom de cette doctrine, ce qui avait été découvert et saisi par d'autres, mais non par nous. La conséquence, ce fut l'invasion de notre littérature par le schématisme. Il faut absolument mettre en discussion le contenu nouveau qui doit être donné à cette notion. Deuxième question : pour ma part, je proposerais de modifier la formule de la liberté de l'écrivain définie par l'article du 15 mars 1954 — « liberté accrue, responsabilité accrue » — en maintenant le couple de concepts sans mesurer au milligramme la liberté et la responsabilité, ce qui donnerait à peu près la rédaction suivante : liberté entière, responsabilité entière...

« ...La conférence du camarade Marton Horvath donne raison sur de nombreux points aux écrivains... Nous attendions la correction de la résolution de décembre 1955, unilatérale à tant d'égards. La résolution de juillet 1956, si elle ne fait pas expressément allusion à celle de décembre, a apporté cette correction... Après cette résolution, nos dirigeants nous ont avertis que désormais nous ne devions plus discuter, mais écrire de bonnes œuvres. Nous avons répondu : nous avons écrit de bonnes œuvres tout en discutant, et nous voulons continuer à discuter. Car discuter, intervenir dans les affaires du pays n'est pas seulement un droit, mais un devoir pour tous les Hongrois... »

(6) Dans toutes les associations apparemment indépendantes qui existent en régime communiste, les militants communistes se groupent en un « noyau », ou « fraction », ou organisation du parti qui pratiquement dirige l'association. C'est la méthode utilisée par les communistes occidentaux pour s'emparer de la direction des syndicats.

(7) Rédacteur en chef du *Szabad Nép*.

L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES a publié :

EN SUPPLÉMENTS

- N° 5 du 16 mai 1949 : **Comment nous avons gagné la guerre et perdu la paix**, par William C. Bullit.
- N° 10 et 11 de septembre-octobre 1949 : **Les origines du conflit Staline-Tito dévoilées par leurs lettres de 1948.**
- N° 46 du 1^{er} mai 1951 : **La première défaite d'Hitler à l'Est** (témoignages allemands sur les causes de l'échec devant Moscou).
- N° 50 du 1^{er} juillet 1951 : **Le III^e Reich et l'Ukraine (1939-1945)**, par Elie Borschak.
- N° 59 du 1^{er} janvier 1952 : **Accords, pactes et traités violés par l'U.R.S.S.**
- N° 61 du 1^{er} février 1952 : **Cent cinquante mille Juifs polonais ont témoigné sur l'U.R.S.S.**, par Jacques Pat, suivi de : **L'épuration en Tchécoslovaquie et l'antisémitisme.**
- N° 68 du 16 mai 1952 : **La collectivisation dans les pays de « démocratie populaire ».**
- N° 73 du 16 septembre 1952 : **L'Ukraine sous le régime soviétique (1918-1952)**, par Elie Borschak.
- N° 78 du 1^{er} décembre 1952 : **Les dernières paroles de Maxime Litvinov.**
- N° 89 du 16 mai 1953 : **Le cas Vlassov**, par George Fischer.
- N° 94 du 16 septembre 1953 : **L'U.R.S.S. contre l'Islam : la suppression de deux peuples musulmans**, par A. Ouralov, suivi de : **Comment les bolchévistes ont tenu les promesses faites aux Musulmans.**
- N° 98 du 16 novembre 1953 : **Un Caligula au Kremlin : le cas pathologique de Staline.**
- N° 105 du 1^{er} mars 1954 : **La littérature anti-religieuse en U.R.S.S.**, par S. Tyszkiewicz.
- N° 111 du 1^{er} juin 1954 : **Tito et Moscou pendant la seconde guerre mondiale 1939-1945**, par Branko Lazitch.
- N° 113 du 1^{er} juillet 1954 : **La mort troublante de Joaquin Olasso Piera et de Dolorès Garcia Echevarieta.**
- N° 134 du 1^{er} juillet 1955 : **Les finances du P.C.F.**
- N° 172 du 16 avril 1957 : **La VIII^e réunion du C.C. du Parti Ouvrier Polonais Unifié.**
- N° 175 du 1^{er} juin 1957 : **Le Plan Marshall et le communisme**, par Claude Harmel.

EN BROCHURES

- **Le procès des camps de concentration soviétiques (1951).**
- **Communisme et religion : ce que l'on ne vous a pas dit (1951).**
- **Staline nous fait la guerre : le mécanisme de l'ingérence russe dans les affaires de la France (1951).**
- **Où sont les impérialistes ? (1951).**
- **L'émissaire de la paix ou les Français vus de Moscou : scénario d'un film paru dans une revue soviétique (1951).**
- **L'U.R.S.S. lance un S.O.S. : la Conférence économique de Moscou d'avril 1952 (1952).**
- **Les communistes contre les institutions parlementaires (1952).**
- **Faut-il tirer sur les Américains ? (1952).**
- **L'impossible Front national (1952).**
- **L'espionnage soviétique dévoilé (1952).**
- **Contre le communisme, par la loi : quand les démocraties se défendent (1952).**
- **Le Congrès de Vienne ou l'ultimatum soviétique (1952).**
- **« Le Monde », auxiliaire du Communisme (1952).**
- **Staline trahi par les siens (1953).**
- **Staline contre Israël (1953).**
- **Les faiblesses actuelles du Parti Communiste Français (1953).**
- **Le mystérieux Hô-Chi-Minh (1953).**
- **Maurice Thorez, fils du peuple (1953).**
- **L'impérialisme soviétique ne change jamais (1953).**
- **Comment le Parti communiste dirige la C.G.T. (1953).**
- **La Conférence de Berlin (1954).**
- **La trahison communiste (1954).**
- **Qui menace la France ? L'Allemagne ou l'Union Soviétique ? (1954).**
- **L'espionnage soviétique en France de 1945 à 1955 (1955).**
- **Ce que font les hommes libres (1955).**
- **Le Parti communiste contre la laïcité (1955).**
- **L'U.R.S.S. contre la détente (1955).**
- **La Conférence des ministres des Affaires étrangères à Genève (1956).**
- **Fidélité au stalinisme : Le Parti communiste devant la déstalinisation (1956).**

Rappel

LE COMMUNISME EUROPÉEN DEPUIS LA MORT DE STALINE, Numéro spécial d'EST & OUEST (février 1957). 160 p. 600 fr. Quelques numéros sont encore à la disposition de nos lecteurs.

Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1^{er} juillet 1901, l'Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et culturelles internationales.

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinze semaines. Tous les adhérents de l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite.

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même.

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 2.000 francs pour six mois et 4.000 francs pour un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs pour un an et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion.

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

vous recommande les publications éditées par

LE CENTRE D'ARCHIVES ET DE DOCUMENTATION POLITIQUES ET SOCIALES

86, boulevard Haussmann, PARIS (8^e)

- LES INFORMATIONS POLITIQUES ET SOCIALES (série **bleue**, hebdomadaire) consacrées à l'activité politique du communisme.
- LES INFORMATIONS POLITIQUES ET SOCIALES (série **rouge**, hebdomadaire) consacrées à l'activité sociale du communisme dans le monde ouvrier.
- LES INFORMATIONS POLITIQUES ET SOCIALES (série **marron**, bimensuelle) consacrées à l'activité du communisme dans les pays de l'Union Française et de l'Afrique.
- LES INFORMATIONS POLITIQUES ET SOCIALES (série **verte**, mensuelle) consacrées à l'activité du communisme dans le monde paysan.
- LES ÉTUDES SOCIALES ET SYNDICALES, bulletin mensuel de documentation, de doctrine et d'histoire sociales et syndicales.
- L'OBSERVATEUR MUNICIPAL, bulletin bimestriel consacré à l'activité communiste dans les municipalités.
- L'OBSERVATEUR ÉTUDIANT (huit numéros par an), bulletin d'information et d'action estudiantines.

Le numéro : 600 frs

Le Directeur de la Publication : M. COQUET, 86, boulevard Haussmann (8^e).
L'ÉMANCIPATRICE, Imp. Coop., 3, rue de Pondichéry, Paris-15^e. — 28013-957